

Vol. 12 • Issue I
December 2025

ISSN : 2348-800X

প্রবন্ধ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক
আন্তর্জাতিক পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা

মুখ্য নির্বাহী সম্পাদক

সুজিত কুমার পাল

ISSN : 2348-800X

প্রবন্ধ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০২৫

মুখ্য নির্বাহী সম্পাদক

সুজিতকুমার পাল

EKABINSHA

International Peer-Reviewed Research Journal
in Bengali Language and Literature, Society and Culture

ISSN : 2348-800X

Editor-in-Chief : Sujit Kumar Pal

Mobile : +91 94771 56002

Email : ekabinsha25@gmail.com

Website : www.ekabinsha.com

Vol. 12 • Issue I • December 2025

Price : INR 399 • \$ 8

মূল্য : ৩৯৯ টাকা

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধসমূহের অন্তর্নিবিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ইত্যাদি মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবেই প্রাবন্ধিকদের নিজস্ব। বিষয় ও কুশীলকবৃত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্কের দায় ও দায়িত্ব কোনোভাবেই সম্পাদক বা পত্রিকাগোষ্ঠীর নয়।

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাবিন্যাস

স্বরূপ দত্ত

মুদ্রক

ব্রাইট প্রিন্টার্স

কর্ণেলগোলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রকাশক

একবিংশ সোসাইটি

MIG—8/11, KMDA—2

শিউলি তেলেনিপাড়া, ব্যারাকপুর

কলকাতা—৭০০ ১২১

ISSN : 2348-800X

স্বপ্ন

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রবীর প্রামাণিক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
মনোরঞ্জন গোস্বামী, অধ্যক্ষ, চন্দ্রকোণা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়
মহঃ ইশ্রাফিল, অধ্যাপক, নাটক ও অভিনয়কলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
রিণ্টু দাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
রীতা মোদক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
সেলিম বক্স মণ্ডল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
সৌমিত্র শেখর দে, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জওহরলাল নেহরু রাজকীয় মহাবিদ্যালয়
রাসবিহারী ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জওহরলাল নেহরু রাজকীয় মহাবিদ্যালয়

মুখ্য নির্বাহী সম্পাদক

সুজিতকুমার পাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকমণ্ডলী

আতাউর রাহমান, অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
চন্দন আনোয়ার, অধ্যাপক, নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
মিলনকান্তি সৎপথী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
সারিফা সালোয়া দিনা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
আলাউদ্দিন মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
বিনতা সরকার, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

কার্যকরী সমিতি

প্রসেনজিৎ মণ্ডল, স্বপন রানা, সুনিয়া মুর্মু, স্বরূপ দত্ত, মান্নালাল নস্কর

গবেষণাপত্র রচনায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি

১. শিরোনাম (Title)
২. প্রাবন্ধিকের নাম (Author's Name)
৩. সারসংক্ষেপ (Abstract) : অনধিক ২০০ শব্দ
৪. সূচক শব্দ (Key Words) : সর্বাধিক ১০টি শব্দ
৫. মূল আলোচনা (Discussion) : ২০০০-২৫০০ শব্দ
৬. তথ্যসূত্র (References) : লেখকের পদবি, লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম, প্রকাশনীর নাম, প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠাঙ্ক
৭. গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (Bibliography) : পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যতিরেকে তথ্যসূত্রে উল্লিখিত পদ্ধতি (বর্ণানুক্রমিক)।

গবেষণাপত্র প্রেরণের নিয়মাবলি

১. প্রবন্ধটি হবে সুচিন্তিত, মৌলিক ও গবেষণাধর্মী। প্রবন্ধে Plagiarism-এর মতো ঘটনা ঘটলে তার দায় একান্তভাবেই প্রাবন্ধিকের।
২. MS Word-এ অত্র কীবোর্ড-এর মাধ্যমে বাংলার ক্ষেত্রে কালপুরুষ ফন্টে ও ইংরেজি Times New Roman-এ শিরোনাম ১৮ pt., প্রাবন্ধিকের নাম ১৪ pt. এবং সারসংক্ষেপ, সূচক শব্দ-সহ মূল প্রবন্ধ (তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি-সহ) ১২ pt.-তে টাইপ করে Doc./Word এবং Pdf দু'টি ফাইলই পাঠাতে হবে। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হবে না।
৩. বাক্যে ব্যবহৃত ছেদ চিহ্নের (./;/।) আগে কোনো স্পেস দেবেন না, ছেদ চিহ্নের পরে একটিমাত্র স্পেস ব্যবহার করবেন। নতুন অনুচ্ছেদ বা প্যারার আগে একটি Tab দেবেন। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পৃথক অনুচ্ছেদ ব্যবহার করুন, এক্ষেত্রে পূর্বে ২টি Tab দেবেন। প্রয়োজন অনুসারে Table ব্যতিরেকে লেখায় কোনো রকম Shape ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না।
৪. তথ্যসূত্র বা টীকার ব্যবহার Footnote-এ নয়, Endnote-এ করবেন। Citation সম্পূর্ণভাবে manually করবেন, MS-Word-এর Endnote System ব্যবহার করবেন না।
৫. প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (কেবলমাত্র পদ ও প্রতিষ্ঠান) উল্লেখ করবেন এবং Postal Address, Phone & Whatsapp No., Email Id উল্লেখ করবেন।
৬. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণ করে ভালোভাবে প্রুফ দেখে লেখা পাঠাবেন।

প্রবন্ধ প্রেরণের ইমেইল আইডি

ekabinsha25@gmail.com

উৎসর্গ

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

স্নেহের প্রিয়মিতাকে

সম্পাদকের দপ্তর থেকে...

অবশেষে দ্বাদশ বর্ষের 'একবিংশ' পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হল দীর্ঘ কয়েক মাসের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অশেষ আয়াসে—আন্তরিক নিষ্ঠায়, যথাসম্ভব দ্রুততায়। ভারত-সহ বাংলাদেশের বহু প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক, গবেষক নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে বর্তমান সংখ্যায় লেখা পাঠিয়েছেন। ভাষা-সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবিধ মাধ্যমের বিচিত্র বিষয়ানুসারী প্রবন্ধের গুণমান বিবেচনায় বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর পরামর্শে তার মধ্যে থেকে চৌষট্টিটি গবেষণা প্রবন্ধ জায়গা পেয়েছে এবারের সংখ্যার পাতায়। স্থানপ্রাপ্ত সব প্রবন্ধই যে সমমানসম্পন্ন তা অবশ্য বলা চলে না, তবু কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির চকিত আভাস মিলেছে—যার কোনও কোনওটিতে অনাগত আগামীর বৃহৎ ও গভীর গবেষণার বীজ অন্তর্নিহিত। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখা এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিকে কতকগুলি বর্গে বিভক্ত করে প্রসঙ্গানুসারী রূপদান করা হয়েছে।

পত্রিকার উপদেষ্টাবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী ও বিশেষজ্ঞগণের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার সামগ্রিক গুণগত মানোন্নয়নে সহায়তা করার জন্য। সংখ্যাটির প্রকাশে বিচিত্র ভাবনায় প্রবন্ধ বিন্যাস, প্রচ্ছদ সংশোধন, সূচিপত্র ও প্রাবন্ধিক পরিচিতি নির্মাণ-সহ পত্রিকার পরিপূর্ণ আঙ্গিকসজ্জায় নানাভাবে সাহায্য করেছে প্রসেনজিৎ মণ্ডল, স্বপন রানা, মান্নালাল নস্কর, সুনিয়া মুর্মু ও স্বরূপ দত্ত। তাঁদেরকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সংখ্যাটির সম্পাদনা, অক্ষরবিন্যাস, মুদ্রণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ যথাসম্ভব যত্নশীল থেকেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবু অনিচ্ছাকৃত কিছু ভ্রান্তি বা স্বলন থেকে যেতে পারে। কলেবর নতুন না হলেও এই সংখ্যার বিন্যাস পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির তুলনায় অনেকাংশেই পৃথক। নতুন প্রচ্ছদে এবারের সংখ্যা এখন পাঠক-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায়।

ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর—৭২১১০২

সুজিতকুমার পাল

মুখ্য নির্বাহী সম্পাদক

সূ | চি | প | ত্র

❖ ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাসংস্কৃতি _____	১—২২
প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্যাকরণচর্চার ধারা ও স্রোত	
স্বরূপ দে	১
বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠা ভাব এবং বর্তমান কালের উত্তমপুরুষ : শহীদুল্লাহ ও সুনীতিকুমারের চিন্তন	
কুন্তল কুণ্ডু	১১
ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও	
ফারজানা হক	১৬
❖ প্রাক-আধুনিক সাহিত্য _____	২৩—৮২
মধ্যযুগীয় সাহিত্য : সাধারণ মানুষের জীবন ও কাব্যিক রূপায়ণ	
তাপস কর্মকার	২৩
বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে করুণরস	
বাপী নস্কর	৩১
মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্য : লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি	
দীপঙ্কর মল্লিক	৩৬
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেশীয় পরম্পরাগত ঐতিহ্য	
শুভশ্রী দাস • নব গোপাল রায়	৪৮
জগন্নাথমঙ্গল রচয়িতা কবি দ্বিজ মুকুন্দ : এক অপরিচিত পুথি রচয়িতার আত্মপরিচয় নির্মাণ	
পল্লবী হালদার	৫৭
বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	
গোপাল ঘোষ	৬৬
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী : ‘ঐছে সদা একই স্বরূপ’	
শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস	৭৬

❖ কাব্য ও কবিতা _____ ৮৩—১১৬

Onomatopoeia in Michael Madhusudan Dutt's Poetry: Tradition and Experimentation

Suman Ghosh • Hasan Ali • Monami Paul • Mallika Ghosh ৮৩

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

অরুণ পলমল ৯০

ষাট ও সত্তরের কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ

প্রদীপকুমার পাত্র ১০৩

নাগরিক জীবন ও ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা

নিলুফা খাতুন ১১২

❖ গদ্যসাহিত্য _____ ১১৭—১২২

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ (১৮৫৮) : বিজ্ঞান নয়, যথার্থ বিজ্ঞান-সাহিত্য

মিঠু জানা ১১৭

❖ নাটক, নাট্যচিন্তা ও যাত্রাভাবনা _____ ১২৩—১৫৫

উনিশ শতকের রাজনীতি ও সমকালীন বাংলা নাটক

অমর ভাণ্ডারী ১২৩

রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কোলিয়ারির ধূসর পৃথিবী : প্রসঙ্গ উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’

তাপস মণ্ডল ১৩১

উৎপলমানসে যাত্রাভাবনা

পিয়াসা চৌধুরী ১৩৮

নারী জাগরণের নবনাট্যরূপ : ‘আশ্চর্য ফান্টুসি’

রঞ্জিত আদক ১৪২

নাট্যনির্মাণে বঙ্গনারী : প্রসঙ্গ সীমা মুখোপাধ্যায়

সোনা মণ্ডল ১৪৮

❖ উপন্যাস _____ ১৫৬—২৩৭

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’: অমীমাংসিত পরিণতির প্রশ্নে মীমাংসিত অবলোকন

সেখ আসিক ইকবাল হোসেন ১৫৬

Sarat Chandra Chattopadhyay: The Chronicler of Bengali Middle-Class Life

Mallika Ghosh ১৬২

‘আরণ্যক’: অরণ্য-প্রকৃতি ও অরণ্য-মানুষের জীবনালেখ্য	
রমেশ সরেন	১৬৭
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শজারুল কাঁটা’: রহস্যের অন্দরে সমাজসত্যের অন্বেষণ	
সৌত্রিক ঘোষাল	১৭৭
কয়লাখনি অঞ্চলের সমাজ ও পরিবেশ : প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠির দেশ’	
জয়দীপ ঘোষ	১৮৫
‘রাত্রির তপস্যা’: ন্যায়পরায়ণ শিক্ষকের আদর্শায়িত জীবন সংগ্রাম	
সুসমন দগুপাট	১৯২
উপন্যাসে বোহেমিয়ান জীবন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে সমরেশ মজুমদার	
অভিষেক রায়	১৯৯
সমরেশ মজুমদারের ‘দিন যায় রাত যায়’: এক বিবাহবিচ্ছিন্না কর্মজীবী অঙ্গনার আখ্যানভুবন	
সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী	২০৯
অপারেশন বর্গা এবং ‘গয়ানাথের জোতজমি’	
অদिति রায়	২১৫
শক্তিপদ রাজগুরুর ‘মেঘে ঢাকা তারা’ উপন্যাসে নীতা : অবহেলিত নারীর জীবন সংগ্রাম	
গীতা রায়	২২০
রবিশংকর বলের উপন্যাসে বিশ্বায়নের প্রভাব	
সঙ্গীতা পাঁজা	২২৪
পরিবেশ-উদ্ভাস্ত ও মানবসভ্যতার ধ্বংস : বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে একটি পর্যালোচনা	
সুশান্ত মণ্ডল	২৩১
❖ ছোটোগল্প	২৩৮—২৮৯
পরশুরামের ‘লক্ষকর্ণ’: প্রসঙ্গ হাস্যরস	
দীপঙ্কর দে	২৩৮
আত্মমর্যাদা তথা মানবিক মর্যাদার অপূর্ব উদ্ভাসন : ‘ছোটলোক’	
রাকা মাইতি	২৪৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প : নারী চরিত্রের নানা রূপ	
সেখ পারভেজ হোসেন	২৪৭
আশালতা সিংহের ছোটোগল্প : বিশ্বাস-সংশয়-দোলাচলতায় বাঙালি নারী	
শুভ রায়	২৫২

ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা : সাদাত হাসান মাতোর নির্বাচিত গল্প

পীযুষ দাসমহাপাত্র

২৫৯

কমল চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে আদিবাসীজীবন, অরণ্য ও বন্যপ্রাণী : সম্পর্কের মাত্রা ও সংকট

নূরনবী সেখ

২৭১

‘আত্মজিজ্ঞাসা’: অন্ধচেতনা থেকে মুক্তির উড়ান

পৌলমী হাজরা

২৭৭

নকশালবাড়ি আন্দোলনে মায়েদের ভূমিকা : বাংলা ছোটোগল্পের দর্পণে

কাজী মাসুদা খাতুন

২৮৩

❖ ঠাকুরবাড়ি, রবীন্দ্রনাথ এবং...

 ২৯০—৩২৪

রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা

মৌমিতা চক্রবর্তী

২৯০

নৃসঙ্গীততত্ত্ববিদ্যার নিরিখে সারিগান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত

রাশ্ত্রী পাণ্ডা

২৯৭

গীতাঞ্জলি ও কবীরের দোঁহা : ঐক্যে ও বৈপরীত্যে

শ্রীলেখা দাঁ

৩০০

রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

মৌসুমী মাহাত

৩০৬

পরার্থীন ভারতবাসীর রচিত প্রথম সংবিধান

প্রত্যাশকুমার রীত

৩১৩

প্রসঙ্গ ভারতবর্ষীয় সমাজ-ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারা

মধুমিতা বসু

৩১৮

❖ বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

 ৩২৫—৩৩৭

‘আলবুর্জের বাজ’: শান্তি ও সন্ত্রাসের আখ্যান

চন্দন আনোয়ার

৩২৫

সেলিনা হোসেনের উপন্যাস (নির্বাচিত) : লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের উপাদান

সঞ্জয় পাল

৩৩২

❖ শিশু-কিশোর সাহিত্য

 ৩৩৮—৩৬২

শিশুমনের বনফুল ও বনফুলের শিশুমন

দেবশ্রী পণ্ডা

৩৩৮

লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পে মানবিকতা	
দেবশীষ মণ্ডল	৩৪১
নবনীতা দেবসেনের রূপকথা : শিকড়কে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন	
দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত	৩৪৮
বিশ্বায়ন পরবর্তী শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্প : একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত	
অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায়	৩৫৬
❖ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য _____	৩৬৩—৪০০
বাংলায় দেবী উপাসনা : প্রজননশক্তি-উর্বরতার প্রেক্ষিতে	
অমরেশ বিশ্বাস	৩৬৩
দোলগ্রামের ষষ্ঠীদেবী	
অনিমেঘ কুণ্ডু	৩৬৮
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নির্বাচিত ঐতিহ্যবাহী মন্দির : স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ইতিবৃত্ত	
সুপ্রিয়া ঘোষ	৩৭২
পুরাণ ও আধুনিকতার আলোকে পৌষ সংক্রান্তি	
গৌতম বর্মণ	৩৭৯
ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার বাঁপান উৎসব : একটি সমীক্ষা	
সাগর মাহাত	৩৮৩
Cultural Revitalization and Preservation: A Study on Sustaining Indigenous and Local Traditions	
Arpita Maiti	৩৮৮
Gochukuna: An Oral Tradition of the Rajbanshis	
Dhananjoy Roy	৩৯৭
❖ বাংলা চলচ্চিত্র _____	৪০১—৪২৩
বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ : ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের বিজয়কাল	
সুরাট সরকার	৪০১
সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : প্রসঙ্গ সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা	
রক্তিম সরকার	৪১০
পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মুগাল সেনের ‘আকালের সন্ধানে’	
একতা গাঙ্গুলী	৪১৬

❖ বিবিধ _____ ৪২৪—৪৩৫

দলিত মুক্তি : একটি প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ

গৌতম সরকার

৪২৪

Kangal Harinath: A Distinctive Embodiment of Protest and Justice

Chandrima Chakraborty • Ashimananda Gangopadhyay

৪৩০

❖ প্রাবন্ধিক পরিচিতি _____ ৪৩৬—৪৩৮

❖ বইয়ের বিজ্ঞাপন _____ ৪৩৯—৪৪০

প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্যাকরণচর্চার ধারা ও স্রোত

স্বরূপ দে

ভারতবর্ষের ভাষা ও ব্যাকরণচর্চার ধারা অত্যন্ত প্রাচীন। এমনকি বিশ্বের ইতিহাসেও তা সুপ্রাচীন। এমনটা বলা অত্যাধিক হলে না যে গ্রীস ও রোমের ভাষাচর্চার থেকেও ভারতবর্ষের ভাষাচর্চা প্রাচীন ইতিহাসসম্পন্ন। গ্রীক ও লাতিন ভাষাজিজ্ঞাসায় যতটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈদিক সংস্কৃত কেন্দ্রিক ভারতীয় ব্যাকরণের ধারায় সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বচর্চার (Textual Philology) বিকাশ ঘটেছিল। যদিও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বচর্চায় প্রাচীনকালে প্রাথমিক পর্বে কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাকরণচর্চা প্রত্যক্ষগোচর হয়নি, তবুও সাহিত্যের সূত্র ধরে ব্যাকরণচর্চার প্রকাশ ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ ও তার পরবর্তীকালে যে সমস্ত ব্যাকরণগ্রন্থ লেখা হয়েছিল তার মধ্যে যেমন গুণগত ঐতিহ্য ছিল তেমনি ছিল আভিজাত্য। শ্রীপদ কৃষ্ণ বেলভালকার তাঁর ‘An account of the Different Existing System of Sanksrit Grammar’ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

... it is not merely the quantity...but quality of the work produced that has won for it a recognition and an honourable mention even at the hands of the rigorously scientific philologists of our own day, who are not ashamed to own their obligations to works and authors of over twenty-five hundred years old.^১

ভারতীয় ঋষি মুনিরা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শৌনক, কাশ্যপ, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, গালব, শাকটায়ন প্রমুখ। অন্যদিকে গ্রীস দেশে ভাষাচর্চার সূত্রপাত ঘটেছে মূলত ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে। যেমন ‘ইলিয়ড’, ‘ওডিসি’, ‘বাইবেল’ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ভাষা জিজ্ঞাসার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। বাইবেলের ‘জেনেসিস’ অধ্যায়ের ‘Tower of Bibel’ গল্পে ভাষা কেন্দ্রিক উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘First Book of Moses’ গল্পে ভাষার উপাদান এসেছে এইভাবে—

... The People is one, and they have all one language... There confound their language, that they may not understand one another's speech...the Lord did there confound the language to all the earth.^২

হেরোডোটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে সফিস্ট সম্প্রদায়, স্টাইক গোষ্ঠী, আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠী, আপোলোনিওস দুসকোলাস, হেরোদিয়ানুস, প্রাচীনকালে গ্রীক ব্যাকরণচর্চা করেছেন। এরই সাথে সাথে মিশর ও রোমেও প্রাচীন ব্যাকরণচর্চার ইতিবৃত্ত গড়ে উঠেছে। বিশেষত প্রাচীন রোমে ভারো, কুয়িন্তিলিয়ানুস, দোনাতুস, প্রিন্সিয়ানুস, আয়েলফ্রিক, আলেকজান্ডার প্রমুখরা ভাষাতত্ত্বচর্চা করেছেন। প্রাচীন গ্রীস থেকেই রোমের ভাষাচর্চা শুরু হতে দেখা যায়।

তবে গ্রীস, মিশর বা রোমে প্রাচীনকালে ভাষাচর্চা শুরু হলেও পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতবর্ষের ভাষাচর্চা তারও আগে। ভারতবর্ষের ভাষাচর্চার সূত্রপাত ঘটে বেদের মাধ্যমে। সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ। বেদের চারটি প্রকরণ ছিল। যথাক্রমে- ঋক, সাম, যজু, অথর্ব। এর মধ্যে ‘ঋগ্বেদ সংহিতাই’ ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। এর ভাষা ছিল বৈদিক সংস্কৃত। এই বৈদিক সংস্কৃত ভাষাতেই ভারতবর্ষের ভাষাচর্চার প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটে। ‘ঋগ্বেদে’ চারপ্রকার বাক্যের কথা পাওয়া যায়। যার মধ্যে চতুর্থ বাক্যের দ্বারা মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন ও ভাববিনিময় করে। ঋগ্বেদেই ‘বাক’ শব্দ প্রথম বিশ্লেষিত হয়েছে। যেমন—১/১৬৪/৬৫ সূক্তে ‘বাক’ কথাটি উঠে এসেছে এইভাবে—

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি...। (ঋগ্বেদ সংহিতা ১/১৬৪/৬৫)

দশম মণ্ডলে ‘বাক’ এর উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রকৃতভাবে ভাষাবিশ্লেষণ দেখা যায় বেদের তৃতীয় প্রকরণ ‘যজুর্বেদে’। ‘কৃষ্ণ যজুর্বেদে’ ব্যাকরণ শব্দের বিশ্লেষণ দেখা যায়। তা করেন দেবরাজ ইন্দ্র। বিশ্লেষণটি এরকম—

ব্যাকরণ = বি + আ + √কৃ + অনট

কেননা বেদে প্রথমে ভাষা ছিল অখণ্ড অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ও অব্যাকৃত। ‘কৃষ্ণ যজুর্বেদে’ বলা হয়েছে—

বাগ্নৈ পরাচ্যব্যাকৃত্যাহবদন্তে দেবা ইন্দ্রমব্রবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি সোহব্রবীদ্বরং বৃণে মহ্যং চৈবেষ বায়বে চ সহ গৃহাত্যা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহাতে তামিন্দ্র মধ্যাতোহবক্রম্য ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতাং বাণ্ড্যতে তস্মাৎ সকৃদিন্দ্রায় মধ্যতে গৃহাতে দ্বিবায়বে দ্বৌ হি স বরাববৃণীত।^৭

২

বেদের ‘কৃষ্ণ যজুর্বেদে’ ব্যাকরণ শব্দের বিশ্লেষণ পাওয়া গেলেও প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রধান গ্রন্থ হিসেবে ‘ব্রাহ্মণ’কে ধরা যায়। কেউ কেউ একে ‘প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ’ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে বৈদিক সাহিত্যের সূত্রাবলী ব্যাখ্যাত হওয়ার পাশাপাশি বেদের ভাষাও আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের বিকাশ এই গ্রন্থ থেকেই শুরু হয়েছে। ভাষাসংক্রান্ত একাধিক বিষয় এখানে আলোচিত। যেমন—

- ধ্বনির উচ্চারণ
- পদবিন্যাস ও পদক্রম
- সন্ধিবিন্যাস
- বচনভেদ
- বিভক্তি
- ক্রিয়ার কাল ইত্যাদি।

ভাষাপণ্ডিত কিথ তাঁর ‘A History of Sanskrit Literature’ (1973) গ্রন্থে বলেছেন—

In the Brahmanas of the Vedic period we find sufficient proof that, as in Greece, grammatical study in India began with consideration of such point as pronunciation and euphonic combination, and discrimination of parts of speech which given us terms such as Vibhakti, case termination, vacana, number, kurvant, present tense. Possibly hence it derived its name Vyakarna.^৮

বেদের পরবর্তী বেদাঙ্গের মধ্যেও ব্যাকরণ ও ভাষাচর্চার ছাপ লক্ষ করা যায়। ‘মুণ্ডক উপনিষদে’ ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। যথাক্রমে সেগুলি হল- ‘শিক্ষা’, ‘জ্যোতিষ’, ‘কল্প’, ‘ব্যাকরণ’, ‘নিরুক্ত’, ‘ছন্দ’। এর মধ্যে ‘জ্যোতিষ’ ও ‘কল্প’ ছাড়া বাকি চারটিতেই ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। এই চারটি বেদাঙ্গ পরবর্তীকালে ভাষাগতভাবে চারটি শাখার সৃষ্টি করেছে। যেমন—

- শিক্ষা-ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)
- ব্যাকরণ-ব্যাকরণ (Grammar)
- নিরুক্ত-বুৎপত্তি ও অভিধান (Etymology and lexico)
- ছন্দ-ছন্দঃশাস্ত্র (Prosody)

শিক্ষা গ্রন্থ বেদাঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এতে ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আছে। ধ্বনিতত্ত্বের যে সকল দিক এখানে উঠে এসেছে সেগুলি হল—

- ধ্বনির উচ্চারণ
- ধ্বনির প্রকৃতি
- ধ্বনির মাত্রাভেদ
- ধ্বনির হ্রস্বতা, দীর্ঘতা
- স্বরাঘাত বিধান ইত্যাদি।

বেদের মন্ত্রগুলি নির্ভুলভাবে পাঠের জন্য শিক্ষা গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল। চারটি বেদ থেকে নানা শিক্ষাগ্রন্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—

- ঋগ্বেদ—পাণিনীয় ব্যাকরণ
- সাম বেদ- নারদীয় শিক্ষা
- শুরু-যজুর্বেদ- যাঙ্কবক্ষ্য শিক্ষা
- অথর্ব বেদ- মাণ্ডুকী শিক্ষা

শিক্ষাগ্রন্থগুলি সময়ের নিরিখে অনেকগুলি হারিয়ে যায়। ফলতঃ বিভিন্ন বেদ থেকে প্রতিশাখ্য গ্রন্থ তৈরি হয়। যেমন—

- ধগ্বেদ- ঋগ্বেদ প্রতিশাখ্য
- সামবেদ- সাম্ প্রতিশাখ্য
- যজুর্বেদ- শুরু প্রতিশাখ্য
- অথর্ববেদ- অথর্ব প্রতিশাখ্য

এই শিক্ষাগ্রন্থগুলির প্রতিশাখ্যগ্রন্থগুলিতে প্রয়োগমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে সিদ্ধেশ্বর ভার্মার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

The Pratisakhya was a treatise on phonetics applied to a group of schools of a particular Veds.^৬

শিক্ষা গ্রন্থের প্রতিশাখ্য গ্রন্থগুলিতে মূলত ধ্বনি নিয়েই আলোচনা রয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক এই সকল গ্রন্থে উঠে এসেছে। ধ্বনি নিয়ে আলোচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

৪

বেদাঙ্গের অন্য একটি প্রকরণ ব্যাকরণ। বৈদিক যুগে ব্যাকরণ বলতে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকে একসঙ্গে বোঝাত। কেননা তখন বাক্যতত্ত্বের আলাদা কোন প্রকরণ বা ধারণা জন্মায়নি। রূপতত্ত্বের সঙ্গেই তা সীমায়িত ছিল। তবে ওই সময়ের ব্যাকরণচর্চা প্রত্যক্ষ ও সার্বিক ছিল না, তা ছিল ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত।

‘নিরুক্ত’ ছিল মুণ্ডক উপনিষদের অন্যতম ভাগ। যা পরবর্তীতে অভিধান সংক্রান্ত বিষয়ের পথ প্রদর্শক হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থে শব্দের উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটি লিখেছিলেন যাস্ক। যা পরবর্তীকালে কাশ্যপ এর টীকাভাষ্য রচনা করেন। যদিও যাস্কের দেওয়া গ্রন্থের নাম ছিল ‘নির্ঘণ্ট’। পরে কাশ্যপ এর নাম দেন নিরুক্ত। এই গ্রন্থে একাধিক ভাষাবিষয়ক উপাদান উঠে এসেছে। যেমন—

- নাম বা বিশেষ্য (Noun)
- সর্বনাম (Pronoun)
- ক্রিয়া (Verb)
- নিপাত শব্দ (Participle)
- উপসর্গ (Preposition)
- প্রত্যয়—কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় (Primary And Secondary Suffix)
- শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি (Case ending And Verb Inflection)
- ধাতুতত্ত্ব (Root Theory)

শকটায়নের ‘Root Theory’র দ্বারা যাস্ক প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে পাণিনি যাস্ক-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। পাঁচটি অধ্যায়ে সমাপ্ত নিরুক্ত গ্রন্থে প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বৈদিক শব্দের আলোচনা রয়েছে। বাকী দু’টি অধ্যায়ে বৈদিক শব্দের উৎস নির্ণীত হয়েছে। তারই সঙ্গে বৈদিক শব্দের অর্থও ব্যাখ্যাত হয়েছে এই গ্রন্থে। কাত্যায়নের ‘নামমালা’ও যাস্কের এই গ্রন্থের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে।

৫

বেদ ও উপনিষদ ছিল ছন্দোবদ্ধ রচনা। যা পদ্যে লেখা। একাধিক ছন্দোগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণের ধারায়। যেমন- ‘ছন্দঃসূত্র’, ‘বৃত্তরত্নাকর’ ইত্যাদি। বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দের নিদর্শন মেলে ছন্দ প্রকরণটিতে। যেমন- গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, বৃহতী, যদাতী, ত্রিস্টুপ ইত্যাদি। এরই পাশাপাশি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দেরও পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীতে। ফলত এই ছন্দের ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণের ধারাকে পরিপুষ্টতা দিয়েছে। বেদাঙ্গের এই ‘ছন্দ’ প্রকরণের দ্বারা পরবর্তী ভারতীয় ব্যাকরণের ধারায় অনেক দূর উন্মুক্ত হয়।

বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ পরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণের ধারায় যাঁর উপস্থিতি গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল তিনি হলেন পাণিনি। পাণিনি খ্রিস্ট পূর্ব পঞ্চম শতকের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। তাঁর অনুধ্যান বর্ণনামূলক

ভাষাবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে সমাহিত। বেদের ভাষা যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য তিনি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। যা সেই সময় তো বটেই, পরবর্তী বিশ্ব ভাষাচর্চার ধারাকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। এমনকি বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কিও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ ‘অষ্টাধ্যায়ী’। গ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের একটি রচনা। এই গ্রন্থে পাণিনি আটটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ নির্মাণ করেছেন। প্রথমেই আটটি অধ্যায়ের ভাষাগত বিষয়বস্তু নিম্নে তুলে ধরা হল।

- প্রথম অধ্যায় : ভাষা সংজ্ঞা, ভাষার সূত্রাবলী, সূত্রাবলীর ব্যাখ্যা রয়েছে।
- দ্বিতীয় অধ্যায় : সমাস, ব্যাকরণ, বিভক্তি নিয়ে আলোচনা আছে।
- তৃতীয় অধ্যায় : প্রত্যয়, কৃৎ প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে।
- চতুর্থ অধ্যায় : প্রত্যয়, প্রকারভেদ, তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিবরণ রয়েছে।
- পঞ্চম অধ্যায় : তদ্ধিত প্রত্যয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে।
- ষষ্ঠ অধ্যায় : স্বরাঘাত নিয়ে আলোচনা রয়েছে।
- সপ্তম অধ্যায় : ধ্বনি পরিবর্তন, ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম, রীতির বিবরণ রয়েছে।
- অষ্টম অধ্যায় : স্বরাঘাতবিধি, সন্ধি নিয়ম আলোচিত হয়েছে।

উদীচ্য ও মধ্যদেশের মুখের ভাষাকে গ্রহণ করে পাণিনি ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থ লিখেছিলেন। যেখানে তিনি আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মকে যে সর্বদা মেনে চলেছিলেন তা নয় বরং রূপতত্ত্বের সঙ্গে বাক্যতত্ত্বের আলোচনা বা রূপতত্ত্বের সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনাও কখনো কখনো উঠে এসেছে। ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি করে পাদে বিভক্ত। ফলত গোটা গ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যা বত্রিশ। সূত্র রয়েছে আড়াই হাজার। যদিও পরে কাত্যায়নের দেড় হাজার সূত্র এর সঙ্গে সংযোজিত হওয়ায় সূত্রের সংখ্যা চার হাজার। অনেকে একে ‘পাণিনি সূত্র’ নামে অভিহিত করেছেন। কারো কারো মতে তা ‘বার্তিক সূত্র’ নামেও পরিচিত।

‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থের সূত্রগুলি আবার সাতটি রীতিতে বিভাজিত। যথা-

- সংজ্ঞা (Definition)
- পরিভাষা (Interpretation)
- বিধি (General Rule)
- নিয়ম (Particular Rule)
- অধিকার (Governing Rule)
- অতিদেশ (Extention Rule)
- অপবাদ (Exception)

উক্ত সূত্রগুলি বিজগণিতিক নিয়মে সমাহিত। সূত্রগুলীর মধ্যে সংক্ষিপ্ততা ও সংহতভাব রয়েছে। শুধু তাই নয় সূত্রগুলি প্রধান দুইভাগে বিভক্ত যেমন—এক. প্রধান সূত্র, দুই. উপসূত্র। প্রধান সূত্রের সঙ্গে উপসূত্রগুলি সম্পর্কীয়। গ্রন্থের প্রথমে পাণিনি ১৪টি সূত্রের কথা বলেছেন। যা ‘প্রত্যাহার সূত্র’ বা ‘শিব সূত্র’ নামে পরিচিত। সূত্রগুলি নিম্নরূপ—

১। অ ই উ ঙ্ ২। ঞ ন ক্ ৩। এ ও ঙ্ ৪। ঐ ঔ চ ৫। হ য ব র ট্ ৬। ল ঙ্ ৭। ঞ্ ম ঙ্ ম ন্ ন চ। ঝ ভ ঞ্ ৯। ষ চ ধ ষ্
১০। জ ব গ ড দ শ্ ১১। খ ফ ছ ঠ থ চ ঠ ত ব ১২। ক প র্ ১৩। শ ষ স র্ ১৪। হ ল্

ধ্বনি, রূপ, বাক্য একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’ ব্যাকরণে। কখনো সমাস, সন্ধি কখনো বা কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়, কারক বিভক্তি, স্বরাঘাত, ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মাবলী গ্রথিত হয়েছে গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে চমস্কির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

What is more, it seems that even Panini’s grammar can be that even as a fragment of such a generative grammar in essentially the contemporary sence of this term.*

৬

পাণিনি পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ হল কাত্যায়ন। তিনি ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের ব্যাকরণবিদ ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী তিনি। তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে ধরা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য দু’টি ব্যাকরণ গ্রন্থ হল—

- বার্তিক
- বাজসেনীয় প্রতিশাখ্য

প্রথম গ্রন্থটিতে পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থের সংস্করণ, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছিলেন। যুক্ত করেছিলেন আরো দেড় হাজার সূত্রাবলী। যা ছিল মূলত নব্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনা রীতির অনুসারক। গ্রন্থটি গদ্য ও পদ্যে উভয় প্রকারেই লেখা। আর দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘বাজসেনীয় প্রতিশাখ্য’। গ্রন্থটি ‘শুক্ল যজুর্বেদের’ প্রতিশাখ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বেদকেন্দ্রিক ধ্বনি, বানান, উচ্চারণ, শব্দ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। আধুনিক বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করেছেন কাত্যায়ণ। ‘বার্তিকের’ থেকে অনেক বেশি মৌলিক এই গ্রন্থটি।

পাণিনির ধারার একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী পতঞ্জলি। তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম ‘মহাভাষ্য’। যেটি পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থের টীকা গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে আটটি অধ্যায় ও প্রতি অধ্যায় চারটি করে পদে বিন্যস্ত। সমগ্রভাবে বত্রিশটি উপঅধ্যায় সংযুক্ত গ্রন্থটি। গ্রন্থটিতে পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রাবলী, টীকা রচনা করেছেন। যা অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। মূলত পাণিনির ব্যাকরণের দুর্বোধতা, সহজভাবে উপস্থিত হয়েছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

৭

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির পর চন্দ্রগোমী, ভতৃহরি, জয়াদিত্য, বামন, কৈয়ট, হেমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রাচীনকালের ব্যাকরণ চর্চায় এঁদের ভূমিকা কম নয়। প্রথমেই চন্দ্রগোমীর কথায় আসা যাক। চন্দ্রগোমী একজন বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত ভাষাবিদ। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। যা ‘অষ্টাধ্যায়ী’ ব্যাকরণেরই টীকা ভাষ্য। ফলত মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়না।

পরবর্তী ভাষাবিদ ভতৃহরি। যিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্যাকরণমূলক গ্রন্থ ‘বাক্যপদীয়’ রচনা করেন। গ্রন্থটি পদ্যবন্ধ ছন্দে রচিত। গ্রন্থটিতে তিনি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলত পাণিনি বা পতঞ্জলির

৬

ধারা থেকে যা অনেকটাই আলাদা। শুধু তাই নয়, বাক্য পরস্পরার তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন এখানে তিনি, যা নোয়াম চমস্কির ব্যাকরণকেও প্রভাবিত করে। তবে ‘বাক্যপদীয়’ গ্রন্থের আগে ‘রাবণবধ’ নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। যদিও সেটি ব্যাকরণগ্রন্থ নয়, কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে রামায়ণের ধারা অনুসরিত। কিন্তু গ্রন্থটিতে ‘বাক্যপদীয়’ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অবস্থা হিসেবে ভাষাগত উপাদান রয়েছে। এককথায় ভাষাগতভাবে দু’টি গ্রন্থের মধ্যে একই ভাবসায়ুজ্য রয়েছে।

ভর্তৃহরি পরবর্তী দুজন ভাষাবিদ হলেন বামন ও জয়াদিত্য। তাঁদের লেখা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম ‘কাশিকাবৃত্তি’। যা সপ্তম শতকে রচিত। গ্রন্থটি পাণিনিয় ব্যাকরণের টীকাভাষ্য। পরবর্তীতে ‘কাশিকাবৃত্তি’ গ্রন্থেরও আবার ভাষ্য রচনা হয়। যথাক্রমে তা হল ‘কাশিকা-ন্যাস’ ও ‘পদমঞ্জরী’। ফলত ‘কাশিকাবৃত্তি’ গ্রন্থে ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থেরই সূত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। নতুন মৌলিক ভাবনা তাতে সংযোজিত হয়নি।

‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থের আরো একটি টীকাভাষ্য রচনা করেছিলেন, ভাষাবিদ কৈয়ট। তিনি একাদশ শতকে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম ‘প্রদীপ’। কেউ কেউ মনে করেন পাণিনি এবং পতঞ্জলি দুজনেরই গ্রন্থের প্রভাব এর মধ্যে রয়েছে। ‘প্রদীপ’ গ্রন্থেরও আবার টীকাভাষ্য রচিত হয়েছে। যেমন—‘প্রদীপোদ্যত’, ‘বিবরণ’ ইত্যাদি।

চন্দ্রগামী ও ভর্তৃহরি ধারার শেষ ভাষাবিদ হেমচন্দ্র। যিনি ‘হৈম ব্যাকরণ’ বা ‘সিদ্ধহেমশব্দনানুশাসন’ রচনা করেছিলেন। সময়টা দ্বাদশ শতাব্দী। হেমচন্দ্র ছিলেন একজন জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য। তাঁর লেখা মোট ব্যাকরণ গ্রন্থের সংখ্যা বারো। যেমন—‘সুবমালা’, ‘অলংকারচূড়ামণি’ ইত্যাদি। ‘হৈম ব্যাকরণে’ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার নানা উপাদান রয়েছে। গ্রন্থটিতে আছে ৪৬৮৫ টি সূত্র। আটটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই গ্রন্থ। এছাড়াও হেমচন্দ্র ‘দেশীনামমালা’ নামক একটি অভিধান ও শব্দকোষ রচনা করেছেন। সেটিও ব্যাকরণিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮

বৈদিক সংস্কৃত ও তার বিকৃতিকে আটকানোর জন্য পাণিনি থেকে শুরু করে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি সকলেই সচেষ্ট হয়েছেন। তৈরি হয়েছে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত। কিন্তু এই ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের বাইরেও সাধারণের বোধগম্য, ভাববিনিময়ের ভাষা হিসেবে প্রাকৃত ও পালি ভাষার উন্মেষ ঘটে। কেননা প্রাকৃত ও পালি ভাষায় ভাববিনিময়ের প্রবণতা ছিল সহজ, ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মতো দুরহ, জটিল, দার্শনিক চিন্তাভাবনা যুক্ত নয়। স্বাভাবিকভাবেই পালি ও প্রাকৃত ব্যাকরণও সৃষ্টি হয় সেই সময়। পালিভাষা বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে বিস্তারিত হতে দেখা যায়। ভারত ও ভারতের বাইরে তার বিস্তার লাভ ঘটে। ওয়াঙ্কার সুবুতি তাঁর ‘নামমালা’র ভূমিকায় ৪৫টি পালি ব্যাকরণের নাম উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- কচ্চায়নের ব্যাকরণ
- সদনীতির ব্যাকরণ
- মোগ্গল্লানের ব্যাকরণ

উক্ত পালিগ্রন্থের কথা বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁর ‘পালিপ্রকাশ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য—

পালি ব্যাকরণসমূহ সমস্তই সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। কচ্চায়ন ব্যাকরণের অনেক সূত্র কাত্যায়ন ব্যাকরণের সহিত অক্ষরানুপূর্বীতে একরূপ। ... মোগ্গল্লান ব্যাকরণ ও চান্দ্র ব্যাকরণের সূত্র ছবছ একই।^১

পালি ভাষার সাথে সাথে প্রাকৃত ভাষাতেও অনুরূপ ব্যাকরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়। উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি হল—

- বসন্তরাজ—‘প্রাকৃত সঞ্জীবনী’
- রামশর্মা তর্কবাগীশ—‘প্রাকৃত কল্পতরু’
- লঙ্কেশ্বর—‘প্রাকৃত কামধেনু’
- রাবণ—‘প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর’
- পুরুষোত্তম—‘প্রাকৃতানুশাসন’
- ক্রমদীপ্তর—‘সংক্ষিপ্তসার প্রাকৃত ব্যাকরণ’
- মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র—‘প্রাকৃত সর্বস্ব’
- ত্রিবিক্রম—‘প্রাকৃত ব্যাকরণ’
- লক্ষীধরের—‘ষড়ভাষাচন্দ্রিকা’
- হেমচন্দ্র—‘সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন’ ইত্যাদি।

৯

ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যভাষার বাইরেও ভারতবর্ষে দ্রাবিড় ভাষাবংশের অন্তর্গত তামিল, কন্নড়, মালয়ালম ভাষার ব্যাকরণ ও প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণের ধারায় উল্লেখযোগ্যতা গ্রহণ করে। তামিল ভাষায় রচিত হয় একাধিক প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থ। যদিও সেই সব ব্যাকরণ গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ ‘অষ্টাধ্যায়ী’, ‘মহাভাষ্য’, ‘বার্তিক’এর প্রভাব রয়েছে তবুও তামিল ব্যাকরণগ্রন্থগুলির গুরুত্ব কম নয়। তামিল ভাষার লেখা সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থ হল—

‘তোলকাপ্পিয়ম’। যা মূলত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের রচনা। গ্রন্থটিতে মোট তিনটি বর্গ, প্রত্যেকটি বর্গে ৯টি করে অধ্যায় রয়েছে। সর্বমোট ২৭ টি অধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত গ্রন্থটি। এরই সঙ্গে ১৬০০ টি সূত্র রয়েছে ব্যাকরণ গ্রন্থটিতে। যার মধ্যে প্রথম বর্গ ‘এলুত্তিকারমে’ রয়েছে ৪৮০টি সূত্র, দ্বিতীয় বর্গ ‘চোল্লতিকারমে’-এ রয়েছে ৪৬০টি সূত্র, তৃতীয় বর্গ ‘পোরুলতিকারমে’ রয়েছে ৬৬০টি সূত্র। পুরো গ্রন্থটিতে ব্যাকরণিক বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে।

যেমন—

- ধ্বনি
- ধ্বনির সংজ্ঞা
- ধ্বনি বিভাজন
- ধ্বনি উচ্চারণ
- ধ্বনি উৎপত্তি
- সন্ধি
- শব্দগঠন

- ছন্দ
- অলংকার
- রস

তামিল ভাষা ছাড়াও অনুরূপ ব্যাকরণগ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে কন্নড় ও মালয়ালম ভাষাতেও।

১০

সবমিলিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণ চর্চার ধারা খুবই সুদীর্ঘ। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’, কাत्याয়নের ‘বার্তিক’, পতঞ্জলির ‘মহাভাষ্য’, ভর্তৃহরির ‘বাক্যপদীয়’, কৈয়টের ‘প্রদীপ’, হেমচন্দ্রের ‘সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন’ তারই বার্তাবাহী। সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি প্রাকৃত, পালি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ভাষার ব্যাকরণও সেই সময়ের সৃষ্টি। এই সকল ব্যাকরণ গ্রন্থ আধুনিককালে ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, বর্ণনামূলক ব্যাকরণ ও তুলনামূলক ব্যাকরণকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বর্তমান ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণ মাইলস্টোন ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। নোয়াম চমস্কির Surface structure ও deep structure সেই প্রাচীন ব্যাকরণের ধারারই প্রসূত ফল।

তথ্যসূত্র :

১. Belvalkar, Shripad, *Krishna : An account of the Different Existing System of Sanskrit Grammar*, Oriental Publishers, Amritsar, 1980, P.1
২. বিশ্বাস, সুখেন, *ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ*, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১০, পৃ. ৭৪
৩. কৃষ্ণয়জুর্বেদ, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৪র্থ প্রপাঠক, ৭
৪. Keith, A., *Berriedale: A History of Sanskrit Literature*, Oxford University Press, 1973, P.422
৫. Varma, Siddheshwar, *Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians*, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1961, P. 13
৬. ভাষা আলোচনায় প্রাচ্যধারা, মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ৯
৭. শাস্ত্রী, বিধুশেখর, *পালিপ্রকাশ*, প্রবেশক, পৃ. ৮৩-৮৪

গ্রন্থপঞ্জি :

১. Belvalkar, Shripad, *Krishna : An account of the Different Existing System of Sanskrit Grammar*, Oriental Publishers, Amritsar, 1980
২. বিশ্বাস, সুখেন, *ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ*, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১০
৩. Keith, A. Berriedale, *A History of Sanskrit Literature*, Oxford University Press, 1973
৪. Varma, Siddheshwar, *Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians*, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1961
৫. Sen, Sukumar, *History and Pre-history of Sanskrit*, (University of Mysore) Extension Lecture, 1957

৬. মজুমদার, পরেশচন্দ্র, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৯৬, কলকাতা
৭. ভট্টাচার্য, সুভাষ, *ভাষারতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, কলকাতা
৮. শ', রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, কলকাতা
৯. ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, আগস্ট ২০০৯, কলকাতা
১০. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *Origin and Development of The Bengali Language, Part-1*, Calcutta University Press, Kolkata, 1926
১১. সেন, সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬৪, কলকাতা
১২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলকাতা, ১৯৪২
১৩. সেন, সুকুমার, *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯২
১৪. সরকার, পবিত্র, *ভাষা দেশ কাল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চৈত্র ১৪২৫
১৫. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৮

বাংলা ভাষায় অনুজ্ঞা ভাব এবং বর্তমান কালের উত্তমপুরুষ :

শহীদুল্লাহ্ ও সুনীতিকুমারের চিন্তন

কুস্তল কুণ্ডু

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে দীক্ষিত একজন ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ ভাষার বিন্যাস-প্রণালীকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা, ভাষার অন্তর্নিহিত সূত্র-সমূহের অনুসন্ধান করা, ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা, অথবা, ভাষার সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক নিয়ম-রীতির প্রকৃতি অনুধাবন করা, কিংবা, ভাষার সাঞ্জননিক ও রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাগুলিকে খতিয়ে দেখতে সচেষ্ট হওয়া। ব্যাকরণের দোহাই দিয়ে তিনি জীবন্ত ভাষাকে শুদ্ধাশুদ্ধের নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে ফেলেন না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-অনুমোদিত পথে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে-দুজন মনীষী পথিকৃতির ভূমিকা নেন তাঁরা হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এই দুই ভাষাতাত্ত্বিকের ভাষা-বিষয়ক চিন্তাভাবনার মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনই বৈসাদৃশ্যও বড় কম দৃষ্ট হয় না। যেমন—‘বাংলা’ শব্দটির বানান কী হওয়া উচিত, তা নিয়েও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শহীদুল্লাহ্‌র মতদ্বৈধ লক্ষ করা যায়। প্রাচীন রূপ অনুসারে ‘বাঙ্গালা’ এবং উচ্চারণ অনুসারে ‘বাংলা’ এই দুটি বানানকে ঠিক বলে শহীদুল্লাহ্ জানিয়েছেন।^১ তাঁর মতে, ‘বাঙ্গালা’ শব্দটি ব্যুৎপত্তি বা উচ্চারণ কোনও দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত নয়। অন্যদিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তিন প্রকার বানান লিখতেন—‘বাঙ্গালা’, ‘বাঙ্গলা’ এবং ‘বাঙলা’।^২ সংস্কৃতে যে-স্বরের পরে অনুস্বার প্রযুক্ত হত, সেই পূর্ববর্তী স্বরটির প্রলম্বিত রূপ অনুযায়ী অনুস্বারের উচ্চারণ হত, এই যুক্তিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘বাঙ্গলা’—এই বানানটিকে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ দুয়েরই অনুসারী বলতে চান, যেহেতু মূল শব্দ ‘বঙ্গ’-এর অনুস্বারের উচ্চারণ ‘অং’। তাঁর মতে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে ‘বাংলা’—এই বানানটিই অশুদ্ধ। তবে বর্তমানে বহুল প্রচলিত হওয়ায় ‘বাংলা’ বানানটিও লেখা যেতে পারে বলে তিনি মত দিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অধিষ্ট হল তুলনামূলক দৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় অনুজ্ঞা ভাব এবং বর্তমান কালের উত্তমপুরুষ সম্পর্কে এই দুই ভাষাতাত্ত্বিকের মতামতের পর্যালোচনা করা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ‘বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা’ প্রবন্ধটির প্রতিক্রিয়ায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য’ শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার জানিয়েছেন, বাংলা ভাষায় অনুজ্ঞার যে ব্যুৎপত্তিগুলি শহীদুল্লাহ্ নির্ণয় করেছেন, তার কয়েকটির সঙ্গে তিনি ঐকমত্যে আসতে পারেননি। সাধারণ অনুজ্ঞা বা বর্তমানকালের অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের রূপের শহীদুল্লাহ্-নির্গীত ব্যুৎপত্তির সঙ্গে তিনি একমত। প্রথম পুরুষের বহুবচনের শহীদুল্লাহ্-প্রদত্ত ব্যুৎপত্তিটিকে আরও তিনি আরও সম্প্রসারিত-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শহীদুল্লাহ্‌র মতে, সংস্কৃত ‘চলন্ত’ থেকে প্রথম পুরুষের বহুবচন ‘চরন্’ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। সুনীতিকুমারের মতে, এই বিকাশ (‘অন্ত’ >

‘উন’) স্বাভাবিকভাবে হয়নি। সংস্কৃত ‘স্ত’ বাংলায় হয়েছে ‘তঁ’ বা ‘ত’। যেমন—‘দস্ত’ > ‘দাঁত’, ‘চলস্ত’ > ‘চলিত’ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ‘স্ত’ এর ‘ন’-তে (‘চরস্ত’ > ‘চরন’) পরিণতির জন্য বিশেষ্য পদের বহুবচনের প্রত্যয়ের প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনের ‘-আনাম্’ প্রত্যয় প্রাকৃতে ক্ষেত্রবিশেষে ‘-আনং’, ‘-আন’, ‘-আণ’, ‘-ন’, ‘-ণ’ প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে এবং এই ‘-ন’ এবং ‘-ণ’ অনেক নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় প্রথমা ও অন্যান্য বিভক্তির বহুবচনের প্রত্যয় হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—‘ঘোরন’। বিশেষ্য পদের এই ‘ন’-কারের প্রভাবে ‘-স্ত’ থেকে ‘ন’ হয়েছে বলে সুনীতিকুমার মনে করেন।

শহীদুল্লাহর মতে, যেভাবে ‘দাদী’ থেকে ‘দিদী’, ‘অতসী’ থেকে ‘তসী’ থেকে ‘তিসী’, অনুরূপভাবে ‘তিনি’ শব্দটি সংস্কৃত ‘তানি’ থেকে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ‘তিনি’ শব্দটি ‘তানি’ থেকে কোনওভাবেই ব্যুৎপন্ন হতে পারে না। প্রাচীন বাংলাতে ‘তেঁহ’ (=তেনহ্), ‘তিঁহ’ (=তিনহ্) ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায়। ‘তেঁহ’ বা ‘তিঁহ’-র সঙ্গে ‘-ই’ প্রত্যয় যোগ করে হয় ‘*তেঁহি’, ‘তেনি’ > ‘তিনি’। বাংলা ভাষায় প্রায় সবক্ষেত্রেই সংস্কৃত শব্দের অন্ত্যস্বর লুপ্ত, যেসব ক্ষেত্রে অন্ত্যস্বর লুপ্ত হয়নি তার পেছনে কিছু কারণ বিদ্যমান এবং ‘তানি’ শব্দটির অন্ত্যস্বর বজায় রাখার জন্য সেই কারণগুলির একটিও যথেষ্ট নয়। এভাবে সুনীতিকুমার ‘তিনি’ শব্দটির ভিন্ন ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন এবং ‘তানি’ শব্দটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের যে ব্যুৎপত্তি শহীদুল্লাহ্ নির্ণয় করেছেন, তার সঙ্গে সুনীতিকুমার সহমত পোষণ করেছেন। তবে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ ‘চরিমো’ এসেছে ‘চরিষ্যাম’ থেকে এবং বহুবচনের রূপ ‘চরিউ’, ‘চরিউ’ এসেছে ‘চরিষ্যামি’ থেকে—শহীদুল্লাহর এই ব্যুৎপত্তি সুনীতিকুমারের গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সুনীতিকুমারের মতে, ‘চরিমো’ শব্দের ‘-মো’ প্রত্যয় এবং ‘চরিউ’ শব্দের ‘-ইউ’ প্রত্যয় দুটির মধ্যে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত সায়ুজ্য নেই। প্রাচীন বাংলার সময় থেকেই ক্রিয়াপদের একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য যেহেতু লোপ পেয়েছিল, তাই এক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য থাকাটা একটু অস্বাভাবিক বলে তাঁর মনে হয়েছে। শহীদুল্লাহ্-উদ্ধৃত ‘বধিঃমো’ শব্দ ছাড়া ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ ‘-মো’, ‘-ইমো’ প্রত্যয়ান্ত রূপ আর দৃষ্ট হয় না এবং ‘বধিঃমো’ শব্দটি ‘বধিঃবোঁ’ শব্দের বিকৃতি-জাত বলে তিনি জানিয়েছেন। কারণ এই দৃষ্টান্ত ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের উত্তম পুরুষে ‘-ইবোঁ’ প্রত্যয়ই লক্ষ করা যায়। শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, ‘চরিউ’ ও ‘চরিমো’-র মধ্যে বচনের পরিবর্তন হয়েছে। বচন পরিবর্তনের এই ধারণাটিকে সুনীতিকুমারের অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। সুনীতিকুমার এছাড়াও লিখেছেন—

কিন্তু প্রথমা ছাড়া অন্য বিভক্তিতে বহুবচনে সংস্কৃতে যে ‘অস্ম’-রূপ আসে, প্রাকৃতে তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুবচনে ‘অম্হে’ পদের সৃষ্টি হয়। এই ‘অম্হে’ হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা ‘আম্হি’ (আম্হি) ও পরে ‘আমি’...।°

এখানে সুনীতিকুমারের প্রদত্ত উদাহরণে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত বহুবচন ‘অস্মাভিঃ’ > প্রাকৃতে বহুবচন ‘অম্হে’ > প্রাচীন বাংলা ‘আম্হি’ > আধুনিক বাংলা একবচন ‘আমি’। সুতরাং তিনি নিজেই দেখিয়েছেন, কীভাবে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দ বাংলাতে একবচন-জ্ঞাপক শব্দ হিসাবে তার আসন স্থায়ী করে নিয়েছে।

শহীদুল্লাহ্‌র দেওয়া বচন পরিবর্তনের দৃষ্টান্তকে ঈষৎ সমালোচনা করলেও তিনি নিজেও কিন্তু বচন পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সুতরাং এখানে সুনীতিকুমারের বক্তব্যের মধ্যে স্ববিरोধ লক্ষ করা যাচ্ছে।

সুনীতিকুমারের মতে, ‘-ইমো’ প্রত্যয় ‘-ইবোঁ’-র বিকার-জাত এবং এর সঙ্গে ‘-ইউ’-এর কোনও সম্পর্ক নেই। শহীদুল্লাহ্ ‘-ইউ’-কে ‘ইয়ামি’ থেকে উৎপন্ন বলে দেখিয়েছেন। কিন্তু সুনীতিকুমারের মতে, ইউ ‘ইয়ামি’ থেকে উৎপন্ন হলে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ তার অনুনাসিক রূপ ‘-ইউঁ’ পাওয়া যেত, কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। তবে কৃতিবাসের রচনায় ‘-ইউঁ’ পাওয়া গেলেও সেই ‘-ইউঁ’ লিপিকরের ভুল বলে সুনীতিকুমার মনে করেন। কারণ বড়ু চণ্ডীদাসের অনেক পরের লেখক কৃতিবাস এবং কৃতিবাসের প্রাপ্ত পুঁথি দুটি ষোড়শ শতকের শেষ ভাগের ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের। এসময় কর্মবাচ্যের ‘-ইউ’-যুক্ত ক্রিয়ারূপ একেই লুপ্ত হতে বসেছিল, তার উপর একটা চন্দ্রবিন্দুর আগমন লিপিকর-প্রমাদ হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ‘চরিমো’ পদটির ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন এইভাবে: সংস্কৃত ‘চরিষ্যাম’ > প্রাকৃত ‘চরিহিমো’ > বাংলা ‘চরিমো’। কিন্তু ‘ইয়ামি’ থেকে ‘ইমো’-র ব্যুৎপত্তি বিষয়ে দুটি অন্তরায়ের কথা বলেছেন সুনীতিকুমার। প্রথমত: সংস্কৃতের অন্ত্যস্বর আধুনিক বাংলার তদ্রূপ শব্দে অনুপস্থিত থাকে। দ্বিতীয়ত: সংস্কৃতে দুটি স্বরধ্বনির মধ্যস্থিত একক ‘ম’ বাংলা সহ অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় প্রথমে হয়েছে ‘বঁ’ ও পরে হয়েছে শুধু ‘:’। যেমন—‘স্বামী’ > ‘সাঁই’, ‘সংক্রম’ > ‘সাঁকো’, ‘গ্রাম’ > ‘গাঁ’ ইত্যাদি। তবে তৎসম শব্দের বিশেষ প্রভাব যেসব ক্ষেত্রে রয়েছে, সেখানে কখনও ‘ম’-কার পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ‘বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ’ প্রবন্ধের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য’ নামক প্রবন্ধ লেখেন। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম দিকে বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের একবচন ও বহুবচনের রূপ যে পৃথক—সেই বিষয়টি সুনীতিকুমারের অনুসন্ধানী দৃষ্টির অগোচরে থেকে গিয়েছিল। অন্যদিকে শহীদুল্লাহ্‌ গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ পাঠ করতে গিয়ে লক্ষ করেন, ক্রিয়ার উত্তমপুরুষে দুধরনের পদ রয়েছে—‘ওঁ’-কার যুক্ত পদ এবং ‘ঈ’-কার যুক্ত পদ। এর মধ্যে ক্রিয়াপদের একবচনের রূপগুলি ‘ওঁ’-কার যুক্ত। যেমন—‘জাণোঁ’ (‘মো জাণোঁ’ = আমি জানি)। অন্যদিকে ক্রিয়ার বহুবচনের রূপগুলি ‘ঈ’-কার যুক্ত। যেমন—‘জাণী’ (‘আম্নে জাণী’ = আমরা জানি)। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সুনীতিকুমার উত্তম পুরুষ সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্‌র গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং নিজের পূর্ব-নির্গীত ব্যুৎপত্তি থেকে সরে আসার কথা জানিয়েছেন। তাঁর স্কৃতজ্ঞ উক্তি—

বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ মহাশয় কর্তৃক লিখিত এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। ‘চলোঁ’—‘চলি’—এই প্রকারের বর্তমানের রূপগুলির যে উৎপত্তি আমার পুস্তকে আমি নির্দেশ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি যে তাহা বর্জন করিতে হইবে।^৪

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ যেভাবে অনুসন্ধিৎসা-সহকারে অনুশীলনের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা ও বাংলা ভাষার ভগিনীস্থানীয়া অন্য আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার উত্তম পুরুষের রূপগুলির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন, এই প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় বলার পাশাপাশি সুনীতিকুমার তাঁর নির্গীত-ব্যুৎপত্তিগুলিকে সমীচীন বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেই সমস্ত ব্যুৎপত্তি

প্রফুল্ল চিন্তে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং জানিয়েছেন, তাঁর বইয়ের নবতম সংস্করণে শহীদুল্লাহ-কৃত ব্যুৎপত্তিই স্থান পাবে।

শহীদুল্লাহ-নির্দেশিত ব্যুৎপত্তি থেকে তিনি শুধু দু-একটি জায়গায় ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। শহীদুল্লাহ চর্যার ৩৩ সংখ্যক পদের ‘আবেশী’ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন এইভাবে: সংস্কৃত ‘আবিশ্যতে > মাগধী প্রাকৃত ‘আবিশ্শদি, *আবিশীঅদি’ > প্রাচীন বাংলা ‘আবেশী’। সুনীতিকুমার এই ব্যুৎপত্তিটি গ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন একটু সংশয়ের সঙ্গে। কারণ মাগধী প্রাকৃতির ‘আবিশীঅদি’ মাগধী অপভ্রংশে হবে ‘আবিশীঅই’। এই ‘আবিশীঅই’ প্রাচীন বাংলাতে হবে ‘আবিশীএ’, ‘আবেশী’ কোনওভাবেই হবে না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘আবিষ্ট’ শব্দটির কথ্য উচ্চারণ ‘আবিশিত’ > মাগধী প্রাকৃতে ‘আবিশিদ’ > মাগধী অপভ্রংশে ‘আবিশিত’ > প্রাচীন বাংলায় ‘আবিশী’ > বর্ণবিন্যাসের বিভ্রাটের ফলে ‘আবেশী’। তিনি ODBL-এ চর্যার ৬ সংখ্যক পদের ‘জাণী’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছিলেন এইভাবে: ‘জায়তে’ > ‘জাণীঅই’ > ‘জাণী’। কিন্তু শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন, অপভ্রংশে অন্ত্য ‘-ইঅ’ প্রাচীন বাংলায় পরিণত হয় ‘ঈ’-এ। একারণে সুনীতিকুমার ‘জাণী’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নতুনভাবে নির্দেশ করেছেন: ‘জাত’ > ‘জানিত’ > ‘জাণিদ’ > ‘জাণিঅ’ > ‘জাণী’। ৩৯ সংখ্যক চর্যার ‘বিরহুঁঈচ্ছন্দে’ পদটিকে সুনীতিকুমার ODBL-এ ‘বিরহুঁঈ’ হিসাবে গ্রহণ করেন।^৬ কিন্তু শহীদুল্লাহ তা প্রমাদযুক্ত মনে করেন এবং পড়তে চান ‘বিরহুঁঈ স্বচ্ছন্দে’-রূপে।^৭ কিন্তু পরবর্তীকালে শহীদুল্লাহর পাঠকেই মান্যতা দিয়ে লিখেছেন—

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত পাঠ ‘বিরহুঁ স্বচ্ছন্দে’ (চর্যাপদ ৩৯) আমার গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে।^৮

চর্যাপদে উল্লেখিত প্রাচীন বাংলার ‘-হুঁ’ প্রত্যয়ের সঙ্গে পশ্চিমা অপভ্রংশের বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের বহুবচনের ‘-হুঁ’ প্রত্যয় সম্বন্ধযুক্ত কিনা, তা সুনীতিকুমার ODBL-এ আলোচনা করেননি বলে শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার অতীতকালের ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের ‘-হেঁ’ প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার ‘-হুঁ’ প্রত্যয়ের সাদৃশ্য অনুমান করেন এবং প্রাচীন বাংলার ‘-হুঁ’ প্রত্যয়ের উৎপত্তি নির্ধারণে প্রয়াসী হন। তিনি মধ্য বাংলার ‘-হেঁ’ প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছিলেন এইভাবে: ‘অহম্’ > ‘অহকং’ > ‘হকং’ > ‘হঅং’ > ‘হউ’ > ‘হেঁ’।^৯ এই ‘-হেঁ’ প্রত্যয়টি ‘অহম্’ থেকেই উদ্ভূত কিনা, সে বিষয়ে পরবর্তীকালে সুনীতিকুমারের মনে সন্দেহ জেগেছে। কারণ শহীদুল্লাহ ‘বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্তমান কালের উত্তমপুরুষ’ প্রবন্ধে সুনীতিকুমারের উক্ত ব্যুৎপত্তিকে এই যুক্তিতে নস্যাত করে দেন যে, ‘-অহুঁ’ (চলহুঁ) বিভক্তিটি বহুবচনের, কিন্তু সুনীতিকুমার-প্রদত্ত ব্যুৎপত্তিতে ‘-হেঁ’ এর পূর্ববর্তী রূপ ‘হউ’ একবচন। শহীদুল্লাহ ‘-হুঁ’-এর আধার-স্বরূপ ‘অহুঁ’-র ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন এইভাবে: ‘-অম্হ’ > ‘*-অম্হ’ > ‘অহুঁ’ > ‘অহুঁ’। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শহীদুল্লাহর এহেন ব্যুৎপত্তিকে খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, কেননা প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ‘-ম্হ’ প্রাচীন বাংলাতেও ‘-ম্হ’-রূপে থাকে বলে তিনি মনে করেন। তাই শহীদুল্লাহ যেভাবে ‘-ম্হ’ > ‘-হুঁ’ দেখিয়েছেন, তা সুনীতিকুমারের অপপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে। পূর্বোক্ত পশ্চিমা অপভ্রংশের বহুবচনের ‘হুঁ’ প্রত্যয় মধ্যবাংলার ‘হুঁ’ প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে তিনি মনে করেন। ‘হুঁ’ প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি তিনি এইভাবে নির্ণয় করেছেন—প্রাকৃত ‘চলামি’ > ‘চলামো’ > পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রথম যুগে ‘*চলম’—‘চলমু’ > পরবর্তীতে ‘*চলবঁ’—‘চলবুঁ’ > শেষে ‘*চলউ’—‘চলউ’। পরবর্তী ক্ষেত্রে মধ্যম পুরুষের

বহুবচনে থাকা ‘হ’-কারের প্রভাবে উত্তম পুরুষের বহুবচনেও ‘হ’-কার এসে যায়। যথা—প্রাকৃত ‘চলসি’—‘চলহ’ > ‘চলসি’, ‘চলহি’—‘চলহ’।

বাংলা ভাষার সহোদরা ভাষা ওড়িয়ার উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ নিয়ে শহীদুল্লাহ্ ও সুনীতিকুমারের কিছু ক্ষেত্রে ঐকমত্য ও কিছু ক্ষেত্রে মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ওড়িয়া ভাষায় উত্তম পুরুষের বহুবচনের বর্তমানকালের রূপটি হল—‘আন্তে বা আন্তেমনে কর’ এবং একবচনের রূপটি হল—‘মুঁ করে’। অতএব ওড়িয়া ভাষায় উত্তম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদের রূপটি হল—‘করে’ > ‘করে’ > ‘করি’। ওড়িয়ার গঞ্জাম জেলায় একবচনের চন্দ্রবিন্দুবিহীন ক্রিয়ারূপ লক্ষ করা যায়। যথা—‘মুঁ করে’। তবে ‘মুঁ করি’ ধরনের ‘ই’-যুক্ত ক্রিয়ারূপের কথা কোনও ব্যাকরণেই নেই। থ্রিয়ার্সনের ‘Linguistic Survey of India’-তে অবশ্য ‘মুঁ অছি’—এই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে বলে সুনীতিকুমার জানিয়েছেন। তাঁর মতে, ‘অছ’ ধাতু ব্যতীত সানুনাসিক ‘ই’-কার যুক্ত রূপ ওড়িশাতে সাধারণত পাওয়া যায় না। ওড়িশার কোনও আঞ্চলিক পরিসরে যদি এহেন ‘করি’ উচ্চারণ শোনা যায়, তবে তা ‘করে’ ক্রিয়ারূপের দ্রুত উচ্চারণ-জনিত বৈকল্য বলে বিবেচনা করা উচিত। ‘করি’ রূপটি সুনীতিকুমারের কাছে সন্দেহজনক বলে প্রতিভাত হয়েছে এবং তাঁর মতে বাংলা ‘চলি’-র মতো ওড়িয়া ‘করি’-কে কর্ম বা ভাববাচ্যের ‘করিঅই’ থেকে (‘ক্রিয়তে’ > ‘*করিয়তি, করিয়তি’ > ‘করিয়দি, করিঅদি’ > ‘করিঅই’) দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। শহীদুল্লাহ্ ‘করে’ রূপটির ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন এইভাবে: ‘করোমি’ > ‘করমি’ > ‘করবি’ > ‘*করই’ > ‘করে’। শহীদুল্লাহ্‌র নির্দেশিত এই ব্যুৎপত্তি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যথাযথ মনে হয়েছে। শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, ওড়িয়া ভাষার বহুবচনের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের রূপ ‘কর’ পশ্চিমা অপভ্রংশের ‘করই’-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমা অপভ্রংশের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ না-করে মাগধী অপভ্রংশের মধ্যে ‘কর’-র ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করতে চান। তাঁর নির্ণীত ব্যুৎপত্তিটি হল—‘কুম’ > ‘করোম’ > ‘করম’ > ‘*করব’ > ‘করউ’ > ‘কর’।

তথ্যসূত্র :

১. শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, ‘বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা’, শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পা.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৯৯
২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ২১৭
৩. তদেব, পৃ. ২১৯
৪. তদেব, পৃ. ২৩০
৫. Chatterji, Suniti Kumar, *The Origin and Development of the Bengali Language*, Rupa Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 1985. P. 931
৬. শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, ‘বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ’, শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পা.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪১৮
৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ২৩১
৮. তদেব, পৃ. ২৩২

ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও

ফারজানা হক

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালির জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।^১ ভাষা আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও কালক্রমে এটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তিতে সমগ্র বাঙ্গালি জাতির মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি সকল পেশার লোকের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করে।^২ সারা দেশের ন্যায় তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাঁওয়ে এ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন ঠাকুরগাঁও এইচ.ই.স্কুলের ছাত্ররা। এছাড়াও এ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল ঠাকুরগাঁও এম. ই. গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা; প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ; কোকিল পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রী; শালিক মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীরা ও আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলে ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুক্ত হয়েছিল ঠাকুরগাঁওয়ের সুশীল সমাজ ও অধিকার সচেতন জনগণ। এভাবেই ভাষা আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় ভাবে অনেক গবেষণা ও লেখালেখি হলেও ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন লেখালেখি কিংবা গবেষণা সম্পন্ন হয়নি।

বদরুদ্দীন উমর রচিত ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থটিতে ঢাকা শহরের বাইরের পরিস্থিতি নামক অধ্যায়টিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ এবং হত্যার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার মতো পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ সংগঠিত হয় সে সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লায় বিক্ষোভ মিছিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।^৩ এছাড়াও এ অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে ঢাকার বাইরে পূর্ব বাংলার সর্বত্র একই ধরনের বিক্ষোভ মিছিল, জনসভা ইত্যাদির কথা। গ্রামাঞ্চলেও ঢাকার গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।^৪

মো. আব্দুল লতিফ রচিত ‘মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস’ গ্রন্থটিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে শফিক, সালাম, জব্বার, বরকত সহ ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হলেও ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।^৫

মো. সোহেল রানা রচিত ‘ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য’ গ্রন্থটিতে ‘ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও’ নামক অধ্যায়টিতে ঠাকুরগাঁও জেলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।^৬

ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও

এম আব্দুল আলিম রচিত ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জেলাভিত্তিক ইতিহাস’ গ্রন্থটিতে নবম অধ্যায়টি রংপুর বিভাগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত অধ্যায়টিতে ‘ঠাকুরগাঁওয়ে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন’ শিরোনামে ঠাকুরগাঁওয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।^১

অজয় কুমার রায় রচিত বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকজন ভাষা সৈনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি গ্রন্থটিতে ভাষা সৈনিকদের জীবনী লিপিবদ্ধ করলেও ভাষা আন্দোলনের সাথে তাঁরা কিভাবে জড়িত ছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য উল্লেখ করেননি। গ্রন্থটি হতে ঠাকুরগাঁও জেলার যে সকল ভাষা সৈনিকদের নাম পাওয়া যায় তার হলেন—আব্দুর রাজ্জাক^২, আব্দুল মালেক^৩, মুহাম্মদ দবিরুল ইসলাম^৪, মো. ফজলুল করিম^৫, সামশুল হক^৬, এফ এ মোহাম্মদ হোসেন^৭ প্রমুখ।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের আলোকে ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা যায় না। এই আন্দোলন নিয়ে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা হলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁওয়ের পরিপূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে। যার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের অঞ্চলভিত্তিক সঠিক ও নির্মোহ ইতিহাস রচিত হবে।

ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও :

বাঙ্গালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ চক্রের আক্রমণ ছিল মূলত বাঙ্গালি জাতির আবহমান ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, হাজার বছরের ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের উপর আঘাত। এই আক্রমণ পাকিস্তানিদের পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে শাসন, শোষণ ও লঠনের ধারাবাহিকতারই অংশ।^৮ এরই ধারাবাহিকতায় তারা প্রথম আঘাত হানে পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষার উপর। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যে আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল তা সর্বত্র একরকম না হলেও কোন কোন শহরে ছিল তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমার ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দিনাজপুর। দিনাজপুর জেলায় ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দবিরুল ইসলাম। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের শিকার হন। দবিরুল ইসলামের সাথে ঠাকুরগাঁওয়ে ভাষা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা হলেন আইনজীবী, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ আব্দুর রশিদ মোস্তার (পিতা—নঈমউদ্দিন আহমেদ); সমাজসেবক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আব্দুর রউফ চৌধুরী (পিতা—মোলভী খোরশেদ আলম চৌধুরী); রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সমাজসেবক ডা. আব্দুল মালেক (পিতা—নবীরুদ্দিন); রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী, ক্রীড়ানুরাগী, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মোঃ ফজলুল করিম (পিতা—নঈম উদ্দিন আহাম্মদ); বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সামশুল হক (পিতা—শেখ সাখাওয়াত হোসেন); সমাজসেবক, বাম রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আইনজীবী এফ এ মোহাম্মদ হোসেন; আইনজীবী বলরাম গুহ ঠাকুরতা (পিতা—সুরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা); ডাক্তার জর্জেসুর রহমান; আইনজীবী বজলুর রহমান; বালিয়াডাঙ্গীর সিরাজউদ্দিন আহমদ; রাফিউল এহসান; মনসুর আলম

মজিবুর রহমান; নূরুল আলম (জাপান); মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আকবর হোসেন; রুটু; ফওজিয়া মির্জা কহিনুর; সাবেক জজ আব্দুল গফফার; আনিসুর রহমান; আওয়ামী লীগ নেতা মশির উদ্দিন মোক্তার; মোঃ আব্দুল হক (পিতা—করিমউদ্দিন সরকার); মোঃ ওয়ারেছ কেলামত আলী (পিতা—কেলামত আলী মোক্তার); মোঃ তোয়াবুর রহিম; মোজাফফর রহমান; মজিবুর রহমান; ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমার অন্যতম থানা পীরগঞ্জের অনেকেই ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ডা. আব্দুর রাজ্জাক (পিতা—খমির উদ্দিন সরকার); মোকছেদ আলী; ইসমাইল হোসেন; ডা. আইনুল হক; এনায়েতুল্লাহ; ডা. সুজাউদ্দীন আহমদ (পিতা- মশিতুল্লাহ সরকার); হাফিজউদ্দিন প্রমুখ।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঠাকুরগাঁওয়ে জোরদারভাবে শুরু হয়েছিল সংগ্রাম, মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, পিকেটিং, পোস্টারিং, প্রচার আর হরতাল পালন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হওয়ার খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ‘ঠাকুরগাঁও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির’ নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁওয়ে টানা সাত দিন হরতাল পালন করা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তৎকালীন দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রনেতা মোজাফফর এর নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রনেতা ঠাকুরগাঁও মহকুমায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষ্যে তৎকালীন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে গমন করেন। তারা পুরাতন মুসলিম হোস্টেলের দুই নম্বর কক্ষে বসে ছাত্রদের এক সমাবেশে উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রাক্তন ছাত্র মো. ফজলুল করিমকে সভাপতি এবং মুসলিম হোস্টেলের দুই নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র মনসুর আলম মজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১/২২ সদস্য বিশিষ্ট ঠাকুরগাঁও মহকুমার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁওয়ে ভাষা আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে।

তৎকালীন সময়ে ঠাকুরগাঁও শহরে মাইকের কোন ব্যবহার ছিল না। ফলে দেওয়ালে পোস্টারিং করে, টিনের তৈরি চোঙ্গের সাহায্যে উচ্চ আওয়াজ করে টিনের থালা বাসনকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মুখে মুখে স্লোগান দিয়ে ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করা হত।^{৫৬} ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মুসলিম হোস্টেলের দুই নম্বর কক্ষে এবং মির্জা তসমিমুল ইসলামের বাসায় গোপনে পোস্টার লেখা হত।^{৫৭} পোস্টারের লেখা ও মিছিলের স্লোগান ছিল—

- একুশে ফেব্রুয়ারি অমর হোক।
- তোমার ভাষা আমার ভাষা, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা।
- শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।
- রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
- নূরুল আমিনের ফাঁসি চাই।
- সালাম-বরকত জিন্দাবাদ ইত্যাদি।^{৫৯}

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলির কারণে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তদানীন্তন পূর্ব বাংলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২৬ ফেব্রুয়ারি সমগ্র প্রদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন ও প্রতিবাদ মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১৯৫২ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে মহকুমা প্রশাসক ছিলেন পাঞ্জাবি সি.এস.পি আলতাফ গহর। ঠাকুরগাঁও হরতাল পালনের সময় ২৬/২৭ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও সীমান্তে গণ্ডগোল ও ভারতীয় শিখ সেনাদের গুলিবর্ষণের ঘটনার প্রেক্ষিতে আলতাফ গহর ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হন। আলতাফ গহর যখন চৌরাস্তার উত্তর দিক থেকে তার জিপ গাড়িতে করে বড় মসজিদের কাছে আসেন তখন রাস্তায় ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল হচ্ছিল। তিনি মিছিলের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মিছিল থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে তার গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে হরতালকারী ছাত্রদের নিকট যান এবং ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য তার গাড়ি যেতে দিতে বলেন। ছাত্ররা অনুমতি দিলে আলতাফ গহর তার গাড়ি চালককে ইশারায় তার পিছন পিছন যেতে বলেন। এভাবে চৌরাস্তা অতিক্রম করে প্রায় আরও ১০০ গজ রাস্তা হেঁটে গিয়ে তিনি তার গাড়িতে ওঠেন এবং গন্তব্যস্থলে ছুটে চলেন। উপরোক্ত ঘটনার পরের দিন ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় মিছিল শহরের বিভিন্ন জায়গা প্রদক্ষিণ করে আর্টগ্যালারি থেকে চৌরাস্তার দিকে আসছিল। মহকুমা প্রশাসক আলতাফ গহর হঠাৎ করে জর্জ কোর্টের দিক থেকে এসে মিছিলে ঢুকে পড়েন এবং মিছিলের পিছনে থাকা পুলিশের কাছে যান। তিনি মিছিলের পিছনে থাকা কর্তব্যরত পুলিশদেরকে মিছিলে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য সতর্ক করে দেন।

ভাষা আন্দোলনের মিটিং-মিছিলকে কেন্দ্র করে সারা দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় ঠাকুরগাঁওয়েও কয়েকজন ছাত্রনেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পাকিস্তান সেফটি অডিনেন্স এর ধারা অনুযায়ী ছাত্রনেতা আব্দুল মালেককে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে চার মাসের জন্য জেল খাটতে হয়।^{১৮} ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তৎকালীন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মো. আব্দুল হক, ওয়ারেছ কেলামত আলী এবং তোয়াবুর আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের সাত দিন করে জেলে বন্দি রাখা হয়।^{১৯} ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক প্রতিষ্ঠাতা দবিরুল ইসলাম কারাবন্দি হন। দিনাজপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে তার উপর নির্মম নির্যাতন করা হয়।^{২০} দবিরুল ইসলামের সাথে সে সময় গ্রেফতার হন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ঠাকুরগাঁও মহকুমার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মোঃ ফজলুল করিম।^{২১} ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তৎকালীন সরকারের রোযানলে পড়েন এফ এ মোহাম্মদ হোসেন। তাকেও স্বল্প সময়ের জন্য জেল খাটতে হয়।^{২২}

ঠাকুরগাঁওয়ে ভাষা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে এ অঞ্চলের জনগণের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রশমনের উদ্দেশ্যে হরতাল চলাকালীন সময়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ দিনাজপুরের প্রখ্যাত মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী আল কুরাইশী এবং যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব হাসান আলী ঠাকুরগাঁওয়ে আসেন।^{২৩} ঠাকুরগাঁও মহকুমা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নেন তাদেরকে কালো পতাকা প্রদর্শন করবেন। এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাহিম উদ্দিন আহমেদ সংগ্রাম কমিটির ছাত্রনেতাকে মহকুমা প্রশাসক আলতাফ গহরের বাসায় ডাকেন। উক্ত ছাত্রনেতগণ হলেন- জর্জেসুর রহমান, বজলুর রহমান, মোঃ শামসুল হক, সিরাজউদ্দীন আহম্মদ, রাফিউল এহসান এবং ঠাকুরগাঁও সংগ্রাম কমিটির সেক্রেটারি মনসুর আলম মজিবুর রহমান। অপর জনের নাম জানা যায়নি।^{২৪} মহকুমা প্রশাসক সবাইকে তার বাসভবনে হালকা আপ্যায়নের পর পরেরদিন সমাবেশে মুসলিম লীগের সভাপতি এবং মন্ত্রীদের কালো পতাকা দেখাতে নিষেধ করেন। ছাত্ররা মহকুমা প্রশাসকের যুক্তিতে একমত হয়ে কালো পতাকা প্রদর্শন করবেনা অঙ্গীকার দিয়ে হোস্টেলে চলে আসেন। উক্ত

সাতজন ছাত্র হোস্টেলে অপেক্ষারত ছাত্রদের নিকট তাদের অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্তের কথা জানালে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে। সে সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা মশির উদ্দিন মোক্তার, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন নেতা আব্দুল গফফার, আনিসুর রহমান প্রমুখ। পরের দিন ছাত্ররা আনুমানিক ১০টায় পাবলিক লাইব্রেরির পূর্বে রাস্তায় উভয় পাশে কালো পতাকা হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। রাস্তায় ছাত্রদের কালো পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকার সংবাদ পেয়ে মহকুমা প্রশাসক দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি ছাত্রদের রাতের অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেন এবং কালো পতাকা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন। উক্ত স্থানে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মোঃ ফজলুল করিম সে সময় কালো পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহকুমা প্রশাসক ফজলুল করিমকে গাড়িতে উঠিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন তার গাড়িচালক শামসুল মিয়াকে। অন্যান্য ছাত্রদের গত রাতের অঙ্গীকার ভঙ্গের অভিযোগে বিচার করার জন্য ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের সাথে গতরাতে তার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা বুঝিয়ে বলেন। তার কথায় যুক্তি থাকায় ছাত্ররা পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কালো পতাকা প্রদর্শন করবেন না। ছাত্রদের শর্তের প্রেক্ষিতে মহকুমা প্রশাসক তার গাড়ি চালককে থানায় পাঠিয়ে ফজলুল করিমকে ছেড়ে দিতে বলেন। এক-দেড় ঘন্টার মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।^{২৫} পূর্বরাতে মহকুমা প্রশাসকের বাসভবনে ছাত্রদের সাথে আলোচনার সময় মহকুমা প্রশাসক শর্ত দিয়েছিলেন যে, ছাত্ররা যদি কালো পতাকা প্রদর্শন না করে তাহলে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ঢাকায় ছাত্র হত্যার কৈফিয়ত চেয়ে পার্টির সভাপতি ও মন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য ছাত্রদের সুযোগ করে দেবেন। মহকুমা প্রশাসকের সহায়তায় মিটিং এর শেষে ছাত্ররা লিখিতভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ছাত্ররা ‘shame shame’ বলে স্লোগান দিতে শুরু করে। সভায় উপস্থিত লোকজনও সভাত্যাগ করেন। পার্টির সভাপতি মন্ত্রী মহোদয়কে নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এভাবে সেদিনের উক্ত মিটিং এর সমাপ্তি ঘটে।^{২৬}

১৯৫২ সালে ঠাকুরগাঁও একটি মহকুমা হলেও ভাষা আন্দোলন চলাকালে ঠাকুরগাঁও ছিল বেশ উত্তাল। ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি পালনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীরাও ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র দেশজুড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে খণ্ড খণ্ড মিটিং-মিছিল, প্রতিবাদের ফসল হলো সমগ্র পৃথিবীতে মর্যাদা প্রাপ্ত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙ্গালি জাতির স্বাধীকার আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়। ১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া এ আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।^{২৭} ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঢাকাতে হলেও পরবর্তীতে এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার অনেক গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুরের অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাঁও একটি ছোট শহর হলেও ভাষা আন্দোলন চলাকালে এটি ছিল বেশ উত্তাল। ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি পালনে

ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও

তৎকালীন ঠাকুরগাঁও এম.ই. স্কুলের প্রাক্তন ও অধ্যয়নরত ছাত্রবৃন্দ ছিল অত্যন্ত তৎপর ও উৎসাহী এবং ছাত্রদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সচেতন জনগণ। এভাবেই ভাষা আন্দোলন প্রকৃত অর্থে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে এখনো কোন একক গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়নি। ‘ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও’ প্রবন্ধটিতে আমি ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। পরবর্তীতে গবেষকদের গবেষণার মাইলফলক হিসেবে এ প্রবন্ধটি নির্দেশনা দেবে বলে আশা করি।

তথ্যসূত্র :

১. হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* : ১৯০৫–১৯৭১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২০৩
২. রহমান, মো. মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭–৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ১০১
৩. উমর, বদরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, বাতিঘর, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৭
৪. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯০৪–১৯৭১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৪৬২
৫. লতিফ, মো. আব্দুল, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস*, তামলিপি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৩
৬. রানা, মো. সোহেল, *ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, অবসর, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৮৭–৯২
৭. আলিম, এম. আব্দুল, *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন : জেলাভিত্তিক ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ১০৩৪–১০৪০
৮. রায়, অজয় কুমার, *বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ*, ১ম খণ্ড, টাঙ্গন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৩
৯. তদেব, পৃ. ৩৬–৪৪
১০. তদেব, পৃ. ১৩৫–১৩৬
১১. তদেব, পৃ. ১৭১–১৭২
১২. তদেব, পৃ. ২২৪
১৩. তদেব, পৃ. ২৪৪–২৪৬
১৪. সালাহউদ্দীন, আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৪৭–১৯৭১), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৩৫
১৫. সাক্ষাৎকার : আকবর হোসেন (৮৫), পেশা—ব্যবসা, ঠিকানা—হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও. সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাসভবন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
১৬. সাক্ষাৎকার : মো. ওয়ারেছ কেরামত আলী (৮৮), পিতা—কেরামত আলী মোক্তার, তদেব
১৭. সাক্ষাৎকার : মনতোষ কুমার দে (৮০), পিতা—সন্তোষ কুমার দে, পেশা—বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত), মাইকেল মধুসূদন সরকারি কলেজ, ঠিকানা—আশ্রমপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাসভবন, ১৬ জুলাই ২০২৪
১৮. রায়, অজয় কুমার, *বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ*, ১ম খণ্ড, টাঙ্গন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩৬–৩৭
১৯. ‘অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে ঠাকুরগাঁওয়ের প্রথম শহিদ মিনার’, *কালের কণ্ঠ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
২০. ‘ভাষা সৈনিক দবিরুল এখন ইতিহাস’, *BANGLANEWS24.com*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২

২১. 'রুহিয়ার ভাষাসংগ্রামী ফজলুল করিমের বর্ণাঢ্য জীবন', *নাগরিক সংবাদ*, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
২২. রায়, অজয় কুমার, *বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ*, ১ম খণ্ড, টাঙ্গন, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২৪৪
২৩. সাক্ষাৎকার : বলরাম গুহ ঠাকুরতা (৮৫), পিতা—সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা, তদেব
২৪. রহমান, মোস্তজুর (সেলিম), *ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ৫২—ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, পৃ. ৫৯
২৫. তদেব, পৃ. ৬০
২৬. তদেব, পৃ. ৬০
২৭. 'বাংলা ভাষা আন্দোলন', উইকিপিডিয়া, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জুলাই ২০২৪

গ্রন্থপঞ্জি :

১. হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার, *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫—১৯৭১*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০০৮
২. রহমান, মো. মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭—৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০৩
৩. উমর, বদরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, বাতিঘর, ঢাকা, ১৯৮৪
৪. হক, মো. এমদাদুল, *মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও*, জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা, মে ২০১৪
৫. লতিফ, মো. আব্দুল, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৬. রানা, মো. সোহেল, *ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, অবসর, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৮

মধ্যযুগীয় সাহিত্য : সাধারণ মানুষের জীবন ও কাব্যিক রূপায়ণ

তাপস কর্মকার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মধ্যযুগ, যা সাধারণত ৫ম থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত, কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনেরই সময় ছিল না, বরং সাহিত্যিক বিবর্তনেরও এক যুগান্তকারী অধ্যায় ছিল। এই সময়কালকে প্রায়শই ‘অন্ধকার যুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, এটি ধারণ করেছিল এক নীরব বিপ্লবের বীজ, যা সাহিত্যের গতিপথকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল। ইউরোপে লাতিন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কৃতের মতো ধ্রুপদী ভাষাগুলি যখন জ্ঞান ও সংস্কৃতির দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন সমাজের গভীরে এক নতুন ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। এই ঢেউ ছিল আঞ্চলিক ভাষার, যা ধীরে ধীরে অভিজাতদের অলিন্দ ছেড়ে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবেশ করে এবং সাহিত্যিক প্রকাশের এক অপ্রতিরোধ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই রূপান্তর ছিল কেবল ভাষার পরিবর্তন নয়, বরং তা ছিল সমাজের প্রান্তিক কণ্ঠস্বরগুলিকে সাহিত্যে স্থান করে দেওয়ার এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

মধ্যযুগের শুরুর দিকে, লাতিন ও সংস্কৃতের মতো ধ্রুপদী ভাষাগুলি ছিল জ্ঞান, ধর্ম এবং সাহিত্যের প্রধান বাহক। এই ভাষাগুলি শেখা ও ব্যবহার করা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়বহুল, ফলে সমাজের সাধারণ মানুষ, যারা কৃষক, কারিগর বা ব্যবসায়ী ছিলেন, তাদের পক্ষে এই ভাষাগুলি আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। সাহিত্য বা ধর্মীয় গ্রন্থগুলি তাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, যা সাধারণ মানুষকে সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে, রাজনৈতিক পরিবর্তন, ধর্মীয় আন্দোলন এবং শিক্ষার সীমিত প্রসারের ফলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষাগুলি সাহিত্যে নিজেদের স্থান করে নিতে শুরু করে। এই পরিবর্তনটি ছিল একটি প্রাকৃতিক বিবর্তন, যা সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সামাজিক গতিশীলতার ফলস্বরূপ ঘটেছিল। আঞ্চলিক ভাষাগুলি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগের মাধ্যম হওয়ায়, যখন সাহিত্য এই ভাষাগুলিতে রচিত হতে শুরু করে, তখন তা দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপট অনুধাবনের জন্য সে সময়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাঠামো বোঝা অত্যন্ত জরুরি। এই সময়কালটি ছিল ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের সাক্ষী, যা সাহিত্যের গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ক। রাজনৈতিক পরিবর্তন : সাম্রাজ্যের পতন এবং নতুন আঞ্চলিক রাজ্যের উত্থান : সূচনা হয়েছিল মূলত পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) মধ্য দিয়ে, যা ইউরোপে এক বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি করে। এই পতনের ফলে কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান ঘটে এবং বিভিন্ন জার্মানিক উপজাতিরা (যেমন ফ্রাঙ্ক, গথ,

ভ্যাডাল) ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটো ছোটো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই নতুন রাজ্যগুলি ছিল আঞ্চলিক ক্ষমতার কেন্দ্র, যেখানে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশেও এই সময়ে বিভিন্ন বৃহৎ সাম্রাজ্যের (যেমন গুপ্ত সাম্রাজ্য) পতন ঘটে এবং পাল, সেন, চোল, রাজপুতদের মতো আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এই আঞ্চলিক রাজ্যগুলি নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করত, যা ধ্রুপদি ভাষার একাধিপত্য হ্রাস করে আঞ্চলিক ভাষার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। রাজনৈতিক বিভাজন এবং স্থানীয় শাসকদের উত্থান প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব পরিচিতি ও ভাষার প্রতি আনুগত্য বাড়িয়ে তোলে, যা সাহিত্যিক প্রকাশের নতুন দ্বার উন্মোচন করে।

খ। সামাজিক কাঠামো : সামন্তবাদ, গ্রামীণ জীবন এবং নগর সভ্যতার বিকাশ : মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্তবাদ (Feudalism)। এই ব্যবস্থায় ভূমি ছিল ক্ষমতার মূল ভিত্তি এবং সমাজ ছিল রাজা, অভিজাত, নাইট ও কৃষকদের মধ্যে স্তরবিন্যস্ত। অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষক, যারা গ্রামীণ পরিবেশে বসবাস করত, ভূমির সঙ্গে তাদের জীবন ও জীবিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, আনন্দ, দুঃখ এবং বিশ্বাসগুলিই পরবর্তীকালে আঞ্চলিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের শেষভাগে নগর সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়। বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে এবং পুরানো শহরগুলি প্রসারিত হয়। এই শহরগুলিতে বণিক, কারিগর এবং স্বাধীন পেশাজীবীদের একটি নতুন শ্রেণি গড়ে ওঠে। শহরের জীবনযাত্রা গ্রামীণ জীবন থেকে ভিন্ন ছিল এবং এটি নতুন ধরনের সাহিত্যিক চাহিদা তৈরি করে। শহরের মানুষ তাদের নিজেদের ভাষায় গল্প, কবিতা এবং নাটক শুনতে বা পড়তে চাইত, যা আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ। ধর্মীয় প্রভাব : চার্চের ভূমিকা, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এবং ধর্মীয় গ্রন্থগুলির স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা : মধ্যযুগে ধর্ম, বিশেষত খ্রিস্টধর্ম ইউরোপে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস (যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম) ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজের প্রতিটি স্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ইউরোপে চার্চ (Church) ছিল একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, যা কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষমতাই নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতাও ধারণ করত। লাতিন ছিল চার্চের প্রধান ভাষা, যা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মতত্ত্বে ব্যবহৃত হত। তবে, মধ্যযুগের শেষভাগে কিছু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। এই আন্দোলনগুলির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা। এর ফলে ধর্মীয় গ্রন্থগুলির স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপে বাইবেল এবং ভারতীয় উপমহাদেশে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মীয় পদাবলী আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে। এই অনুবাদগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার প্রসার ঘটায় এবং একই সাথে আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাহিত্যিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ভক্তি আন্দোলন (ভারতে) এবং প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার (ইউরোপে) আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় বার্তা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, যা জনসাধারণের কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যে স্থান করে নিতে উৎসাহিত করে।

ঘ। শিক্ষার প্রসার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধি : মধ্যযুগে শিক্ষা মূলত মঠ এবং চার্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই এর চর্চা বেশি ছিল, তবুও ধীরে ধীরে শিক্ষার সীমিত প্রসার ঘটতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা (যেমন বোলোগনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড) এবং গিল্ডগুলির (Guilds) মাধ্যমে কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার প্রতি আগ্রহ তৈরি করে। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার (১৫শ

শতাব্দী) এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে, যদিও এর প্রভাব মধ্যযুগের শেষভাগেই বেশি দেখা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার বৃদ্ধি, এমনকি সীমিত আকারে হলেও, আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের চাহিদা বাড়িয়ে তোলে। মানুষ শুধু ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, লোককথা, প্রেমকাহিনি, এবং দৈনন্দিন জীবনের গল্পও পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই ক্রমবর্ধমান পাঠক শ্রেণি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক বিকাশের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে, যা জনসাধারণের কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যের মূল ধারায় নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

আঞ্চলিক ভাষার উত্থান

মধ্যযুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি ছিল ধ্রুপদি ভাষা থেকে আঞ্চলিক ভাষার দিকে সাহিত্যিক মাধ্যমের রূপান্তর। এই পরিবর্তনটি ছিল একটি বহু-মাত্রিক প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আঞ্চলিক ভাষার উত্থানের পিছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজ করেছিল।—

ক। জাতীয় / আঞ্চলিক পরিচয়ের বিকাশ : রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর নতুন নতুন আঞ্চলিক রাজ্য ও জাতিসত্তার জন্ম হয়। এই নতুন রাজনৈতিক সত্তাগুলি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি আনুগত্য গড়ে তোলে। স্থানীয় শাসকরা তাদের অঞ্চলের ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেন, যা ধ্রুপদি ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে। মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে, লিখতে এবং নিজেদের গল্প শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, যা একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তি তৈরি করে।

খ। ধর্মীয় প্রচার ও ধর্মীয় গ্রন্থগুলির সহজলভ্যতা : মধ্যযুগে ধর্মীয় আন্দোলনগুলি, বিশেষত ইউরোপে প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ভক্তি আন্দোলন, আঞ্চলিক ভাষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় নেতারা অনুভব করেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছানোর জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রচার করা জরুরি। ফলস্বরূপ, বাইবেল (ইউরোপে) এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, পদাবলি (ভারতে) আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে। এই অনুবাদগুলি ধর্মীয় জ্ঞানকে অভিজাতদের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলে এবং একই সাথে আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাহিত্যিক মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

গ। অভিজাত শ্রেণির বাইরেও সাহিত্যের চাহিদা বৃদ্ধি : নগর সভ্যতার বিকাশ এবং বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে বণিক, কারিগর এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের একটি নতুন শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই শ্রেণিটি ধ্রুপদি ভাষার জটিলতা বা অভিজাত সাহিত্যের বিষয়বস্তুর প্রতি ততটা আগ্রহী ছিল না। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রেম, হাস্যরস এবং সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে এমন সাহিত্য পড়তে বা শুনতে চাইত। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য একটি বিশাল বাজার তৈরি করে।

ঘ। স্থানীয় কবি ও লেখকদের অবদান : দান্তে আলিঘিয়েরি (ইতালীয়), জিওফ্রে চসার (ইংরেজি), কবীর, মীরাবাই, চণ্ডীদাস (ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা) এর মতো প্রতিভাবান লেখকরা স্বেচ্ছায় তাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁদের রচনাগুলি ছিল সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত, যা

তাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দেয়। এই লেখকরা প্রমাণ করেন যে, আঞ্চলিক ভাষাতেও গভীর দার্শনিক চিন্তা, জটিল আবেগ এবং উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব।

মধ্যযুগে ধ্রুপদি ভাষার একাধিপত্য ভেঙে আঞ্চলিক ভাষাগুলি সাহিত্যের মূল ধারায় উঠে আসে, যা কেবল ভাষার পরিবর্তন ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যে স্থান করে দেওয়ার এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ছিল।

জনসাধারণের কণ্ঠস্বরের প্রকাশ

আঞ্চলিক ভাষার উত্থানের সাথে সাথে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে—সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধ্রুপদি ভাষা যেখানে মূলত অভিজাতদের জীবন, বীরত্বগাথা এবং জটিল ধর্মতত্ত্বে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে আঞ্চলিক ভাষাগুলি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং সামাজিক বাস্তবতাকে সাহিত্যের মূল ধারায় নিয়ে আসে।

ক। বিষয়বস্তুর পরিবর্তন : আঞ্চলিক ভাষার প্রসারের ফলে সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে এক মৌলিক পরিবর্তন আসে।—

- বীরত্বগাথা থেকে দৈনন্দিন জীবনের গল্প : পূর্বে সাহিত্য ছিল মূলত রাজা, যোদ্ধা এবং দেব-দেবী কেন্দ্রিক বীরত্বগাথা বা মহাকাব্য নির্ভর। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পারিবারিক সম্পর্ক এবং প্রাত্যহিক সংগ্রামগুলি স্থান পেতে শুরু করে।
- অভিজাতদের জীবন থেকে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা : রাজসভার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা বা অভিজাতদের প্রেম-লীলার পরিবর্তে, সাহিত্য সাধারণ কৃষক, কারিগর, বণিক, এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। এটি সাহিত্যের পরিসরকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে প্রসারিত করে।
- ধর্মীয় উপদেশ থেকে লোককথা ও কিংবদন্তি : জটিল ধর্মীয় উপদেশ বা দার্শনিক আলোচনা থেকে সরে এসে, আঞ্চলিক সাহিত্য স্থানীয় লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তি এবং প্রবাদ-প্রবচনকে আশ্রয় করে। এগুলি ছিল সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গল্প, যা তাদের বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং জীবনবোধকে প্রতিফলিত করত।

খ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা : আঞ্চলিক সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা একটি প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে—

- কৃষিভিত্তিক সমাজ ও গ্রামীণ জীবন : মধ্যযুগের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করত এবং কৃষিকাজ ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। আঞ্চলিক সাহিত্যে কৃষকের লাঙল ধরা, ফসল ফলানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম এবং গ্রামীণ উৎসবের চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে।
- পেশা ও কারিগরদের জীবন : বিভিন্ন পেশার মানুষ, যেমন তাঁতি, কুমোর, জেলে, বণিক, তাদের জীবনযাপন, কর্মদক্ষতা এবং তাদের পেশাগত চ্যালেঞ্জগুলি সাহিত্যে স্থান পায়। এটি সমাজের শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়।
- উৎসব, প্রথা ও সামাজিক রীতিনীতি : আঞ্চলিক সাহিত্যে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় প্রথা, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু এবং অন্যান্য সামাজিক রীতিনীতিগুলির বর্ণনা দেখা যায়। এর মাধ্যমে সে সময়ের সামাজিক কাঠামো এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গ। সামাজিক সমালোচনা ও প্রতিবাদ : আঞ্চলিক সাহিত্য কেবল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চিত্রই তুলে ধরেনি, বরং সমাজের বিভিন্ন ক্রটি, অন্যায় এবং বৈষম্য নিয়েও সমালোচনা করেছে।—

- সমাজের ক্রটি ও বৈষম্যের চিত্রায়ণ : কিছু সাহিত্যকর্মে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতিভেদ প্রথা এবং সমাজের ধনী-গরিবের বৈষম্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
- নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর : আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সমাজের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষেরা তাদের দুঃখ, কষ্ট এবং প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়। কবীরের দোহা বা চণ্ডীদাসের পদাবলিতে এর স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়, যেখানে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

ঘ। প্রেম, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা : আঞ্চলিক সাহিত্যে প্রেম, ভক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার সরল ও গভীর প্রকাশ দেখা যায়।—

- লোকায়ত প্রেমকাহিনি : অভিজাতদের প্রেমের জটিলতার পরিবর্তে, আঞ্চলিক সাহিত্যে সাধারণ মানুষের সহজ, সরল এবং মানবিক প্রেমকাহিনিগুলি স্থান পায়। এগুলি প্রায়শই লোকগাথা বা লোকনৃত্যের অংশ হিসেবে পরিবেশিত হত।
- ভক্তি আন্দোলন এবং ভক্তিমূলক সাহিত্য : ভারতীয় উপমহাদেশে ভক্তি আন্দোলন এবং ইউরোপে কিছু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন আঞ্চলিক ভাষায় অসংখ্য ভক্তিমূলক সাহিত্য সৃষ্টি করে। কবীর, মীরাবাই, নামদেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রমুখ সাধক-কবিরা তাদের মাতৃভাষায় ঈশ্বরের প্রেম, মানবপ্রেম এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর বার্তা প্রচার করেন। এই ভক্তিগীতিগুলি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সহজেই প্রবেশ করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

আঞ্চলিক ভাষার উত্থান মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে একটি নতুন মাত্রা দান করে, যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন, সংগ্রাম এবং আবেগগুলি সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে এবং তাদের কণ্ঠস্বর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করে।

প্রধান সাহিত্যিক ধারা ও রূপ

মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষার উত্থান এবং জনসাধারণের কণ্ঠস্বরের প্রকাশের সাথে সাথে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও রূপের বিকাশ ঘটে। ধ্রুপদি সাহিত্যের কঠোর নিয়মকানুন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন নতুন শৈলী ও বিষয়বস্তু সাহিত্যে স্থান করে নেয়, যা সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি সহজবোধ্য ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

ক। কাব্য (Poetry) : কাব্য ছিল মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি প্রধান ধারা, যা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল।—

- গীতিকাব্য (Lyrical Poetry) : ব্যক্তিগত আবেগ, প্রেম, ভক্তি এবং প্রকৃতির বর্ণনা ছিল গীতিকাব্যের মূল বিষয়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গীতিকাব্যগুলি সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে সরাসরি প্রকাশ করত। ইউরোপে ট্রুবাদোরদের (Troubadours) প্রেমগীতি এবং ভারতীয় উপমহাদেশে বৈষ্ণব পদাবলি (যেমন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মীরাবাইয়ের পদ) এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলি প্রায়শই গান হিসেবে পরিবেশিত হত, যা তাদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল।

- মহাকাব্য (Epic Poetry) : যদিও ধ্রুপদি যুগে মহাকাব্যগুলি মূলত দেব-দেবী বা বীরদের নিয়ে রচিত হত, মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত মহাকাব্যগুলিতে স্থানীয় বীর, কিংবদন্তি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি স্থান পায়। ইউরোপে ‘চ্যানসন ডি রোল্যান্ড’ (ফরাসি) বা ‘নিবেলুঙ্গেনলাইড’ (জার্মান) এবং ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিক ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদগুলি এর উদাহরণ। এগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বীরত্ব ও নৈতিকতার ধারণা ছড়িয়ে দিত।
- গাথা (Ballads) : গাথা ছিল মুখে মুখে প্রচলিত গল্পভিত্তিক কবিতা, যা প্রায়শই ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রেমকাহিনি বা লোককথা নিয়ে রচিত হত। এগুলি সাধারণ মানুষের বিনোদনের প্রধান উৎস ছিল এবং তাদের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটাত।
- খ। নাটক (Drama) : মধ্যযুগে নাট্য সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে, যা মূলত ধর্মীয় এবং লোকায়ত ধারায় বিভক্ত ছিল।—
 - ধর্মীয় নাটক (Religious Drama) : ইউরোপে মিরাকল প্লে (Miracle Plays), মরালিটি প্লে (Morality Plays) এবং মিস্ট্রি প্লে (Mystery Plays) এর মতো নাটকগুলি বাইবেলের গল্প বা সাধু-সন্তদের জীবন নিয়ে রচিত হত। এগুলি প্রায়শই গির্জার বাইরে বা শহরের খোলা জায়গায় জনসাধারণের জন্য মঞ্চস্থ করা হত এবং লাতিনের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশিত হত, যাতে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা সহজে গ্রহণ করতে পারে।
 - লোকনাট্য (Folk Drama) : বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব লোকনৃত্য ও লোকসংগীতের সাথে মিশে লোকনাট্যের বিকাশ ঘটে। এগুলি ছিল স্থানীয় উৎসব, প্রথা বা সামাজিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত, যা সাধারণ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরত।
- গ। গদ্য (Prose) : যদিও কাব্য মধ্যযুগে প্রাধান্য পেয়েছিল, গদ্য সাহিত্যেরও ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটে।—
 - ইতিহাস (History) : আঞ্চলিক ভাষায় স্থানীয় ইতিহাস, রাজবংশের কাহিনি এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ লেখা হতে শুরু করে। এগুলি ধ্রুপদি ভাষার কঠোর ঐতিহাসিক রচনার চেয়ে বেশি সহজবোধ্য ছিল।
 - ভ্রমণকাহিনি (Travelogues) : বণিক, ধর্মপ্রচারক বা অভিযাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে, যা সাধারণ মানুষের কাছে অচেনা বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান দিত। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনি এর একটি বিখ্যাত উদাহরণ।
 - ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও উপদেশ (Religious Commentaries and Sermons) : ধর্মীয় গ্রন্থগুলির আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি, সেগুলির সহজ ব্যাখ্যা এবং ধর্মীয় উপদেশগুলিও গদ্যে রচিত হতে থাকে, যাতে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় ধারণাগুলি সহজে বুঝতে পারে।
- ঘ। লোকসাহিত্য (Folklore) : লোকসাহিত্য ছিল জনসাধারণের কণ্ঠস্বরের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রকাশ, যা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং পরে লিখিত রূপ লাভ করে।—
 - উপকথা ও রূপকথা (Fables and Fairy Tales) : পশুপাখির গল্প বা জাদুর কাহিনিগুলির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা বা সামাজিক বার্তা দেওয়া হত। এগুলি শিশুদের পাশাপাশি বড়দেরও বিনোদন দিত এবং সাধারণ মানুষের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করত।

- প্রবাদ-প্রবচন (Proverbs) : দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত প্রবাদ-প্রবচনগুলি ছিল সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। এগুলি আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধি ও ব্যবহারিক জ্ঞানকে তুলে ধরত।
- বিভিন্ন সাহিত্যিক ধারা ও রূপগুলি মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষার শক্তি এবং জনসাধারণের সৃজনশীলতাকে প্রমাণ করে। এগুলি কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের জীবন, বিশ্বাস এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে কাজ করেছিল, যা আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রভাব ও উত্তরাধিকার

মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষার উত্থান এবং জনসাধারণের কণ্ঠস্বরের প্রকাশ কেবল একটি সাময়িক পরিবর্তন ছিল না, বরং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল, যা আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই পরিবর্তনগুলির উত্তরাধিকার আজও অনুভূত হয়।

ক। আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন : আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার আধুনিক সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। মধ্যযুগের লেখকরা প্রমাণ করেন যে, ধ্রুপদি ভাষার কঠোর নিয়মকানুন ছাড়াই গভীর আবেগ, জটিল ধারণা এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এই ধারা পরবর্তীতে রেনেসাঁ এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের জন্য পথ প্রশস্ত করে, যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক বাস্তবতা এবং মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। দাস্তে, চসার, কবীর বা মীরাবাদীর মত লেখকরা তাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

খ। জাতীয় ভাষার বিকাশ ও প্রমিতকরণে ভূমিকা : আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক ব্যবহার বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে একটি প্রমিত রূপ দিতে সাহায্য করেছে। যখন একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচিত হতে শুরু করে এবং তা জনপ্রিয়তা লাভ করে, তখন সেই ভাষার ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার এবং শৈলী একটি নির্দিষ্ট কাঠামো লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, চসারের রচনা ইংরেজি ভাষার প্রমিতকরণে, দাস্তের রচনা ইতালীয় ভাষার প্রমিতকরণে এবং ভক্তি আন্দোলনের কবিদের রচনা হিন্দি ও বাংলা ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রক্রিয়াগুলি পরবর্তীতে আধুনিক জাতীয় ভাষাগুলির ভিত্তি তৈরি করে।

গ। সাহিত্যকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক করে তোলা : আঞ্চলিক ভাষার উত্থান সাহিত্যকে অভিজাতদের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে আসে। এটি সাহিত্যকে আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গণতান্ত্রিক করে তোলে। যখন মানুষ তাদের নিজেদের ভাষায় লেখা গল্প, কবিতা বা ধর্মীয় পদাবলি পড়তে বা শুনতে শুরু করে, তখন সাহিত্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। এটি কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, বরং জ্ঞানার্জন, নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিরও একটি উপায় ছিল। এই পরিবর্তন সাহিত্যের পাঠক শ্রেণিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে এর আবেদন তৈরি করে।

ঘ। সাধারণ মানুষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ : আঞ্চলিক সাহিত্যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, লোককথা, প্রথা, বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতিফলন ঘটে। এই রচনাগুলি সেই সময়ের সাধারণ মানুষের অলিখিত ইতিহাস ও সংস্কৃতির অমূল্য দলিল হিসেবে কাজ করে। ধ্রুপদি সাহিত্যে যা প্রায়শই উপেক্ষিত থাকত, আঞ্চলিক সাহিত্য তা সংরক্ষণ করেছে। এটি গবেষকদের মধ্যযুগীয় সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে এবং সাধারণ

মানুষের জীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে সাহায্য করে। লোককথা, গাথা এবং প্রবাদ-প্রবচনগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্থানান্তরিত হয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে। মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষার উত্থান এবং জনসাধারণের কণ্ঠস্বরের প্রকাশ ছিল একটি বিপ্লবী পরিবর্তন, যা সাহিত্যের প্রকৃতি, এর পাঠক এবং সমাজের সাথে এর সম্পর্ককে চিরতরে বদলে দিয়েছে। এর প্রভাবগুলি আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ, জাতীয় ভাষার প্রমিতকরণ এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নির্মাণে আজও সুস্পষ্ট।

মধ্যযুগ, যা সাধারণত ৫ম থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত। এই সময়ে ধ্রুপদি ভাষা (যেমন লাতিন ও সংস্কৃত) থেকে আঞ্চলিক বা দেশজ ভাষার দিকে সাহিত্যের মাধ্যমগত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এর ফলস্বরূপ, সমাজের সাধারণ, অনুল্লিখিত মানুষের কণ্ঠস্বর সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী স্থান করে নিয়েছিল।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভাঙনের ফলে উদ্ভূত নতুন আঞ্চলিক রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ জীবন এবং ক্রমবর্ধমান নগর সভ্যতার পাশাপাশি ধর্মীয় আন্দোলনগুলি (যেমন ভক্তি আন্দোলন ও প্রটেষ্ট্যান্ট সংস্কার) ধর্মীয় বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারকে অপরিহার্য করে তোলে। শিক্ষার সীমিত প্রসার এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারও এই ভাষাগত বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

আঞ্চলিক ভাষার উত্থান কেবল একটি ভাষাগত পরিবর্তন ছিল না, এটি সাহিত্যের বিষয়বস্তুকেও আমূল বদলে দিয়েছিল। বীরত্বগাথা বা অভিজাতদের জীবন থেকে সরে এসে সাহিত্য সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, তাদের প্রেম, ভক্তি, সামাজিক সংগ্রাম এবং প্রতিবাদকে ধারণ করতে শুরু করে। গীতিকাব্য, লোকনাট্য, গাথা, এবং উপকথার মত নতুন সাহিত্যিক ধারা ও রূপগুলি এই জনসাধারণের কণ্ঠস্বরকে ধারণ করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫
২. আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪
৩. মিত্র, দিলীপ কুমার, *ইংরাজি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*, দি ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১২
৪. চট্টোপাধ্যায়, সৌম্য ও চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, *সাহিত্যের রূপভেদ : রূপরীতি*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০০৯
৫. চক্রবর্তী, হরিদাস, *বৈষ্ণব পদাবলী : রূপক ও বাস্তবতা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৫
৬. Datta, Amresh (Ed.), *Encyclopaedia of Indian Literature*, Vol. 2, Sahitya Akademi, Delhi, 1988
৭. দাশগুপ্ত, শঙ্করীপ্রসাদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : মধ্যযুগ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২
৮. Chatterji, Suniti Kumar, *The Origin and Development of the Bengali Language*, Vol. 2, Calcutta University Press, 1926
৯. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীপ্রসাদ, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য*, দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৫৮

বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে করুণরস

বাপী নক্ষর

‘ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ প্রবর্ততে। যত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারীসংযোগদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।।’

‘নাট্যশাস্ত্র’-এর প্রণেতা আচার্য ভরত ‘রস’ শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছ পূর্বেই রসবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই উক্তিটি করেছিলেন। প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রীরা দীর্ঘ আলোচনার পর ‘রস’কে সাহিত্যের প্রাণ হিসেবে স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল এই যে, বাক্য যখন কেবল বাহ্যিক অলংকার দ্বারা সজ্জিত না হয়ে রসময় রূপ ধারণ করে, তখনই তা কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়। আচার্য ভরত তাঁর ‘নাট্যশাস্ত্র’-এ রসের নয়টি সাহিত্যিক বিভাগ (নবরস) উল্লেখ করেছিলেন। সেই বিভাজন অনুসারে, করুণরসের স্থান ছিল তৃতীয় স্তরে। এই রসটি ‘শোক’ নামক স্থায়ীভাবে থেকে সৃষ্টি হয়। করুণরস তাই হাস্যরস ও শৃঙ্গাররসের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। শৃঙ্গাররস হলো নর-নারীর দৈহিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছায় হৃদয়ে সঞ্চারিত অনুরাগ। আর হাস্যরস সৃষ্টির মূল কারণ হলো অপ্রত্যাশিত কাহিনীর অসংগঠিত রূপ ও সামঞ্জস্যহীনতা। অন্যদিকে, করুণরস হলো অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা, ইষ্টবিয়োগ, প্রিয়জন বিয়োগের যন্ত্রণা অথবা চরম বিপদে অন্যের আশ্রয় গ্রহণের অসহায়তা। অর্থাৎ, মনের মধ্যকার গভীর যন্ত্রণা ও বেদনার অনুভূতিই করুণরস। বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে করুণরসের একাধিক মাত্রা পরিস্ফুট হয়েছে, যা এই কাব্যে করুণরসের ক্ষেত্রে এক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কাহিনি এবং জীবনবোধের রূপান্তরের সঙ্গে রসেরও রূপান্তর ঘটেছে। কবির রচনায় করুণরসই মুখ্য; তবে এর পাশাপাশি বাঙালি মানসের উপযোগী ভক্তিরস-এরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া, রূপ বর্ণনায় মধুররস এবং ভক্তি ও হাস্যরসের পাশাপাশি শৃঙ্গাররসের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’-এ করুণরসের বহুস্তরীয় প্রকাশ লক্ষণীয়, যা কাব্যে এই রসের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এনেছে। এই বৈচিত্র্যের প্রথম উন্মোচন ঘটে মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে। জন্ম থেকেই তিনি পিতৃ-মাতৃহীন। তাঁর কাছে পিতৃপরিচয় ছিল দীর্ঘকাল অজ্ঞাত। যখন পিতার মুখোমুখি হলেন, সেই পিতা তাঁকে চিনতে না পেরে কামন্যাহত হলে, তা মনসার জন্য গভীর কারণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার ঘনীভূত রূপ দেখি যখন চণ্ডী তাঁকে কন্যা হিসাবে স্বীকার করতে চান না। এরপর চণ্ডীর প্রহারে মনসা এক চক্ষু হারান—

উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা বলে বাপ বাপ।

তবুও দেবীর শরীরে তিলেক নাহি তাপ।। ...

পরমা সুন্দরী কন্যা চণ্ডী কেন মারে।’

স্বামী জরৎকারু সামান্য কারণে তাঁর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলে মনসার দুঃখ আরও তীব্র হয়। পুরুষের প্রভুত্বের কাছে নারীর অসহায়তাই সেখানে প্রকট। পিতা তাঁকে চণ্ডীর ভয়ে নির্বাসন দিয়েছেন, স্বামী তাঁকে চিরতরে ত্যাগ করেছেন। তাই একাকীত্বকে সঙ্গী করেই মনসার সারা জীবন পথ চলা। ভরসা কেবল নেতা (নেত) এবং লক্ষ লক্ষ সাপ। তবুও

দেবী দুঃখ ও অপমান এড়াতে পারেননি। চাঁদ সওদাগর তো তাঁর পূজা করতে অস্বীকার করেইছেন; ধন্বন্তরীও তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করেননি। বিশেষত, তাদের আচরণে মনসা ব্যঙ্গ ও উপেক্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। দেবীর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে চাঁদ সওদাগর উচ্চকণ্ঠে বলেছে—

অঙ্গহীন দেবতার পূজা আছে মানা।

তাহাতে শুনেছি পদ্মা এক চক্ষু কানা।।^২

অতএব, চাঁদ ‘চম্পক নগরে পদ্মার পূজা হইল দূর।’^৩ এই সমস্ত ঘটনায় পরাজিত আত্মসম্মান-আহত মনসার করুণ রূপটি বারবার উদ্ভাসিত হয়েছে। দুঃখিত দেবী বলেছেন—‘লঘুর অপমানে আমার শরীর বিকল।’ বা ‘লঘুর যন্ত্রণা আমি কত সহিতে পারি।’^৪ কোনো দেবতাকে প্রতিষ্ঠার জন্য এত দুঃখের স্তর অতিক্রম করতে হওয়ার একমাত্র নিদর্শন সম্ভবত মনসামঙ্গল কাব্যের মনসা চরিত্রেই বিদ্যমান। চাঁদ-মনসার এই কলহে কখনো বা দেবীর একমাত্র ভরসাস্থল পিতৃদেব মহাদেবও কন্যাকে তিরস্কার করেছেন। পিতা-পুত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি হয়েছে। পিতা শিব চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের জন্য মনসাকেই দায়ী করেছেন। এমনকি কন্যা পদ্মার আচরণের জন্য শিব তাঁকে ‘কুলের কলঙ্ক’ বলতেও দ্বিধা করেননি।

তবে পুত্রশোকে জননীর হাহাকারই সম্ভবত মনসামঙ্গল কাব্যে করুণরসকে সর্বাধিক গাঢ় করে তুলেছে। এছাড়া রয়েছে পতির মৃত্যুতে অসহায় নারীর ক্রন্দন। এই দুই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সনকা ও বেছলার কথা স্মরণ করব। জননী সনকা পুত্রদের পান্তা ভাত খাওয়ার ইচ্ছা শুনে পরম যত্নে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করেছেন। স্বামী চাঁদের দেবতার সঙ্গে বিবাদের প্রবণতা তিনি কোনোদিন সমর্থন করেননি। বরং বিপদের আশঙ্কায় ভয়ে ভয়ে থেকেছেন। চাঁদ সনকার কোনো শুভ পরামর্শকেই পুরুষসুলভ দাস্তিকতায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। বণিকের এই হঠকারিতার ফল সনকাকেও ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর সাংসারিক কল্যাণ চিন্তার নিগড়ে থেকেও তিনি বিপদকে প্রতিহত করতে পারেননি। এই অসহায়তা ও বিপন্নতা স্বভাবতই কাহিনীতে করুণরসের সৃষ্টি করেছে। ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর সনকার হাহাকারে বাৎসল্যের সেই করুণতা প্রকাশিত—

ছয় পুত্র পড়ে সোনা দূর হইতে দেখে।

পুত্র পুত্র বলি সোনা উচ্চস্বরে ডাকে।।...

ছয় পুত্র মৈল সোনার মনে বড় দুঃখ।

পুত্র কোলে করি কান্দে হাতে হানে বুক।।^৫

পুত্রদের মৃত্যুতে চাঁদও ক্রন্দন করেছেন, কিন্তু মনসার সঙ্গে অসম লড়াইয়ে তিনি এতই ব্যস্ত যে তাঁর শোকের গভীরতা সেভাবে হৃদয় স্পর্শ করে না। তবে সামগ্রিকভাবে এ চিত্র বড়োই দুঃখের—

ছয় বধু কান্দে হইয়া ধূলায় ধূসর।

রাজ্য বেড়িয়া উঠে ক্রন্দনের স্বর।।^৬

এত কিছুর পরেও চাঁদ যখন দক্ষিণ-পাটনে বাণিজ্য করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সনকার আচরণে করুণরস আবার ঘনীভূত হয়েছে। যেকোনো উপায়ে স্বামীর বাণিজ্যযাত্রা প্রতিহত করে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের দোসররূপে চাঁদকে কাছে পেতে চেয়েছেন সনকা—

সোনাই বলে প্রাণনাথ রাজ্যের ঠাকুর।

কোন্ কাজে ডিঙ্গা লইয়া যাবে বহুদূর।।

সংসারের মধ্যে সার আছি দুই জন।

কোন্ দুঃখে যাবা তুমি দক্ষিণ পাটন।।^{১৭}

বাণিজ্যে চাঁদের বিপর্যয় নিঃসন্দেহে করুণরসোদ্বেগকরী নয়। বরং তার কাজের উপযুক্ত শাস্তি সে পেয়েছে। একদিকে দেবী ও অন্যদিকে চাঁদ—উভয়ের অহং-এর এই লড়াই কাব্যরসের দিক থেকে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে করুণরসাস্রিত অংশ হলো লখীন্দরের মৃত্যু এবং সেই মৃতদেহ কলার ভেলায় নিয়ে বেহুলার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যুতে শুধু সনকা, চাঁদ বা বেহুলা বিলাপ করেননি, সমগ্র চম্পক নগরী কেঁদেছে। এমনকি, যে কালীনাগ লখীন্দরকে দংশন করেছে সেও অশ্রুমোচন না করে পারেনি। অর্থাৎ, এক বিস্তৃত পরিসরে কারুণ্যঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বেহুলার ব্রন্দন—‘কোন্ দোষে প্রাণনাথ গেলা মোরে ছাড়ি।’^{১৮} সনকার বিলাপ—

ভূমিতে পড়িলা রানি হাহাকার করিয়া।।

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে গড়ি যায়। ...

কি শুনালে সখিগণ শূনাও আট বার।

সত্য কি মরিছে মোর বাল লখীন্দর।। ...

বিধুমুখে একবার ডাক মোরে মা।

মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে দেখা হইল না।।^{১৯}

আর চাঁদের কান্না—

বিধমুখে বাপ বলিয়া আর না ডাকিলা।

চম্পক রাজ্য তুমি করে দিয়া গেলা।।^{২০}

কিন্তু দুঃখকে চ্যালেঞ্জ পরিণত করে নেওয়ার মধ্যে দুঃখ জয়ের সংকল্প নিহিত থাকে। এই সংকল্পে দুজনকে ব্রতী হতে দেখি আমরা। একজন চাঁদ, অন্যজন বেহুলা। প্রথমজনের সংকল্পে আছে অহং-তুষ্টি, আত্মকেন্দ্রিকতা। আর দ্বিতীয়জন, শুধু স্বামী নয়, মৃত ছয় ভাসুর ও শ্বশুরের ডুবে যাওয়া সম্পদেরও পুনরুজ্জীবনে দৃঢ় প্রত্যয়ী। এর জন্য অনেক কঠিন পথ তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। সে পথও অনিশ্চয়তা ও দুঃখদহনের কুয়াশায় ভরা। অনেক প্রতিবন্ধকতার স্তর পেরিয়ে দেবসভায় পৌঁছে নিজের নৃত্যকুশলতার পরিচয় দিয়ে স্বামীর জীবন ফেরানোর যে প্রচেষ্টা বেহুলা করেছে, তাতে তার যন্ত্রণাজর্জর মনের পরিচয় অনাবিকৃত থাকেনি। জীবনানন্দের কবিতায় বেহুলার এই যন্ত্রণা ছিন্ন খঞ্জনার নৃত্যের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। কাব্যের এই অংশে করুণরসের এমন প্রাবল্যের কারণেই সম্ভবত অংশটি সর্বাধিক প্রচলিত ও গৃহীত হয়েছে।

আবার অন্যদিকে, সনকা একজন গৃহবধূ। ঘরের চতুঃসীমার মধ্যে যে শাস্তি ও সুখ-সম্পদ আছে, তা-ই আহরণ করে নিতে আগ্রহী। বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল নেই, আছে শুধু উৎকর্ষা ও উদ্বেগ। যা অর্থ-সম্পদ আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকার পক্ষপাতী তিনি। অনাবশ্যক ঝাঁকি নেওয়ার বিরোধী বলেই স্বামীকে তিনি বুঝিয়েছেন—

সংসারের মধ্যে সার আছি দুই জন।

কোন্ দুঃখে যাবা তুমি দক্ষিণ পাটন।।^{২১}

স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় তাঁর দোষও তিনি লঘু করে দেখেছেন। যদিও সোমাই পণ্ডিতের কাছে তাঁর মন্তব্যে অন্তরের নীরব বিদ্রোহ অপ্রকাশিত থাকেনি—‘সাধুর দোষেতে হারাই পুত্র ছয় জন।’^{২২} স্বামীর বাণিজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সঙ্গত কারণেই সনকা বিপদের আশঙ্কা করেছেন। তাঁর হৃদয়ের প্রীতি, ভালোবাসা, উদ্বেগ, আকুলতা উজাড় করে দিয়ে কাতর অনুনয়ে বলেছেন—‘এবার পাটনে গেলে হারাইবে জীব।’^{২৩}

লক্ষণীয় যে, সনকার উক্তিতে নারীর নিজস্ব বাকভঙ্গি ব্যক্ত হয়ে চরিত্রে স্বাভাবিকতা রক্ষা করেছে। কিন্তু তাঁর সব নিবেদনই ব্যর্থ হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী, আত্মপ্রিয়, একগুঁয়ে চাঁদ বাণিজ্যে যাবেই। সনকার প্রেমপূর্ণ উক্তিকে নিছকই নিষেধবাক্য মনে করে জেদের বশে চাঁদ বলেছেন—‘অবশ্য পাটনে যাব কহিনু নিশ্চয়।’^{২৪}

অতঃপর স্বামীর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে অশ্রুমোচন করা ছাড়া সনকার আর উপায়ান্তর থাকে না। তবুও সেই মুহূর্তে মানসিক বল বা বুদ্ধি হারাননি তিনি। চাঁদকে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে বুঝিয়েছেন—

লিখিয়া দিবা মোরে পত্র একখানি।

লোকে যেন নাহি বলে দ্বিচারিণী।^{২৫}

যেহেতু সেই সময় সনকা গর্ভবতী, তাই এই স্বীকারোক্তি স্বামীর কাছ থেকে লিখিত আকারে তিনি পেতে চেয়েছেন। স্বামীর বাণিজ্যে যাওয়ার সময় স্বহস্তে রক্ষন ও যাত্রার আনুষঙ্গিক মঙ্গলাচার সম্পাদনেও তাঁর কর্তব্যে অবহেলা ঘটেনি।

অবশ্য সনকার এই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন পুত্র লখীন্দরের জন্মে আনন্দে পূর্ণ হয়েছে। ছয় পুত্র হারিয়ে যাকে তিনি পেলেন, তাকে কোনোভাবেই হারাতে চাননি সনকা। স্বামীর অনুপস্থিতিতে পুত্রের প্রতি কর্তব্য-কর্মে পুরুষের সমতুল্য হয়ে উঠেছেন তিনি। একুশ দিনে ষষ্ঠী পূজা, ছ’মাসে অন্নপ্রাশনের আয়োজনের পাশাপাশি লখাইয়ের পড়াশোনার ব্যাপারেও তাঁকে উদ্যোগী হতে দেখি। নারীর মধ্যকার এই অসামান্য শক্তির দিকটি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি। কিন্তু আমাদের সমাজে নারীকে দ্বিচারিণী ভাবার একচেটিয়া অধিকার পুরুষের আছে বলেই হয়তো বাণিজ্য থেকে ফিরে ঘরে কিশোর লখাইকে দেখে এবং তাকে পুত্র বলে চিনতে না পেরে চাঁদ সনকাকে সন্দেহবাণে বিদ্ধ করেছেন—

মিছা মিছি দোষী আমি লঘুজাতি কানি।

সোনেকার পাপেতে পুরিয়া মরি আমি।।^{২৬}

চাঁদ লখীন্দরের বিবাহে উদ্যোগী হলে সনকা স্বামীকে মনসার সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ বিপদের সম্ভাবনার কথা তাঁর অজানা নয়। পুত্রদের মৃত্যুশোক এতদিন বহন করলেও লখাই ছাড়া সনকার ভুবন অন্ধকার। কিন্তু আবারও চাঁদের জেদের কাছে সনকার সব প্রার্থনা ভুলুষ্ঠিত হয়েছে। তাই লখীন্দরের মৃত্যুশোক কঠিনভাবে তাঁর বুকে এসে বেজেছে—

ভূমিতে পড়িল রানি হাহাকার করিয়া

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে গড়ি যায়।।^{২৭}

শুধু তাই নয়, পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূকে ভর্ৎসনা করেও সে বলেছে—‘আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী।’^{২৮} বাৎসল্যে অন্ধ সনকার আর হিতাহিত বিচার করার ক্ষমতা নেই। বেদনাহত এই নারীমূর্তি চিরন্তন বাৎসল্য মূর্তিরূপে মনসামঙ্গল কাব্যে করুণরসের উৎসার ঘটিয়েছে। কিন্তু কাব্যের উপসংহারে বেহুলার শ্রম ও নিষ্ঠায় পুত্রদের

ফিরে পেয়ে আবার তাঁকে কল্যাণীমূর্তিতেই অধিষ্ঠিত হতে দেখি। পরম আদরে সমাদরে পুত্রবধূকে কোলে টেনে নিয়েছেন তিনি—

বধু আগে কোলে আস তোরে কোলে করি।

আমার মনের দুঃখ সকল পাসরি।^{১৯}

আর স্বামীকেও সে অনুরোধ করেছে মনসার পূজা করার জন্য।

তবে করুণরসেই এ কাব্যের সমাপ্তি রচিত হয়নি। ‘পদ্মাপুরাণ’-এর উপসংহারে এক মিলন ও প্রাপ্তির চিত্রই আমরা দেখি। অফুরান প্রাণশক্তি এবং দুঃখজয়ী প্রেরণারও ইঙ্গিত পাই। তাছাড়া এই কাব্যে কম পরিমাণে হলেও হাস্যরস ও শৃঙ্গাররসেরও উপস্থিতি আছে। আর আছে ভক্তিরস। যদিও সে ভক্তিরসের আড়ালে মানুষের কথাই বড়ো হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা, জুন ২০১৯, পৃ. ১১২
২. তদেব, পৃ. ১৬৪
৩. তদেব, পৃ. ৩৩৯
৪. তদেব, পৃ. ১৯৮
৫. তদেব, পৃ. ২০০
৬. তদেব, পৃ. ২২৩
৭. তদেব, পৃ. ৩১৫
৮. তদেব, পৃ. ৩১৭
৯. তদেব, পৃ. ৩১৮
১০. তদেব, পৃ. ১২৩
১১. তদেব, পৃ. ১২২
১২. তদেব, পৃ. ১২৩
১৩. তদেব, পৃ. ২২৪
১৪. তদেব, পৃ. ২২৪
১৫. তদেব, পৃ. ২৬৬
১৬. তদেব, পৃ. ৩১৭
১৭. তদেব, পৃ. ৩১৭
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫৪

মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্য : লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি

দীপঙ্কর মল্লিক

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের কথা শোনা যায়। মঙ্গলকাব্যে দেবতা মানুষ হয়েছেন। মানুষের মতো সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়েছে। দেবতাও আর্থিক সংকটে পড়েছেন। হরেক বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের মনসা বেছলার কাছে জানিয়েছেন, তাঁর হতাশার কথা। চাঁদ কীভাবে মনসাকে পদে পদে বিপর্যস্ত করেছে, অপমানিত করেছে, অসম্মান করেছে সেই কথাও জানিয়েছেন। শিব সকালে উঠে ভিক্ষার বুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন কোচনি পাড়ায়। সেখানে অন্ত্যজ বধূরা সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন শিবকে। চণ্ডীর সংসারে দেখা গিয়েছে নিত্য অভাবের তাড়না। দেবতারাও সর্বাংশে সুখ-স্বস্তি-শান্তি পাননি। মঙ্গলকাব্যে তাই দেবতার ছদ্মবেশে লোকায়ত মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার বহমান ইতিকথা।

দেবতার অন্তরালে মানুষের জীবনকথা

বাংলার লোকায়ত সমাজের মধ্যে শক্তিধর্ম ও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রচলন ছিল। ভয়-বিশ্বাস-সংস্কার-কামনা থেকে প্রতীক পূজা, ব্রত, পার্বণ, মানত, ‘প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানবমনের ধ্যান কল্পনা’ প্রাক-আর্য লোকায়ত ধর্মে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। কৌমসমাজে দেবতার পরিবর্তে দেবীর প্রাধান্য ও পরে উচ্চ সংস্কৃতির সমর্থনে সমাজের সর্বস্তরে তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি লক্ষ করা যায়। বস্তুত “নারীকে শক্তিস্বরূপিনী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা-ইহাদের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ, সংস্কারগত ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য এবং এই ইঙ্গিত প্রাচীন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলায় সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান।” মধ্যযুগের বাংলায় নারীদেবতার একচ্ছত্র অধিকার আবার এই দেবী স্বর্গের কেউ নন, তিনি আমাদের কল্যাণেই মাতুরূপ ধারণ করেছেন। নীহাররঞ্জন রায়ের উপলব্ধি এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

মধ্যযুগে দেখিতেছি দেবী হউন আর দেবী হউন, বাঙালি যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে তাঁহাকে মর্ত্যের ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাঁধিতে এবং ইহগত সংসার-কল্পনার মধ্যে জড়াইতে, হৃদয়বেগের মধ্যে তাঁহাদের পাইতে ও ভোগ করিতে, দূরে রাখিয়া শুধু পূজা নিবেদন করিতে নয়।

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর অভয়ামঙ্গলের প্রথম ভাগে অনার্য ব্যাধ ও দ্বিতীয় ভাগে আর্য বেনিয়া বৃত্তির নায়ককে রেখে দেবী চণ্ডীকে অনার্য ও আর্য উভয় সংস্কৃতির মধ্যবর্তিনী করেছেন। অন্ত্যজ ব্যাধনন্দন কালকেতু ও ধণাঢ় বণিক ধনপতি উভয়েই চণ্ডীকে দেখেছেন তাদের মতো করে। অনার্য কালকেতু দেবীকে ভক্তিবিন্দু অর্ঘ্য নিবেদন করে শিকার বৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন, গুজরাট নগরের অধীশ্বর হয়েছেন।

অন্যদিকে শিবভক্ত ধনপতি খুল্লনার পূজিতা দেবী চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে তাঁর রোষের অগ্নিদহনে দগ্ধ হয়েছেন এবং কমলে-কামিনীর ভয়ংকর-সুন্দর রূপ দর্শন করে প্রতারিত হয়েছেন, সর্বস্বান্ত হয়েছেন; কারাবরণ করেছেন অন্ধকার কারাগৃহে। একই দেবীর দ্বৈতসত্তা অঙ্কিত হয়েছে। অনার্য কালকেতুর ক্ষেত্রে যিনি সৌভাগ্যের দেবী, আর্য ধনপতির কাছে তিনিই দুর্ভাগ্যের দেবী। প্রথম জনকে দেবী অকৃপণ হয়ে দান করেছেন, দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন; দ্বিতীয় জন তাঁরই রোষে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছেন, বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। প্রথমজন বিভূহীন থেকে বিভূভোগী, দ্বিতীয়জন বিভূভোগী থেকে বিভূহীন হয়েছেন।

তাহলে একই দেবীর একাধিক রূপ ও কার্য বর্ণিত হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। অন্যভাবে বলা যায়, বিভিন্ন দেবীর পৃথক পৃথক কার্যকলাপ চণ্ডীর নামে নামাঙ্কিত হয়ে মিশে গিয়েছে একই ধারায়। ড. সুকুমার সেন লক্ষ করেছেন, “আখোটিক-খণ্ডের দেবী আর বণিক খণ্ডের দেবী তো এক নয়।” তাঁর অভিমত “কালকেতুকে যিনি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তিনি অরণ্যানী চণ্ডী; আরণ্য জীবের মাতা ও ধাত্রী।” সুতরাং “গভীর অরণ্যের প্রাণীদের হিতের জন্যই তিনি ‘ছল গোপিকা’ হইয়া কালকেতুকে ঐশ্বর্য দিয়াছিলেন।” বণিক খণ্ডে এই দেবী পুনরায় মানবায়িত হয়েছেন, তিনি ছল করেছেন, অভিমান প্রকাশ করেছেন, রুষ্ট হয়েছেন, আবার মেয়েদের ব্রত পালনে উৎসাহ দিয়েছেন, ভক্তের চোখে তিনি বিপদতারিণী—

খুল্লনাকে যিনি বর দিয়েছিলেন তিনিও বনদেবতা, তবে অরণ্যানী বা গভীর বনের ধাত্রী মাতা নন, তিনি সকল পশুর রক্ষয়িত্রী নন, প্রাণীর বিশেষ দুর্গতির-রণে-বনে হারানো-পাওয়ার দেবতা, মাঠে-ঘাটে দিশাহারার উদ্ধারকারিণী।

ড. সুকুমার সেন ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’-র ‘ধনপতি উপাখ্যান’-এ দেবী চণ্ডীর তিনটি রূপের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। খুল্লনার কাছে যিনি দুর্গতিহারিণী, ধনপতির কাছে তিনিই দুর্গতিসৃষ্টিকর্ত্রী এবং শ্রীমন্তের কাছে তিনিই জয়দায়িনী দেবী। খুল্লনার উপাস্য চণ্ডী ‘অসহায় নারীর পক্ষপাতিনী’। লক্ষণীয় যে, ‘মনসার মতো তিনি ভরাডুবি করান’ অহংকারী ধনপতিকে, আবার আবেগপ্রবণ এই দেবী বাঙালি মায়ের মন নিয়ে নিতান্তই বালক শ্রীমন্তকে রক্ষা করেন বিপদের ব্যুহ থেকে। সুতরাং এ চণ্ডী পুরাণ নির্দেশিত ও পুরোহিতের মন্তোচ্চারণে চর্চিত নন, ইনি সরাসরি লোক-অভিজ্ঞতা থেকে এসেছেন বলেই লৌকিক চণ্ডী।

কবিকঙ্কণের অভয়ামঙ্গলের দেবতারা পৌরানিক নন, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষ, নিতাই আটপৌরে সাধারণ গ্রামবাংলার কৃষক পরিবারের মানুষ। হিমালয় অনুরূপে পল্লিগ্রামের ধনাঢ্য জমিদার ব্যক্তি, যিনি সংসার সম্পর্কে নিতান্তই নিস্পৃহ বলে মেনকাকে সব দিক দেখভাল করতে হয়। শিব-পার্বতী কথা ‘পুরোপুরি লৌকিক গাথা’ থেকে গৃহীত এবং “শিব ও পার্বতীর বিবাহ-উৎসব, শ্বশুরের গৃহে শিবের বসবাস এবং দেব-দম্পতির দারিদ্র্য অসুখী গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র” আমাদের অপরিচিত নয়। শিব ও পার্বতীর দাম্পত্য প্রেম নিম্নবিত্তের প্রাত্যহিক সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতির বিমিশ্র অনুভূতি সঞ্জাত।

‘হিমালয়ের প্রতি নারদোপদেশ ও মদন ভঙ্গ’, ‘রতির খেদ’, ‘রতির প্রতি দৈববাণী’, ‘গৌরীর তপস্যা’, ‘শঙ্করের ছলনা’ ইত্যাদি অংশ সংযোজনায় পৌরানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি কবির আনুগত্য থাকলেও ‘নারীগণের পতিনিন্দা’, ‘গৌরীর সহিত মেনকার কলহ’, ‘শঙ্করের ভিক্ষা’, ‘হরগৌরীর কলহারস্ত’, ‘গৌরীর খেদ’ ইত্যাদি নির্বাচিত

অংশে লোকসমাজের প্রতি কবির আন্তরিকতা ও লৌকিক জীবন-কাহিনীর প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট। শিব-পার্বতী কথা আসলে পুরাণের অন্তরালে লৌকিক জীবন-ঘনিষ্ঠ সুখ-দুঃখের রসাল ফল। ড। ক্ষেত্র গুপ্ত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-কথার যে বিন্যাস করেছেন সেখানে চারটি বিভাজন রেখা আছে—ক। শিব-চণ্ডীর কথা—পৌরানিক ও লৌকিক; খ। কালকেতুর গল্প—মূলত লৌকিক; গ। ধনপতির পারিবারিক গল্প—সম্পূর্ণ লৌকিক; ঘ। ধনপতি-চণ্ডী বিবাদের গল্প—ছদ্ম-পৌরানিক। দাম্পত্যপ্রেমের মধুময় সম্পর্কের ওপর চৈত্রের তপ্ত আগুন ঝরতে থাকে দারিদ্র্য সম্পৃক্ত যন্ত্রণার আকাশ থেকে। হতদরিদ্র শিব ধনী শ্বশুরগৃহে কয়েকদিন ঘরজামাই থাকার পর কন্যা উমা জননীর কটাক্ষের শিকার হন—

দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।।
প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ।
অনুদিন কত নাকি দিন ভাঙ্গ।।
রাঙ্কি বাড়ি আমার কাঁকল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।।
লোক-লাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়।
জামাতার পাকে ঘরে হইল সর্পভয়।।

‘গৌরীর সহিত মেনকার কলহ’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গ পুরাণ-ঘেঁষা নয়, সম্পূর্ণ লৌকিক। কেননা, উপরে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলি মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ অতি পরিচিত গ্রামবাংলার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের বিপন্ন জীবন খাতে বিষণ্ণময় কালান্তিক জীবনপ্রবাহ। মায়ে-বিয়ের যে বচসা মেনকা ও গৌরীর আলাপচারিতায় ধরা পড়ে তা কবিকণ্ঠার্জিত কল্পনার নিছক আকাশমুখী পক্ষবিধূনন নয়। গৌরী তাঁর পিতৃগৃহে অধিকার অর্জনের বিচারে জানান—‘জামাতেরে পিতা মোরে দিল ভূমিদান। / তাহে ফলে মাস মুগ তিল সর্ষা ধান।।’ ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালি পরিবারের অভিমাত্রিনী কন্যা অবশ্য ব্যক্তিত্বের প্রখর তাপে জননীর বক্তব্যের জবাবে জানাতে ভোলেন না—‘রাঙ্কিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা। / আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা।।’

কথাটুকু বলতে গিয়ে গৌরীর ‘বালকে বালকে বহে লোচনের লোহ’। গৌরীর এই তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস কোনও দেবী চরিত্রের বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার পরিচয় বহন করে না, পল্লি-ললনার আর্থিক বিপন্নতার এ হল দুঃসহ যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র। দিবাস্বপ্নের ঘোর সৃষ্টিকারী বিলাসী মনের চালচিত্র নয়, লোকজীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যের হাজার স্বর কবির কণ্ঠস্বরে মিশে সময়ের সংকেতকে কবি মুকুন্দ তুলে ধরেছেন দেব-চরিত্রের বক্তব্যে, মূলত যা লোকচরিত্রের অতলান্ত- অফুরান আত্মযন্ত্রণার অস্বাস্থ্যকর নির্মেদ অভিজ্ঞান। হর-গৌরীর সংসার জীবনের চালচিত্র বর্ণনায় কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ‘বাংলাদেশের লৌকিক বিন্যাস’কে গুরুত্ব দিয়েছেন। কবি মুকুন্দের পূর্বে বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত শিব-পার্বতীর সংসার জীবন বর্ণনায় ‘অপৌরানিকতা বর্তেছে, মাটির স্পর্শ লেগেছে।’ মঙ্গলকাব্যের শিব বাঙালি দাম্পত্য জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য পরিবেষ্টিত জীবনে আবদ্ধ। যে কারণে ‘পৌরানিক শিবের মত তিনি প্রমথনাথ হইয়া শ্মশানবিহারী নহেন, বরং তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবেষ্টিত গৃহী।’

কবিকঙ্কণের শিব-পার্বতী কাহিনি সম্পূর্ণ গ্রাম্যকাহিনি অবলম্বনে রচিত বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে হয়েছে “কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।” নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লৌকিক শিব-পার্বতীকে দেবভাবনায় না দেখে মানবমহিমায় বিচার করে লিখেছেন—“এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরানির জীবন কাহিনি।”

শিব অলস, কর্মবিমুখ অথচ ভোজনপটু। তাঁর সঙ্গে অল্প চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত পার্বতীর কলহারঙকে কেন্দ্র করে কবি নিরল্লা বাঙালির সংকটকে তুলে ধরেছেন। শিবের প্রত্যাশিত বহু ব্যঞ্জন রন্ধনের কথায় পার্বতীর উক্তি স্মরণীয়— “কালিকার ভিক্ষা নাথ উপার শুধিনু। অবশেষে যেবা ছিল রন্ধন করিনু।। / রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গৌঁসাই। / প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই।।” এ চিত্র নিম্নবিত্ত পল্লি-ললনার চিত্র, যে পল্লি-ললনা আর দশটা সংস্কারের মতো বলতে পারেন ‘মিথ্যা নারী করিয়া মোরে সৃজিল বিধাতা।’ এ বক্তব্য পৌরানিক কোনো দেবীর সাধ করে দুঃখ যৌতুক নেওয়ার খেয়ালি ইচ্ছা নয়; এ হল ষোড়শ শতাব্দীর কৃষক পরিবারের আর্থিক বঞ্চনায় অতিষ্ঠ কোন পল্লিবধূর বক্তব্যের মরমি কণ্ঠস্বর।

সমাজে নিম্নবর্গের অবস্থান, বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ

হিন্দুসমাজ বৃত্তিভিত্তিক জাতি ও শ্রেণিতে নানা বিভাজনে বিভক্ত হয় এবং নিষ্ঠাবান উচ্চবর্গের (elites) দ্বারা নিম্নশ্রেণির লোকেরা (masses) অবহেলিত, নিপীড়িত ও ঘণ্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। আর্যপূর্ব সংস্কার ও সংস্কৃতির অধিকারী বিচিত্র কোমেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কার ও সংস্কৃতির বিপরীত প্রান্তে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র বলয় রচনা করেন। বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে রাম আছজা লিখেছেন—

The first group of people come to be called brahmins who were engaged in priestly function, teaching, medicine etc; the second group kshatriyas, who were engaged in fighting, ruling and administration: the third group vaishyas who were engaged in agriculture, trade and commerce; and the last group sudras who were engaged in unskilled work under the direction of the members of other three groups.

বৃত্তিভিত্তিক জাতি ও শ্রেণির উদ্ভব এবং পিতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় পাপ-পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, স্বর্গ-নরক, শাস্ত্রীয় অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়ের ফলে ব্রাহ্মণদের অধিকার ও আধিপত্য ক্রমশ বিস্তারিত হতে থাকে। তবে সামাজিক সচলতা থাকায় ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে কখনও সংস্কারের আলো প্রবেশ করে। ফলে শূদ্র জাতি কখনও ব্রাহ্মণত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হতেন। বৈদিক যুগে বর্ণ ও জাতি বিভাজন নিয়ে সামাজিক রক্ষণশীলতা না থাকলেও বেদান্তকালে জাতিভেদ প্রকট হতে থাকে এবং ‘তাদের মনে রক্তের বিশুদ্ধতা, আচার-ব্যবহারের শুচিতা’ প্রাধান্য লাভ করে। জাতিব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাকালে রাম আছজা লিখেছেন—

Castes in principle refer to division of people into groups on the basis of birth and giving particular privileges to some groups and denying similar privileges to others... Each caste, motivated to preserve its characteristic ways of life, imposed various social and economic restrictions on interaction with others. Thus emerged new and new castes, as well as the division of caste into sub-

caste. By the Gupta period (300 A.D. to 500 A.D.), the caste system became very rigid and the ascendancy of Brahmins over all other caste came to be established.

সংস্কৃতিমনস্ক ও শাস্ত্রবিষয়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা পঞ্চম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ তেরোশ বছর ধর্মদর্শনকে সঠিক স্থানে ব্যবহার করে সমাজে নিজের অবস্থানভূমিকে রক্ষা করেন এবং সেনায়ুগে তারা সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকার আয়ত্ত করেন। বলতে দ্বিধা নেই, সমাজে ভেদবৈষম্যের প্রভাবেই আমাদের বৃত্তি শেষপর্যন্ত বংশগত হয়ে ওঠে এবং অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া মানুষেরা স্বতন্ত্র দুর্গে অবস্থান করেন। এরাই আদিম সংস্কারগুলি অবলম্বন করেন। ক্রমে উচ্চশ্রেণির জাতির নিম্নশ্রেণির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক তো দূর অস্ত স্পর্শদোষের কারণেও ভেদরেখা প্রকট হয়ে প্রতিটি জাতি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বৃত্তে পরিণত হয়। আর্থিকভাবে দুর্বলরা ‘অশুদ্ধ’ ও ‘অস্পৃশ্য’ রূপে চিহ্নিত হন। ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’-র প্রথম ভাগে ‘ব্রাহ্মণগণের আগমন’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের নানা শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ‘চাটুটি মুখটা বন্দ্য’ পদবিশিষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণের পাশে ‘কাজীলাল গাঙ্গুলি ঘোষাল’ পদবিশিষ্ট অকুলীন ব্রাহ্মণেরাও ছিলেন। এছাড়া নানা গাঞিভেদে পলসঞি, কুসুমগাঞি, পুতিতুণ্ড, রাইগাঁই, বিকরাড়ী, মালখণ্ডী ইত্যাদি ব্রাহ্মণেরা ছিলেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, “ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই এই ‘গাঞি’ পরিচয়ের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে।” ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও ধর্ম, পূজাপ্রকার, সংস্কৃতি সম্পর্কে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা সতর্ক ছিলেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন— ‘গাঁই নাই গোত্র আছে / বসিল তাহার কাছে / বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শত শত। / ব্যবহারে বড়ো ঋজু / নিত্য পড়ে বেদ যজু/বেদবিদ্যা মুখে অবিরত।।’

‘নগরে যাজন করে’ জীবিকার সহজ পথ অনুসন্ধানী সমকালের সুবিধাবাদী কিছু ব্রাহ্মণকে সমালোচনা করতে ছাড়েন না প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের এমন গঠনমূলক সমালোচনা একালের দৃষ্টিতেও অভিনব—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে

শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।

চন্দন-তিলক পরে দেব পূজা ঘরে ঘরে

চাউলের কোচড়া বান্ধে টান।।

বৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে গণক, ঘটক, অগ্রদানীরা ছিলেন এবং তাদের কর্মও ছিল স্বতন্ত্র। সমাজে তারা যে বিশেষ সম্মান পেতেন তা বলা যায় না। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—“গুজরাট এক পাশে / গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে / বর্ণ-বিপ্রগণ মঠপতি। / দীপিকা ভাস্বতি ধরে / শাস্ত্রের বিচার করে / লিখে তারা শিশুর জায়তি।।” দক্ষিণার বিনিময়ে কুলপঞ্জি করা, শিশুর ভাগ্য গণনা করা, ঘটকালি করা ও প্রতিটি কাজের বিনিময়ে পুরস্কার প্রার্থনা করা এবং তার জন্যে গালমন্দ করা ইত্যাদি কর্মের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণের সম্মান কিছুটা হলেও নষ্ট হয়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’-এর সাক্ষ্য থেকে লেখেন, “গণক বা গ্রহবিপ্ররা ব্রাহ্মণসমাজে সম্মানিত ছিলেন না; গণক-গ্রহবিপ্ররা তো ‘পতিত’ বলিয়াই গণ্য হইতেন এবং সেই পাতিব্রতের কারণ বৈদিক ধর্মে তাঁহাদের অবজ্ঞা, জ্যোতিষ ও নক্ষত্রবিদ্যায় অতিরিক্ত আসক্তি এবং জ্যোতির্গণনা করিয়া দক্ষিণগ্রহণ। এই গণক বা গ্রহবিপ্রদেরই

একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন; ইহারাও ‘পতিত’ বলিয়া গণ্য হইতেন, কারণ তাঁহারাও সর্বপ্রথম শূদ্রদের নিকট হইতে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।” সুতরাং ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল বৃত্তি ও আচার-অনুষ্ঠানের কর্ম অনুসারে শ্রেণিবিভাজন।

‘কায়স্থগণের আগমন’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী ‘ভব্যজন’ কায়স্থদের একটি তালিকা দিয়েছেন কবিকঙ্কণ-ঘোষ, বসু, মিত্র, পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ কায়স্থ সম্পর্কে লিখেছেন—

কোন জন সিদ্ধ কুল কেহ সাধ্য ধর্মমূল

দোষহীন কায়স্থের সভা।

প্রসন্ন সভারে বাণী লেখাপড়া সভে জানি

ভব্যজন নগরের শোভা।।

কায়স্থরা মূলত যে রাজকর্মচারী ছিলেন ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন তার উল্লেখ করে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, “ইহারা যে রাজকর্মচারী এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। কায়স্থ বলিতে মূলত কোন বর্ণ বা উপবর্ণ বুঝাইত না। কোষকার বৈজয়ন্তী (একাদশ শতক) কায়স্থ অর্থে বলিতেছেন লেখক।”

‘গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গে গোপ, কামার, তেলি, তাম্বুলি, কুম্ভকার, তত্ত্ববায়, মালী, বারুই, নাপিত, আগুলি, মোদক, সরাক, শঙ্খবণিক, কুম্ভবণিক, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি বৃত্তিধারীর পরিচয় দেওয়ার পর ‘ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গে কলু, বাইতি, বাগদি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা, দরজি, সিউলী, ছুতার, পাটনি, চৌদুলী, চুণারী, মাঝি, কোরঙ্গা, বাউরি, মাল, চণ্ডাল, কিরাত, কোল, হাড়ি, চামার, ডোম ইত্যাদি সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকে পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ মানুষের কথা আছে। এরা ছিলেন শরীর নির্ভর শ্রমজীবী মানুষ। পনেরো শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের শুরু থেকে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুফিধর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামকে সহজ করে ব্যাখ্যা করায় ইসলামের প্রসার হতে থাকে দ্রুত বেগে। পিরের প্রতি প্রবল ভক্তি থেকে হিন্দুরাও পিরপূজা করতে থাকেন। তবে ‘পিরের অলৌকিক ক্ষমতা অথবা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, জাতিভেদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়ে সামাজিক সাম্য লাভ, কারো অনুগ্রহ লাভ অথবা কারো অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যে কারণেই এই অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক না কেন, সেটা থাকত নিতান্তই প্রতীকী ঘটনা।’ ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’-র প্রথম ভাগে ‘মুসলমানগণের আগমন’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গে গুজরাট নগরের পশ্চিম পাশে অবস্থিত ‘হাসন হাটা’ গ্রামের মুসলমানদের পরিচয়ে কবি লিখেছেন—

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী

পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।

ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে

পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।।

গোলাম মুরশিদ-এঁর অভিমত অনুসারে এই মুসলমানেরা ছিলেন বহিরাগত এবং উচ্চবংশীয়। কিন্তু বৃত্তির ভিত্তিতে যারা মুকেরি, পিঠারি, কাবাড়ি, জোলা, হাজ্জাম, দরজি, সানাকর, তীরকর, কাগজি, কলন্দর, রংরেজ, কসাই, ধোবী, তেলী ছিলেন তারা সম্ভবত অভিজাতদের থেকে দূরে ছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে এরা ভয়ে, বিপদে, ধনলোভে,

স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটতে কোন একসময় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। কিন্তু 'ধর্মত্যাগ করলেও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বৃত্তির অনুশীলন করতে বাধ্য' হওয়ায় এইসব মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছিল।

ষোড়শ শতকের সমাজে জাতিভেদ প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ' শীর্ষক কাব্যংশে কালকেতুর নিজের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন 'আমি ব্যাধ নীচ জাতি।' নীচ জাতির পরিচয় এরপর আরও বিস্তারিত বর্ণনায় উঠে আসে পরের কয়েকটি চরণে—“ব্যাধ গো হিংসক রাড় / চৌদিকে পশুর হাড় / শ্মশান সমান যেই স্থান। / কহি আমি সত্যবাণী / এই ঘরে ঠাকুরানি / প্রবেশে উচিত হয় স্নান।।” দ্বিজের সঙ্গে ব্যাধের আত্মীয়তা হয়তো অসম্ভব ছিল, এমনকি স্পর্শদোষ ঘটত। ফলে জাতিভেদ, ছুত্মার্গ, বর্ণ ও বৃত্তি অনুসারে সম্মান ও সামাজিক অবস্থান নির্ণয় ষোড়শ শতকেও প্রচলিত ছিল।

নিম্নবর্ণের বৃত্তি পরিচয়

ষোড়শ শতকে নিম্নবর্ণের মানুষেরা মূলত ছিলেন ভূমিনির্ভর। শুধু ষোড়শ শতক কেন সমগ্র মধ্যযুগের জীবন ও জীবিকার মূল উৎস ছিল কৃষিনির্ভরতা। সঙ্গে ছিল ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, শিকার ও কায়িক শ্রম। বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির সম্পর্ক ছিল ওতপ্রোত। কৌমচেতনার সঙ্গে বর্ণচেতনার এই সংযোগ তখন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রভাব বিস্তার করে বৃত্তিভেদের খোঁজে। নিম্নবর্ণের বৃত্তিকে সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছরা পতিত থেকেছেন সমাজে। অথচ ধীবর, কলু, বাইতি, বাগদি ইত্যাদি নিম্নতর ও নিম্নতম মানুষের কর্মের ওপরেই সামাজিক সচলতা নির্ভরশীল ছিল। চর্মকার, দর্জি ইত্যাদি অসৎ শূদ্রের মানুষেরা অর্থাৎপাদক শিল্পীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সমাজে তারা ব্রাত্যই ছিলেন। চর্মকার, হাড়ি, শুঁড়ি, রজক, চণ্ডাল ইত্যাদি নিম্নজাতের লোকেরা ছিলেন অর্থাৎপাদক এবং শ্রমিক। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র প্রথম ভাগে 'ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন' অংশে নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ কৌমের বৃত্তি পরিচয়ে কতকগুলি সূত্র পাওয়া যায়। যেমন—

- ধীবর : 'মৎস্য বেচে'
- কলু : 'নগরে পাতে ঘানী'
- বাইতি : 'নানাবিধ বাদ্য করে' এবং 'মাজুরি বেচয়ে ঘরে বুনি।'
- বাগদি : 'নানাবিধ অস্ত্র ধরে / দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।'
- মাছুয়া : 'জাল বুনি মাছ ধরে'
- কোচ : 'খালই বোনে রঙ্গে'
- ধোবা : 'দড়াতে শুকায় নানা বাসে'
- দরজী : 'কাপড় সীয়ে'
- সিউলী : 'খজুর কাটিয়া রসে / গুড় করে বিবিধ বিধান'
- ছুতার : 'চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে / কেহ চিত্র করয়ে নির্মাণ'
- পাটনী : 'নিরন্তর জলে ভাসে / পার করি লয় রাজকর'
- চণ্ডাল : 'লবণ বিক্রয় করে'

- কিরাত : ‘হাটেতে বাজায় ঢোল’
- হাড়ি : ‘ঘাস কাটি লয় কড়ি’
- ডোম : ‘ডোম করে টোকা ছাতা’

‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’-তে নিম্নবর্ণের বৃত্তি পরিচয়ের সামুহিক ধারণা পাওয়া যায়। গোষ্ঠীবদ্ধ লোকসমাজের শ্রমজীবী মানুষের বৃত্তিভিত্তিক বর্ণবিভাজন ও বংশানুক্রমিক সেই বৃত্তির সঙ্গে তারা যুক্ত থাকতেন। তারপর কোনো একসময় এই বৃহত্তর গোষ্ঠীর কেউ কেউ অর্থকৌলীনে আরও পাঁচজন সম্ভ্রান্তের মতো নিজের জায়গা করে নিলে সমাজে তাদের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়। ডোম, চণ্ডাল, বাগদি, কোচ, কিরাত ইত্যাদি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণের বৃত্তি পরিচয়ে কবিকঙ্কণ সমকালীন শ্রমজীবী মানুষের প্রাথমিক দিন গুঞ্জরণের অনুপুঞ্জ বিবরণ দিয়ে সমাজে বস্তুধর্মী উপাদানকে সাহিত্যের অঙ্গনে তুলে ধরে যুগের দাবিকেই মেনে নিয়েছেন। নিম্নবর্ণের বৃত্তি পরিচয়ে পশু শিকার অন্যতম এবং আজকের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিনে কালকেতুর নির্বিচার পশুশিকার গর্হিত কর্ম হলেও সেদিনের সমাজে তা অনুচিত রূপে চিহ্নিত হত না। পশুশিকারের সঙ্গে বনের শুকনো কাঠ ও মধু সংগ্রহ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন সংলগ্ন কিছু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন। এই মানুষগুলি মূলত অরণ্যজীবী।

তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের মানুষেরা সম্মান থেকে বঞ্চিত হতেন। কোনো নিম্নবিত্তের মানুষ কর্মে-ঘর্মে-প্রচেষ্টাতে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনে সক্ষম হলেও, সমপর্যায়ের বিত্তবান ও বর্ণ আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠরা তাকে যোগ্য সমাদর করবার উদরতা দেখাতেন না। দেবী চণ্ডীকে কালকেতু সংশয় চিত্তে জানিয়েছেন, আর্থিকভাবে তিনি সম্পন্ন হলেও জাতিগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে রাজা কালকেতু সম্পর্কে উন্মাসিক হবেন বর্ণশ্রেষ্ঠরা। এ সংশয় তৎকালীন নিম্নবর্ণ মানুষের দ্বিধা-সংক্ষুব্ধ-হৃদয়ের দোদুল্যকার চিত্র। ‘কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ুদত্তের কপটবাক্য’ কাব্যপ্রসঙ্গে বিরক্ত ও মনঃক্ষুব্ধ কালকেতু প্রবঞ্চক ভাঁড়ুদত্তকে জানিয়েছেন ক্ষোভমিশ্রিত যন্ত্রণার কথা—

আমি হই নীচ জাতি তাহে তোমার কিবা ক্ষতি

ধন-গর্বে বল দুরক্ষর।

‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’-তে দেখা যায়, গোষ্ঠীভুক্ত অধিকাংশ মানুষ জাতিগত বৃত্তিনির্ভর। এদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের সমাজের কায়িক শ্রমনির্ভর নানা বৃত্তিধারী মানুষ, সমাজ যাদেরকে উপেক্ষার চোখে দেখলেও যারা আমাদের জন্যেই নিজেদের উৎসর্গ করেছেন অকুপণ সহৃদয়তায়।

লৌকিক শাস্তি

যে কর্ম সমাজ অনুমোদিত নয়, সে কর্ম শুধু নিন্দনীয় নয়, বর্জনীয়। অন্যায়কারীকে তার কুকর্মের শাস্তি না দিলে স্বাভাবিকভাবেই অপরাধপ্রবণতা ক্রমবৃদ্ধি পাবে। সুতরাং মনুসংহিতা অনুসারে অন্যায়কারীকে তার যথোচিত শাস্তি পেতে হবে। এটাই মনুর মতে, বিধাতা প্রণীত ‘দণ্ড’। রাজধর্মের ১৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—‘তস্য সর্বাণি ভূতানি স্থাবরানি চরানি চ। / ভয়াদ্ ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্মান্ চলন্তি চ।’ দণ্ডের ভয়ে প্রত্যেকে তার যথাযথ কর্মটি সম্পন্ন করতে পারে এবং এই দণ্ড নির্দেশিত যথার্থ বিচারব্যবস্থার জন্যেই কেউ স্বধর্মচ্যুত হতে পারেন না। চৌর্যবৃত্তি, দস্যুতা, প্রতারণা, রূঢ়কথা বলার কারণে শাসনকর্তা শাস্তি বিধান করতে পারতেন। ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’র কালকেতু উপাখ্যানে রাজা কালকেতুর সঙ্গে তথা রাষ্ট্রের সঙ্গে কপট আচরণের কারণে ভাঁড়ু দত্তকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা রাজদণ্ড।

ষোড়শ শতকের বিচারব্যবস্থায় রাজদ্রোহী ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে 'ভাঁড়ু দত্তের মস্তক মুগুন' অংশে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

পাঁচ ঠাণ্ডি ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি।
এক গালে দিল চুণ আর গালে কালি।
আনিয়া ভাঁড়ুর শিরে কেহ ঢালে ঘোল।
পিছে পিছে কোন জন বাজাইছে ঢোল।

কালকেতু যে শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন ভাঁড়ু দত্ত সম্পর্কে সে শাস্তি গ্রাম বাংলায় মোড়ল-মাতব্বরদের গ্রাম্য শালিসি ব্যবস্থার মতো গ্রামীণ ও লৌকিক। জন আদালতের দরবারে প্রদত্ত এই শাস্তিকে আমরা লৌকিক শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

মানুষের নিভৃত মনের গোপন দরজা-জানালা খোলার সুযোগ হলে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার কুঁড়িগুলি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। কত কথাই তো নদীর জলে ভাসমান বুদ্ধদের মতো হারিয়ে যায় সমাজের অনন্ত জলরাশির মধ্যে। কে বা তার জটিল অঙ্কের সমাধানসূত্র অন্বেষণের জন্যে হাতড়ে বেড়ায়। ধরা যাক নিদয়ার সাধভক্ষণের গোপন অভিলাষের কথা—‘নিকটে নাহি মাতা / কারে কব দুঃখ কথা / পিসী-মাসী-বহিনী-মাতুলী।’ আর্থিক অনটনে যার কোনও ইচ্ছাই প্রকাশের পথ পায়নি; সেই মধ্যবয়সী গর্ভবতী জননী হওয়ার সময়ে তার মনের দুঃখ জানানোর মতো সহব্যাথিনী পাননি বলে তার বেদনাকে উপস্থাপন করেছেন উপরিউক্ত ত্রিপদীর সংক্ষিপ্ত ও নিরলংকৃত বক্তব্যে।

যে জীবন মেয়েদের অনেক সময়ই যন্ত্রণার, যে জীবন নৈরাশ্যের কুয়াশায় কখনও ঢাকা পড়ে সেই জীবন সত্যি কি আগম্বক অপরিচিত রমণীর ছিল? সম্ভবত নয়। যে রমণীর রূপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কুঠির প্রাঙ্গণ, যার বেশভূষা, মার্জিত রসোদীপ্ত বাবিন্যাস তাঁকে স্বতন্ত্র করে দেয় অন্য আরও অনেকের থেকে, সেই রমণী কেন সংসারের সীমান্তরেখা থেকে নক্ষত্র পতনের মতো উৎক্ষিপ্ত হন-ফুল্লরার মনে তোলপাড় করতে থাকা সেই প্রশ্ন তো লোক-মনস্তত্ত্বের পরিচয়বাহী—‘নৌতুন যৌবনরাশি / কিবা প্রিয়া পরবাসী / তেজি ঘরে নাহি বাস স্থির।।’ ‘ফুল্লরার পুনর্ব্বার উপদেশ’ শীর্ষক এই কাব্যপ্রসঙ্গে ফুল্লরার এহেন মন্তব্য একজন অশিক্ষিত অন্ত্যজ ব্যাধ রমণীর চিন্তার গাঢ়, মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের গভীরতাকেই নানা বর্ণে প্রোজ্জ্বল করে।

‘ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ’ বর্ণনের মধ্যে রয়েছে গভীর ও গোপন নারী মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ বিষয়টিকে যথার্থভাবে চিনিয়েছেন মধ্যযুগের সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী রসবাদী সমালোচক অধ্যাপিকা ছন্দা রায়—‘তার এই দুর্ভাগ্যকথন চণ্ডীমঙ্গলের পাঠকদের কৌতুহল জাগায়, যেহেতু তার নিছক আত্মবিলাপ নয়। এর পিছনে নারীমনস্তত্ত্বের গহন প্রক্রিয়াটি আত্মগোপন করে আছে।’

‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’র ‘মায়ামৃগ উপাখ্যান’-এ হতদরিদ্র ব্যাধ কালকেতু তার অভাবী পরিবারে শখের কথা উত্থাপন করেছেন এভাবে—‘এই মৃগ যদি ধরি / বেচিয়া সম্বল করি / ফুল্লরা পরিবে মৃগ-ছাল। / মণি সে মাণিক যত / হেমময় মরকত / পাইলে ঘুচিবে দুঃখজাল।।’ কালকেতুর এই অভিলাষ, দীর্ঘ প্রবাহিত দারিদ্র্যের মধ্যেও এক নান্দনিক বোধ ও শোভনতা আমাদের মুগ্ধ করে। তার এই বক্তব্যে ভূমিজ ও ব্যাধ বৃন্তির ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষের আকাঙ্ক্ষার

প্রতিধ্বনি পাঠকের প্রত্যাশার সঙ্গে সমসূত্রে বাঁধা পড়ে। ‘ফুল্লরা পরিবে মৃগ-ছাল’ এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে লোক-মনস্তত্ত্বের উজ্জ্বল মণিখণ্ড ভাসতে থাকে। অপরিচতা ছদ্মবেশিনী ষোড়শী রমণীর দ্ব্যর্থবোধক ভাষার নিগূঢ় অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ খুল্লনা মনের দগদগে ক্ষত নিয়ে গোলাহাটে কালকেতুর কাছে যাত্রা করেন। ফুল্লরার কাছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থের প্রাচুর্যের কোনো মূল্য নেই; কেননা স্বামী-কেন্দ্রিক পারিবারিক ব্যাসার্ধের মধ্যেই তার কামনা-বাসনা ছিল জড়িত। তাই অশ্রুসিক্ত ফুল্লরার চোখে বর্ষা নামলে কালকেতু যে মন্তব্য করেন তার মধ্যেও রয়েছে লোক-মনস্তত্ত্ব (Folk-psychology)। কালকেতুর বক্তব্য উদ্ধৃত হল—“শাশুড়ি ননদী নাহি নাহি তোর সতা। / কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।।”

ফুল্লরার যন্ত্রণার কারণ অবশ্য মনোগত। ফুল্লরা জানাচ্ছেন—“সতা সতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। / আজি হৈতে ফুল্লরারে বিমুখ বিধাতা।।” “তুমি মোর সতা’ এই জোরেরই ফুল্লরার সুখ পারিবারিক জীবন-কেন্দ্রে সংহতি লাভ করে। ড. সুকুমার সেন কবি মুকুন্দের লোক-চরিত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় উত্থাপন করে লিখেছেন, “সাধারণ নরনারীর মনে সাংসারিক ঘটনা-দুর্ঘটনায় যে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত তাহা তিনি সুনিপুণ অথচ অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন।” মুকুন্দ চক্রবর্তীর দৃষ্টিভঙ্গির এই অনন্যতা তাঁকে মঙ্গলকাব্যধারার কবিকুল থেকে স্বতন্ত্র আসনে বসবার মর্যাদা দান করেছে।

‘কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গে দেবীর অলৌকিক শক্তিতে ‘সপ্ত ঘড়া ধন’-এর অধিকারী হলেন সম্বলহীন ব্যাধনন্দন। সপ্ত ঘড়া ধনের ভার বহন করা কালকেতু ও ফুল্লরার পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় স্বয়ং চণ্ডী ‘ধন-ঘড়া কাঁখে করি বীরে কৈল দয়া।’ চণ্ডী তো দয়া করলেন, কিন্তু কালকেতু সে দয়াকে ধনের প্রতি দেবীর সানুরাগ আকাঙ্ক্ষার অনাবশ্যক লোভ বলে ভুল করলেন। বিষয়টি উল্লেখের দাবি রাখে—

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালী যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়।।
মনে মনে কালকেতু করেন যুক্তি।
ধন-ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বর্তী।।
হাসেন জগৎ-মাতা বুঝি তার মন।
না পালাইব লয়্যা তোর বাপ-কালি ধন।।

যে জীবন প্রতিদিনের বাস্তবের ইঁট চাপায় ফিকে হয়ে আসে, হারিয়ে ফেলে সতেজ সবুজের বর্ণ সে জীবন অন্য কোনও মহাজীবনের উদারতার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ না হলে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। অনার্য ব্যাধনন্দন কালকেতুর শিকার পরিবৃত জীবন থেকে হঠাৎ রাজায় উপনীত হওয়ার মাঝখানের এই সময়টুকুতে ধন দেখে কালকেতুর লালসা ও দেবীর প্রতি তার সন্দেহকে নীচমনের প্রতিফলন রূপে না দেখে ষোড়শ শতাব্দীর এক অভাবী মানুষের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা যায়। ফুল্লরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় এমন লোক-মনস্তত্ত্ব যখন একটি মাত্র অঙ্গুরীয় নেওয়ার অভীপ্সা থেকে কালকেতু-পত্নী তার স্বামীকে দুর্নামের ঝোড়ো হাওয়া থেকে শত যোজন দূরে থাকার পরামর্শ দেন। স্মরণীয় ফুল্লরার উক্তি—“একটি অঙ্গুরীয় নিলে হবে কোন কাম। / সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।।” ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ফুল্লরা সম্পর্কে লিখেছেন, “সে অনার্য ব্যাধ বন্ধু, দেবতার প্রতি তাহার ভক্তি নাই, আছে

অবিশ্বাস।” এই অবিশ্বাস, সন্দেহ, দোলাচলতার মধ্যে রয়েছে অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের মানুষের মনে দেবতার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান না রাখার স্বাভাবিক সরলতা। ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’র ‘ধনপতি উপাখ্যান’ এ রূপযৌবনা ও সন্তানহীনা নায়িকা লহনার যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের অগ্ন্যুৎপাত হতে উথিত বেদনার লাভা স্রোত ক্রমাগত নির্গত হতে থাকে কয়েকটি চরণের সীমায়িত বাক্যবন্ধনে। ‘লহনার খেদ’ শীর্ষক কাব্যপ্রসঙ্গে লহনা তাঁর স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের সংবাদ লোকমুখে শুনে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে লোক মনস্তত্ত্বের গাঢ় সংবেদন—

একলা ঘরের দারা আছিলাম সতন্তরা
নিতে দিতে আপনি গৃহিণী।
বিধাতা আমারে বাম পরে নিবেদিত ধাম
মনে পোড়ে শোকের আগুনি।
শোকে মোর পোড়ে মন দাবানলে যেন বন
চক্ষুজল নিবারিতে নারি।
এই দুঃখ বড়ো মনে দিব আমি অন্যজনে
সঞ্চয় করিয়া ঘরগারী।।

মেয়েরা ত্যাগে, দানে, ধর্মে অনেক কিছুই ছাড়তে পারেন, কিন্তু স্বামীর অধিকারের প্রশ্নে তারা দেবতাকেও ফিরাতে পারেন, তার প্রমাণ তো সাবিত্রী, অহল্যা, বেথলারা দিয়েছেন। সেকাল-একালের সাহিত্যেও তার দৃষ্টান্ত তো ভরি ভরি। আসলে ধনপতির অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাস্টারের মতো আত্মসুখে পরসুখকে বিসর্জন দিতে অকুণ্ঠ থাকে ‘পৃথিবীতে কে কাহার’ ইত্যাদি তত্ত্বের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে।

লহনার দাসী দুর্বলার মধ্যেও লোক-মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান যুক্তিসঙ্গত। দুর্বলা একান্নবর্তী পরিবারের কাজের ভার লাঘব করবার জন্যে সুবিধামত দুষ্টবুদ্ধির টনিক তুলে দিয়েছিলেন লহনার। শোনা যাক দুর্বলার দ্বিধাঙ্কিত দোদুল মনের শঙ্কার কথা—‘যেই ঘরে দু-সতীনে করয়ে কোন্দল। / তার দাসদাসী থাকে মন কুতুহল।। / যে ঘরে দু-সতীনে না হয় কন্দল। / সেই ঘরে চেড়ী থাকে সে বড়ো পাগল।। ‘দুর্বলাদাসীর চিন্তা’ শীর্ষক এই কাব্যপ্রসঙ্গে দুর্বলার এই শঙ্কা একান্নবর্তী পরিবারে ক্রমাগত কাজের চাপে অতিষ্ঠ দাসীর শারীরিক কষ্ট লাঘবের জন্যে মনের অজান্তেই প্রতিধ্বনিত হওয়া বাস্তব্য। ‘দুর্বলার উপদেশ’-এর মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে লোক-মনস্তত্ত্ব যা অপগত যৌবনা নারীর মনে বর্শা বিদ্ধ করবার পক্ষে অব্যর্থ। দুর্বলা উপদেশ দিচ্ছেন লহনাকে—

বাঘিনী সাপিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে ওই তোরে বধিবে পরাণে।।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এতবড়ো চরম সত্য লহনার মনে ফাটল ধরালেও তা তাসের ঘরের মতো সহসা শতধা হত না যদি কিনা সরাসরি দুর্বলা এ ধরনের ইঙ্গিত না করত—‘কলাপি কলপ জিনি খুল্লনার কেশ। / অর্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ।। ‘লহনার কফিনে’ এটাই ছিল দুর্বলার শেষ পেরেক পোতা। লহনার সব থেকে দুর্বলতার স্থানে দুর্বলা সর্বোচ্চ পাথর নিষ্কিপ্ত করেছিলেন সুকৌশলে এবং সে প্রস্তরাঘাতে লহনার অবচেতনে আটকে পড়েছিল অবাধ্য মন-

জাহাজ। এভাবে লোক-মনস্তত্ত্বের একাধিক উৎসের অনুসন্ধান আশ্রিত হওয়ার সুযোগ থাকে মধ্যযুগ সম্পর্কে যে কোনো সহৃদয় অনুসন্ধিসূর।

মধ্যযুগের সময় সারণীতে ষোড়শ শতাব্দী নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। বেদবাহ্য নানা আচার, অবৈদিক তান্ত্রিক গুপ্তবিদ্যা, পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, জ্যোতিষ বিশ্বাস, ওঝা, শুদ্ধিকরণ বাহ্য আচার-এ সবই ষোড়শ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। লোকায়তিক ধ্যানধারণায় এ শতাব্দীর লোকসমাজের মনের কৃষি কর্ষিত হয়েছিল সুচারুভাবে। শত বছরের সময়-সারণীতে প্রসারিত বঙ্গভূমিতে সঞ্চারশীল লোকবিশ্বাস ও লোকাচারকে প্রত্যক্ষদর্শীর উপলব্ধিতে তুলে ধরেছেন কবিরা। ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বহু জালজটিলতায় জড়িয়ে সংস্কার অনেক সময় বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতিহত করেছে। ‘টোটম’ ও ‘ট্যাবু’, ‘মিথ’ রিচুয়ালের গভীর তলদেশ থেকে উঠে এসেছে প্রান্তবর্তী লোকসমাজের আকাঙ্ক্ষার সাঁঝের বাতি। ষোড়শ শতাব্দীর অস্তিবাদী কবিদের অঙ্কিত চরিত্রেরা বাস্তব ভুবনের সমস্যা জর্জরিত জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সাগ্রহ আতিশয্যে লৌকিক দেবতার শরণাপন্ন হয়েছেন; ব্যক্ত করেছেন ব্যথা-যন্ত্রণা-স্বপ্নভঙ্গের দাহ। ছলনা, মিথ্যাচার ও প্রতারণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিনের অসহায় মানুষ তার বিপন্নতার কথা শুনিয়েছেন দেবতাকে। দেবতারা তাদের সমস্যা সমাধানের সূত্র নির্ণয়ের ফর্মুলা মিলাতে পেরেছিলেন কিনা সে বিতর্কমূলক সংশয়ী প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় তারা মানসিক শান্তি পেয়েছিলেন। আর এ শতাব্দীতে সমস্যাসঙ্কুল মানুষের হাজারতর বিপন্নতার সমাধানে যিনি কখনও প্রত্যক্ষে; কিংবা কখনও পরোক্ষে পাশে এসেছিলেন, তিনি আর কেও নন, চণ্ডী-এ শতাব্দীর একমাত্র নির্ভরশীল পরাক্রান্ত লৌকিক দেবতা।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার ও চৌধুরী, শ্রী বিশ্বপতি (সম্পাদিত), কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৬
২. ভট্টাচার্য, শ্রী বিজনবিহারী (সম্পাদিত), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৬
৩. খান, মণিলাল, বাংলা চলিতরীতির ক্রমবিবর্তন কাব্যপর্যায়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৩
৪. সুর, অতুল, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০৮
৫. চক্রবর্তী, চিত্তারন, হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান, প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০১
৬. রাণা, সুমঙ্গল, ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা, কলকাতা, ১৩৯৫

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেশীয় পরম্পরাগত ঐতিহ্য

শুভশ্রী দাস • নব গোপাল রায়

সাহিত্যিকরা সৃজনকলার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। তবে সৃজনকলা থাকলেও সেই সৃজনকলার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে আমাদের ধারাবাহিক সমাজ। আর উঠে আসে সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রাজনীতি ও সমাজের সংস্কৃতি। সূষ্ঠ রাজনীতি সমাজের অর্থনীতিকে বিকশিত করে; সমাজের সুন্দর একটা আবহাওয়া তৈরি হয়, তেমনি রাজনৈতিক আবিলতা একটি সমাজের সাংস্কৃতিক দিককে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এইসব বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই একটি সাহিত্য রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের আলোচনার বিষয় সম্পর্কে বলেছিলেন—

বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।^১

মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি শাখার মধ্যে আদি হল মনসামঙ্গল, তারপর চণ্ডীমঙ্গল এবং শেষে ধর্মমঙ্গল কাব্য। এই কাব্যগুলি একেবারে রচিত হয়নি। প্রথমে এগুলি জন মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তারপর কাব্যাকারে রূপ পায়। মনসামঙ্গল দেবী মনসার মাহাত্ম্যগাথা নিয়ে রচিত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকথা এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে রচিত। তবে এই ধরনের কাব্যগুলি একটি বিশেষ দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা নিয়ে রচিত হলেও তৎকালীন সমাজজীবনকে এড়িয়ে যায়নি। বিপদ সর্বদা মানুষকে তাড়া করে। আর এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষেরা এমন এক দেব-দেবীর আহ্বান করেছিলেন, যার থেকে সাধারণ মানুষের সহজেই মুক্তি ঘটে। আর এভাবেই সেই দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথাকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যে ফুটে ওঠে একটা বৃহত্তর জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। এপ্রসঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বলেছিলেন, “ঘনরাম তাহাঁর কাব্য মধ্যে যাহা বর্ণন করিয়াছেন; তাহা কপল কল্পিত নহে।”^২

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম দেবতাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও রাঢ় বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবন, খাদ্য, বিদ্যাচর্চা, পারিবারিক জীবন, সাজসজ্জা, সাধারণ মানুষের সম্পর্ক, বৃত্তিজীবন যে তৎকালীন রাঢ়ের সমাজজীবনকেই ফুটিয়ে তোলে তা আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অভিমত, “গল্প উপকথা নহে, আকাশকুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে, বাস্তব-ঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। এ কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবি-কল্পনায় ইতিহাস কাব্য-রসে পরিণত হইয়াছে।”^৩

তুর্কি আক্রমণ থেকে শুরু করে মোঘল যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত বাংলার সামাজিক অবস্থা অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। এই সময়ে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরমুহূর্ত থেকে বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি একটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে শুরু করে। মোঘল শাসনের পতনের পরে পরেই বাংলায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের পরিপূর্ণতা নিয়ে আসেন রূপরাম চক্রবর্তী। কিন্তু সেই কাব্য সেভাবে সমৃদ্ধতা লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীকালের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী সেই ধারার কাব্যের সমৃদ্ধতা নিয়ে আসেন।

মোট চব্বিশটি পালায় বিভক্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনি গড়ে উঠেছে মহামদ ও লাউসেনের বিরোধকে কেন্দ্র করে। লাউসেনকে সর্বদা ঈর্ষা করত মামা মহামদ। ফলত নানা সময়ে বিপদের সম্মুখীন হতে হয় লাউসেনকে। অবশেষে ধর্মের কৃপায় মহামদের সব ধরনের ষড়যন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গ যাত্রা করেন লাউসেন। সময়টা অষ্টাদশ শতক। মোঘল শাসন পতনের শেষ পর্ব। বাংলার দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে মুর্শিদকুলী খান। সে সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও মুর্শিদকুলী খান বিভিন্ন জায়গার ইজারাদারের মাধ্যমে কর আদায় করত, সেই সুযোগে ইজারাদরা যে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করত তার চিত্র ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। কাহিনির শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় মহামদের অত্যাচার। ধর্মপাল মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র গৌড় সিংহাসন লাভ করেন। তিনি জানতে পারেন সোমঘোষ রাজস্ব দিতে না পারায় মহামদ তাকে বন্দী করে রেখেছে এবং তাঁর উপর নানাভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে। এরকম স্পষ্ট চিত্র আমরা ঘনরামের কাব্যে পেয়ে থাকি। মহামদের অত্যাচার নিজে মুখেই গৌড়েশ্বরকে জানিয়েছেন—

করপুটে কহিছে গোয়ালা সোমঘোষ।
কি কহিব মহারাজ মোর কর্মদোষে।।
অকৃতি আতুর বন্ধ অন্ন করে খায়।
তোমার দয়ায় দেশে দুঃখ নাহি রায়।।
সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।
গতবর্ষে মহারাজে গোচর করিতে।।
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফঃস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা।।

এছাড়াও ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাণ্ডুর যাত্রা পালায় মহামদের অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যায়। মহামদের অত্যাচারে সোনারপুরী দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। রাজকর বৃদ্ধি করলে সেখানকার মানুষেরা ঘরবাড়ি নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ঘরবাড়ি লুট করতে শুরু করে—

অবিচারে ভাঙ্গে রাজ্য গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ।।
কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয়।
অধর্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম ভয়।।
কেবা আছে অখিলে এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি।। ...
রাজকর লোকের তে সনি নিল বাড়।

অতএব সকল প্রজা হলো দেশ-ছাড়া।।

তবে দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া রাঢ়বঙ্গের মানুষের অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় না।

বাঙালি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রিয়, বাঙালির জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। আমরা ধর্মমঙ্গল কাব্যেও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ পেয়ে থাকি। রঞ্জাবতী মন্তুরার গর্ভে জন্ম নেওয়ার পরেই শুরু হয় সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, দেবী ষষ্ঠীমাকে তুষ্ট করা প্রভৃতি, যা আমাদের বাঙালি সমাজের রীতিনীতিকে মনে করিয়ে দেয়-

কাণাকাণি জানাজানি দুই তিন মাসে।

ভূতলে শয়ন সদা অলসে আবেশে।।

সোহাগে সুন্দরী তবে খান নানা সাধ।

দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ উদর উন্মাদ।।

দশ মাসে প্রসবিল দুহিতা পদ্মিনী।

অন্ধকার ঘরে যেন জলে ফণিমণি।।

আনন্দেতে জাতকর্ম করে একে একে।

ষষ্ঠ দিনে তুষ্ট করে দেবী ষষ্ঠী মাকে।।” (স্থাপন পালা)

একইরকমভাবে রঞ্জাবতীর গর্ভে লাউসেনের জন্ম হলে রঞ্জাবতীকেও বাঙালির নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হয়েছে। বাঙালীরা চিরকাল ভোজনপ্রিয়। তাই গর্ভাবস্থায় নানা রুচির খাদ্যদ্রব্য চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি খাওয়ার মাধ্যমে সাধ অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। গর্ভের সময় পাঁচ মাস হলে রঞ্জাবতী পঞ্চামৃত সেবন করেন, “পাঁচে পঞ্চামৃত খেতে হৈল মনস্থির। / জন্মিল ছ মাসে পূর্ণ শিশুর শরীর।।” এরপর আসে সাধভক্ষণ। রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণের মাধ্যমে কবি সেই সময়ের বাঙালি সমাজের সুন্দর একটি সামাজিক চিত্র এঁকেছেন—

আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।

সাদরে সাধের দ্রব্য এসে ঘরে ঘরে।।

ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী চিনি চাঁপাকলা।

পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা।।

মজা মত্তমান মিছরী মিশাইয়া দই।

কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোন সই।। (লাউসেনের জন্ম পালা)

এছাড়াও গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসবের সময় ধাইমা উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। রঞ্জাবতীর প্রসববেদনা বাড়লে শোণামাত্রই ধাই সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়, “দুঃখ খায় শুনি ধাই ধাওয়াই আসি। / গায়ে দিল চন্দনাদি, বাও করে দাসী।।”

বাঙালিদের জীবনে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নানা লোকাচারে পরিপূর্ণ। ঘনরাম তাঁর কাব্যে বিভিন্ন জায়গায় বিবাহ প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন, যা একান্তভাবে বাঙালির রীতি অনুসারী। বাঙালিদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতি, তার জন্য নিমন্ত্রণপত্রদান, বিবাহের পূর্বে হেম ঘট স্থাপন, পূজার মাধ্যমে দেবদেবীকে তুষ্ট করা, তারপর বিবাহের শুভলগ্ন, বিবাহের প্রস্তুতি, বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ কর্তৃক বেদমন্ত্র উচ্চারণ, উলুধনি, বরণ, অধিবাস, শঙ্খ ঘণ্টা

বাদ্য জয়ধ্বনি, যৌতুকের সঙ্গে ধন, সীমন্তিনীর সিঁথায় সিঁদুর বিভিন্ন লোকাচারের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।
কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর বিবাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কবি বর্ণনা করেছেন—

জয় রঞ্জার শুভক্ষণে কন্যা বরে করিয়ে ছাউনি।

শঙ্খ ঘণ্টা ঘর বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি।।

নিকেতনে নিল কন্যা দিয়ে জলধারা।

মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী-আচার সারা।।

তবে রাজা আদরে আসন জল দিয়া।

সালঙ্কারা কন্যা, বরে দিল সমর্পিয়া।।

দক্ষিণা যৌতুক দান দিল নানা ধন।

রাজা হল অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ।।

সায় হল সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।

সেন দিল সীমন্তিনীর সিঁথায় সিঁদুর।।

(রঞ্জাবতীর বিবাহ)

আবার কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, “কলিঙ্গার বিবাহে বিভোল সর্বজন।
রাজপুরে হুলাহুলি মঙ্গল বাজনা।। এভাবে বিবাহের লৌকিক রীতিগুলি কবি সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাই, কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনের শিক্ষার মাধ্যমে। বিদ্বান
বিপ্র দ্বারা লাউসেনের শিক্ষার সূচনা ঘটে। সেই সময়ে পাণিনির ব্যাকরণ, কাব্য-অলংকার, ভক্তিযোগ প্রভৃতি পড়া
প্রচলিত ছিল। নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থার সেরকম বর্ণনা লেখক করেননি। তবে সেই সময়ের নারীরা চিঠিপত্র লেখালেখি
করত, যার মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার ব্যাপারটি জানতে পারা যায়। লাউসেনের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন ঘনরাম,

অকারাদি ককারান্ত জানা হৈল স্বর।

ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর।।

অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান।

তিন দিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান।। ...

ধাতু নাম শব্দ ভেদ পড়িল অপর।

পরম সুবেশ দোহে সুশীল সুন্দর।।

(লাউসেনের জন্ম পালা)

প্রথাগত এই বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সেই সময়কার পুরুষদের জন্য মল্লবিদ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখও করেছেন, “জ্ঞান কর্ম
বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই। / অতঃপর মল্লবিদ্যা শিখাইতে চাই।।” (সপ্তম সর্গ) ঘনরাম তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে যেসব
ভৌগোলিক স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল—ময়নাগড়, ঢেকুরগড়, চাঁপাই, কাঁসাই, অজয় নদ, দারুণেশ্বর
নদী, দামোদর নদ প্রভৃতি। আর এই অঞ্চলগুলি রাঢ়বঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন অন্ত্যজ শ্রেণির
মানুষ বাস। এই জাতিদের মধ্যে—গোপ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য, তাঁতি, তেলি, মালী, বণিক, শাঁকারি, স্বর্ণকার প্রভৃতি।
কবি বর্ণনা দিয়েছেন—

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য

করিয়া আসন,

বসাল নগর

সম্মানে বসান পদ্ম।

স্বধর্ম-মণ্ডিত,

বিধর্ম-খণ্ডিত

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য।।

(ঢেকুর পালা)

এইসব বিভিন্ন জাতিদের প্রসঙ্গ ছাড়াও পতিতা রমনিদের কথাও ঘনরাম বর্ণনা দিয়েছেন, “ধর্ম কৰ্ম লোপ, /পল্লবাদি গোপ / সুবর্ণবণিক্ কলু। /কেওট কৈবর্ত স্বর্ণকার ধূর্ত / ছুতার বাইতি জালু।। /তাতালে মদক বসিল রজক / গুড়ি নুড়ি চুড়িকার। / পুরীর প্রান্তরে বেশ্যা থরে থরে, অন্ত্যজ জাতি অপার।।”

ধর্মমঙ্গল কাব্যে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের বীরত্বের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। এই কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র রঞ্জাবতী। তিনি মাতৃহে ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ। যার মধ্যে একজন চিরন্তন বাঙালি মায়ের স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখাতেও এই ধরনের নারী চরিত্রের পরিচয় পাই, যেমন খুল্লনা, লহনা। সমগ্র অনুবাদ সাহিত্য জুড়েও নানা বীর নারীচরিত্রের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। স্বামীর অপমান মেনে নিতে পারেনি রঞ্জাবতী। কিন্তু নিরুপায়, তাই পুত্র কামনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। পুত্রের মাধ্যমে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। তাই পুত্র কামনায় প্রথমে সূর্যদেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেও তাতে ব্যর্থ হয়ে প্রাণের চিন্তা না করে শালে ভর দিতে শুরু করেন কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে। অবশেষে দেবতার কৃপায় রঞ্জাবতী গর্ভবতী হন এবং নির্দিষ্ট সময়ে লাউসেনের জন্ম দেন। তবে সন্তান জন্মের পরেও রঞ্জাবতীর চিন্তার শেষ নেই। কারণ মহামদের চক্রান্তের শিকার- তার পুত্র যেন চুরি না যায়। সন্তানের কল্যাণ কামনায় সর্বদা চিন্তিত রঞ্জাবতী। একারণে মল্লবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা, যা একান্ত ভাবেই রঞ্জাবতীর মাধ্যমে একজন বাঙালি স্নেহশীল ও চিন্তাশীল মায়ের চিরন্তন রূপ পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।

রঞ্জাবতী ছাড়াও বীর সাহসী ও যোদ্ধা নারীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কাব্যে। কানাড়া, লখাই, কলিঙ্গা, নয়ানী, সুরিক্ষা প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের নানা পরিচয় তুলে ধরেছেন ঘনরাম চক্রবর্তী। এই সব নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি নিজেরাও যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় বহন করেছে। কারণ যোদ্ধা না হলে নিজেদের আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। শিমুলার রাজকন্যা কানাড়া যুদ্ধবিদ্যায় একজন পারদর্শী নারী। শিমুলা রাজ্য আক্রান্ত হলে কানাড়া সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গৌড়েশ্বরের বিবাহ প্রস্তাবকে অস্বীকার করে মনে মনে লাউসেনকে পতি হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু লাউসেন গৌড়েশ্বরের জন্য কানাড়াকে বন্দী করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সহজে হার মানতে প্রস্তুত নন কানাড়া। তাই সে লাউসেনকে দৃপ্ততার সঙ্গে বলেন, “কানড়া তোমার, তুমি কানড়ার প্রাণ। / রণস্থলে আপনি করিব সম্প্রদান।।” যা তার বীরত্বের পরিচয়বাহী। কলিঙ্গাও বীর এবং সতী নারীর পরাকাষ্ঠা। লাউসেনের প্রথম বিবাহিত স্ত্রী কলিঙ্গা। লাউসেন কলিঙ্গাকে বিবাহ করে পশ্চিম উদয়ের জন্য হাকন্দে গেলে মহামদ তাদের গড় আক্রমণ করেন। কলিঙ্গা তাই নিজেই যুদ্ধযাত্রা করেছে। কিন্তু শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলাতে নিজের আত্মসম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মহত্যা করেছে।

অন্ত্যজশ্রেণির নারীচরিত্রের মধ্যে একজন বীর ও কর্তব্যনিষ্ঠা নারী চরিত্রের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে পাই কালু ডোমের পত্নী লখাইকে। সে আপন কর্তব্যনিষ্ঠায় অবিচল। ময়নাগড় মহামদ আক্রমণ করে বসলে সেই নগর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে যেমন নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘুমন্ত স্বামীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য জাগিয়ে তোলে, তেমনি ভীত পুত্রের প্রতি তীব্র তিরস্কারও প্রকাশ করে। এমনকি স্বামীর হননকারীর মাথা পর্যন্ত কেটে নিতেও পিছুপা হয়নি। এই

সাহসিকতা আসলে তৎকালীন নারীসমাজের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। কবি বর্ণনা করেছেন, “বীরের বণিতা আমি লখে মোর নাম। / বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।” পরপুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ ঘনরামের কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। নয়ানী চরিত্রও সেরকম এক চরিত্র যে নিজের স্বামী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও লাউসেনকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে। লাউসেনকে নানাভাবে ভোলানোর জন্য নিজের স্তন ঢাকা কাপড়কেও স্থলিত করেছে, নাভি দেখিয়েছে, কিন্তু কোনোমতেই লাউসেনকে ভোলাতে না পেরে লাউসেনের প্রতি নয়ানীকে বলতে শোনা যায়— “আজ্ঞা কর এখনি তোমার সঙ্গে যাই। / ঘর দ্বার ভাতার পুতের মুখে ছাই।।”

পতিনিন্দা সমগ্র মঙ্গলকাব্য জুড়ে বিস্তৃত। আর এই পতিনিন্দার প্রসঙ্গ কবিরা সমাজজীবনের কথা মাথায় রেখে বর্ণনা করেন। সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সকলের মজ্জাগত। তাই বলে নিজের পুরুষের প্রতি সরাসরি নিন্দা করে অন্য পুরুষের প্রশংসা করতে দেখা যায়।

এক নারী বলে

এক ঠাটী বলে, মর কর্মফলে
পতি অতিশয় বুড়া।
দুর্দিনের কালে ফেলাইল জলে
চিপে-শোকা মোর খুড়া।।
শীলা বলে ফুল বরঞ্চ ও ভালো
মোর দুখ শুন সই।
স্বামীটা অবোধ পায়ে খুড়া গোদ
অনেক দুঃখেতে কই।।

আবার পুরুষ চরিত্রের মধ্যে কালুডোম চরিত্রের তৎকালীন সমাজে প্রচলিত নেশাগ্রস্ততার চিত্রকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে কালুডোম শুধু নেশাই করে এমন নয় তিনি একজন বীর যোদ্ধাও ছিলেন। কিন্তু মদ মাংসের নেশায় সর্বদা আসক্ত। তাই লাউসেন স্বর্গ যাত্রা করার সময় কালুকে সঙ্গে নিতে চাইলে, কালুডোম বলেছে, “সেন বলে বীর কালু চল স্বরগবাস। / কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস।। / হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গ পদ। / যথা পাই সদাই শূকর মাংস মদ।।” তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে। তাই দেখা যায় কর্ণসেনের প্রথম স্ত্রী মারা গেলে দ্বিতীয়বার সে বিবাহ করেছে রঞ্জাবতীকে। লাউসেন চারটি বিয়ে করেছে। এমনকি সেসময়ে মেয়েদেরকে বাধ্য করা হত বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করতে। এছাড়াও সেই সময়ে নিঃসন্তান রমণীরা সমাজে নানা কটুক্তির শিকার কথা হত। যার জ্বলন্ত উদাহরণ রঞ্জাবতী। মহামদ কর্ণসেনকে যেমন অপমান করেছে, তেমনি নিজের বোন রঞ্জাবতীকেও অপমান করতে ছাড়েনি। যা কর্ণসেনের মুখ দিয়ে ঘনরাম বর্ণনা করেছেন, “মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা। / পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা।।” মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার মতো ঘনরামের কাব্যটিও পারিবারিক জীবনসমৃদ্ধ। সুস্থ পারিবারিক জীবন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। ঘনরাম তাঁর কাব্যে যে সব পারিবারিক জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনেকটা জটিলতর হলেও দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ছিল গভীর প্রেম ভালোবাসা। তাই দেখা যায় স্বামী কর্ণসেনের প্রতি

রঞ্জাবতীর ছিল গভীর ভালোবাসা। স্বামীর প্রতি ভাই মহামদের অপমান রঞ্জাবতী কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, “ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিল বুক। / খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ।।”

লাউসেনের চার রানি থাকার পরেও তার সংসারে সুখের অভাব কখনো দেখা দেয়নি। চার রানির ছিল স্বামী লাউসেনের প্রতি এক পবিত্র ভালোবাসা। তাই তারা কখনো কলহে লিপ্ত হয়নি। লাউসেনের প্রতি রঞ্জাবতীর ছিল গভীর ভালোবাসা। তাই সন্তানকে কখনোই যুদ্ধে পাঠাতে ইচ্ছুক নন, বলে ওঠেন—“শালে ভর দিয়া রঞ্জা পাইল যেই ধনে।/ কেমনে পাঠাব তারে ঢেঁকুরের রণে।।” লাউসেনের মায়ামুণ্ডু মহামদ ময়নাগড়ে পাঠিয়ে দিলে রঞ্জাবতী যেমন বিলাপ করতে থাকে, তেমনি চার রানিও সহমৃতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ঘনরাম বর্ণনা করেছেন—

শুনিয়া চঞ্চল হৈল চারি রাজার ঝি।
কলিঙ্গা বলেন বুন ব’সে কর কি।। ...
হিরামণি মানিক মুকুতা হেম যায়।
কে কোথা রহিল পড়ে ফিড়ে নাহি চায়।।
রাম নারায়ণ হরি স্মরিয়ে গোপাল।
সহমৃতা হইতে আশ্রের ভাঙ্গে ডাল।।

তবে এরকম পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি স্বামী সংসার ছেড়ে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া নারীর কথাও পাই কাব্যে। সেরকম একটি নারীচরিত্র হল জামতি নগর পালার নয়ানী। নিজের সন্তানকে রেখে কামোন্মত্ত লাউসেনের পিছনে ছুটেছে সে, “কান্দিতে কান্দিতে শিশু পাছু পাছু ধায়। / মদনে মাতিয়া মাগী ফিরে নাহি চায়।। / ধয়ে যেয়ে কেন্দ্রে ছেলে ধরিল কাপড়। / কোপে তাপে বলে মাগী গালে মারি চড়।। / ফিরে যারে সাপে খোপে বাপের মাথা খাগা। / হেথা কি আসিস মোর আগে দিতে দাগা।।” (জামতি পালা) এমনকি নিজের সন্তানকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেনি নয়ানী। এর মূল কারণ হিসেবে বলা যায় তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে অবহেলিত হওয়ার ফল। একজন পুরুষের সঠিকভাবে নারীর যৌন পিপাসা মেটানোর ব্যর্থতা এই চিত্রকে স্পষ্ট করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কবি তৎকালীন মানুষের নানা সামাজিক কুসংস্কারকে সুন্দরভাবে রূপ দিয়েছেন। অপ্রাপ্তির বেদনা মানুষকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। সেই অপ্রাপ্তির বেদনা থেকে সাধারণ মানুষ কামনা করেছে এমন এক শক্তির আবির্ভাব, যা মানুষকে সহজে মুক্তি দিতে সক্ষম। বাংলা সাহিত্যের আদি থেকে সেই ধারাপথে ঘনরামের কাব্যেও স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও নিঃসন্তান মানুষের মধ্যে নানা মানত, ব্রত, লৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ঘনরামের কাব্যেও সেরকম একটি লৌকিক বিশ্বাসের চিত্র পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তান লাভের জন্য সে ধর্মঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শালে ভর দিয়ে ব্রত পালনে ব্রতী হয়েছেন—

এক পুত্র দান মোরে দেহ পরাৎপর।
নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর।। ...
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার।
ঝলকে ঝলকে মুখে ওঠে রক্তধার। (শালে ভর পালা)

—এভাবে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কাছে সন্তান লাভের বর লাভ করেন। নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কার সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বিস্তৃত। যার ঐতিহ্য আধুনিক যুগেও মানুষ বহন করে চলেছে। তার মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র, লৌকিক বিশ্বাস, লোকৌষধ, তিথি অনুযায়ী যেকোন শুভ অনুষ্ঠান, যাত্রা প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঘনরাম তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। যেকোন শুভ দিনে যাত্রা করলে মানুষের মঙ্গল হয় বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। যাত্রার সময় শকুনির ডাক, কালপেঁচার ডাক, কোনেতে কচ্ছপ, বামে সাপ, দিবাস্বপ্ন ইত্যাদি দেখা অমঙ্গল বলে কথিত ছিল। কবি বর্ণনা করেছেন, “অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চন্দ্রাচল। / শকুনি গৃধিনী আগে করিছে কিল্ কিল্। / কিচি কিচি কালপেঁচা ডাকে কাছে কাছে। / কোনেতে কচ্ছপ দেখে কপিগণ গাছে। / বামে কাল ভুজঙ্গ দক্ষিণে দেখে শিবা। / কেহ বলে না জানি কপালে আছে কিবা।” ইছাই ঘোষও লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে দিবাস্বপ্ন পান। যা তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। ঘনরাম বর্ণনা দিয়েছেন, “অমঙ্গল অশেষ ঢেকুরে গিয়া ঘটে। / দিবসে দুঃস্বপ্ন দেখে ইছাই ঘোষ উঠে।।” (মায়ামুণ্ড পালা) সে সময়কার নারীদের সাজসজ্জার নানা চিত্র ঘনরাম বর্ণনা করেছেন। সাজসজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করা এবং স্বামীর মন জয় করা নারীদের স্বভাবজাত। রঞ্জাবতীর বিবাহের পর স্বামী শয্যার পাশে যাওয়ার আগে বিচিত্র সাজে সেজেছেন। কবি বর্ণনা দিয়েছেন—

নানা পরিবন্দ করি বেঞ্জেছে কবরী।
 নিরখিতে বদন মদন মন-চুরি।।
 বুকুে বাস্কা কাঁচলি সঙ্কেত অভিলাষে।
 পরশে রাজার হস্ত খসে অনায়াসে।।
 চরণে ভূষণ পরে পায়ে গোটা মল।
 গরব গমনে কত পুরুষ পাগল।।
 বিচিত্র বসন পরে কমলা-বিলাস।
 সুন্দরী সহজরূপে তিমির-বিনাশ।।
 অঙ্গে শোভে অপূর্ব অনেক অলঙ্কার।

বিরচিতে বাহুল্য তুলনা নাই তার।।

(শালে ভর পালা)

জামতী নগরপালায় নয়ানীর সাজসজ্জার মাধ্যমে তৎকালীন নারী সমাজের প্রসাধনকলার একটি সুন্দর চিত্র দেখা যায়। লাউসেন জামতী নগরে উপস্থিত হলে নয়ানী লাউসেনকে ভোলাবার চেষ্টায় নানাভাবে সজ্জিত হয়েছে। এছাড়াও শালে ভর দিতে গিয়েও দেখি রঞ্জাবতীর বিচিত্র সাজ—“রতন মুকুরে রানি দেখে মুখছবি। / কপালে সিন্দূর শোভে প্রভাতের রবি।। / চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু। ভুরুয়ুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু।।” (শালে ভর পালা)

সুকুমার সেন লিখেছেন—“ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য।”^৪ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, “ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত দু-একটি ব্যক্তি বা স্থানের নাম ইতিহাসে পাওয়া গেছে। অবশ্য ইতিহাসের কালের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের কালের অন্যান্য ব্যাপারের বিশেষ সঙ্গতি নেই। মনে হয় কল্পনার কাহিনীতে ঈষৎ রং ধরেছে মাত্র। এর কতটুকু প্রকৃত ইতিহাস, আর কতটুকু স্থানীয় গল্পকাহিনী তার পরিমাণ

নির্দেশ সহজ নয়। কিন্তু এর ঐতিহাসিক দাবি মানি আর না-ই মানি, কাব্যটিতে যে বাস্তব জীবনচিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, যুদ্ধবিগ্রহের জীবন্ত বর্ণনা এবং রাঢ়দেশের পুরাতন যুগের জীবন-আলেখ্য আছে তা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে।”^৫ আসলে ঘনরাম তাঁর কাব্যের মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মদেবতার মাহাত্ম্যকথাকেই বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, সেই সীমাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর রাঢ় বাংলার মানুষের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সর্বোপরি ঘনরাম তাঁর কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দেশীয় পরম্পরাগত ঐতিহ্য প্রকাশ করেছেন নিখুঁতভাবে।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’, সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৮৭৯ পৃ. ৭
২. চক্রবর্তী, ঘনরাম, শ্রীধর্মঙ্গল, কলকাতা, ১৩১৮, ভূমিকা অংশ
৩. তদেব
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১২৯
৫. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৫১

গ্রন্থপঞ্জি :

১. কয়াল, অক্ষয়কুমার ও দেব, চিত্রা (সম্পাদিত), ময়ূরভট্ট-ধর্মঙ্গল, জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩৮১
২. কয়াল, অক্ষয়কুমার (ভূমিকা ও সম্পাদনা), ধর্মঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭
৩. দত্ত, শ্রী বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত), মানিকরাম গাঙ্গুলী-বিরচিত ধর্মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ২০০৯
৪. মহাপাত্র, শ্রী পীযুষ কান্তি (সম্পাদিত), ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ২০১২
৫. ওবা, ড. সুনীলকুমার, মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, ১৩৮৪
৬. গোস্বামী, অমিতাভ, মঙ্গলকাব্যে লোকজীবন ও লোক ধর্মভাবনা, সোপান, কলকাতা, ২০০০
৭. চক্রবর্তী, শ্রী পঞ্চানন (সম্পাদক), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৭১
৮. চক্রবর্তী, ড. পঞ্চানন, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০২
৯. চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর, গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম ভাগ, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০০৭
১০. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯১

জগন্নাথমঙ্গল রচয়িতা কবি দ্বিজ মুকুন্দ : এক অপরিচিত পুথি রচয়িতার আত্মপরিচয় নির্মাণ পল্লবী হালদার

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার অন্যতম প্রধান অন্তরায় তথা জটিলতা সৃষ্টিকারী বিষয় হল ওই নির্দিষ্ট সাহিত্য লেখকের পরিচয় নির্মাণ করা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ‘পুথি’তে লেখা হতো। পুথির পুষ্পিকা অংশে রচয়িতা ও লিপিকরের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোক থাকে যার থেকে অনুমান করা হয় রচয়িতা বা লিপিকরের নাম, বংশ পরিচয়, জন্ম ও কর্মজীবন সংক্রান্ত নানান তথ্য। রচয়িতারা নিজের পরিচয় হেয়ালি, ঝাঁপা, শ্লোক এসবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন। ফলত এই আত্মপরিচয় নির্মাণে নানান দ্বিমত তৈরি হয়। আবার কোন কোন পুথি রচয়িতা তাঁর রচনাকর্মে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেন না। আমাদের বর্তমান আলোচ্য ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর কবি দ্বিজ মুকুন্দ তাঁর কাব্যটির মধ্যে কোথাও কোন আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোক উত্থাপন করেননি। তাই পুথির কালনির্ণয় এবং কবি পরিচয় নির্মাণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। নানা আনুসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পুথি গবেষণার বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর কবি দ্বিজ মুকুন্দের পরিচয় নির্মাণ আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় যে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের পরিচয় আমরা পাই তার উপর ভিত্তি করে ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, যেমন— বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্য, প্রধান মঙ্গলকাব্য এবং অপ্রধান মঙ্গলকাব্য। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্যের শ্রেণিতে ‘জগন্নাথমঙ্গল’—এর নাম থাকলেও কোথাও মঙ্গলকাব্যের কোন আলোচনায় গবেষকরা ‘জগন্নাথমঙ্গল’কে নিয়ে আলোচনা করেননি। কিন্তু ‘জগন্নাথমঙ্গল’ চর্চায় প্রবেশ করে দেখা যাচ্ছে ‘জগন্নাথমঙ্গল’ রচয়িতার সংখ্যা কম নয়। প্রায় ছয় জন রচয়িতার নাম ও অজ্ঞাতনামা রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত ‘জগন্নাথমঙ্গল’ ছাড়া এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত জগন্নাথমঙ্গল কাব্য আর একটিও নেই বললেই চলে। গদাধর দাস বিরচিত ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর কথা আমরা দীনেশচন্দ্র সেন রচিত ‘বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়’ (দ্বিতীয় খণ্ড) বইটি থেকে জানতে পারি। ভাগবত অনুবাদ প্রসঙ্গে সেন মহাশয় গদাধর দাসের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে চৈতন্য বন্দনা, জগন্নাথ বন্দনা এবং কৃষ্ণ বন্দনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুরো কাব্যের পাঠ উদ্ধার করেন নি। তাই এটুকু বলা যায় যে বাংলা জগন্নাথ সাহিত্যের সম্ভার অপ্রতুল নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাকাররা জগন্নাথ সাহিত্য প্রসঙ্গে ‘জগন্নাথমঙ্গল’, ‘জগন্নাথ স্তোত্র’ বা ‘জগন্নাথাস্তিক’—এগুলির উল্লেখ করলেও সবিস্তারে কোন আলোচনা করেননি। কিন্তু যেসব গবেষক ‘জগন্নাথমঙ্গল’ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তাঁরা গদাধর দাস, বিশ্বম্ভর দাস বা দ্বিজ মুকুন্দের কথা বলতে ভোলেন নি। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দ্বিজ মুকুন্দের নাম পাই বটে কিন্তু তাঁর বিষয়ে

বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাইনা। আলোচ্য গবেষণায় তাই ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর কবি দ্বিজ মুকুন্দের পরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টা থাকবে। মুকুন্দ নামটির সাথে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী তথা পাঠকরা খুবই পরিচিত। কারণ চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী খুবই জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। কবি মুকুন্দের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ ছাড়া ‘শিবসংকীর্তন’ লেখা পাওয়া যায় বলে নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭-এ উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৩৩)। কিন্তু ‘জগন্নাথমঙ্গল’ লিখেছেন বলে এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত ‘বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় বর্ণনাক্রমিক পুথি রচয়িতার সূচী’ বইটিতে আমরা অনেকগুলি মুকুন্দ নামধারী ব্যক্তি তথা রচয়িতার পরিচয় পাই। আমরা বর্তমানে যে মুকুন্দকে নিয়ে আলোচনা করছি তাঁর লেখা ‘জগন্নাথমঙ্গল’ কাব্যের প্রাপ্ত পুথি সংখ্যা চল্লিশটির মতো। এর মধ্যে ছ’টি পুথির বিষয়বস্তু এবং আরও দশটি পুথির (যেগুলি কেবলমাত্র দেখা হয়েছে কিন্তু লেখার কাজে সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি) লেখার উপর ভিত্তি করে দ্বিজ মুকুন্দের আত্মপরিচয় নির্মাণ করা হবে।

‘বাংলা পুথির তালিকার সমন্বয় বর্ণনাক্রমিক পুথি রচয়িতার সূচীতে’ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ‘দ’ অংশে দ্বিজ মুকুন্দ বলে কোন পুথি রচয়িতার নাম উল্লেখ করেননি। ‘ম’ অংশে ২০ জন মুকুন্দকে তালিকাভুক্ত করেছেন এবং তাঁদের রচনাকর্মের নাম উল্লেখ করেছেন (‘ম’ অংশ দ্রষ্টব্য)। তাঁরা হলেন মুকুন্দ, মুকুন্দ কবি, মুকুন্দ কবিচন্দ্র, মুকুন্দ কবিরাজ, মুকুন্দ গোস্বামী, মুকুন্দ দত্ত, মুকুন্দ দাস, মুকুন্দদেব গোস্বামী, মুকুন্দদেব রায় প্রধান, মুকুন্দ দেবের শিষ্য ‘অর্জুন সংবাদ’, ‘ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান’, ‘ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথা’, ‘উৎকল খণ্ড’, ‘কৃষ্ণার্জুন সংবাদ’, ‘গোবিন্দ বিজয়’, ‘জগন্নাথমঙ্গল’, ‘জগন্নাথমাহাত্ম্য’, ‘ধনেবরের পালা’, ‘বৈষ্ণব মাহাত্ম্য’, ‘ব্রহ্মপুরাণ’, ‘সত্যনারায়ণ পাঁচালী’ রচয়িতা মুকুন্দ দ্বিজ (ভারতী) [আমাদের আলোচ্য], মুকুন্দ বল্লভ দাস, মুকুন্দ ব্রাহ্মণ, ‘উৎকল খণ্ড’, ‘জগন্নাথ চরিত্র’, ‘জগন্নাথবিজয়’, ‘জগন্নাথমঙ্গল’ রচয়িতা মুকুন্দ ভারতী [আমাদের আলোচ্য], মুকুন্দ মদন, মুকুন্দ রতিনাথ, মুকুন্দরাম, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম শর্মা, মুকুন্দ কবিবাগীশ।

বঙ্গের ঐতিহ্যে মুকুন্দ নামধারী ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ‘বিশ্বকোষ’ বইটিতে বাঙ্গালা সাহিত্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শাখায় মুকুন্দ দ্বিজ কবি পরিচয় অংশে বলেছেন—“তিনি জগন্নাথমঙ্গলের রচয়িতা। জগন্নাথমঙ্গল কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ না হইলেও পুরাণবিশেষের ভাগবত অনুবাদ। এই জন্য এই গ্রন্থ খানিকও অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।” (পৃ. ১২৮)।

‘বাঙলা সাহিত্য পরিচয়’ বইটিতে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুরীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য গুলির মধ্যে গদাধর দাসের ‘জগন্নাথমঙ্গল’কে প্রাচীনতম বলে উল্লেখ করেছেন। গদাধর দাস ‘জগন্নাথমঙ্গল’ লেখেন ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রসঙ্গক্রমে দ্বিজ মুকুন্দের, দ্বিজ দয়ারামের ‘জগন্নাথমাহাত্ম্য’, বিশ্বস্তর দাসের ‘জগন্নাথমঙ্গল’ কাব্যের উল্লেখ করেছেন। যদি গদাধর দাস প্রাচীনতম হন তাহলে দ্বিজ মুকুন্দের সময়কাল ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী।

শক্তিনাথ বাঁ তাঁর ‘সহজ বলিব কায়’ বইটিতে তিনজন মুকুন্দের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মের সূত্র ধরে। একজন মুলতান থেকে আগত মুকুন্দদেব বা সিদ্ধ মুকুন্দদেব যিনি ব্যবসা সূত্রে বৃন্দাবনে আসেন এবং পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে থেকে যান ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে চৈতন্যচরিতামৃত লিখতে সাহায্য করেন। বঙ্গ এই

জগন্নাথমঙ্গল রচয়িতা কবি দ্বিজ মুকুন্দ : এক অপরিচিত পুথি রচয়িতার আত্মপরিচয় নির্মাণ

গ্রন্থ প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল বলে জানা যায় অর্থাৎ একদিক থেকে ইনি ধনী ও বণিক শ্রেণির ছিলেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মূলতানের মুকুন্দ যে ‘জগন্নাথমঙ্গল’ রচয়িতা মুকুন্দ নন তার কতকগুলি কারণ আছে বলে মনে করা হচ্ছে—

প্রথমত, যে কটি পুথি দেখতে সক্ষম হওয়া গেছে তার মধ্যে একটিতেও মুকুন্দদেব সহযোগে ভণিতা নেই। তিনি মুকুন্দদেব হলে একবার অন্তত উল্লেখ করতেন। কিন্তু তা করেননি।

দ্বিতীয়ত, এই মুকুন্দদেব ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ধনী বণিক পরিবারের ছেলে ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশের কৃষ্ণদাস। এরকম একজন গুরুর যিনি সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তিনি একবারও তাঁর ‘জগন্নাথমঙ্গল’ কাব্যে গুরুর নাম নেবেন না এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক তাই সন্দেহ হয় মুকুন্দদেব এবং দ্বিজ মুকুন্দ এক ব্যক্তি নন।

তৃতীয়ত, এই মুকুন্দদেব জাতিতে বণিক ছিলেন কিন্তু ‘জগন্নাথমঙ্গল’ রচয়িতা মুকুন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত ১৪১৯ সংখ্যক পুথিতে পাই—

ব্রাহ্মণ মুকুন্দ কহে হরি বিনা কিছু নহে।

হেন প্রভু ভজ সর্ব নর।।

(ফলিও—৪১ B)

চতুর্থত, বৃন্দাবনে মুকুন্দদেব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ লিখতে সাহায্য করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কারণ ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থটিতে এমন অনেক সংস্কৃত শ্লোক আছে যেগুলি পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারাই করা সম্ভব কিন্তু ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর কবি মুকুন্দ তিনি বলেছেন লোকমুখে ব্রহ্মপুরাণ শুনে বাংলা পাঁচালী আকারে ‘জগন্নাথমঙ্গল’ রচনা করেছেন। যিনি নিজে চৈতন্যচরিতামৃত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করতে পারতেন তিনি লোকমুখে কেন ‘ব্রহ্মপুরাণ’ শুনে পাঁচালী আকারে ‘জগন্নাথমঙ্গল’ লিখবেন। অতএব এর থেকেও অনুমিত হয় যে মুকুন্দদেব ও দ্বিজ মুকুন্দ এক ব্যক্তি নন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত ২৭২০ নম্বর পুথিতে পাই—

ব্রহ্মপুরাণ হইতে শুনিয়া উত্তর।

পাঁচালী প্রবন্ধে কিছু করিল প্রচার।।

(ফলিও—১৯ A)

পঞ্চমত, বৈষ্ণব জনসমাজে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য সমস্ত বৈষ্ণব ব্যক্তিসহ সাধারণ মানুষ অপেক্ষায় থাকতেন। সেখানে মুকুন্দদেব ও দ্বিজ মুকুন্দ যদি এক ব্যক্তি হতেন সেক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই গুরুর নাম নিজের লেখায় উল্লেখ করতেন। কিন্তু দ্বিজ মুকুন্দ তার ‘জগন্নাথমঙ্গল’ কাব্যে একবারও তাঁর গুরুর নাম উল্লেখ করেননি তাই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে দ্বিজ মুকুন্দ এবং মুকুন্দদেব এক ব্যক্তি নন।

ষষ্ঠত, মুকুন্দ বঙ্গদেশে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ প্রচার ও প্রসারে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। বাংলায় ‘জগন্নাথমঙ্গল’ লিখে তিনি চৈতন্যদেবের নাম একবারও উল্লেখ করেননি, যেখানে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ আসলেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত রচনা, যে রচনা চৈতন্য মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য লেখা। তাই তিনি চাইলেই সচল জগন্নাথ ও অচল জগন্নাথকে মিলিয়ে দিতেই পারতেন কিন্তু তা করেননি। চৈতন্যদেবকে প্রচার করা যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য নয় তাই তিনি মুকুন্দদেব নন, দ্বিজ মুকুন্দ।

সপ্তমত, ‘জগন্নাথমঙ্গল’ ইন্দ্রদ্যুম্ন চরিত। এই কারণের জন্য দ্বিজ মুকুন্দের ‘জগন্নাথমঙ্গল’ পুথির ও অন্যান্য কতগুলি পুথির বিষয়বস্তু এক। যেমন—‘ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান’, ‘উৎকলখণ্ড’, ‘জগন্নাথ মাহাত্ম্য’, ‘ব্রহ্মপুরাণ’। উৎকল

মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে রচয়িতা একবারও চৈতন্যদেবের নাম না উল্লেখ করা স্পষ্টই হয় যে কবি দ্বিজ মুকুন্দ এবং মুকুন্দদেব এক ব্যক্তি নন।

অষ্টমত, সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামীদের সাথে অচল জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবক পাণ্ডাদের বরাবরই মতানৈক্য হতো। তাই চৈতন্যদেবকে নিয়ে কিছু লেখা হলে সেটা স্বরূপ দামোদরের অনুমতিক্রমে প্রকাশ পেত বলে জানা যায়। এমতাবস্থায় জগন্নাথ দেবের সাথে শ্রী চৈতন্যদেবের গুনবর্ণন করে মুকুন্দদেব বাঙালীর শুভাজন হওয়ার সুযোগ খোঁজাবেন কেন? যেখানে বঙ্গদেশে চৈতন্য মাহাত্ম্য প্রচার করা ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য সেখানে নিজের লেখা থেকে চৈতন্য মাহাত্ম্য বাদ দিলেন কেন? তিনি পুরাণ অনুবাদের অছিলায় নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারতেন। বণিক সম্প্রদায়ের মুকুন্দ এমন বোকামি করবেন তা হয় না। তাই বলা যায় কবি দ্বিজ মুকুন্দ ও বণিক মুকুন্দদেব এক ব্যক্তি নন।

নবমত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য যিনি পেয়েছেন তিনি চৈতন্যদেবকে নিয়ে কোনো চরিত কড়া লিখবেন না এমন হয় না। কিন্তু দ্বিজ মুকুন্দের এরকম কোনো লেখার সম্মান পাওয়া যায় না। তাই, নরহরি সরকারের অগ্রজ সাধক মুকুন্দ, সহজিয়া সাধক মুকুন্দদেবের শিষ্য মুকুন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের সর্বকনিষ্ঠ শিষ্য মুকুন্দ কেহই জগন্নাথমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ মুকুন্দ নন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৭-এ ‘জগন্নাথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ’ শিরোনামে রসিকচন্দ্র বসু একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি কতগুলি অনুমান প্রমাণের ভিত্তিতে বলেছেন কবি দ্বিজ মুকুন্দের নিবাস আটীয়া পরগনা। এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সময়কাল বলেছেন চৈতন্য পূর্ববর্তী হিসাবে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু এই মতামত খণ্ডন করেছেন বিভিন্ন যুক্তিতে। নিম্নে উভয়ের মতামত প্রসঙ্গে বর্তমান গবেষক তার গবেষণামূলক মতামত প্রয়োগ করলেন—

রসিকচন্দ্র বসু যে পুথির পাঠ অবলম্বনে—‘জগন্নাথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ’ প্রবন্ধখানি লিখেছেন সেই পুথির নাম ‘জগন্নাথ বিজয়’। উক্ত প্রবন্ধটিতে রসিকচন্দ্র বসু কবি মুকুন্দের যে আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে চেয়েছেন সেখানে জগন্নাথ বিজয় কাব্যে জগন্নাথকে গতি পতি বলে উল্লেখ করায় মুকুন্দের জাতি নির্ণয় করেছেন বৈষণ্য হিসাবে। এ কথা ঠিক যে, বর্তমান গবেষক বেশ কতকগুলি পুথি দেখতে সক্ষম হয়েছেন যেগুলিতে দ্বিজ মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরি, শ্রীবিষ্ণু, জগন্নাথ দেবকে স্মরণ করেছেন। যেমন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত ৩৪৫৯ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যায় এরকম ভণিতার উল্লেখ করা হল—

○ হেনমতে ইন্দ্রদ্যুম্ন থাকিলা ব্রহ্মার পুরি।

দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়া শ্রী হরি ॥ (ফলিও—৪ A)

আবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত ২৮৪ সংখ্যক পুথিতে পাই—

○ শুনিলে পাতকী হরে ভব হয়ে পার।

জগন্নাথ গীতি দ্বিজ মুকুন্দে তরী বার ॥ (ফলিও—৫৩ B)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত ২৭২০ সংখ্যক পুথির ভণিতায় পাই—

○ হেনমতে নানা সুখে ভুঞ্জে নরপতি।

দ্বিজ মুকুন্দ কহে হরিপদে গতি।। (ফলিও—৮ B)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত ১৩৫০ সংখ্যা পুথির ভণিতায় পাই—

○ চিরদিন রাজ্য ভুঞ্জে হরিষ মনরথে।

দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দী জগন্নাথে।। (ফলিও—২ B)

কিন্তু মনে রাখতে হবে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করলেই বা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান জ্ঞান করলেই তিনি বৈষ্ণব হয়ে যান না। কবির মূল অভিপ্রেত বিষয় জগন্নাথ দেবের গুণগান। সেক্ষেত্রে তিনি কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের গুণগান করবেন এটাই স্বাভাবিক। ৩৪৫৯ সংখ্যক পুথির প্রথমেই লিখেছেন ‘শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব প্রসীদ’। প্রসীদ শব্দের অর্থ প্রসন্ন হওয়া। এখানে জগন্নাথ দেবকে সম্বৃত্ত করবার লক্ষ্যেই তাঁর কাব্যটি রচনা করেছেন। তাই কৃষ্ণ, হরি, জগন্নাথ দেবকে অভিন্ন কল্পনা করে তাদেরকেই স্মরণ করেছেন। দ্বিজ মুকুন্দের এই কৃষ্ণপ্ৰীতি দেখে তাকে বৈষ্ণব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। ‘দ্বিজ’ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ অভিধানটিতে লিখেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কৃষ্ণমন্ত্রের দীক্ষিত জন। ‘বৈষ্ণব’ শব্দের অর্থ বিষ্ণু সম্বন্ধীয় বা বিষ্ণুর উপাসক। অর্থাৎ মুকুন্দ জাতিগত দিক থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যা খুশি হতে পারেন এবং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারেন।

রসিকচন্দ্র বসুর দ্বিজ মুকুন্দকে বৈষ্ণব বলায় নগেন্দ্রনাথ বসু এ মতামত স্বীকার করেননি। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭ যুক্তি দিয়ে বলেছেন—

আমার সংগৃহীত পুঁথিতে দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়া শ্রী হরি ভণিতা থাকায় কবি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা জানা যায়। (পৃ. ২৩১)

বর্তমান গবেষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত ১৪১৯ সংখ্যক পুঁথিতে দেখেছেন কতগুলি ভণিতায় কবি দ্বিজ মুকুন্দ নিজেকে ব্রাহ্মণ হিসেবে সম্বোধন করেছেন। যেমন—

ব্রাহ্মণ মুকুন্দ কহে হরি বিনে কিছু নহে।

হেন প্রভু ভজ সর্ব নর।। (ফলিও—৪১ B)

অতএব তিনি যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন তাই আমরা বলতে পারি তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

প্রথমেই বলা হয়েছে দ্বিজ মুকুন্দ কোন আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোক রচনা করেননি। রসিকচন্দ্র বসু তাঁর প্রবন্ধে এই কথা স্বীকার করে নিয়ে ভাষা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এ কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন দ্বিজ মুকুন্দ টাঙ্গাইল মহাকুমার আটিয়া পরগনার বাসিন্দা। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু ওই একই ভাষা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন তিনি দক্ষিণ রাঢ় নিবাসী। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে তিনি পূর্ববঙ্গের কবি নাকি পশ্চিমবঙ্গের কবি? পুথির টেক্সটের ভাষা থেকে লেখক এর বাসস্থান নির্ণয় করা খুব কঠিন একটি কাজ। কারণ, রচয়িতার ভাষা লিপিকরের হাতে বদলে যায়। লিপিকর যে স্থানের অধিবাসী হন সেখানকার ভাষার প্রভাব পুথির টেক্সটে এসে পড়ে। দ্বিজ মুকুন্দের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমান গবেষণায় গবেষক যে কয়টি পুঁথি দেখতে সক্ষম হয়েছেন তার সবকটি প্রায় বাঁকুড়া, বর্ধমান থেকে প্রাপ্ত। লিপিকরদের নিবাসও কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। তাই নগেন্দ্রনাথ বসুর সাথে গবেষকও দ্বিজ মুকুন্দকে রাঢ় নিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, পুঁথি যদি জনপ্রিয় হয় তবে নিকটবর্তী এলাকায়

তার প্রচার ও প্রসার বেশি থাকে। দীর্ঘ দু’শ বছর ধরে যে পুথি স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল লিপিকরদের দৌলতে সেই বিস্তৃতি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেও পৌঁছে গিয়েছিল। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত ৬০৫২ সংখ্যক পুথির পুষ্পিকায় পাই ১১৬১ মঘি সনের উল্লেখ। লিপিকর ১১৬১ মঘি সনে এই পুথি নকল করেছিলেন। পুথির কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মঘি সন আসলে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বছর গণনার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। পুথির লেখা অত্যন্ত ঝাপসা হওয়ায় লিপিকরের সাকিম অর্থাৎ নিবাস স্থান বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এটুকু স্পষ্টই হয় যে পশ্চিমবাংলার বাইরে পূর্ববাংলায়ও এই পুথির জনপ্রিয়তা কতটা ছিল।

রসিকচন্দ্র বসু মুকুন্দ নাম প্রসঙ্গে পরিচিত কবি ‘চণ্ডীমঙ্গল’ রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ও পরবর্তীতে তিনি বলেছেন তিনি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নন কারণ ‘চণ্ডীমঙ্গল’ রচনার পূর্বে আর কোন লেখা কবিকঙ্কণ লেখেননি এবং ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর ভাষা ‘চণ্ডীমঙ্গল’-এর থেকে বহু প্রাচীন। তবে নগেন্দ্রনাথ বসু এ মতামতকে খণ্ডন করে বলেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল লেখার পূর্বে ‘শিব সংকীর্তন’ লিখেছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মপরিচয় পাওয়া যায় ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য লেখা হয় ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের সমসাময়িক সময়ে। নগেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য—

আমরা কবি মুকুন্দরামের যে শিবসঙ্কীর্তন দেখিয়াছি তাহাতেও স্থানে স্থানে ‘দ্বিজ মুকুন্দ’ ওইরূপ ভণিতা আছে। কাহারও মতে শিবসঙ্কীর্তন মুকুন্দরামের বাল্যকালের রচনা। ... শিবসঙ্কীর্তনের ভাষা অনেকটা জগন্নাথমঙ্গলের মত। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭ পৃষ্ঠা ২৩৩)

তবে কেবলমাত্র ভাষার সাদৃশ্য দেখে তিনি এই সিদ্ধান্ত করতে চাননি যে, দুই মুকুন্দরাম আসলে এক ব্যক্তি। এ বিষয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। কবিকঙ্কণ দ্বিজ মুকুন্দ বলে ভণিতার উল্লেখ করেছেন তেমনি মুকুন্দরাম ভণিতাও পাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত ২৭২০ সংখ্যক পুথিতে—‘মুকুন্দরাম কহে বন্দিয়া নারায়ণে’—এই ভণিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি কবিকঙ্কণ মুকুন্দের ভাষা ও ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর কবির ভাষায় মিল থাকে তার থেকে একটি বিষয় অনুমান করা যেতে পারে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতো দ্বিজ মুকুন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন।

মুকুন্দ নামটির সাথে দ্বিজ ছাড়াও আরেকটি উপাধি পাওয়া যায় সেটি হল ভারতী। জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর অপর নাম ভারতী। ‘জগন্নাথমঙ্গল’ রচয়িতা মুকুন্দকে অনেক পুথির পাঠে ‘দ্বিজ মুকুন্দ ভারতী’ বলে ভণিতা পাওয়া যায়। ভারতী উপাধি পেয়েছিলেন কবি মুকুন্দ। ঠিক যেমনটা চণ্ডীমঙ্গলের কবি উপাধি পেয়েছিলেন কবিকঙ্কণ। এই হিসেবেও বলা যায় মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ মুকুন্দ এক ব্যক্তি নন কিন্তু তাঁরা সমসাময়িক ছিলেন। যদি এক ব্যক্তি হতেন তাহলে ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর কবি দ্বিজ মুকুন্দের পরিচিতি জনসমাজে না থাকলেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের পরিচিতি ছিল। তাই তিনি যদি আর কোনো উপাধি পেতেন সেক্ষেত্রে কোনো না কোনো গবেষক এই বিষয় নিশ্চই উল্লেখ করতেন, কিন্তু এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেছেন ‘ভারতী’ উপাধিটি পেয়েছিলেন দ্বিজ মুকুন্দ। তাই তাঁর সমস্ত ‘জগন্নাথমঙ্গল’ কাব্যের ‘ভারতী মুকুন্দ’ এরূপ ভণিতা পাওয়া যায় না। কেবল ‘জগন্নাথ বিজয়’ কাব্যে ভারতী ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান গবেষক এমনও ‘জগন্নাথ বিজয়’ পুথি দেখেছেন যাতে ভারতী ভণিতা নেই। এখনও প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন

জগন্নাথমঙ্গল রচয়িতা কবি দ্বিজ মুকুন্দ : এক অপরিচিত পুথি রচয়িতার আত্মপরিচয় নির্মাণ

লিপিকালের উল্লেখযুক্ত ১৬৪৯ সালের পুথিতে দ্বিজ মুকুন্দ নাম পাওয়া যায় কিন্তু ভারতী উপাধিহীন, পুথির নাম ‘জগন্নাথ বিজয়’। তাই সহজেই অনুমিত হয় ভারতী উপাধিটি অনেক পরে প্রাপ্ত। সেটি ‘জগন্নাথমঙ্গল’ কিংবা ‘জগন্নাথ বিজয়’ এই নামের উপর ভিত্তি করে হয়েছে এটি বলা যাচ্ছে না।

এভাবে দ্বিজ মুকুন্দ সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয়ে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে এটুকু বলা যেতে পারে মধ্যযুগের চেনা পরিচিত মুকুন্দ ইনি নন। ইনি রাঢ় নিবাসী ব্রাহ্মণ মুকুন্দ যিনি নিজেকে জগন্নাথ সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন সমস্ত জগন্নাথ ভক্তই যে শ্রী চৈতন্যদেবকে মানতেন এমন নয়। চৈতন্য মতাবলম্বী অনেকে জাত বিচার করতেন না বলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপন্থীদের এ বিষয়ে অনেক আপত্তি ছিল। যদি এরকম হয় যে, দ্বিজ মুকুন্দ সেই শ্রেণিভুক্ত ব্রাহ্মণ তাহলে তিনি চৈতন্যদেবের পরবর্তীতে জন্মেও চৈতন্যদেবের গুণাগুণ নাও করতে পারেন।

দ্বিজ মুকুন্দের কালপর্ব যেহেতু চৈতন্য পূর্ববর্তী নয় সেহেতু তিনি কোন সময়ের কবি সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদি ধরে নেওয়া হয় ‘চণ্ডীমঙ্গল’ রচয়িতা মুকুন্দ চক্রবর্তীর সমসাময়িক তাহলে রচয়িতা মুকুন্দের সময়কাল সপ্তদশ শতক। আবার নগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭ এ লিখেছেন—

ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথের কথা শুনিয়া কবি তাহার গ্রন্থের মৌলিকতা রক্ষা করিবার জন্য, পরবর্তীকালে *জগন্নাথ বিজয়* নামে গ্রন্থের সংবর্ধিত আকার প্রচারিত করেন, ... *চৈতন্যমঙ্গলে* জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের মুখে জগন্নাথ দেবের যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করাইয়াছেন তাহার সহিত কবি মুকুন্দের বর্ণনার সর্বাংশে ঐক্য আছে। ... জয়ানন্দের রচনার ভাষার তুলনায় মুকুন্দের ভাষা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন তাহা পড়িলেই বোঝা যায়।” (পৃ. ২৩২)

জয়ানন্দ ‘চৈতন্যমঙ্গল’ লেখেন ১৫৬০ সালে যদি এর পরবর্তী সময়ে দ্বিজ মুকুন্দ ‘জগন্নাথমঙ্গল’ লেখেন তাহলেও তা হয় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ।

আবার আমরা যারা পুথিচর্চা করি তারা সবচেয়ে প্রাচীন পুথির লিপিকাল ধরে লেখকের কালপর্ব অনুমান করার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে যতগুলো লিপিকাল সম্বলিত পুথি পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত ৩৪৫৯ সংখ্যক পুথি। লিপিকাল ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ। ফলত এই হিসেবে দেখতে গেলে দ্বিজ মুকুন্দের ‘জগন্নাথমঙ্গল’ লেখার সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু।

আবার *জগন্নাথমঙ্গল* কাব্য ধারায় যে কবির নাম অবশ্যই পাওয়া যায় তিনি হলেন গদাধর দাস। তিনি মহাভারত কার কাশীদাসের ছোটো ভাই। ‘বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়’ বইটির থেকে জানা যায় তিনি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ‘জগন্নাথমঙ্গল’ রচনা করেন। যদি ধারাবাহিকতার দিক থেকে হিসাব করা যায় এক্ষেত্রেও মুকুন্দের সময়কাল হয় সপ্তদশ শতাব্দী।

আবার ‘বাঙলা সাহিত্য পরিচয়’ গ্রন্থে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—পুরীর মাহাত্ম্য প্রচারক গ্রন্থগুলির মধ্যে মহাভারতকার কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গদাধর দাস ‘জগন্নাথমঙ্গল’ প্রাচীনতম। তৎপরবর্তী কবি হিসেবে তিনি দ্বিজ মুকুন্দ, বিশ্বম্ভর দাস এদের নাম উল্লেখ করেছেন এক্ষেত্রেও বোঝা যায় দ্বিজ মুকুন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

আবার রসিকচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছেন ‘দুর্গামঙ্গল’-এর কবি রূপনারায়ণ ঘোষের ভাষার সাথে দ্বিজ মুকুন্দের ‘জগন্নাথমঙ্গল’-এর ভাষার মিল আছে। তাই দ্বিজ মুকুন্দ রূপনারায়ণ ঘোষের সমসাময়িক। রূপনারায়ণ ঘোষের সমকাল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে। তাই দ্বিজ মুকুন্দের সময় সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ।

অতএব পূর্ববর্তী গবেষক সমালোচকদের বিভিন্ন মতামত এবং বিভিন্ন পুথি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে, কবি দ্বিজ মুকুন্দ যিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন একসময় তিনি ভারতীয় উপাধিতে ভূষিত হন এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও রাঢ় নিবাসী ছিলেন।

ব্যবহৃত পুথির আলোকচিত্র

পুথি, গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি :

১. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত পুথি, সংখ্যা ১৪১৯
২. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত পুথি, সংখ্যা ৩৪৫৯
৩. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত পুথি, সংখ্যা ৬০৫২
৪. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত পুথি, সংখ্যা ১৮৭৪
৫. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত পুথি, কলকাতা, সংখ্যা ২৭২০
৬. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত পুথি, কলকাতা, সংখ্যা ২৮৪
৭. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত পুথি, কলকাতা, সংখ্যা ১৩৫০
৮. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত পুথি, কলকাতা, সংখ্যা ২৮৩
৯. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত পুথি, কলকাতা, সংখ্যা ২৮৫
১০. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংরক্ষিত পুথি, কলকাতা, সংখ্যা ১৩৫১
১১. দ্বিজ মুকুন্দ, জগন্নাথমঙ্গল, দি এশিয়াটি সোসাইটি কলকাতা সংরক্ষিত পুথি, সংখ্যা G-৪৯৯০
১২. গঙ্গোপাধ্যায়, তারাকনাথ, বাঙলা সাহিত্য পরিচয়, রত্নসাগর গ্রন্থমালা, কলকাতা, ১৩৬৩

জগন্নাথমঙ্গল রচয়িতা কবি দ্বিজ মুকুন্দ : এক অপরিচিত পুথি রচয়িতার আত্মপরিচয় নির্মাণ

১৩. ঝাঁ, শক্তিনাথ, সহজ বলিৰ কায়, সহজ পাঠ, হাওড়া, ২০২০
১৪. দাশগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
১৫. দাস, পরিতোষ, চৈতন্যন্তর প্রথম চারটি সহজিয়া পুঁথি, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা
১৬. থান্দার, বিমলকুমার, বৈষ্ণব সহজিয়া কবি মুকুন্দদাস ও রসিকদাস, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, ২০১২
১৭. বসু, নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বকোষ প্রেস, কলকাতা, ১৩১১
১৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫
১৯. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন (সম্পা.), বাংলা পুথির তালিকা সম্বল, প্রথম খণ্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭৮
২০. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন (সম্পা.), বাংলা পুথির তালিকা সম্বল (বর্ণানুক্রমিক পুথি রচয়িতার সূচি), দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯৮
২১. মজুমদার, বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৬
২২. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯১৪
২৩. বসু, রসিকচন্দ্র, 'জগন্নাথ বিজয় ও কবি মুকুন্দ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩০৭

বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

গোপাল ঘোষ

রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগে কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

পরায়ণ পিরিতি লাগি থির নাহি বাঞ্ছে।।

—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কেঁদে কেঁদে আকুল ও দিশেহারা। তার দুই নয়ন যেন জলবর্ষী মেঘধারা। সে নয়নের ধারা যেন কখনোই ফুরোবার নয়। অখিলরসামৃতসিন্ধু, অখিলরূপগুণাধার শ্রীকৃষ্ণের নব নব রূপ, নব নব গুণের আনন্দনে মধুপানে মাতাল স্বরূপা ভ্রমরের ন্যায় সে গভীর আলোষে বিভোর। রূপের সৌন্দর্য তার চাই-ই, না হলে আঁখি মজিবে কাকে নিয়ে সে, আর হৃদয় পিপাসায় পরিতৃপ্ত হবেই বা কার স্পর্শে? এবং সেক্ষেত্রে গুণও তার চাই, না হলে মনের তরী ডুববে কার কথা চিন্তা করে? আসলে অরূপ ও নির্গুণ বৈষ্ণবের ঈশ্বর নন। এই বৈষ্ণব চান কেবল নিত্য শরীর, নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য রূপ এবং নিত্য লীলা। নিত্য শরীর লাভ করে নিত্য বৃন্দাবনে রাখা-কৃষ্ণের যুগল রূপের মূর্তিবেশে নিত্য লীলার নিত্য সহায়তা করেন এই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের নয়ন থেকে রূপ কখনো খসে পড়ে না, ঝরে পড়ে না। বৈষ্ণবের হৃদয়ে ভাবের গভীর আনাগোনা। সেখানে সিদ্ধ তান্ত্রিক কেবলই “তারা আমার নিরাকার” মনে করে দ্বৈতভাব-হীন চিন্তে রূপাতীতের ধ্যানে তুষারখণ্ডের ন্যায় মহাসমুদ্রে বিগলিত হয়ে মহাসমুদ্রেই ল্লান হয়ে যান কিংবা মিলিয়ে যান কিংবা মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। সেখানে থাকে না কোনো নৃত্য, গীত ও অশ্রুপাতের প্রাবল্য। থাকে শুধু কেবল নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তার সেই আনন্দময় বোধিচিন্তের ভেতর স্থিতিশীল উজ্জ্বল আলোর আবেশ, আলোর প্রভা।

এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে, বৈষ্ণবকে বুঝতে হলে কিন্তু তান্ত্রিককেও স্মরণ করা আবশ্যিক। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম যে দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোক সকলের জন্যই কল্পিত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কার্তিকী অমাবস্যার নিস্তব্ধ নিশীথে উপাসনারত তান্ত্রিকের সম্মুখে শবাকার শিবের বৃকে নীলবিদ্যুতের মতো স্ফুরিত হয় মহামেঘপ্রভা দিগম্বরী করালবদনী কালী। আর অন্যদিকে কার্তিকী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীতে বৈষ্ণব তার দু’চোখ ভরে দেখেন সুকেশা, সুবেশা গোপবালাদের সঙ্গে মদনমোহন কিশোর শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রাস উৎসব বা রাসলীলা। শাক্তের দেবতা স্ত্রী, শিব তাঁর সঙ্গী, আর বৈষ্ণবের দেবতা পুরুষ, লক্ষ্মী বা রাধাঠাকুরানি তাঁর সঙ্গিনী। শাক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি মাতৃ-ভাব, আর বৈষ্ণবের প্রধানভাব কান্তভাব বা মধুরভাব। শাক্ত জীব বলি দিয়ে ঈশ্বদেবতাকে তুষ্ট করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেখানে মৎস্য ও মাংসাদিতে তার বিদেষ নেই। আর বৈষ্ণব বিনয়ী, দীনতার প্রতিমূর্তি, জীবের ক্লেশ তার সহ্য হয় না। তিনি শুদ্ধ সাত্ত্বিক আচারে জীবনচর্যা পালনে সতত শ্রদ্ধাশীল। গৃহধর্মে তান্ত্রিকের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বৈষ্ণব গৃহধর্ম অপেক্ষা বৈরাগীর ধর্মেই অধিকতর মনোযোগী। শাক্তের নিকট পবিত্র জবাফুল আর বিশ্বপত্র, সেখানে

বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

বৈষ্ণবের প্রিয় বনফুল আর তুলসীপাতা। শাক্তের কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, শিরে জটাভার, ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। বৈষ্ণবের কণ্ঠে তুলসীকাঠের মালা, শীর্ষ মুণ্ডিত, ললাটে চন্দনের অলকাতিলক। কিন্তু এক্ষেত্রে উভয়েরই মানবপ্রেমে সৌন্দর্যের সমরশ্মি পূর্ণায়ত রূপে দীপ্যমান এবং উভয়েই সর্বভূতে সমদর্শন। আর্য সাধনা সংস্কৃতি যদি হিমালয়ের চিরতুহিনাবৃত মুকুট-ভূমি হয়, সেখানে শাক্ত সাধনতন্ত্র যেন মহান ব্রহ্মপুত্র বামভাগ থেকে দুর্বারবেগে বিপুল তরঙ্গরাশি নিয়ে বহির্গত হয়েছে এবং দক্ষিণভাগ থেকে তেমনই দুঃসহবেগে উচ্ছল উর্মিমালা নিয়ে ছুটে চলেছে মহানদ সিন্ধু, সেই বৈষ্ণব-সাধনতন্ত্র। উভয়েই কার্যত ভারতবর্ষের প্রাণভূমি প্লাবিত করে, তাকে সরস ও শ্যামল করে মহাসাগরের অসীম অমুরাশিতে নিঃশেষে বিলীন করে দিয়েছে।

আসলে বৈষ্ণব সাধনা সরস ভক্তির সাধনা। বৈদান্তিকের বিচার, জ্ঞানীর শুদ্ধতর্ক বা তান্ত্রিকের ত্রিণ্যায়োগ এক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগে না। বৈষ্ণব যখন বলেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।

রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাশ্রমুকুলে।।

অভাগিয়া জ্ঞানী আশ্বাদয়ে শুদ্ধজ্ঞান।

কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্। —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৮ম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান বৈষ্ণবের কাছে নিম্বফল, জ্ঞানী একান্ত অভাগ্য। ধন্য বৈষ্ণব যিনি রসজ্ঞ কোকিল, সদা প্রেমাশ্রমুকুলের অমৃত পান করেন, আর তা পান করে গভীর ভাবের আবেশে নৃত্য গীত ও রোদন করেন। বৈষ্ণবদের স্পষ্ট বক্তব্য, তর্ক করো না, বিশ্বাস করো—

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।

বৈষ্ণব সাধনা রসের সাধনা ভাবের সাধনা ত্যাগের সাধনা। যেরূপ আচার-বিচার পূর্বক ধ্যান ও বিচিত্র ত্রিণ্যাদি সংযোগে একাগ্রতা অবলম্বন করে মনে শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটলে অজ্ঞান দূরীভূত হয়। এবং সেই সঙ্গে পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনই হৃদয় বৃত্তির চর্চায় রস বা ভাব-বিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে সেই ধ্যানস্থ ভাবের আবেশে ভাবিত হলে যে অপূর্ব তন্ময়তা আসে, তা থেকেই রসস্বরূপের রসাস্বাদন চলতে থাকে। গভীর ভাবে বিভোর হয়ে বৈষ্ণবের অশ্রুসিক্ত দু-নয়নে জলধারা প্লাবিত হয়, রোমাঞ্চকর স্নিগ্ধ অনুভূতি জাগে, ঘনঘন স্বেদবিন্দু বর্ষিত হয় এবং চিন্তে জাগে অকারণ কম্পিত হৃদয়ের আনন্দ, আবার কখনও বা স্তব্ধতার উৎক্ষেপণ কিংবা স্বরভঙ্গ, দেহের বিবর্ণতা দেখা যায় এবং অবশেষে মূর্ছা বা সমাধি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই আটটি পর্যায়ক্রমকে বৈষ্ণবগণ অষ্ট সাত্ত্বিকভাব বলেছেন। ভাব-সাধনার সার্থকতা এই ভাব-লক্ষণগুলির সার্বিক প্রকাশে।

বৈষ্ণব-সাধনার প্রকৃত সারসত্য হলো রস-তত্ত্ব। অর্থাৎ, সহৃদয় সামাজিকের মনে গভীর রসোপলব্ধি। আর এই রসের সাধনা তখনই আরম্ভ হবে যখন ভক্ত মনে ভক্তি জন্মগ্রহণ করবে এবং ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের স্ফুরণ অনুরণিত হবে। সেই স্ফুরিত প্রেম পূজ্যজনে অনুরাগপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার ভক্তি। গভীর আরাধনাপূর্বক সেই সাধন-পূজনের দ্বারা ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। শাস্ত্রকারগণ এই ভক্তিকে বলেছেন ‘নব-লক্ষণা’। এখানে সেই নয়টি লক্ষণ উল্লেখিত হলো—১. বিষুণের নাম শ্রবণ, ২. বিষুণের নাম কীর্তন, ৩. বিষুণের নাম স্মরণ, ৪. বিষুণের পাদসেবন বা পরিচর্যা, ৫.

বিষ্ণুর অর্চনা, ৬. বিষ্ণুর বন্দনা বা প্রণাম, ৭. বিষ্ণুর প্রতি দাস্যভাব, ৮. বিষ্ণুর প্রতি সখ্যভাব, ৯. বিষ্ণুর চরণে আত্মনিবেদন বা নিজেকে সমর্পণ।

এগুলির মধ্যে প্রথম ছয়টি সাধারণ ভক্তির পরিচায়ক এবং শেষের তিনটি প্রেমমিশ্র ভক্তির পরিচায়ক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’-গ্রন্থে কাম ও প্রেমের পার্থক্য নির্দেশ করে প্রেমের এক অপূর্ব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।

আত্মেন্দ্রিয়-প্ৰীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোগ কেবল।

কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল।।

—চৈতন্যচরিতামৃত : ১/৪

পরে আরও বলা হয়েছে—

কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর।

অর্থাৎ, যার উদ্দেশ্যে কেবল নিজ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা নিজ সন্তোগ, তাই-ই হচ্ছে কাম। যা স্বার্থপূর্ণ, তা হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট। যার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিতৃপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের সুখ, তাহাই প্রেম। যা নিঃস্বার্থ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। কাম ও প্রেম উভয়ের ব্যবধান অনেক, উভয়ে যেন লৌহ আর স্বর্ণ, অথবা নির্মল সূর্য আর ঘন অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধধর্মী।

এই প্রেম যখন ভক্তির সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তা হয় রায় রামানন্দ কথিত ‘প্রেমভক্তি’, তখন তাতে প্রথম রসের উদয় হয়, আর তার নাম হয় শান্তরস। এবং তা থেকেই বৈষ্ণব রসসাধনার আরম্ভ। বৈষ্ণবগণের এই ভক্তিরস পাঁচ প্রকার যথা : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রস। রস, প্রেম, অনুরাগ এখানে একার্থবাচক শব্দ। প্রত্যেকটি রসেরই স্থায়ী ভাব থাকে। ভক্তিরসেরও স্থায়ী ভাব আছে, আর তার নাম রতি। এই রতিও পাঁচ প্রকার যথা—শান্তদাস্যাদির ভেদে যথাক্রমে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রতি। এখানে উল্লেখ্য, কানু ছাড়া বৈষ্ণবগণের গীত নাই, আর তাই বৈষ্ণব-রসের সাধারণ অবলম্বন সর্বত্রই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শান্তরসের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা যত বাড়ে, বিষয়বাসনা ততই ক্ষীণ হয়। আর বিষয়বাসনা যত ক্ষীণ হয়, নিষ্ঠাও ততই বাড়ে। শান্তরসে ঈশ্বরে অপূর্ব মমতা-বুদ্ধি জন্মায় না। তিনি পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম বলেই ঈশ্বরের মহৈশ্বর্য ও মহাশক্তির জ্ঞান তৈরি হয়। শান্তরতিকে আশ্রয় করেই শ্রীকৃষ্ণে যে নিষ্ঠা তৈরি হয়, তাই-ই মুনিগণের মনে শান্তরস হিসেবে পরিগণিত হয়।

দাস্যের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা। শান্তরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ভগবান প্রভু, ভক্ত তাঁর সেবক, দাস-উদ্ধবাদি ভক্তগণের এই বুদ্ধিই দাস্যরসে সামান্য মমতা-বুদ্ধির সঞ্চারণ করে। এখানেও ঈশ্বর ঐশ্বর্যশালী এবং সর্বশক্তিমান বলেই ভক্ত তাঁকে সন্ত্রম ও গৌরবময় করে তোলেন। আর সেখানে ঈশ্বরের মাধুর্যমূর্তি প্রায় আচ্ছন্ন থাকে।

সখ্যরসের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ নিঃসন্ত্রম ভাব। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তাঁর সেবা এই দুই গুণ নিয়েই এই রসের তিনটি গুণের আধার নির্মিত হয়। ভগবান ও ভক্ত যেন অভিন্ন হৃদয়া দুই সখা, তারাই যেন সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদাম-সুদাম। তাঁরা পরস্পরকে আত্মসম জ্ঞান করেন, একত্র খেলা করেন, আহার করেন, নৃত্য-গীত কোলাকুলি করেন, আবার প্রেমের কলহও করেন। এখানেই প্রকৃত মমতা-বুদ্ধির আরম্ভ। এখানে ভক্তের নিকট শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই ঐশ্বর্যমূর্তি পরিত্যাগ করে কেবল মাধুর্যমূর্তিতেই তাঁর স্বরূপ উন্মোচন করেন।

বাৎসল্য রসের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণে মমতাধিক্য। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, সেবা এবং নিঃসন্ত্রমবুদ্ধি—আগের এই তিনটি গুণ নিয়ে এই রসের মোট চারটি গুণ তৈরি হয়েছে। এই রসে ভগবান হলেন সেই নন্দের দুলাল, যশোদার গোপাল। ভক্তের আদর, যত্ন, স্নেহ না হলে যেন ভগবান মুহূর্তও বাঁচতে পারেন না। ভগবান ভক্তের উপর একান্ত নির্ভরশীল, যেন তার অবোধ সন্তান! এই রসে ঐশ্বর্যবুদ্ধির লেশ মাত্রও থাকে না, তাতে থাকে শুধু মমতাধিক্য বা পরিপূর্ণ মায়ের প্রীতিপূর্ণ স্নেহ আর পরম বৈভবময় মমতা।

আর অন্যদিকে পঞ্চম রস হলো উজ্জ্বল রস বা মধুর রস বা শৃঙ্গার রস। এবং তার শ্রেষ্ঠ গুণের আধার ব্রজ-গোপিকা বা রাধিকার ন্যায় স্বাস্ত-সঙ্গ-দান বা অখণ্ড আত্মসমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, সেবা, নিঃসন্ত্রমভাব এবং মমতাধিক্য—এই চারটি গুণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে আত্মসমর্পণ গুণের স্নেহাধিক্যে। আর তাই এই রসের মধ্যে রয়েছে সেই পঞ্চগুণ। এখানেই এই কান্তা-প্রেমেই সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এই উজ্জ্বল রসের আবার পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি নানা ভাগ বা অবস্থা রয়েছে। দিব্য প্রেমের নিবিড়তম উপলব্ধি বোঝানোর জন্য প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো দেশেরই প্রাচীন বা আধুনিক রসজ্ঞগণ নায়ক-নায়িকার মিলনকে প্রতীক স্বরূপ গ্রহণ না করে পারেন নি কিন্তু সে কোন্ কান্তার প্রেম যা সাধ্যশিরোমণি? সে যে স্বয়ং রাধিকার প্রেম। যিনি একূল, ওকূল, দুকূল, গোকূল ভাসিয়ে দিয়ে লৌকিক ধর্মাধর্মের বেড়া জাল পেরিয়ে এবং সমস্ত অতীত উপেক্ষা করে শুদ্ধতাপূর্ণ অনুরাগবশতঃ তিমির দুর্যোগের মধ্যেও বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় নিয়ে দুঃসাহসী হয়ে শ্রীমদনমোহন বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সর্প-শঙ্কিল পথে গভীর প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে একাকী বের হয়েছেন, এবং যে আরাধিকার সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে নিখিলচিত্ত-আকর্ষণকারী সেই নবীন কিশোর কৃষ্ণও সেই একই পথে অভিসারে বেরিয়েছেন। তিনিই সেই অপূর্ব প্রেমের নায়িকা সাধিকা রাধিকা। ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির আনন্দাংশের নাম নাকি হলাদিনী। আর হলাদিনীর সার অংশের নাম নাকি প্রেম। এবং প্রেমের পরমসারের নাম মহাভাব। সেই মহাভাবস্বরূপা ‘রাধা-ঠাকুরানি’। তিনি কারুণ্য, তারুণ্য ও লাভণ্যামৃতের ত্রি-ধারায় স্নান করে নিজ লজ্জারূপ নীল দু-কূল পরিধান করে কৃষ্ণ-প্রেমের অরণ্য-উত্তরীয় তাঁর শ্রীঅঙ্গে আচ্ছাদনরূপ হিসেবে ধারণ করেছেন।

এই রসতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব এবং কৃষ্ণতত্ত্বই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের সারবস্তু। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে গোদাবরীতীরে নিভৃত-মিলনে রায় রামানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যদেব তা শ্রবণ করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। আবার এইরূপও অনুমান হয় যে, চৈতন্যদেব হয়তো বা নিজ মনোভাবের নিবেদনই শুনেছিলেন। সে তো আর শঙ্কর-মণ্ডনের বিচার ছিল না। আবার সে তো ঠিক গুরু-শিষ্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও ছিল না, আসলে সে ছিল পরম রসিকে পরম রসিকে রস-পরিচয়। চৈতন্যদেব পরে এই দুই তত্ত্ব প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকে এবং কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে দান করেন। সুপণ্ডিত গোস্বামী ভ্রাতৃত্বের চেষ্টায়ই তা পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রায় রামানন্দ এই গূঢ়তত্ত্ব

নিজ দেশের বৈষ্ণব আচার্যগণের থেকেই যে পেয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বেও দক্ষিণভারতের ভক্ত আলোয়ারগণের মধ্যে এই রসতত্ত্বের সাধনা সুপ্রচলিত ছিল। বাঙ্গালাদেশেও কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গানে এবং মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরীর সাধনে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সঞ্জীবিত ছিল।

এক অপূর্ব ভক্তি-কল্পবৃক্ষের মহাস্কন্ধ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ঐ বৃক্ষের মূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং তার অঙ্কুর শ্রীঈশ্বরপুরী, দুই মহাশাখা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর। এই দুই মহাশাখার অগণিত শাখা ও উপশাখা সারা বাঙ্গালাদেশ ছায়া হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বাঙ্গালার বরেন্দ্র যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নবদ্বীপধামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সুপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। তাঁরা তাঁদের এই দুরন্ত সন্তানটিকে প্রথমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখতেই চেয়েছিলেন। কেননা জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিখে যোল বৎসর বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন। তাই তারা চেয়েছিলেন নিমাই একপ্রকার মূর্খ হয়েই তাঁদের ঘর আলো করে থাকুক। কিন্তু নিমাই-র উৎকট দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে নিমাই-র ইচ্ছানুসারে তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করতেই হলো। নিমাই-র দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইহলোক ত্যাগ করলেন। আর এদিকে নিমাই অদ্ভুত অভিনিবেশ সহকারে লেখাপড়া শিখে নবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। নিজে টোল স্থাপনা করে অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। তারপর লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করলেন। দ্বিগ্নিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে জয় করলেন। এরই মধ্যে হঠাৎ করেই সর্প দংশনে তাঁর পত্নী-বিয়োগ হলো। তারপর আবার মাতা শচীদেবীর অনুরোধে পুনরায় তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বৎসর।

সে সময়কার নবদ্বীপে ভক্তি ও প্রেম ছাড়া সকল কিছুই ছিল। বিদ্যার গৌরবে নবদ্বীপ তখন ভারতবর্ষে প্রায় অদ্বিতীয়। মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম প্রৌঢ় বয়সে বিবিধ শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। আর সেই গৌরবময় প্রতিভার চার নব ভাস্কর হলেন যথাক্রমে : নৈয়ায়িকশিরোমণি রঘুনাথ, স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং ভক্তিপ্রেমনিধি শ্রীগৌরান্দেব প্রমুখ উদিত হয়েছেন। সেখানে শীঘ্রই তাঁদের জ্যোতি নিজ নিজ গগন-কক্ষপথে যুগপ্রবর্তনা করবে। তাঁদের মধ্যে শ্রীগৌরান্দেব রূপে, গুণে ও বিদ্যায় যে অতুলনীয় ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সেই দিব্য ভাগবতশক্তি, যা যুগে যুগে ধর্মান্ধতায় ও ধর্মহীনতায় পীড়িত ভারতভূমিতে আর্ত ভক্তজনগণের ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করতে ধর্মের শুদ্ধ আলোকবর্তিকা নিয়ে সশরীরে আবির্ভূত হন। নবদ্বীপে তখন চলেছে শুষ্ক তর্ক ও ভক্তি-হীন বিচার। শোণিত-সুরায় আর্দ্র পূজাস্থলীতে শোনা যাচ্ছে তান্ত্রিকের ভয়াল চিৎকার। আর তখন দিকে দিকে বেজে উঠেছে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর গান। বৈষ্ণবগণ বলেন, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ ভক্তগণের স-হৃৎকার আহ্বানে শ্রীগৌরান্দেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সে পিতৃপিণ্ডান করতে গয়াধামে গিয়ে শ্রীগৌরান্দেবের দু'নয়ন থেকে বিষ্ণু-পাদপদ্ম-দর্শনে সেই যে প্রেম-মন্দাকিনীর অশ্রু-উৎস উৎসারিত হল, তাঁর সেই দেহ থাকতে আর তা কখনও থামল না। তার বেগ দিন দিন বাড়তেই থাকে। এরপর পরম ভাগবত ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করে শ্রীগৌরান্দেব কৃষ্ণ-প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা ও পাগলপারা হয়ে গেলেন। ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী, আকাশে মেঘ দর্শন করলেই তাঁর অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেমের স্ফুরণ হতে থাকে। গৃহে ফিরে তিনি কেঁদে কেঁদে, নেচে নেচে, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কৃষ্ণপ্রেমের

তরঙ্গ তুলে তিনি অপূর্ব কীর্তন আরম্ভ করেন। তার নির্মিত টোল চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে নাম-গান-কীর্তন গাইতে শুরু করলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

এরপর ক্রমেই মহাভক্ত নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত হলেন। আর এদিকে অদ্বৈত আচার্য তো অনেক আগেই এসেছিলেন। সবশেষে হাজির হলেন যবন হরিদাস, যিনি কাজির শাসনে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত খেয়েও প্রহ্লাদের ন্যায় হরিনামে অপূর্ব রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। গদাধর, মুরারি, নরহরি, দামোদর আরও কত ভক্ত যে উপস্থিত হয়ে তেইশ বৎসরের যুবকের সঙ্গে মিলিত হলেন, তার কোনো ইয়াত্তা নেই। নগর-কীর্তনে নদীয়া যথারীতি টলমল করে উঠেছে। এরপর যে প্রেমের বন্যা উঠল, তাতে শান্তিপুর ডুবে গেল, নদীয়া ভেসে গেল, তরঙ্গে তরঙ্গে বাঙ্গালাদেশ আন্দোলিত হতে থাকলো। জগাই ও মাধাই-এর ন্যায় মহাপাতকী বৈষ্ণবপ্রেমে উদ্ধার হয়ে গেলেন। কিন্তু নিন্দুকের রসনাও আর অলস থাকল না। তারাও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিয়ে কুৎসা করতে থাকলেন। চারিদিকে বিপুল সমালোচনা। তাঁর ঘরে যুবতী স্ত্রী, কত লোক-মান, যশ, সে আবার কেমন করে হরিভক্তি প্রচার করে! পণ্ডিতগণও এই সমালোচনায় যোগ দিলেন। অন্তরে ও বাইরে ত্যাগব্রতী পুরুষের মন ও মুখে একভাবে প্রচারিত না হলে কোনো আদর্শই এদেশের লোকসমাজে মর্যাদা পায় না। সেখানে সর্বস্ব-ত্যাগীর সঙ্গেই হৃদয়ের সর্বপ্রকার যোগ হতে পারে। আর তাই গৌরাঙ্গদেব বিশ্বজন যাতে অবাধে অকাতরে তাঁর মধুর হরিনামামৃত পান করতে পারেন, সেইজন্য একদিন গভীর রজনীযোগে প্রিয়তমা যুবতী পত্নী এবং পূজ্যতমা বৃদ্ধা জননী, আর প্রিয় ভাগীরথী ও প্রিয় নবদ্বীপ ত্যাগ করে গৃহের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এ যেন অনেকটা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বুদ্ধদেবের জীবন-লীলা! কিন্তু তিনি ছিলেন তত্ত্বাঙ্ঘেষণের নিমিত্ত সন্ন্যাস, আর এই শ্রীচৈতন্য হলেন তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সন্ন্যাস। গৌরাঙ্গের তত্ত্ব হলো প্রেমতত্ত্ব। গৌরাঙ্গের বয়স তখন ২৪ বৎসর। ভাগীরথী পার হয়েই তিনি কেশব ভারতীর কাছে শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর নাম হয় ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’। নদের নিমাই আর নাই!

অতঃপর প্রায় ছয় বছর ধরে শ্রীচৈতন্যদেব পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে বৈষ্ণবধর্ম জনমানসে প্রচার করতে থাকেন। এই সময়েই তিনি কাশীধামে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে নিজের অধীনে আনয়ন করেন। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের অমাত্য, সংসার-বিরাগী রূপ আর সনাতন গোস্বামীকে প্রয়াগ ও বারাণসীক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে আহ্বান করেন। আর এদিকে বাসুদেব সার্বভৌম তো পূর্বেই পুরীধামে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় পূর্বেই গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং রসতত্ত্বের আলোচনা হয়। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। শেষ আঠারো বৎসর তিনি কেবলমাত্র পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র পুরীধামেই বসবাস করেছিলেন। আর তাঁকে বলা হত জগন্নাথের সচল-বিগ্রহ। দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তিরস-পিপাসু সাধকগণ তাঁকে দর্শন করতে এসে প্রবল চরিতার্থ হতেন। এবং নিজেদেরকে পুণ্য দর্শনে ধন্য মনে করতেন। শেষের বারো বৎসর তিনি পুরীধামের বাইরেও আর বের হতেন না। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ সঙ্গে গভীরায় রাখাভাবে ভাবিত হয়ে প্রধানতঃ অপূর্ব কৃষ্ণ-বিরহ লীলা আত্মাদন করতেন। তাই-ই তাঁর অন্তরঙ্গ-সঙ্গ প্রেম আত্মাদন।

পরম বিনয় ও দীনতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব সুমধুর কৃষ্ণনাম হরিনাম প্রচার করতে থাকেন। সেক্ষেত্রে চৈতন্যদেব বলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

অর্থাৎ, ‘তৃণ’-র থেকেও সুনীচ বা নরম হয়ে এবং তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হয়ে, নিজের মান পরিত্যাগ করে এবং অপরের মান বাড়িয়ে সদাসর্বদা হরিনাম সংকীৰ্ত্তন করতে হবে। এরূপ নম্রতার সঙ্গে তার হরিনাম প্রচারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ ভগবানের রস, রূপ, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রেমের কথা প্রচারিত হওয়ায় এবং সেখানে কেবলমাত্র নাম-সাধনাই মুখ্য সাধনা বলে ঘোষিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের ধর্ম সহজেই লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। চৈতন্যদেবের চরিত্রে বিনয়ের সঙ্গে কঠোরতার এবং প্রেমের সঙ্গে বৈরাগ্যের বিচিত্র-মিশ্রণ মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছিল। সম্প্রদায়ের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য শিখি মাহিতির ভগিনী প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবী দেবীর কাছে শিক্ষা করার অপরাধে তিনি ছোটো হরিদাসকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁকে আর ক্ষমা করেননি, করেননি কোনরূপ মার্জনাও। আর সেই গভীর দুঃখে ছোটো হরিদাস প্রয়াগে সঙ্গমস্থলে নিজ দেহ বিনষ্ট করেন।

বৈষ্ণবগণ মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার মিলিত মূর্তি। তাঁর অন্তরে রাধিকার ভাবোল্লাস, বাইরে রাধিকার বর্ণ-দ্যুতি। আর অন্তরে ও বাইরে মন ও শরীরের অবশিষ্ট সত্তা তাঁর অস্তিত্ব কৃষ্ণময়। তাঁর এরূপ রাধা হয়ে কৃষ্ণকে আত্মাদান করবার জন্যই তিনি সততই উদগ্রীব। আর তাই তিনি গভীরায় শেষ বারো বছর কেবল তাই-ই করেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ—

চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।

হরিভক্তি-বিহীনশ্চ দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ।

সুতরাং, হরিভক্তি থাকলে চণ্ডালও দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ বলে পূজিত হন। আর হরিভক্তি-শূন্য হলে দ্বিজও চণ্ডালাধম বলে নিন্দিত হন। হরিভক্তিতেই মনুষ্যত্বের মান যথার্থভাবে নির্ণীত হয়।

এই হরিভক্তি জাতিধর্ম নির্বিচারে ঘরে ঘরে প্রচার করে, সর্বজীবে সমানভাবে সেই মধুর প্রেম ও মৈত্রীবাণী বিতরণ করে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মকে বলিষ্ঠ হস্তে সংগঠন ও মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করেছেন ভক্তিবৃক্ষের চৈতন্য-স্কন্ধের মহাশাখা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। বীরভূমের একচক্র গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁর দশ বৎসর বয়সে এক সন্ন্যাসী তাঁর মাতা-পিতার কাছ থেকে তাঁকে শিক্ষা করে নিয়ে যান। কুড়ি বৎসর কাল সন্ন্যাস জীবন যাপন করে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-দর্শনে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেন। এই নিত্যানন্দ-ই ললাটে কলসীর কানায় আহত হয়েও ক্ষমাপূর্ণ প্রীতি-স্নিগ্ধ বক্ষে জগাই-মাধাইকে প্রেম-কোলে স্নেহের আশ্রয়ে ঠাঁই দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দের যে গান গেয়ে আজও বৈরাগীর দল দ্বারে দ্বারে শিক্ষা সংগ্রহ করে, তাতেই তাঁর আসল রূপের পরিচয় মিলে। সেই গানটি বড়োই সহজ ও সুন্দর—

অক্ৰোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।

অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।।

যারে দেখে তারে বলে দস্তে তৃণ ধরি।

আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥

বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

পতিত অধম জনের ঘরে ঘরে গিয়া।

ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিতেছে বিলাইয়া।।

হরি বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।

সোনার পর্বত নিতাই ধূলাতে লুটায়।।

সত্যি সত্যিই সেই পতিত অধম জনের ঘরে ঘরে গিয়ে যিনি দুর্লভ মধুর হরিনাম বিতরণ করেছেন, তিনি অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। তখন বাঙ্গালায় মুসলমান শাসন চলছে। আর সেই মুহূর্তে রাজশক্তির আশ্রয়ে ইসলামধর্ম ভীষণ ভাবেই বাঙ্গালায় প্রচারিত হচ্ছে। নীতিভ্রষ্ট, পতিত বৌদ্ধগণ হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞা ও অবহেলার ফলে দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে মনুষ্যত্বের অধিকার লাভ করতে থাকে। তখনই নিত্যানন্দ প্রভু সহসা মধুর স্নিগ্ধ প্রেম-ভরে তাদের সকলকে আশ্রয় দিলেন। বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাদেরকে সংযম ও সদাচারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়ে আনলেন। কত সাহা, কত শূঁড়ী, কত নেড়ানেড়ী সহসাই বৈষ্ণব হয়ে গেল। আর এক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, অনুন্নত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার বলিষ্ঠ সম্প্রদায় সকলই বৈষ্ণব। তাদের সকলেই গৌরান্দ-ভক্ত ও নিত্যানন্দ-ভক্ত। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধিকাংশই শাক্তধর্মে বিশ্বাসী। আর তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিকে বাদ দিলে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা একান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য হয়ে যায়। এই কারণেই বৈষ্ণবধর্ম ও গৌরান্দ-নিত্যানন্দের কাছে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ অশেষ ঋণে ঋণী। সমাজ-গঠনে বৌদ্ধধর্মের উদারতা, সাম্যভাব, মৈত্রী ও প্রেম সকল গুণই বৈষ্ণব আচার্যগণ স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা সংকীর্তন-রূপ গণ-উপাসনা এবং মহোৎসব-রূপ সমবেত পানভোজন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ধর্ম ও জাতির সৌভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর করেছিলেন। এক্ষেত্রে শিক্ষিত বর্ণহিন্দুগণের শ্রদ্ধাপূর্ণ সমর্থন পেলে হয়তো বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস আজ অন্যপ্রকারে লেখা হত। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বিবাহ করে খড়দহে অবস্থান করেন। তাঁর যোগ্যপুত্র বীরভদ্র ঠাকুরও পিতার আদর্শ অনুসরণ করে বৈষ্ণব সমাজ সংগঠন ও তার প্রসার করেছিলেন। নিত্যানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁর পত্নী জাহ্নবীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মতো বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

চৈতন্যদেব রূপ, সনাতন ও তাঁদের ভ্রাতৃপুত্র জীব গোস্বামীর সহায়তা নিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থা থেকে বৃন্দাবনের উদ্ধার সাধন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি-স্বরূপ বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর এই বৃন্দাবন কালের ইতিহাসে বৈষ্ণব ধর্মের ভারতবর্ষীয় কেন্দ্র হয়ে উঠে। চৈতন্যদেব স্বয়ং নীলাচলধামে অবস্থান করে বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে বৃন্দাবন ও পুরী উভয় স্থানই কালের সার্বিক ইতিহাসে বাঙ্গালীর প্রধান বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়।

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে আচার্য শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ দাস ও নরোত্তম দাসের অভ্যুদয় ঘটে। এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম পুনরায় নবতর রূপ লাভ করে। এই সময়েই বৃন্দাবনবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ-রত্ন বৈষ্ণবদের কাছে বেদ বা বাইবেল-স্বরূপ। এবং গ্রন্থটি তাদের কাছে জীবনবেদ। আরও বলা ভালো, এই গ্রন্থটি আসলে বৈষ্ণবীয় জীবনে তাদের শৃঙ্খলারক্ষার নির্দেশাবলী।

আপামর বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বৈষ্ণব প্রভাব যে বড়ো অল্প নয়, তা স্বীকার করতেই হবে। হরিনাম সংকীর্তন, হরির লুট, রাস উৎসব, দোল উৎসব এবং রথযাত্রা উৎসবেও তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যও অসীম পরিপুষ্টি লাভ করেছে। আর মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই বৈষ্ণব সাহিত্যই। এবং বিশ্বসাহিত্য দরবারেও তার গৌরব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ মহাজনগণের পদাবলীর কি তুলনা আছে? তাঁরা প্রত্যেকেই বাঙ্গালা সাহিত্য-কুঞ্জের সিদ্ধ-কণ্ঠ কোকিল। গভীর লালিত্যে তাঁদের সাহিত্য সমৃদ্ধপূর্ণ। স্বয়ং চৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্শ্ব ও ভক্তগণকে অবলম্বন করে যে কত অপূর্ব জীবনীকাব্যও রচনা হয়েছে, তার ইয়াত্তা নেই। তারমধ্যেই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ একাধারে জীবনী, দর্শন ও কাব্য।

কিন্তু ছদ্মবেশী বিকৃত সহজ-পন্থী বৌদ্ধগণ নিত্যানন্দের উদারতার সুযোগ নিয়ে বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করে। তারা ভিক্ষা ও সামাজিক পরিচয়ের প্রয়োজনে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের নাম নিয়ে ভেতরে ভেতরে সংযমহীন ব্যাভিচার-বহুল অবৈষ্ণব আচাররূপ গুপ্ত ব্যাধি দ্বারা নিরন্তর সমাজ দেহকে ক্ষয় করতে থাকে। এবং এরাই বৈরাগী ও বৈরাগিনী নামে পরিচিত। এদের সংশ্রবের জন্যই গৌরাঙ্গদেবের বৈষ্ণবধর্ম নিন্দনীয় ও অবজ্ঞাস্পদ হয়। যে ধর্ম প্রধানতঃ হৃদয়বৃত্তির চর্চা করে ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা বাঁচতে চায়, এবং সেই প্রাচীনকালের বিচারশীল ধীর প্রজ্ঞা এবং যুক্তি-সিদ্ধ পন্থার পরিবর্তে সরল বিশ্বাসকেই প্রধান করে নেয়। সেই ধর্মে শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের অভাব হলে বিকৃত ও দুর্বল হবেই। রাধা কৃষ্ণের বিচিত্র মধুর লীলার সাহায্যে যেখানে উপাসনা, সেখানে বিকার ও ব্যাভিচার আসা অতি সহজ ও স্বাভাবিক। আর হয়েছেও তাই-ই। এর পরবর্তী যুগেই খ্রীষ্টীয় ধর্মের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে আবার পুনরায় উপনিষদ ও বেদান্তের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এতকাল পরেও উদার প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ বৈষ্ণব ধর্মের সেই গৌরবের দিন আর ফিরে এল না। আজ যেখানে বিদেশীরা পুরী, নবদ্বীপ ও মায়াপুরে মধুর হরিনামের মাধুর্যে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজতে দিশেহারা, যেখানে আধুনিককালে শ্রীচৈতন্যের এই বৈষ্ণবীয় শিক্ষা ও ভাবধারা আজও বাঙালি সংস্কৃতি ও বঙ্গ সাহিত্যে এবং ইস্কন (ISKCON)-র মতো সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রসারিত, আজ সেখানে অধিকাংশ দেশীয় হিন্দুরা যেন শ্রীচৈতন্যের হরিনাম সংকীর্তনে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা বর্ষণ করেন। আর তাই সবশেষে বলতে হয়, সেই বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে গৌরবময় হিন্দুত্ববাদের অস্তিত্ব রক্ষার দিন যা সত্যিই বিস্ময়কর।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০২১
২. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, পদাবলী-পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮
৩. মাইতি, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, চৈতন্য-পরিচয় (ষোড়শ শতক), বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬২
৪. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী, শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭২
৫. মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী (সম্পা.), চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪০৩
৬. দাস, ড. ক্ষুদীরাম, বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ, প্রথম খণ্ড, এ.কে. সরকার এণ্ড কোং, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭৯
৭. রায়, ড. উমা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮২
৮. রায়, ড. জীবেন্দু, বৈষ্ণব পদাবলী-পরিচয়, শিলালিপি, কলকাতা, জুন ২০০৩

বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৯. সেন, নীলরতন, বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
১০. সেন, শ্রীসুকুমার, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৭০
১১. গিরি, সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
১২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৮

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী : ‘এঁছে সদা একই স্বরূপ’

শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ভক্ত-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সুদীর্ঘ। আনুমানিক প্রাক্-উপনিষদের যুগ থেকেই ভারতভূমিতে আধ্যাত্মিক এবং সাহিত্যিক ভক্তি প্রবাহ বিদ্যমান—

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে ভক্ত-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। উপনিষদে আদি-রসাত্মক ভক্তির আভাস রয়েছে। বিষ্ণুকেন্দ্রিক আদি-রসাত্মক ভক্তির প্রসার বৈদিক যুগ থেকেই লক্ষ করা যায়। বৈদিক যুগেই শাণ্ডিল্য সূত্রে এবং ভক্তিসূত্রে আদি রসাত্মক বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক বিচার করা হয়েছে।^১

চৈতন্য-পূর্ব যুগ থেকেই বাংলা পদাবলী-সাহিত্যের রচনা আরম্ভ হয়। মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং তাঁর দিব্যভাব পদাবলীর পথকে প্রশস্ত করে। প্রধানত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমময় বিগ্রহকে উপজীব্য করেই বাংলায় পদাবলী সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যদি এমন কোনও সাহিত্য-শাখা থাকে, যা বিশ্বসাহিত্যে পরিবেশনের যোগ্য, তবে বৈষ্ণব পদাবলীই সেই অদ্বিতীয় শাখা। একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় বোধ এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য অপার অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, সেই অনুভূতি হল : দিব্য প্রেম—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যুগল বিগ্রহ। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই পদাবলী সাহিত্য নির্দিষ্ট ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে মানুষের প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠেছে। কোন গুণে বৈষ্ণব-সাহিত্য কালকে জয় করার শক্তি অর্জন করেছিল, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার প্রেমের দিকটাই বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন—

... এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবল বেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাঙ্গের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।^২

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এমনি করেই নিজের পথ করে নিয়েছিল। শুধু পথ করে নিয়েছিল বললেই এর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না, বৈষ্ণব পদাবলী যেন দুকুল ভাসিয়ে অগ্রসর হয়েছিল—এর প্রভাব পড়েছিল মঙ্গলকাব্যে, এর প্রভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল শাক্ত পদাবলী সাহিত্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী : 'ঐছে সদা একই স্বরূপ'

বৈষ্ণব পদাবলীর রচনার নেপথ্যে একটি প্রচলিত অভিমত হল—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাঁরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকার ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর সৃষ্টি ও প্রসার—

বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটি ধারা প্রাক্-চৈতন্য যুগে প্রবাহিত ছিল। অভিজাত গোষ্ঠীর চটুলতা ও ইন্দ্রিয় বিলাসের আবহাওয়া ছাপাইয়া তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেম ধর্মের তাহাই অগ্রদূত বলিয়া আমরা মনে করি।^৩

বৈষ্ণব পদাবলীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিমতটি সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়; তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসার ঘটেছিল—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে পদাবলী সাধিত্য-ধারার সৃষ্টি এবং চৈতন্যদেব যে সেই পদাবলীর রসাস্বাদন করে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন—এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর জীবনীকার। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।^৪

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলার বর্ণনা রয়েছে। এই কারণে রসিক বৈষ্ণব-সমাজে এই পুরাণটি প্রধান ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এখানে শ্রীরাধার বর্ণনা না থাকায়, শ্রীমদ্ভাগবতকে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের উৎস বলে মনে করা হয় না। সম্ভবত পরবর্তী পুরাণসমূহে বিশেষত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যলীলার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। অনুমান করা হয় যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ে রচিত গীতিধর্মী পদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—

জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'কে একদিক হইতে বিচার করিলে প্রেমসংগীত বলা চলে। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় ও গঠন রীতি জয়দেবের গানের মতই।^৫

এই সমস্ত পদসাহিত্যের কোনও কোনও রচনার মধ্যে কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতির উচ্ছ্বাসই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এখানেও রাধাভাবের সাধনা—কবি স্বয়ং যেন রাধারূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ উপলব্ধিতে তৎপর। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবিগণ শ্রীচৈতন্যের অন্তরালে দাঁড়িয়ে যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করেছেন। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীরাধাভাবের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে অভিহিত করা হয়। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিনসুখ আশ্বাদিতে হয় অবতীর্ণ।^৬

শ্রীরাধাপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলোকে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হন। বস্তুত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে রাধাভাবের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনারূপে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যলীলার আদি সূত্রধর স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় গৌরাঙ্গ-অবতারতত্ত্ব বিষয়ে যে শ্লোকটি রচনা করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কবিরাজ গোস্বামীও তাকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা

স্বাদ্যো যেনাভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ

তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধোহরীন্দুঃ।।^৭

‘শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কীরূপ, শ্রীরাধা যা আস্বাদন করেন, আমার সেই বৈচিত্র্যমাধুর্য কীরূপ এবং আমার অনুভববশত শ্রীরাধা যে সৌখ্য বা আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বা কীরূপ’—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লোভের বশীভূত হয়ে শচীর গর্ভরূপ সিন্ধুতে রাধাভাববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপ আবির্ভূত হন। অর্থাৎ রাধাপ্রেমে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্যই চৈতন্যদেব ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু গৌরাঙ্গসুন্দর একই দেহে রাধা ও কৃষ্ণের পরমতত্ত্ব আস্বাদন করেছিলেন। বহিরঙ্গে তিনি রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই অভেদত্বই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন।

শ্রীচৈতন্যকে আদর্শ করে এবং তাঁরই মুখনিঃসৃত উপদেশ ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব। মহাপ্রভুর আদেশেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও বিস্তার হয়েছে। কিন্তু এই ধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত কী এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধনা, দীক্ষা ও আচার-প্রণালী কী হবে—সে বিষয়ে চৈতন্যদেব কোনও তথাকথিত উপদেশ দেননি। তাঁর উপদেশ বলতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক ছাড়া আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর মৌখিক উপদেশ পেয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এঁদের কাছে শিক্ষা লাভ করে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীজীব গোস্বামীও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত ললিত মাধব ও বিদগ্ধ মাধব—এই দু’টি নাটক ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থ যে শ্রীচৈতন্য দেখেছিলেন এবং অনুমোদন করেছিলেন তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী রচিত গ্রন্থগুলি ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব-নির্ণায়ক অন্য কোনও গ্রন্থ নেই। বিশেষ করে শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্-সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনটি শব্দ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বেরই নামান্তর এবং এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক ব্যবহার করেন—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্ৰেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।^৮

সেই অখণ্ড চিদানন্দ স্বরূপকে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন রূপে দেখেন। কিন্তু বিভিন্ন সাধকের কাছে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁকে অভিন্ন বলেই ধরা হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যাবে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব ভগবানের অংশ। ভগবানের অংশ আবার দুই রকম—১। স্বাংশ ২। বিভিন্নাংশ—তত্র দ্বিবিধাঃ অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ। বিভিন্নাংশাস্তটস্থ শক্ত্যাঙ্ককা জীবা বক্ষ্যতে। স্বাংশাস্ত গুণলীলা দ্যবতার ভেদেন বিবিধাঃ। (ষট্-সন্দর্ভঃ, পরমাত্মা ৪৫) কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অধিষ্ঠান।।

স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী : 'ঐছে সদা একই স্বরূপ'

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।।

স্বাংশ বিস্তার চতুর্ভুহ অবতারগণ।

বিভিন্নাংশে জীবন তাঁর শক্তিতে গণন।।*

চৈতন্যদেব একদেহে উভয়বিধ প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পত্তন করেছিলেন। মহামানব চৈতন্যদেবের পক্ষে যা সাধ্য, অপরের পক্ষে তা সাধ্য নাও হতে পারে। এই কারণেই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবদের রাধা-ভাবে ভাবিত হবার শক্তি না থাকায় তারা রাধাকৃষ্ণের লীলাকে দূর থেকে সখীর মতো নিরীক্ষণ করেছেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—

বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই একটু দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—রাধার ভাব কেহই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই। সখী বা মঞ্জুরীর অনুগভাবে সাধনা করিয়া নিত্য যুগল-লীলা আস্বাদন করাই ছিল বাঙলার বৈষ্ণব কবিদের সাধ্য সার।^{১০}

চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমকে অনেকটা প্রাকৃত বা পার্থিব প্রেমরূপেই বর্ণনা করা চলে। কিন্তু চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তির দ্বারা সেই পার্থিব প্রেমকে কিছুটা মেজে ঘষে মালিন্যমুক্ত করে তবে প্রকাশ করেছেন। তবে ড. দাশগুপ্তের মতে—

পরবর্তীকালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়াসহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।^{১১}

বৈষ্ণব ভেদকে স্বীকার করেছে লৌকিক দৃষ্টিতে, তত্ত্বের দৃষ্টিতে আসলে তা অভেদ। রাধাকৃষ্ণ অবিनावদ্ধভাবে বিরাজ করছেন। রাধাকৃষ্ণের অবিनावদ্ধভাবে অবস্থান বা পারিভাষিক কথায় 'সামরসে' অবস্থান বৈষ্ণবের ব্রহ্মতত্ত্ব। সে অনন্ত, অব্যক্ত। আনন্দাংশের সৃষ্টি হলেন রাধা এবং লীলা আস্বাদনের জন্যই পরমপুরুষ নিজেকে বিভক্ত করেছেন। এই হল প্রেমের বিভাগ—নিজের আনন্দাংশকে বিল্লিষ্ট করে উপভোগ করবার জন্যই ভেদ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারি—

তাহাতে (বৈষ্ণব ধর্মে) ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈত বিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ,— আনন্দের বিভাগ তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে। ... বৈষ্ণব ধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।^{১২}

বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। আর সবই প্রকৃতি বা নারী। পরমপুরুষ আদিতে ছিলেন এক, নিশ্চল, সমাধিস্থ। তাঁর ইচ্ছে হল আত্মোপলব্ধি করবেন। এই আত্মোপলব্ধির উপায় হল লীলা। লীলা তো আর একে হয় না—লীলাসঙ্গিনীর দরকার হয়। কাজেই কৃষ্ণ তাঁর আনন্দাংশের দ্বারা সৃষ্টি করলেন শ্রীরাধাকে। রাধা হলেন তাঁর হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। জগৎ রূপে স্রষ্টার আনন্দাংশের প্রকাশ ; তার প্রতীকায়িত রূপকে রাধা বলা যেতে পারে। কাজেই জীব ও জগৎ তাঁর নিত্যলীলার আয়োজন করে চলেছে—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর আবির্ভাবের এই অন্তরঙ্গ কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চৈতন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার আগে তিনি রাধার প্রেমমহিমা বিশ্লেষণ করেছেন—

রাধিকা হবেন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।

স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।।

হুাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।

হুাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।^{১০}

পরমপুরুষের সঙ্গে জীব ও জগৎ অভিন্নও বটে আবার ভিন্নও বটে। যেহেতু জীব ও জগৎ তাঁর হুাদিনী অংশের সৃষ্টি সেইজন্য অভেদ অথবা বলা যেতে পারে অব্যক্ত অবস্থায় কৃষ্ণের ভিতরে লীন হয়ে ছিল সেইজন্য অভেদ, আবার ব্যক্ত অবস্থায় তাঁর থেকে বিল্লিষ্ট এবং তার প্রত্যক্ষগম্য অস্তিত্ব আছে সেইজন্য ভেদ-গুণ-বিশিষ্ট। বা এবং অব্যক্তের নিত্য মিলন-বিরতের লীলা চলেছে একে ভাষান্তরে বলা হয় পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। একেই গৌড়ীয় দর্শনে বলে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব। এই লীলারস আনন্দ বৈষ্ণবদের উপজীব্য।

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমধর্মের যে স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে তার যেমন একটা পার্থিব রূপ আছে, তেমনি আছে আধ্যাত্মিক রূপও। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত প্রেমের পার্থিবতা প্রমাণ করার জন্য একটু উগ্র অভিমতই প্রকাশ করার হয়েছে। মনে করা হয়েছে যে, সহজিয়া-কবি-জীবনে পরকীয়া প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে তা স্বাভাবিক, সজীব ও রসোচ্ছল হয়ে প্রকাশিত হতে পেরেছিল এবং সেইজন্য জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এটিই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত ইতিহাস। এই ধরনের সমালোচক তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের ‘বৈষ্ণব কবিতা’র অংশবিশেষ উদ্ধার করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। যে, কবি রবীন্দ্রনাথ উক্ত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। ‘বৈষ্ণবের গান’ যে ‘শুধু বৈকুণ্ঠের তরে নয়’ এই সিদ্ধান্ত থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—

সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণবকবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি, ...
হেরি কাহার নয়ন,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দু’টি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি!^{১১}

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হয়েছে, বিভিন্ন দিক থেকেই তা প্রমাণ করা যায়। যেমন, অভিসারের পদগুলো বিশ্লেষণ করলেই মনে হয়, নায়িকার দুর্গম পথে এই অভিসার বস্তুত পূর্ণতার প্রতি, অসীমের প্রতি, জীবাত্মা যেন সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে। ভণিতায় কবির শুধু নিজেদের নামটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরাও যে রাধাকৃষ্ণ লীলার অংশগ্রহণকারী সহচর বা সহচরী, এ তথ্য প্রায় সর্বত্র উল্লিখিত। এ লীলা নিশ্চয়ই কোনো মর্ত্যলীলা নয়, কারণ সেখানে স্বদেহে কবিদের উপস্থিতি সম্ভব নয়। অতএব তাঁরাও আধ্যাত্মিকতাকে মেনে নিয়েই পদ রচনা করেছেন। রূপানুরাগের পদগুলোতে যে রূপের বর্ণনায় শ্রীমতীর মুগ্ধাবস্থা, তা তো কোনো দেহে সীমাবদ্ধ নয়, দেহকে অতিক্রম করে সে রূপ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। রাধা বলেন, ‘দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।’^{১২} এতো সুস্পষ্টভাবেই লোকাতীতের ইঙ্গিত—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী : 'ঐছে সদা একই স্বরূপ'

কাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনাতে স্বীকৃত, কিন্তু দেহস্পর্শহীন নিম্নলি ভাবমাত্রে রূপান্তরিত। পূর্বোক্ত সাধনা দুইটি হইতে গৌড়ীয় সাধনার পার্থক্য এই যে, ইহাতে কামই সর্বস্ব, একমাত্র সাধ্য বস্তু পঞ্চমপুরুষার্থ। ভাববৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তরূপ ভক্তের বিপ্রলম্বসম্ভোগাত্মক বিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। প্রেম ও কৃষ্ণ এক।^{১৬}

বৈষ্ণব পদাবলী রোম্যান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণযুক্ত। মর্ত্যচেতন্যকে প্রধান 'অবলম্বন' রূপে গ্রহণ করে কবি তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন অনেক উর্ধ্ব – যেখানে কামনা আর প্রাপ্তির মধ্যে আছে দুস্তর ব্যবধান; এই প্রাপ্তি-কামনার ব্যাকুলতাই কবিকে রোম্যান্টিক করে তুলেছে। অবশ্য ভাগবত চেতনা এবং ধর্মানুভূতিও এই বিষয়ে কবিকে সহায়তা করেছে। এই বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত এবং প্রাকৃত কবিদের মর্ত্য-জীবনাশ্রয়ী রোম্যান্টিক কবিতার এবং জয়দেব-বিদ্যাপতির সৌন্দর্য-পিপাসু রোম্যান্টিক মনের প্রভাবের কথাও স্বীকার করতে হয়।

'বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাস্য'—শুধু এটুকু বলাই বৈষ্ণব পদাবলীর পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ বাঙালি বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্য এবং প্রভাব বহুব্যাপ্ত। শুধু বৈষ্ণব তত্ত্ব নয়, বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব পদাবলীকে রসভাস্যরূপে গ্রহণ করাই সম্ভব। বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন বা তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তার পশ্চাৎপট একটু বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ভাগবত ধর্ম, 'সাত্বতধর্ম', প্রভৃতি নামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত ছিল। মহামুনি পাণিনির কালেও 'বাসুদেব সম্প্রদায়' নামে কৃষ্ণ-উপাসক সম্প্রদায় বর্তমান ছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করে বৈষ্ণবাচার্যগণ সমগ্র ভারতে চারটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন—শ্রীসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায় এবং চতুঃসন বা সনক সম্প্রদায়। এঁরা ভক্তবাদী বৈষ্ণব হলেও এঁদের প্রধান উপাস্য ছিলেন হরি, নারায়ণ, বিষ্ণু বা লক্ষ্মীজনর্দন; মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবই রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তির উপাসনার মধ্যে দিয়ে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়' নামে পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন বা তত্ত্ব বলতে মহাপ্রভু-সৃষ্ট এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-আচরিত ধর্ম-দর্শন-তত্ত্ব-আদিই বুঝতে হবে এবং এরই সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী—

ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। শঙ্করাচার্যের মতে, জীব – ব্রহ্মের অভেদ সম্পর্ক; ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, জগৎ মিথ্যা প্রতিভাসমাত্র। আচার্য মধ্বর মতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের সম্পর্ক। আচার্য রামানুজ অদ্বৈতবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক যুগপৎ ভেদ ও অভেদের। এ ভেদাভেদবাদ অচিন্তনীয়। বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্ত বিচার এবং সনাতন গোস্বামীকে উপদেশও দান কালে মহাপ্রভুর এই অভিমত প্রকাশ পায়।^{১৭}

বৈষ্ণব ধর্ম মানেই তো প্রেমধর্ম, আর বৈষ্ণব পদাবলী মানেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিচিত্র রূপ-রূপান্তরের বর্ণনা। কাজেই বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী অঙ্গঙ্গীভাবেই জড়িত রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে প্রায় ধারণাই করা যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলীর সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসত্তার উৎস থেকে উদ্ভূত হ্লাদিনী শক্তিই রাধা, অতএব রাধা কৃষ্ণ থেকে পৃথক নন। তাঁদের এই দ্বৈত ভূমিকা লীলা-আস্বাদনের জন্যেই, উভয়ের মিলনে সমস্ত লীলার অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু সেই অবসানের

তো সুযোগ নেই, কারণ পরমাত্মা ও জীবাত্মার লীলা তো অনাদিকাল থেকেই চলছে এবং অনন্তকাল অবধি চলবে। তাই বৈষ্ণব-পদাবলীর সমাপ্তিও মাথুর পর্যায়ে—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের তথা 'বিরহ'-এর মধ্যেই। অনন্তকাল ধরে শুধু মিলনের আকুলতাই থেকে যাবে। অতএব বৈষ্ণব পদাবলী যে বৈষ্ণব তত্ত্বের রস-রূপেই রচিত হয়েছিল তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, বিমলভূষণ, *বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন*, মহামায়া কর (প্রকাশক), কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ৮২
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৪৮, পৃ. ৪৪৩
৩. চৌধুরী, শ্রীহিমাংশুচন্দ্র, *বৈষ্ণব সাহিত্য-প্রবেশিকা*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ১৭
৪. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ
৫. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবিদাস, *বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ২০
৬. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, ২ পরিচ্ছেদ
৭. *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, ১ পরিচ্ছেদ
৮. *শ্রীমদ্ভাগবত*, ১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ১১শ শ্লোক
৯. *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ
- ১০, ১১. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ*, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ২৬১
১২. তদেব, পৃ. ২৬৪
১৩. গোস্বামী, শ্রীসনাতন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ২০
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বৈষ্ণব কবিতা', *সোনার তরী*, কালিদাস চক্রবর্তী (প্রকাশক), কলকাতা, ১৩০০, পৃ. ৪৮
১৫. সেন, দীনেশচন্দ্র, *পদাবলী-মাধুর্য*, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯২৪, পৃ. ২১
১৬. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য, *বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০
১৭. গোস্বামী, শ্রীসনাতন, তদেব, পৃ. ৩৩

গ্রন্থপঞ্জি :

১. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা.), কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, মাঘ ১৪৩১
২. বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভাগবত*, গীতা মাইতি (অনুবাদক), প্রথম স্কন্ধ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৪৮
৪. তদেব, *সোনার তরী*, কালিদাস চক্রবর্তী (প্রকাশক), কলকাতা, ১৩০০
৫. চট্টোপাধ্যায়, বিমলভূষণ, *বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন*, মহামায়া কর (প্রকাশক), কলকাতা, ১৩৬৭
৬. চৌধুরী, শ্রীহিমাংশুচন্দ্র, *বৈষ্ণব সাহিত্য-প্রবেশিকা*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫৮
৭. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবিদাস, *বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭১
৮. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ*, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৫৯
৯. গোস্বামী, শ্রীসনাতন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৫৩
১০. সেন, দীনেশচন্দ্র, *পদাবলী-মাধুর্য*, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯২৪
১১. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য, *বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯

Onomatopoeia in Michael Madhusudan Dutt's Poetry: Tradition and Experimentation

Suman Ghosh • Hasan Ali • Monami Paul • Mallika Ghosh

Introduction: The utilization of onomatopoeic terms and their relevance in various contexts: Onomatopoeic words hold a distinctive and dynamic position within the Bengali language, transforming mundane descriptions into a rich multisensory experience. In contrast to standard lexical items that function as straightforward indicators of meaning, onomatopoeic expressions engage the senses—especially hearing—thus fostering an immersive environment within literary works. These terms are not simply mimetic; they are performative, resonating with the reality they seek to represent. They replicate the rhythm, texture, and intensity of sounds present in nature, human communication, emotions, or mechanical and environmental phenomena. Rabindranath Tagore, in his influential study of Bengali linguistics, highlighted the essential significance of these words by asserting—

বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণির শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। (ধ্বন্যাत्मক শব্দ, শব্দতত্ত্ব)

[In the Bengali language, a particular class of descriptive words is widely used as adjectives and adverbs, yet these words have not found a place in dictionaries. However, if such words were to be excluded from the language, the descriptive power of Bengali would become utterly crippled. (From : 'Dhvanyatmak Shabda', Shabdatattva)]

In this context, the poetry and drama of Michael Madhusudan Dutt stand out as a landmark in the stylized use of sound-symbolic vocabulary. Madhusudan's literary imagination was attuned to both the classical traditions of Bengali literary soundscape and the dramatic and metrical innovations of Western forms, particularly those of Milton and the European Romantics. What he achieved was not mere mimicry of existing conventions but a radical reworking of sonic techniques to build emotion, scene, and tension.

His works are filled with a wide range of onomatopoeic expressions—expressions of battle, thunder, sorrow, ridicule, and even silence—which are often intensified through repetition, modulation, and juxtaposition. These elements collectively build a poetic environment where the ear becomes as important as the eye. This paper aims to classify these onomatopoeic expressions, examine their literary function, and explore how Madhusudan's usage both extends and transforms earlier traditions found in medieval Bengali literature.

A. Classification 1: Onomatopoeic expressions derived from human vocal behavior:

Michael Madhusudan Dutt's dramatic and poetic works are saturated with onomatopoeic expressions derived from human vocal behavior. These words do more than mimic—they dramatize. Whether expressing laughter, sorrow, scorn, shock, or admiration, these sound-symbolic words animate his characters, making their emotional worlds more immediate and theatrical. In Madhusudan's hands, these expressions function almost like stage directions—punctuating dialogues with tone and gesture.

One striking example is ‘থু থু’, used to convey contempt or disgust: “উঃ, থু, থু, রাখে কৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।”—[Ekai Ki Bole Sabhyata?, Act I] Here, the repeated spitting sound externalizes a character's frustration and disillusionment with the pretentiousness of colonial ‘polite society.’ The scorn is not just felt—it is audibly thrown at the listener.

Madhusudan frequently employs ‘আহা’ or ‘আহাহা’ to signal emotional depth—ranging from admiration to sorrow: “আহা! মধুরস্বর পল্লবাবৃত্ত কোকিলা কি নীরব হলো।”—[Sharmistha] Similarly, expressions of lament such as হা and হায় are used to evoke grief, helplessness, or moral collapse:

“হায়, ডুবাইয়া অভাগীর আর্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে।”

— [Meghnadbadh Kavya]

“হা! এ কি বিড়ম্বনা!”

— [Sharmistha]

The expression উঃ, used to signify disgust, shock, or internal tension, appears in: “উঃ আমি গঙ্গাধর হলেম না কি।”— [Sharmistha] These utterances echo earlier usage in devotional and epic poetry in Medieval Bengali Literature. For instance:

“আহা আমি মরি যাই পুন দংশে মুখ রাই।”

—[Advaita Mangal]

“আহা মরি বলি কোলে করএ জননী।।”

— [Srikrishnamangal]

“হাহা রাধা গোপাল বলি কান্দিতে লাগিল।”

— [Advaita Mangal]

In medieval works, these sounds often carried devotional or tragic connotations, reinforcing emotional states through repetition and cadence. Madhusudan preserves their emotive weight but recasts them within secular and heroic frameworks. His epic and dramatic settings elevate such utterances from lyrical lament to theatrical climax.

B. Classification 2: Natural and Environmental Sounds: One of the most striking sonic techniques utilized by Michael Madhusudan Dutt is the use of onomatopoeic words that resonate with fundamental and natural sounds. These terms do not simply imitate external occurrences such as thunder, wind, or rain; instead, they enhance the essence of nature, transforming the landscape into language and the atmosphere into a sound that can be

perceived. Such auditory expressions play a vital role in Madhusudan's epics and dramas, where elements of tension, scale, and magnificence are frequently developed through sensory details.

One of the most compelling examples is 'কড় কড় কড়ে', a rhythmic evocation of thunder or violent, crackling energy: "ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে!"—[Gitikabita] The onomatopoeia here is not passive background noise—it is integrated into the action, enhancing the divine wrath of Indra. Likewise, 'মড়মড়ে', mimicking the sound of dry wood breaking or splintering under pressure, amplifies scenes of storm and destruction: "বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি মড়মড়ে; মহাবাড় বহিল আকাশে।"—[Meghnadbadh Kavya]

In another instance, the sound of falling hail is rendered viscerally through 'তড়তড়তড়ে': "বৃষ্টিলা শিলা তড়তড়তড়ে।"—[Meghnadbadh Kavya] The phrase doesn't just describe a weather condition—it evokes the terror and chaos associated with it. Similarly, the whooshing velocity of wind is captured through 'শনশনে', lending momentum and visual energy to an otherwise silent force: "বিদ্যুতঝালা-সম চকমকি উড়িল কলস্বকুল অম্বর প্রদেশে শনশনে।"—[Meghnadbadh Kavya] These applications are not standalone literary creations. They resonate with prior poetic customs. In the medieval Bengali Mahabharata, we discover: "মড়মড় শব্দেতে চমকে সর্ব জন।"—[Mahabharata (Kashiram Das)] And similarly, in the Ramayana: "চলিতে তাহার বস্ত্র করে মড়মড়।"—[Ramayana (Krittibas)]

Madhusudan adopts these motifs but reorients them. While the medieval poets embedded such sounds in religious or moral allegory, Madhusudan infuses them with theatrical energy. His environments are not backdrops—they act and react, rumble and shudder, embodying the psychological intensity of the epic form. Through this auditory architecture, he transforms nature into a stage and sound into spectacle.

C. Classification 3: Animal and Object Sounds: The poetry of Michael Madhusudan Dutt reverberates with the rich acoustic tapestry of the world he portrays. Notably, his incorporation of onomatopoeic phrases that replicate animal sounds, metallic echoes, and the tumult of battle enhances both realism and epic splendor. These auditory elements do not merely depict a scene; they invigorate it, imbuing it with dynamism, depth, and tension. Frequently, they serve as dramatic signals, amplifying the rhythm and emotional intensity of a particular moment.

Take, for instance, the pastoral call of cows, rendered with the full-bodied sound 'হান্না': "গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হান্না রবে।"—[Meghnadbadh Kavya, Canto II] This line not only paints a rural scene but makes the herd's movement audible. The use of 'রবে'

(sound/resonance) paired with ‘হাসা’ invites the reader to listen to the poem as much as read it. Likewise, the metallic clash of swords, captured through ‘বনবানি’, animates scenes of warfare: “অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল বনবানি।”—[Meghnadbadh Kavya, Canto III]

The auditory image of drawn weapons echoes classical epic traditions but acquires new immediacy through sonic mimicry. In a moment of heightened rage, the sound ‘কড়মড়ি’ conveys not just the grinding of teeth, but the psychological state of the character—rage, tension, impending violence: “রাগে দাঁত কড়মড়ি, ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে!”—[Nana Kabita]

Even motion is given sound. In the image of galloping horses, ‘দড়বড়ি’ expresses the thunder of hooves or a hurried escape: “কোদণ্ড-ঘর্ষর ঘোড়া দড়বড়ি।”—[Meghnadbadh Kavya, Canto III] These auditory elements align closely with medieval precedents. In Krittibas Ramayana, the bovine call appears as: “হাসা রবে এল ধেনু অগ্নিবৈশ্য পাশে।”

In Chandimangal, sword clashes are dramatized as: “বনবান বাজে দুহার তরয়ার।” And in Shri Chaitanya Bhagavat, we find: “দস্ত কড় মড় করে বলয়ে বিশেষ।”

While medieval poets used these sounds to ornament the narrative, Madhusudan turns them into kinetic poetry. His verses move, strike, gnash, and gallop. The auditory realism immerses the reader in an epic battlefield of words—where every clang, cry, and footfall is heard as if live on stage.

D. Classification 4: Emotional and Psychological Sounds: This category of onomatopoeic expression deals with the inner landscape of the mind—sounds that reflect not what is happening externally, but what is churning inside. These are the aural equivalents of emotions: sounds that cry, shudder, throb, or sigh. In Michael Madhusudan Dutt’s poetry and drama, such expressions form a sonic bridge between thought and speech, capturing moments of grief, anxiety, disdain, and emotional collapse.

One of the most poignant among them is হায়, a sound deeply rooted in Bengali literary and oral tradition, expressing grief, pity, or existential sorrow: “অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!”—[Meghnadbadh Kavya, Canto VIII] Here, ‘হায়’ is used not only as an exclamation but as a rupture in the rhythm of the sentence, evoking shock and helplessness in the face of normalcy during tragedy. Equally potent is ‘উঃ’, an exhalation of disgust or internal resistance, as used in: “উঃ আমি গঙ্গাধর হলেম না কি।”—[Sharmistha] This simple utterance is loaded with self-irony and suppressed fury, serving as a tool of psychological exposure.

The physicality of emotion is powerfully dramatized through ‘ধকধকি’, an imitation of nervous heartbeats or anxiety: “চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!”—[Meghnadbadh Kavya] Another striking example is ‘উহুহুহু’, a staged moaning that vocalizes pain without needing words: “পাকড়ো পাকড়ো—উহুহুহু।” In this context, sound becomes script, and the audience does not merely read but hears the suffering. The soft, sorrowful ‘বুরে’, meaning “to weep silently,” appears in: “সে বিরলে বসি, মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি।”—[Padmavati]

These expressions find their roots in devotional and narrative traditions. For instance, Sri Chaitanya Bhagavat contains: “গোবিন্দ স্মরণে আই বুরে দুই আঁখি।” And Chandimangal features: “হিআ ধকধকি অন্তরে ...।”

Madhusudan draws from this lineage but applies it within new, often secular contexts, infusing romantic or tragic situations with the same depth of emotional expression. These sonic gestures do not merely accompany feeling—they become feeling. In his work, psychological states are not merely implied; they are performed.

E. Classification 5: Reduplicated Onomatopoeia: Reduplication is a distinct and prolific linguistic feature in Bengali, often used in the formation of onomatopoeic expressions. Through the repetition of phonemes, the word itself begins to embody the action or sensation it represents. In Michael Madhusudan Dutt's poetic and dramatic oeuvre, reduplicative onomatopoeia serves not only to enhance the rhythm and musicality of the verse, but also to intensify emotional states, simulate physical motion, and evoke richly textured soundscapes.

One notable example is ‘কুলকুল’, imitating the soft gurgle of flowing water. In Sharmistha, the word paints a sensory image of a river in motion: “পর্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচে।”—[Sharmistha] Here, sound and sight converge—the auditory image of water complements the visual elegance of the river. ‘ঝলমলি’, meaning sparkle or shimmer, is used in Meghnadbadh Kavya to evoke the glint of ornaments and divine radiance: “ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!”—[Meghnadbadh Kavya, Canto III] This expression not only describes appearance but gives it a kind of movement—dazzling, flickering brilliance.

‘ধকধকি’, a reduplicated sound mimicking the rhythmic beating of a distressed heart, captures anxiety and intensity: “চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!”—[Meghnadbadh Kavya] The palpating rhythm of the phrase reinforces the urgency of the emotional state. ‘ঝকঝক’, with its sharp, bright syllables, suggests sudden brilliance or performative glitter: “নর্তক গায়ক

বেশেতে বাকমক।”—[Chandimangal] Though this particular citation comes from an earlier text, it shares tonal and functional continuity with Madhusudan’s aesthetic. He adopts and transforms such expressions into instruments of visual sonority. Additional reduplicative examples deepen this stylistic tendency:

টনটনানি—the sharp, recurring sensation of tension or pressure.

ছমছমানি—nervous quivering or involuntary shudder.

চৌচৌ—the stinging, burning effect of emotional or physical pain.

বাকবাকে—cleanliness or brilliance, often visual but suggestive of precision.

These expressions often do more than describe—they perform. They animate the verse and give readers an auditory and kinetic experience. In Madhusudan’s poetics, reduplication is not simply a device of embellishment—it becomes a structural strategy to enhance the emotional and musical core of the text.

F. Classification 6: Vocative and Address-Based Expressions: Onomatopoeic vocatives form a special subset of sound-symbolic language in Bengali literature. These are not merely words of address—they are emotionally charged interjections that convey the speaker’s tone, mood, intimacy, or authority. In Michael Madhusudan Dutt’s poetic and dramatic works, these vocatives are rendered with theatrical precision, adding urgency, realism, and emotional resonance to direct speech.

One particularly expressive example is ‘হাদে’, a colloquial call often used in rural and folk speech. It carries an affectionate, mocking, or attention-grabbing tone: “রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা।”—[Meghnadbadh Kavya, Canto IX] Similarly, ‘হৌঁ’ suggests curiosity or mild assertion, as seen in satirical dialogue: “হৌঁ, আমরা যাব বই কি?”—[Ekai Ki Bole Sabhyata?]

The poetic অয়ি, commonly used to address women with love or reverence, is found in: “অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?”—[Sharmistha] And ‘অহো’, a more elevated interjection filled with astonishment or wonder, appears in the same play: “অহো—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন আচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে।”—[Sharmistha]

‘ওলো’, another feminine vocative with a tender or playful tone, is used poetically: “যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি?”—[Chaturdashapadi Kabitavali] These expressions are steeped in tradition. In Srikrishnamangal, we find: “হেদে রে নবনীচোর।” And in Anadi Mangal: “নয়ানী বলেন হাদে শুন ঠাকুরানি।”

Madhusudan retains these folk and classical vocatives but recontextualizes them within epic and dramatic registers. They not only bring characters to life but also position the audience as immediate listeners—almost participants—in the unfolding emotional drama.

Conclusion: Michael Madhusudan Dutt's deployment of onomatopoeic expressions was not merely ornamental—it was strategic, aesthetic, and profoundly innovative. His poetry and drama transformed the Bengali soundscape by breathing life into words that mimicked, echoed, and amplified reality. Drawing upon the rich heritage of medieval Bengali literature, Madhusudan inherited a vocabulary of sound from poets like Krittibas, Kashiram Das, and the Vaishnava lyricists. But rather than passively continuing that tradition, he reshaped it.

Through human sound imitations, elemental and environmental effects, animal cries, battle noises, and emotionally charged expressions, Madhusudan created a dramatic poetics of sound. His use of reduplication and vocative forms added rhythm, urgency, and realism to his verse, making his language resonate with action, emotion, and presence.

In light of these classifications and examples, it becomes evident that Madhusudan was not only a pathbreaking modernist in terms of form and theme but also a pioneer in the sonic stylization of Bengali literature. His distinctive blend of tradition and experimentation continues to inspire scholars and poets alike, asserting the power of sound in the shaping of poetic imagination.

Bibliography:

1. Dutt, Michael Madhusudan, *Madhusudan Rachanabali: Samagra Bangla Rachana*, Edited by Sabyasachi Ray, Kamini Prokashalay, Kolkata–700009
2. Ghosh, Suman, *Bhashar Amrita Sadhanay Madhusudan: Prosanga Shrimadhusudanshabdabhidhan*, Ujaan, 20th Issue, 1431 (Bengali Calendar)
3. Ghosh, Suman, *Shrimadhusudanshabdabhidhan* (Unpublished, The Asiatic Society)
4. Sircar, Jawhar, '*A Tremendous Comet*': *Positing Michael Madhusudan Dutt in Indian Literature In Betrayed by Hope*, edited by Namita Gokhale and Malashri Lal, Harper Collins, December 15, 2020
5. Ghosh, Suman, *Rabindra Shabdabhidhan*, Published by IISc, Bangalore, July 2023
6. <https://drive.google.com/drive/folders/1N5Wxf-r5-azdsWcuqYFdyq607Fvgvdhn>
7. https://www.academia.edu/102403432/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8_%E0%A6%A6_%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%AC_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_1_1_

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার

জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

অরূপ পলমল

নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব

ঠিক মানুষের মতো

কিংবা ঠিক নয়,

যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রপ-বিকৃত!

তবুও তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর

জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়,

উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে,

—আর ফ্যান চায়।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ / ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) পর তেরশো পঞ্চাশ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ / ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় আবার মন্বন্তর। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ ক্ষুধায় পুড়ে পুড়ে শবে পরিণত। মৃত্যুর সেই মহোৎসবের সাক্ষী সেদিনের বাংলার লেখক, কবি, শিল্পীরা নেমে এসেছিলেন দুঃখী মানুষের ভিড়ে। তাঁদের ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা, আর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ছড়িয়ে আছে বাঙালির ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়ে রচিত সাহিত্যে।

কবি তসলিমা নাসরিন (‘ফ্যান দাও’ সংকলন/পুনশ্চ/১৪০০) মন্বন্তরের পঞ্চাশ বছর পরে পিছনে ফিরে স্মরণ করেছেন দুঃস্বপ্নের সেই দিনগুলো, যখন বিবেকবান বাঙালি কবিরা মেনে নিয়েছেন আর্ত মানবতার তথা সমাজের প্রতি তাদের দায়, এবং কবিতা যখন বৈদগ্ধ, আন্তর্জাতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার বদলে সরাসরি হৃদয় থেকে উচ্চারিত। খ্যাতনামা কবিদের পরিচিত রচনা ছাড়াও তসলিমা নাসরিন এই সংকলনে পুরোনো অধুনালুপ্ত অনেক পত্রপত্রিকা ঘেঁটে এমন অনেক কবি এবং কবিতার সন্ধান পেয়েছেন, যার কথা স্বল্পশ্রুত। কোনও কোনও কবি হয়তো বা অশ্রুত। সকলের হৃদয়ই কিন্তু যন্ত্রণায় বিদ্ধ, রক্তাক্ত। মন্বন্তরের কবিতার এমন উদার, যত্নবান এবং সার্বিক সংকলন এই প্রথম। পঞ্চাশ বছর পরে এই সংকলন আমাদের নিয়ে যায় দুঃসহ এক মৃত্যুলোকে, একই সঙ্গে আমরা সবিষ্ময়ে দেখি সেই শ্মশানে জীবনের দাবী নিয়ে সোচ্চার সেদিন এই বাংলার কবিকুল।

সাহিত্য সময়ের ফসল। একটি বিশেষ যুগের কোন জাতির সুখ- দুঃখ, আশা-আনন্দ, চিন্তা-চেতনা সেই যুগে সাহিত্যে রূপায়িত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাহিত্যরূপ পেয়েছিল একশবছর পর সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘আনন্দমঠ’

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিধ্বস্ত-বুড়ুসু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

(১৮৮২) উপন্যাসে। পরবর্তীকালে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে রচিত সাহিত্যসত্তার বিপুল। উপন্যাসের পরিচয় দিতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘অশনি সংকেত’ (১৯৪৩-১৯৪৫)। এছাড়া তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মন্বন্তর’ (১৯৪৪), গোপাল হালদারের ‘পঞ্চাশের পথ’ (১৯৪৪), ‘উনপঞ্চাশী’ (১৯৪৬) ও ‘তেরশ পঞ্চাশ’ (১৯৪৫), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালো ঘোড়া’ (১৩৫৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিত্তামণি’ (১৯৪৬), সুবোধ ঘোষের ‘তিলোঞ্জলি’ (১৯৪৪), অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘আকালের সন্ধান’ (১৯৮২)। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের ‘ভিড়’, ‘পার্থক্য’, ‘বরোবাগদিনী’, তারশঙ্করের ‘পৌষলক্ষ্মী’, পরিমল গোস্বামীর ‘কৃষ্ণহরির চাল’, ‘তারিনী মাস্টার’, মনোজ বসুর ‘মন্বন্তর’, ‘বন্যা’, ‘কন্ট্রোলার লাইন’, ‘মানুষ ও গোরু’, সরোজকুমার রায় চৌধুরীর ‘ক্ষুধার দেশের যাত্রী’, ‘আগুন’, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কেরোসিন’, ‘বস্ত্র’, ‘হাড়’, প্রবোধকুমার সান্যালের ‘অঙ্গার’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সাড়ে সাত সের চাল’, ‘প্রাণের গুদাম’, ‘নমুনা’, ‘নেড়ি’, ‘অমানুষিক’, ‘দুঃশাসনীয়’, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘ম্যায় ভুখা ছ’, সোমনাথ লাহিড়ীর ‘১৯৪৩’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘আবরণ’, নবেন্দু ঘোষের ‘বাঁকা তলোয়াল’, ‘কঙ্কি’, ননী ভৌমিকের ‘একটি দিন ১৯৪৪’, ‘কাফের’ উল্লেখযোগ্য।

নাটক সমাজের দর্পন। বিজন ভট্টাচার্যের ‘আগুন’ (১৯৪৩) ও ‘জবানবন্দী’ (১৯৪৩) দু’টি নাটকেই খাদ্যাভাবের কথা আছে। মন্বন্তরপীড়িত গাম্য কৃষকের দুরবস্থা নিয়ে তাঁর ‘নবান্ন’ (১৯৪৪) মতো আর কোন নাটক রচিত হয়নি। তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়াতার’ (১৯৪৪) এবং ‘দুঃখীর ইমান’ (১৯৪৬), বনফুলের ‘নমুনা’, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের ‘চালের দর’ নাটকগুলিতে বাংলার মন্বন্তরের প্রভাবে খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর’ প্রবন্ধগ্রন্থে সরকার কর্তৃক বাংলার মন্বন্তরের বারোটি কারণকে সমালোচনা করেছেন। গোপাল হালদার ‘বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ’ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে মন্বন্তর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

৩

কবিরা স্বভাবতই স্পর্শকাতর। জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন, সমস্যা-সংকট সহজেই তাঁদের মনকে প্রভাবিত করে। সেই প্রভাব তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়। এই মহামন্বন্তরের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সমসাময়িক কবিরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি মূল্যবান কবিতা নিয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ‘আকাল’ (১৩৫১) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। তাতে আঠারো জন কবির আঠারোটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। কবিতাগুলি সবই ১৩৫০ সালে লেখা। ১৩৭৩ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা দিয়ে আবার সারস্বত লাইব্রেরি থেকে সংকলনটি পুনর্মুদ্রণ হয়। সঙ্কলনের সম্পাদক হিসেবে সুকান্ত বলেছিলেন—

তেরশ পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। তাই যাঁরা প্রকৃত কবির মত স্বদেশবৎসলের মত পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে বিভ্রান্ত জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে বসে সূর্যদয়ের গান, তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়।

১৪০০ সালে, দুর্ভিক্ষের ঠিক অর্ধশতাব্দী পর কবি তসলিমা নাসরিন তাঁর ‘ফ্যান দাও’ সংকলনে (পুনশ্চ, ১৪০০) পিছনে ফিরে স্মরণ করেছেন মন্বন্তরের দুঃস্বপ্নের সেই সর্বনাশা দিনগুলো। সম্পাদক জানাচ্ছেন—

এক রাতে শেরপুকুর পাড়ে দেখি একটি আমার বয়সী মেয়ে পড়ে আছে, তাকে শেয়ালে খাচ্ছে। চারদিকে হা' অন্ন হা' অন্ন রব, আস্ত কতগুলো কঙ্কাল এসে ফ্যানের জন্য দরজায় দাঁড়ায়, আমরা চমকে চমকে উঠি। হ্যাঁ, এ দেশ আমার, আমাদের। আমরা বাঙালিরা, অধিকাংশ বাঙালিই, নিত্য যে দুর্ভিক্ষ নিয়ে ঘর করি, তা স্মরণ করিয়ে দিতেই এই সংকলন বলে সম্পাদক জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন—

১৩৫০-এ যে কবিরা মানুষের ক্ষুধার কথা লিখেছেন, তাঁরা সবাই হয়ত বিখ্যাত কবি নন কিন্তু এই নিরন্ন জাতি চিরকাল নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকবে সেই কবিদের কাছে। মৃত্যু, হাহাকার, ক্ষুধা বুড়ুক্ষু, শ্মশান, কাফন, দুর্দিন, দুর্যোগ, মহামারি, মড়ক, নরক-এই শব্দগুলো তখন যাঁরা কবিতা লিখতেন, বারবার ব্যবহার করেছেন।... এই সংকলনে ১৩৫০-এ লেখা কবিতাগুলোই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

ক্ষুধিত মানুষের জঠর যন্ত্রণা নিয়েই রচিত হল আমাদের লজ্জাকর ইতিহাস। সংকলনের শুরুতেই প্রথম পাই জীবনানন্দ দাশের 'কার্তিকের ভোর—১৩৫০' কবিতায় মন্বন্তরের প্রতিচ্ছবি—

তেরশো পঞ্চাশ সালে কার্তিকের ভোরঃ

সূর্যালোকিত সব স্থান,

যদিও শ্মশান,

তবুও কঙ্কির ঘোড়া সরিয়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে

সূর্যালোকিত হয়ে আছে।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনার্থীর সাহায্যের জন্য লেখা—'অন্ন দাও', '১৩৫০', 'নিমন্ত্রণ', 'অন্নদাতা'—কবিতাগুলিতে সমকালীন নিরন্ন মানুষের প্রতিচ্ছবি জলজ্যাস্ত চিত্র উঠে এসেছে—

অন্ন দাও, অন্ন দাও—

গলির মোড়ে কি জাগবে না ধান শীষ?

জমানো সোনার আকাশে অন্ন

হাওয়ায় দোলানো আকাশে অন্ন

ভরানো মাটিতে লাগবে না?

প্রাণের ক্ষুধার অন্ন দাও।

রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘুরে ওঠে

অন্ন দাও।

(‘অন্ন দাও’/১৩৫০)

শহর-গ্রামের কোটি কোটি জনতার চোখে নেই শুধু সবুজ অন্ন, সোনার অন্ন। তাই কবির একান্ত অনুরোধ—‘অন্ন দাও—প্রাণের ক্ষুধার একটু অন্ন দাও।’ তাঁর রচিত আর একটি কবিতায় তিনি অনুরোধ করেছেন গ্রামের মানুষকে আবার গ্রামে গিয়ে চাষাবাস করার জন্য। শুনিয়েছেন তাদের কানে নুতন বাঁচার মন্ত্র—

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর

জন্মে না কিছু অন্ন—

এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?

... আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।
গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাখ হয়ে মাঠে নদীধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবেনা অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙ্গে এ দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।

জয় করো এই শান- বাঁধা কলকাতা। (‘অন্নদাতা’, ১৩৫০)

একদিন যারা চাষি ছিল আজ তারা ভুলে গেছে মাটি, চাল, লাঙ্গলের হাল-বলে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র মনে করছেন তাঁর ‘ফ্যান’ কবিতায়। আর নগরে নগরে লক্ষ্য করছেন এক অদ্ভুত জীবকে—

নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,

যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রুপ-বিকৃত! (‘ফ্যান’/শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫০)

সেই সব দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষজন নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর জঞ্জালের মতো জমে থাকে রাস্তায় রাস্তায়। উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে আর ফ্যান চায়—

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা
মানুষের সৎ ভাই চায় শুধু ফ্যান।
তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান।
... রাজপথে কচিকচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তুন্যহীন,

দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন?” (‘ফ্যান’/শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫০)

৪

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর হৃদয়ের প্রিয়তম ঋতু শ্রাবণকে এবারে আনন্দঘন অভ্যর্থনা জানাতে অকুণ্ঠিত। ব্যর্থ হোল স্বপ্নঙ্কর বারোবারো স্বর, ব্যর্থ নিশীথ স্বর। কারণ অবশ্যই তিনি লিখেছেন তাঁর যন্ত্রণাময় লিপিতে—

এবার শ্রাবণে দেখি বুভুক্ষার করাল রাক্ষস
রেখেছে বন্দি করে জীবনের সোনার সীতারে,
লক্ষার পাপান্নি ধুমে দিকে-দিকে পুঞ্জিত প্রলয়।
কবে দেখা দেবে রাম বিশ্বজয়ী নবমেঘভারে
কালান্তক বজ বিস্ফোরণে, মুক্তির অমৃতরস

শ্রাবণ বর্ষাণে ঢেলে!—এখনো কি হয়নি সময়? (‘শ্রাবণ’/দিগন্ত, ১৩৫০)

ক্ষুধার্ত বাংলার ছবি উঠে আসে বিষুঃ দের কলমেও—

যারা ম'রে জীবিকা জোগায়
মৃত্যুঞ্জয় আমাদের, দধীচি সে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে-বুঝি সারা হিন্দুস্থান ছায়
আবিশ্ব অনন্ত সাপ, প্রাণের সর্পিণ গতিভরে
মৈনাকে বিপ্লব আনে, যুগান্তের বিষলালা ক্ষরে। (‘১৯৪৩ অকাল বর্ষা’/অরণি, ১৩৫০)
ক্ষুধিত মানুষের জঠর যন্ত্রণা নিয়েই রচিত হল আমাদের লজ্জাকর ইতিহাস। অরণি মিত্র তাঁর ‘জঠর’ কবিতায়
বললেন—

আমরা পৌঁছেছি এসে নানা দিক থেকে
প্রখর প্রান্তের কাছে।
... এখন সূচ্যগ্র লক্ষ্যে আমরা সকলে হব স্থির।

আমাদের ইতিহাসে চিহ্ন দিক
ক্ষুধিত জঠর। (‘জঠর’/জনযুদ্ধ, ১৩৫০)

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর কবিতায় যেন অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে ছবি আঁকছেন জয়নুল আবেদিনের মত
করে একটার পর একটা দুর্ভিক্ষের—

যৌবন কোথায় গেল? বার্ধক্যে জরায়
কে দিল আচ্ছন্ন করি আজি এ ধরায়?
পথে পথে গৃহহীন ভুখারী ভিখারী
মরণের নাভিশ্বাস টানে সারি-সারি
কিন্মা একা নিঃসহায়! দুর্বল দু’পায়

উঠিয়া দাঁড়ায়, তারও নাহিক উপায়। (‘সন্দরের অন্তর্ধান’/ভারতবর্ষ, ১৩৫১)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষ তাড়িত মানুষের প্রতিদিনের বিপন্নতার ছবি—

এদেশ বিপন্ন আজ; জানি আজ নিরন্ন জীবন-
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আঙ্গনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর।
তবুও সদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রুঃ এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষার উদ্দীপ্ত শপথ।

(‘শত্রু এক’)

সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষ তাড়িত মানুষের প্রতিদিনের বিপন্নতার ছবি—

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিন্দ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়। (‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’/অরণি, ১৩৫০)

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মল্লস্তরের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

কবি সুকান্ত এক মহামানবকে আহ্বান জানিয়েছেন এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম-নগরের ভিড়ে ফিরে আসার জন্য ও দেখার জন্য তাঁর কবিতায়—

শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার—

তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়-

হিসাব কি দিবি তার?

প্রিয়ারে আমার কেড়েছিস তোরা,

ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,

সে কথা কি আমি জীবনে মরণে

কখনো ভুলতে পারি?

আদিম হিংস মানবিকতার যদি আমি কেউ হই

স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের

চিতা আমি তুলবই।

শোন রে মজুতদার,

ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ

করব তোকে এবার। (‘বোধন’)

কবির চোখে আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন, কবি দেখতে পাচ্ছেন সামনে সোনালী সমুদ্র ও তাতে তিনি ঝাঁপ দিতে চান তাই একটা কাস্তে চান হাতে—

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে

দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাঙারে;

তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,

শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে। (‘ফসলের ডাকঃ ১৩৫১’)

৫

কবি মনীন্দ্র রায় অনুভব করেছেন দুর্ভিক্ষময় অন্ধকার দুনিয়া, অতীতের বিশ্বাদ-যেখানে সান্ত্বনার লেশ মাত্র নাই। তিনি চাক্ষুষ করেন—

ধূলিমাখা দেহ, চাষের দিন

মনে পড়ে আহা সে যেন স্বপ্নে শোনা!

আসেনি যেন এ জীবনে আমার ধানপোকা আশ্বিন,

খরা বরা মাঠে বৃষ্টির দিন গোনাঃ

সে যেন গল্প। আর

যা ছিলো সুদূর রূপকথা সেই বিরাট কলকাতার

পথে যে দাঁড়িয়ে ভীরু গ্রামবাসী,

একবিংশ • ডিসেম্বর ২০২৫

মহেশের এক অখ্যাত চাষী

কঠিন সত্য বুঝি সে নিয়ত পেটে;

হঠাৎ কখনো সদয় ফ্যানে যা দেহের চাহিদা মেটে। ('অনুভব'/দিগন্ত, ১৩৫০)

কবি দিনেশ দাসের পঞ্চাশের মন্বন্তর জনিত দুর্ভিক্ষের বেশ কিছু কবিতা লক্ষ্য করা যায়। মন্বন্তর একদিনের নয়, আর তার পীড়ন বারেবারে ঘুরে ফিরে আসে—

বন্যার হাওয়ার মত এরা হা-হা করে

দুর্ভিক্ষের ঝড়ে

আসে মন্বন্তরে

মারী নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে হাড়ের ভিতরে;

তবু এরা আসে—

এগারোশ ছিয়ান্তরে-তেরশো পঞ্চাশে—

এরা আসে, আসে। ('পঞ্চাশের মন্বন্তর'/দিগন্ত, ১৩৫০)

এই সব অসহায় মানুষদের দেখে দেখে কবি ক্লান্ত, বেঁচে থাকাটাই তাঁর কাছে গ্লানিদায়ক—

বেঁচে আছি আমি,

এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড়ো গ্লানি।

আমার চতুর্দিকে রাত্রিদিন হাহাকার

মৃত আর মূর্খুর ভিড়,

তাঁর মাঝে প্রাণের কলঙ্ক নিয়ে ব'হে চলি আদিম শরীর;

বেঁচে আছি আমি,

এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড়ো গ্লানি।

(‘গ্লানি’)

কবি এও মনে করছেন এই সব মৃতপ্রায় মানুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে বাঘের সাথে, হাঙ্গরের সাথে, হাতির সাথে, সমুদ্রের সাথে লড়াই করে জীবনের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছেন অথচ আজ—

আমার দুপায়ে ঠেকে শত মৃতদেহ

তবুও তো বহেছি প্রাণ নিঃসন্দেহে,

এদের অনেকে একদিন বারায়ে স্বেদজল

মাঠে মাঠে পুঁতে গেছে সোনার ফসল;

তাদের মুখের অন্ন মুখে তুলি আজকে যখন,

মনে করি প্রাণপণ

আমার কি প্রাণ আছে? যদি বেঁচে থাকি আমি—

এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড়ো গ্লানি।

(‘গ্লানি’)

তাই তো কবি বলেন—

মানুষ এবং কুত্তাতে

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মনস্তত্ত্বের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

আজ সকলে অন্ন চাটি একসাথে,

আজকে মহাদুর্দিনে

আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।

(‘ডাস্টবিন’)

নাগরিক কবি সমর সেন তাঁর কবিতায় বলছেন—

গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যাই

কঙ্কালে ভরেছে দেশ।

এ রোদে সোনার ধান পোড়ে

মনে নীলকান্ত মেঘ শেষ।

কড়া রোদ যেন শাদা জানোয়ার

দীর্ঘ করে পৃথিবী আমার

দেবতাকে গাল দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ

সংহত বাঙলা দেশ।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,

নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে।

(‘২২ শে জুন’)

শব্দ দিয়ে দিয়ে শিল্পী জয়নাল আবেদুন-এর মতো দুর্ভিক্ষের চিত্র আঁকলেন শিবরাম চক্রবর্তী—

সেদিন তো যেতে যেতে দেখলাম হায়,

দুর্গত এক

শুয়ে আছে লাটের বাড়ির কিনারায়।

অস্থিসার ভারতের অস্তিত্বের সীমান্ত বজায়

দুর্গত এক—

নারায়ণ, দরিদ্র বেজায়,

শুয়ে আছে শেষ নাগে অনন্ত শয্যায়। (‘অতিথি’/শনিবারের চিঠি, ১৩৫০)

৬

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বহু কবিতা লিখেছেন। কয়েক বছর বৃষ্টি না হয়ার কারণে চাষবাস বন্ধ মাঠেঘাটে। চাষিদের অবস্থা খুবই খারাপ। উপোষে উপোষে দিন কাটে। পরনে নেই লজ্জা ঢাকার বস্ত্রটুকুও। তাইতো চাষিভাইরা আজ ঐক্যবদ্ধ—

আমরা কয়েক হাজার প্রজা

বাস করি এ মৌজায়

সবাই মিলে পথ খুঁজছি

কেমন করে বাঁচা যায়।

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে

হুজুর, জেনে রাখুন

খাজনা এবার মাপ না হলে

জ্বলে উঠবে আগুন।

(‘চিরকুট’)

১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ বিশেষ করে দুই বাংলায় করাল থাবা বসিয়েছিল সবচেয়ে করুণ। ‘চার্লিস সিগ্রেট ওয়ার’ শীর্ষক বইটিতে লেখিকা মধুশ্রী মুখার্জি এই দুর্ভিক্ষকে মানবসৃষ্ট বলে নিন্দা করেছেন। এই করুণ পরিণতির জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় তাই বলেছেন—

পথের দুদিকে বাসা

বেঁধেছে কঙ্কাল;

গ্রাম করে খাঁ খাঁ—

উঠোনের এক কোণে

শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে

ভগ্নদূত শাঁখা।

রক্ত চোষা দিগ্বিজয়ে ফেরে

বন্দরে বাজায় ডঙ্কা

চরাচর মৃত্যুজালে ঘেরে।

(‘এই আশ্বিনে’)

কবি জানেন দুর্ভিক্ষ-হাহাকার-মৃত্যু শেষ কথা না বরং শেষ পর্যন্ত জীবনেরই জয়গান ঘোষিত হবে। তাই তো কবির বিশ্বাস—

জীবন ছড়ায় মাঠে বীজমন্ত্র,

অসংখ্য লাঙল

নবান্নকে ডাকে।

যদিও সম্মুখে ঝড়,

ভয়ে কন্টকিত বিপর্যয়,

তবু জানি আমাদের জয়,

অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে রাখি দশ হাতের স্বাক্ষর।

(‘স্বাক্ষর’)

‘চিরকুট’ কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় গ্রাম থেকে শহরে মানুষের চলে যাওয়া এবং তাঁর ফলে তৈরি হওয়া শূন্যতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামের শূন্য ঘর, গোলা এবং তুলসীমঞ্চের কথা উল্লেখ হয়েছে। যা সেখানে মানুষের অনুপস্থিতি প্রকাশ করে—

তাঁতি বোনে নাকো তাঁত,

কলু আর ঘোরায় না ঘানি;

কুমোরের ঘরে চাবি,

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

ঝাঁপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানি,
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে
ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর।
যে পথে কামার গেছে
কে জানে সে পথের খবর?
শীতের আমেজ আসে;
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমণ্ডপে কোলে।
হাতে হাতে ঘোরে নাকো হাঁকো
চুলোচুলি হয় নাকো মোড়লে মোড়লে। (‘স্বাগত’/জনযুদ্ধ, ১৩৫০)

শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকে কবি আশাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, যা এই কবিতার মূল সুর—

দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে
মাঠের সোনালী ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।
দুচোখে প্রতীক্ষা তার
স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে।
ডাক ওঠে শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনশ্রোত শোনে;
মাঠের ফসল দিন গোনো।
প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাঙ্ক্ষ মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে;
নদী করে সন্তাষণ, পাখি করে গান-
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর গান। (‘স্বাগত’/জনযুদ্ধ, ১৩৫০)

৭

কবি কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর এক অসাধারণ কবিতা লক্ষ্য করা যায় দুর্ভিক্ষ বিষয়ে—

হাওয়ার শিরায় শুধু দুর্ভিক্ষ স্পন্দিত
নগরের দীর্ঘপথ, ডাস্টবিন, পিচে
অজস্র পায়ের শব্দ। আকাশের নিচে

সারি সারি চলে তারা কক্ষালে মিছিলের মতো

তাদের কিছুই নেই শুধু এক মরণ উদ্যত।

খাদ্য নেই ক্ষুধা আছে; এ কি অভিশাপ?

দেহ নেই প্রাণ আছে, হৃদয়ে উত্তাপ।

এদের বঞ্চিত ক'রে মাঠ-ধান লুটে

ধন্য তুমি মহাজন, সোনা বাঁধ খুঁটে। ('অভিশাপ'/রাজধানীর তন্দ্রা, ১৩৫০)

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এর কবিতায় ও দুর্ভিক্ষের ছবি স্পষ্ট—

আহা ছোটো ছেলে জীর্ণ শীর্ণ

দেখিলেই তারে দুঃখ লাগে

ভিক্ষার লাজ ভাঙেনি এখনো

জড়সড় হয়ে ভিক্ষা মাগে।

দু'টি দিন তার জোটেনি আহার

কেঁদে কেঁদে বসে গিয়াছে আঁখি,

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

মূর্তি ধরিয়া আসিল নাকি?

(‘দুর্দিনে’/ভারতবর্ষ, ১৩৫০)

কবি বন্দে আলী মিয়া শব্দ দিয়ে চিত্র অঙ্কন করলেন দুর্ভিক্ষের—

চারিদিকে শুনি হাহাকার—

‘এক মুঠো দানা দাও’, নরনারী করে চিৎকার।

পল্লির ঘরে ঘরে ভাঙুর হইয়াছে খালি

পরগে ছিন্নবাস-সারা ঠায়ে জোড়া আর তালি;

চালের কারো খড় নাই-বরষায় বাস করা দায়—

মহাজন নিয়মিত প্রতিদিন আসে তাগাদায়।

হাঁড়িতে চাউল নাই-সবে মিলে রহে উপবাসী

হালের বলদ জোড়া হাতে লয়ে বিকায়েছে চাষী;

আর তার কিছু নাই সর্বহারা নিরুপায় হয়ে

পথে আসে বাহিরিয়া বধু আর ছেলে মেয়ে লয়ে। ('শারদশ্রী'/ভারতবর্ষ, ১৩৫১)

একদিকে মানবিক অন্যদিকে যন্ত্রণাকাতর কবি এঁকে চলেছেন পথের চিত্র-নগরের রাজপথে গৃহহারা নর-নারী চলেছে,

‘এক মুঠি খেতে দাও’—জনেজনে সকাতরে বলে চলেছে। কিন্তু ইট-কাঠ-পাথরের শহরের বুকে কেউ শুনতে চাইছে

না তাদের আতর্নাদ—

শিশু কাঁদে মার কোলে এক ফোঁটা দুধ লাগি হায়

‘এতটুকু ফেন দাও।’ মাতা তার দ্বারে দ্বারে চায়।

মানুষে কুকুরে আজ কোনো যেন ভেদাভেদ নাই

রাজপথে চলি আর প্রতিদিন চেয়ে দেখি তাই।

(‘শারদশ্রী’/ভারতবর্ষ, ১৩৫১)

‘ফ্যান দাও’: পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি

কবি বন্দে আলী মিয়া আরও একটি কবিতায় বলেছেন—

‘অন্ন দাও অন্নপূর্ণা’ প্রার্থনা করে আজ শিব—

অন্যহায়ে প্রাণ দেয় প্রতিদিন অগণন জীব।

আজো যারা বেঁচে আছে, হইয়াছে কঙ্কাল সার

রাফসী তিলে তিলে জনপদ করিছে সংহার।

আজি রিক্তা কাঙালিনী ‘অন্ন দাও’ করিছে রোদন—

বন্যায় ভেসে গেছে-ধান্য কিছু নাই আর মাঠে।

সর্বহারা পল্লির দিন আজ উপবাসে কাটে।

কাঁদে জায়া কাঁদে পুত্র-কাঁদিতেছে বন্ধু পরিজন।

খাদ্য বিনা হইয়াছে আজি হায় দুর্বহ জীবন। (সর্বহারা’/বসুমতী, ১৩৫০)

পেটের ক্ষুধার কাছে জাতপাতও পরাজিত। মানবিক কবি সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়—

হিন্দুর পাত কুড়াইয়া রোজ মুসলমানেরা খায়

মুসলমানের ভাত আর জল হিন্দুরা আজ চায়।

উদর তীর্থে মিলিয়াছে এসে হিন্দু-মুসলমান

এই বন্ধন নাহি যেন টুটে-দয়া করো ভগবান।

কাঙালের বেশে নারায়ণ আজ এসেছে তোমার দ্বারে

অনাদর করি রিক্ত হস্তে তাড়িয়ে দিও না তারে।

(‘ক্ষুধাতুর নারায়ণ’/শারদীয় আনন্দবাজার, ১৩৫০)

৮

কলকাতায় মৃত্যুর মিছিল। ... গ্রাম থেকে শহরে শুরু হয়েছিল ছায়া-মানুষের মিছিল। মহানগরী কলকাতার ফুটপাতে তাদের কঙ্কালেই রচিত হচ্ছিল সেই ছায়াস্তরের মন্বন্তরের পর আরেক মন্বন্তরের হৃদয় বিদারক বিষাদ সিঁফু। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্ষুধাতুর পেটে আমাদের এক অদ্ভুত ভাতের ভাতের গন্ধ শৌকালেন তাঁর কবিতায়—

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে

করা যেন আজও ভাত রাঁধে

ভাত বাড়ে, ভাত খায়।

আর আমরা সারারাত জেগে থাকি

আশ্চর্য ভাতের গন্ধে

প্রার্থনায়, সারারাত।

(‘আশ্চর্য ভাতের গন্ধ’)

কবি অবস্টি সান্যাল শোনান এক কাহিনি—

পৃথিবীতে যুদ্ধ আজ, দেশে দেশে অনেক মানুষ

আপন হাড়ের দুর্গে গড়ে প্রতিরোধ

একবিংশ • ডিসেম্বর ২০২৫

অসংকোচে ঢেলে দেয় প্রাণের আগুন-
জানি তারা মহাপ্রাণ, পৃথিবীর নমস্য তাহারা;
তাদের জীবনগানে মুখরিত হবে জানি
ভাবী ইতিহাস,
দেশে দেশে আজ তারা বিপ্লবী সৈনিক। (‘কাহিনি’/জনযুদ্ধ, ১৩৫০)

কবি নীলরতন দাশ লিখেন—

মহামারী আর অন্নাভাবের অসুরে করিয়া জয়,
দুর্গত-মাঝে এস মা দুর্গে নাশিতে দৈন্য-ভয়।
(‘দুর্গতি—মাঝে এস মা দুর্গে’/ বসুমতী, ১৩৫১)

চারিদিকে দৃশ্যমান ‘বুভুক্ষু ক্লিবের দল’ আর ‘চলমান জীবন্ত কঙ্কাল’। রাজপথ বেয়ে চলে সভ্যতার অপূর্ব জঞ্জাল।
‘নিরন্ন আমার দেশ, এ-দেশ আমার’। কবি নবেন্দু রায় লিখেন—

মহানগরীর পথে পথে
মানুষে পশুতে যুদ্ধ
জঞ্জালের স্তূপ ঘিরে
প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুধার বিকার।
স্বর্গ নয়, প্রাগৈতিহাসিক
নরকের বিভীষিকা
হানা দেয় ভয়াতৃষ্টিতে
কঙ্কালের প্রেতমূর্তি
চিতাচুল্লী শব ও শ্মশান। (‘নরক’/শারদীয় অরণি, ১৩৫০)

তাই আজ প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে। এফ। রহমান তাঁর কবিতায় সঠিক পথের দিশাই দেখিয়েছেন—

তোমারি অর্জিত ধনে নাই তব স্থান
মানুষ হয়েও হলে পশুর সমান।
নানা আর কভু নয়।
অসহ্য অন্যায় সহে কেট না সময়।
উপাড়িয়া ফেল সব বাধার পাহাড়
প্রতিষ্ঠিত কর ন্যায্য দাবিরে তোমার। (‘বাস্তব’/নও-রোজ, ১৩৫১)

আর যাই বলি আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায়, নজরুলের
বাংলাদেশে, জীবনানন্দের রূপসী বাংলায় এই কালান্তক দুর্ভিক্ষ বাঙালির প্রাপ্য ছিল না। সবমিলিয়ে কবি তসলিমা
নাসরিন সম্পাদিত ‘ফ্যান দাও’ সংকলনটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিধ্বস্ত-বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার জর্জরিত বাংলা
মহাশ্মশানের প্রতিচ্ছবি সংবলিত দলিলও।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. নাসরিন, তসলিমা (সম্পা.), ফ্যান দাও, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৪০০

ষাট ও সত্তরের কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ

প্রদীপকুমার পাত্র

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতার বিকাশ ও অগ্রগতিতে ষাট-সত্তরের বাংলা কবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশ-কাল-সমাজ, চিরায়ত উপলব্ধি, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের টানাপোড়েন, শিল্পকলা ও সাহিত্য আন্দোলনের নানা অনুষ্ঙ্গ, বাংলা কবিতাকেন্দ্রিক আন্দোলন (হাংরি জেনারেশন সাহিত্য আন্দোলন, শ্রুতি সাহিত্য আন্দোলন, ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন, প্রকল্পনা সর্বাঙ্গীণ কবিতা আন্দোলন, আজকাল কবিতা আন্দোলন, নিওলিট মুভমেন্ট প্রভৃতি), দর্শনগত চিন্তা-চেতনা, নারীবাদ, দেশি-বিদেশি পুরাণ পরিগ্রহণ, ভাষা-চিত্রকল্পের বহুরৈখিক প্রয়োগ, লোকসংস্কৃতির নানা দিকের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় এই সময়পর্বের কবিতায় লক্ষ করা যায়।

ষাট ও সত্তর দশকের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন—মণীন্দ্র গুপ্ত (১৯২৬—২০১৮), সমীর রায়চৌধুরী (১৯৩৩—২০১৬), উত্তর বসু (জন্ম ১৯৩৩), বিজয়া মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭—২০২০), রত্নেশ্বর হাজারা (জন্ম ১৯৩৭), দীপেন রায় (জন্ম ১৯৩৭), মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮—২০১৪), তুষার রায় (১৯৩৮—১৯৭৭), রথীন ভৌমিক (জন্ম ১৯৩৮), শৈলেশ্বর ঘোষ (১৯৩৮—২০১২), আশিস সান্যাল (জন্ম ১৯৩৮), অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৮—১৯৯৫), পরেশ মণ্ডল (জন্ম ১৯৩৯), অনন্ত দাশ (জন্ম ১৯৩৯), অতীন্দ্রিয় পাঠক (জন্ম ১৯৩৯), সুবিমল বসাক (জন্ম ১৯৩৯), শিবেন চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩৯), অঞ্জন কর (জন্ম ১৯৩৯), পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০—২০২১), গণেশ বসু (জন্ম ১৯৪০), পুষ্পর দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯৪০), ত্রিদিব মিত্র (জন্ম ১৯৪০), প্রদীপ চৌধুরী (জন্ম ১৯৪১), মৃগাল দত্ত (জন্ম ১৯৪১), গীতা চট্টোপাধ্যায় (১৯৪১—২০১৯), দেবদাস আচার্য (জন্ম ১৯৪২), সুকোমল রায়চৌধুরী (জন্ম ১৯৪২), অরুণেশ ঘোষ (১৯৪২—২০১১), সজল বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪২), মৃগাল বসুচৌধুরী (১৯৪৪—২০২২), প্রভাত চৌধুরী (১৯৪৪—২০২২), চন্দন ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৪৪), কাননকুমার ভৌমিক (জন্ম ১৯৪৪), কালীকৃষ্ণ গুহ (জন্ম ১৯৪৪), ভাস্কর চক্রবর্তী (১৯৪৫—২০০৫), ফাল্গুনী রায় (১৯৪৬—১৯৮১), দেবারতি মিত্র (জন্ম ১৯৪৬), রাণা চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪৭), অমিতাভ গুপ্ত (জন্ম ১৯৪৭), কৃষ্ণা বসু (জন্ম ১৯৪৭), নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮—২০১৪), দ্রোণাচার্য ঘোষ (১৯৪৮—১৯৭১), পার্থপ্রতিম কাজিলাল (জন্ম ১৯৪৮), তুষার চৌধুরী (১৯৪৯—২০১১), একরাম আলি (জন্ম ১৯৫০), বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৫১—২০১২), শ্যামলকান্তি দাশ (জন্ম ১৯৫১), অরুণি বসু (জন্ম ১৯৫১), জয় গোস্বামী (জন্ম ১৯৫৪), নির্মল হালদার (জন্ম ১৯৫৪), মৃদুল দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯৫৫), সুবোধ সরকার (জন্ম ১৯৫৮) প্রমুখ কবি। এঁদের পাশাপাশি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্য রায়, সুব্রত রুদ্র, সুশীল পাঁজা, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, সুকুমার ঘোষ, দিলীপ গুপ্ত, শুল্লা মজুমদার, তপন ঘোষ, বাবলু রায়চৌধুরী প্রমুখ কবিও উক্ত সময়পর্বে কবিতাচর্চা করেছেন। উক্ত কবিদের মধ্যে অনেকেই ‘জেরা’, ‘জিরাফ’, ‘ক্ষুধার্ত’, ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’,

‘Wastepaper’, ‘রোবট’, ‘ধৃতরাষ্ট্র’, ‘গেরিলা’, ‘ক্রমশঃ’, ‘ঈগল’, ‘অব্যয়’, ‘কালক্রম’, ‘স্বতোৎসার’, ‘কবিসেনা’, ‘সাম্প্রতিক’ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার হাত ধরে উঠে এসেছেন এবং বাংলা কবিতার জগতে নিজস্বতা বজায় রেখেছেন।

ষাট ও সত্তরের বাংলাদেশের কবিতায় একঝাঁক নতুন কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬—২০০৯), সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২—২০০৫), শামসুল ইসলাম (১৯৪২—২০০৭), শহীদ কাদরী (১৯৪২—২০১৬), মোহাম্মদ রফিক (জন্ম ১৯৪৩), রফিক আজাদ (১৯৪৩—২০১৬), আসাদ চৌধুরী (জন্ম ১৯৪৩), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩—২০১০), রবিউল হুসাইন (১৯৪৩—২০১৯), মহাদেব সাহা (জন্ম ১৯৪৪), নির্মলেন্দু গুণ (জন্ম ১৯৪৫), ফরহাদ মজহার (জন্ম ১৯৪৭), আবুল হাসান (১৯৪৭—১৯৭৫), মাহবুব সাদিক (জন্ম ১৯৪৭), সানাউল হক খান (জন্ম ১৯৪৭), মাকিদ হায়দার (জন্ম ১৯৪৭), হেলাল হাফিজ (জন্ম ১৯৪৮), মুহম্মদ নূরুল হুদা (জন্ম ১৯৪৯), অসীম সাহা (জন্ম ১৯৪৯), সৈয়দ হায়দার (জন্ম ১৯৫০), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬—১৯৯১) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। উক্ত কবিরা নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিক ও বয়ানকে। তাঁদের কাব্য-কবিতা বিষয় গ্রহণে ও প্রকৌশলে অভিনব হয়ে উঠেছে।

ষাট ও সত্তর দশকের বাংলা কবিতার আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কবিতার পাশাপাশি বহির্বঙ্গের বাংলা কবিতার চর্চার দিকটিও সমভাবে আলোচনার দাবি রাখে। বহির্বঙ্গের বাংলা কবিতার বড়ো স্থান জুড়ে রয়েছে— আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, দিল্লিসহ প্রাদেশিক ভারতীয় ভূ-খণ্ডের বাংলায় লেখা কবিতা। শিশিরকুমার দাশ, ফণী বসু, উমানাথ ভট্টাচার্য, হিমাঙ্গি দত্ত প্রমুখ কবির লেখা কবিতা আক্ষরিক অর্থে দিল্লির বা ভূগোলের নয়, তা বঙ্গ সংস্কৃতিরই প্রসারিত রূপ। একইভাবে বিহারের পাটনা, ভাগলপুরকেন্দ্রিক বাংলা কবিতার একটি ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন দত্ত, কালী মহন্ত, আনন্দ দাসগুপ্ত, জীবনময় দত্ত প্রমুখ ছিলেন এই প্রদেশের উল্লেখযোগ্য কবি। ঝাড়খণ্ডও বাংলা কবিতা রচনায় পিছিয়ে থাকেনি। এক ঝাঁক কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে—শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিকাশ অধিকারী, সুপ্রিয়া নন্দী, কমল চক্রবর্তী, শ্রীদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ বিশ্বাস, তপন রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি, বিশ শতকের ষাট-সত্তর দশকে ঝাড়খণ্ড নামে কোনো প্রদেশ থাকেনি। ২০০০ সালের নভেম্বরে ঝাড়খণ্ড নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়। এই গবেষণাকর্মে রাঁচি, জামশেদপুর, ধানবাদ, দুমকা প্রভৃতি স্থানে রচিত কবিতাগুলিকে ঝাড়খণ্ডের কবিতা বলে চিহ্নিত করেছি। ওড়িশাতেও বাংলা কাব্যচর্চা অব্যাহত রয়েছে। এখানের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির নাম হল— তাপস চক্রবর্তী, জাহ্নবীবল্লভ পট্টনায়ক, ইন্দ্রভূষণ কর, সীতাকান্ত মহাপাত্র প্রমুখ। আসাম থেকে অশোকবিজয় রাহা, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দীর শক্তিদর চৌধুরী, করিমগঞ্জের মনোজিৎ দাস, অতুলরঞ্জন দেব, তেজপুরের অমলেন্দু গুহ, ধুবড়ির ভরত ঘোষ, ডিব্রুগড়ের দেবরঞ্জন ধর, গোলাঘাটের উর্ধ্বেন্দু দাশ, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, শান্তনু ঘোষ, রসময় দাস (১৯০৪—১৯৭২), জগদীশ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯১), পরমানন্দ সরস্বতী (১৯১৫—১৯৮০), সুধীর সেন (১৯১৬—১৯৯৩), অনুরূপা বিশ্বাস (জন্ম ১৯৩২), ছবি গুপ্তা (জন্ম ১৯৩৮), বিজিতকুমার ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৩৯) প্রমুখ কবি বাংলা কবিতাচর্চা করেছেন। ত্রিপুরায় ব্যাপকহারে বাংলা কবিতাচর্চা হয়। এই প্রদেশের কয়েকজন কবির মধ্যে—বীরচন্দ্র দেববর্মণ (১৮৩৯—১৮৯৬), রাধাকিশোর দেববর্মণ (১৮৫৬—১৯০৯), অনঙ্গমোহিনী দেবী (১৮৬—১৯১৮), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৩), বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (১৮৯৭—১৯৬০), মহম্মদ

আবদুল মতিন (জন্ম ১৯২১), অজিতবন্ধু দেববর্মণ, রণেন্দ্রনাথ দেববর্মণ (১৯২৬—২০০৫), অপরাজিতা রায় (১৯২৯), বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী (১৯৩—১৯৯২), করবী দেববর্মণ (জন্ম ১৯৩২), সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ (১৯৩২—১৯৮৪), অনিল সরকার (১৯৩৯—২০১৪), পীযুষ রাউত (জন্ম ১৯৪০), কল্যাণব্রত চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৪০), সিরাজুদ্দীন আহমেদ (১৯৪০—২০১০), মিহির দেব (জন্ম ১৯৪১), প্রদীপবিকাশ রায় (১৯৪১—২০০৯), প্রদীপ চৌধুরী (জন্ম ১৯৪২), কিরণশংকর রায়, অশোক দাশগুপ্ত, প্রবীর দাস, খগেশ দেববর্মণ, শঙ্খপল্লব আদিত্য (জন্ম ১৯৪৩), শংকর বসু (জন্ম ১৯৪৩), স্বপন সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯৪৫), শুভেশ চৌধুরী (জন্ম ১৯৪৬), সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৬—২০০১), অজিতা চৌধুরী (জন্ম ১৯৪৮), অসীম দত্তরায় (জন্ম ১৯৪৯), নকুল রায় (জন্ম ১৯৫০), সুশীল দে, মানিক ধর, রাতুল দেববর্মণ (জন্ম ১৯৫০), সুজিতরঞ্জন দাস (জন্ম ১৯৫০), সমরজিৎ সিংহ (জন্ম ১৯৫১), সন্তোষ রায় (জন্ম ১৯৫১), হিমাদ্রি দেব (জন্ম ১৯৫২), দিব্যেন্দু নাগ, অমিতাভ কর, রামেশ্বর ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৫৩), সেলিম মুস্তাফা (জন্ম ১৯৫৩), কল্যাণ গুপ্ত (জন্ম ১৯৫৩), দীপঙ্কর সাহা (জন্ম ১৯৫৫), কৃষ্ণিবাস চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৫৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ভুবনের বিস্তৃত স্থান জুড়ে রয়েছে চিত্রকল্পের ব্যবহার। “চিত্রকল্প হল ভাষা নির্মিত এক অবয়ব যা শ্রোতা বা পাঠকের মানসপটে অতীত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার স্মৃতিসূত্রে জাগ্রত হয়। সেই অবয়ব যখন সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় তখন তা সাহিত্যিক চিত্রকল্প।”^১ চিত্রকল্প যদি সাহিত্যের ভাব-ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে তাহলে তা সার্থকতার মর্যাদা পায়। সার্থক চিত্রকল্প টুকরো-টুকরো ছবি নয়, ছবির সামগ্রিক সমন্বয়। কবি তাঁর লেখনীর জাদুতে বিক্ষিপ্ত ছবি জুড়ে এক সার্থক চিত্রকল্প তৈরি করেন। একটি বিশিষ্ট রচনারীতি হিসাবে চিত্রকল্পের প্রয়োগ বিংশ শতাব্দীতে প্রথম ঘটে। যদিও চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শিবায়ন, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিত্রকল্প উপস্থিত হয়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী ‘সারদামঙ্গল’ (১৮৭৯ খ্রি.) কাব্যের চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের বর্ণনা করেছেন—তাতে সার্থক চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে।

ইংরেজি ‘Image’ শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ ‘চিত্রকল্প’। স্বতঃস্ফূর্ততায় বিষয়টি প্রাচীন যুগের সাহিত্য থেকে শুরু হয়ে মধ্যযুগ পাড়ি দিয়ে তা আধুনিক যুগে উপস্থিত হয়েছে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে চিত্রকল্পবাদ সাহিত্য-শিল্পে বিশেষ প্রকরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। চিত্রকল্পবাদে টি.ই. হিউম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে এজরা পাউণ্ড, টি.ই. হিউম কবিতায় ইমেজ বা চিত্রকল্পবাদ নামে নতুন এক আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলনের ফলে কবিরা তাঁদের কবিতায় সচেতনভাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার শুরু করেন। চিত্রকল্পের সংজ্ঞায় বলা যায়—

কবিতায় শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা হয়, কিন্তু সব ছবিই চিত্রকল্প নয়। নিছক বর্ণনার জন্যে কবিতায় যেসব ছবি আনা হয় সেগুলি চিত্রকল্প নয়। মনের কোনো বিশেষ ভাব বা অবস্থা কিংবা কোনো জটিল অভিজ্ঞতাকে বোঝাবার জন্য কবি যখন কবিতায় কোনো ছবি নিয়ে আসেন, তখনই তা চিত্রকল্প হয়ে ওঠে।^২

প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী ‘প্রসঙ্গ চিত্রকল্প : মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতা’ প্রবন্ধে চিত্রকল্প বিষয়ে লিখেছেন—

চিত্রকল্প হল শব্দ দ্বারা গঠিত একটি মূর্ততা যা আমাদের ইন্দ্রিয়-সংবেদী অভিজ্ঞতাকে আমাদের মনে জাগিয়ে তুলবে। সেই অভিজ্ঞতার আনন্দন যেহেতু জাগে মনোলোকে, বাস্তব জগতে নয়, তাই চিত্রকল্পের

উপলক্ষিকে একটি ভাষাশিল্পগত মননক্রিয়া বলতে পারি। কবিতার চিত্রকল্প কবিতার কেন্দ্রীয় অনুভবের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে প্রগাঢ়ভাবে।^৩

চিত্রকল্প হল স্মৃতির অনুরণন। “কবিতা প্রতীক নির্ভর কলা। কবিতার শব্দ অর্থের প্রতীক। শব্দের ধ্বনি ও অর্থই কবিতার প্রধান বৈভব চিত্রে রং, রেখা, রূপ, স্পেস ও আলোছায়া। চিত্র পটে বা স্থান পরিসরে একটি বস্তু (object) বা একটি ইমেজ স্থাপন করে তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সময় পরিসরে কবিতা শব্দের রৈখিক অনুক্রম। কালের পরিসরে কবি শব্দের পর শব্দ, পঙক্তির পর পঙক্তি সাজিয়ে যায়।”^৪ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে শব্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শব্দের দ্বারা বিন্যস্ত একটি চিত্রিত রূপ-ই হল সার্থক চিত্রকল্প যা ইন্দ্রিয় সংবেদনশীল ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন। “চিত্রকল্পবাদী কবিদের কাছে চিত্রকল্প হয়ে ওঠে কবিতার এক ভাষা, ভাব প্রকাশের একটি মাধ্যম, শুধু চিত্র বা বিশুদ্ধ চিত্র, চিত্রের মতো চিত্র নয়। নীলস বর একবার হাইজেনবার্গকে বলেছিলেন—

‘When it comes to atoms, language can be used only as in poetry. The Poet, too is not merely so concerned with describing facts as with creating images’ : চিত্র-ভাস্কর্যের মতো মূর্ত-বিমূর্ত চিত্রকল্পেও আছে।^৫

১৯১৩ সালের মার্চে প্রকাশিত ‘পোয়েট্রি’ পত্রিকায় এজরা পাউণ্ড চিত্রকল্পের সংজ্ঞায় বলেছেন—“an intellectual and emotional complex in an instant of time.”^৬ ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে চিত্রকল্পবাদী কবিদের চারটি বার্ষিক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে একটি সম্পূর্ণ ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। এজরা পাউণ্ড, এমি লোয়েল, রিচার্ড অ্যালডিংটন, এম.এস. ফ্রিস্ট প্রমুখ কবিরাই ইমেজিস্ট কবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। উক্ত ইমেজিস্টরা ফরাসি প্রতীকবাদে প্রভাবিত ছিলেন।

চিত্রকল্পের শ্রেণিবিচারে ষাট ও সত্তরের বাংলা কবিতায় তার প্রতিফলন সম্পর্কে কিছু নমুনা দেওয়া হল :

○ সাধারণ বা বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প : কোনো বিষয় যখন কবির বর্ণনাগুণে চিত্রকল্প লাভ করে তখন তা বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পের অন্তর্গত। অধিকাংশ কবিই কাব্যের বিষয় স্বচ্ছ করার অভিপ্রায়ে এই ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহার করে থাকেন।

কালীকৃষ্ণ গুহ ‘রক্তাক্ত বেদীর পাশে’ (১৯৬৭ খ্রি.) কাব্যের ‘ডায়রির পাতা থেকে’ কবিতায় কবি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে অসাধারণ চিত্রকল্প উপস্থাপন করেছেন—

আমার যেতে যেতে মোরগ ডেকে উঠেছে, অথচ

কাঁকর মাটি, খোয়াইয়ের চর, যেতে যেতে

যখন

আমার পায়ের গোড়ালি ফেটে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে পথে।

মণীন্দ্র গুপ্তের ‘নীল পাথরের আকাশ’ (১৯৬৯ খ্রি.) কাব্যের ‘একখণ্ড জমি, একটি দুপুর ও আমার শৈশব’ কবিতায় শৈশবের স্মৃতি পটে ভেসে উঠা একটি ছবি উঠে এসেছে যা আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে অনুধাবন করতে পারি—

একটু দূরে নিচু ডোবা—

সবুজ সরের তলে স্তব্ধ হয়ে আছে নীল জল

যাট ও সত্তরের কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ

তার মধ্যে সরপুঁটি বঁড়শির কেঁচোর সঙ্গে জুড়েছে মস্করা।

কবি দেবারতি মিত্র ‘আমার পুতুল’ (রথযাত্রা ১৩৮১ বঙ্গাব্দ) কাব্যের ‘সায়ং না সূর্যমুখী’ কবিতায় বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন—

গড়িয়ে আসে কম্পাসহীন নৌকো
সমুদ্রের গম্বুজ পেরিয়ে যায় বৃত্তাভা
নুয়ে পড়ে পৃথিবীর সব দূরবীন
অদূরদর্শী দিকরেখার পদচুম্বন করে।

কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’ (১৯৭৪ খ্রি.) কাব্যের ‘মুখোমুখি’ কবিতায় সাধারণ চিত্রকল্পের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এই কবিতায় কবি সমকাললগ্নতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন—

শোকে ও সন্তাপে বড়ো দীর্ঘ বেলা যায়।
এবার ফেরাও মুখ নষ্টচন্দ্র অন্ত-শেষে পাহাড়চূড়ায়,
পাখায় আগুন মেখে বনান্তর থেকে পাখি গাঢ় নীলে তুলে নেয় ফল—
নিচে কলকল নদী, মাঠ-ভরা দস্যুর ফসল।

কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ (১৯৭১ খ্রি.) কাব্যের ‘রাত্রি’ কবিতায় সার্থক চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে—

ভেসে আসছে ঘরে-এবং রাত্রির আকাশ থেকে
ঝরে পড়ছে নক্ষত্র, শব্দ নেই, শুধু মানুষ
মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে বারান্দায়
মশা মারছে
বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি।

কবি সুরত রুদ্র ‘স্কন্ধতার পড়াশোনা’ কাব্যের ‘ভোরের হাওয়া’ কবিতায় বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তা চিত্রকল্পের রূপদান করেছেন—

একঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে গিয়ে
আবার ডালে এসে বসল;
ওঠো, একটু ভোরের হাওয়া গায়ে লাগাও।

রণজিৎ দাশের ‘আমাদের লাজুক কবিতা’ (১৯৭৭ খ্রি.) কাব্যের ‘নৈশ ফুটপাতের একটি দৃশ্য’ কবিতায় অপূর্ব চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে—

বুড়ির শ্যাওলা-ধরা মুখে কালচে-নীল লাল গড়িয়ে আসে
সামনে ফুটপাতের ওপর ইটের উনুন, আগুনের চাপা লাল আঁচে
বুড়ির মুখের বলিরেখা হায়েরোগ্নিফিরাস-এর মতো রহস্যময়
চারদিকে বিম-ধরা রাত্রিবেলার, ময়লা প্লাস্টিকের শহর
একটি বড়োলোকের বৌ কড়া এসেম্পের গন্ধ ছড়িয়ে হেঁটে যায়।

কবি রফিক আজাদ ‘অসম্ভব পায়ের’ (১৯৭৩ খ্রি.) কাব্যের ‘খাদ্যাঙ্ঘ্রি’ কবিতায় বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প পরিবেশন করেছেন—

প্রচুর খেয়েছে সে গ্রামের সবুজ সতেজ শব্জি,
পুকুরের মাছ, পালিত গোরুর দুধ, কচি ভাব;
শহরতলির কলা, অনারস, বুনা-নারিকেল;
সযত্নে দিয়েছি এনে শহরের নামী রেস্টোরাঁর।

ত্রিপুরার কবি স্বপন সেনগুপ্ত ‘নীল আকাশ : পাখি’ (১৯৬৪ খ্রি.) কাব্যের ‘বিগত একটি স্বপ্ন’ কবিতায় বিপথগামী সমাজব্যবস্থা, টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ঘুণধরা মানবচৈতন্য, প্রতিকূল পরিবেশের দাপট প্রভৃতি বিষয়কে সাধারণ চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—

ছবি আঁকা শেষ হলে মুঠো মুঠো জোনাকিরা ভেসে ভেসে
মিশে গেল রাতের আকাশে
বিস্ময়ে আঁখি মেলে জেগেছি যে চেয়ে
আশ্চর্য মৌন নীল সংলাপের আকাশ।

○ উপমাত্মক চিত্রকল্প : বিভিন্ন ধরনের অলংকার এবং প্রতীক যোগে এ ধরনের চিত্রকল্প গঠন করা হয়। রূপ সাদৃশ্যের সঙ্গে কবির ভাবসাদৃশ্য এখানে বেশি প্রাধান্য পায়। এক অসাধারণ ইন্দ্রিয় সংবেদনশীল কবি তাঁর বক্তব্যকে বিভিন্ন অলংকার ও প্রতীক যোগে চিত্ররূপ দেন। সংবেদী পাঠক তা পাঠ করে সেই চিত্ররূপ অনুধাবন করেন।

তুষার রায়ের ‘ব্যাম্বাস্টার’ (১৯৬৯ খ্রি.) কাব্যের ‘দেখে নেনবন’ কবিতায় অসাধারণ চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে—

আমি গেজি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে।

শহীদ কাদরী ‘উত্তরাধিকার’ (১৯৬৭ খ্রি.) কারোর ‘কবি কিশোর’ কবিতায় উপমাত্মক চিত্রকল্প প্রকাশ করেছেন—

ক্ষীণায় মোমের মতো চান সূর্য-প্রয়াণের পর
ককায় অপেক্ষমাণ পড়ে-থাকা স্তম্ভ পটভূমি।

দেবদাস আচার্যের ‘কালক্রম ও প্রতিধ্বনি’ (অক্টোবর ১৯৭০) কাব্যের ‘আমার জলের পোকা’ কবিতায় উপমা অলংকারের সাহায্যে অপূর্ব চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে—

... ছাগলের বাচ্চার মতন
গর্দান ফুলিয়ে আসত করিমের মেয়ে
বাদাড়ের পাশে ছিল হরীতকী গাছের মতো
ছায়া, ছায়ার মতন ফেঁসো চুলে
দাঁড়াত অবাঙমূর্তি, ...

শ্যামলকান্তি দাশ ‘কাগজকুচি’ (১৯৭৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যের ‘পোকা’ কবিতায় অপূর্ব চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন—

সর্বের দানার মতো লাল দাগ
স্বার্থগন্ধহীন একটি রক্তের ছোপ, অনুভব, জ্বালা-

যাট ও সত্তরের কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ

তাও ভালো তাও খুব ভালো।

কবি নির্মলেন্দু গুণ ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’ (১৯৭০ খ্রি.) কাব্যের ‘অশোক গাছের নিচে’ কবিতায় অলংকারমণ্ডিত চিত্রকল্পে লেখেন—

ঘোড়ার কেশরে বসে আছি—শিশুর শিশ্বের মতো,
কিছুই বোঝে না যেন, প্রাণহীন, উদ্ভেজনাহীন
নিস্তেজ বোধে ন্যূজমুখ।

○ ইতিহাস-পুরাণ-সাহিত্য-সংস্কৃতিকেন্দ্রিক চিত্রকল্প : অনেক কবি পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিপুল ভাণ্ডার থেকে অনুষ্ণ গ্রহণ করে চিত্রকল্প নির্মাণ করে থাকেন।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় ‘আমার প্রভুর জন্য’ (মে ১৯৬৭) কাব্যে ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা’ কবিতায় চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন—

প্রত্যেক গাছের নীচে বিবর্ণ হলুদ
বারা পাতা। গুঁড়ি থেকে হাল তুলে নিয়ে
বীভৎস দৃশ্যের চিত্রশালা হিংস্রসুখে
খুলে দিয়ে গেছে কটা নগ্ন নোংরা ছেলে,

মণিভূষণ ভট্টাচার্য ‘কয়েকটি কণ্ঠস্বর’ (১৯৬২ খ্রি।) কাব্যের নাম কবিতায় সাংস্কৃতিক চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন—

পঁচিশে বৈশাখে কিংবা বর্ষণান্ত বাইশে শ্রাবণে
বরণীয় বীজমস্ত্রে বারংবার নবজন্ম আসে।

কবি দেবারতি মিত্র ‘অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে’ (নববর্ষ ১৩৭৮) কাব্যের ‘রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে’ কবিতায় সাহিত্যিকেন্দ্রিক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন—

জলের নিজস্ব গভীর স্নিগ্ধতা
অন্য সমস্ত রূপের সঙ্গে মিলেমিশে
হৃদয় জড়িয়ে ধরে, হৃদয় জুড়িয়ে দেয়।

কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের ‘মানুষের অধিকার’ (১৯৭৭ খ্রি.) কাব্যের ‘সুকান্ত ভট্টাচার্যকে খোলা চিঠি’ কবিতায় দেখা যায় সাহিত্যিক ইমেজ বক্তব্যবাদী হয়ে উঠেছে—

চাঁদ উঠে আসে,
তোমার রাগার এখন আর কুমঝুম ঘন্টা বাজায় না,

কবি কালীকৃষ্ণ গুহ ‘নির্বাসন নাম ডাকনাম’ (১৯৭২ খ্রি.) কাব্যের ‘পথের পাঁচালী কৈশোরের স্বদেশ, মন্ত্র’ কবিতায় সাহিত্যিক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন—

নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে মাঠে তোমার প্রথম তোমার প্রথম পরিচয় হলো, তোমার স্বদেশ—

বাঁশবন, নদী, ভাঁটশেওড়ার ঝোপ, উলুখেত, চিরদিনের আকাশ।

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯ খ্রি.) উপন্যাসের নিশ্চিন্দিপুরের কথা, সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রসঙ্গ কবি কালীকৃষ্ণ গুহ কবিতায় সচিত্র বর্ণনা করেছেন।

যাটের কবি গীতা চট্টোপাধ্যায় ‘গৌরীচাঁপা নদী, চন্দরা’ (শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৪) কাব্যের ‘মাঘের মহানদী’ কবিতায় ঐতিহাসিক চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন—

মুখের গুণ্ঠন খোলো, মহানদী, ওই কি অশোক,

উদয়গিরির মতো স্থির হয়ে উর্ধ্ব মহাকাশ?

মহাদেব সাহা ‘মানবিক বৃক্ষ’ কবিতায় পৌরানিক চিত্রকল্প উপস্থাপন করেছেন—

সীতা, তুমি গাছ, জীবনের পরিপূর্ণ তরু

অরণ্যে, প্রকৃতিতে দাঁড়ালেই বুঝি।

আসামের যাটের দশকের কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ‘সময় শরীর হৃদয়’ কাব্যের ‘রবীন্দ্রনাথ’ কবিতায় কালের নিয়ম মেনে ইতিহাসের এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন। কবি জানিয়েছেন সময় অতিক্রান্ত হলেও বাঙালির শুভ চৈতন্য রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবে। এই গূঢ় বিষয়টি প্রকাশে কবি চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন—

ইতিহাস দ্রুতগতি বিশ্বকবি তুমিও তো বিস্তৃত সুদূর

নিত্য যারা মুখোমুখি আমরা বাঙালি আর—আমাদের

রবীন্দ্রঠাকুর।

এভাবে দেখা যায়, যাট ও সত্তরের কবিরা নানা ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, সংস্কৃতিকেন্দ্রিক চিত্রকল্পের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁরা চিত্রকল্প ব্যবহারে এনেছেন অভিনবত্ব। তাঁদের কলমে চিত্রকল্প আলাদা মাত্রা পেয়েছে। ফলস্বরূপ এই সময়পর্বের কবিতায় আঙ্গিকগত নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. সৎপথী, মিলনকান্তি, কালের প্রচ্ছদে কবি শামসুর রাহমান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৮৭
২. সরকার, সুজিত, কবিতা কেন কবিতা, প্রতিভাস, কলকাতা, জুন ২০০৯, পৃ. ৫২
৩. সামন্ত, সুবল (সম্পাদনা), বাংলা কবিতা : সৃষ্টি ও স্রষ্টা, প্রথম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ২১৬
৪. কবিতা প্রতিমাসে, সম্পাদক বীজেশ সাহা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩, কলকাতা, জুলাই ২০০৭, পৃ. ১২
৫. তদেব, পৃ. ১২
৬. তদেব ২, পৃ. ৫৩

আকর গ্রন্থ :

১. গুহ, কালীকৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৩
২. চট্টোপাধ্যায়, গীতা, কবিতা সংগ্রহ ১৯৬৫—২০১৫, আদম, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০
৩. রায়, তুষার, কবিতা সংগ্রহ, ভারবি, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬
৪. আচার্য, দেবদাস, শ্রেষ্ঠ কবিতা, আদম, কলকাতা, জুন ২০১৭
৫. মিত্র, দেবারতি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০
৬. গুণ, নির্মলেন্দু, কাব্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, কাকলি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

৭. মুখোপাধ্যায়, বিজয়া, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১০
৮. চন্দ্রবর্তী, ভাস্কর, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯
৯. ভট্টাচার্য, মণিভূষণ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
১০. গুপ্ত, মণীন্দ্র, *কবিতা সংগ্রহ*, আদম, কলকাতা, ২০১৬
১১. সাহা, মহাদেব, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পারুল, কলকাতা, ২০১০
১২. দাশ, রণজিৎ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০
১৩. আজাদ, রফিক, *কবিতা সমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা, মার্চ ২০১৬
১৪. ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ, *কবিতা সংগ্রহ*, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, ২০১১
১৫. কাদরী, শহীদ, *কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১০
১৬. দাশ, শ্যামলকান্তি, *নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা*, একুশ শতক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫
১৭. রুদ্র, সুব্রত, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০
১৮. সেনগুপ্ত, স্বপন, *কবিতা সমগ্র*, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, জানুয়ারি ২০১২

নাগরিক জীবন ও ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা

নিলুফা খাতুন

ছ'য়ের দশকের অন্যতম কবি ভাস্কর চক্রবর্তী। তাঁর কবিতা নানামুখী। তবুও কলকাতা নগরীর চিত্র বার বার তাঁর কবিতায় এসেছে। নাগরিক জীবন বা শহুরে জীবনের অবক্ষয়িত, স্বার্থপর রূপ তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্যস্ত মুখর শহরে সভ্যতার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে কবি মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় নাগরিক জীবনের অবসাদ ও ক্লান্তির ছবি আমরা দেখতে পাই।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’—১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা এই কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা কবির জীবনকে বিষণ্ণ ও বিপন্ন করে তুলেছে। এই বিপন্নতার হাত থেকে মুক্তির জন্য কবি মানুষের সঙ্গে পেতে চেয়েছেন। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে চেয়েছেন, কিন্তু ব্যস্ত-মুখর শহরজীবনের ব্যস্ততা কবিহৃদয়ের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ম্লান করে দিয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে পেতে গিয়ে কবি দেখেন—

প্রিয় বন্ধু ব্যস্ত তার প্রিয় বন্ধু নিয়ে।

(বিদায়কালীন)

নাগরিক সভ্যতার ঝকঝকে রূপের অন্তরালে মেকি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা দেখে কবি ব্যথিত হয়েছেন। শহরের মানুষদের দামি দামি উপহারের মাধ্যমে ‘হৃদয় বদল’ করা কবির কাছে উপহাস বলে মনে হয়েছে। কবির দামি উপহার কেনার মতো অর্থ নেই। নেই শহরের যুবকদের সঙ্গে পাঞ্জা দেওয়ার জন্য সুন্দর মোটর। তাই তিনি কোন মানুষের হৃদয়ও জয় করতে পারেন নি। ফলে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি গ্রাস করে কবিকে। শহরের মানুষদের কাছে তাই হতাশ কবির কাতর জিজ্ঞাসা—

তোমরা কীভাবে হৃদয় বদল করো, মণি-মুক্তো

উপহার দাও, আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

(ক্লান্তির দিনে)

কবি শহর কথাটি বারংবার ব্যবহার করেছেন। এই শহরে কবি শান্তি খুঁজেছেন। কিন্তু পেয়েছেন শুধু যন্ত্রণা। এই শহরের অশান্ত রূপ কবিকে স্থির থাকতে দেয় নি। সেই অশান্ত রূপের ছবি তুলে ধরেছেন ‘১৯৬৭’ কবিতায়—

যেখানেই গেছি, হৈ-হট্টগোল চিৎকার আর বাজমাং।

এই শহুরে জীবন কবির কাছে অভিশপ্ত বলে মনে হয়েছে। কবির আর্ত জিজ্ঞাসা—

অভিশাপগ্রস্ত দেবতার পায়ের মতো এই জীবনটা কোথায়

কোথায় আর রাখবো সুন্দরী?

কোথায়?

নাগরিক জীবন ও ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা

কবি কলকাতা শহরকে পাখির ডিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই কলকাতা নগরী কবিকে কোন আনন্দ দিতে পারে নি। দিয়েছে শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা। ‘এসো, সুসংবাদ এসো’ কাব্যগ্রন্থের ‘কলকাতায় আবার’ কবিতায় সেই ছবিই আমরা দেখতে পাই—

... পাখির ডিমের মতো খ্যাতিহীন দূরের
ছোট্ট শহর, পাখির ডিমের মতোই পড়ে আছে—
কলকাতার অলিগলিতে আবার দুঃখিত এক জীবন
বয়ে বেড়াচ্ছি আমি।

শহুরে সভ্যতার মেকি রূপ দেখে কবি আহত হয়েছেন। এই শহর-জীবনে কবি একজন ভালো সঙ্গী পাননি, যাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে হাল্কা হওয়া যায়, একটু সময় কাটানো যায়। তাই করুণ হৃদয়ে কবি বলেন—

যতো ছলাকলা, সবই
বৃথা শেখা হলো মনে হয়,
হে সন্ধ্যার বি টি রোড
বিদায় এবার।

কবি প্রত্যহ অপেক্ষা করেন কোন মানুষের আগমনের জন্য। কিন্তু কেউই আসে না। কলকাতা শহরের প্রতি অভিমান ভরা কণ্ঠে কবির জিজ্ঞাসা—

হে প্রিয় শহর, তুমি চিঠি কেন লেখো না প্রত্যহ?
একা একা একা একা, কেঁপে উঠি, মানুষের দেশে।

(মানুষের দেশে : এসো সুসংবাদ এসো)

কবি শহরের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন সেই রূপ সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে ওয়াকিবহাল করতে চেয়েছেন। যে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক নাগরিক জীবন বর্তমানে কবি দেখেছেন সেই জীবনকে, সেই জীবনের মানুষদেরকে কবি ভুলে যেতে বলেছেন পরবর্তী প্রজন্মকে—

ওগো একুশ শতাব্দীর মিষ্টি সুন্দর মানুষ
তোমরা ভুলে যেয়ো
আমাদের কথা। আমরা ছিলাম
রুগ্ন আর স্বার্থপর।

আমরা ছিলাম হিংস্র আর বিষণ্ণ। (এই শতাব্দীর কবিতা : রাস্তায় আবার)

শহুরে জীবনে মানুষের অধঃপতনের ছবি কবি লক্ষ করেছেন—

আমি দেখি, প্রতিদিন ছেলেরা নেশা করে সন্কেবেলা—আর মেয়েরা
তেমন আর আপত্তি করে না আজকাল।

অর্থাৎ প্রত্যহ সন্ধ্যায় নেশা করা ছেলেরদের একটা স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

কবি দেখেছেন শহরের অশান্ত রূপ, দেখেছেন রাজনৈতিক গণহত্যা, যা কবির মনে বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছিল। চারপাশে অন্ধকার দেখেছিলেন তিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অশান্ত কলকাতা নগরী আবার শান্ত হতে শুরু করে।

দুর্যোগপূর্ণ রাতের অবসান হয়। ঝলমলে দিনের আগমন ঘটে। কিন্তু কবি মনে করেন এখনো এই কলকাতার মধ্যে বা শহর জীবনের মধ্যে বিষ লুকিয়ে আছে। ভালো দিন এলেও তা কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন মানুষদের জন্য। দিনদরিদ্র জনসাধারণ এখনো অন্ধকারে পড়ে আছে। তাই তো একটা ‘আইসক্রীমে’-র জন্য গরিব ছেলে-মেয়েদের কাঁদতে কাঁদতে মায়ের আঁচলে গিয়ে মুখ লুকোতে হয়। পাশাপাশি দেখা যায় নবদম্পতির রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার ছবি, শহরের বিলাসী জীবনের ছবি—

আমি আবার জানতে চাই, ছুটে আসছে যে ঝলমলে দিন

সে শুধুই আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে

যারা আইসক্রীমের জন্যে কাঁদে আর মার আঁচলে গিয়ে লুকোয়।

দেখ, জলতরঙ্গের মতো নবদম্পতি হেঁটে চলেছে রাস্তা দিয়ে—

দেখ ডাকটিকিট, পনের পয়সার বাস।

(ভাইসবঃ রাস্তায় আবার)

কবি অনুভব করেছেন যে, শহরের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেবল ‘সি-ইউ’ আর ‘গুড নাইট’-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিপদে আপদে কাউকে পাশে পাওয়া যায় না। একজন পড়ে গেলে আর একজন হাত বাড়িয়ে দেয় না উঠে দাঁড়ানোর জন্য। শহরে মানুষের সম্পর্ক অনেক ঠুনকো, অনেক মেকি। এইরকম সম্পর্ক কবির অভিপ্রেত নয়। তাই শহরের মেকি রূপ দেখে কবি রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন—

কে প্রথম বিষগাছ পুঁতেছিলো শহরে?

কে প্রথম শহরে ছুঁড়ে দিয়েছিলো ‘সি-ইউ’ আর ‘গুড নাইট’?

(কবিতা ১৫২ : রাস্তায় আবার)

শুধু মুখে ‘সি-ইউ’ আর ‘গুডনাইট’ বলা সম্পর্ক কবি চান না। কবি বলেন—

আমি আমার হাতের মধ্যে

তোমাদের হাতের উষ্ণতা পেতে চাই।

(কবিতা ১৫২ : রাস্তায় আবার)

অর্থাৎ কবি সকলের সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলতে চান। হৃদয়ের বন্ধন গড়ে তুলতে চান।

শহরে বা নগরে সবুজের বড়ো অভাব। তাই অনেক কবিকেই আমরা সবুজের সন্ধান করতে দেখেছি বা সবুজের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতে দেখেছি। যেমন—সমর সেন তাঁর ‘মহয়ার দেশে’ কবিতায় মহয়া ফুলের স্পর্শ ও গন্ধ নিতে চেয়েছেন শহরে জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে। আবার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমরা এই সবুজের স্পর্শ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতে দেখেছি তাঁর ‘আমি দেখি’ কবিতায়। কবি ভাস্কর চক্রবর্তীও তার ব্যতিক্রম নয়। কলকাতা নগরীর স্বার্থপর, কর্মব্যস্ত জীবন কবিকে ক্লান্ত করে তুলেছে। এই ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে কবি তাঁর দেবতা-বন্ধুকে বলেন—

বড়িশা যাদবপুর কেন? চলো বরোদায় গিয়ে

বাতাসে সাঁতার কাটি—উল্টোপাল্টা লোকের মতন

লাফাই সবুজ মাঠে

(২৪ : দেবতার সঙ্গে)

নাগরিক জীবন ও ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা

শহরে জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের চিঠি আদান-প্রদানের দিন শেষ হয়ে যেতে দেখেছেন কবি। মানুষের জীবনে সম্পর্কের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি ভালোবাসাও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। শুরু হয়েছে যৌন বন্ধুত্বের যুগ। অর্থাৎ কোলকাতা নগরীর মানুষের কাছে ভালোবাসার পবিত্রতা নিঃশেষিত হয়েছে। কবি বলেন—

হাতচিঠির দিন শেষ

যৌন-বন্ধুত্বের যুগ শুরু হলো ?

কলমী শাকের মতো ভালোবাসা, মিনসেগুলো

চিবিয়ে খেয়েছে—

(তরী : তুমি আমার ঘুম)

কবি লক্ষ করেছেন ভালোবাসা আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে। ভালোবাসা শহরের ফ্ল্যাট-এর মতো, ‘শাদা টাটা সুমো’-র মতো বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। যে ভালোবাসা মানুষের বাঁচার প্রেরণা, সেই ভালোবাসার এমন রূপ দেখে কবি মর্মান্বিত হয়েছেন। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন কলকাতা নগরীর মানুষদের উদ্দেশ্যে—

ভালোবাসা আজো কেন বিক্রি হবে চড়া দামে

ভালোবাসা, রাজারহাটের তিন বেডরুমের মোলায়েম

ফ্ল্যাট নাকি কোনো ?

শাদা কোনো টাটাসুমো ?

(মৃতসঞ্জীবনী : কীরকম আছো মানুষেরা)

শহরে সভ্যতায় মানুষের আজ যাকে ভালো লাগে কাল তাকে অতীত বলে মনে হয়। ক্ষণিকের মুগ্ধতা শুধু। সেই মুগ্ধতাকে, ক্ষণিকের ভালোলাগা তথা ভালোবাসাকে আশ্রয় করেই মানুষের বেঁচে থাকা। তবে এই ভালোবাসায় হৃদয়ের স্পর্শ থাকে না, থাকে শুধু রূপকাজক্ষা। তাই এই ভালোবাসা চিরস্থায়ী হয় না। কারণ আজ একজনের রূপ দেখে যে মানুষ মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যায়, কাল সে অন্য আর একজন বা আর একটি রূপবতী নারীর প্রতি মুগ্ধ হবে না—এটা তো হতে পারে না। ফলে নগরজীবনে প্রেমের স্বরূপ অনেকটাই ভঙ্গুর। এখানে মানুষ আজ যাকে ভালোবাসে কাল তাকে ভুলে যায়। কবি কলকাতা শহরে দীর্ঘজীবন অতিক্রম করেছেন। তাই শহর জীবনের এই ব্যাধিতে কবিও আক্রান্ত হয়েছেন।

চমৎকার একটি মেয়েকে আজ দেখলাম কলকাতা শহরে

কী যে রূপবতী, আমি কী আর বলব,

কথাটা সত্যি, ছোকরা, ভালোবাসার খাতিরে আমরা বেঁচে আছি

জ্বালা জুড়োবার মতো জ্বালা সব জুড়োয় একদিন—

চমৎকার কলকাতার চমৎকার মেয়েটিকে হয়তো কাল-পরশু ভুলে যাব।

(৪৪, জিরায়ের ভাষা)

অর্থাৎ কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম নগরজীবন বা শহরজীবনের নিখুঁত ছবি। শহরের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কবি প্রতিদিন যা কিছু দেখেছেন তাকেই তিনি সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন কবিতায়। শহরের স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ব্যস্ত-মুখর জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি কবিতায় প্রকাশ করেছেন তিনি। নগরজীবনকে যেভাবে কবি অনুভব করেছেন, কবির প্রতিটা দিন, প্রতিটা রাত যেভাবে কলকাতা নগরীতে অতিবাহিত হয়েছে এবং সেই জীবনের অভিজ্ঞতাকে যেভাবে কবিতায় তুলে ধরেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে

তাকে একজন নাগরিক কবি বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে শেষ কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত প্রতিটি কবিতাই যেন নাগরিক জীবনের নিখুঁত দলিল।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. চন্দ্রবর্তী, ভাস্কর, *কবিতা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, সুমন্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ভাষাবন্ধন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭
২. চন্দ্রবর্তী, ভাস্কর, *কবিতা সমগ্র*, ২য় খণ্ড, সুমন্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ভাষাবন্ধন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭
৩. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০২০
৪. সেন, সমর, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পা.), মাটিগন্ধা, ঢাকা
৫. সিকদার, অশ্রুকুমার, *আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়*, অরুণা, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০২
৬. মিশ্র, ড. অশোককুমার, *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, এস্ ব্যানার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯১
৭. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ১৯৯২
৮. বসু, বুদ্ধদেব, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৪০
৯. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'ষাট দশকের কবিতা', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ (১৮৫৮) :

বিজ্ঞান নয়, যথার্থ বিজ্ঞান-সাহিত্য

মিঠু জানা

উনিশ শতকের বিস্ময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—১৮৯৪) শুধুমাত্র সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই কলম ধরেননি— একইসঙ্গে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনাতেও তাঁর ছিল প্রবল উৎসাহ। আসলে তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক—স্বভাবতই শিক্ষার্থীদের চাহিদা আর সেই বিষয়ে যথাযথ পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থগুলি রচনা করেন। একদিকে যেমন ইতিহাস, ভূগোল বিষয়ে একের পর এক পুস্তকাদি রচনা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে বিজ্ঞান-বিষয়ে তাঁর লেখা ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ (১ম ও ২য় ভাগ) বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে আবশ্যিক পাঠ্য হয়ে ওঠে। তবে বিজ্ঞানবিষয়ক এই ছাত্রপাঠ্য রচনাটিতে তিনি শুধুমাত্র বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হলেন না—বরং বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল অনুরাগে বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়কে অনায়াসে সাহিত্যে পরিবেশনে সমর্থ হয়েছেন। এমনকি ভাষাটিকেও যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচারক্ষম করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।^১ ফলত ছাত্রপাঠ্য রচনা হলেও ভূদেবের এই গ্রন্থ যথার্থ বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

আসলে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন শিক্ষক—তাই শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও প্রয়োজনটিকে উপলব্ধি করে শিক্ষকতার পাশাপাশি পুস্তক রচনায় নিজেকে নিবিষ্ট করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি ‘হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে’ প্রধানশিক্ষকের পদে যোগদান করেন। ১৮৪৭-এ নিজ উদ্যোগে ‘চন্দননগর সেমিনারী’ স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতা মাদ্রাসা’য় ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্তি পান। ১৮৪৯-এ হাওড়া জেলা স্কুলে প্রধানশিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলা স্কুল ছেড়ে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে প্রধানশিক্ষকের পদে যোগদান করেন। এই শিক্ষকতার সময়কালে তাঁকে প্রাণীতত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে ক্লাসে মুখে মুখে ছাত্রদের পড়াতে হত। সেই কারণে ঐ সকল বিষয়ের কিছু কিছু অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের খাতায় লিখে রাখতেন।^২ তা থেকে কিছু অংশ নিয়ে ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ ১ম ভাগ ১৮৫৮ তে এবং ২য় ভাগ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। তখন তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কর্ম-অবসরে Add. Inspector of Schools, Hoogly পদে আসীন।

তবে শুধুমাত্র ছাত্রদের পাঠদান ও পাঠদানকালে খাতায় লিখে রাখাই শুধু নয়—তিনি নিজেও ডারউইন, ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক সিরিজ, কন্টেম্পোরারি সায়েন্স সিরিজ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নিয়মিত পড়তেন। ফলত আধুনিক

বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ হেতু তাঁর বিজ্ঞান-মননটি অচিরেই গড়ে উঠেছিল। তাই ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ (১ম ভাগ)-এর প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন—

যুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে কী পর্যন্ত উন্নতি করিয়াছেন তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তাঁহাদিগের নির্মিত বাষ্পীয়-যন্ত্র, তাড়িত বার্তাবহ, প্রভৃতি অতীব চমৎকার তাদৃশ ব্যাপার সমস্তই তাঁহাদিগকে অপূর্ব ক্ষমতার দেদীপ্যমান প্রকট হইয়া রহিয়াছে। এই পুস্তকের মুখবন্ধে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানাপ্রকার ভেদেরও উল্লেখ করা গিয়াছে। অতএব এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের যে অতি স্বল্পাংশমাত্রেরই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ইহা বলাবাছল্য।

প্রথমে মানস ছিল যে, সমুদায় বাহ্য বিজ্ঞানটি একখণ্ডে মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিব। কিন্তু ইংরাজি পদার্থ-তত্ত্বের ভাবসকল নিতান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে গেলে পুস্তক অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার চিত্রের দ্বারা সেই সকল তাৎপর্য প্রকাশ করিতে হয়। চিত্র প্রস্তুত করায় ব্যয়বাছল্য হওয়াতে, সুতরাং পুস্তকের মূল্যও অধিক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে, জড়ের গুণ, গতির নিয়ম এবং ভার-মধ্য—এই তিনটি প্রকরণমাত্র একত্রিত করিয়া এই প্রথম খণ্ড প্রচারিত করিলাম। যন্ত্রবিজ্ঞান এবং বাষ্পীয়যন্ত্র সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইতে লাগিল।

এই গ্রন্থের টাকা পর্য্যন্ত সমুদায় ভাগগুলি বিলক্ষণরূপে বৃষ্টিতে হইলে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত যুক্তিডের ক্ষেত্রতন্ত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রণীত পাটীগণিত সমুদায় উত্তমরূপে জানা আবশ্যিক—নচেৎ টাকাগুলি পরিত্যাগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। মূল গ্রন্থে কোথাও দুরূহ গণিতের সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব বোধ হইতেছে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণির ছাত্রেরা এই পুস্তক অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবেন, আর যাঁহারা ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রথম পদার্থবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, বোধহয়, এই পুস্তক তাঁহাদিগেরও কতক উপকারে আসিতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে ছগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের বিশিষ্ট সহায়তায় ইহার সংশোধন করা হইয়াছে।

এই পাঠ্যপুস্তকের মূল্য এক টাকা স্থির করা গেল। কিন্তু কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইহা পাঠ করিবার নিমিত্ত লইলে প্রতি কাপি বার আনা মূল্যে পাইতে পারিবেন।^৩

অর্থাৎ দেখাই যাচ্ছে যে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কথা তিনি গ্রন্থটির ‘প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে’ স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখার উল্লেখও করেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর বিজ্ঞান চেতনাটি সদাসর্বদা জাগ্রত ছিল। তৎসঙ্গেও সর্বশ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কারণ একদম প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যেমন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তেমনই ‘বিজ্ঞানালোচনাই যে উন্নতিসাধন ও সভ্যতার একমাত্র মূলাধার ও বীজমন্ত্রস্বরূপ’^৪—তাও তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। সেই উদ্দেশ্যে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি বিজ্ঞানানুশীলনের সূচনার পাশাপাশি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনাটিকে সাহিত্যানুগ করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

১ম ও ২য় খণ্ডের বিষয়সূচি অনুযায়ী গ্রন্থকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গতি, যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্র—মূল এই চারভাগে বিষয়-বিন্যাস করেছেন। প্রতিটি বিষয়কে আবার কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার

সুবিধার্থে বিজ্ঞানের পুঞ্জানুপুঞ্জ আলোচনার বিস্তার ঘটিয়েছেন। নিম্নে গ্রন্থের দীর্ঘ বিষয়সূচিটিতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়—

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায় : ইন্দ্রিয় দ্বারা কী জানা যায়?—জড় পদার্থ আছে কী প্রকারে সিদ্ধ হয়?—জড়ের স্বতঃসিদ্ধ গুণ কী কী?—পরীক্ষা সিদ্ধ গুণ কী কী?—অনুমান সিদ্ধ গুণ কী কী?

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরমাণুর অনুমান কয় প্রকার?—পরমাণুর আকার কেমন?

তৃতীয় অধ্যায় : পরমাণুর সংহতি কী প্রকারে হয়?—প্রাচীনদিগের মত—নব্যদিগের মত—পরমাণুর আকর্ষণ—তাহার নাম ভেদ—বিপ্রকর্ষণ—এই বিষয়ে মতভেদ।

চতুর্থ অধ্যায় : পাঞ্চভৌতিক মত কী?—পাঞ্চভৌতিক মতের খণ্ডন হওয়াতে চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যার উপর কিরূপ দর্শিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায় : ভৌতিক পদার্থ কতপ্রকার?—সামান্য মিশ্র পদার্থ কিরূপে জন্মে?—নির্দিষ্ট ভাগ-পরিমাণ কী?—যোগিক মিশ্র পদার্থ কী?—রাসায়নিক আকর্ষণের প্রকৃতি কেমন?

ষষ্ঠ অধ্যায় : মাধ্যাকর্ষণ এবং যোগাকর্ষণে বিশেষ কী?—রাসায়নিক আকর্ষণে এবং যোগাকর্ষণ বিশেষ কী?—পরমাণুর অসম্বন্ধকর্ষণ দ্বারা যোগাকর্ষণের হ্রাস কীরূপে হয়?—অপ সংযোগে যোগাকর্ষণে কি রূপের হ্রাস হয়?—তাপ সংযোগে যোগাকর্ষণে কি রূপের হ্রাস হয়?

সপ্তম অধ্যায় : মাধ্যাকর্ষণ কী?—এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ হইয়াছে কেন?—ইহা কী হেতু দূরেও কার্যকরী হয়?—কত দূরে ইহার কেমন বল থাকে?

অষ্টম অধ্যায় : পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগ ব্যতিরেকে দ্রব্যের গুণান্তরোৎপত্তি—উদাহরণ—তাহার হেতু—জড়ের সঞ্চয়ী গুণ।

গতি

প্রথম অধ্যায় : গতির কারণ বল—গতির বেগ, কাল এবং দূরত্বাদিত পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গতির প্রথম নিয়ম—দ্বিতীয় নিয়ম—গতি সংঘাত—গতি বিভাগ—দোলন—চক্রভ্রমণ—কেন্দ্রাভিমুখ এবং কেন্দ্রবিমুখ বল।

তৃতীয় অধ্যায় : বেগ—বল—মিলিত বেগ (বেগ-বল-সংঘাত)—স্থিতি-স্থাপকতা—আঘাত-প্রতিঘাত—গতির তৃতীয় নিয়ম।

চতুর্থ অধ্যায় : বেগের প্রকারভেদ—সমবেগ—বর্ধমান বেগ—হ্রসমান বেগ।

পঞ্চম অধ্যায় : বিক্ষিপ্ত গতি—ক্রমনিম্ন ধরাতলে—গতিদোলক—দোলক দ্বারা পৃথিবীর আর্হিক গতি নিরূপন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভার কিরূপে জানা যায়?—ভার মধ্যস্থান নিরূপন করিবার উপায় কী?—নিয়তাকার ধরাতলের ভার-মধ্য কীরূপ হয়?—নিয়তাকার ঘন দ্রব্যের ভার-মধ্য কোথায় কোথায় হয়?—দ্রব্যের স্থায়ীভাব, অস্থায়ীভাব এবং ক্লীবভাব কেমন?—নানা উদাহরণ।

যন্ত্রবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায় : যন্ত্র কী?—বল কী?—ভার কী?—বল এবং ভার পরিমাপের রীতি কীরূপ?

দ্বিতীয় অধ্যায় : যন্ত্রের প্রকৃতি বিবেচনা করিবার রীতি কেমন?—যন্ত্র সহকারে বলের লাভ হয়—এই কথার তাৎপর্য কী?

তৃতীয় অধ্যায় : যন্ত্র দ্বারা বাস্তবিক লাভ কী হয়?—সাম্যাবস্থা কী?—বৈষম্যাবস্থা কী?

চতুর্থ অধ্যায় : যন্ত্র কত প্রকার?—বিশুদ্ধ যন্ত্র কত প্রকার?—যন্ত্র মূল্য কী কী?

পঞ্চম অধ্যায় : সরল দণ্ডযন্ত্র—তুলাদণ্ড—উদাহরণ—অবলম্বের উপর চাপ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বক্রদণ্ড যন্ত্র—মিশ্রদণ্ড যন্ত্র—উদাহরণ।

সপ্তম অধ্যায় : কপিকল—বন্ধ কপি—অবন্ধ কপি—কপি সংহতি।

অষ্টম অধ্যায় : ক্রম-নিম্ন ধরাতল।

নবম অধ্যায় : কাজলা বা ছেনি।

দশম অধ্যায় : স্কু-যন্ত্র।

একাদশ অধ্যায় : অক্ষ চক্র—বিষম অক্ষ—বন্ধনী—দস্তুর চক্র—মুকুট দস্তুর—পার্শ্ব দস্তুর—সরল দস্তুর—ধারক দস্তুর।

বাষ্পীয় যন্ত্র

প্রথম অধ্যায় : বাষ্প কী?—জল নিয়ামক—বাষ্প মাপক—জল মাপক—তাপ নিয়ামক।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ক্রাঙ্ক বা ঘূর্ণন দণ্ড—আড়া—সমান্তরাল গতি নিয়ামক—বাষ্পীয় চুঙ্গী এবং অর্গল—বাষ্প সংঘাতক—বোমায়ন্ত্র—উপসংহার।

সূচিতে স্পষ্ট যে, বিস্তৃত পরিসরের আলোচ্য গ্রন্থটিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় ভূদেব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত জড়-বস্তুর তিনটি ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার পরমাণু সংহতি ও আকর্ষণ—এই দু'প্রকার অনুমানসিদ্ধ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। আরও বলেছেন যে, দ্রব্যের বিভাজনেই পরমাণুর ক্ষুদ্রতা স্পষ্ট হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের মিলনেই জড় পদার্থের জন্ম হয়। পরমাণুগুলি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যোগাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ — এই ত্রিবিধ আকর্ষণকেই পারমানবাকর্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার চাঁদ ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই সমুদ্র ও নদীতে দেখা দেয় জলোচ্ছ্বাস। তাছাড়াও মাধ্যাকর্ষণের কারণেই পৃথিবীর সকল জড়পদার্থকে 'ভারী' মনে হয়। উদাহরণসহ সংজ্ঞা নির্ধারণ ও মাধ্যাকর্ষণ-যোগাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষায় ভূদেব লেখেন—

কোন পাত্রে জল রাখিয়া দেখ, যদি তাহাতে জল ঢালিবার সময় বুদ্ধ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা দুইটি বুদ্ধ কেমন অল্পে অল্পে পরস্পর নিকটবর্তী হয়; নিকটবর্তী হইয়া ক্ষুদ্রী কিঞ্চিৎকাল বৃহৎটির গাত্রস্পর্শ করিয়া থাকে, অল্পক্ষণ পরেই ঐ ক্ষুদ্রটির যে দিক বৃহৎটির গাত্রে স্পর্শ করিয়াছে, সেইদিক ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পরে দুইটিতে মিলিয়া এক হইয়া যায়। ... যে গুণ দ্বারা ঐ বুদ্ধ পরস্পর অন্তর থাকিয়াও ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল তাহাতে উহাদিগের মাধ্যাকর্ষণ বলা যায় এবং যদ্বারা তাহারা একবার সংলগ্ন হইয়া উভয়ে মিলিয়া গেল, তাহাকে যোগাকর্ষণ বলে।^৫

এইভাবে ভূদেব উদাহরণ-কৌশলে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত জটিলতাকে সহজ করে তোলার পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন বর্ণনা গুণে ছাত্রদের কাছে বিজ্ঞানের সত্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

আমরা আরও দেখি যে, গতিবিজ্ঞানের আলোচনায় গ্রন্থকার ভূদেব বেশ কয়েকটি সূত্রের উল্লেখে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ করে তুলতে চেয়েছেন। যেমন—

$$\text{দূরত্ব} : \text{কাল} = \text{বেগ}$$

$$\text{দূরত্ব} + \text{কাল} = \text{বেগ}$$

$$\text{বেগ} \times \text{কাল} = \text{দূরত্ব}$$

$$\text{দূরত্ব} / \text{বেগ} = \text{কাল ইত্যাদি}$$

এছাড়াও গতির নিয়মাবলি চিত্রসহ বর্ণনা করেছেন। সাধারণ গতি, সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ গতি, বেগ-বল, মিলিত বেগ, বেগ-বল-সংঘাত-স্থিতিস্থাপকতা, আঘাত-প্রতিঘাত, প্রভৃতির ক্রমানুক্রমিক আলোচনায় আমরা ভূদেবের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাই। গতির তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় নৌকার দাঁড় চালনা, জলে সাঁতার দেওয়া, পাখিদের ওড়ার উদাহরণে বিষয়টিকে আরও সহজ করে তুলেছেন। সমবেগ, বর্ধমান বেগ ও হ্রাসমান বেগ—এই তিনপ্রকার বেগের বিশ্লেষণে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি বিশেষ আকর্ষণীয়। বিক্ষিপ্ত গতি, গতিদোলক ও দোলক দ্বারা পৃথিবীর আঙ্গিক গতির নিরূপণে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন বস্তুর ‘ভার’ সম্পর্কে তিনি লেখেন যে—

কোন দ্রব্যের কত ভার ইহা বোধহয় দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসনা প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা হইতে পারে না—
উহা বলাবাহুল্য। উক্ত প্রত্যক্ষ সচরাচর ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্বক দ্বারা কে
উষ, কে শীতল, কে বন্ধুর, কে মসৃণ আর কোন্ দ্রব্য কঠিন বা কোমল ইহাই বুঝিতে পারা যায়। ... কিন্তু
কোন দ্রব্যকে তুলিতে হইলেই আমাদিগের শরীরস্থ মাংসপেশিতে টান পড়ে। যে দ্রব্য তুলিতে যত টান
পড়ে, তাহাকে তত ভারী বোধ হয়।^৬

এই আলোচনার শেষে প্রশ্নমালা সংযোজন দ্বারা ভূদেব শিক্ষার্থীদের বিষয়লব্ধ-জ্ঞানের অনুশীলনের সুযোগ রেখেছেন।

যে যে উপায়ে একস্থানে প্রযুক্ত বলে বা শক্তিতে ভিন্নস্থানে কোন কার্য সম্পন্ন হয়, তাকেই ভূদেব যন্ত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। আর যার দ্বারা উক্ত যন্ত্র চলে, তাই হল বল। কিন্তু যন্ত্রের দ্বারা কার্যসিদ্ধি হলেও, সেই কাজের জন্য যে ‘বাধা’কে অতিক্রম করতে হয়, তাই হল ‘ভার’। এ প্রসঙ্গে ভূদেব টেকি ও তণ্ডুল, লাঙ্গল ও মৃত্তিকা, ঘানিগাছ ও শর্ষপ প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য জিনিসের উদাহরণে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলিকে সহজেই গ্রহণীয় করে তুলেছেন। তবে যন্ত্রের দ্বারা যে সবসময় কার্য হয় না, তাও ভূদেব জানাতে ভোলেননি। তাঁর মতে, দু’ধরণের যন্ত্রের মধ্যে ‘বিশুদ্ধ’ যন্ত্র এককভাবে কাজ করলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট কিছু যন্ত্রের কার্যাবলি ‘বিমিশ্র’ যন্ত্র। এই দু’ধরণের যন্ত্রের পারস্পরিক কার্যকারিতার বর্ণনায় তিনি লেখেন—

চরকার কর্ণে পাক দিলে সেই পাকে উহার কাঠি ঘুরে, কাঠি ঘুরিলে উহার হাঁড়ি ঘুরে, সেই হাঁড়িতে যে
তঁহিত বেষ্টিত থাকে তাহা হাঁড়ির সহিত ঘুরে, তদ্বারা টঙ্কু ঘূর্ণিত হয়। পরে টঙ্কুর ঘূরণে তুলায় পাক
লাগিয়ে ক্রমশঃ সূত্র হইতে থাকে।^৭

অতঃপর বাষ্পীয় যন্ত্রের আলোচনায় জলের বায়বীয়-ভাবকেই ‘বাষ্প’ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জেমস ওয়াটের কথাও উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে একটি চিত্রে পূর্ণাঙ্গ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অংশগুলি রেখা-চিহ্নিত করেছেন। যা বিজ্ঞানমতি তরুণদের কাছে অতি মূল্যবান।

অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়েও ভূদেব আপন বিজ্ঞান চেতনাকে বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হননি। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই এই গ্রন্থের পরিসরে বিজ্ঞানের বহুশ্রুত ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা তর্জমা করে সেগুলির ব্যবহারে রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এমনকি পাদটীকা ছাড়া অন্য কোথাও ইংরেজি নামের উল্লেখ পর্যন্ত দেখা যায় না।^৮ যেমন—

নাইট্রস অ্যাসিড = চতুরঙ্গ-যবক্ষার

সালফিউরিক অ্যাসিড = মহাদ্রাবক

সল্ফুরস অ্যাসিড = গন্ধক দ্রাবক

নাইট্রিক অ্যাসিড = পঞ্চাঙ্গ-যবক্ষার দ্রাবক

কার্বন = অঙ্গার

হাইড্রোজেন = জলকর বায়ু

নাইট্রোজেন = যবক্ষার বায়ু

কার্বলিক অ্যাসিড = অঙ্গারাঙ্গ দ্রাবক

ফসফরাস = দীপক

আসলে তিনি শিক্ষার্থীদের চাহিদাটুকু জানতেন। তাই বিজ্ঞানকে ছাত্রদের বোধগম্য করে তোলার জন্যই এই রচনা-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। যা প্রকৃতপক্ষে ‘আধুনিক কালের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদেরও অনুধাবনযোগ্য।’^৯ এমনকি আধুনিক শিক্ষা যে বিজ্ঞান-পাঠ ছাড়া কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না—ভূদেব তা জানতেন। এইসব কারণেই বিশুদ্ধ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে শুধু নয়—‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ নিগূঢ় বিজ্ঞান-বিষয়ের সহজ, সরল ও প্রাজ্ঞ বর্ণনাগুণে গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। হয়ত প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বন্ধন নেই—তবু পাঠ্যপুস্তকের সারল্যেই ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ প্রকৃতই যে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য। কেননা, বিজ্ঞান আলোচনার নৈর্ব্যক্তিকতা, নিরাসক্তি, যুক্তিনিষ্ঠতার, পাশাপাশি গ্রন্থটিতে লেখকের হৃদয় বাক্য ও যথাযথ শব্দের ব্যবহার, সুষ্ঠু পদবিন্যাস ও অলংকারহীন গদ্যরীতি^{১০} তাই প্রমাণ করে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, ডক্টর বুদ্ধদেব, *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান*, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৮৮
২. মুখোপাধ্যায়, মুকুন্দদেব, *ভূদেবচরিত*, ১ম ভাগ, বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড, চুঁচুড়া, ১৩২৪, পৃ. ১৮২
৩. *প্রাকৃতিক বিজ্ঞান*, কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, চুঁচুড়া, ১৮৫৮
৪. ‘এডুকেশন গেজেট’-এ ২৪-০৫-১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত
৫. *প্রাকৃতিক বিজ্ঞান*, কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, চুঁচুড়া, পৃ. ৩৫-৩৬
৬. তদেব, পৃ. ১২৫
৭. তদেব, পৃ. ১৫৪
৮. ভট্টাচার্য, ডক্টর বুদ্ধদেব, *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান*, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৯০
৯. আদিত্য, ভূপেন্দ্র, *উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-জিজ্ঞাসায় ভূদেব ও তাঁর সাহিত্য*, ভারত বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৭৩
১০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘ভূদেব মুখোপাধ্যায় : মনন ও শিল্প’, *সাহিত্য বাতায়ন*, সাহিত্যবিহার, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৫

উনিশ শতকের রাজনীতি ও সমকালীন বাংলা নাটক

অমর ভাণ্ডারী

Nobody can stand above the warring classes, for nobody can stand above the human race. Society cannot share a common communication system so long as it is split into warring classes. Thus, for art to be ‘un-political’ means only to ally itself with the ‘ruling’ group.’

বিশ শতকের নাটককার বেরটোল্ট ব্রেখ্ট নাটকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে উপরের মন্তব্যটি করেছিলেন। বাংলা নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এই কথার অন্যথা দেখা যায় না। ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা একদল নব্য-শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ব্রিটিশ থিয়েটারের সংস্পর্শে এসে অনুরূপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। আজকের দিনে থিয়েটার বা নাটক বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝে থাকি তা পাশ্চাত্যের অনুকরণেই গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের সংস্কৃত থিয়েটার বা যাত্রাপালার প্রকৃত উত্তরসূরি নয়, অবশ্য প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট; তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এখানে আমাদের আলোচ্য উনিশ শতকের বাংলা নাটকে রাজনীতির অভিঘাত। এই শতকের প্রথমার্ধ কেটেছিল বাঙালির থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এবং তার উপযোগী নাটক রচনার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে গিয়ে। অনুবাদের পথ ছেড়ে যখন বাংলা নাটক নিজস্ব সংরূপ গঠন করতে সক্ষম হল, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের হাত ধরে যখন তা সার্থকতায় পর্যবসিত হল তখন তাতে বাংলার ভাববিপ্লব এসে ধরা দিল।

২

পাশ্চাত্যের নব্য-শিক্ষা সেশময়ের কিছু ব্যক্তিত্বের মনকে যেভাবে উন্মুক্ত, প্রসারিত ও যুক্তিবাদী করে তুলেছিল তাতে আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রথাগত ধর্মীয় রীতি-নীতি, কুসংস্কারকে তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ ভারতের মতো ধর্মপ্রাণ দেশে, যেখানে জীবনের প্রতিটি যাপনে ধর্ম বিশেষভাবে জড়িত, আর সে ধর্ম যদি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, সামাজিক ভেদাভেদ তৈরি করে তাহলে ‘জাতি’ (Nation) গঠন করা সে দেশের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং বিশ্বজনীনতা থেকে ভারতবর্ষ অনেক দূরে অবস্থান করবে। সেজন্য ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রাথমিক তাগিদ হয়ে উঠে। সেই তাগিদ থেকেই এসময় ভারতবর্ষে সমাজ-সংস্কারক আন্দোলন চলেছিল প্রবলভাবে। বাংলায় এরকম সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সমাজ-সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ছিল রাজনৈতিক তা রামমোহন রায় ১৮ই জানুয়ারি ১৮১৮ সালে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে ব্যক্ত করেন—

... I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-division among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise. It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.^২

বাংলায় বেশিরভাগ আন্দোলন হয়েছে নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য। কারণ সে সময় নারীদের অবস্থা ছিল বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল পরিবার ও সমাজের কাছে বোঝা। তাদের বিবাহ দেওয়া হত সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচার জন্য। কুলিন প্রথার দরুন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলেই বাল্য বয়েসেই তাদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হত অধিক পত্নী থাকা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে; তাতে সেই ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন। বাংলায় একজন আশি বছর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রায় ২০০ স্ত্রী ছিল, যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র আট বছর।^৩ এর ফলে নারীদের ভাগ্যে জুটত সপত্নী সমস্যা, অসুখী বিবাহ জীবন, বাল্য-বৈধব্য ইত্যাদি। প্রথম দিকে সহমরণ প্রথাও সামাজিকভাবে প্রচলিত ছিল। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে রামমোহনের নেতৃত্বে তৎকালীন লর্ড বেণ্টিঙ্কের সহযোগিতায় এই সতীদাহ প্রথার বিলোপ ঘটে। সবথেকে বেশি সমস্যা হয়েছিল বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে। বিদ্যাসাগর এর জন্য প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করেন, যার বিরুদ্ধতাও এসেছিল রাধাকান্ত দেবদের মত তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ থেকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই আইন করে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদের জন্যও জনমত সংগঠিত হয়েছে। নারীশিক্ষা প্রচারের জন্যও একাধিক মহিলা স্কুল-কলেজের সূচনা ঘটেছে।

এসময়েই বাংলার প্রথম যুগের নাটককারদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরাও নিজেদের নাটকের পটভূমি ও বিষয় নির্বাচনে তৎকালীন সামাজিক সমস্যাগুলিকে বেছে নিয়ে যুগধর্ম ও সামাজিক ধর্ম পালন করতে পিছুপা হননি। ফলে বাংলা নাটকের আদি যুগেই নাটক হয়ে উঠল সমাজ সংস্কারের অস্ত্র। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে উমেশচন্দ্র মিত্র ‘বিধবা-বিবাহ নাটক’, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ‘চপলা চিত্ত চাপল্য’, শিমুয়েল পিরবক্স ‘বিধবা-বিরহ নাটক’, মনোমোহন বসু ‘আনন্দময় নাটক’ লেখেন। বহু-বিবাহ ও সপত্নী সমস্যা নিয়ে যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ‘কীর্তিবীলাস’, রামনারায়ণ তর্করত্ন ‘নব-নাটক’ ও ‘উভয় সংকট’, মনোমোহন বসু ‘প্রণয়-পরীক্ষা’ নাটক লেখেন। বাল্য-বিবাহের কুফল নিয়ে লেখেন রমেশচন্দ্র দত্ত ‘বাল্যবিবাহ’, শ্যামাচরণ শ্রীমানী ‘বাল্যদাহ নাটক’। কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা করে রামনারায়ণ তর্করত্ন লেখেন ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪)। এই সময় নব্যবঙ্গ যুবকদের উল্লাসিক জীবন ও অত্যাধিক মদ্যপান বাংলার সামাজিক জীবনে ব্যাধির মতো ছড়িয়েছিল। মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ প্রহসন দু’টিতে সেই নব্যবঙ্গ সমাজের অধগতির উপর ব্যঙ্গের বাণ চালানো হয়েছে। তবে এই সব নাটকগুলির মধ্যে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, ‘সধবার একাদশী’ ছাড়া বাকি নাটকগুলিতে সমাজ-সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে, তেমন কোনো নাটকীয় গুণ বজায় থাকেনি। কিন্তু এইসব নাটকগুলি সমাজের প্রগতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। পরবর্তী সময়ে যে প্রগতি আন্দোলন বা প্রগতি নাট্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার মূল এইসব নাটকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক হলেও তার রাজনীতি নিহিত ছিল নিজেদের সমাজের মধ্যযুগীয় কুসংস্কার মুক্ত করার মধ্যেই। ব্রিটিশ সরকার বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা তার লক্ষ্য ছিল না। উপরন্তু আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য নিয়ে, তাদের দ্বারা আইন পাস করিয়ে কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ার। তাকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকগুলির উদ্দেশ্যও ছিল তাই। ফলে এই নাটকগুলিতে রাজনৈতিক উপাদান থাকলেও তা ছিল মূলত নিজেদের সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ; রাষ্ট্রের শোষণের কোনও বিরোধিতা তাতে ছিল না। সেদিক থেকে ‘নীলদর্পণ’ নাটকের স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, দীনবন্ধু মিত্র এখানে প্রথম ব্রিটিশ সরকারের শোষণের দিকটা তুলে ধরলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ আসতে না আসতেই ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকের চেহারা স্পষ্ট হতে থাকে। সেই নিয়ে বিরোধও বাঁধে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। সেরকমই একটা বিরোধ তৈরি হয় বাংলায় নীল চাষকে কেন্দ্র করে। রাসায়নিকভাবে নীল তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে নীল জমিতে চাষ করেই তা উৎপাদন করা হত। অত্যাধিক মুনাফা লাভ করার জন্য নীলকর সাহেবরা দেশীয় কৃষকদের উপর একাধিক শর্ত চাপাত, যা মানতে গিয়ে চাষিরা সর্বস্বান্ত হত। উপরন্তু সেই শর্তের বিরুদ্ধাচরণ করলেই চাষীদের ওপর চলত অমানবিক অত্যাচার। সাধারণত যেসব অত্যাচার চলত সেগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে এভাবে—১. হিংসাত্মক আক্রমণ, ফলে এদেশীয়দের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে; ২. পাওনা আদায়ের জন্য এদেশীয় লোকেদের বা তাদের গরু-বাছুর গুদামে আটক করে রাখা; ৩. ভাড়াটে লোকজন দিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ব্যাপ্ত হওয়া; ৪. চামড়া মোড়ানো বেত বা চাবুক দ্বারা কৃষকদের প্রহার করা।^৪ আইন-আদালত করেও তা থেকে নিষ্ফল মিলত না। ‘নীলদর্পণ’ নাটক এই বাস্তব পটভূমির উপরেই রচিত। যেখানে এমন কোনও ঘটনার সংস্থান নেই যার কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিল না। এখানেই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও ‘নীলদর্পণ’-এর বিপ্লবী সত্তাকে খণ্ডন করে প্রবোধবন্ধু অধিকারী তিনটি কারণ দেখিয়েছেন—

প্রথমত, নীলবিদ্রোহ মোটেই বিপ্লবাত্মক ছিল না, কাজেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক থেকে ‘নীলদর্পণ’ বিপ্লবের প্রতিফলন নয়; দ্বিতীয়ত, ‘নীলদর্পণ’ প্রধানত নীলকর সাহেবদের পাশবিক অত্যাচারের ছবি, কৃষকদের প্রতিরোধ যতটুকু বাস্তব জগতে ছিল তাও মোটের উপর ক্ষীণভাবে গ্রন্থটিতে প্রতিফলিত হয়েছে; তৃতীয়ত, দীনবন্ধুর রাজনীতি ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে রমানাথ ঠাকুর ও হরিশ মুখার্জীর রাজনীতি, অর্থাৎ নীল চাষীদের প্রতি অত্যাচারকে UnBritish বলে প্রচার করে ‘ন্যায়পরায়ণ’ ব্রিটিশের কাছ থেকেই সুবিচার প্রার্থনা করার রাজনীতি।^৫

এই কারণগুলি দ্বিধাহীন সমর্থন যোগ্য নয়। কোনো বিদ্রোহ বিপ্লবের পর্যায়ে না পৌঁছালে যে, তাকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য বিপ্লবী হতে পারে না, এটা অযৌক্তিক মতামত। কারণ সাহিত্যের ‘সত্য’ মানে ‘কী হয়েছে’ এটাই একমাত্র কথা নয়, বরং ‘কী হতে পারে’ বা ‘কী হওয়া উচিত’ এটাও সাহিত্যের ‘সত্য’ বলে গ্রহণীয়। দ্বিতীয়ত, ‘নীলদর্পণ’-এ কৃষকদের শ্রেণিশত্রু ঘৃণার রূপটি ধরা পড়ে তোরাপ চরিত্রের মধ্যে—যে নীলকর সাহেবকে ভয় না পেয়ে তাকে প্রহার করতে পারে, কামড়ে তার নাক ছিঁড়ে নিতে পারে। তৃতীয়ত, দীনবন্ধু যখন এই নাটকটি রচনা করছেন তখনও ভারতে

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তেমন বলিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করার কোনও উপায় ছিল না। নাটকটি রচনার পূর্বে সিপাহী-বিদ্রোহের মাধ্যমে যেটুকু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তাও সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। ফলে নাটককার জানতেন নিজের কর্তব্য ও সীমা। তাই তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থেকেই এই সমস্যার সমাধান করার দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন এবং তা তিনি ব্যক্তও করেছেন নাটকের ভূমিকায়—

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজঃ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করণ, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।^৬

সব দিক বিচার করে একথা বলাই যায়, ‘নীলদর্পণ’ রাজনৈতিক নাটকের পূর্বসূরি। পরবর্তীকালে বাংলা নাটকে প্রতিবাদের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছিল তার সূচনা হয় এই নাটক দিয়েই।

‘নীলদর্পণ’ নাটকের প্রভাব সেই সময়ের সমাজে এবং নাটককার মহলে এতই জোরালোভাবে পড়েছিল যে তাকে অনুসরণ করে ‘দর্পণ’ নাটক রচনার একটি ধারা তৈরি হয়ে যায়। যার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল সমাজের মধ্যে বসে থাকা বিভিন্ন শোষণের রূপ পরিস্ফুট করে শোষিতদের মঙ্গল কামনা করা। এই ধারার নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমীদার দর্পণ’ (১৮৭৩), প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘পল্লিগ্রাম দর্পণ’ (১৮৭৩), যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের ‘কেরানি দর্পণ’ (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘চা-কর দর্পণ’ (১৮৭৫) ও ‘জেল দর্পণ’ (১৮৭৫), প্রিয়নাথ পালিতের ‘টাইটেল দর্পণ’ (১৮৮৩), গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গ দর্পণ’ (১৮৮৫), সুন্দরীমোহন দাসের ‘মিউনিসিপ্যাল দর্পণ’ (১৮৯২) ইত্যাদি।

৪

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকারের শোষণের রূপ ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ধরা পড়তে থাকে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সে নিয়ে বিরোধ ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নীল-বিদ্রোহের কথা আগেই বলেছি; এছাড়াও সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫—১৮৫৭), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৮) ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। মুসলমান-সমাজ অবশ্য প্রথম থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল। কারণ তাদেরকে পরাজিত করেই ব্রিটিশরা ভারতের সাম্রাজ্য দখল করেছিল—যা তারা ভালোভাবে নেয়নি। হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছিল, নিজেদের সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে। প্রথম দিকে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও পরাধীনতার গ্লানি বাঙালি হিন্দু-সমাজের অনুভব করতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ফলে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সমাজের মনে ক্রমশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। কিন্তু তাদের কাছে তখনও স্বাধীনতা অর্জনের সুস্পষ্ট কোনও পথ ছিল না। তখন স্বাধীনতার মর্মবাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় ছিল জরুরি, জাতি (Nation) গঠন করা ছিল আবশ্যিক। সেই স্পৃহা থেকেই রাজনারায়ণ বসু তৈরি করেন ‘Society for the Educated Natives of Bengal’ (১৮৬৬) এবং ‘জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চয়শীল সভা’। সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই ‘হিন্দু মেলা’-র পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। এই মেলার কর্ণধার নবগোপাল মিত্র মেলার চতুর্থ অধিবেশনে ‘জাতীয় সভা’ বা ‘ন্যাশনাল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন।^৭ এগুলির মূল উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু-সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। হিন্দু জাগরণই তখন তাদের কাছে জাতীয় জাগরণ হিসেবে

প্রতিভাত হয়েছিল। শিশিরকুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়ান লীগ’ (১৮৭৫) এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ (১৮৭৬) জাতীয় ভাবোদ্দীপনা ছড়াতে সাহায্য করেছিল।

জাতীয়তাবাদের এই উদ্দীপনা তৎকালীন বাঙালি সমাজকে রাজনীতি সচেতন করেছিল। যদিও সেই রাজনীতি ছিল হিন্দু-জাগরণের রাজনীতি। ১৮৭০-১৮৮০ এই সময়পর্বে রচিত সাহিত্যের মধ্যেও আমরা তার স্ফুরণ দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা এই রাজনীতিরই ফল। এছাড়াও রয়েছে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক উপন্যাস। কাব্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভারতসঙ্গীত’ (১৮৬৯), ‘ভারতভিক্ষা’ (১৮৭৫), নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশির যুদ্ধ’ (১৮৭৬) ইত্যাদি এই জাগরণেরই ফসল।

নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ। প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ (১৮৭২)। যার মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে থিয়েটারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। বাংলা নাটকের আদিযুগে যে সমাজ সংস্কারের পথ ধরে নাটক অগ্রসর হচ্ছিল, সেই নাটকের গতি ১৮৭০ আসতে আসতে বাঁক নেয় জাতীয়তাবাদ বা দেশাত্মবোধের দিকে। নাটকের কাহিনি সামাজিক পরিবেশ থেকে সরে এসে পর্যবসিত হয় ঐতিহাসিক পরিবেশে। হিন্দুদের গৌরব গাথা হয়ে ওঠে নাটকের বিষয়। আবির্ভাব ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁর রচিত নাটকগুলির বিষয়ে এসেছে হিন্দুদের বীরত্বের কথা ও গৌরবের পরিচয়। আলেকজান্ডারের সঙ্গে পুরুষ বিক্রম-কাহিনি নিয়ে রচনা করেছেন ‘পুরুষবিক্রম’ (১৮৭৪), রাজপুতদের বীরত্বগাথা এসেছে ‘সরোজিনী’ (১৮৭৫)-তে, প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম অবলম্বন হয়েছে ‘অশ্রুমতী’ (১৮৭৯) নাটকে, আর ‘স্বপ্নময়ী’ (১৮৮২) রচিত হয়েছে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালীন তালুকদার শুভাসিংহের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভারতমাতা’ (১৮৭৩), ‘ভারতে যবন’ (১৮৭৪), হরলাল রায়ের ‘হেমলতা’ (১৮৭৩), ‘বঙ্গের সুখাবসন’ (১৮৭৪), উমেশচন্দ্র গুপ্তের ‘হেমললিনী’ (১৮৭৪), ‘বীরবালা’ (১৮৭৫), ‘মহারাজ কলঙ্ক’ (১৮৭৫) ইত্যাদি নাটকে পাওয়া যায়।

৫

‘নীলদর্পণ’ নাটকে ইংরেজদের শোষণের চিত্র উঠে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি বিরোধিতা ছিল না; জাতীয়তাবাদী চেতনার ফলে রচিত দেশাত্মবোধক নাটকগুলিতেও প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতা নেই, বরং সেখানে ইতিহাসের পটভূমিতে নাটক রচনা করে এমন একটা ঐতিহাসিক প্লট তৈরি করা হত এবং সেই প্লট অনুযায়ী চরিত্রের সংলাপে এমন কথা উচ্চারিত হত যা পরাধীনতার গ্লানি প্রকাশ করত। সেদিক থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে নাটক রচনার প্রথম কৃতিত্ব উপেন্দ্রনাথ দাসকেই দিতে হয়। মাত্র তিনটি নাটক রচনা করে বাংলা নাটকের ইতিহাসে, বিশেষ করে রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রথম নাটক ‘শরৎ-সরোজিনী’ (১৮৭৪)। ছয় অঙ্ক এবং ২৮ টি দৃশ্যে রচিত এই দীর্ঘ নাটকের একদিকে প্রেম ও অন্যদিকে স্বাদেশিকতা বিষয় হয়ে এসেছে। তবে শরৎ ও সরোজিনীর প্রণয়ের কাহিনির থেকে স্বাদেশিকতা এখানে প্রকট। শরৎ স্বদেশপ্রেমিক, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা দেশ স্বাধীন করাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সে পরিস্থিতি দেশে এখনও তৈরি হয়নি বলে জাতীয়-জীবনে দেশপ্রেমের ভাবনা জাগ্রত করাকেই সে নিজের কর্তব্য বলে নির্ধারণ করে। নাটকের আরেকটি চরিত্র দস্যু আমির খাঁ—যে ইংরেজদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে দেশে পুনরায় ইসলামি শাসন কায়েম করার বাসনা রাখে। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

আমির খাঁ দস্যু চরিত্রের মধ্য দিয়াই প্রধানত তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রধানত এই যে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত দেশ স্বাধীন হইতে পারে না, তবে আমির খান সন্ধীর্ণ সাম্রাজ্যিকতার স্বার্থবোধে আচ্ছন্ন, শরতের মনে তেমন কোনও সন্ধীর্ণতা নাই, তবে মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহে না, তাহাও সত্য। বাঙালির মনে যে সশস্ত্র সংগ্রামের ভাবনা কতদিন আগে কি ভাবে নাটকের মধ্যে দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা এই নাটক হইতে জানিতে পারা যায়।^{১৮}

১৮৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ প্রথম অভিনীত হয়।^{১৯} উপেন্দ্রনাথ দাসের যে দু’টি নাটক সে সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে বেশি উত্তেজিত করেছিল সেগুলির একটি এটি, অপরটি ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’। ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নাটকেও দেশাত্মবোধের কথা এসেছে সুরেন্দ্র চরিত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন উপকাহিনিগুলির মধ্যে। এখানে অবশ্য ‘শরৎ-সরোজিনীর’ মতো দেশাত্মবোধ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়নি, বদলে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব রয়েছে বেশি। এ সূত্রেই ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজ ম্যাক্লেগাল চরিত্রের রূপায়ণ—যে অত্যাচারী ও নারীলোলুপ। সুরেন্দ্রকে সে গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছে বলে পরে সুযোগ পেয়ে সুরেন্দ্র তাকে চাবুক মারতেও পিছুপা হয়নি।

নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলাতে যে জাতীয়তাবাদ প্রচার হত তার প্রতি উপেন্দ্রনাথ দাসের তেমন আস্থা ছিল না। ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নাটকের ‘বিজ্ঞাপনে’ তা স্পষ্ট—

নবগোপাল মিত্র একটি পাষণ্ড জানোয়ার—বৎসর বৎসর হিন্দুমেলা করিয়া কি হইতেছে? মৃতব্যক্তিকে কে পুনর্জীবিত করিতে পারে। আবার শুনিতোছি না কি ‘কলিকাতা আসোসিয়েশন্’ নামে একটি সভা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। শিশির কুমার ঘোষের শ্রদ্ধ হইতেছে।—এদিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ’ করিতেছেন! আমার পিণ্ড চটকাইতেছেন। কে পড়ে?^{২০}

এখান থেকেই স্পষ্ট হয় নাটককার কোন পথের পথিক। তার নাটক সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

১৮৭৫ সালের শেষের দিকে মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র ‘প্রিন্স অফ ওয়েলস’ (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) কলকাতায় এলে সে সময়ের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের ৩ জানুয়ারি ভবানীপুরের নিজগৃহে আমন্ত্রণ করে তাঁকে নিয়ে আসেন। জগদানন্দর পত্নী ও পুরনারীরা শঙ্খ বাজিয়ে উলুধনি দিয়ে প্রিন্সকে বরণ করে নেন। এই ঘটনা কলকাতার তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রবল আন্দোলন তৈরি করে। সংবাদপত্রে বিস্তার লেখালেখি ও প্রতিবাদ হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাজিমাৎ’ নামে একটি শ্লেষাত্মক কবিতা লেখেন। আর উপেন্দ্রনাথ দাস প্রহসন রচনা করেন ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ নামে। যেটি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।^{২১} ২৩ ফেব্রুয়ারি এই প্রহসনটি দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ‘গজদানন্দ’ নামে। দ্বিতীয়বার অভিনয় হওয়ার পরেই একজন রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করার জন্য পুলিশ এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি সেটি ‘কর্নাটকুমার’ নাটকের সঙ্গে পুনরায় অভিনীত হয় ‘হনুমানচরিত্র’ নামে। পুলিশের হুকুমে পরে ‘কর্নাটকুমার’ ও ‘হনুমানচরিত’ দু’টি নাটকই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১ মার্চ আবার ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নাটকের সঙ্গে পুলিশকে ব্যঙ্গ করে ‘The Police of Pig and Sheep’ নামে একটি প্রহসন অভিনীত হয়। পুলিশ কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ ও সুপারিনটেনডেন্ট ল্যামের নামানুসারে ‘Pig’ ও ‘Sheep’ দেওয়া হয়।^{২২} ২৬ ফেব্রুয়ারি থিয়েটারের

ডিরেক্টর হিসেবে এবং ১ মার্চ ‘Actress’ শিরোনামে উপেন্দ্রনাথ দাস দু’টি ইংরেজিতে ভাষণ দেন যেখানে মঞ্চের উপর পুলিশের হস্তক্ষেপ এবং রঙ্গালয়ের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয় উপস্থিত হয়।^{১০}

এসব ঘটনার জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ২৯ ফেব্রুয়ারি একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং দ্রুত এটি আইনে পরিণত করতে বন্ধপরিষ্কার হন। ১ মার্চ ‘ইন্ডিয়ান মিরর’-এ লেখা হয়—

A GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY was issued last evening containing an Ordinance to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to public interest...

We need hardly say that the Ordinance is issued consequent on the performance of that scandalous farce, entitled “Gajanund” on the stage of a disreputable Native Theatre in Calcutta. All honour to Lord Northbrook for the prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency. The Ordinance shall remain in force till May next by which time a law will be passed by the Viceregal Council on the subject.^{১১}

৪ মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘সতী কি কলঙ্কিনী’ গীতিনাট্যের অভিনয় চলাকালীন সেখানে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ল্যান্সেট সাহেব পুলিশ নিয়ে হানা দেন এবং উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর প্রমুখদের গ্রেপ্তার করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নামে যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন সেটি অশ্লীল। ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেশের বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর বিনাশ্রমে একমাস করে কারাদণ্ড হয় এবং বাকিদের ছেড়ে দেয় ৮ মার্চ। কিন্তু ২০ মার্চ ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নাটকে অশ্লীলতার কিছুই নেই বলে প্রমাণিত হলে তাঁরাও ছাড়া পায়। মার্চ মাসে আইন সচিব হবহাউস ‘Dramatic Performance Control Bill’ নামে যে আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করেন তা ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে আইনে পরিণত হয় ‘The Dramatic Performance Control Act of 1976’ নামে।^{১২} এই আইন জারি করার পিছনে অবশ্য ‘চা-কর দর্পণ’ এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র মিত্রের ‘গুইকোয়ার নাটক’-এরও ভূমিকা আছে।^{১৩} আইন প্রণয়নের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে হবহাউস ‘গজদানন্দ’ নাটকের সঙ্গে ‘চা-কর দর্পণ’-এর অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।^{১৪}

৬

উনিশ শতককে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে পরিবর্তনের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যে পরিবর্তন এসেছিল একাধিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনের পিছনে বিশেষভাবে কাজ করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা। যা বিশ্বজনীন চিন্তা-চেতনার দ্বার উন্মোচন করে তৎকালীন সমাজে এনে দিয়েছিল যুক্তিবোধের এক অভিনব পরিসর। ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে তৈরি হতে থাকে একাধিক দ্বন্দ্ব। এই সময়ের ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায় মোটামুটি দু’টি দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে—এক, সমাজের প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ভাবধারার সঙ্গে নবাগত আধুনিক প্রগতিবাদী ভাবধারা। এই দ্বন্দ্বের কারণেই সৃষ্টি হয় একাধিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। যে আন্দোলনগুলির মধ্যেই আধুনিক রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতে খড়ি হয়েছিল। এবং দুই, পরাধীনতার গ্লানি। ভারতবর্ষ সদ্য ব্রিটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, যেখান থেকে মুক্তি তৎক্ষণাৎ যে পাওয়া সম্ভব নয় তা সেই সময়ের ব্যক্তিবর্গের

ভালোভাবেই জানতেন। কারণ ভারতবর্ষের সমাজে নানা দিক থেকে ভাঙন রয়েছে। এই ভাঙন জোরা লাগাতে প্রয়োজন ছিল জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রচার ও প্রসার। রাজনৈতিক দিক থেকে উনিশ শতকের ইতিহাস ছিল অনেকটা এরকম। বাংলা নাটকের ইতিহাসেও দেখা যায় সূচনা লগ্ন থেকেই তা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক নাটকের অন্যতম প্রধান যে শর্তগুলি, যেমন উদ্দেশ্য প্রধান হওয়া, সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র হয়ে ওঠা, জনমত গঠন করা—এই প্রাথমিক শর্তগুলি এই সময়ের নাটকে খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় ক্ষমতার বিরোধীতা করতেও তা পিছুপা হয়নি। যা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। আর সেজন্যই শেষ পর্যন্ত আইনের প্রবর্তন করে সাময়িকভাবে এই ধরনের রাজনৈতিক বিষয় সম্বলিত নাটক রচনা ও পরিচালনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র :

১. Brecht, Bertolt, 'Brecht on Theatre : The Development of an Aesthetic', *A Short Organum for The Theatre*, Jhon Willett (Edited and Translated), Radha Krishna Prakashan, New Delhi, 1978, P.196

২. Dobson Collet, Sophia (Editor), *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1914, P.124

৩. চন্দ্র, বিপান প্রমুখ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭*, সুনীল মুখোপাধ্যায় (অনু.), কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৫৯

৪. সেনগুপ্ত, প্রমোদ, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১৪-১৫

৫. অধিকারী, প্রবোধবন্ধু, *নাটক ও রাজনীতি*, পি. সরকার, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২০০

৬. মিত্র, দীনবন্ধু, 'নীল-দর্পণ', *দীনবন্ধু রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ১

৭. বাগল, যোগেশচন্দ্র, *জাতীয়তার নবমন্ত্র ও হিন্দু মেলায় ইতিবৃত্ত*, শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক নিউ মহামায়া প্রেস, কলকাতা, (প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি), পৃ. ২৪

৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫৪৫

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৭৯

১০. দাস, উপেন্দ্রনাথ, *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*, জি. পি. রায় এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১২৮৭, 'বিজ্ঞাপণ' অংশ

১১. ভট্টাচার্য, শঙ্কর, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৮৭২-১৯০০*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, কলকাতা, মার্চ ২০১৩, পৃ. ১২২

১২. তদেব, পৃ. ১২৪

১৩. দাস, পুলিন, *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক*, তদেব, পৃ. ১৯১

১৪. ভট্টাচার্য, শঙ্কর, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৮৭২-১৯০০*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, কলকাতা, মার্চ ২০১৩, পৃ. ১২৫

১৫. দাস, পুলিন, *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক*, ১ম খণ্ড, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২৫, পৃ. ১২৬

১৬. তদেব, পৃ. ১৯৩

১৭. তদেব, পৃ. ১৯৪

রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কোলিয়ারির ধূসর পৃথিবী :

প্রসঙ্গ উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’

তাপস মণ্ডল

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সেই দর্পণের আলোকে সমাজের সব কিছু পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু এখনো এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো সাহিত্যের আঙ্গিনার আড়ালেই থেকে যায়। বিশেষ করে খনিকেন্দ্রিক রচনা বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের পরিধিতে খুব স্বল্প। এই খনিকেন্দ্রিক রচনাতে খনির মালিকদের শোষণ ও অত্যাচার এবং খনি শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণার কথা বর্ণিত। এই বিষয়টি লেখকদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল। বাংলার চটকল, চা বাগান প্রভৃতি শিল্পকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্য রচিত হলেও কয়লা শিল্পকে নিয়ে সাহিত্য খুবই কম। ভারতের কয়লা খনি গুলোর মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ, আসানসোল, জামুরিয়া, অভাল, কালাপাহাড়ি দিশেরুগড়, রামনগর, কুলটি সালানপুর, এবং দেউচা-পাঁচামি, ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি, করণপুরা এবং রামগড়, ওড়িশার তালচের, ইব ভ্যালি, ছত্রিশগড়ের কোরবা, মধ্যপ্রদেশের সিঙ্গারোলি, তেলেঙ্গানার সিঙ্গারেনি, মহারাষ্ট্রের ওয়েরা ইত্যাদি সকল খনি অঞ্চলের মানুষদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করতে পারেননি। এর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরুরা পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ, আসানসোল, ঝাড়খণ্ডের বোকারো খনি অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রার বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটি নতুন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে নট ও নাট্যকার উৎপল দত্তের মতো লেখকরা এই বিষয়টি আলোকপাত করলে কতটা জীবন্ত ভাবে ধরা পড়ে তা পাঠ করলে তবেই আমরা তার রস গ্রহণের সমর্থ হব। অর্থাৎ দেশকালের তদানীন্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে তার মত নট ও নাট্যকাররা কলম ধরলে কতটা তীব্রভাবে সোচ্চারিত হয় তাঁর লেখাতেই প্রকাশিত—

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও দেশীয় বুর্জোয়াজির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার পাশাপাশি শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বকে কীভাবে জনগণের কাছে স্পষ্ট করে তোলা যায় তার নির্দেশাবলিও এই সময়ে তাঁর লিখিত সমস্ত কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ রূপে বিশ্লেষিত হতে থাকল।’

আমরা খুব বিমূঢ় বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে পারি বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের আধুনিক পর্বে এক অবিস্মরণীয় নাম উৎপল দত্ত। গিরিশচন্দ্রের পর বাংলা নাট্য ইতিহাসে উৎপল দত্তের মধ্যেই দেখা যায় নট, নাট্য পরিচালক ও নাট্যকার প্রতিভার অতুলনীয় সমন্বয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বাংলা নাটককে যেভাবে সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল, বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে যার পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাকেই আরো অগ্রসর ও শিল্পসম্মত রূপ দান করেছিলেন উৎপল দত্ত। বস্তুত ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। এরপর

তিনি গণনাট্য সংঘের পরিবর্তে লিটল থিয়েটার গ্রুপ (এল টি জি) এর ব্যানারে ইংরেজি নাটক করতে শুরু করেন। পরে এল টি জি বাংলা নাটক প্রযোজনা করতে থাকেন। ১৯৬৯ থেকে উৎপল দত্ত স্থাপনা করেন পিপলস লিটল থিয়েটার (পি এল টি)। এই সমস্ত গ্রুপের জন্য সেই সঙ্গে তাঁর পরিচালিত যাত্রা সংগঠনগুলির জন্যও—একের পর এক নাটক সরবরাহ করে গেছেন। তিনি কী অক্লান্ত, অবিরাম অশুভীন ছিল তাঁর সৃষ্টির উৎস। অনুবাদে-অবলম্বনে-মৌলিক নির্মাণে কী অপরিমিত ছিল তাঁর শ্রম ও কল্পনা। অপরিমিত, কিন্তু অতি সুশৃঙ্খল।

অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, মানুষের অধিকারে থেকে রাইফেল, ব্যারিকেড, টিনের তলোয়ার, একলা চলো রে, এবং জনতার আফিম ইত্যাদি নাটকের রচয়িতা কত নাটক লিখেছেন জানি না—পঞ্চাশের কম তো নয়ই। এই সমস্ত নাটকের মধ্যে বেশিরভাগ নাটকগুলো পর্যালোচনা করলেই উৎপল দত্তের দেশ ও কালের পরিভ্রমণ কী বিপুল ছিল তার পরিচয় খুব সহজেই মেলে। আসলে নাট্যজীবনের আদি পর্ব থেকেই তিনি সর্বহারা শ্রেণির অধিকার, ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামকে তাঁর নাটকের মূল বস্তু করে তুলেছিলেন, এবং তারই নথিনির্মাণ করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা পর্বে অভিযান করেছেন, তুলে এনেছেন সমান্তরাল দৃষ্টান্ত, সংগ্রামের আনুরূপ্য। দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম, জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণির নানা আর্থিক অধিকার ও মানবিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম সবই তাঁর কাছে এক ও অব্যাহত সংগ্রামের নানা স্থানিক ও কালিক বিস্ফোরণ। বস্তুত বাংলার সম্ভ্রাসবাদ এবং শ্রমিক ধর্মঘট ও খাদ্য আন্দোলনে মানুষের তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদকে উৎপল দত্ত একই বৃহৎ ও দেশকাল পরিব্যাপ্ত উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে তাঁর নাট্যকর্মে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে থাকেন। তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে অঙ্গার নাটকটি বিশ্লেষণ করলেই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অঙ্গার নাটকের পটভূমি হিসেবে রানীগঞ্জ, আসানসোল কয়লাখনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থার কথা বর্ণিত। এই অঞ্চলে যে কোলিয়ারি আছে সে বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত। আলোচ্য নাটকে রাধানগর কোলিয়ারি ও নিয়ামতপুর অঞ্চল এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের কথা আছে। আমরা সকলেই জানি রাধানগর কোলিয়ারিটি দুর্গাপুর শহরের কাছাকাছি এবং আসানসোল শহরের পূর্বে অবস্থিত। এটি দামোদর নদের তীরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কয়লা খনি অঞ্চল। এই কোলিয়ারিতে সনাতন নামে এক শ্রমিক ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করত। খাদের মধ্যে সে ফ্যান সারাতে গিয়ে হঠাৎ গ্যাস ফেটে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। কোম্পানি তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কিন্তু সনাতন ভগবানের কৃপায় গ্যাস ফেটে মরে নি। সাতদিন পর সে খাদ থেকে বেরিয়ে আসলে সকলেই তাকে দেখে কেউ প্রথমে বিশ্বাস করেনি যে, বেঁচে আছে। সবাই তাকে ভূত ভেবে পালাতে থাকে। সনাতন নিজেও বিশ্বাস করতে পারে নি, সে বেঁচে আছে। কিন্তু তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাকে দেখে চিনতে পারে, তখন সনাতন নিজেও বুঝতে পারে সে জীবিত। শ্রমিকদের এইরকম বিপদের মুখে বারবার পড়তে হয়। তাদের জীবনের কোন দাম নেই। কোম্পানিও তাদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ যাতে না দিতে হয় তার জন্য সমস্ত রকম আইনের বেড়াজালের ফাঁকফোকর দিয়ে তাদেরকে মৃত বলে প্রমাণ করে। সনাতনের ক্ষেত্রেও তাই হয়। কোম্পানি কোর্টে প্রমাণ করে দেয় সনাতন ওরফে বদ্যিনাথ নামে কোন শ্রমিক এই কোলিয়ারিতে কাজ করত না। আলোচ্য নাটকে তারই দৃষ্টান্ত আছে সনাতনের সংলাপে—

কোর্টে ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে আমি নেই। মানে বদিনাথ বলে কোন লোক কস্মিনকালেও ছিল না। ওদের খাতায় বদিনাথ বলে কোন নামই নেই। তাই রাখানগরে কেউ মরে নি। এমন সময়ে আমি গিয়ে কোম্পানির সামনে উপস্থিত। কোম্পানি বললে, তুমি কে? আমি বললাম—আরে আমি যে! বদিনাথ! চিনতে পারছ না? ওরা বললে—বদিনাথ বলে কেউ নেই প্রমাণ হয়ে গেছে : তারপর এমনভাবে হাজির হওয়ার মানে? আমি বললাম—আরে আমি যে! ওরা বললে—ওসব বুঝি না, দলিল পত্রাদি থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি নেই, ছিলেই না, আর এখন এসে হেঁড়ে গলায় ‘আমি যে’ বললেই হলো। লোকে কি বলবে? এই বলে গলাধাক্কা! তারপর হাসপাতাল! মাস তিনেক সেখানে ভুলটুল বকে তারপর এখানে এসে কাজ নিলাম, সনাতন নাম নিয়ে। এমনি করে বদিনাথ মরল।^২

উৎপল দত্ত অঙ্গার নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। রাখানগর কোলিয়ারিতে খাদের নিচে গ্যাস জমে হঠাৎ করে ফেটে গিয়ে এইভাবে অনেক শ্রমিকের প্রাণহানি হয়। কেউ কেউ আবার প্রাণে বেঁচে গেলেও কোম্পানি তাদেরকে মৃত বলে প্রমাণ করে। কোম্পানির এই নিষ্ঠুর ও নির্মমতার পরিচয় আরো নাটকে পাওয়া যায়। যেখানে নিয়ামতপুর অঞ্চল কয়লা খনির প্রাণকেন্দ্র। নিয়ামতপুরের লিথুরিয়া রোডে অবস্থিত ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কেন্দ্রীয় কর্মশালা। এই নিয়ামতপুর অঞ্চলটি ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলার একটি অঞ্চল। এটি আসানসোল পৌরসংস্থা দ্বারা পরিচালিত। এই নিয়ামতপুর বাজারের কাছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে দু’টি মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহ দু’টির মধ্যে প্রথমজন সর্দার দীননাথ মুখার্জি এবং দ্বিতীয়জন কালু সিংহ। এরা নিয়ামতপুর কোলিয়ারিতে শর্টফায়ারিয়ার কাজ করত। সেদিন ৩১ নম্বর ডিপ এ গ্যাস জমে ফেটে যায়। ফলে সেখানে কর্মরত খাদানে মালকাটা শ্রমিকদের সঙ্গে শর্টফায়ারিং দীননাথ মুখার্জি এবং কালু সিংহও ছিল। এই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও দীননাথ মুখার্জি ও তার সহকারি কালু সিংহ এই গ্যাস ফেটে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। কোম্পানি জানত এই ৩১ নম্বর ডিপ এ গ্যাস জমেছে। তবুও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। খাদানে ফ্যান কমজোর ছিল, বাতাস প্রায় চলে না, কোম্পানি বালি ছড়ানো বন্ধ করে দেয়, আর কয়লার গুড়োয় খাদ অন্ধকার, বাতিগুলো হলদে নিবু নিবু দেখায়। কারণ কোম্পানি খরচ করবে না। ওরা চায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টন প্রডাকশন। সেটাকে বাড়িয়ে ষাট সত্তর করতে পারলে তাদের আরো মুনাফা। অথচ সেই মুনাফা যারা গড়ে তুলছে তাদের জীবনরক্ষার জন্য কোম্পানি কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আসলে ওরা ইংরেজ (শেলডন কোলিয়ারি কোম্পানি) তাই ভারতীয় মজুরের প্রানের মূল্য তাদের কাছে নেই। তাই খাদানে কোন শ্রমিক মারা গেলে সেই মৃতদেহ গুলিকে যাতে সনাক্ত করা না যায় তারও সর্বকম ব্যবস্থা করে। একপ্রকার ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার চক্রান্ত। তাই আইনের কাছেও তারা প্রমাণ করে দেওয়ার চেষ্টা করে এই মৃতদেহগুলি শ্রমিক (দীননাথ মুখার্জি ও কালু সিংহ) এর নয়। কোর্টে যখন বিচার চলে তখন অ্যাডভোকেট শ্রীদুর্গাদাস সাহা ও হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জাস্টিস সেনগুপ্তকে যে কথা বলতে শোনা যায়—

সেন : আমরা মনে হয় এই ছবিটাকে বা ইন্সপেক্টরের জবানবন্দিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পঁচিশ মাইল দূরে দুটো দুটো বডি পাওয়া গেছে বলে তার জন্য শেলডন কোলিয়ারি দায়ী এটা আইন সম্মত হবে কি?

দুর্গা : রাত্রিবেলা ট্রাকে করে জি টি রোড ধরে পঁচিশ মাইল নিয়ে যাওয়া কি এমনিই কঠিন? মাই লর্ড, আমার বক্তব্য হচ্ছে, কোম্পানি দুই অপরাধে অপরাধী। প্রথম, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে গ্যাস জমতে দিয়ে তারা খনিটাকে একটা বারুদের গাদায় পরিণত করেছেন এবং বিনা ল্যান্সেপে সে খনিতে শর্টফায়ারিং করতে পাঠিয়ে দীননাথ মুখুজ্যে ও তার সহকারী কালু সিংকে তাঁরা পরোক্ষভাবে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয়, ক্ষতিপূরণ দেয়া এড়াবার জন্যে এবং সরকার তথা দেশবাসীর কাছে তাদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে তাঁরা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেন ও কেউ যাতে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য নিষ্ঠুরভাবে তাঁরা মৃতদেহের মুখ বিকৃত করে দিয়েছেন।

সেন : No No! That is quite unnecessary! এ ছবি evidence নয় ; নিয়ামতপুরে লাস পাওয়া সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন আমি করতে দেব না।^৭

আসলে উৎপল দত্ত এসবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের যে নিঃস্ব রিক্ত শোষিত রূপ তার বাস্তব ও মর্মান্তিক চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে বিপজ্জনক যে আইনের মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা বিচার পেতে পারে তারও রাস্তা বন্ধ। কেননা এই আইনকেও তারা কিনে রাখে। ফলে দীননাথ মুখার্জি ও কালু সিংহের মতো শ্রমিকদের পরিবার শেষ পর্যন্ত কোন বিচার পায়নি। এই যে ক্ষমতার অপব্যবহার আলোচ্য নাটকে অনেক জায়গায় দেখা যায়—

বিনু : পুলিশে ডায়েরি করান আর কি বলব?

শম্ভু : পুলিশে? এখানকার থানার দারোগার টিকিটি যে ম্যানেজার শ্রী ওয়েবস্টারের হাতে বাঁধা।—

কুদরৎ : জমাট গ্যাস। আইন আছে সুরঙ্গ ষোল ফুটের বেশী চওড়া হবে না, নইলে গ্যাস জমে। এখানে তো বাইশ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। দেখুন আপনারা, টাকার লোভে কয়লা কাটতে কাটতে কি ভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করে কোম্পানি।

কুদরৎ : বে-আইনি? শুনুন বন্ধুগণ (একটা চাকার উপরে উঠে) ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের কয়লাখনি আইনের ১৪৫ ধারায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে খাদের গ্যাস বেড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মজুরকে উপরে তুলে আনতে হবে। কোম্পানি সে আইন মানেনি ...^৮

লেখক শাসক শ্রেণির মানুষদের এইভাবে মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। শ্রমিকদের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনার চূড়ান্ত রূপটি দেখতে পাওয়া যায় নাটকের তৃতীয় ও চতুর্থ এবং পঞ্চম দৃশ্যে। শ্রমিকরা খাদানে গ্যাস ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখেও তাদেরকে কাজে যেতে বাধ্য করে। প্রতিবাদে তারা হরতাল করলে কোম্পানির সুবেদার মহাবীর সিং জোরপূর্বক মারধর করে প্রতিবাদ থামাতে চায়। কিন্তু শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত—

কুদরৎ : গিয়ে বলবে গলা তুলে “যতদিন না গ্যাস পরিষ্কার হচ্ছে, ততদিন হরতাল—”

বিনু : জানি না কি বলবো। মার যে অনেক আশা।

কুদরৎ : সনাতন আর রমজানকে ডাক্তারখানায় একবার দেখিয়ে নাও গো।

হাফিজ : তোমার ঠোঁট ফেটে গেছে, চল—

কুদরৎ : দূর, আমি চললাম আসানসোল। হরতালের সময়ে তোমাদের খাবার চাই, পয়সা চাই। সবাইকে জানাতে হবে এ কথা।^৯

আলোচ্য নাটকে শ্রমিকদের এই প্রতিবাদ তাদের জীবনের অভাব-অনটন, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাছে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কোম্পানি যখন ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের সামনে টাকার টোপ এবং নানা রকম প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তাদের জীবনের অভাব ও স্বপ্নপূরণের জন্য সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে তারা খাদানে নেমে পড়ে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও শ্রমিকদের কাছে আর কোনো উপায় নেই। পেটের খিদে বড় জ্বালা। অর্ধভুক্ত এবং না খেতে পাওয়া শ্রমিকদের কথা নাটকে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত—

আরিফ : বলে দিচ্ছি বিনু—অনেকগুলি লোকের সর্বনাশ করলে শুধু ঠুনকো ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে। না খেয়ে যদি হাষিকেশ মরে তো তোমারই জন্যে। গণেশদার দুটো বাচ্চা মরেচে আরও যদি মরে— তোমার জন্যে মরবে মনে রেখো।...

(বিনুর) মা : না, বুঝ না, বুঝতে চাই না। গত দেড় মাস এক বেলা খাচ্ছি। পেট ভরে শেষ কবে খেয়েছিলাম মনেই নেই। এই অবস্থায় কি করে বুঝব?*

শুধু যে খাদ্যের অভাব তা নয়, আসানসোলের কাছে যে শুশুনিয়া পাহাড় আছে সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে বাড়ি বানিয়ে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল বিনু। বিনু চেয়েছিলো বাড়ি করবো পাহাড়ের কাছে, মাকে নিয়ে থাকব। মা বড় দুঃখী, সারা জীবন খেটে খেটে মরেছে, আমাদের ভাইবোনকে মানুষ করেছে। এখন চায় একটু সুখ, একটু নির্ভাবনার জীবন। তাই বিনু আসানসোলের শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে জমি দেখে রেখেছে বাড়ি করবে। আলোচ্য নাটকে তারই বর্ণনা আছে—

মা : হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে থাকা যায়? তুইই বল।

বিনু : শুশুনিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একতলা একখানা বাড়ি—

মা : মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল, বুঝলি। টাকা নয়।

বিনু : হ্যাঁ, আর বাগানের ঠিক মাঝখানে তুলসী গাছ থাকবে। তুমি প্রদীপ দেবে। সুমি শাঁখ বাজাবে।

মা : দিবি রে করে, দিবি! সত্যি বলছিস?

বিনু : সত্যি বলছি।

মা : কিন্তু ঐ খাদের কাজ- ও বড় ভয়ানক।^১

নাটকের শেষপর্বে এসে দেখছি বিনুর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কোলিয়ারি কোম্পানির ম্যানেজারের কুচক্রান্তে কয়লা খাদানের নিচে বিনুর সেই স্বপ্ন চাপা পড়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন কিভাবে তাদের স্বার্থসিদ্ধি পূরণের জন্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে, শুধু ঠেলে দিয়েছে তাই নয় কোম্পানিকে যাতে করে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে না হয় তার জন্য তাদেরকে একপ্রকার হত্যা করে। বিনু সহ তাঁর সঙ্গীরা যখন ৪২ নম্বর ডিপ এ আটকে পড়ে বাঁচার জন্য আতর্নাদ করে তখন কোম্পানি তাদের বাঁচানোর জন্য কোন রেসকিউ টিম পাঠায়নি। বরং ৪২ নম্বর ডিপ এ মুখ বন্ধ করে জল ছেড়ে দেয় যাতে তাঁরা কোনভাবে আঙনের হাত থেকে বেঁচে গেলেও জলের হাত থেকে রক্ষা না পায়। খাদানের নীচে শ্রমিক মানুষদের প্রাণকে তুচ্ছ করে স্বার্থপর লোভী কোম্পানি লক্ষ লক্ষ টাকার কয়লাকে বাঁচানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এককথায় তাদের কাছে মানুষের প্রাণের থেকে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় অর্থ। তাই সেই অর্থকে বাঁচানোর জন্য তারা ৪২ নম্বর ডিপ এ তে বিনু সহ তার সঙ্গী সাথীদের জলে

ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনা করে। কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দত্তের নেতৃত্বে ৪২ নম্বর ডিপ এ জল ছেড়ে দেওয়া হয়। অথচ দত্তের নির্দেশেই এই ৪২ নম্বর খাদানে কোন গ্যাস জমা নেই তা প্রমাণ করার জন্য কোম্পানির সুবেদার মহাবীর সিং সহ বিনু ও তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে গেছে। এছাড়াও রমজানের বাবা গফুর যে কিনা কোম্পানির চাকুরীজীবী লোক। তবুও কোম্পানির কোন ঙ্ক্ষিপ নেই। তাদের একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য যত বেশি সম্ভব লাভ করা বা কয়লা উত্তোলন করা। এর জন্য তাদের কোন দয়া-মায়া নেই। তাদের এই নিষ্ঠুর অমানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাটকে—

গফুর : দত্ত সাহেব

দত্ত : কি?

গফুর : আপনারা কি করছেন?

দত্ত : গর্ত খুঁড়ছি, দেখছেন না?

গফুর : কেন? আমি কোম্পানির লোক—আমাকেও ধাপ্লা দিচ্ছেন?

দত্ত : তার মানে?

গফুর : (হঠাৎ চিৎকার করে) রমজানকে মারবার ফন্দী করছো। তোমাদের সকলকে খুন করবো।

[দত্তকে আক্রমণ করতে গেলে দুইজন W.W. ছুটে গফুরকে চেপে ধরে।]

বিশ বছর কোম্পানির চাকরি করছি—আজ আমার ছেলেকে মারবে। তোমরা বুঝতে পারছো না

ভাই, মেরে ফেলবে, আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।

সেফাই ২ : কি বাজে কথা বলছো?

গফুর : সাহেব জলে ডুবিয়ে মারবে আমার ছেলেটাকে। শ্বাস বন্ধ হয়ে তিলে তিলে মরবে আমার।

রমজান : সাহেব, দয়া করো সাহেব।^৮

গফুরের কাতর প্রার্থনা তাদের কর্ণে প্রবেশ করেনি। তার একমাত্র পুত্র রমজানের সঙ্গে বিনুরা খাদানে আটকে পড়ে যখন বেঁচে ফেরার জন্য আকুল চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন স্বার্থপর লোভী কোম্পানি এই সমস্ত শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচানোর পরিবর্তে আঙনের হাত থেকে কয়লাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কতটা নির্মম ও নিষ্ঠুর এবং অমানবিক হলে এরকম হওয়া যায়। তাদের এই অমানবিকতার জন্য নিরীহ শ্রমিকদের জীবনের সমস্ত প্রেম-ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন খাদানের নিচে চাপা পড়ে যায়। উৎপল দত্তের আলোচ্য নাটকে এইভাবে কোম্পানির হিংস্র ও নৃশংসতার চূড়ান্ত রূপটি আমরা দেখতে পাই।

সর্বোপরি কোম্পানির মালিকদের চক্রান্ত, শোষণ ও অত্যাচারে অসহায় দরিদ্র বঞ্চিত খনি শ্রমিকদের জীবন কিভাবে বিপন্ন হয় তারই নির্মম, নিষ্ঠুর ছবি উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে। প্রবাদ আছে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার চারযুগে। অসহায় শ্রমিকদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন পুঁজিবাদী কোম্পানির মালিকেরা যে ভাবে তাদের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনা চালিয়ে গেছে সেটাই সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে উৎপল দত্তই প্রথম রানীগঞ্জ ও আসানসোল এবং দুর্গাপুর অঞ্চলের কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রনার কথা বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সাহসিকতার জন্য তিনি বাংলা নাট্যজগতে এবং

নাট্যশালায় একজন শ্রেষ্ঠ পথিকৃত, নতুন চিন্তার দিশারী, নতুন যুগের স্রষ্টা। আসলে উৎপল দত্তের ন্যায় বিরাট প্রতিভাবান নট নাট্যকার, নাট্যতাত্ত্বিক বাংলা নাট্যসাহিত্যে খুবই কম। তিনি নিজেই বলেছেন—

জনগণের সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তুলতে, শোষণ শাসকের প্রতি জনতার ঘৃণায় শান দিয়ে তীব্রতর করে তুলতে, নিপীড়িতের হতাশা অবসাদ দূর করে লড়াকু করে তুলতে, সর্বহারার মনে শেষ লড়াই জয়ের বাসনা জাগিয়ে তুলতে নবতেজে শুরু হোক সংগঠিত সংঘবদ্ধ গণনাট্য আন্দোলন। বাংলার নাট্যশিল্পী তার গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য রক্ষা করতে বাধ্য। নিরন্ন শোষিত সর্বহারার প্রতি এ তার সুমহান বৈপ্লবিক দায়িত্ব।^৯

তথ্যসূত্র :

১. সাহা, নৃপেন্দ্র, বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৩০
২. দত্ত, উৎপল, নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০০, পৃ. ৮১-৮২
৩. তদেব, পৃ. ৮৯-৯০
৪. তদেব, পৃ. ৭৮, ১০১-১০২
৫. তদেব, পৃ. ১০৫
৬. তদেব, পৃ. ১১৪-১১৬
৭. তদেব, পৃ. ৭৭
৮. তদেব, পৃ. ১৩০-১৩১
৯. সাহা, নৃপেন্দ্র, বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৫৩

গ্রন্থপঞ্জি :

১. দত্ত, উৎপল, নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০০

উৎপলমানসে যাত্রাভাবনা

পিয়াসা চৌধুরী

বাংলা নাটকের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক নাট্যব্যক্তিত্ব নাট্যকার উৎপল দত্ত। নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক-প্রযোজক-বাগ্মী-তার্কিক-প্রাবন্ধিক—এ হেন বহুমুখী সৃজনশিল্পী উৎপল দত্তের মানসলোকে যাত্রাশিল্পের যে অবাধ বিচরণ, তারই নিরিখে উক্ত আলোচনার অগ্রসরতা।

চল্লিশের দশকেই থিয়েটার ও নাটকের সঙ্গে উৎপল দত্তের নিবিড় সংযোগ স্থাপন। ১৯৪৩-এ সেন্ট জেভিয়ার্সে কলেজ প্রোডাকশনে ফাদার উইভারের পরিচালনায় ‘হ্যামলেট’ নাটকে Second gravedigger-এর ভূমিকায় অভিনয়ই উৎপল দত্তের জীবনের প্রথম অভিনয়। সারা জীবনই নাটক করতে গিয়ে তিনি গুণ্ডাবাজি ও রাজনৈতিক উৎপীড়নের সম্মুখীন হন। ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবাদের হিংস্র আক্রমণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে জনযুদ্ধের ডাক দেয়, তার চেউ বালক উৎপল দত্তকে রীতিমতো আলোড়িত করে আর তখন থেকেই তাঁর কিশোরমনে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের রামধনুর উদয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সম্ভ্রাসের কালোছায়ায় এক উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশে ১৯৬৯ সালে লিটল থিয়েটার গ্রুপের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের শুরুর দিকেই দলের ভাঙন সুনিশ্চিত জেনে উৎপল দত্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের স্বার্থে ‘বিবেক নাট্যসমাজ’ নামে একটি যাত্রাদল স্থাপন করেন। যাত্রার দেশজ ভঙ্গি, তার অমেয় প্রাণপ্রাচুর্য, আকর্ষণী শক্তি, বলিষ্ঠতা, সহজবোধ্য ভাষা বাংলার বৃহত্তর জনসমাজকে অতি সহজেই মন্ত্রমুগ্ধ করে। যাত্রার ভাবভঙ্গি, প্রাণশক্তি অতিসহজেই বাংলার দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম। তাই বিপ্লবী নাট্যকার উৎপল দত্তের মতে—

যাত্রার সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক হল তার বিপুল দর্শক। দর্শকরা কি চান এ কথাটা সবচেয়ে বোঝান যাত্রার শিল্পীরা। দর্শকের সামনে বারেবারে তাঁদের অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াতে হয় বলেই তাঁরা দ্রুত সমাজ সচেতন হতে পারেন।^১

আমাদের বাংলাদেশে পেশাদার নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর যাত্রাপালা একসময়ে দর্শককে মোহিত করত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ‘নাট্যশালায় কবিগান-পাঁচালি-যাত্রার প্রতিনিধি’।^২ অধ্যাপক দর্শন চৌধুরীর বিবরণে—

যাত্রার সঙ্গে যুক্ত থেকে উৎপল দত্ত বুঝলেন যে, মানুষকে সঙ্গে না নিলে কোনো শিল্পই বাঁচতে পারে না, বিশেষ করে কোনো ‘পারফর্মিং আর্ট’। মানুষরূপী দর্শকই হচ্ছে যাত্রার প্রাণভোমরা।^৩

উৎপল দত্তের নাটকসমগ্রের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অনল গুপ্তের লেখা স্মরণে তাই বলা চলে—

স্বাধীনতা যুদ্ধ, জাতীয়মুক্তি যুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণি সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কিংবা সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম এর কোনোটাই বিষয় হিসেবে খুব একটা সহজ সরল নয়। অথচ সাধারণ মানুষ তাকে বিপুলভাবেই গ্রহণ করেছেন।^৪

তঁার রচিত নাটকের মতন তঁার রচিত যাত্রাপালাতেও শিল্পীর চেতনার স্তরের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষভাবে সমকাল ও অতীতকালের রাজনৈতিক বিষয় সুস্পষ্ট। যাত্রাশিল্পের একটা স্বতন্ত্র স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্গ্রীব ছিলেন উৎপল দত্ত। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বা গণনাট্য আন্দোলনের মতন তিনি এমনই এক যাত্রা আন্দোলন গড়ে তুলতে আগ্রহী হন, যার শেষ কথা হবে ‘রাজনৈতিক যাত্রা’।—

যাত্রার মতো মাধ্যম তো আমাদের আর নেই। যাত্রা থিয়েটারের চেয়ে ঢের বেশী মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম। সুতরাং যাত্রাতেও আমাদের সমানে লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত।^৫

তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই চিৎপুরের পেশাদার যাত্রায় যোগদানের সূচনা থেকে প্রায় টানা কুড়ি বছর শ্রীদত্তের রচিত অধিকাংশ পালায় সাম্রাজ্যবাদ, পৃথিবীর ইতিহাসের নানান বৈপ্লবিক ঘটনার পাশাপাশি দেশীয় রাজনৈতিক ঘটনাও স্থান পেয়েছে।

‘রাইফেল’ (১৯৬৮) ভারতের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে রচিত। রাইফেল হাতে নিয়ে সংগ্রামী চেতনার শপথের মধ্য দিয়ে যথার্থ কমিউনিস্ট চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সোচ্চারভাবে বামপন্থী রাজনীতির কথা প্রচারের মাধ্যমে এই পালাটি প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্যই প্রকাশ করতে থাকে। ‘দিল্লি চলো’ (১৯৭০) পালায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার নগ্নরূপ প্রকাশের পাশাপাশি উৎপলবাবু সুভাষচন্দ্র বসুর সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকটিও নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ‘নীলরক্ত’ (১৯৭০) পালার বিষয়বস্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ভয়ঙ্কর নীলবিদ্রোহ। ‘ভুলি নাই প্রিয়া’-তে (১৯৭১) এই মানবপ্রেম আবার বাংলাদেশের পটভূমিতে ভিন্ন রঙের ছবি আঁকে। সেই প্রেম হল দেশপ্রেম। ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’ (১৯৭২) পালাটি আঠারো শতকের ব্রিটিশ ভারতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত হয়। প্রখ্যাত যাত্রাবিশেষজ্ঞ প্রভাতকুমার দাস ‘উৎপল দত্ত: তাঁর যাত্রা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন—

উত্তরপাড়ার এক যাত্রার আসরে ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’ পালা দেখে অভিভূত জর্মনির নাট্যবিশারদ ফ্রিটস্ বেনেভিৎস বলেছিলেন, তাঁর দেখা পৃথিবীর সেরা চারটি নাটকের মধ্যে এটি একটি।^৬

‘ঝড়’ (১৯৭৩) পালায় বাংলার সংস্কার-সংস্কৃতির রাজ্যে ডিরোজিওর শিষ্যদের ‘ঝড়’ তোলার লড়াই-ই মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। ‘কুঠার’ (১৯৮০) পালাটির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে ১৮৫৬ সালে তৎকালীন বিহারের বিদ্রোহী জনদরদী নেতা কুঁয়র সিং-এর নেতৃত্বে বিহারের জনতা কীভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ শুরু করেছিল সেই বিষয়কে অবলম্বন করে এবং সেই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত কীভাবে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে। ‘বিবিঘর’ (১৯৮২) পালাটিও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে কানপুরের বিদ্রোহীদের ভূমিকা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর রচিত ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’ (১৯৬৯), ‘সমুদ্রশাসন’ (১৯৭০), ‘জয়বাংলা’ (১৯৭১), ‘সীমান্ত’ (১৯৭৫), ‘তুরূপের তাস’ (১৯৭৬)-এর মতন একাধিক যুগান্তকারী যাত্রাপালাই সশস্ত্র বৈপ্লবিক ইতিহাসের জ্বলন্ত দলিল। অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী মনে করেন—

যাত্রাজগতের অভিজ্ঞতা উৎপল দত্তের পরবর্তী নাট্যরচনা ও নাট্যপ্রযোজনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। বিশেষ করে তাঁর নাট্যরচনার গঠনরীতি ও নাট্যদলের অভিনয়রীতি নতুনভাবে নির্মাণ হতে থাকে।^৭

নাটকের বিষয়বিন্যাসেও যাত্রার বিষয়বিন্যাসরীতির প্রভাব স্বীকার করে শ্রীদত্ত তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন—

এই যে গতিময়তা ও সারল্য, যা যাত্রার প্রাণ, তাই ক্রমে আমার নাটকের ফর্ম নির্ধারণ করে দিচ্ছে। আমি থিয়েটারের জন্যই নাটক লিখছি—কিন্তু যাত্রার প্রভাবেই।^৮

উৎপল দত্তের ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ ও ‘পিপলস্ লিটল থিয়েটার’-এর মধ্যবর্তী সংযোগসূত্র ‘বিবেক নাট্যসমাজ’। একসময়ে উৎপল দত্ত সব্যসাচীর মতন একইসঙ্গে ‘বিবেক নাট্যসমাজ’ ও ‘পিপলস্ লিটল থিয়েটার’-এর দেখভাল করেছিলেন। ১৯৭০ সালে ‘বিবেক নাট্যসমাজ’-এর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটলে ‘পিপলস্ লিটল থিয়েটার’ (পি.এল.টি.)-এর উদ্ভব ঘটে। উনচল্লিশ বছর বয়স থেকে উনষাট বছর বয়স পর্যন্ত যাত্রাপালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকার পর যাত্রার আসর থেকে শ্রীদত্ত নিজেকে সরিয়ে নিলেও যাত্রার অভিজ্ঞতা যে তাঁর পরবর্তী থিয়েটার জীবনে মাইলস্টোন ছিল, তার পরিচয় মেলে পি।এল।টি। পর্বে। ‘এন্যাক্ট’ পত্রিকায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া উৎপল দত্তের একটি সাক্ষাৎকার এ প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানগম্য—

পরিচালক হিসেবে বলতে পারি, যাত্রায় কাজ করে আবার যখন আমি থিয়েটারে ফিরে আসি, আমি ফিরে আসি বিপুল উদ্দীপনা, উদ্যোগ ও এক ভিন্ন মনোভাব নিয়ে। ... কোনো পরিচালক বা অভিনেতা যদি একবার এই বিপুল জনসমষ্টির নিকট সান্নিধ্যে এসে এই জনসাধারণের প্রবল উপস্থিতি অনুভব করেন, তবে তিনি নিজের অন্তরতম প্রদেশে আমূল রূপান্তরিত হয়ে যেতে বাধ্য। আমার এই থিয়েটার যাত্রার কোনো রকমফের নয়, বরং এক সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শিল্পরূপই। তবুও বলতে পারি, এই থিয়েটারে আমি নিয়ে এসেছি সেই উত্তেজনার খানিকটা যা আমি জনসাধারণের নিকট সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই অভিজ্ঞতা থেকে এক ভিন্ন মনোভাব আয়ত্ত করেছি। আমি ক্রমশই আরো বেশি করে এমন এক থিয়েটারের প্রয়োজন অনুভব করেছি যা হবে একাধারে গণগামী ও উর্ধ্বগামী; যে-কুসংস্কারমতে অতিসূক্ষ্মের স্বাদ আহরণ করতে জনগণকে উর্ধ্বগামী হতে হবে, সেই কুসংস্কারকেও আমি অস্বীকার করি।^৯

আসলে রাজনীতি সচেতন প্রগতিশীল মানুষ উৎপল দত্ত তাঁর রচিত নাটকের মতন তাঁর রচিত যাত্রাপালাতেও প্রত্যক্ষভাবে সমকাল ও অতীতকালের রাজনৈতিক বিষয়কে তুলে ধরেন। উৎপল দত্তের সান্নিধ্যে যাত্রার অভিনয়রীতি ও আঙ্গিকের যেমন আধুনিকীকরণ ঘটে, তেমনই যাত্রার অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে তাঁর থিয়েটারের ভাণ্ডারও অনেক সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

একদিকে থিয়েটারওয়ালার উৎপল দত্তের নিজস্ব ভাবনা ও উপস্থাপন ভঙ্গি, সঙ্গে তাঁর মানসলোকে যাত্রা ও থিয়েটার-এর অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন—সবমিলিয়ে তাঁর সৃষ্টি যেমন হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ তেমনই গণমুখী। তাঁর জীবনে যাত্রার অবদান ঠিক কতটা কার্যকরী সে প্রসঙ্গে তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন জপেন দা’র জবানীতে—

শিখবেন নাট্যরচনার কৌশল, লক্ষ্য নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষাদানের কলা, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সাজাবার পদ্ধতি। শিখবেন মধ্যবিত্ত দর্শককে ছেড়ে অন্যান্য শ্রেণির কাছে যাওয়া। শিখবেন দুর্বোধ্য সব বিচ্ছিন্নতাবাদী কিমিতিবাদী নাটককে জলাঞ্জলি দেওয়া। ও-নাটক নিয়ে প্রকৃত জনতার সামনে গেলে মারধোর খেয়ে

উৎপলমানসে যাত্রাভাবনা

যাবেন জানেনই তো। কোমর বেঁধে যাত্রার কাছ থেকে শিখতে শুরু করুন সহজবোধ্য ভাষায় সহজগ্রাহ্য গল্পের কাঠামোয় কী করে মহত্তম চিন্তা যোজনা করা যায়। ... নাকসেটকানো ইনটেলেকচুয়াল সেজে যাত্রার পালাকারদের গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলে সেটা হবে আপনাদেরই সজ্ঞান আত্মহত্যা, যাত্রার কিছু এসে যাবে না। আপনারা এক বন্ধ্যা শ্রেণির খিদমতে কালান্তিপাত করে অকালে ঝরে যাবেন। ভবিষ্যতের স্রষ্টা যে মেহনতি মানুষ তার সংস্পর্শে না আসতে পারলে আপনাদের শৈল্পিক মৃত্যু অবধারিত।^{১০}

তথ্যসূত্র :

১. সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৪৫
২. দত্ত, উৎপল, *গিরিশ-মানস*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৭
৩. চৌধুরী, দর্শন, *থিয়েটারওয়াল* উৎপল দত্ত, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ১২৪
৪. দত্ত, উৎপল, *নাটকসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০২, পৃ. ৪
৫. চৌধুরী, দর্শন, *থিয়েটারওয়াল* উৎপল দত্ত, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ১২৮
৬. সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৪৮
৭. চৌধুরী, দর্শন, *থিয়েটারওয়াল* উৎপল দত্ত, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ১২৬–১২৭
৮. সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৪৯
৯. দত্ত, উৎপল, *নাটকসমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০৩, পৃ. ii
১০. দত্ত, উৎপল, 'ঘুরে ফিরে', *গদ্য সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৯৭–৩৯৮

গ্রন্থপঞ্জি :

১. দত্ত, উৎপল, 'ঘুরে ফিরে', *গদ্য সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮
২. দত্ত, উৎপল, *গিরিশ-মানস*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৮
৩. দত্ত, উৎপল, *নাটকসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০২
৪. . দত্ত, উৎপল, *নাটকসমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০৩
৫. চৌধুরী, দর্শন, *থিয়েটারওয়াল* উৎপল দত্ত, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৭
৬. সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পাদিত), উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগ, কলকাতা, ২০০৫

নারী জাগরণের নবনাট্যরূপ : ‘আশেচাঁর্য ফান্টুসি’

রঞ্জিত আদক

রচনা—২০১০, প্রথম প্রকাশ—ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, শারদীয় ২০১০। প্রযোজনা—সুন্দরম। প্রথম অভিনয়—মধুসূদন মঞ্চ, ২০১১; নির্দেশনা—মনোজ মিত্র। দু’টি অঙ্কে রচিত। প্রথম অঙ্কের তিনটি দৃশ্য ও দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্যে অর্থাৎ মোট ছয়টি দৃশ্যের মধ্যে নারী স্বাধীনতার দিকটিকে মনোজ মিত্র তাঁর ‘আশেচাঁর্য ফান্টুসি’ নাটকে তুলে ধরেছেন। রামায়ণের অনুষ্ণে লেখা এই নাটক নারীবাদী ধারণার নবনাট্যরূপ। স্বাভাবিকভাবেই নাটকের চরিত্র ও কাহিনি পুরাণকে কেন্দ্র করে। তবে শুধু পুরাণ নয়, লোকায়ত ধারণাও ব্যক্ত হয়েছে। এই নাটকের শুরুতেই আছে সেই লোকায়ত ধারণা। পালাগানের আসরে চোরের আকস্মিক আবির্ভাব। যাত্রার আবহে অধিকারী ও সাথীদের গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নাটক—

ধর ধর ধর চোটা ব্যাটায়

হালার হালা যেন পালায় না—^১

আদ্যিকালের লোককথার দেশের সেই চোরকে পুলিশ ধরতে পারে না। অধিকারী-পুলিশের কথোপকথনে পুলিশের অসহায়তার কথা প্রকাশিত হয়েছে। চোর-পুলিশের কসরতের মধ্যে চোর চুরি করে আনা ঘড়া (কলসী) ফেলে পালায়। আর অধিকারী সেই ঘড়ার মধ্য থেকে বের করেছে বাল্মিকী রামায়ণ। মাধবচন্দ্র নস্কর, যে পেশায় তস্কর—তার ফেলে যাওয়া ঘড়া থেকে দলা পাকানো রামায়ণী পুথির অংশ পাওয়া যায়। বুড়ো তস্কর এবার পুরো সিঁদকাটি রামায়ণের মধ্যে ঢুকিয়ে বের করে আনলেন এক একটি জনপ্রিয় পালা। এই লোককথার অনুষ্ণে এবার নাটকে প্রবেশ করে রামায়ণের চরিত্র এবং কাহিনি। কাহিনি—সেই সীতাহরণ কাহিনি, আর চরিত্র—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, কালনেমি, মন্দোদরী, বজ্রজ্বালা, সরমা, সীতা, হনুমতী। হ্যাঁ হনুমতী চরিত্রটি নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। হনুমানের পত্নী বা প্রেয়সী করে সৃষ্টি করেছেন।

লোককথার এই পালাগানের আসরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সোনার হরিণ। তার পেছনে সীতা, রাবণ, বিভীষণ। রাবণ আড়াল থেকে বলছে—‘কে তার সোনার হরিণ চুরি করেছে? এরপর ছড়ার ছন্দে রাবণ, বিভীষণ ও সীতার কথোপকথন চলতে থাকে। বিভীষণের সংলাপ—

কোন্ চোটার বউরে তুই

কোন্ বাপের বেটি ...

সোনার হরিণ চুরি করে

দিচ্ছিস চম্পটি ...^২

সীতার সংলাপ—

হরিণ তোমার কীসে হয়?

ওই পাখিরা যেমন নয়।^৩

রাবণের সংলাপ—

কে না জানে রোজ বিকেলে সোনার হরিণ চড়ে

কোন শর্মা হাওয়া খেতে বনের মাঝে ঘোরে।^৪

রাবণ এই হরিণকে দিয়ে সীতার মন হরণ করতে চায়। বিভীষণ রাবণকে ধৈর্য ধরতে বলে। বলে—ছটপাট করে মেয়েদের পটানো যায় না। রামায়ণের বিভীষণ একালের লম্পট পুরুষদের মনোভাব প্রকাশ করেছে। সীতা ভালোবেসেছে হরিণকে। সোনার হরিণ সে চায়। রাবণ সীতার মন জয় করতে বলছে তার অনেক সোনার হরিণ আছে। শুধু হরিণ নয়, ময়না, দোয়েল, টিয়ে, খঞ্জনা প্রভৃতি। সব কিছুই সোনায় মোড়া। স্বর্ণলঙ্কার রাজার সব সোনার। এমনকি স্বর্ণটিকটিকি পর্যন্ত। আতিশয্য প্রকাশ করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যে সোনার দাঁতনকাঠি, সোনার কাঁচালঙ্কা পর্যন্ত। বিভীষণ, সীতা, রাবণের এসব সংলাপে কৌতুক রস প্রকাশিত হয়েছে। বিভীষণের সংলাপ—

লঙ্কা যেমন দুরকম, সোনাও দুরকম। কাঁচাসোনা, পাকাসোনা। এবার কাঁচাসোনায় কাঁচালঙ্কা, পাকাসোনার পাকালঙ্কা।^৫

সীতা রাজকন্যা, রাজরানি। সে রাজসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ বনবাসী। হয়তো মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে। নাট্যকার তাকে এই পঞ্চবটী বনে হাসিয়েছে। বনে আসা থেকে কোনওদিন হাসেনি, আজ দুই ভাইকে পেয়ে, তাদের সঙ্গে কথা বলে সীতা প্রাণভরে হেসেছে। নারীর মনের যন্ত্রণা হয়তো নাট্যকার এখানে হাসির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এরপর রামের আসার ইঙ্গিত পেয়ে সীতা নিয়ে সরে পড়েছে রাবণ। রাবণ, বিভীষণ, সীতার প্রস্থানের পর নাটকে প্রবেশ করে আবার সেই পালাগান। এবার অধিকারী ও বনের সাথীরা মঞ্চ অধিকার করে। সীতাহরণের পর আবার পালা শুরু হয় হনুমতীকে দিয়ে। হনুমতী চরিত্র দেখে অধিকারীর দলের এক সাথী বলে—“এ পালার আর্শেচ্য বৈশিষ্ট্য হল, সিবিআই তদন্তেও ধরা পড়বে না এর কোনখানটা রামায়ণ।”^৬ হনুমতী জানিয়েছে সে—“বীর হনু আমার বয়ফ্রেণ্ড, আমি তার গার্লফ্রেণ্ড। আমরা লিভ টুগেদার করি।”^৭ সীতা উদ্ধারে অধিকারী লঙ্কায় পাঠাতে চাইছে এই হনুমতীকে। কেননা সে মনে করে—মেয়ে ছাড়া মেয়েদের উদ্ধার সম্ভব নয়। লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় থেকে ভরসা রেখেছেন নারীর ওপর। নারী স্বাতন্ত্র্যের এই বার্তা গোটা নাটক জুড়ে।

কৌতুকের রসে ডুড়িয়ে লেখক অধিকারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—এখানেই গণ্ডগোল তৈরি করেছে বাণ্মিকী। হনুমানকে না পাঠালে ভালো হতো, কেননা একজন নারী এক পরপুরুষের কাছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে না। তাই অধিকারী নারীকে পাঠাতে চাইছে—

মহাকাবি অতকিছু ভাবেননি বলেই রামায়ণে হনুমানের ব্যর্থতা। কিন্তু আমাদের আদি পিতা মাধবচন্দ্র তস্কর ... রামায়ণ কারেকশন করে তোমায় আমদানি করে গেছেন হনুমতী!^৮

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে হনুমতীকে লঙ্কায় পাঠিয়েছে সীতা উদ্ধারের কাজ সমাধা করার জন্য। এর পরবর্তী দৃশ্যের স্থান লঙ্কাপুরী।

সরমাকে নিয়ে লেখক নতুন করে ভেবেছেন এখানে। একজন নারী, যার স্বামী কর্তব্যপরায়ণ নন, যে ভালোবাসতে জানে না তাকে নতুন সঙ্গী দিয়েছেন। নারীর মনের কথা বলার একটা কাজের মানুষের প্রয়োজন। সেনাপতি প্রখর তেমন মানুষ। সরমা ও প্রখরের সম্পর্ক রামায়ণ বহির্ভূত কিন্তু লেখক তাদের সংলাপের মধ্যে নারীসত্তার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। হনুমতীকে ধরার দায়িত্ব নামমাত্র। হনুমতীর অন্বেষণে প্রখর মিলিত হয়েছে তার

প্রেমিকা সরমার সঙ্গে। প্রখর চায়—“আমাদের গুপ্ত প্রণয়কথা আঙনের মতো লক্ষাপুরীতে জানাজানি হোক!” তখনই কালনেমি নাটকে প্রবেশ করে জানায়—“মেয়ের বাপ হয়েছি গো!’ ... নাও নাডু খাও—”^{১০} আমাদের সমাজে মেয়ের বাবা হওয়ায় আনন্দপ্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না। সন্তানের লিঙ্গ বৈষম্য এই সমাজ ব্যবস্থায় আজও বিদ্যমান। কালনেমি মেয়ের কল্যাণে পাড়া-প্রতিবেশীকে আনন্দনাডু খাইয়ে যাচ্ছেন। প্রচলিত সমাজভাবনার মূলে পুরাণকে ব্যবহার করে নাট্যকার মনোজ মিত্র কুঠারাঘাত হেনেছেন, কালনেমির মেয়ের বাবা হওয়ার আনন্দ একদিকে আর অন্যদিকে সরমার প্রেমের প্রকাশ—নারীসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে এই দৃশ্যে সরমা, কালনেমিকে জানায় সীতাহরণ হয়েছে। এবং এই হরণে তিনি রাবণকে সমর্থন করেছে। একজন মেয়ের বাবা হয়ে নারীর অপমানকারীকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কালনেমির বক্তব্য—সীতাহরণ হয়নি, সীতাবরণ করেছে। রাজকন্যা, রাজবধূ হয়ে বনবাস যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল তাই রাবণের ঐশ্বর্য পেয়ে সীতা বরণ করেছে। কালনেমির সংলাপ—

রাজার ঘরের বেটি, রাজার ঘরের বউ! পঞ্চবটী বনের মধ্যে বাস করা সম্ভব? ফ্যাশন দুরন্ত ড্রেসপত্তর নেই, কসমেটিক্স নেই, বাথরুম নেই—^{১১}

ব্যঙ্গের ছলে মনের কথা প্রকাশ করেছেন এখানে।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মন্দোদরীকে বাতের ব্যথায় ভুগতে দেখা যাচ্ছে। অধিকারী এসে জানিয়েছে সীতার জন্য রাবণের উন্মাদনার অবস্থা। মন্দোদরীকে ছেড়ে সীতাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা রাবণের কথা। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় রাবণ মন্দোদরীর প্রেমালাপের পরিবর্তে, মন্দোদরী ভুগছে বাতের ব্যথায়। অধিকারীর অনুমান এ ব্যথা মহারাজের অবহেলার জন্য। রাবণের কাছে—“সীতা ছাড়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নারকেলের ছোবড়া।”^{১২} কোনো পুরুষের প্রতি আর কোনো ভরসা নেই মন্দোদরীর। কালনেমিকে সে জানায়—“জগতের পুরুষদের আমার বিশ্বাস হয় না— না।”^{১৩} সেকালের মন্দোদরীর মনোভাব এভাবে প্রকাশ করেছেন। পুরাণের নারীর মনের কথা লেখক এই নাটকে এভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রাবণকে শৈশব থেকে সমস্ত অপকর্মে সাহায্য করে এসেছে যে কালনেমি, সেই কালনেমির মেয়ে হওয়ার সুবাদে তার মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে নাটকে। তার বক্তব্য—

এই মেয়েটা জন্ম নিতে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে জগতের মেয়েদের জন্যে কতো যে দুশ্চিন্তা হয় ...^{১৪}

রাবণ সীতাকে ভোগ করতে না পারায় কালনেমির সাহায্য চেয়েছে এই দৃশ্যে। কালনেমি সব কাজে রাজাকে উৎসাহ দিলেও এখন আর চায় না। তাঁর বক্তব্য—লেখাপড়ায় উৎসাহ দিলে পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য পরীক্ষার হলে চোতা বা নোট সাপ্লাই দেওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি সীতাহরণের কথা বললেও সীতাকে কাছে পাওয়ার কৌশল বলা অসম্ভব। শেষে কালনেমি পরামর্শ দেয়, হনুমতীর হাত থেকে যদি আংটি ছাড়িয়ে নেওয়া যায় এবং সীতাকে সেই আংটি দেখিয়ে লাভ করা সম্ভব। তবে তার জন্য আগে হনুমতীকে ধরতে হবে। তার পেছন পেছন ছুটতে হবে। ব্যক্তিত্বের কথা ভেবে রাবণকে হনুমতীর পরিবর্তে মন্দোদরী তার পেছনে ছুটতে বলে। রাবণ আচারী বাবাকে নির্দেশ দেয়, কাল থেকে রাজপুরীর তিন বউকে নারীশিক্ষা দিতে হবে। ত্রিভুবন জয়ী বোনকে বলে কিনা নারীর পেছনে ছুটতে হবে! কাল থেকে তাই হবে এই নারীদের পতিভক্তির অনুশীলন। কিন্তু এই দৃশ্যের শেষে অধিকারীর নির্দেশে মাধবচন্দ্র তস্করের

কলসীর মধ্যে পাওয়া রামায়ণের অবহেলার জন্য রাবণকে দেখা যায় কান ধরে ওঠবোস করতে। এভাবে লেখক পুরাণের বিনির্মাণ করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাবণ মন্দোদরীর কাছ থেকে পুষ্পহার, মাধবীকঙ্কন, রতনঝুরি, কানের দুলা সব নিয়েছে সীতার মন হরণ করার জন্য আর এদিকে হনুমতী মন্দোদরীকে দিয়েছে নয়নতারা আংটি। হনুমতী জানায় রামচন্দ্র মন্দোদরীকে সেই আংটি পাঠিয়েছেন ভালোবাসার খাতির ফলে মন্দোদরীর মন হরণ করে নিয়েছে রামচন্দ্র। আর পতিভক্তির শিক্ষা দিতে আসা আচারীবাবাকে নাস্তানাবুদ করেছে বজ্রজ্বালা ও সরমা। সরমা জানায়—

পঞ্চবটীবনের পাখিটাকে গায়ের জোরে চুরি করে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছেন যিনি, ধর্ম শেখান গিয়ে তাঁকে। সীতাকে ছেড়ে দিতে বলুন, আমরা সব ভালো হয়ে যাবো!^{৬৫}

শুধু নারীমুক্তির কথাই এখানে বলেনি নাট্যকার। বলেছেন নারী-পুরুষের সম্পর্কের হানির কথা। পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর প্রতি প্রনয়াসক্তের কথা। সমাজের এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ পাই দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দু’টি হাঁসের কথোপকথনের মধ্যে। একদিকে রাবণ পরস্ত্রীর প্রতি প্রেমাসক্ত, অন্যদিকে সরমা, পরপুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত। রাবণ, সরমা ও প্রখরের সম্পর্কের হানি না ঘটিয়ে বিভীষণের সামনেই একপ্রকার সম্মতি দান করে ফলে বিভীষণ, হনুমতীর সঙ্গে পরামর্শ করে রামের দলে যোগদান করতে চায়। লঙ্কার দিঘিমাঠ, রাস্তাঘাট সব ইনফরমেশন সাপ্লাই দেবে রামকে। হনুমতী বলে—আপনি রামের দলে যোগদান করলে, রাবণের দলে থাকবে সরমা। ফলে দু’জন দু’দিকে থাকলে, দুজনের সুবিধে। বর্তমান দিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়টি লেখক এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নাটকের শেষ দৃশ্যে নারীমুক্তির বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন তিনি। বজ্রজ্বালা স্বামী কুম্ভকর্ণের প্রতি বিরক্ত, সরমা বিভীষণের স্বভাবে ক্ষুণ্ণ, রাবণের চরিত্রের প্রতি সন্দেহান মন্দোদরী—সবাই মুক্তি খুঁজছে। কুম্ভকর্ণের ঔদাসীন্യের কারণে বজ্রজ্বালা নেশায় নিজেকে আচ্ছন্ন করেছে। প্রখরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছে সরমা, বিভীষণের কারণে। রাবণের জন্য হনুমতীর মিথ্যা প্রলোভনে মন্দোদরী আশায় বুক বেঁধেছে। সবাইকে কালনেমী ময়ূরপক্ষীতে তুলে পাঠিয়ে দিতে চায় এই পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা থেকে। শুধু তার অনুরোধ, তার সদ্যোজাত কন্যাসন্তানটিকে যেন তারা নিয়ে যায়। কালনেমীর এই বিবেক জাগ্রত হয়েছে কন্যার পিতা হওয়ার পর। রামায়ণের কালনেমীর সঙ্গে নাট্যকারের সৃষ্টি কালনেমী চরিত্রের মধ্যে তাই আকাশ-পাতাল পার্থক্য। নাটকে কালনেমীর স্বীকারোক্তি—

মাত্র কদিন আগে জীবনে প্রথমবার কন্যা সন্তানের বাপ হয়েছি। কন্যাদের অন্তরের চাওয়া পাওয়াকে মর্যাদা দেওয়া আমার কর্তব্য, ...^{৬৬}

মন্দোদরীও বলেছে—“সত্যি মামাবাবু, আপনি ছিলেন বলেই মুক্তি মিলছে—জীবন নতুন করে শুরু হচ্ছে ...”^{৬৭} হনুমতী, বজ্রজ্বালা, মন্দোদরী সবাই ভেবেছিল সীতা সুখী। নাটকের শেষে যখন হনুমতী, সীতাকে অশোকবন থেকে উদ্ধার করে পঞ্চবটী বনে নিয়ে যেতে চেয়েছে, চেয়েছে মনের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তখন সীতা আপত্তি জানিয়েছে। বলেছে—মনের মানুষ বলে জীবনে কাউকে সে পায়নি। যার কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলছে, তার কাছে সে আর ফিরবে না। স্বর্ণলঙ্কার বন্দীদশা আর পঞ্চবটীর বন্দীদশার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সীতার কথা শুনে বজ্রজ্বালা, মন্দোদরী, সরমা সবাই বলেছে তাদের ভয়, আতঙ্ক, লজ্জা সব বিসর্জন দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়বে এমন

কোনো দেশে, যেখানে কোনো প্রতারণা নেই, শাসন নেই, ভালোবাসার অপমৃত্যুও নেই। এই সময় কালনেমিও ছুটে আসে কাপড় জড়ানো শিশুটিকে নিয়ে। তাদের হাতে এই কন্যাশিশুটিকে তুলে দিয়ে কালনেমিও নিশ্চিত। জীবনের সঠিক পথে সবাই চলেছে যেখানে নারী হিসেবে নয়, মানুষ হয়ে বাঁচবে তারা। মর্যাদা পাবে সমান। নাটকের শেষে পঞ্চকন্যার গানের শেষ লাইন—‘আমি কবে হব আমার’—এটাই নাটকের মূল বক্তব্য বিষয়।

মাধবচন্দ্র তস্করের চুরি করা ঘড়া থেকে মোহর না বের হয়ে, বের হয় রামায়ণী পুঁথি—তাই হয়তো নাটকের নাম আশ্চর্য আর ‘ফান্টুসি’ এই কারণে যে, রামায়ণের কাহিনি এবং চরিত্রগুলিকে নতুন ভাবে একালের করে পরিবেশন করেছেন। যেমন সীতাহরণের অন্য যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে এখানে আবার রাবণের প্রধান সেনাপতি প্রখরের সঙ্গে, বিভীষণের পত্নী সরমার গোপন সম্পর্ক। রাবণকে, বিভীষণ এবিষয়ে জানালেও প্রখরকেই সরমার রক্ষার দায়ভার দেন ফলে বিভীষণ রামের দলে যোগদান করে সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে প্রতিশোধ নিতে উদ্যমী হয়। রামায়ণে এসব নেই। হনুমানের গার্লফ্রেন্ড হনুমতীর কথা এখানে প্রথম পাই। বজ্রজ্বালা, সীতা, মন্দোদরীর মর্মজ্বালা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণের কালকে, একালের করে দেখিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের স্থান রামায়ণের কাল থেকে এ কালে একই। রাজনৈতিক পালাবদলের চিত্রটিও সরমা বিভীষণের মধ্যে দেখিয়েছেন। সরমা রাবণের দলে আর বিভীষণ রামের দলে। একই পরিবারের সদস্য যদি দুই বিরোধী রাজনৈতিক দলে থাকে, তাহলে পারিবারিক লাভ। যেমন—রাম জিতলে রামকে প্ররোচিত করে সরমাকে দলে টেনে নেবে আর রাবণ জিতলে একটা মুচলেকা দিয়ে দলে ভিড়ে পড়বে। ফলে দুজনের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সমান থাকবে। তাছাড়া হাঁসের অবস্থান যেমন জল-স্থল উভয়ই। তেমনি তাদের অবস্থান। নাটকে জোড়া হাঁসের ব্যবহার সেই দিককে ইঙ্গিত করে।

নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য। সেহেতু দর্শকের মনে স্থান পাওয়া এর প্রধান বিষয়। পুরাণের বিষয়কে একালের করে উপস্থাপন করতে গিয়ে মনোজ মিত্র পুরাণের গুরু গঙ্গীর বিষয়কে সহজ-সরল ভাবে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি কিছু নতুন চরিত্র বা নতুন বিষয়কেও আধার হিসেবে বেছেছেন। যেমন—অধিকারী ও তার দল, হাঁস জোড়া, তাদের সংলাপ প্রভৃতি। গানের ব্যবহার, ছড়ার ব্যবহার নাটককে অন্যমাত্রা দান করেছে। আধুনিক গানের ব্যবহার কাহিনিকে আরও হাস্যরসসিক্ত করে, লৌকিক ও সাহিত্যিক ছড়া প্রয়োগে সংলাপ আরও তীব্র রূপ গ্রহণ করে। তবে ছড়া ও গান মনোজের অনেক নাটকে এসেছে বিষয়কে সিরিয়াস করে দেখাতে। এখানে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম—

ছড়ার ছন্দে রচিত সংলাপ—

বিভীষণ :	কোন্ চোটার বউরে তুই কোন্ বাপের বেটি ... সোনার হরিণ চুরি করে দিচ্ছিস চম্পটি ...
সীতা :	হরিণে চড়ে হাওয়া ? গুলগাঙ্গা দেওয়া ? হরিণে কেউ চড়ে ? মুখ খুবড়ে মরে।

নাট্য নির্মাণে বঙ্গনারী : প্রসঙ্গ সীমা মুখোপাধ্যায়

সোনা মণ্ডল

বাংলা নাট্যের সুলুক সন্ধানে প্রবৃত্ত হলে দেখা যায় যে, এর যাত্রাপথের সূচনা ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে; লেবেডফের হাত ধরে। প্রায় দু'শো বছরের কিছু অধিক সময় হলেও অগ্রগতির প্রতিটি বাঁকে বাংলা নাট্য উল্লেখযোগ্য সব ভাবনা-চিন্তা-চেতনার ছাপ রেখে এগিয়ে চলেছে স্বমহিমায়। যাত্রাপথের এমনই এক বাঁকে বাংলা নাট্যে মেয়েদের পদচারণার সূত্রপাত ঘটে এবং নাট্য ক্ষেত্র; যেখানে কিনা একছত্রভাবে কেবল পুরুষেরই অধিপত্য ছিল এতদিন, সেখানে মেয়েদের আবির্ভাব, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই এবং নিজের কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠা করার পথটা যে এতটাও শম্প ছিল না সেকথা সহজেই অনুমেয়। যে মেয়েদের একদা শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়নি, যে মেয়েদের অভিনয়ের জন্য একসময় মঞ্চে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কালের সরণী বেয়ে তাঁরা আজ মঞ্চসফল অভিনেত্রী, সফল নাট্যকার এবং নাট্যনির্দেশক! পাহাড় প্রমাণ প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নারীর এই পুরুষতন্ত্রের একচ্ছত্র অধিকারে ভাগ বসানো, সোচ্চার কণ্ঠে নিজেদের কথা বলতে পারা, মতকে প্রতিষ্ঠা করা, সর্বোপরি নিজেদের প্রমাণ করার এই ধারাবাহিক কাহিনি শুধু তথ্যসম্বলিত ইতিহাস নয়; নাট্য ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা অর্জন আসলে সমাজিক পালাবদলের ইতিহাসকেই সূচিত করে, যা নারীমুক্তির এক উজ্জ্বল উদাহরণ! বর্তমান প্রসঙ্গে বাংলা নাট্যের বিস্তৃত পরিসরে নারীর এই নিজ কণ্ঠস্বরের প্রতিষ্ঠালাভ এবং তাঁদের এই স্বভূমি স্থাপনের বৃত্তান্তে নাট্যকার সীমা মুখোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করাই এই আলোচনার মূল উপজীব্য বিষয়।

বাংলা নাট্যের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় মেয়েদের মধ্যে যাঁর নাম সবার আগে মনে আসে, সর্বকালের এই সফল নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন তৃপ্তি মিত্র। এছাড়াও এপ্রসঙ্গে মনিকুন্তলা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস, শোভা সেন, কেয়া চক্রবর্তী, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, শাঁওলী মিত্র, উষা গঙ্গোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, জয়ন্তী বসু, ডলি বসু, সীমা মুখোপাধ্যায়, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, অর্পিতা ঘোষ প্রমুখের নাম মনে আসে। এঁদের মধ্যে সীমা মুখোপাধ্যায়, যিনি সেই ১৯৮২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নিরলস নির্ধারণ সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। সময়ের চাহিদা মেনে নাটক রচনা, অভিনয় এবং নির্দেশনা অর্থাৎ নাট্য নির্মাণের বিস্তৃত পরিসরে তাঁর এই নিরন্তর কর্মপ্রয়াসকে এক্ষেত্রে আলোচনার পরিসর হিসেবে বেছে নেওয়া হল।

সীমা মুখোপাধ্যায়ের পিতা অজিতকুমার ঘোষ ও ছিলেন একজন নাট্যকর্মী; 'নাটায়ন' সংস্থার। পিতার আগ্রহে শৈশব থেকেই অভিনয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাঁর। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাটকে ছোটো নিমাই এর ভূমিকায় প্রথম তাঁর মঞ্চে অবতরণ। এরপর বিভিন্ন নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন শিশুর চরিত্রে। 'সাজাহান' নাটকে ছোট সিপার, 'রামকৃষ্ণ' নাটকে সারদামনি, 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' তে তিনি অভিনয় করেন ভৈরবী চরিত্রে। তিন দিক খোলা মঞ্চে কিংবা প্রসেনিয়াম থিয়েটার; সবেতেই তিনি ছিলেন সমান অভ্যস্ত। অনেক প্রখ্যাত অভিনেতা এবং

অভিনেত্রীদের সাহচর্য, তাঁদের ভাবনা, চেতনা শিক্ষা দীক্ষার পরিমণ্ডলে ছোটো থেকে বড় হয়েছেন তিনি। শুধু সাহচর্য নয়, শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্র গুপ্ত, ঠাকুরদাস মিত্র, মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগও মিলেছে তাঁর। স্কুল পেরিয়ে বাসন্তী দেবী কলেজ। দর্শন নিয়ে পড়াশোনা এবং ছাত্রাবস্থাতেই জিওলাজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি পাওয়া। চাকরিরত অবস্থায় নাট্য ব্যক্তিত্ব কুস্তল মুখোপাধ্যায়ের ডাকে ‘সংলাপ কোলকাতা’ দলের হয়ে ত্রিগুণা চরিত্রে অভিনয় করেন ‘ইম্পাত’ নাটকে। ত্রিগুণা চরিত্রে অভিনয়ের পর ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শুভাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁকে আহ্বান জানান। এবং ১৯৮২ সালে শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। এরপর থেকেই তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং নাট্যজীবনের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয় এ কথা বলাই যায়। এরপর চাকরি ছেড়ে থিয়েটারের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিজেেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ এই সময়সীমায় তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেন এবং এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় তিনি অডিশন দিতে যান টেলিভিশনের জন্য। তাঁর অভিনয় দেখে বিভাস চক্রবর্তী এবং অরুণ মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিত্বরা তাঁকে অভিনয়ে আমন্ত্রণ জানান। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ‘অন্য থিয়েটার’-এর হয়ে তিনি ‘হুচ্ছেটা কি’ নাটকে অভিনয় করেন; চরিত্রের নাম ছিল মীরা। এরপর পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির প্রয়োজনায় এবং বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ‘বলিদান’ নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। উৎপল দত্তের ‘চৈতালি রাতের স্বপ্ন’ নাটকে অভিনয় করার সুবাদে উৎপল দত্তের কাছে শেখার সুযোগ ঘটেছে তাঁর। ‘গান্ধার’ প্রযোজিত ‘ভাস্মা’ নাটকে অভিনয়ের জন্য নির্দেশক অসিত মুখোপাধ্যায় আহ্বান জানান তাঁকে। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাট্যদল ‘সংস্কৃত’ এ ‘ধুনিস্তম্ভ’, এবং তডিৎ চৌধুরী মহাশয়ের পরিচালনায় ‘সাঁকো’ নাটকে অভিনয় করেন তিনি। এছাড়াও নাট্য ব্যক্তিত্ব শাঁওলী মিত্রের সাহচর্য এবং শিক্ষায় তিনি জীবনের বহু পাথেয় অর্জন করেছেন; যা তাঁর পরবর্তী জীবনের নাট্যকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সহায়ক হয়েছে। এবং পর্ববর্তীকালে তাঁকে আমরা একজন সফল নাট্যকার, একজন সফল নির্দেশক হিসেবে পাই শুধু তাই নয়; দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম থেকে তাঁকে অভিনয় করতে দেখি; আজও।

‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীতে সীমা মুখোপাধ্যায় কে প্রথম নাট্য নির্দেশকের ভূমিকায় দেখা যায় ১৯৯৩ সালে তৃপ্তি মিত্রের লেখা ‘বলি’ এই একাঙ্ক নাটকে। এরপর থেকেই তিনি মোটামুটি ধারাবাহিক ভাবে আজও নিরন্তর নির্দেশনার কাজটি করে চলেছেন। সীমা মুখোপাধ্যায়ের শ্বশুর মশাই গৌতম মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক এবং প্রতিষ্ঠাতার অসুস্থতার কারণে এই নাট্যগোষ্ঠীর দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর উপর। প্রথমে অবশ্য বাইরের কোন নির্দেশককে এনে নাটক পরিচালনার কথা ভাবা হয় এবং সেই মতো দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় কে আহ্বান জানানো হয় ‘ভাঙাবনেদ’ নাটকের পরিচালনার জন্য। তবে সীমা মুখোপাধ্যায় ক্রমশ তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই এক সময় ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীতে নাটক পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হওয়া কিছু নাটক হল—‘বলি’ (নাট্যকার তৃপ্তি মিত্র) ১৯৯৩, ‘যে জন আছে মাঝখানে’ (নাট্যকার সীমা মুখোপাধ্যায়) ১৯৯৪। ১৯৯৬ সালে সীমা মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়ের যৌথ নির্দেশনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আলোর ফুলকি’ মঞ্চস্থ করে ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠী। ১৯৯৯ সালে সীমা

মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় তাঁরই রচিত ‘আবর্ত’ নাটকটি। এরপর ‘শূন্যপট’ ২০০০, ‘শেষ রক্ষা’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনি অবলম্বনে) ২০০৪, ‘হে মোর দেবতা’ (মূল কাহিনি দেবর্ষি সারোগী, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০০৫, ‘মুখোশ নৃত্য’ (মূল কাহিনি ভগীরথ মিশ্র, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০০৬, ‘জলছবি’ ২০০৮, ‘বুমেরাং’ (মূল কাহিনি ভগীরথ মিশ্র, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০০৯, ‘ব্রজবুড়োর সবুজ বাস্ক’ (মূল কাহিনি সত্যজিৎ রায়, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০১০। এছাড়া ‘মায়ের মতো’ ২০১০, ‘পাত্র ও পাত্রী’ ২০১১, ‘অধরা মাধুরী’ ২০১২, ‘ভুল স্বর্গ’ ২০১২, ‘নীলরঙের ঘোড়া’ ২০১৩, ‘কবি কাহিনি’ (produced by Sandarbha) ২০১৩, ‘ছায়াপথ’ ২০১৪, ‘বোম্বাগড়ের রাজা’ ২০১৪, ‘অব্যক্ত’ ২০১৫, ‘যুধিষ্ঠির বাবু’ ২০১৫, ‘তখন বিকেল’ ২০১৬, ‘সপ্তপর্ণী’ (রঙ্গকর্মী প্রযোজনা) ২০১৬, ‘গভীর অসুখ’ ২০১৬, ‘কল্পনিক বাস্তব’ ২০১৭, ‘রক্ত কল্যান’ ২০১৭, ‘অনাহুত’ ২০১৮, ‘স্কন্ধ বসন্ত’ (হাওড়া শিল্পী সঙ্ঘ) ২০১৮, ‘জন্মদিন মৃত্যুদিন’ ২০২০, ‘গরল’ ২০২০ (সায়ন্তনী পুততুন্ডের লেখা গল্প, নাট্যরূপ মৈনাক সেনগুপ্ত), ‘স্বাহা’ ২০২২, মানময়ী গার্লস স্কুল’ ২০২৩, ‘স্পেয়ার পাটস’ ২০২৫ প্রভৃতি। নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশকের এই কাজ তিনি যেমন করে চলেছেন এর পাশাপাশি উপরিউক্ত অনেক নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন। এবং শুধু ‘রঙরূপ’ নয়, অন্যান্য নাট্যদলেও যে তিনি নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সীমা মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কালজয়ী নাট্যকার বাদল সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ ২০২৫-এ ‘রঙরূপ’-এর নবতম নিবেদন ‘যদি আর একবার’।

‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীতে যুক্ত হওয়ার পূর্বে অভিনয় শিল্পে সীমা মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ সেই ছোটবেলা থেকেই। আর এই নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার পর তিনি বেশ কিছু নাটক রচনা করেছেন যা তাঁকে সফল নাটককার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই নাটক গুলির মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু মৌলিক নাটক, রয়েছে মূলত ছোটোদের জন্য লেখা ৬টি নাটক এবং কিছু অন্য সাহিত্যিকের সাহিত্য থেকে নাট্যরূপ দান। ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীর পঞ্চম প্রযোজনার সময় থেকে সীমা মুখোপাধ্যায় কে পাই আমরা। এই প্রযোজনায় ১৯৮৪ তে মঞ্চস্থ হয় ‘অন্ধকারের রঙ’ নাটকটি, যেটি আসলে সুবোধ ঘোষের কাহিনি; নাট্যরূপ দান করেন সীমা মুখোপাধ্যায়। এরপর তিনি লেখেন ‘বিকল্প’ নাটকটি। ১৯৮৯ সালে এই নাটকটি গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। এবং নাটকটি ‘একটি নাট্য পত্রিকা’-য় ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৯১ সালে অভিনীত হয় ‘ভাঙ্গাবনেদ’ নাটকটি। এই নাটকটিও ‘রঙরূপ’ প্রযোজনা করে; নির্দেশক ছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এরপর থেকে স্বয়ং সীমা মুখোপাধ্যায় ‘রঙরূপ’ এ নির্দেশনার দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং ১৯৯৩ সালে প্রথম তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় তৃপ্তি মিত্রের ‘বলি’ একাঙ্কটি। ১৯৯৪ সালে ‘যে জন আছে মাঝখানে’ প্রযোজনা করে ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠী। নাটককার এবং নির্দেশক ছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায়। পরে ১৯৯৭ সালের আগস্ট সংখ্যায় নাটকটি ‘গ্রুপ থিয়েটার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালে অভিনীত হয় ‘পানু শান্তি চেয়েছিল’ নাটকটি। রমানাথ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে এই নাটক, যার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায়। ১৯৯৯ সালে তাঁর রচনায় ও নির্দেশনায় অভিনীত হয় ‘আবর্ত’ নাটকটি। তাঁর লেখা ‘শূন্যপট’ নাটকটি অভিনীত হয় ২০০০। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর ‘বিকল্প’, ‘ভাঙ্গাবনেদ’, ‘যে জন আছে মাঝখানে’ এবং ‘আবর্ত’—এই চারটি নাটক শুভঙ্কর রায়ের সম্পাদনায় ২রা অক্টোবর ২০১০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক হল রঙরূপ।

ছোটোদের জন্য তিনি বেশ কিছু নাটক লিখেছেন, যেগুলি একত্রে সংকলন আকারে ‘ছোটোদের জন্য নাটক’ নামে প্রকাশিত হয় ১৪১১ সালের ১লা বৈশাখ। সেগুলি হল—

- ‘সুখী রাজপুত্র’ (প্রথম অভিনয় : ২রা অক্টোবর ২০০১, আকাদেমি মঞ্চ)
- ‘ভোলানাথের দরবার’ (প্রথম অভিনয় : ২রা অক্টোবর ২০০১, আকাদেমি মঞ্চ)
- ‘ভস্মাসুর’ (প্রথম অভিনয় : ৫ই অক্টোবর ২০০২, শিশির মঞ্চ)
- ‘এমনটাও হয়’ (প্রথম অভিনয় : ৫ই অক্টোবর ২০০২, শিশির মঞ্চ)
- ‘কুবেরের ভোজসভা’ (প্রথম অভিনয় : ৫ই অক্টোবর ২০০২, শিশির মঞ্চ)
- ‘বুদ্ধির কল’ (প্রথম অভিনয় : ৫ই অক্টোবর ২০০২, শিশির মঞ্চ)

পবিত্র সরকার বলেছেন—

সীমা গত দু-যুগ ধরে তাঁর রঙরূপ নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে পরপর নাটক লিখে এবং সেই নাটক পরিচালনা এবং অবশ্যই তাতে চমৎকার অভিনয় করে একটা বিশেষ সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছেন বাংলা নাট্যসংস্কৃতিতে। তার লেখা কিছু নাটক দেখেছি, সম সাময়িক পারিবারিক ও সামাজিক অস্তিত্বের নানা জরুরী প্রশ্নকে সে তুলেছে। ... নাটকগুলি পড়বার পর মনে হল সীমা এ সময়কার অত্যন্ত শক্তিশালী এক বাঙালি নাটককার। ... সীমার নাটকের যে চিহ্ন গুলি আমার চোখে পড়েছে সেগুলি আমাদের জীবনযাপনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, নাটককে এইভাবেই আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া উচিত। ... আমার মনে হয়, শুধু মেয়েদের মধ্যে নয়, সাধারণভাবে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেই সীমা আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক নাটককার। তৃপ্তি মিত্রের পর এরকম জোরালো মৌলিক কলম হাতে নিয়ে কোন মেয়ে নাটক লিখতে এগিয়ে যেমন আসেননি, তেমনই এমন একাগ্রতাও দেখাননি।^১

তাঁর ‘বিকল্প’ নাটকের বিষয়বস্তু সারোগেট মাদার সংক্রান্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং আধুনিক সমাজে সন্তান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এই বিকল্প মা প্রসঙ্গটি। সেক্ষেত্রে একদিকে নিঃসন্তান দম্পতি নবারণ এবং তুষার সন্তান প্রাপ্তির আশা এবং তার জন্য শিবতোষের স্ত্রী শ্যামলীর কেবলমাত্র অর্থের বিনিময়ে অন্যের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে সম্মত হওয়া অর্থাৎ গর্ভ ভাড়া দেওয়া—এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানের এমন গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির সাফল্যময় উদ্ভাবনকে হাতিয়ার করে বিশ্ব বাজার অর্থনীতিতে বেনিয়া সম্প্রদায়ের জন্য মুনাফা অর্জনের এক বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার প্রসঙ্গটি প্রকটিত হয়েছে এই নাটকে। তবে মানুষের জীবনে সন্তান আকাঙ্ক্ষার মত জটিল বিষয়ের সমাধান দিতে পেরেছে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার; এটা নিঃসন্দেহে বলাই যেতে পারে। কিন্তু এর পাশাপাশি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে এই নাটক থেকে। সেটি হল এই প্রক্রিয়ায় জন্মানো সদ্যোজাত সন্তানের আসল মা কে হবে! অর্থাৎ মূল্যবোধ এবং মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রশ্নের যে কোন সমাধান বা সদুত্তর নেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা গৃহবধুর মনে যে প্রশ্নটি জেগেছে এই নাটকে সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। “টাকাটা পাচ্ছে ভদ্রমহিলার স্বামী- আর কষ্টটা ভোগ করছে ও—”।^২ অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের চিত্র শ্যামলীর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। এছাড়া নাটকের চরিত্র গুলির মধ্য

দিয়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন নাটককার। তৃষার সন্তান লাভের জন্য আকুতি, নবারণ চরিত্রের আকাঙ্ক্ষা এবং একইসঙ্গে উদ্বেগ, শিবতোষের অর্থলোলুপতা, নিজের গর্ভে ধারণ করা সন্তানের জন্য শ্যামলীর মধ্যে মাতৃ হৃদয়ের আকুলতা, পিতা সুধাংশু চরিত্রের মূল্যবোধ এবং বর্তমান মূল্যবোধহীন সমাজের প্রতি তাঁর শ্লেষাত্মক মনোভাব, সর্বোপরি চিকিৎসক ডক্টর শাস্ত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এসব কিছুই খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন নাটককার। ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠী নাটকটিকে মঞ্চস্থ করাবার পর তৎকালীন ‘যুগান্তর’ পত্রিকার লেখাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

সেদিক থেকে রঙরূপ প্রযোজনা ‘বিকল্প’ অবশ্যই বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। মৌলিক নাট্যরচনার জন্যই শুধু নয়, বিষয়ের স্বতন্ত্রের সুবাদেও সীমা শুভেচ্ছা ও সম্মান পাবেন।^৭

‘বিকল্প’ নাটকটি লেখার দু’বছর পর সীমা মুখোপাধ্যায় লিখলেন ‘ভাস্করবনেদ’ নাটকটি। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিবর্তন বর্তমান দিনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা মধ্যবিত্ত সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। শহরের একটি ফ্ল্যাটের দু’টি পরিবার এবং ওই ফ্ল্যাটে প্রায় চিলেকোঠায় বসবাসকারী এক অধ্যাপককে নিয়েই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ফ্ল্যাটে বসবাসকারী দু’টি পরিবারের সঙ্গে অধ্যাপকের ভাবনা গত বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। কারণ ফ্ল্যাটে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত বাঙালির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সন্তানদের মধ্য দিয়ে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার যে ভয়ংকর প্রবণতা এই নাটকে লক্ষ্য করা যায় তা আসলে সমাজের বিকলনের চিত্রকেই স্পষ্ট করে তোলে। সন্তানদের ভয়ংকর প্রতিযোগিতার দৌড়ে শামিল করে যে শিক্ষা তারা দিতে চায় সেখানে শিশুর সারল্য বা মানসিক বিকাশ কিংবা মূল্যবোধ বা মনুষ্যত্বের কোন স্থান নেই; হৃদয়হীন সফলতাই সেখানে শেষ কথা। যুগের এহেন প্রবণতা বহনকারী একটি সংলাপ যা একজন পিতা তার কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে বলেছে—

শোন শুধু জ্ঞানী হবার জন্য, বেঁচে থাকে না কেউ রিয়া, সব কিছুর বিচার হবে তুমি জীবনে কতটা সাকসেসফুল হলে তার ভিত্তিতে। এটা মেড ইজি-র যুগ রিয়া।^৮

অথবা—

আসলে যত অল্প সময়ে বাজিমাৎ করতে পারবে, সেই দিকে তোমার ইন্টেলেক্ট কে কাজ করাও। ওসব সাধনা ফাখনার সময় নেই, শুধু তাড়না এখন।^৯

কিন্তু এই বাজিমাৎ করার প্রবণতা এবং তাড়না দ্বারা সকলেই যে তাড়িত হয়নি তার অন্যতম উদাহরণ প্রফেসর ব্যানার্জি। মধ্যবিত্তের এই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অকারণ প্রীতি এবং বাহুল্য যে আসলে তাদের সন্তানকে শিকড়ের সন্ধান থেকে বিচ্ছিন্ন করছে শুধু তাই নয় এই শিক্ষা যে ক্রমশ মধ্যবিত্তকে এক নির্মম সামাজিক অবক্ষয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে যা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে অধ্যাপক ব্যানার্জিকে পাওয়া যায় এই নাটকে। কারণ এই বীভৎস অন্ধকার থেকে শিশু মনকে মুক্ত করার গবেষণায় লিপ্ত অধ্যাপক ব্যানার্জি। আর রিয়া হল সেই চরিত্র যার মধ্যে অধ্যাপকের এই ভাবধারা সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে জীবনের ইতিবাচক অর্থ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। আর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লক্ষ্যে পড়তে যাওয়া অধ্যাপকের একমাত্র পুত্রের যখন র্যাগিং এ মৃত্যু ঘটে এবং এই র্যাগিং এর মূল হোতা যখন অধ্যাপকেরই এক প্রাক্তন ছাত্র তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অন্তঃসার শূন্য শিক্ষা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং মানবিকতা হীন পাশবিকতার নগ্ন রূপ প্রকটিত হয়ে ওঠে এই নাটকটির মধ্য দিয়ে। এই নাটকটি রচনার

বিষয়ে শাঁওলী মিত্র বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। নাটকটি যে শাঁওলী মিত্রের খুব ভালো লাগতো, নাটকটির সমস্যার কথা, মানবিক সম্পর্কের বিষয় যে তাঁর মনকে ছুঁয়ে গেছে, তা তিনি ‘ভাঙাবনেদ’ নাটকের স্মরণিকাতে উল্লেখ্য ও করেছেন। সীমা মুখোপাধ্যায়ের নাটক সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

সীমা বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন। ... এর প্রত্যেকটি নাটক সীমার নির্দেশনা ও অভিনয়ে খ্যাতি পেয়েছে। দূরদর্শনের পর্দায় ও মঞ্চে তাঁর নাটক প্রায়শই আমরা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে দেখি। তাঁর নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।^৬

সীমা মুখোপাধ্যায় নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ ‘বিকল্প’ নাটকের বিজ্ঞান মনস্কতা, ‘ভাঙাবনেদ’ নাটকে শিক্ষার অবক্ষয় এর পাশাপাশি তাঁর পরবর্তী ‘যে জন আছে মাঝখানে’ নাটকে সমাজের এক গভীর সংকটের কথা তুলে ধরেছেন তিন প্রজন্মের চরিত্রদের জীবন কাহিনিকে পাশাপাশি রেখে। এই নাটকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, সামাজিক রক্ষণশীলতার চিত্র খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্বেতা। প্রাণহীন দাম্পত্য জীবনে স্বামীর সঙ্গে শ্বেতার বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য। শ্বেতা সমাজের সমস্ত সংস্কার পিছনে ফেলে নতুন করে অশেষের সঙ্গে ঘর বাঁধতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে শ্বেতার মা যমুনা কিন্তু সেটা পারেনি। অন্য নারীতে আসক্তির কারণে যমুনা এককালে স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল বটে কিন্তু দুর্দিন এবং দুরবস্থা কে সম্বল করে অসুস্থ স্বামী যখন বহুদিন পর আবার যমুনার কাছে ফেরত এসেছে যমুনা তাকে তখন পুনরায় গ্রহণ করেছে। আবার স্বামীর সেবা করেছে। স্বামী পরিত্যক্তা যমুনা দ্বিতীয়বার সংসার পাততে পারেনি, যেমনটা তার মেয়ে শ্বেতা পেরেছে। আবার শ্বেতার একমাত্র পুত্র আভাস যখন বাংলাদেশের মুসলমান পরিবারের মেয়ে আরমাকে ভালোবেসে তার সঙ্গে থাকার কথা ভেবেছে সেটা মেনে নিতে পারেনি শ্বেতা। অর্থাৎ সামাজিক রক্ষণশীলতার সবটাই যে সে অতিক্রম করতে পেরেছে এমনটা নয়। তাই সে নিজে মুখেই এক সময় স্বীকার করে নিয়েছে যে তার মধ্যে তার মা কোথাও যেন রয়ে গেছে, নিজের অজান্তে। অর্থাৎ একটি সামাজিক রক্ষণশীলতা থেকে সে মুক্ত হলেও আরেকটি রক্ষণশীলতার খাঁচায় বন্দী শ্বেতা। তার পুত্র আভাস পরবর্তী প্রজন্ম, সে মায়ের এই রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। অর্থাৎ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সামাজিক জীবনের যে পরিবর্তনশীলতা তা এই নাটকে মূর্ত হয়েছে। এছাড়া এই নাটকে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পরতে পরতে দারিদ্রতার ছাপ বহনকারী মা যমুনার সংসারের পাশাপাশি মেয়ে শ্বেতার সাজানো গোছানো পরিপাটি ফ্ল্যাটের চিত্র আসলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্রকেই তুলে ধরে।

শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমানে স্বাস্থ্যব্যবস্থাও যে মুনাফা লোভী পুঁজিবাদীদের কুক্ষিগত হতে চলেছে তার স্পষ্ট বার্তা বহন করছে ‘আবর্ত’ নাটকটি। একজন বিখ্যাত প্রবাসী ডক্টর দেবাজ্ঞান সেন-এর বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী জিন তত্ত্বের গবেষণা এবং গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দেশে ফেরা, তাঁর মানব দরদী দৃষ্টিভঙ্গি এগুলি সহজেই চোখে পড়ে। আবার এর বিপরীতে চোখে পড়ে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর অর্থলিপ্সার মনোবৃত্তি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীল আসলে এই সফল চিকিৎসকেরই সন্তান। চিকিৎসক দেবাজ্ঞান সেন চলে যান বিদেশে। বিদেশে গিয়ে আবারও সংসার পাতেন। দেশে পড়ে থাকে তার প্রথম স্ত্রী এবং সন্তান অর্থাৎ নীল এবং তার মা। নীল মাতৃহারা। পিসি অর্থাৎ সোনামার কাছে মানুষ; যিনি আসলে রাজনৈতিক কর্মী। নীল মানসিকভাবে অসুস্থ, সাইকোসিসে আক্রান্ত। বাবা

দেশের ফেরার খবরে সে মোটেই খুশি হয়নি। যদিও পরিবারের অন্যান্যরা সবাই খুশি ছিল। ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনে প্রথমে সোনামা খুশি থাকলেও বস্তি উচ্ছেদ করে হাসপাতাল এবং ওষুধের কারখানা তৈরির পিছনে ভাইয়ের যে উদ্দেশ্য এবং অভিসন্ধি তা সোনামা এখন বুঝতে পেরে গেছে। ডক্টর দেবাজ্ঞন সেনের বস্তির উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে সোনামার পালিত পুত্র। ডক্টর দেবাজ্ঞন সেন তার সাক্ষাৎকারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই সফলতা কে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর উন্নতি সাধন করতে চাওয়ার অভিপ্রায় কে যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে অর্থ প্রতিপত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং এই মর্মান্তিক সত্য প্রকাশ পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। নীল তার বাবার কাছে অনুরোধ করেছে ভালবাসার জিন আবিষ্কার করার জন্য। বাবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে ১৮ বছর বয়সী ডক্টর দেবাজ্ঞন সেনের পুত্রটি। আর সেই যুবক দল, যারা বস্তির উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তাদের সঙ্গে সোনামাও शामिल হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত ড. সেনেরও বোধদয় ঘটেছে এই নাটকে। অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো যে এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

‘শূন্যপট’ নাটকটি সমাজের এক অতি জ্বলন্ত বাস্তব সমস্যা কে কেন্দ্র করে রচিত যার স্বরূপ অতি মর্মান্তিক। বর্তমান সমাজে বসবাসকারী পরিবার গুলি অত্যন্ত ছোটো। বাবা মা এবং একটি অথবা দু’টি মাত্র সন্তান। এর চেয়ে বাড়তি কোন সদস্যের স্থান পরিবারের নেই, তারা চলে গেছে বাতিলের খাতায়। অর্থাৎ পরিবারের বয়স্ক দাদু, ঠাকুমা, দিদিমার মত সদস্য- যাদের বর্তমান বাসস্থান বৃদ্ধাশ্রম। সমাজের এই মর্মান্তিক চিত্রই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এই বয়স্ক মানুষগুলির জীবন নিঃসঙ্গ, প্রবাহহীন। তাদের দিন কাটে মৃত্যুর প্রত্যাশায়। দু’টি ছেলে মেয়ে, যারা পেশায় সাংবাদিক; সন্ধান আর দিঠি - তারা এই মানুষগুলোর শূন্য জীবনের জীবন চরিত কে তুলে ধরেছে। ক্যামেরায় লেন্সবন্দি হয়ে যেমন কোনো বিষয় জীবন্ত বাস্তব হয়ে ধরা দেয় তেমনিভাবে সন্ধান এবং দিঠি-র মধ্য দিয়ে সমাজের এই মর্মান্তিক কাহিনি আবেগহীন ভাবে নিরূপিত হয়েছে।

শৈশব থেকে সীমা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের ধারাবাহিকতা যেমন আজও বহমান তেমনি নাটকরচনা এবং ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—নাট্য নির্মাণের এই বৃত্তে তিনি নিরলস আবর্তন করে চলেছেন। তাঁর এই নিরন্তর কর্মপ্রয়াস বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে এবিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। এপ্রসঙ্গে তাই বিশিষ্ট নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

বর্তমান বাংলা নাটকের পরিমণ্ডলে সীমা মুখোপাধ্যায় একটি সুপরিচিত নাম। বেশ কিছু সময় ধরে সীমা নাটক লিখে চলেছেন, অভিনয় করছেন, নাট্য সংস্থা নির্মাণ করে নাট্য নির্দেশনাও করছেন। তাঁকে একজন ‘Complete’ নাট্য শিল্পী বলা ভুল হবে না। নাটকের মধ্যে এইভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি এই বিশেষ শিল্পটিকে বুঝে নিতে চাইছেন। নাট্যকর্মের মধ্যে এই অন্তরঙ্গ ও মগ্ন আত্মসমর্পণ তাঁর শক্তির উৎস। তাঁর এই শক্তি ক্রমশ আরও স্ফূর্তির হবে বলেই আমার বিশ্বাস।^৭

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, সীমা, *নাটক সংকলন*, শুভঙ্কর রায় (সম্পাদিত), রঙরূপ, কলকাতা, ২০১০, মুখবন্ধ
২. তদেব, পৃ. ৫০

নাট্যনির্মাণে বঙ্গনারী : প্রসঙ্গ সীমা মুখোপাধ্যায়

৩. বিষয়ে বক্তব্যে বিন্যাসে বিশ্বস্ত 'বিকল্প', যুগান্তর, ২৩.১০.৯০
৪. মুখোপাধ্যায়, সীমা, নাটক সংকলন, শুভঙ্কর রায় (সম্পাদিত), রঙরূপ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭৪
৫. তদেব, পৃ. ৭৫
৬. মুখোপাধ্যায়, সীমা, ছোটোদের জন্য নাটক, নাট্য মুখপত্র পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪১১, 'দু চার কথা'
৭. মুখোপাধ্যায়, সীমা, ছোটোদের জন্য নাটক, নাট্য মুখপত্র পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪১১, 'দু চার কথা'

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি :

১. গুপ্ত, দেবনারায়ণ, বাংলার নটনটী (দুই খণ্ড), সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৩৯২
২. গোস্বামী, আশিস, বাংলা নাট্য সমালোচনার কথা, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১
৩. দত্ত, শ্যামল (সম্পাদক), পালা দৃশ্যকাব্য, ৩০ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০১৮
৪. দে (সরকার), গীতশ্রী, দুই দশকের বাংলা নাটকের বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৬৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৪
৫. মিত্তে, সুরঞ্জন, বাংলার নাট্যচর্চা, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৭
৬. মুখোপাধ্যায়, রমেশ, আধুনিক বাংলা নাটকের পরীক্ষা নিরীক্ষা, উর্বা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬
৭. মুখোপাধ্যায়, সীমা, নাটক সংকলন, শুভঙ্কর রায় (সম্পাদিত), রঙরূপ, কলকাতা, ২০১০
৮. মুখোপাধ্যায়, সীমা, ছোটোদের জন্য নাটক, নাট্য মুখপত্র পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪১১
৯. রক্ষিত, মলয়, বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭
১০. শবনম, আইরিন, বাংলা নাটকে নারী সত্তার নির্মাণ, সোপান, কলকাতা, ২০১৭
১১. সেন, সুকুমার, নট নাট্য ও নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’: অমীমাংসিত পরিণতির প্রক্ষেপে মীমাংসিত অবলোকন

সেখ আসিক ইকবাল হোসেন

শিল্পী-সাহিত্যিকরা বাস্তব সত্যের আধারে মন-সত্যকে বেশি সত্য করে শিল্পসাহিত্যে রূপ দেন। এই হুক একমাত্র তাঁদেরই। আর সেই ‘ট্র্যাডিশান’ সমানে চলেছে ও চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে (১৮৩৮—১৮৯৪) সে ছাপ অনন্যতা লাভ করেছে। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৮) এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এখানে লেখকের মানসদৃষ্টি, জীবনসমস্যা এবং তার ধারাপথ—মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও শৈল্পিক রূপে রূপায়িত। সেইসাথে উক্ত উপন্যাসের বিষয়ভাবনা, উপস্থাপনকৌশল, সূচনা-বিবর্তন-পরিণতি—উপন্যাসের প্রয়োজনেই উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ, “Subject-matter বা বিষয়বস্তুর বা উপন্যাসের বিষয় বিষয়াশ্রয়ী বক্তব্যের রূপক। উপন্যাসিকের জীবনদর্শন বিষয়াতিগ নয়। ... শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত ব্যাপার।”^১

অর্থাৎ, কাহিনিকার সামাজিক বা পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের প্রভাবে কাহিনির মোড় ঘুরিয়েছেন—একথা কথামাত্র। কাহিনিকার কাহিনির প্রয়োজনেই কাহিনির নির্মাণকর্তা; নির্মাতা। এমনকি, চরিত্র বা বিষয় কাহিনির কাছেই আত্মসমর্পণ করে লেখক বা কাহিনিকারের কাছেও নয়। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ও এক্ষেত্রে সমপন্থী, একসারির।

২

‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে জীবনের গভীর ও নিগূঢ় রহস্যের দিক উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্যই তা চরিত্রকেন্দ্রিক। সেইসঙ্গে আছে কিছু বাস্তব দাবি; যা সত্যতায় আর কল্পনার জিয়নস্পর্শে পূর্ণতা পেয়েছে অবলীলায়। যাকে আর্টেরই নামান্তর বলা যেতে পারে। উপন্যাসে জীবনের সত্য আর সত্যের জীবন মিলেমিশে অভিন্ন হয়ে যাওয়া তারই নমুনা। এরপরেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাস সম্পর্কে বলেছিলেন—

‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’র রোহিণী চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। ... কেবল প্রেমের জন্য নিঃশব্দে সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কবি এমন করে নিয়োজিত করতেন না। গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিম ও অকপটেই ভালবেসেছিল, সমস্ত হৃদয়-প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায়নি তাও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হলও সে। ... হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকাদের সুশিক্ষা আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির Convention সমস্তই বেঁচে গেল, সন্দেহ নেই,

কিন্তু ম’ল সে, আর তার সঙ্গে সত্য, সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।^২

প্রায় একই কথা শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন—

‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এ রোহিণী কুলত্যাগ করিয়াছে, সেকালের বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে তাহার মত সাধারণ বিধবা মেয়ের পক্ষে সে-ক্ষুধায় কাতর হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। ... বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর মনের ক্ষুধার স্বীকৃতি দিয়া সেই ক্ষুধা পূরণে রোহিণীর সক্রিয়তা খোলাখুলি ভাবেই আঁকিয়াছেন। রোহিণী নিজেকে আগে নারী, তারপর বিধবা মনে করে; ... রোহিণীর অভাবিত দ্রুতগতিতে হত্যা করানো এবং হত্যার পর রোহিণীর মৃতদেহ বেওয়ারিশ লাশ রূপে গরুর গাড়িতে বাঁধিয়া চালান দেওয়া যেন রোহিণীর অসামাজিক প্রেম-চাপলের শাস্তি বিধান। মনে হয়, এখানে সামাজিক বঙ্কিমের দ্বারা শিল্পী বঙ্কিম আছেন হইয়া গিয়াছেন।^৩

উপর্যুক্ত মন্তব্যের নিরিখে আলোচ্য উপন্যাসের দু’টি অসংগতি বা অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হয়—

- বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার অসংগতি অর্থাৎ শিল্পী বঙ্কিমের নয়, নীতিবাদী বঙ্কিমের জয়।
- রোহিণী চরিত্রের পরিণতির অসামঞ্জস্যতা এবং উপন্যাসের পরিণতিতে তার প্রভাব।

আমাদের আলোচ্য ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে চরিত্র আর বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে উপন্যাসের কাহিনির পরিণতি কি সত্যিই প্রশ্নাত্মক? নাকি সমাজের তাগিদেই রোহিণীর এই পরিণতি?—এ প্রশ্নালোচনার দাবি আছে। আর সেটাই আমাদের আলোচনার উল্লেখ্য বিষয়। কাহিনির আদ্যন্তের পরম্পরায় পরিণতির প্রশ্নে, মূলত তিনটি দিক তাৎপর্যপূর্ণ—

- উইল ও বারুণী পুঙ্করিণী : কাহিনির পাথেয়
- প্রেমাধারে রোহিণী চরিত্র : দেহ ও মন
- লেখক সত্তায় আর্ট না নীতি : ইতির কাহিনি ও কাহিনির ইতি

‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইলের ঘেরাটোপেই কাহিনির গতিপথ পথের গতি নিয়েছে। তাই, উইলকেই প্রায় সব প্রধান চরিত্রের জীবনডোর বলতে পারি এবং সে-ই যেন কাহিনির কায়ার অন্যতম শর্ত। তাকে সঙ্গে নিয়েই চরিত্রের চারিত্রিকতার ভিত্তি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের কাহিনি বিভক্ত হয়েছে দু’টি খণ্ডে। আর একটি ‘পরিশিষ্ট’ অংশ। প্রথম খণ্ডে ৩১টি পরিচ্ছেদ আর দ্বিতীয় খণ্ডে ২৫টি পরিচ্ছেদ মিলে মোট ৫৬টি পরিচ্ছেদে প্রায় কুড়ি বছরের কাহিনি কায়া লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—

ভ্রমরের চূড়ান্ত সর্বনাশ, অর্থাৎ গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এবং রোহিণীর রূপরাশির ধ্যান প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এখানেই ঘটনার Doing, অর্থাৎ কাজ শেষ হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডে শুরু হয়েছে Suffering, অর্থাৎ ফলভোগ।^৪

বারবার চারবার উইল বদলানো হয়েছে। উপন্যাসের শুরুর দিকে কৃষ্ণকান্তের উইলকে কেন্দ্র করে হরলাল-রোহিণী-গোবিন্দলালের মনোবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে। এরপর কাহিনি নতুন কথা বলেছে। কাহিনিতে এসেছে চমক। কৃষ্ণকান্তের উইল গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর ত্রিকোণ প্রেমের প্রাচুর্য জুগিয়েছে। সেই সাথে জটিলতাও। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রণিধানযোগ্য—

বাহিরের জগৎ হইতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তোলে, ... শতবন্ধনজাল-জটিল সামাজিক জীবন আমাদের অন্তরের সমস্যাকে আত্মসীমা-নিবন্ধ (self-contained) থাকিতে দেয় না ... আমাদের ভাগ্যসূত্রকে আরও গ্রহিসংকুল করিয়া তোলে। ... ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এ এই বাহ্যজগতের শক্তিকে অযথা ক্ষীণ করিয়া দেখান হয় নাই; ইহা অন্তর্দ্বন্দ্বের উপরে সমুচিত ও ন্যায্য প্রভাবই বিস্তার করিয়াছে। এই বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান কৃষ্ণকান্তের উইল।^৬

উইলের পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের চরিত্র, তার সাথে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি ধরা পড়েছে। ফলে উইল ‘অলঙ্ঘ্য বিধিলিপি’র মতো উপন্যাসের চরিত্রদের নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক হয়ে উঠেছে। যার পরিণতি হয়েছে পীড়াদায়ক ও হৃদয় বিদারক।

৩

রোহিণী চরিত্রের সার্থক ও স্বাত্মিক প্রকাশ প্রকাশিত হয়েছে, বারুণী পুষ্করিণীকে কেন্দ্র করে। আর বারুণীকে ঘিরেই মন-ঘরে গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। বারুণী পুষ্করিণীকে ঘিরেই চরিত্র কাহিনির কথা বলেছে, বলেছে কথার অতিরিক্ত কথা। বারুণী পুষ্করিণী ছাড়া রোহিণী চরিত্র অসম্পূর্ণ, আবার রোহিণী ছাড়া বারুণী পুষ্করিণীও অধরা ও অনধিগম্য। অচেতন হয়েও রোহিণী চরিত্রকে বিকশিত করতে বারুণী পুষ্করিণী motif হয়ে motivate করেছে। তাই বারুণী পুষ্করিণী চরিত্রের অবলম্বন হয়েও হয়ে গেছে চরিত্র-তুল্য। ড. জয়ন্তী সাহার ‘বঙ্কিম-বীক্ষা’য় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর যে মন্তব্য তুলে ধরেছেন তা এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক—

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস একটা অবলম্বনের অপেক্ষা রাখে। ... কৃষ্ণকান্তের উইলে জুটেছে বারুণী পুষ্করিণী।

কাহিনির আদিতে, মধ্যে, অন্তে বারুণী, কাহিনির প্রতিটি পতাকাস্থান বারুণীতীরে বা বারুণীনীরে।^৭

বারুণীর সহযোগেই রোহিণীর ক্রমবিবর্তিত রূপ দেখা যায়। এবং সেখানে আকাঙ্ক্ষার সাথে ক্রুরতার মিশ্রণও লক্ষিত হয়। বারুণী পুষ্করিণী রোহিণী ও গোবিন্দলালের অবৈধ ও অসামাজিক প্রেমের পথকে সাবলীলতা দান করেছে। দিয়েছে দেহ বাসনার নতুন সংজ্ঞা। বারুণী তাই চরিত্রের ‘অবলম্বনে’র অতিরিক্ত চরিত্র হয়েছে। আর এখান থেকেই ভিন্ন একরকম প্রেমের স্বাদ আস্বাদিত। রোহিণী চরিত্রে প্রেম-প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমের মানস-প্রেম আমরা জেনেছি, প্রেম জীবনসর্বস্ব। জীবনের সাথেই তার ছন্দ। পুরাতন হয়েও তা নতুন, নিত্য নতুন। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে ‘পথের আলো’ বলেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ‘প্রেমে’ সামাজিকীকরণের মোড়ক আছে। যদিও প্রেমের স্বরূপ ও স্বভাবকে সামাজিকতার মানদণ্ডে মানাঙ্ঘিত করা যায় না, তবুও বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালিক সামাজিকতার নিরিখে প্রেমকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন। তবে, প্রেমের লীলায় সাহিত্যের যে জীবন-লীলা তা যেমন দ্বন্দ্বপূর্ণ, বাস্তব-জীবন-লীলাতেও অনুরূপ। পাশ্চাত্য সামাজিক প্রেমের সাথে ভারতীয় সামাজিক প্রেমের এখানেই প্রভেদ। বৈশ্বিক প্রেম যেমন বহিমুখী, তেমনই অন্তর্মুখী। যেমন বলে দেহের কথা, তেমনই বলে মনের কথা। নতুন রূপ-চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বৈশ্বিক এই প্রেমের নব সাধনায় রূপান্তরিত। যা একই সাথে রহস্য ও রূপে রূপক। দেহাশ্রয়ী হয়েও তা দৈহিক হয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তা হৃদয় বেদনারও কারণ হয়ে ওঠে। প্রেমের স্বরূপ প্রসঙ্গে ‘A GENERAL THEORY OF LOVE’ গ্রন্থে বলা রয়েছে—

... love is not just the focus of human Experience but also the life force of the mind, determining our moods, stabilizing our bodily rhythms, and changing the structure of our brains.^১

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে প্রেম দু’ভাবে বৈচিত্র্য ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। বৈধ বা দাম্পত্য প্রেম আর একটা অবৈধ বা অসামাজিক প্রেম। আর দুটোতেই ‘life force of the mind’ লক্ষণীয়। সেই সাথে ‘brain’-এর পরিবর্তনও। রোহিণী চরিত্রের ক্রমবিবর্তমান রূপে আমরা দেখি, লেখক রোহিণী চরিত্রকে যেন কাহিনির জন্য আঁকেননি, বরং কাহিনিকে আঁকেছেন রোহিণীর জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, “বঙ্কিমের ... উপন্যাসে দেখা যায় যে পুরুষ-ভূমিকার তুলনায় নারী-ভূমিকায় বেশি ফুটিয়াছে—প্লটে নারী-চরিত্রেরই অবিসংবাদী প্রাধান্য।”^২

রোহিণী চরিত্রটি ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের সেরকমই এক ‘অবিসংবাদী প্রাধান্য’-মূলক চরিত্র। গার্হস্থ্য রোমান্স ও নীতিগর্ভের দিক দিয়ে রোহিণী চরিত্রের বিচরণ এবং সেই সঙ্গে প্লটে তার স্থান সর্বদিকে সার্বিক বললে অতুল্য হতে পারে না। কাহিনির প্রথম দিকে রোহিণীকে দেখা যায় কোমল চরিত্রের অধিকারিণী হিসেবে। কিন্তু পরেপরে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কথা-অনুযায়ী, রোহিণী চরিত্রে প্রেমের পরাজয় এবং অভাবিত মৃত্যুতে পরিণাম সূচিত হওয়ায় উপন্যাসে আটের হানি হয়েছে। কিন্তু রোহিণী চরিত্রকে ক্রম-বিবর্তনীয়ভাবে উপস্থাপন করলে দেখা যাবে, সামগ্রিক সারবত্তায় আটের হানি হয়নি, শিল্প-কেন্দ্রিক পরিণামই পরিণতিতে অভীক্ষিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

উপন্যাসে দেখা যায়, রোহিণী বাল-বিধবা। কিন্তু সে সধবার ন্যায় আচার-আচরণ করেছে। প্রবৃত্তির বেগ ও বাসনা তাকে তার পরিণামের দিকে ঠেলে দিয়েছে অনেকখানি। যদিও লেখক রোহিণী চরিত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দুসমাজের একটি শাস্ত্র দিক ফুটিয়ে তুলেছেন, তবুও সেখানে দ্বন্দ্বই মূল, মূলীভূত। যা হল বিধবা নারীর রূপ-পিপাসা ও জীবন-প্রবৃত্তির ভোগলিপ্সা এবং অসংযত, অরক্ষিত বৈধব্য। রোহিণীর সম্পর্কে লেখক বলেন—

বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।^৩

বিধবাদের আদর্শ হল ত্যাগ ও ত্যাগ স্বীকার। রোহিণীর মধ্যে তার বড়োই অভাব। সে ত্যাগ আর ভোগের ভাগশেষ মেলাতে পারেনি।

রোহিণী চরিত্রের বড়ো দিক পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সা। দুষ্ট প্রবঞ্চক হরলালের প্রলোভনে তার সেই গুপ্ত কামনার ঝিকিঝিকি শিখা প্রকাশমান রূপ নিয়েছে। সে কারণেই, সে চুরি করতেও পিছপা হয়নি। উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত, তখন টাকার লোভেই রোহিণী উইল চুরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু উপন্যাসটির পরিবর্তিত রূপে দেখা যায়, হরলাল কর্তৃক রোহিণীকে বিয়ে করার সম্ভাবনার কথা। যদিও হরলাল নিজ প্রতিশ্রুতি রাখেনি। ফলস্বরূপ, রোহিণী হরলালকে না-পাওয়ার যন্ত্রণা ও ক্ষোভে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। নিজের ভোগলিপ্সা পূরণ না হওয়ায় শোনা যায় তার সখেদ—

আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? ... আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?''^{১০}

সেই সময় যখন সে নিজের পরিণতি নিয়ে ভাবছিল, তখন বারুণী পুষ্করিণীর তীরের কোকিল-কুজন তাকে আরো ব্যথায় উতলা করছিল। ঠিক তার পরেপরেই গোবিন্দলালের সহৃদয়-সহানুভূতির প্রসঙ্গ এবং প্রেম ও ভোগের পর্যায় সূচিত। লেখক রোহিণীর বারুণীতে আত্মঘাতী হওয়ার মূল কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, প্রেমের থেকেও ভোগ-লালসা চরিতার্থ না করতে পারা। ফলে অনুমিত হওয়াই স্বাভাবিক যে, এতে আর অন্য কোন উচ্চতর বৃত্তি নেই, আছে ভোগের ভাগীদারীত্ব। রোহিণী নিজের আর গোবিন্দলালের মিথ্যা-সম্পর্কের রটনা সত্যি আর ঈর্ষাপূর্ণ করার জন্য, ভ্রমরের বাড়ি গিয়ে নিজেই নির্লজ্জতার প্রমাণ দিয়েছে। লেখক এ প্রসঙ্গে তাকে 'রাফসী' বা 'পিশাচী' বলেতেও দ্বিধা করেননি। এরপরই রোহিণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, সে ভ্রমরের সুখের সংসার ধ্বংস করেছে। বিধবা রোহিণীর অন্যের ক্ষতিতে বিন্দুমাত্র অনুতাপ লক্ষিত হয়নি। এখনও কি বলা যায়, লেখক রোহিণীর প্রেম-লীলাকে সহানুভূতির চোখে দেখেছেন? রোহিণীর প্রেম সহানুভূতিই নয়, বরং ইতরতায় প্রতিষ্ঠিত। কার্য-কারণের পরম্পরায় রোহিণীর মৃত্যু স্বাভাবিক ও সুসংগত। প্রসাদপুরের চিত্রে দেখি, রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ ক্রমে-ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। তাই, তাদের আকর্ষণের মধ্যে এসেছে অবিশ্বাস ও বিরাগ। অবিশ্বাসের সূচনাতেই যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করবে—তা সত্যিই অসম্ভব। আর তা লেখক সংঘটিতও করেননি। বরং দেখিয়েছেন গোবিন্দলালের মধ্যে অনেক দিন ধরে রোহিণীর প্রতি বিতুষণার অন্তর্দন্দ্ব চলছিল।—

রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষণা, এ মেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকি নিঃশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধ্বংসুরিভাণ্ডারনিঃসৃত সুধা নহে। ... যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতশ্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবালপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী। ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়, রোহিণীর অত্যাচার, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে কেন আখ্যায়িকা লিখিলাম।''^{১১}

রোহিণী ও গোবিন্দলালের আকর্ষণে পূর্ণতা নেই, নেই বিশ্বাস। তাই এসেছে বিরাগ। রূপবান নিশাকরের জন্য অভিসারিকার রূপ তাকে তার নৈতিক অধঃপতনে ঠেলে দিয়েছে। যা ভ্রমরীভূতিরই নামান্তর। শরৎচন্দ্র কথিত রোহিণীর 'অস্বাভাবিক মরণে'র প্রসঙ্গে, আমরা বলতে পারি যে, রোহিণীর মৃত্যু আকস্মিক বা অস্বাভাবিক নয় এবং তা কোনোরূপ আর্টের হানিও ঘটায়নি। এটি সত্যিই লেখকের সুসামঞ্জস্য এবং পরিকল্পিত প্রতিবিধান। তাই লেখকের পূর্ব-খেদোক্তি 'যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে কেন আখ্যায়িকা লিখিলাম, এটি স্মর্তব্য। এক্ষেত্রে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্মরণীয়—

রোহিণী প্রথম উপস্থাপনা থেকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত এক অখণ্ড ন্যায় পরম্পরায় গঠিত। সে ন্যায়-পরম্পরাকে খণ্ডিত করার ক্ষমতা বুঝি বিধাতারও ছিল না।''^{১২}

সমাজ-সংস্কারের সুদৃঢ় বেড়াডালে আবদ্ধ হয়েও মানুষ মহানের সাথে মিলনে মিলিত হতে অভীক্ষা রাখে। কারণ মানুষ শান্তি খোঁজে—জীবনে, মরণে। ফলে সেই পথেই তার এগিয়ে চলা। শান্তি খোঁজা। এযাবৎ প্রচলিত সমস্ত ধর্মের আপ্তবাক্য এই—পাপের স্বালন হয়, পাপীর নিজমনে স্বীকারোক্তি ও অনুতপ্তের আশুনে দক্ষ হয়ে। গোবিন্দলালও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। লেখক গোবিন্দলালকে রোহিণী-সংস্পর্শে প্রেমের দ্বারা যেভাবে দেখিয়েছিলেন এবং সেই কারণে ভ্রমর প্রেমের বন্ধনচ্ছিন্নতা ও রোহিণীর মৃত্যু ইত্যাদির দ্বন্দ্ব নিরসনের খোলসাস্বরূপ কি ‘পরিশিষ্ট’ অংশের অবতারণা নয়? অর্থাৎ অনুতপ্ত আশুনে তিলেতিলে দহনের আঁচে খাঁটি করার উদ্দেশ্যে ভগবৎ পাদপদ্মে মনস্থাপনের এই কনসেপ্ট গোবিন্দলালের সামগ্রিক অবয়বকে শান্তি-সত্তার অসীম-ভাবনায় ভাবিত করেছে এবং অধ্যাত্ম চেতনায় চিরনিবিষ্টতা দান করেছে। তাই উপন্যাসের ‘পরিশিষ্ট’ অংশে গোবিন্দলালের বক্তব্য—

বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা আমি পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি ভগবৎ-পাদপদ্মে মনস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর ভ্রমরাধিক ভ্রমর।^{১০}

এই চিরন্তন ভাবনার পথিক গোবিন্দলালের সত্তা শেষ পর্যন্ত শান্তির আকাঙ্ক্ষী। আর এই উপস্থাপনাই উপন্যাসের পরিণতিতে নিজরূপ পরিগ্রহ করেছে। যা সামাজিকীকরণের নামে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী সত্তারই জয়। শিল্পবেত্তা বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক শিল্পত্ব।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, নতুন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ. ৩৭
২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, *স্বদেশ ও সাহিত্য*, আর্চ্য পাবলিশিং কোং, কলকাতা, অক্টোবর, ২০০৬, পৃ. ৭১—৭২
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামসুন্দর, *শরৎ-চেতনা*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ. ২
৪. কুণ্ডু, অশোককুমার, *বঙ্কিম-উপন্যাসের উপাদান বিচার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ১৭৪
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১২৫
৬. সাহা, ড. জয়ন্তী, *বঙ্কিম-বীক্ষা*, সংবাদ প্রকাশনী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৬০, পৃ. ২৭৬
৭. Lewis Thomas, Amini Fari and Lannon Richard, *A GENERAL THEORY OF LOVE*, Random House, New York, 2020, P. viii
৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪১৮, পৃ. ১৮০
৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৪৯১
১০. তদেব, পৃ. ৪৯৭
১১. তদেব, পৃ. ৫৫১
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, নতুন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ. ১২৭
১৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৫৫৩

Sarat Chandra Chattopadhyay: The Chronicler of Bengali Middle-Class Life

Mallika Ghosh

1. Early Life and Formative Influences: Sarat Chandra Chattopadhyay was born in 1876 into a modest family in Debanandapur, a small village in the Hooghly district of Bengal. His formative years were shaped by economic hardship, frequent relocations, and a firsthand experience of rural deprivation. These early experiences played a critical role in shaping both his worldview and his literary voice. Sarat Chandra's father, Motilal Chattopadhyay, was a man of literary interest but had little financial stability, which meant that the family often lived on the edge of poverty. This environment exposed young Sarat to the raw and unembellished life of common people—daily struggles, social injustices, gender inequality, and the crushing weight of caste and tradition.

Rather than becoming a passive observer, Sarat Chandra absorbed these experiences with a profound sensitivity and a keen observational eye. He developed an acute awareness of human suffering and the nuances of emotional life, particularly among the socially disadvantaged and voiceless. This empathy became the cornerstone of his later writing, enabling him to portray his characters with exceptional realism and emotional depth. His engagement with social realities, moral ambiguity, and the everyday experiences of ordinary people became a defining feature of his literary imagination.

2. Entry into the Literary World: Although he began writing in his youth, Sarat Chandra's formal entry into the Bengali literary scene occurred during the early 20th century, when several of his stories and novels began appearing in popular journals of the time. His works quickly resonated with a broad spectrum of readers, cutting across class and gender lines. He did not rely on elaborate language or philosophical abstraction; instead, his narratives conveyed emotional truths through straightforward storytelling.

His rise in literary popularity coincided with a period of social awakening in Bengal, and his humanistic approach found fertile ground. Through his relatable characters and socially engaged themes, Sarat Chandra emerged not only as a successful novelist but also as a moral voice for the Bengali middle class.

3. Representation of Society and Class: Sarat Chandra Chattopadhyay's literary universe presents a vivid and unflinching portrayal of Bengali society at a time when it was undergoing profound social and political transformation. Unlike many of his predecessors and contemporaries who focused on the elite classes or mythological grandeur, Sarat Chandra

turned his attention to the underrepresented segments of society—particularly the rural and urban lower-middle and middle classes. This shift in perspective brought a new realism to Bengali fiction, making literature a platform for exploring the everyday struggles, moral conflicts, and silent tragedies of ordinary people.

His narratives address an array of deeply entrenched social issues such as the dowry system, caste-based discrimination, the marginalization of widows, the fragility of marriage under societal pressure, and the hypocrisy embedded in social customs. What makes his critique powerful is that it does not come from ideological exposition but from the lived experiences of his characters. These characters are not mouthpieces of reform but individuals caught in moral and emotional dilemmas, which organically reveal the flaws and injustices of the social order. Through them, Sarat Chandra exposes how rigid norms and outdated traditions can cripple personal happiness and human potential.

4. Vision of Women and Gender Sensitivity: One of the most progressive and humane dimensions of Sarat Chandra's work is his sensitive and respectful portrayal of women. In a literary age dominated by male voices and patriarchal perspectives, he dared to depict women not as mere symbols or stereotypes, but as thinking, feeling individuals with their own desires, conflicts, and agency. His female characters are often central to the moral and emotional fabric of his stories, offering a powerful counter-narrative to the objectification or idealization common in literature of that time.

He portrayed women as both victims of social cruelty and as agents of resilience and quiet strength. Sarat Chandra's recognition of their inner worlds, struggles, and aspirations was revolutionary, contributing to a more inclusive and humanistic literary tradition that acknowledged the complexity and dignity of female experience.

5. Philosophical and Ethical Outlook: At the heart of Sarat Chandra Chattopadhyay's literary philosophy lies a deeply humanistic outlook. While his works are grounded in realistic depictions of society, they are also rich in ethical inquiry and emotional introspection. Rather than preaching moral absolutes or advocating rigid philosophical doctrines, Sarat Chandra explored the moral ambiguities and psychological complexities that define human existence. His characters often grapple with difficult choices—torn between duty and desire, social expectation and personal conviction, love and loss. In doing so, he delves into the core of what it means to be human.

His ethical universe is not structured around simplistic notions of right and wrong but around compassion, understanding, and empathy. Sarat Chandra's writing reveals a belief in the fundamental dignity of the individual and an awareness of the emotional toll that societal injustice imposes. He did not shy away from portraying weakness, failure, or moral compromise. Rather, he used these to illuminate the quiet heroism of endurance and the universal longing for freedom, respect, and connection.

6. Legacy and Cultural Impact: Sarat Chandra's influence extends far beyond the confines of literary circles. His works have become an integral part of the cultural consciousness of Bengal and beyond. His stories have been translated into many Indian languages and adapted into films, stage productions, and television serials. These adaptations have further cemented his role as a literary figure whose relevance cuts across generations and regional boundaries.

His portrayal of middle-class life and emotional realism created a new literary idiom—one that speaks to the common reader without sacrificing depth or subtlety. Sarat Chandra's characters and conflicts have become archetypes in Indian popular culture. His name evokes not only literary merit but also a certain ethical clarity and emotional truth. His legacy is that of a writer who humanized literature and used it as a mirror to society, as well as a means to awaken the conscience of his readers.

7. Relationship with the Indian Renaissance and National Awakening: Sarat Chandra Chattopadhyay's literary vision, though not overtly political, was profoundly shaped by the socio-cultural milieu of the late 19th and early 20th centuries, a period often associated with the Indian Renaissance. This Renaissance was not just a revival of artistic and intellectual pursuits; it was a movement of deep introspection, critical inquiry, and ethical reawakening. Thinkers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Vivekananda, and later Rabindranath Tagore had already laid the groundwork for questioning orthodoxy, advocating for social reforms, and imagining a morally rejuvenated Indian society. Sarat Chandra was born into this intellectual climate, and while he was not a direct participant in political movements, his writing is steeped in the spirit of reform, resistance, and national consciousness.

He did not write political treatises, nor did he participate in nationalist organizations, yet his works echo the emotional and ethical tensions that defined India under colonial rule. His characters often navigate dilemmas that arise from the clash between inherited customs and emerging values of justice, self-respect, and equality. He portrayed a society caught in transition—between tradition and modernity, spiritual idealism and material challenges. These nuanced depictions reflect the psychological dimension of the Indian Renaissance: the struggle for an ethical identity in a rapidly changing world.

Moreover, Sarat Chandra's emphasis on the individual's conscience, his portrayal of moral dilemmas faced by common people, and his relentless critique of social ills—be it the exploitation of women, caste rigidity, or blind ritualism—aligned closely with the reformist agenda of the Renaissance. His works encouraged self-reflection and moral agency among readers. By focusing on the emotional and moral life of the individual, he added a critical depth to the national discourse, reminding readers that true national progress must begin with ethical clarity and social compassion. His stories were a quiet yet powerful form of resistance against the internal decay of society—one that complemented the more visible political struggle for independence.

8. Enduring Relevance in Contemporary Times: More than a hundred years have passed since many of Sarat Chandra's most iconic works were penned, yet their relevance has not diminished. If anything, they speak even more urgently to the emotional and ethical predicaments of modern society. The enduring appeal of his literature lies in its ability to humanize complex issues—be they social, cultural, or psychological—and to present them through the lens of lived experience. In a time when societies around the world are grappling with identity politics, gender inequality, systemic oppression, and a crisis of empathy, Sarat Chandra's writings offer timeless lessons in understanding, compassion, and resilience.

His portrayals of inner turmoil, societal injustice, and the constant search for dignity resonate deeply with readers across generations and geographies. His characters, though shaped by the socio-cultural context of colonial Bengal, embody universal human experiences: love constrained by convention, conscience conflicted by duty, courage amid vulnerability, and moral clarity amid chaos. These themes remain central to human experience today, making his stories continually relevant to contemporary readers.

Furthermore, Sarat Chandra's critique of patriarchy, social inequality, and moral hypocrisy remains particularly significant in today's socio-political climate. As new generations revisit his works, they find in them not relics of a bygone era but powerful reflections of their own struggles and aspirations. His narratives serve not just as windows into the past but also as mirrors held up to the present, urging readers to confront ongoing injustices with courage and empathy.

In a world increasingly fragmented by technological isolation, material obsession, and ideological rigidity, Sarat Chandra's insistence on emotional truth and moral introspection offers a much-needed counterbalance. His works call upon us to re-engage with the human condition—not in abstract terms, but through the everyday lives and silent battles of ordinary people. In this lies his true legacy: the ability to transcend time, place, and ideology through literature rooted in the human soul.

Conclusion: Sarat Chandra Chattopadhyay's contribution to Bengali literature transcends the metrics of fame, popularity, or even literary success. While his novels have enjoyed immense readership and numerous adaptations in cinema, theatre, and television, the true significance of his work lies in the moral, emotional, and cultural terrain it explores. He was not merely a storyteller crafting compelling plots; he was a seer of human life—an observer of the ordinary, a listener of silenced voices, and a chronicler of the everyday truths that shape people's lives.

His literature brings to light the hidden dimensions of social reality—the pain behind silence, the dignity within hardship, the emotional resilience of the marginalized, and the quiet rebellion of the human spirit. Sarat Chandra did not seek to create heroes out of mythology or invent fantastical escapes from reality. Instead, he revealed the heroism embedded in endurance, the nobility in vulnerability, and the profound depth in seemingly simple lives. His works have helped generations of readers understand themselves and the world around them with greater empathy and awareness.

Furthermore, Sarat Chandra's realism was never devoid of compassion. His humanism was not abstract; it was lived, felt, and portrayed through the struggles of his characters. He gave voice to women, the poor, the socially constrained, and the emotionally torn—people often absent or misunderstood in mainstream literature. In doing so, he shaped not just literary taste, but also cultural consciousness.

Remembering Sarat Chandra is more than honoring a literary icon; it is reaffirming the power of literature to reflect life, question norms, and inspire change. His legacy continues to remind us that literature is not merely an art form, but a vessel for truth, empathy, and moral clarity. Through his timeless works, he remains an enduring presence in the moral and emotional life of Bengali society.

References:

1. Chattopadhyay, Sarat Chandra, *Collected Works*, Various Publishers, Kolkata, 1989
2. Sen, Asit Kumar, *Sarat Chandra: Jiban o Sahitya*, Dey's Publishing, Kolkata, 1959
3. Das, Sisir Kumar, *History of Indian Literature*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1950
4. Murthy, K. Narayana, *Social Concerns in Indian Fiction*, Atlantic Publishers, Delhi, 2002

Bibliography:

1. Dasgupta, Subrata, *The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore*, Permanent Black, New Delhi, 2007
2. Ghosh, Sureshchandra, *The History of Education in Modern India*, Orient Longman, Hyderabad, 2000
3. Chattopadhyay, Sarat Chandra, *Works in Translation*, Penguin Classics India, 2011
4. Bhattacharya, Arun, *Sarat Chandra o Bangla Sahitya*, Mitra & Ghosh Publishers, Kolkata, 1959
5. Ghosh, Suman, *Saratchandra Shabdabhidhan*, Vol. 1, Paridhi Prakasani, Kolkata, 2025
6. Ghosh, Suman, *Saratchandra Shabdabhidhan*, Vol. 2, Paridhi Prakasani, Kolkata, 2025

‘আরণ্যক’: অরণ্য-প্রকৃতি ও অরণ্য-মানুষের জীবনালেখ্য

রমেশ সরেন

বাংলা কথাসাহিত্যে মাটি ও প্রকৃতির কাছাকাছি জনজীবনের একটি জীবন্ত দলিল ‘আরণ্যক’। আরণ্যকের অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রকৃতির ছত্রছায়ায় আশ্রিত অগণিত মানুষের মর্মকথা পাঠকদের অজানা নয় তা বহু চর্চিত। আরণ্যকের অরণ্য প্রকৃতি ও বন্য মানুষকে নিয়ে সময়ের কালস্রোতে বিবিধ আলোচনার অবতারণা করেছেন বহু বিদ্বৎ সমালোচকগণ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ‘আরণ্যক’ উপন্যাস সম্পর্কে লেখেন ‘এটি এক অভিনব উপনিষদ’^১ (‘শনিবারের চিঠি’, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ‘আরণ্যক’কে আখ্যা দেন ‘অভিনব বস্তু’^২ (‘শনিবারে চিঠি’, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা’য় আরণ্যক সম্বন্ধে বলেন—

প্রকৃতির সহিত মানব মনের প্রধান অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনি বাংলা উপন্যাসে তো নাই-ই; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এমন দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।^৩

রাজশেখর বসু ‘আরণ্যক’ পড়ে বলেছিলেন—

আরণ্যক সবচাইতে ভালো লাগে, যেমন নূতন, তেমনি চমৎকার, পড়লে ঘরে বসেই হওয়া বদলের ফল হয়।”^৪ (‘কথাসাহিত্য’, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭)

উক্ত মন্তব্যগুলি আরণ্যকের মর্মকথাকে যতটা আত্মিকরণ করতে পেরেছে তার সিকিভাগ আমরা পাঠকবর্গ কয়েক দশক বাদেও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছে কী? এ প্রশ্ন থেকেই যায়। যদি রাজশেখর বসুর মন্তব্যটি একটুখানি সাহসিকতার সঙ্গে চিন্তাশক্তিতে গলাধ্যকরণ করি তাহলে বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’কে কী কেবলমাত্র ঘরে বসে ক্লাস্ত রোগগ্রস্ত পাঠকের হাওয়া বদলের বনমহৌষধি স্বরূপ বলা যায়? বোধ হয় না। বিভূতিভূষণ কী নিছক হাওয়া বদলের জন্য অরণ্যের স্বাদ দিতে এই অমূল্য সম্পদ রচনা করেছিলেন? এ প্রশ্নে স্মরণীয় বিভূতিভূষণ রচনাবলীর পঞ্চম খন্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মন্তব্য—“আরণ্যকে অরণ্যের কথা আর মানুষের কথা এক হইয়া গিয়াছে।”^৫

অরণ্য ও মানুষ একই আঙ্গিকে চিত্রিত হয়েছে আরণ্যকের ছত্রছায়ে তা প্রমাণিত। আসলে কোন উক্তির যথার্থতা সম্পাদন করা আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে একথা বলা যেতে পারে আরণ্যক বাংলা উপন্যাস পাঠকের কাছে এক অমূল্য সম্পদ; প্রাণের আরাম মনের প্রশান্তি এবং ভারতবর্ষের ভেতরে আরেক ভারতবর্ষের রূপ। আরণ্যক আলোচনার আসরে প্রথমেই আসে অরণ্য-প্রকৃতি ও অরণ্য-মানুষের কথা। এই অরণ্য-প্রকৃতি তার বন্যআদিমতা, সৌন্দর্য ও নির্মলতা হারিয়ে কিভাবে সময়ের সাথে আস্তে আস্তে নিজের বন্য সভ্যতাকে হারিয়ে একটা নতুন সভ্যতার জন্ম দিচ্ছে তারই জীবন্ত দলিল আরণ্যক। লবটুলিয়া, আজমাবাদ, ফুলকিয়া বইহার নাড়াবইহারের বন্য সভ্যতাকে, আদিম ঐতিহ্যকে, সামাজিক চিত্রকে নিজের হাতে বদলে দেওয়ার দায়ভার গ্রহণ করেছেন আরণ্যকের কথক সত্যচরণ অর্থাৎ বিভূতিভূষণ নিজেই। অরণ্য সংলগ্ন লবটুলিয়া, আজমাবাদ, ফুলকিয়া বইহার, নাড়াবইহারের চিত্র কিভাবে পাণ্টে

যাচ্ছে লেখক নিজেই চতুর্দশ পরিচ্ছেদের তৃতীয় পর্বে বলেছেন—“প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বছরের সাধনার ফল এই নাড়াবইহার ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পি প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে অথচ কি পাওয়া যাইবে ইহার বদলে? এর বদলে পাওয়া যাবে না সেই অতুলনীয় বন্যসৌন্দর্য কিন্তু পাওয়া যাবে একটা নতুন সভ্যতার কতকগুলি খোলার চালের বিশী ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের ক্ষেত, শনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফনিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনি, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।”^৩

‘আরণ্যক’ আলোচনার প্রথমেই আমরা দেখব এই অরণ্য প্রকৃতির ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান। আরণ্যকের অবস্থান হল—ভাগলপুরের আজমাবাদ, লবটুলিয়া মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট এর প্রান্তসীমা এই বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যপ্ত অরণ্যই আরণ্যকের পটভূমি।^৪ মূলত বিহারের পূর্ণিয়া জেলার আদিম অরণ্য প্রকৃতিই আরণ্যকের পটভূমি। আর আছে আরণ্যক মানুষ ও নবাগত অরণ্য নির্ভর মানুষ। আরণ্যকের নির্মল প্রকৃতি কিছু মানুষের অস্থিমজ্জায় পরিবাহিত হয়ে এসেছে দীর্ঘ কয়েক হাজার বছর ধরে এরা সাঁওতাল। এদের কথা বিভূতিভূষণ গভীর দরদ দিয়ে বলেছেন। এদের মধ্যে আধুনিক জীবন যাত্রার কঠোর ও চরম প্রতিযোগিতা স্পর্শ করতে পারেনি। স্পর্শ করতে পারেনি রঙিন মোহময় জীবনধারার চালচলন। এদের বহু প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছে প্রকৃতির সাথে। এদের হাতে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি হয়তো লিখিত হয়নি, আবিষ্কৃত হয়নি এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ি, বেতার, বিদ্যুৎ তবুও এই অনার্যরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বিভূতিভূষণ বলছেন—“কত কাল হইতে এই বন-পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চদশে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই বন তখনও এইরকমই ছিল।”^৫ আরণ্যক-স্রষ্টা আরো বলছেন—“বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যতদিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একই স্থানে স্থানবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে কেন?”^৬ আরণ্যক-পাঠকদের এইখানে একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য জ্ঞান করি, বিভূতিভূষণ দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন পাঠকের কাছে।

এক : আর্যরা যেদিন পঞ্চদশে প্রবেশ করে, বুদ্ধদেব যেদিন তরুণী পত্নীকে ছেড়ে গৃহ ত্যাগ করেন, যেদিন বাহ্মিকী রামায়ণ লিখতে লিখতে চমকে ওঠেন অথবা চন্দ্রগুপ্ত যেদিন সিংহাসনে প্রথম আরোহন করেন, সংযুক্তা যেদিন পৃথ্বীরাজের গলায় মাল্যদান করেন, দ্বারা যেদিন আগ্রা হতে দিল্লি পালিয়ে যান, চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন সেদিন কারা বাস করত এইসব জঙ্গলে?

দুই : এক জাতি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, জ্যামিতি ইত্যাদিতে পারদর্শিতা অর্জন করলো, দেশ জয় করল। ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল, ফিফথ সিম্ফোনি সৃষ্টি করল। আর এক জাতি যে জায়গায় ছিল সে জায়গাতেই কেন চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে রয়ে গেল? এর উত্তর বিভূতিভূষণ জানতেন কিন্তু উত্তর দেননি। শুধু আরণ্যক পাঠকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। আজ এই প্রশ্ন কয়েক দশক বাদেও সমান প্রাসঙ্গিক। আসলে আমরা আর্য জাতির আধুনিক প্রতিভূ হয়ে এর উত্তর হয়তো বা গোপন রাখতে চাই। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে অরণ্য সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণ। যে সভ্যতা হয়তো সৃষ্টি হয়েছে ক্যান্সিয়ান যুগের কোন এক শুভ মুহূর্তে। আর এই সভ্যতার প্রতীক সেই বুড়িটা যাকে কথক সত্যচরণ দেখিয়েছেন—“জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মছয়া বীজ

ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-খণ্ড কাঠের তৈরি একটা টেকির মতো কি আছে, আর এক বুড়িকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স আশি-নব্বুই হইবে, শনের নুড়ি চুলে, গায়ে খড়ি উঠিতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতে ছিল ভারতচন্দ্রের জরতীবেশধারিনী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা-পূর্বপুরুষেরা এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে।”^৬ আর এই সহস্র প্রাচীন বন্য সভ্যতা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, কিভাবে নষ্ট হচ্ছে বন্য ঐতিহ্য, তার জীবন্ত দলিল আরণ্যক উপন্যাস। ষোড়শ পরিচ্ছেদের চতুর্থ পর্বে বিভূতিভূষণ বলেছেন—“মাস তিন চারেকের মধ্যে মহালিখারূপের পাহাড়ের কোল হইতে লবটুলিয়া ও নাড়াবইহারের উত্তর সীমানা পর্যন্ত প্রজা বসিয়া গেল। পূর্বে জমি বিলি হইয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের বাস এত হয় নাই- এই বছর দলে দলে লোক আসিয়া রাতারাতি গ্রাম বসাইয়া ফেলিতে লাগিল।”^৬

‘আরণ্যক’-এর পরিচিত প্লটের পরিবর্তনের আলোচনার প্রারম্ভে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় আমরা উপন্যাসের প্রথম থেকেই পাই। আরণ্যকে বিভূতিভূষণ প্রকৃতি ও মানুষকে পাশাপাশি সংস্থাপন করেছেন ঠিকই তবুও উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত করে মনে হয় বিভূতিভূষণ প্রথমত, একজন প্রকৃতিপ্রেমিক, দ্বিতীয়ত, তিনি প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত অসহায় সহজ সরল মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার অংশীদার। বিভূতিভূষণ অরণ্য প্রকৃতির মোহ মুগ্ধতায় প্রথমে আকৃষ্ট হতে না পারলেও খুব শীঘ্রই অরণ্যের মোহিনীরূপে আবিষ্ট হয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম থেকেই বিভূতিভূষণের অরণ্যময় সৌন্দর্য পিপাসার অনুভূতির চিত্র দৃশ্যায়মান। সদ্য কলকাতার নাগরিক জীবনের কোলাহল থেকে বিক্ষিপ্ত মনকে সংযুক্ত করেছেন অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে। এ বিষয়ে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন—প্রথম সে যখন অরণ্যভূমিতে এসে পদার্পণ করে তখন সে পুরোপুরি শহরের মানুষ-কলকাতা ও কলকাতার সংস্কৃতিকে সে সযত্নে মনের মধ্যে বহন করে নিয়ে এসেছে, সুতরাং অরণ্যের প্রতি ও অরণ্য সৌন্দর্যের প্রতি তার মন তখন উদাসীন ও অপ্রসন্ন ঈষৎ বিদ্বিষ্টও বলা চলে। প্রথমটা খাপ খাওয়াতে না পারলেও আরণ্যকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পর্বে বিভূতিভূষণ নিজেই বলছেন—“দিন যতই যাইতে লাগিল জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল।”^৭ এ বিষয়ে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আরেকটি মন্তব্য স্মরণীয়—“আরণ্যক’ই বিভূতিভূষণের একমাত্র উপন্যাস যেখানে তিনি মানব নিরপেক্ষ প্রকৃতিকে মানুষের চেয়ে বড় করে দেখিয়েছেন। অন্য সব গ্রন্থেই তিনি প্রথমে মানব-প্রেমিক এবং তারপর প্রকৃতিপ্রেমিক।”

বিভূতিভূষণ নিজে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ‘স্মৃতির রেখা’-য় বলেছেন—

এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো-একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো- অন্ধকার এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে বুপড়ি বেঁধে থাকা। ... এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরা গভীর মন ঝাউবনের ছবি—এইসব।^৮

আবার বিভূতিভূষণ নিজেই উপন্যাসের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতেও এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যেমন তিনি বলছেন- কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা নর-নারী কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। ...ইহাদের কথাই বলিব। বিভূতিভূষণ যাদের উদ্দেশ্যে আরণ্যক লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করেছিলেন তারা এই অরণ্য প্রকৃতির কোলে আশ্রিত। সেই জনজীবনের বাসস্থান, গৃহ, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবিকা ও সামাজিক চিত্রের অবস্থান বিশ্ব প্রকৃতির এক কোণে। এই অরণ্যভূমির অবস্থান পূর্ণিয়া শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। অরণ্য প্রকৃতিকে যারা মাতৃসম লালন পালন করে আসছে এতদিন তাদের বাসস্থান এই মাতৃরূপী অরণ্য প্রকৃতির কোলেই। প্রাচীনত্ব ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী আরণ্যক মানুষের বাসস্থান ও বাসগৃহের সামান্য বৈচিত্র ধরা পড়েছে কথক সত্যচরণের জীবন উপলব্ধিতে। অরণ্যকের সাধারণ মানুষ চাষ-আবাদ করে কোন রকমে বেঁচে আছে। তাদের ঘরগুলি অতি সাধারণ বললেও ভুল হবে একেবারে নগণ্য বাসগৃহ। প্রকৃতির বুকো যারা লালিত-পালিত এই প্রকৃতির বুকো মাথা গুঁজে থাকার মত বাসগৃহও এদের নেই। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পর্বে বাসগৃহ সম্পর্কে বিভূতিভূষণ দেখাচ্ছেন- জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ পনের বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি- ঘরে শুকনো ঘাস ও বন-ঝাঁউয়ের সরু গুড়ির বেড়া। তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা। তবে এই বাসগৃহগুলি যে অস্থায়ী তার প্রমাণ- ঘরগুলি নতুন তৈরি, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাটকা কাটা খড়, আধ কাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। বাসগৃহগুলি দেখে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে এই অঞ্চলের মানুষগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান একেবারে অসহায় অবস্থার নিম্ন সীমায়। এই সর্পসংকুল নির্জন অরণ্যভূমি যেখানে প্রকৃতি আপন মর্জিতে শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে কি ভীষণ রূপে আবির্ভূত হয় তার ভয়াল তাণ্ডবের সম্মুখে এই তুচ্ছ ঘর গুলি নিতান্তই নগণ্য ও নির্ভরতাহীন। এই অরণ্য শুধু তো মানুষের নয় জন্তু-জানোয়ারদেরও তাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই খুপরিগুলি কতটা নিরাপদ? এর জলন্ত দৃষ্টান্ত পাই দশম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পর্বে—“জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া একজন গাঙ্গোতা প্রজার একখানা খুপরি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইয়া খুপির মধ্যে শুইয়া ছিল—অসম্ভব শীতের দরুন খুপির মধ্যেই আঙন জালানো ছিল, এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাপটা একটু ফাঁকা ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।”^{১০}

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর বাসগৃহ সে তুলনায় একটু মজবুত মাটির ঘর- ছোটো ছোটো মাটির ঘর, খাপরার চাল—বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপাপোঁছা দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। আবার আসন্ন অবস্থা সম্পন্ন রাসবিহারী সিংদের বাড়ি গুলি- খোলায় ছাওয়া ইটের দেওয়ালয়াল্লা ঘর, যেমন এদেশে অবস্থা সম্পন্ন লোকের বাড়ি হইয়া থাকে। বাড়ির সামনে বারান্দা, তাতে কাঠের খুঁটি আলকাতরা মাখানো।

বাসগৃহগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে খুব সহজেই অনুমান করা যায় এই অরণ্য সভ্যতায় দুই শ্রেণির মানুষের অবস্থান। একটি শ্রেণি রাসবিহারী সিংদের অপরটি দিন-দরিদ্র, অসহায় খেটে খাওয়া মানুষদের শ্রেণি। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিহীন নিম্নসম্প্রদায় বন্য হিসেবেই পরিচিত। অরণ্যের বুকো লালিত পালিত হয়েও অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই চরম বাস্তবতাই মূল শর্ত হিসেবে আরণ্যক উপন্যাসে বিবেচ্য। উপন্যাসের চুলচেরা বিশ্লেষণে সমালোচকগণ একথা স্বীকার করেন। বাস্তবতার শর্ত মেনে উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের গল্প, মানবিক অনুভূতির গল্প। এই অনুভূতি আধুনিক উপন্যাস পাঠকদের আকৃষ্ট করে। বিভূতিভূষণ আরণ্যকে একটি কোন ব্যক্তির জীবনালেখ্য রচনা করেননি, একটি বিস্তৃত অঞ্চলের এবং ভূমি-সংলগ্ন মানুষের অখণ্ড জীবনচিত্রকেই তুলে ধরেছেন। একদিকে এই

অরণ্য অঞ্চলের আদিম বন্য সৌন্দর্য, অন্যদিকে অরণ্যের জনপদ গভীরভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লেখক এই বন্য অঞ্চলের শুধু কোমল মায়াবিনী রূপই দেখাননি, প্রকৃতির বীভৎস ভয়াবহ রূপটিও দেখিয়েছেন।

‘আরণ্যক’ এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও নাগরিক জীবনে অপরিচয়ের সংবাদও দেয়। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বলছেন—আমাদের মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায় ভাদ্রমাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশি হয় না কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশি নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশী, গম তাহার অর্ধেক। সুতরাং লোকের প্রধান খাদ্য কলাইয়ের ছাতু। অরণ্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংকট চরম মাত্রায় এখানকার মানুষের জীবনকে মাকড়সার জালের মত জড়িয়ে রয়েছে। আমরা বাংলার সভ্যজগতের মানুষ, আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত-ডাল ও মাছ, দুবেলা হয় ভালোভাবে জোটে নয়তো কোনরকমে জুটে যায়। কিন্তু এই অরণ্য সভ্যতার মানুষের খাদ্য তালিকায় যা পাই তা আমাদের কল্পনারও অতীত। ভাবতেও কষ্ট হয় যে, ভাত এই অঞ্চলের মানুষের কাছে বিলাসিতার আহার। ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহারী সিং আর নন্দলাল পাড়ে খায় দুবেলা। আর অধিকাংশ মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সারা বৎসর খেড়ির দানা সিদ্ধ, মকাইয়ের ছাতু কিংবা মকাই সিদ্ধ, বাথুয়া শাক নুন দিয়ে সিদ্ধ, আর তাও না পেলে বনের আতা কিংবা বন্যকুল, নয়তো আমলকি খেয়ে বেঁচে থাকে। কি অসহায় ভাবে বেঁচে থাকার প্রয়াস! আসলে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির বিষমতার কারণেই এখানে খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা। উপযুক্ত ভূমি, চাষের জন্য উপযুক্ত জল ও আবহাওয়া না থাকায় এদের জীবন কী ভীষণ দুর্বিষহ।

এই অরণ্য অঞ্চলের মানুষ একটু পেট ভরে খাওয়ার জন্য অরণ্যের নানান দুর্গম প্রান্ত থেকে দুদিন আগে আসা নতুন ম্যানেজারের কাছারির সামনে বসে আছে খাবারের আশায়। এই অঞ্চলের মানুষরা বারোমাস কলাইয়ের ছাতু খেয়ে বেঁচে থাকে তাও হয়তো ঠিকঠাক জোটে না। আর ভাত খেতে পাওয়াটা এই দিন-দরিদ্র বন্য মানুষদের কাছে ভোজের সমতুল্য। তবে একটা জিনিস লক্ষ্যনীয় যে এই অসহায় দীন মানুষগুলোর মধ্যে শুধু নিচু জাতের মানুষ আছে তাই নয়; অরণ্য সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়েরই দরিদ্র মানুষ বর্তমান। খেতে আসা মানুষের দলে শুধু একজন নেই সে হল কুম্ভা যে আরো গরিবের গরিব, দরিদ্রের দরিদ্র। পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথম পর্বে—“পাটোয়ারী বলিল—ও কুম্ভা। আপনার আসবার কথা শুনে আমায় কাল বলছিল—ম্যানেজার বাবু আসবেন তার পাতের ভাত আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ছেলেপুলের বড় কষ্ট।”^৯ আবার এই অরণ্যভূমিতে গনোরি তেওয়ারির মতো স্কুল মাস্টার শালপাতার উপর ছাতু ঢেলে মহানন্দে খায়। আর রাসবিহারী সিংহের মত মানুষের একবেলার আহার্য সামগ্রীর মধ্যে থাকে- হাতির কানের মত খান পনর পুরী, নানান রকমের তরকারি, দই, লাড্ডু, একসের দুধ, একসেরের বিকানির মিছরি, মালপোয়া, চাটনি, পাপড় ইত্যাদি। একদল না খেতে পাওয়া মানুষ একটু খাবারের জন্য লজ্জা-সন্ত্রম হারিয়ে বাড়-জল উপেক্ষা করে ভালো খাবারের প্রত্যাশায় নয়, পাতের এঁটোটুকু পাওয়ার জন্য হাহাকার করে মরে। আর একই অঞ্চলের কিছু মানুষের খাদ্য তালিকায় থাকে কত রকমের উপকরণ। বিভূতিভূষণ এই সমস্ত মানুষের যন্ত্রণায় দন্ধ হয়ে কতদিন তাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন? একদিনের বেশি নয় নিশ্চয়? কারণ তাকে আসতে হয়েছে নাবাল জমির বিলি বন্দোবস্ত করতে মানুষের খাদ্যের অভাব দূর করার জন্য নয়। সমাজের এই আদিম ও নির্মম পরিস্থিতিকে

লেখকও খণ্ডন করতে পারেননি। শুধু আমাদের একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তারা এভাবেই বাঁচে ও অপরকে বাঁচায়।

আর এই বেঁচে থাকার তাগিদেই খাদ্যের অন্বেষণ। জীবিকার সন্ধানে এই অঞ্চলের মানুষ বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। ফসল কাটার সময় কাটুনিদের দল অরণ্যকের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। লছমিয়া মঞ্চেরা বছরের সব দিনই বাইরে কাটায় ফসল কেটে মজুরি হিসেবে যেটুকু পাওয়া যায় সেই আশাতে। নিজেদের ভিটে মাটির টান এদের কাছে শিথিল হয়ে গেছে বেঁচে থাকার তাগিদে। নবম পরিচ্ছেদের পঞ্চম পর্বে বিভূতিভূষণ বলছেন—“ইহাদের জীবন বড় অদ্ভুত, পূর্ণিয়া, তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড় অঞ্চলের উত্তর ভাগলপুর হইতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফটল কাটে ফসলের একটা অংশ মজুরি স্বরূপ পায়।”^{১০} আবার গনোরী তেওয়ারিকে দেখি তিনি পূর্বে কখনো ঠাকুর পূজা করে কখনো পন্ডিত করে কলাইয়ের ছাতু ও চীনা ঘাসের দানার রুটির সংস্থান করেছে। এখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর কিছু মানুষ বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে নাচ-গান তাদের মধ্যে একজন হল নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া। সে দলের মধ্যে থেকে শুধু দুটো খেতে পায় পয়সার ভাগ সে পায় না। আর পাবেই বা কি করে যে দলে সতের-আঠারো জন লোক কয়েক ঘণ্টা নাচ গান দেখিয়ে মজুরি হিসেবে পায় মাত্র চার আনা পয়সা। যে দেশের মানুষ কলাইয়ের ছাতু খায় বারোমাস। তারা নিজেরা খাবে কি? আর ওই নাচ গানের দলকেই বা কি মজুরি দেবে? এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষই দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করে। তবে যারা বিত্তবান তাদের কাছেও বিশেষ কিছু পায় না এই নাচের দল।

এই অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই খেটে খাওয়া মানুষ। কেউ জঙ্গলের কাঁচা কাঠ পুড়িয়ে চারকোল তৈরি করে, কেউ গরু-মহিষ চরিয়ে দিন অতিবাহিত করে। সাঁওতালরা বুম চাষ করে। গাঙ্গোতা প্রজারা চীনাঘাস,ভুট্টা ও সামান্য পরিমাণ গম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিশেষত উল্লেখ্য যে এই বিশাল অরণ্যভূমির একছত্র অধিপতি রাজা দোবরুপান্না বীরবর্দী তার প্রধান উপজীবিকা হল গোচারণ। আবার কাটুনি মেলায় সময় নানান ধরনের মানুষ নানান রকমের বেশে এসে দোকানদারি সাজিয়ে বসে। ওদের মধ্যে অধিকাংশই ধূর্ত প্রকৃতির ব্যবসায়ী। কিছু লোক ঠকানো মানুষ দুটো পয়সা লাভের জন্য এ দেশে আসে। মহাকালের সুখ দুঃখ বিষাদের এক পটভূমিতে বিভূতিভূষণ ঠেকেছেন এই অরণ্য সমাজের দৈনন্দিন জীবিকা ও বিচিত্র জীবনচিত্র। এখানে অরণ্যের মর্মর ধ্বনির সঙ্গে মিশেছে অরণ্যের মানুষদের প্রাচীন জীবনকাহিনি, তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা।

এই অরণ্য অঞ্চলের মানুষের খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পোশাক আশাক যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক। যে অরণ্যে খুব সাধারণ দিন-দরিদ্র মানুষের বসবাস তাদের পোশাক-আশাকও স্বাভাবিকভাবে অতি সাধারণ হবে। কিন্তু কথক সত্যচরণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখি এই অঞ্চলের মানুষের পোশাক বলতে খুব সামান্যই যা শুধু লজ্জা নিবারণেরই উপযুক্ত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পোশাকের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, যেটুকু পার্থক্য থাকা প্রয়োজন তাই বর্তমান। যেখানকার মানুষ সারা বছর চীনা ঘাসের দানা, মাকাই সেদ্ধ ও বাথুয়া শাক খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের কাছে একটার বেশি দুটো পরিধেয় বস্ত্র কষ্ট কল্পনা মাত্র। অর্থাৎ হওয়ার ব্যাপার এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা এক বস্ত্রেই কাটিয়ে দেয়। তাই বিভূতিভূষণের স্ব-কৌতুক প্রশ্ন—খুপরির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা আর আসবাবপত্র বলিতে ইহাদের কিছুই

নাই। কুড়ে ঘরের মেঝেতে মাত্র কিছু শুকনো ঘাস বিছানো। বাসন-কোসনের মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা। কাপড় যার যা পরানে আছে এক টুকরো বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু এই হাড় কাঁপানো শীতে এইসব মানুষের লেপ-কাঁথা কোথায়? এরা রাতে গায়ে কি দেয়? বিভূতিভূষণের এ প্রশ্ন কার কাছে? শহুরে জীবনের বাইরে এসে নিজেকে নাকি এই সামাজিক অবস্থাকে?

এই বন্য প্রকৃতির পুরুষদের পোশাক বলতে, কালো, রোগা-লম্বা চেহারার বছর ষাটেকের ধাওতাল সাহুর পরনে আছে মলিন থান ও মেরজাই আর খালি পা। তবে রাসবেহারী সিং কিংবা আরো অন্যান্য চরিত্রের পোশাকের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। মেয়েদের পোশাকের মধ্যে ভানুমতির পরনে সামান্য কাপড় যা সভ্য জগতের শোভনতা রক্ষা করবার উপযুক্ত নয়। তার মাথার চুল রক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁথির দানা। আবার মঞ্চের পোশাক আশাকের মধ্যে সৌখিন কিছু না থাকলেও আছে কাঁকই, মাথার কাঁটা, বুটো পাথরের আংটি, চওড়া লাল ফিতে যা সবই ওই কাটুনি মেলা থেকে কেনা। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভানুমতীদের ওমন বন্য লাভণ্য ও মুখশ্রী দেখার জন্য সামান্য একটা কাঁচের আয়নারও অভাব।

আরণ্যক জীবনে এই আঞ্চলিকরা শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষা—এই তিন ঋতুতে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতায় কিভাবে দিনাতিপাত করে বিভূতিভূষণের দরদী দৃষ্টিতে তাও ধরা পড়েছে। মর্মস্পর্শী সে সংগ্রাম। সত্যচরণ যখন জমি বিলির দায়িত্ব নিয়ে লবটুলিয়া, আজমাবাদ ও ফুলকিয়া বইহারে প্রবেশ করছেন তখন শীতকাল। বিভূতিভূষণ বলছেন— “গরুর গাড়িতে প্রায় পনের-ষোল ক্রোশ চলিলাম সারা রাত্রি ধরিয়া ছইয়ের মধ্যে কলকাতা হইতে আনীত কম্বল ব্যাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল। কে জানিত এসব অঞ্চলে ভয়ানক শীত।”^{১১} এই শীতে শরীরও যেন ঠান্ডা জল হয়ে যায়। লেখক বলছেন— “যে পাশে শুইয়া থাকি শরীরের গরমে সে দিকটা তবুও থাকে একরকম। অন্য কাতে পাস ফিরতে গিয়া দেখি বিছানা কনকন করিতেছে সে পাশে- মনে হয় যেন ঠান্ডা পুকুরের জলে পৌষ মাসের রাতে ডুব দিলাম সত্যচরণের যথেষ্ট উপায় আছে শীত কাটানোর কিন্তু এই অরণ্যের বৃকে যারা দিনরাত একই বস্ত্রে ঘুরে বেড়ায় তাদের কি ক্ষমতা আছে শীতকে উপেক্ষা করার? এই শীতে এখানকার অধিকাংশ মানুষই রাত কাটায় গরম লেপ কাথার মধ্যে নয় আগুন জ্বালিয়ে আগুনের পাশে বসে কিংবা কলাইয়ের ভূষি সারা গায়ে মেখে। দশম পরিচ্ছেদের প্রথম পর্বে নকছেদি ভকত কিভাবে রাত কাটায় তা লেখক এর বক্তব্যে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। “কলাই এর ভূষির মধ্যে ঢুকে ছেলে পিলেরা শুয়ে থাকে আমরাও কলাইয়ের ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচ মন ভূষি মজুদ রয়েছে। ভারী ওম কলাইয়ের ভূষিতে। দুখানা কম্বল দিলেও অমন ওম হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না?”^{১২}

কি বিচিত্র এই অরণ্য জীবনের বেঁচে থাকার প্রণালী। যা এই একুশ শতকেও কল্পনা করা যায় না। বিভূতিভূষণ শুধু অরণ্য প্রকৃতির রূপেই মুগ্ধ হননি, এই বন্য অসহায় মানুষগুলির জন্য সহমর্মী হয়েছেন। তাইতো লেখকের প্রশ্ন— “মনে মনে ভাবিলাম মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনো কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।”^{১৩} লেখক এই প্রশ্ন কাকে বা কাদের কাছে করেছেন? এ প্রশ্ন শুধু আরণ্যক উপন্যাস পাঠের পরেই থেমে থাকে না তারপরেও একই রকম ভাবে আধুনিক ভারতবর্ষেও অনুরণিত হতে থাকে। আবার গ্রীষ্মের চরম রক্ষতায় প্রকৃতিও যেন রুগ্ন। ধরিত্রীর মুখ সন্তানগুলির শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন গ্রীষ্মের দাবদাহ। আকাশে বাতাসে যেন

আগুনের হলকা। লেখকের দৃষ্টিতে—“সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড—ক্যালসিয়াম পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে ...। আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যে ইথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লঠাই টোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া ...। শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব লীলা।” সূর্যের তাপ বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা কাশবন ঝোপঝাড় গুলি যেন শুকিয়ে গেছে তেমনি অরণ্যভূমিতে পানীয় জলের যে জলাশয় গুলি ছিল তার অধিকাংশই শুকনো হয়ে গেছে অনাবৃষ্টির ফলে। লেখক উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পর্বে বলেছেন—“পৌষ মাসে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িয়াছিল, তার হইতেই ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। মাঘ মাসে বৃষ্টি নাই, ফাল্গুনে না, চৈত্রে না, বৈশাখে না সঙ্গে সঙ্গে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, তেমনি দারুণ কষ্ট।”^{১০}

এই বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ ও গ্রীষ্মের জল কষ্ট সম্পর্কে লেখক বলেছেন—“উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর-পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গল মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডি অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল সব গেল শুকাইয়া। কুয়া করিলে জল পাওয়া যায় না—যদিবা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে ছোটো এক বালতি জল কুমার জমিতে এক ঘন্টার উপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পরিয়া গিয়াছে। পূর্বে একমাত্র কুশি নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে। আমাদের জমিদারি ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোটো পাহাড়ি নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বাহিয়া আসিয়াছে— কিন্তু বর্তমানে শুধু শুষ্ক বালুকাময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায়, তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসি লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ কলসিটাক জ্বালাইয়া বাড়ি ফিরে।”^{১১} গ্রীষ্মের এই চরম দাবদাহে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির দানের জলটুকুও এ অঞ্চলের মানুষের জোটে না। তাদের বুনোঘাসের পাতার ছাওয়া, ছোটো ছোটো খুপরিগুলি কতটা নিরাপদ যখন জঙ্গলে দাবানলের আগুনে বনের পর বন পুড়তে থাকে? “একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জল কষ্টের দিনে ঠিক দুপুরবেলা সংবাদ পাইলাম, নৈখত কোণে মাইল খানের দূরের জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়েছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ...রাঙ্গা অগ্নিশিখা লকলক করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে। ...লম্বা লম্বা ঘাস ও বনঝাড়ের জঙ্গলে সূর্য তাপে অর্ধ শুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে। এক এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবা মাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে যেদিক যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলবর্ণ, ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা—আর চটপট শব্দ।”^{১২} প্রকৃতির বিরুদ্ধে কি অসহায় জীবন সংগ্রাম এই অরণ্য অঞ্চলের প্রত্যেকটা মানুষের। আজকের এই সভ্যতা জগতে ভাবতেও কষ্ট হয়। এই চরম দুর্দশার পরেও কি ‘আরণ্যক’ পড়লে সত্যিই আমাদের ঘরে বসে হাওয়া বদলের ফল হয়? তবে এ কথা অনুস্বীকার্য যে গ্রীষ্মের এই চরম তাণ্ডব লীলায় যখন বনের চিল-শকুনি ও পাখির দল দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় তখনও লেখকের সৌন্দর্য পিপাসার আকাঙ্ক্ষা অবিচল ও অটল রয়েছে, যেমন—কোন এক গ্রীষ্মের দাবদাহ দুপুরে হরিতকি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বলছেন—“এ ভীম ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল।”^{১৩} অথবা “কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের!”^{১৪}

লবটুলিয়া, আজমবাদ, ফুলকিয়া বইহারের রক্ষ শুম্ব অরন্যভূমি শীত ও গ্রীষ্মের তুলনায় বর্ষা ঋতুতে অনেকটাই শ্যামলী শোভায় স্নিগ্ধ ও নির্মল। লেখক এই বর্ষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন—“দিন রাত অবিশ্রাম বৃষ্টি ঘন কাজল কলো মেঘপুঞ্জ আকাশ ছাইয়াছে, নাড়া ও ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তরেখা বৃষ্টির খোঁয়ায় ঝাপসা, মহালিখরূপের পাহাড় মিলাইয়া গিয়াছে—শুনিলাম পূর্বে কুশী ও দক্ষিণে কারো নদীতে বন্যা আসিয়াছে। গ্রীষ্মের ভীষণ বিভীষিকা বর্ষার বারি সিঞ্চনে প্রকৃতি ধীরে ধীরে প্রশমিত হচ্ছে। নব তৃণলতা, গুল্মরাজি, আকাশ-বাতাস-মাটি নক্ষত্রখোচিত রাতের আকাশ ও নববর্ষায় প্রকৃতি তার ভয়াবহতা বর্জন করে অনেকটা নির্মল ও প্রকৃতিস্থ। শীত গ্রীষ্মের ভয়াবহ রূপ বর্ষা ঋতুতে না দেখলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই অরণ্যের মানুষগুলো রোদে যেমন পুড়ে বৃষ্টিতেও তেমন ভিজে। কারণ এদের পাতার ছাওয়া খুপরিগুলি বৃষ্টির জলকে আটকে রাখার জন্য নিতান্তই নগণ্য। তবে বিভূতিভূষণ অরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে ধ্রুবা মুগ্ধ ও ধাতুরিয়ার নিষ্ফল জীবন কাহিনি সমস্ত এক সূত্রে গ্রথিত করে অবলোকন করার এক আলাদা ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। অতি সামান্য মানুষ তাদের দুঃখ যন্ত্রণা ও দুর্দশা তাদের প্রাণীর অর্থ এই মহাকালের পটভূমিতে দেখবার প্রতিভা তার অস্থিমজ্জায় বর্তমান ছিল এই নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত মেঘপুঞ্জ, লবটুলিয়া ফুলকিয়া বইহারের স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, এই অরণ্য প্রকৃতি, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতি হৃদের জলজ পুষ্প, রাজু পাঁড়ে, যুগল প্রসাদ, ধাওতাল সাহু, মুটুকনাথ পাঁড়ে, ভানুমতী মহালিখরূপের বনাসুর অসহ সভ্যতা বিগর্হিত রাজা দোবরু পান্না, সভ্যতা দরিদ্র রাজগোঁড় পরিবার এইসব কিছুর মিলিত এক বাস্তব সত্তার উপলব্ধি করেছেন বিভূতিভূষণ।

লবটুলিয়া, আজমবাদ, ফুলকিয়া বইহার, নাড়া বইহার, মহালিখরূপের শুম্ব মৃত্তিকা ও শুম্ব ঘাণ নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলো কঠিন জীবন সংগ্রামে পোড়খাওয়া তবুও অরণ্যভূমির সমস্ত প্রাকৃতিক কঠোরতা আর বঞ্চনার মাঝেও এরা উদারতা ও শান্তির ধারক। প্রতিটা দিনের বেঁচে থাকার দুঃসহ কৃচ্ছসাধন এদের জীবনবোধকে নষ্ট করতে পারেনি। হাজার হাজার বছরের অন্যায়, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা বন্য মানুষ গুলোকে প্রকৃতির মতো অনাসক্তি এবং সক্ষমতা দিয়েছে। জীবন-মৃত্যু, আনন্দ-কষ্ট অতি সহজভাবে হৃদয়াঙ্গম করার অমানুষিক ক্ষমতা ও প্রতিভা তাদের জন্ম থেকে রক্তের মধ্যে পরিবাহিত। প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা পদক্ষেপে অসহ্য জীবন যন্ত্রণা তবু তারা জীবন পথের ক্লাস্তিহীন পথিক। বলা যায়—

ওই নিবিড় অরণ্য প্রকৃতিকে তার মনে হয়েছে যেন কোন এক মহান কবির আশ্চর্য শিল্প রচনা। উপনিষদের ঋষির মত তিনিও যেন সকল পাঠককে আহ্বান করেছেন এই নিবিড় শাস্ত্র সৌন্দর্যের রহস্য রসে অবগাহন করার জন্য—

পশ্য দেবস্য কাব্যম্; ন মমার ন জীর্ষতি।

শুধু প্রকৃতি নয় আরণ্যকে এই অরণ্য প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষের কাহিনিও আছে। অরণ্যের জটিল অন্ধকারের মধ্যেও লেখক আলোর রেখা দেখতে পেয়েছেন। সে আলো প্রাণের। মানবপ্রাণের, মনুষ্যত্বের।^{২৭}

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, ড. তরুণ (সম্পাদক), *আরণ্যক : নানা চোখে*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৪৪
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫-১৬, পৃ. ৩৩৩
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, পৃ. ১৩৯
৪. তদেব, পৃ. ৩
৫. তদেব, পৃ. ৬০
৬. তদেব, পৃ. ১৫৮
৭. তদেব, পৃ. ১৬
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৬০
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, পৃ. ৩৬
১০. তদেব, পৃ. ৯০
১১. তদেব, পৃ. ৮
১২. তদেব, পৃ. ৯৫
১৩. তদেব, পৃ. ২৫
১৪. তদেব, পৃ. ২৬
১৫. তদেব, পৃ. ২৯
১৬. তদেব, পৃ. ২৬
১৭. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৯৬

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫-১৬
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬২
৪. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬
৫. J. Burne, *Bengal District Gazetteers*, Calcutta Bengal secretariat book depot, 1911

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শজারতর কাঁটা’:

রহস্যের অন্দরে সমাজসত্যের অন্বেষণ

সৌত্রিক ঘোষাল

সময়টা তখন বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের সূচনালগ্ন। বাংলা গোয়েন্দাকাহিনি তখন সবেমাত্র তাঁর শৈশব থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে কৈশোরে। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় সাহিত্যিকরা গোয়েন্দাকাহিনির আসরে অবতীর্ণ হলেও ক্রাইম কাহিনি বা অপরাধমূলক কাহিনির অন্যান্য শাখার সঙ্গে গোয়েন্দাকাহিনির সম্পর্ক ও পার্থক্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। এর ফলে গোয়েন্দাকাহিনি লিখতে বসলেই বিদেশি গোয়েন্দাকাহিনির দরবারে বিষয়বস্তুর জন্য করজোড়ে উপনীত হওয়া তখন যেমন বাঙালি লেখকদের অনেকেরই ভবিষ্যৎ ছিল, তেমনি গোয়েন্দাকাহিনির সঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, বিশেষত পুলিশকাহিনি বা থ্রিলারের পার্থক্যটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত না হওয়ায় সে সময়ে রচিত অধিকাংশ গোয়েন্দাকাহিনিই নামে গোয়েন্দা গল্প হলেও অধিকাংশ সময়ে পরিণত হত থ্রিলার কিংবা পাল্প ফিকশনে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে গোয়েন্দাসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়ে বাংলা গোয়েন্দাকাহিনিকে কৈশোর থেকে যৌবনে যিনি উপনীত করেন তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেবল বাংলা গোয়েন্দাসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়, এতদিনের বাংলা মূল ধারার সাহিত্যে উপেক্ষিত, অবহেলিত গোয়েন্দাকাহিনিকে তিনি সাহিত্যিক কৌলীন্যে ভূষিত করেন। আর এ সমস্ত কিছুই যে সম্ভব হয়েছিল তার একটি অন্যতম কারণ গোয়েন্দাকাহিনির সাথে সাহিত্যের অন্যান্য সংস্কৃতির সম্পর্ক ও পার্থক্যের দিকটি সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা। আসলে গোয়েন্দাকাহিনি তো কোনও সমাজবিবিক্ত মানুষের আখ্যান নয়। সময়-সমাজের ধারাপথ বেয়ে ছুটে চলে যে জীবনের নদী, সে নদীর বাঁকে বাঁকে মিশে থাকে কত শত চাওয়া-পাওয়া আর না পাওয়ার অশ্রুত কাহিনি। জীবনখাতার সেই না মেলা হিসাবগুলো মানুষকে যেমন অনেক সময় সহজ-স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত করে ঠেলে দেয় নৈরাশ্যের অতল গহ্বরের দিকে তেমনি অনেক সময় মানুষের মনের সুপ্ত কামনাগুলির বিকৃত বিস্ফোরণে উন্মুক্ত হয়ে যায় অপরাধ প্রবৃত্তির বন্ধ দুয়ারগুলো। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

মানুষের মনের অন্ধকার দিকগুলোই তো অপরাধী মনস্তত্ত্বের আঁতুড়ঘর।^১

মানবমনের সেই অন্ধকার চোরকুঠুরিগুলির নির্মাণে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক পারিবারিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রকগুলির। আদর্শ গোয়েন্দাকাহিনি সেই সমাজনিয়ন্ত্রিত মানুষের বিচিত্র অপরাধপ্রবণতার দিকগুলিকে চিনে নিতে চায়। আর সেই সূত্র ধরে গোয়েন্দাকাহিনিতে যেমন উঠে আসতে পারে সমকালীন সময় ও সমাজের নানাবিধ অনুষ্ণ, তেমনি ফুটে উঠতে পারে ব্যক্তিগত জীবনাকাঙ্ক্ষার সাথে সামাজিক চাহিদার নিরন্তর দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও গোয়েন্দাকাহিনিতে ব্যক্তির

সঙ্গে সমাজের এই অন্তর্লীন সম্পর্কের দিকটি নিয়ে সচেতন ছিলেন। নিজের গোয়েন্দাকাহিনিগুলি সম্পর্কে তাই তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন—

ওগুলি নিছক গোয়েন্দাকাহিনি নয়, প্রতিটি কাহিনিকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনির মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মানুষের সহজ-সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়—ব্যামকেশ তারই সমাধান করে। ... জীবনকে এড়িয়ে কোনদিন গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।^২

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যামকেশ বক্সীর কাহিনিগুলিতে কেবল গোয়েন্দা-অপরাধীর দ্বৈরথ আর রহস্য উদ্ঘাটনকেই একমাত্র উপজীব্য করে তুলতে চাননি, বরং যে চিরন্তন মানবজীবন ও মানবহৃদয় সাহিত্যের উপাদান তারই বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ‘পথের কাঁটা’ থেকে শুরু করে ‘বিশুপাল বধ’ পর্যন্ত মোট বত্রিশটি সম্পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ ব্যামকেশ কাহিনির বহুবর্ণ ক্যানভাসে। বলাবাহুল্য, কোনো একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে ব্যামকেশ বক্সীকে নিয়ে লেখা সবকটি কাহিনির মধ্যে ফুটে ওঠা সেই সমাজসত্যের অন্বেষণ করা সম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে তাই বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মতো ব্যামকেশ বক্সী সিরিজের একটি মাত্র কাহিনি ‘শজারুর কাঁটা’-কে অবলম্বন করে ব্যামকেশের কাহিনিতে ফুটে ওঠা বিশ শতকের মধ্যপর্বের কলকাতা নগরীর এক বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ-সম্পর্কের বহুকৌণিক রসায়ন ও সেই সূত্র ধরে সত্যান্বেষী ব্যামকেশ বক্সীর কাহিনিগুলির সত্যস্বরূপকে ফিরে দেখার চেষ্টা করা হল।

‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসটি রচনার সমাপ্তিকাল ১৫ মার্চ ১৯৬৭, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৪ আষাঢ় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে। সত্যান্বেষী ব্যামকেশ বক্সীর সঙ্গে অবশ্য বাঙালির প্রথম পরিচয় ‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকার পাতায় আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘পথের কাঁটা’ গল্পের মধ্যে দিয়ে। তারপর ‘সত্যান্বেষী’, ‘সীমন্তহীরা’, ‘অর্থমনর্থম’, ‘চোরাবালি’, ‘দুর্গরহস্য’, ‘চিড়িয়াখানা’, ‘আদিম রিপু’, ‘বহুপতঙ্গ’-এর মতো একের পর এক গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী, স্থিতধী, বাইরে সহজাত গান্ধীর্যের অধিকারী হলেও অন্তরে এক কোমল-সহানুভূতিশীল হৃদয়ের অধিকারী এবং আদ্যন্ত বাঙালি এই সত্যান্বেষীর চরিত্রটি বাঙালির হৃদয়ে পাকাপাকিভাবে স্থান করে নেয়। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এরপর ব্যামকেশের জীবনেও এসেছে অনেক পরিবর্তন, সত্যবতীকে বিয়ে করে সুখের নীড় বেঁধেছে ব্যামকেশ। আর তার জীবনের এই সমস্ত পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে বন্ধু অজিত। তারপর এক সময়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতকেও ছুটি দিয়েছেন ব্যামকেশ কাহিনির কথকের ভূমিকা থেকে। ‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসটিতে অজিতের উল্লেখ থাকলেও কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাছাড়া নাতিদীর্ঘ এই উপন্যাসের গঠনের মধ্যেও রয়েছে অভিনবত্ব। ‘উপক্রম’, ‘কাহিনি’, ‘অনুক্রম’—এই তিনটি অংশে বিভক্ত এ উপন্যাসের শুরুতে ‘উপক্রম’ অংশে ব্যামকেশের প্রসঙ্গ থাকলেও এরপর দীর্ঘ কাহিনি অংশে লেখক ব্যামকেশকে দূরে সরিয়ে রেখে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র দীপার জীবন আখ্যান বর্ণনায় মনোনিবেশ করেছেন। এমনকি এই দীর্ঘ ‘কাহিনি’ অংশে ব্যামকেশের একবার উল্লেখ মাত্র নেই। ব্যামকেশকে গৌণ করে দীপাই যেন সেখানে হয়ে উঠেছে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র, যা একটি গোয়েন্দা উপন্যাসে সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায় না। শরদিন্দু

বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও সম্ভবত উপন্যাসটির এই বিষয়গত ও গঠনগত অভিনবত্বের দিকটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ‘শজারুর্ কাঁটা’ উপন্যাসটির ভূমিকায় তাই তিনি বলেছেন—

এই কাহিনিতে ব্যোমকেশ আছে, রহস্য আছে, খুন-জখম আছে, রহস্যভেদ আছে, তবু এটা রহস্য-কাহিনি কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকা বিচার করবেন।^৩

স্বয়ং উপন্যাসিকের এই উক্তি থেকে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি লেখক নিজেই এটিকে আদর্শ গোয়েন্দাকাহিনি বলতে সন্দিহান? কিংবা সত্যাত্মেবী ব্যোমকেশকে নিয়ে লেখা হলেও রহস্য, অপরাধ, অপরাধীকে শনাক্তকরণের চেয়ে লেখক কি ‘শজারুর্ কাঁটা’ উপন্যাসটির অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান? একথা ঠিক যে, গোয়েন্দাকাহিনি একধরনের চরিত্রকেন্দ্রিক সৃষ্টি। গোয়েন্দাকাহিনিতে কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও শেষপর্যন্ত সেখানে অপরাধীকে পর্যুদস্ত করে গোয়েন্দার জয়লাভের বিষয়টিই মুখ্য হয়ে ওঠে। আর সেখানে সমস্ত চরিত্রকে ছাপিয়ে শেষপর্যন্ত গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ক্যারিশমার দিকটিই প্রধান হয়ে ওঠে। ‘শজারুর্ কাঁটা’ উপন্যাসের শেষেও ব্যোমকেশ রীতিমতো ফাঁদ পেতে অপরাধীকে ধরেছে এবং পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সেদিক থেকে এই কাহিনিকে গোয়েন্দাকাহিনি হিসাবে চিহ্নিত করাই যায়। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে এই কাহিনিটিকে ‘রহস্য-কাহিনি’ হিসাবে চিহ্নিত করতে লেখকের দ্বিধা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে হলে সত্যাত্মেবীর সঙ্গে পাঠককেও ঢুকে পড়তে হয় উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র দীপার জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের চোরাগলিতে।

‘শজারুর্ কাঁটা’ উপন্যাসের মূল কাহিনি গড়ে উঠেছে দেবাশিস, দীপা ও প্রবাল এই তিন নরনারীর ত্রিকোণ সম্পর্কে কেন্দ্র করে। অবশ্য সেই সম্পর্ক বলয়ের পরিধি ছুঁয়ে অবস্থান করেছে নৃপতি লাহা, প্রবাল গুপ্ত, খড়্গ বাহাদুর, সুজন মিত্রের মতো আরো কিছু চরিত্র। উপন্যাসটির ‘কাহিনি’ অংশের পটভোলন ঘটেছে দেবাশিসের সাথে দীপার বিয়ের দু’মাস পর দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত অঞ্চলের একটি ছোটো দোতলা বাড়িতে কোনো এক চৈত্রের অপরাহ্নে। বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়ে ও স্বচ্ছল ধনী গৃহস্থের স্ত্রী দীপার জীবনটা হয়তো আর পাঁচটা ধনী ঘরের গৃহিণীর মতো প্রথম থেকেই সুখের হতে পারত। কিন্তু দীপার দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভিক পর্বের সেই সুখ-শান্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে তার নিজস্ব জীবনচেতনার সাথে পারিবারিক সংস্কার ও ভ্রান্ত আভিজাত্যবোধের সংঘাত। প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন থাকে সলতে পাকানোর কাজ, তেমনি দেবাশিসের সঙ্গে দীপার বিবাহের পূর্ব লগ্নেরও ছিল এক দীর্ঘ ইতিহাস। উপন্যাসের ‘কাহিনি’ অংশের সূচনার পরেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতচারণা পদ্ধতিতে পাঠককে নিয়ে গেছেন দীপার সেই প্রাক-বৈবাহিক জীবন-ইতিহাসের মধ্যে। দীপার পরিচয় দিতে গিয়ে সেখানে লেখক প্রথমেই দীপার সামাজিক অবস্থানটিকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন—

দীপা বনেদী বংশের মেয়ে। একসময় খুব বোলবোলাও ছিল, তালুক-মুলুক ছিল, এখন অনেক কমে গেছে; তবু মরা হাতি লাখ টাকা। বোলবোলাও কমলেও বংশের মর্যাদাবোধ আর গোঁড়ামি তিলমাত্র কমেনি। ...

বংশটা একাধারে সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাচীনপন্থী।^৪

একথা পূর্বেই বলেছি যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রত্যেকটি ব্যোমকেশ কাহিনিকে শুধুমাত্র সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পাঠ করা যেতে পারে বলে অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। সামাজিক উপন্যাস যে শুধুমাত্র কিছু সামাজিক অনুষ্ঙ্গকে শরীরে ধারণ করে গড়ে ওঠে তা নয়, এধরনের উপন্যাসে প্রধান সমস্যাটা সমাজসংক্রান্ত কোনো বিষয়কে

আশ্রয় করে পল্লবিত হয়, এমনকি সামাজিক রীতিনীতিই হয়ে ওঠে উপন্যাসের ঘটনাধারা ও প্রধান চরিত্রগুলির নিয়ন্ত্রক শক্তি। ‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসেও দেখি দীপার পরিবারের সামাজিক আভিজাত্যবোধ দীপার জীবনের স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। একথা ঠিক যে, প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মেও দীপা স্কুলে পড়ার সুযোগ লাভ করেছিল, কিন্তু তার সেই স্বাধীনতাটুকু যেন ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘তোতাকাহিনি’ গল্পের খাঁচায় বদ্ধ তোতাপাখিটির স্বাধীনতার মতো। দীপার ঠাকুরদা উদয়মাধব মুখুজে ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। পক্ষু তঁার পারিবারিক কর্তৃত্বকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারেনি। দীপার পিতা নীলমাধবও কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু বাইরে ‘তেজস্বী পুরুষ’ হলেও পরিবারে তঁার মতামতের কোনো দাম নেই, সেখানে উদয়মাধবের মতই চূড়ান্ত। উচ্চশিক্ষিত হলেও দীপার পরিবারটি যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল পুরুষতান্ত্রিকতার নিগড়ে তা সংসারে দীপার মায়ের অবস্থান সম্পর্কে একটি মাত্র বাক্য ব্যবহার করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক—“মা গোবেচারি ভালমানুষ, কারুর কথায় থাকেন না, নীরবে সংসারের কাজ করে যান।”^৬ বনেদিয়ানার নামে পুরুষতান্ত্রিকতার নগ্ন প্রকাশ লক্ষ করা যায় দীপার দাদা বিজয়মাধবের মানসিকতার মধ্যেও। দীপার সম্পর্কে বিজয়মাধব একদা দেবাশিসকে বলেছিল—“মেয়েমানুষের কথার কি কোনো দাম আছে? ওরা আধুনিক কায়দায় বড় বড় কথা বলে, ভিতরে কিন্তু ফক্কিকার।”^৭ এহেন প্রাচীনপন্থী পরিবারে দীপাকে হয়তো কালধর্মের খাতিরেই লেখাপড়া শেখাতে বাধ্য হন দীপার পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা উদয়মাধব। কিন্তু যখনই সেই আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে দীপা নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে তখনই তার উপরে নেমে এসেছে নানা নিয়ম-নিষেধের বেড়াজাল। প্রাচীনপন্থী পরিবারের নিষেধে দীপা কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেনি। এইভাবে বনেদিয়ানার যুপকাঠে বলি হয়েছে দীপার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অপহৃত হয়েছে তার শিক্ষালাভের অধিকার। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

তার (দীপার) মনের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজস্ব মতামত আছে; সে মুখ বুজে বাড়ির শাসন সহ্য করে বটে, কিন্তু তার মনে সুখ নেই। মেয়ে হয়ে বাংলাদেশে জন্মেছে বলে কি তার কোনো স্বাধীনতা নেই!^৮

দীপার এই ভাবনা হয়তো কোথাও মনে করিয়ে দিতে পারে রবীন্দ্রনাথের ‘স্ট্রীর পত্র’ গল্পের মৃগাল এর কথা। বিদ্যাসাগর, রামমোহনের কলকাতায় বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও নারীর স্বাধীনতা যে অনেকাংশেই ছন্ন স্বাধীনতা হয়ে থেকে গেছে, দীপার জীবনের এই পর্বের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক হয়তো পাঠককে সেই সমাজসত্যের কাছেই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

লক্ষণীয় বিশ শতকের সাতের দশকের যে বিশেষ কালপর্বে উপন্যাসটি রচিত হয়, তখন কিন্তু মেয়েরা পুরুষের সাথে সমান তালে পা মিলিয়ে পা রেখেছে বহিঃবিশ্বে। অথচ তেমন পরিস্থিতিতেও কলকাতার বৃক্কে থেকে গিয়েছিল এমন কিছু পরিবার যাঁরা সাবেকিয়ানার নামে বজায় রেখে চলছিল জাতপাতের অন্ধ কুসংস্কার। দীপার পরিবারও তেমনি এক পরিবার। জাতপাত সংক্রান্ত সেই প্রাচীন অন্ধবিশ্বাসের কারণেই দীপা যখন তার নিজের জীবনসঙ্গীকে নিজেই বেছে নেওয়ার কথা জানিয়েছে তার ঠাকুরদাকে, তখন উদয়মাধব দীপাকে তীব্র তিরস্কার করে বলেছেন—

কি বললে, একজনকে বিয়ে করতে চাও! এসব আজকাল হচ্ছে কি? নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করবে! তুমি কি ম্লেচ্ছ বংশের মেয়ে?^৯

একথা ঠিক, দীপা যে প্রবালকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সেই প্রবালও সং চরিত্রের ছিল না। কিন্তু লক্ষণীয়, প্রবালের চরিত্রের জন্য নয়, জাতগত বৈষম্যের কারণে উদয়মাধব প্রবালের সাথে দীপার বিবাহের প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারেননি। এমনকি উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও জাতপাতের গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পাননি দীপার বাবা এমনকি তার দাদাও। দীপার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই তাঁরা দেবাশিসের সঙ্গে দীপার বিয়ে দিয়েছেন। ফলে দীপার জীবনের সংকট এরপর জটিল থেকে আরও জটিলতর রূপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনিগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

ব্যোমকেশ কাহিনি সমাজ ও জীবনের একটি পাপ-তাপ-ক্ষত ভয়ানক রূপ মেলে ধরে। বাঙালির অতি পরিচিত শাস্ত সমতল দৈনন্দিনের তলায় এত বিক্ষোভ, এত হাঙর-কুমিরের দাঁত ঘষটানি, এত বিচিত্র রকমের পাপ ও পাপীর ক্রিয়াকলাপ নিত্য চলছে। বুদ্ধিমান-রুচিবান-গুণবান মানুষের মধ্যে যে কোনও মূল্যে লুকোনো খিদেতেষ্ঠা মেটাবার মরণাস্তিক চেষ্ঠা, শিক্ষিত উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির চিত্তের গভীর গাঢ় অন্ধকার দেখেছেন ও ঐঁকেছেন লেখক।^৯

অধ্যাপক শ্রাবণী পালও গোয়েন্দাকাহিনিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন—

শরদিন্দুর কৃতিত্ব সমকালীন সমাজজীবন, বিশেষত বাঙালিজীবনের প্রেক্ষিতে ব্যোমকেশের সত্যান্বেষণের মধ্য দিয়ে সময়কে স্পর্শ করার মধ্যেই নিহিত। ... সমাজজীবনের রঞ্জে রঞ্জে যে বিষ বিস্তৃত হয়েছিল, তার উৎসের সত্যসন্ধান মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি।^{১০}

তবে ‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসে সামাজিক সংস্কারের বিষবৃক্ষের অন্বেষণে নিয়োজিত হয়ে সত্যান্বেষী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মানুষের মনের একটি অন্ধকার সংকীর্ণতার দিককেই কেবল উন্মোচিত করেননি, সেই সঙ্গে জাতপাতকেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে তীব্র ধিক্কারও জানিয়েছেন উপন্যাসেরই একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে। দীপার দাদা বিজয়মাধব যখন প্রাচীন বর্ণাশ্রম প্রথাকে সাধুবাদ জানিয়েছে তখন তারই বন্ধু নৃপতি বিজয়কে ধিক্কার জানিয়ে বলেছে—

তোমরা হচ্ছে আরশোলা গোষ্ঠীর জীব। ... আরশোলা অতি প্রাচীন জীব, কোটি কোটি বছর আগে জন্মেছিল; তারপর জীবজগতে অনেক বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আরশোলা আরশোলাই রয়ে গেছে। তাই আজকাল আর তাদের বেশি কদর নেই।^{১১}

নৃপতির মুখের এই উক্তি কালের পরিবর্তমানতাকে মেনে নেওয়ার সপক্ষে প্রগতিবাদী ঔপন্যাসিকের নিজেরই উক্তি বলে মনে হয়। আবার সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রাক-বৈবাহিক জীবনের মতো উত্তর-বৈবাহিক জীবনেও দীপা বারবার সমাজের অদৃশ্য অঙ্গুলিলেহনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। নিজের ও পরিবারের সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে সে দেবাশিসকে ডিভোর্স দিতে পারেনি। বিয়ের পরের দিনই দেবাশিস যখন দীপাকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছে তখন দীপা ব্যাকুল কণ্ঠে দেবাশিসকে বলেছে—“আমাকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিন, আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনার সামনে আসব না।”^{১২} দীপার এই কাতর মিনতি সামাজিক সংস্কারের যূপকাণ্ঠে বলি হওয়া এক নারীর অসহায়তাকেই চিনিয়ে দেয়।

আবার শুধু দীপা নয়, ‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসের প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র দেবাশিস ও প্রবালের জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সমাজের দ্বারা। দেবাশিস যখন জানতে পেরেছে যে দীপা অন্য কাউকে ভালোবাসে, বাধ্য হয়ে সে দেবাশিসকে বিয়ে করেছে, তখন নিজের ও দীপার সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে দেবাশিস সুখী দাম্পত্যের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছে। দীপাকে তাই সে বলেছে—“আমারও তো লোকলজ্জা আছে। বাইরের লোকের কাছে ভণ্ডামি করতে হবে।”^{১০} নিজের সামাজিক মর্যাদাকে রক্ষা করতে দীপাকে দেবাশিস তাই কখনও তার কারখানায় নিয়ে গেছে, কখনও আবার ছদ্ম অভিনয়ে ধুলো দিতে চেয়েছে চাকর নকুলের চোখকে। অর্থাৎ যে সামাজিক মর্যাদাকে রক্ষা করতে দীপা-দেবাশিসের বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা শুধু দীপার জীবনকে নয়, তখনই করে দিয়েছে দেবাশিসের সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নকেও।

অন্যদিকে প্রবালের অপরাধপ্রবণ মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনেও সামাজিক বৈষম্য ও কিছু সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে মনে হয়। প্রবালের পিতা ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক। কিন্তু আকস্মিকভাবে পিতার মৃত্যুর পর প্রবাল দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। দেবাশিসের সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়লেও দারিদ্র্যের কারণেই হয়তো প্রবাল দেবাশিসের মতো রাজ্যের বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে আসতে পারেনি। এমনকি গান গেয়ে তার মোটামুটি গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা হলেও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কাজিক্ষিত যশ সে পায়নি। একদিকে জীবনে কাজিক্ষিত প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার বেদনা ও অন্যদিকে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত থেকে হঠাৎ দরিদ্রে পরিণত হওয়ায় সামাজিক অর্থবৈষম্যের যে নিদারুণ রূপ প্রবাল দেখেছে, তাই তার অপরাধপ্রবণ মানসিকতাকে নির্মাণ করে দিয়েছে। ব্যোমকেশের উক্তি থেকে ধরা পড়েছে প্রবালের জীবনের সেই ট্রাজেডির দিকটি—

প্রবাল গুপ্ত পাগল নয়; কিন্তু একেবারে প্রকৃতিস্থ মানুষও নয়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল, হঠাৎ দৈব-দুর্বিপাকে গরীব হয়ে গেল; দারিদ্র্যের তিক্ত রসে ওর মন বিষিয়ে উঠল। ওর চরিত্রে যড়রিপুর মধ্যে দু’টি বলবান—লোভ আর ঈর্ষা। দারিদ্র্যের আবহাওয়ায় এই দুটো রিপু তাকে প্রকৃতিস্থ থাকতে দেয়নি।^{১১}

সমাজে প্রচলিত ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদের প্রতি তাই বারবার প্রবালের মুখে তীব্র বিদ্রূপ শুনতে পাওয়া যায়। যেমন, নৃপতি যখন দেবাশিসের সঙ্গে প্রবালের পূর্ব পরিচয়ের কথা জানতে চেয়েছে তখন প্রবাল বিদ্রূপের সুরে বলেছে— “সামান্য। গরীবের সঙ্গে বড়মানুষের যতটুকু পরিচয় থাকা সম্ভব ততটুকুই।”^{১২} দীপার সঙ্গে দেবাশিসের মতো কোনো ধনী ব্যক্তির বিয়ে না হয়ে দীপা যদি কোনো দরিদ্র ঘরের গৃহিণী হত, তাহলে হয়তো প্রবালের ঈর্ষার এমন বিকৃত বহিঃপ্রকাশ হতে পারত না। সমাজে ধনী-দরিদ্রের নিষ্ঠুর অথচ অনিবার্য যে ভেদাভেদ তার প্রতি এক ধরনের বিদ্রোহী মনোভাবই যে প্রবালের মানসিকতাকে বিকৃত করে তুলে তাকে অপরাধের দুনিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছে তা ব্যোমকেশের মুখে প্রবালের চরিত্রের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক—

যারা জন্মাবধি গরীব, দারিদ্র্যে তাদের লজ্জা নেই; কিন্তু যারা একদিন বড়মানুষ ছিল, পরে গরীব হয়ে গেছে, তাদের মনঃক্লেশ বড় দুঃসহ। প্রবালের হয়েছিল সেই অবস্থা।^{১৩}

ব্যোমকেশের জবানিতে এখানে হয়তো প্রবালের প্রতি একবিন্দু সহানুভূতিও বারে পড়েছে ঔপন্যাসিকের কলমে। আর তখন মনে হয়, শজারুর কাঁটা দ্বারা প্রবাল হয়তো কেবল দেবাশিসকে নয়, খুন করতে চেয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যপূর্ণ সমাজের ঘৃণধরা শরীরটাকেও।

‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসে এভাবে দেখা যায় উপন্যাসের দীর্ঘতম অংশ জুড়ে দেবশিস-দীপা-প্রবালের যে ত্রিকোণ সম্পর্কের কাঠামোটি গড়ে উঠেছে, সেই কাঠামোর প্রতিটি বাহুরই নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে সামাজিক সংস্কার বা বিধিনিষেধ। বস্তুত, এই উপন্যাস পড়তে পড়তে শজারুর কাঁটা দিয়ে হত্যাকারী কে?—এ প্রশ্ন পাঠক যেন অনেকটাই বিস্মৃত হয়ে যান, তার পরিবর্তে দীপার জীবনের উত্থান-পতনই হয়ে ওঠে প্রধান আকর্ষণের বিষয়। এমনকি এ উপন্যাসে কার্যত কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে দীপা, আর ব্যোমকেশের অবস্থান যেন কাহিনিবৃত্তের পরিধি ছুঁয়ে। আসলে সমগ্র উপন্যাসটিতে খুন, রহস্য, রহস্যভেদ থাকলেও সামাজিক নিয়মকানুন দ্বারা আবদ্ধ প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিগত সংকট, না পাওয়ার যন্ত্রণা, জীবনের দ্বন্দ্ব-জটিলতাকেই ঔপন্যাসিক এখানে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এই কারণেই হয়তো উপন্যাসটির ভূমিকায় এটিকে ‘রহস্য-কাহিনি’ হিসাবে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন ঔপন্যাসিক। সমাজের অনড় প্রথা যে ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ককেও কীভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়— ‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, ব্যোমকেশ কাহিনির পাঠককে টেনে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন সমাজ-দর্পণের সামনে, রহস্য উন্মোচনের জন্য সত্যান্বেষণ থেকে পোঁছে দিতে চেয়েছেন সমাজের সত্যে—আর এখানেই এক সাধারণ রহস্যকাহিনি থেকে ‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসটির উত্তরণ।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, সুবর্ণ, ‘গোয়েন্দার কাহিনি: রহস্য শেষ?’, দেশ, ১৭ মার্চ ২০১৮, পৃ. ৩০
২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, ‘ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার’, ব্যোমকেশ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০২১, পৃ. ১০০১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শজারুর কাঁটা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৭৪, ভূমিকা
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ‘শজারুর কাঁটা’, ব্যোমকেশ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০২১, পৃ. ৮৬৬
৫. তদেব, পৃ. ৮৬৬
৬. তদেব, পৃ. ৮৭৮
৭. তদেব, পৃ. ৮৬৬
৮. তদেব, পৃ. ৮৬৮
৯. গুপ্ত, ক্ষেত্র, শরদিন্দুর রহস্যভেদ, পত্রভারতী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৪৬
১০. পাল, শ্রাবণী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১২, পৃ. ৬১—৬৮
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ‘শজারুর কাঁটা’, ব্যোমকেশ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০২১, পৃ. ৮৭০
১২. তদেব, পৃ. ৮৭৭
১৩. তদেব, পৃ. ৮৮০
১৪. তদেব, পৃ. ৯২১

১৫. তদেব, পৃ. ৮৭১

১৬. তদেব, পৃ. ৯২২

গ্রন্থ ও পত্রিকা পঞ্জি :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, *ব্যোমকেশ সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০২১

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, *শরদিন্দুর রহস্যভেদ*, পত্রভারতী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

২. পাল, শ্রাবণী, *শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১২

৪. দেশ, ১৭ মার্চ ২০১৮

৫. *বিচিত্রপত্র*, ‘শরদিন্দু ১২৫ সংখ্যা’, এপ্রিল–জুন ২০২৪

কয়লাখনি অঞ্চলের সমাজ ও পরিবেশ :

প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠির দেশ’

জয়দীপ ঘোষ

১৩৬৩ সনে মাসিক বাসুমতি পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসটি।^১ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামে মাতুলালয়ে এই সাহিত্যিকের জন্ম হয়। তিনি তাঁর মাতামহ বর্ধমানের ধনশালী কয়লা ব্যবসায়ী মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন।^২ সুতরাং পারিবারিক সূত্রেই তিনি কয়লা খনি অঞ্চলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মূলত ঔপনিবেশিক পর্বে কয়লা খনি অঞ্চলের সমাজ চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর আলোচনায় হাট-বাজারের পরিবর্তন, বিভিন্ন লোক সংস্কার, দৈব নির্ভরতা, সামাজিক শ্রেণি-বিভাজন, জ্যোতিষ-নির্ভরতা, চুরি-ডাকাতির উপদ্রব, বিনোদন, উৎসব, খুন, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি কয়লা খনি আগমনের পর পরিবেশগত পরিবর্তনের দিকটিকেও সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন যা স্থায়ী উন্নয়ন (Sustainable Development) ও জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কয়লা খনি অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের বিষয়বস্তু গুলিকে মিলিয়ে দেখলে প্রকৃত অর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের দিকটিকে বোঝা সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন প্রথম শুরু হয় বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’র দুইজন কর্মচারি সুতেনিয়াস গ্রান্ড হিটলি ও জন সামনার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে কয়লা অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন।^৩ এরপরে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে জোন্সকে কয়লা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।^৪ তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের কয়লা সম্পদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ‘যেশব এন্ড কোম্পানি’ ডামুলিয়া ও নারায়নপুরে কয়লা খননের কাজ শুরু করে।^৫ কয়লা ব্যবসার সঙ্গে কিছু ভারতীয় ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা। তাঁর কোম্পানির নাম ছিল ‘কার টেগোর কোম্পানি’।^৬

ক্রমাগত কয়লা উত্তোলনের ফলে আসানসোল, রানীগঞ্জ, অণ্ডাল প্রভৃতি অঞ্চল গুলিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করে। জমিতে ফাটল ও জলের সমস্যা দেখা দেয়। কৃষি শ্রমিকদের অনেকেই খনি অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিহার, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু লোকজন কাজের সন্ধানে খনি অঞ্চলে চলে আসতে শুরু করে। পূর্বেকার গ্রামীণ জীবনে আসে পরিবর্তন। কিন্তু খনি অঞ্চলে কাজ করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। খনির ভিতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও

ছিল খুবই দুর্বল। এছাড়া ঔপনিবেশিক পর্বে কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।^১ খনি অঞ্চল গুলিতে সর্বদা একটা অস্থির পরিবেশ বিরাজ করতো।

‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসের প্রধান বিষয় জামজুড়ি হাট ও হিঙ্গুল নদী তীরবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কয়লার আগমনকে কেন্দ্র করেই জামজুরির হাটের ব্যস্ততা। কয়লায় মন্দা দেখা দিলে জামজুরির হাটেও মন্দা দেখা দিত। প্রায় দু’শ বিঘের উপর জমি কাঁকরে ভরা।^২ জল না হলে সেখানে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। তাই জলের জন্য এখানকার মানুষ দৈব-নির্ভর। সুলতানপুর এ অঞ্চলের সবথেকে বড়ো গ্রাম। সুলতানপুরের জাগ্রত দেবতা বাবা রুদ্রেশ্বর। সুলতানপুরে মুখুজ্জ্যেরা ছিলেন এক সময়ের বনেদী বংশ। কিন্তু তাঁদের পরিবারে বর্তমানে বিশেষ কেউ নেই। শুধুমাত্র রয়েছেন সীতারাম, তাঁর স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা মালা। রাজবাড়ির মত প্রকাণ্ড বাড়ি তাঁদের। অর্থ, সম্পত্তি আর পূর্বেকার মত নেই। সীতারাম মালার বিবাহ ঠিক করে দেবু চাটুজের ছেলে রঞ্জনের সঙ্গে। দেবু চ্যাটার্জী একটি কোলিয়ারির ম্যানেজার এবং শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। দেবু চ্যাটার্জী যে কোলিয়ারিতে চাকরি করতো তার মালিক ছিলেন একজন বৃদ্ধ ইংরেজ। তিনি বিপত্রিক এবং নিঃসন্তান ছিলেন। এখানকার জল হাওয়া সহ্য হচ্ছিল না বলে তিনি টেমস নদীর তীরে তাঁর নিজ বাড়ি সানবেরিতে ফিরে যান। যাবার পূর্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেবু চ্যাটার্জীকে দিয়ে যান। দেবু চ্যাটার্জীর ছেলে রঞ্জন মালাকে পছন্দ করত। কিন্তু রঞ্জনের বাবা দেবু চাইতো রঞ্জনের বিবাহ অন্যত্র হোক। রঞ্জনের পিতা দেবু রঞ্জনের অন্যত্র (রাজার মেয়ের সাথে) বিয়ের চেষ্টা করলে রঞ্জন পালিয়ে গা ঢাকা দেয়।^৩

কয়লা খনি অঞ্চলের গ্রামগুলিতে শান্তির বড় অভাব ছিলো। চুরি, ছিনতাই প্রায়ই ঘটতো। মুখুজ্জ্য পুকুরের উত্তর দিকে যে জঙ্গল আছে, সেখানে একদিন একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। গুজব ছড়ায় যে, এটি রঞ্জনের দেহ, কারণ রঞ্জনকে ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল না, যেহেতু সে গা ঢাকা দিয়েছিলো। পুলিশ আসে এবং মিথ্যা মামলায় সীতারামকে গ্রেফতার করে। বেশ কিছুদিন পরে রঞ্জন ফিরে আসে এবং সীতারাম মুক্তি পায় মিথ্যা মামলা থেকে। দেবু তার হারানো ছেলেকে ফিরে পায়। গল্পের শেষ পর্বে রঞ্জন ও মালার বিবাহ হয়।^৪ সমগ্র গল্পের মধ্যে পরাশর নামক এক জ্যোতিষ চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া একটি ইরানি মেয়ে চুমকি, যিনি নাচের সঙ্গে যুক্ত তার ভূমিকাও রয়েছে। নাচের দলের অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে চুমকি মুক্তি পেতে চাইছিল। গল্পের একেবারে শেষ পর্বে চুমকি আত্মহত্যা করে।^৫

কয়লা উত্তোলনের পূর্বে আসানসোল, রানীগঞ্জ, অভাল প্রভৃতি অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কৃষি-কাজ ছিল এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু কয়লা উত্তোলনের পর পরিবেশের পরিবর্তন হয়। বেহিসাবি ও অতিরিক্ত কয়লা কেটে নেওয়ায় গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যার ফলে খনি সংলগ্ন গ্রামগুলির জলস্তর অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। এলাকার অধিবাসীদের প্রবল জল সংকটে পড়তে হচ্ছে। জমির ফসল থেকে আয়ের উৎস চিরতরে বন্ধ হয়ে পড়ছে।^৬ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

যে সময়ের কথা বলছি তখন এখানে ইংরেজের রাজত্ব। আগে ছিল দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। নদীর দুপাশে ছিল শাল, তমাল এর প্রকাণ্ড জঙ্গল। চাষীরা মনের আনন্দে চাষ করত, আর আশে পাশের গ্রামের লোক গরুর গাড়ি বোঝাই করে জ্বালানি কাঠ কেটে আনত জঙ্গল থেকে। এখন সে নদী গেছে মজে।

কয়লাখনি অঞ্চলের সমাজ ও পরিবেশ : প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠির দেশ’

জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই। জ্বালানি কাঠের অভাব গেছে যুচে। জমি জমা বেচে কুটির সাহেবদের কাছ থেকে শুনতে পাই কত লোক কত টাকা পেয়েছে।^{১০}

কয়লাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি পরিণত হয়েছে শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতিতে। কয়লা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলগুলিতে অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছে। স্বভাবতই পুরনো ঐতিহ্যবাহী গ্রামগুলি ভেঙে গিয়েছে। শৈলজানন্দ বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : “সুলতানপুরের মুখুজ্জেরা এখন হয়েছে সুলতানপুরের বাবু; হয়েছে এই কালো কয়লার কল্যাণে।”^{১১} তবে কয়লাকে কেন্দ্র করেই অঞ্চলগুলি শ্রীবৃদ্ধি। আবার কয়লার বাজারের সঙ্গেই এখানকার বাজারের অর্থনীতি সমসূত্রে গাথা। কয়লার দাম যখন চড়ে সকলের মুখে হাসি ফোটে, আবার দাম যখন পড়ে যায় চারিদিকে যেন মনে হয় অন্ধকার। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লা খাদান বন্ধ হয়ে গেলে বাজারের কী পরিস্থিতি হয়, তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন—

জামজুরিতে হাট বসত প্রতি রবিবার। সে হাট এখনও বসে, কিন্তু সে শুধু নামে মাত্র। হিঙ্গুল নদীর ওপারে চাষীদের গ্রাম একটা এখনও আছে। বাড়ির পাশে খেতে-খামারে কিছু তরিতরকারি এখনো হয়। বুড়ি ভর্তি সেই সব ফসল তারা বেচতে আসে জামজুরি হাটে। বেচতে আসে, কিন্তু কেনবার লোক কোথায়?^{১২}

কিন্তু কয়লার বাজার যখন ভালো ছিল, তখন জামজুরি বাজার ছিল এক সময় রমরমা। জামা, জুতো, ছাতা, ছড়ি, মাছ, মাংস, ঘি, দুধ সবকিছু সেখানে পাওয়া যেত। পূজোর সময় অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে জামজুরির বাজারে প্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য ছিল। শৈলজানন্দ দেখিয়েছেন, কয়লার বাজার কমে যাওয়ার ফলে এখানে যাত্রাপালা গান প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে।^{১৩}

খনি অঞ্চলের সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দৈব-নির্ভরতা ও ‘মিথ’। সুলতানপুরের মত বড় গ্রামের জাগ্রত দেবতার নাম রুদ্রেশ্বর। লেখক দেখিয়েছেন, বৃষ্টির অভাবের জন্য সুলতানপুর গ্রামে বাবা রুদ্রেশ্বরকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ‘জল-শান্তি’ উৎসব। আবার বৃদ্ধ বনিতা উপবাস করে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শিবের মাথায় ক্রমাগত বারি বর্ষণ করে চলে। রুদ্রেশ্বরের ‘জল-শান্তি’র পর সঙ্কট ভৈরবীর পূজো চলে, যা শেষ হয় গভীর রাতে।^{১৪} ঘটনাচক্রে পূজো শেষ হবার তিন দিন পর বৃষ্টি নামে। সঙ্গত কারণেই ‘জাগ্রত দেবতা’র ‘মিথ’ গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ করে একদিন গ্রামের মানুষ খবর পায় কয়লার দর বেড়ে গিয়েছে। কয়লার দর বাড়তে থাকায় যেসব কুঠি এক সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি আবার চলতে শুরু করে। আরও নতুন নতুন কয়লার কুঠি তৈরি হতে থাকে। বৃষ্টিপাত থেকে শুরু করে মেয়ের বিবাহ সবকিছুতেই এখানকার মানুষ দৈব-নির্ভর। উপন্যাসে দেখা যায় সীতারাম তাঁর মেয়ে মালার বিবাহের জন্য সংকট-ভৈরবীর কাছে গিয়ে মাথা ঠুকছে আর বলছে, “ছটা মাছ তাড়াতাড়ি পার করে দে মা। আমি নিশ্চিত হই।”^{১৫}

কয়লা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে রানীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শ্রমিকগণ ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য ইংরেজ ‘কোম্পানি’ পুষতো লাঠিয়াল। নির্মম অত্যাচার সহ্য করে তাদের কাজ করে যেতে হতো।^{১৬} খনি অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা, যারা কয়লা খনির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, তাদের বেশির ভাগই ছিল কৃষি নির্ভর। ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চলটিতে প্রচণ্ড গরম পড়তো। লেখক লিখেছেন—

কয়লা কুটির গ্রীষ্ম যে কি নিদারুণ—সেখানে বাস করে অনুভব যারা না করেছে, তারা বুঝবে না। সারাটা দিন চারিদিকে খাঁ খাঁ করে। হু-হু করে গরম হাওয়া বয়। পথে—প্রান্তরে মানুষ দেখা যায় না। মাথার উপর সূর্যের উত্তাপ যদি বা সহ্য হয়, পায়ের নিচের মাটি একেবারে তেতে আগুন হয়ে থাকে।^{২০}

খনি অঞ্চলের দূষণ, অরণ্যের পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি এই অঞ্চলকে আরো বেশি উষ্ণ করে তুলেছে। লেখক লিখেছেন—
বর্ষার কয়েকটা মাস হিঙ্গুল নদী কানায় কানায় ভরে থাকে। গিরি মাটি ধোয়া ঘোলাটে জলের ঢল নেমে আসে পশ্চিম থেকে। বর্ষার পর শরৎ। পেঁজা তুলোর মত আকাশ ভরা সাদা সাদা মেঘের সমারোহ। হিঙ্গুলের ঘোলা জল একটু যেন পরিষ্কার বলে মনে হয়। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে কোন দিক দিয়ে সব জল যে শুকিয়ে যায়—কেউ তা বুঝতে পারেনা।^{২১}

খনি অঞ্চলের সমাজ জীবনে শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার অভাবে আদিবাসী সংস্কৃতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।^{২২} লেখক এর বর্ণনায় দেখা যায় সমগ্র কয়লা খনি অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশ অভাব। “স্থানীয় এক গরীব ব্রাহ্মণ ভাঙ্গা ঘরে চার কোণে চারটে বাঁশের খুঁটি পুঁতে ছোটো একটা ঘরের চালা বেঁধে পাঠশালা খুলেছে। পাঠশালা না ছাই লোকটা নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের ডেকে এনে পড়াবার নামে হাতের সুখে অত্যন্ত রূপে প্রহার করে। আর কান ধরে সুর করে নামতা বলায়।”^{২৩} শিক্ষার অভাব মেটানোর জন্য পরাশর পন্ডিত সংস্কৃত চতুষ্পাটি খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। গল্পের অন্যতম চরিত্র মদন পরাশরকে জানায় তার বাড়িতে চতুষ্পাটি খোলার জন্য।^{২৪} শিক্ষার অভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় অন্ধ কুসংস্কার। গল্পের অন্যতম চরিত্র পরাশর একজন অসাধারণ জ্যোতিষী। তিনি হাত দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবকিছু বলে দিতে পারেন। মালা তার নিজের বিবাহের কারণে মাদুলি ধারণা করেছেন। লেখক লিখেছেন—

কাল আমি আবার আসবো তোকে একটা মাদুলি দিয়ে যাব। হাতে রাখবি, গলার হারেও রাখতে পারিস।
তখন দেখবি কি হয়? মালা জিজ্ঞাসা করল কি হবে?—যাকে ভালোবাসিস সে লুকিয়ে আসবে, তোর সঙ্গে দেখা করবে, চিঠি লিখবে। তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে চাইবে না।^{২৫}

অর্থাৎ যৌক্তিকতার পরিবর্তে জ্যোতিষ নির্ভরতা এ অঞ্চলে লক্ষ করা যেত।

সামাজিক মূল্যবোধের অভাব এ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। চুরি-ছিনতাই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বুড়োশিবের সোনার বোতাম চুরি করার কথা। লেখক লিখেছেন—

সেদিন সকালে বুড়োশিব তার বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছে। এমন সময় মদন এসে খবর দিল কাল রাতে তার বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। এরকম ছোটোখাটো চুরি আজকাল অনেক জায়গাতেই হচ্ছে একটু সাবধানে থাকবেন।^{২৬}

এখানকার অর্থনৈতিক কাঠামো মূলত কয়লা শিল্প কেন্দ্রিক হওয়ায় রুটি-রুজির সন্ধানে এখানে মিশ্র জাতির সমাবেশ ঘটেছে। এই মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক আগ্রাসনের ছবিও লক্ষ্য করা যায়। এই পারস্পরিক আগ্রাসনের ভিড়ে উপজাতি সংস্কৃতির অবস্থাও সঙ্কটজনক হয়ে পড়ছে।^{২৭} লেখক লিখেছেন—

কত দেশের কত লোক এসে জড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষে নানা প্রদেশ থেকে নানা রকমের মানুষ এসেছে, মাটির নিচে পাওয়া গেছে অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদ আহরণ করার জন্য এসেছে শিখ, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মারওয়ারি সম্প্রদায়ের লোকেরা। এসেছে ইংরেজ, অস্ট্রেলিয়ান, ইতালিয়ান, আর্মেনিয়ান। এরা সকলেই

মাটির নিচে কয়লা কাটার জন্য এসেছে। এইসবের মাঝখানে তাদের সুলতানপুরের একটা দিক গেছে হারিয়ে।^{২৬}

অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গ্রামগুলি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছে।

খনি অঞ্চলগুলিতে চুরি-ছিনতাই এর পাশাপাশি জাল-জোচ্চুরি, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো প্রভৃতি ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। গল্পের অন্যতম চরিত্র সীতারামকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। সকলের ধারণা ছিল বুড়োশিব তাঁর হয়ে জামিনের দরখাস্ত করলে জামিন মঞ্জুর হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে জামিন মঞ্জুর হয়নি।^{২৭} গল্পের শেষ পর্বে দেখা যায় রঞ্জন আসলে খুন হয়নি। রঞ্জন ফিরে আসে এবং সীতারাম মুক্তি পায়। কয়লা উত্তোলনের পূর্বে সুলতানপুরে মানুষে মানুষে বিভিন্ন সময়ে ঝগড়া হয়েছে, মারামারি হয়েছে, কিন্তু তার জন্য গ্রামে কখনো পুলিশ আসেনি। কাউকে আদালতেও যেতে হয়নি। সেই সুলতানপুরে এমন করে মানুষ মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবার সাহস কোনদিন কারোর হয়নি। আর তার জন্য সীতারাম মুখার্জীর মত ভদ্র মানুষ বিনা কারণে এতদিন ধরে হাজতবাসও করেনি।^{২৮} সুতরাং কয়লার আগমনের পর মানুষের নৈতিকতা বোধ হ্রাস পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে মনুষ্যত্ববোধ। কয়লা খনির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে মানুষেরা জীবিকা সূত্রে কয়লার সঙ্গে যুক্ত হলেন, তারা তাদের গ্রামীণ বসতি পরিত্যাগ করে রানীগঞ্জ-আসানসোল বা অন্য কোন শহরের বাসিন্দা হয়ে গেলেন।^{২৯} কয়লার ব্যবসায় প্রভূত কাঁচা অর্থের আগমন তাদের জমি বিমুখ করে তুলল। যারা গ্রামে রয়ে গেলেন, তারা ধন-বৈষম্যের দিক থেকে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। কয়লাখনির ‘ধাওড়া’গুলোতে (ছোটো ছোটো কুঠি) বহু জাতি, উপজাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের বিশেষত নিম্নবর্ণীয় দরিদ্র মানুষের সমাহার ঘটলো।^{৩০} আসলে কয়লা শিল্পের বিকাশ মিশ্র সংস্কৃতির পরিবর্তে একটা বিভাজিত সমাজ তৈরি করে ফেলে।

কয়লা খনি অঞ্চলে অন্যতম প্রধান পরিবর্তন এসেছে পরিবেশগত দিক দিয়ে। এর প্রভাব পড়েছে জন-স্বাস্থ্যে। ধস ও দূষণকে কেন্দ্র করে রোগ ভোগের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিলিকোসিস, নিউমোনোকসিস, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাধান্য এই অঞ্চলে বেশি লক্ষ্য করা যায়।^{৩১} পূর্বকার ঐতিহ্যবাহী গ্রামগুলি বর্তমানে এক প্রকার বিলুপ্তির পথে। প্রাকৃতিক পরিবেশে সাজানো সুন্দর গ্রামগুলি আজ প্রায় নেই বললেই চলে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন খুব সুন্দর ভাবে—

দেশে তখন কয়লার কুঠি ছিল না, গ্রামের লোক গরিব ছিল, মানুষের মনে সুখ ছিল, শান্তি ছিল। এত লোকও ছিল না, এত টাকাও ছিল না, এত অশান্তিও ছিল না। সেই সুলতানপুর গ্রাম, সেই হিংগল নদী, সেই রুদ্ৰেশ্বরের মন্দির, সেই সঙ্কট ভৈরবী—সবই আছে, অথচ যেন কিছুই নেই। ছোটো সুলতানপুর এখন বড় হয়েছে, কিন্তু এত লোকজনের গোলমালে সেই সুলতানপুর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।^{৩২}

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ছিল অন্যতম। তাঁর লেখা গল্পে বাঙালি পাঠক প্রথম জেনেছিল আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা খনিতে কর্মরত কুলি-কামিন, সাঁওতাল, বাউড়ীদের মর্মান্তিক জীবনচিত্র। এদের কথা এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র কোথাও ঠাঁই পায়নি। বর্তমান দিনে পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে নিরন্তর আলোচনা চলছে। উপন্যাস লেখার মধ্য দিয়ে তিনি পরিবেশগত পরিবর্তনের দিকটিকে জনসমক্ষে এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যাতে পরিবেশ সচেতনতা মানুষের মধ্যে

বৃদ্ধি পায়। ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসটি আসলে খনি অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের পরিচয়। ইতিহাস বিষয়ক অন্যান্য প্রাথমিক ও গৌণ উপাদান থেকেও এই অঞ্চলের পরিবেশগত পরিবর্তনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার সাথে মিলে যায়। খনি অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি সুনিপুন ভাবে উপন্যাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এখানেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনার বিশেষত্ব।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *কয়লাকুঠির দেশ*, নিউ এজ, কলকাতা, মার্চ ২০১৪, পৃ. ১১১
২. <https://bn.wikipedia.org>, Date 20.09.2025
৩. Peterson, J.C.K., *Bengal District Gazetteers, Burdwan*, Govt. of West Bengal, 1977, P. 166
৪. দাশগুপ্ত, প্রিয়ব্রত, “বর্ধমান জেলায় কয়লা শিল্প বিকাশের ধারা (আদিপর্ব)”, *পশ্চিমবঙ্গ*, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩, পৃ. ১৫১
৫. তদেব, পৃ. ১০৩
৬. Chakraborty, Prabhas Kumar, *Coal Industry in West Bengal*, Northern Book Centre, New Delhi, 1989, P. 3
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *রানীগঞ্জ কয়লা অঞ্চলের ইতিবৃত্ত*, আসানসোল, ১৯৯৮, পৃ. ৩৩–৩৪
৮. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৯. তদেব, পৃ. ৫২–৫৩
১০. তদেব, পৃ. ১০৫–১০৬
১১. তদেব, পৃ. ১০৯
১২. চক্রবর্তী, মনোজ, ‘খনি অঞ্চলের গ্রাম সমাজ’, হাজরা, তারাপদ ও দাস, চন্দোলা, সোমনাথ, *কয়লা শিল্পের কথা, রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত*, প্রান্তর, বর্ধমান, ২০০৮, পৃ. ১২০–১২১
১৩. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
১৪. তদেব, পৃ. ১০
১৫. তদেব, পৃ. ১০
১৬. তদেব, পৃ. ১৪
১৭. তদেব, পৃ. ১৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৬
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, *আসানসোল পরিক্রমা*, আসানসোল, ২০০৫, পৃ. ১১
২০. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫–১৬
২১. তদেব, পৃ. ১০

কয়লাখনি অঞ্চলের সমাজ ও পরিবেশ : প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ'

২২. মুদি, দীপক, 'আসানসোল মহকুমার কয়লা শিল্পাঞ্চলে আদিবাসী সংস্কৃতির সংকট', মণ্ডল, বাসুদেব (সম্পা.), *আজকের জোধন*, পৌষ-মাঘ ১৪২০, পৃ. ৫৩-৫৪
২৩. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
২৪. তদেব, পৃ. ৫৮-৫৯
২৫. তদেব, পৃ. ৪২
২৬. তদেব, পৃ. ৫৬
২৭. মুদি, দীপক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
২৮. তদেব, পৃ. ৩০-৩১
২৯. তদেব, পৃ. ৬৩
৩০. তদেব, পৃ. ৬৬
৩১. ঘোষ, হিতেন, 'কয়লা খনির সমাজচিত্র', আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পা.), *আসানসোলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মিত্রম, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৪৯-১৫০
৩২. তদেব, পৃ. ১৫২
৩৩. *Status of Mine Subsidence Research in India*, Central Mining Research Station, Dhanbad, 1984, P. 4-5
৩৪. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

‘রাত্রির তপস্যা’: ন্যায়পরায়ণ শিক্ষকের আদর্শায়িত জীবন সংগ্রাম

সুসমন দগুপাট

আমরা মূলত প্রত্যেক মুহূর্তেই শিখি। যাঁদের কাছে শিখি তারাই আমাদের শিক্ষক। তা সে মানুষ হোক বা প্রকৃতি। বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞান লাভ করি মূলত মানুষের কাছ থেকেই। তাঁরা হলেন আমাদের জীবনের প্রধান শিক্ষক। মানুষের কাছে শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতই এ বিষয়ে আমাদের গ্রহণযোগ্য—

কোন মানুষ? যে মানুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে সেই মানুষ মাত্রই আমার সম্ভাব্য শিক্ষক বা শিক্ষিকা।’

গোটা বিশ্বের পাঠশালায় ছাত্র আমরা সকলেই। প্রকৃতি কিভাবে শিক্ষকের আসনে বসে মনুষ্যসমাজকে চালিত করে সেটা সুনির্মল বসুর কবিতা পড়লে আমাদের ভালোভাবে উপলব্ধি হয়। তবে বর্তমানে শিক্ষক শব্দের সংজ্ঞা মানুষ আধুনিকতা মেনে বানিয়ে ফেলেছে। ‘শিক্ষক’ কথাটি শুনলেই বেশ কিছু শব্দ সাদৃশ্য হিসেবে মাথায় আসে। শ্রদ্ধা, শিক্ষা, ভক্তি, আদর্শ, চরিত্র নিষ্ঠা, মানবিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি। আমরা শিক্ষকদের আদর্শ, শিক্ষা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এ সবের মধ্যেই পাই। ব্রহ্মচর্য পর্যায়ে ধারা থেকে মানুষ গুরুভক্তি লাভ করে চলেছে। সেটা পাঠ্য শিক্ষার বিষয়েই হোক কিংবা কোন কর্মক্ষেত্রের জ্ঞান। সবক্ষেত্রেই গুরুর কৃপা লাভ করাটা বাধ্যতামূলক। শিক্ষকরাই এতকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও জীবনশিক্ষার পাঠ দিয়ে এসেছেন।

দেবদেবী নির্ভর সাহিত্য থেকে আমাদের সাহিত্য কবেই উত্তরিত হয়েছে। বিষয়গত বৈচিত্রে সাহিত্যের ধারা বদলেছে। সাহিত্য কাব্যের গণ্ডি পেরিয়ে কথাসাহিত্যের সড়কে পৌঁছেছে। কথাসাহিত্যও পুরাণ নির্ভরতা কাটিয়ে সামাজিক ধারায় এসেছে। সমাজের মানুষের কথা আলোচনার ধারায় এসেছে। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের কথা সাহিত্যে বর্ণিত হচ্ছে। সেই ধারায় যুক্ত হয়েছে সমাজ গড়নের কারিগরের চরিত্র। শিক্ষক পেশা অন্যান্য পেশা চরিত্রের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছেঁড়া ধুতি, ছেঁড়া পাঞ্জাবি, ফাটা পাজামায় মোড়া কঠিন মনোবলের মানুষগুলি দেশ ও সমাজের শৈশবসত্ত্বাকে ভবিষ্যতের পথে চালিত করে চলেছে। ক্লান্তি নেই, সুখ-সচ্ছন্দের লোভ নেই, দুঃখ নেই, আছে শুধু ভালো মানুষ তৈরির সাহসী জেদ। এভাবেই শিক্ষক চরিত্রগুলি আমাদের সামনে আদর্শ দৃষ্টান্ত তৈরি করে রেখেছে। বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা ভিন্ন পেশার চরিত্রের জীবনচর্যা তুলে ধরতে গিয়ে এখন শিক্ষক পেশার মানুষদেরও চরিত্রের চিত্রায়ন ঘটিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘রাত্রির তপস্যা’ এমনই এক নীতিপরায়ণ শিক্ষকের গল্প।

প্রকাশক গজেন্দ্র কুমার মিত্র-র ছোটোগল্প দিয়েই সাহিত্যে হাতে খড়ি। ১৯২৮ সালে ‘ইজ্জৎ’ গল্প রচনা করে সমকালের সাহিত্যিকদের আপন দিকে দৃষ্টি ফেরান। পরে উপন্যাস রচনায় হাত পাকান। গজেন্দ্র কুমার মিত্র প্রথম জীবনে ছোটবেলার বন্ধু সুমথনাথের সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন ‘মিত্র ও ঘোষ’ প্রকাশন সংস্থা। পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যরচনার মাধ্যমে বরিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্র-শরৎ ও তারাশঙ্কর পরবর্তী

সাহিত্যে স্বাধীনতা উত্তরকালের মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজকে তাঁর লেখায় উপজীব্য করে তোলেন। সাহিত্য রচনায় অস্বাভাবিক কোন ঘটনার বহিঃপ্রকাশ নয় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের কথা বলেন। তাঁর রচনা আবেগ দিয়ে নয়, বর্তমান দিয়ে জটিলতা বিশ্লেষণ। তাই যা চোখে দেখেছেন তাকেই সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। সুন্দর সমাজ গড়ার তাড়না ছিল তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে।

ভূপেন্দ্র চরিত্রটির বাস্তবিক রূপ তুলে ধরতে আদ্যন্তই এক মানবিক শিল্পরূপ সমন্বিত ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক। নিটোল কাহিনীতে মোড়া আদি-মধ্য-অন্ত ভূপেন্দ্র চরিত্রটি বর্তমান সমাজের মাটিতে দাঁড়িয়ে আদর্শ শিক্ষকের মর্যাদায় মর্যায়িত। দারিদ্রতাকে পাথেয় করেও লোভের কাছে হার স্বীকার করেনি ভূপেন। বাঙালি ছাত্র হিসেবে শেলী কিটসের প্রতি মোহে আবদ্ধ হলেও হার না মানার হারে সে আদ্যন্তই জয়ী। গল্পের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যাবে চরিত্রটি মানবিকতার চিরন্তন রূপ নিয়ে কিশোর বয়স থেকে যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত দায়িত্বের ভার বহন করতে সিদ্ধহস্ত। সে ছাত্র ছাত্রীদের মুক্ত শিক্ষার পন্থী। আদ্যন্তই পাঠক্রমের বাইরের সবর শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে মত পোষন করেছে। আমরা পাঠকেরা ভূপেন্দ্রর পড়ানোর মধ্যে রবি ঠাকুরের মুক্তশিক্ষার অনেকখানি রূপ প্রকট ভাবে পাই। সহজাত ভাবে তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মনিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছে ভূপেন মাষ্টার। চাতুর্যের পথ অন্বেষণ তার কাছে কঠিন। যখনই বিপদ এগিয়ে এসেছে, রাস্তা প্রায় বন্ধ, তখনই তার প্রান প্রিয় ছাত্রী সেই বন্ধ পথ প্রশস্ত করে তুলেছে। এ যে ভূপেন মাস্টারের দেওয়াই শিক্ষা। যে শিক্ষা পাঠক্রমের প্রাচীর ভেঙে সাহসিকতা ও মানবিকতাকে অতিক্রম করে কর্তব্যের তাড়নাকে জাগাতে পারে। বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়াই তো সন্ধ্যার কাজ। গুরুর প্রতি গুরুদক্ষিণা নয়, গুরুভক্তিই পরম নিদর্শন।

একটি কিশোরী মেয়েকে পড়ানোর সূত্র ধরেই জীবনে শিক্ষক হবার প্রকট ইচ্ছা গোটা মস্তিষ্ক জুড়ে বসে ভূপেনের। সে সন্ধ্যার গুরুভক্তির মোহে পড়ে। বাপ-মা মরা সন্ধ্যা দাদুর খুব আদরের। স্কুলে না গেলেও পড়াশোনার প্রতি তাঁর ভীষন আগ্রহ। সন্ধ্যা এবং তার দাদুর ধনরত্নের একটা ঐশ্বর্য ছিল ঠিকই কিন্তু পড়াশোনা বিষয়ে কখনোই সন্ধ্যা কিংবা মোহিতবাবু ঐশ্বর্যের অহংকার পোষন করতেন না। মোহিতবাবু সন্ধ্যাকে ডিগ্রি নির্ভর পড়াশোনার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধিতে উৎসাহী ছিলেন—

আমি চাই ওকে সত্যিকারের লেখাপড়া শেখাতে। ওর জ্ঞান পিপাসা, আছে খুব তা আমি জানি। ওকে বাইরের বই পড়াতে চাই। তোমাকেও পড়ে তৈরি হতে হবে। দরকার হলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যাবে, অসুবিধা হয় বই কিনবে, আমি দাম দেবো। কিন্তু ও যেন সব প্রশ্নের জবাব পায়।^২

আসলে মোহিতবাবুর ব্যারিস্টার। আদর্শ শিক্ষিত মানুষ। তিনি মানুষ চেনেন। মা-বাবা মরা মেয়ের অসীম জ্ঞানের কথা মাথায় রেখেই তাকে সমস্ত শিক্ষা দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ভূপেনের ডিকেশ আলোচনা দাদু মোহিতবাবুকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই সন্ধ্যার পড়াশোনার দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেয়। মোহিত বাবুর লাইব্রেরির ইংরেজি-বাংলা-সংস্কৃত বইগুলির পাঠ করার সাহচর্যে ভূপেনের পড়াশোনার আগ্রহের ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। যে এ যেন পৃথিবী সমুদ্রে ভূপেনের অমৃত সেবন। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ভূপেন ইংরেজিতে B.A. ভর্তি হল। তার সাথেই সন্ধ্যার পঠনের সমস্ত দায়িত্ব নির্ভুল ভাবে পালন করে চলেছিল। ছাত্রী হিসেবেও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল সন্ধ্যা, শিক্ষক হিসেবে সন্ধ্যার কাছ থেকেও ভূপেন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রশ্ন দুটোতেই

মোহিত হত। B.A. পাশ করেই মোহিত বাবুর পারিবারিক ভ্রমণের সঙ্গী ভূপেন মাস্টারের প্রতি সন্ধ্যার ভক্তি দিন দিন আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। ভূপেনের ‘সঞ্চয়িতা’র কাব্যচর্চা দাদু ও নাতনির মনকে মাধুর্যতা দান করত। এভাবেই সন্ধ্যা শিক্ষক ভূপেনের প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসার গোপনসূত্র মনে মনে বিস্তার করতে ছিল। মোহিত বাবুর প্রতিজ্ঞাকে প্রাধান্য দেওয়া উপলক্ষে এখানেই ছাত্রী ও শিক্ষকের পড়ানোর ইতি ঘটেছিল। কিন্তু একটা আঘাত ঘিরে ধরেছিল ছাত্রী ও শিক্ষকের স্নেহের আত্মাকে। তারপরেই ভূপেন তার শিক্ষা ও রুচির পরিচয় দিয়ে মেহিত বাবুর আর্থিক সাহায্যকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করে স্কুল শিক্ষকের পথ বেছে নেয়। বুদ্ধিদীপ্ত শহুরে যুবক অভিমানকে সঙ্গী করে গ্রাম্য পরিবেশে শিক্ষকতা করতে যায়। বাবা উপেনের আশাকে তুচ্ছ করে, শিক্ষক হিসেবে ছাত্রীর আশাকে মর্যাদা করে শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নেয় অধ্যাপক স্বপ্ন দেখা ভূপেন।

মানুষ গড়ার দায়িত্ব নিয়ে ভূপেন বীরভূমের প্রত্যন্ত একটি স্কুলে চাকরি নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু জীবন থেকে সন্ধ্যার প্রতি প্রত্যাশাকে সে বিসর্জন দেয়নি। এম।এ পাশ করে অধ্যাপক হওয়ার বাসনা অগোচর মনে রয়েই গেছে। সে স্কুলের প্রতিটি ছাত্রকেই সমান শিক্ষার ভাগ দিয়েছে। একজন আদর্শ শিক্ষকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ভূপেন চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন গজেন্দ্র কুমার মিত্র। গ্রাম্য পরিবেশে হিন্দু-মুসলমানের আলাদা ছাত্রাবাস ও আলাদা থাকার পরিবেশ ভূপেনের ভালো লাগেনি। কারণ সে জানে শিক্ষার অধিকারে কোনো জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ হয়না। আর এই কারণেই হেডমাস্টার ভবদেব বাবুর ধর্মতত্ত্বের গন্ডি কাটিয়ে নতুন মাস্টার ভূপেন হয়ে উঠেছে নিরপেক্ষ চরিত্র। স্কুলের অব্যবস্থা ও পড়ানোর রীতি দেখে আঁতকে উঠেছে ভূপেন। স্কুলের ছাত্রদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার পদক্ষেপগুলি তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। শুধু পরীক্ষার জন্য পড়ার মুখস্থর নিয়ম কিংবা অংকের মুখস্থপদ্ধতি এই সবই কিছু ফাঁকিবাজ পড়ার পদ্ধতি। কারণ নব্য B.A. পাশ করা, শিক্ষা নীতির বইপড়া যুবক ভূপেন বুঝেছিল এখানে ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা হয়। তাই তার মনে হয়েছে—

এত কষ্ট করিয়া এ কিসের তপস্যা করিতেছে তাহারা? শিক্ষার, না জ্ঞানের, না পাস করার—না চাকরি করার? ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও সামনেই শিক্ষার আদর্শ নাই। ছাত্রদের একমাত্র চিন্তা পাস করিয়া শহরে চাকরি পাইব—শিক্ষকদের একমাত্র চিন্তা ইহাদের পাস করাইয়া চাকুরি বজায় রাখিব।°

একপ্রকার সেক্রেটারি, হেডমাস্টার ও অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে ভূপেন ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে পড়ানোর পদ্ধতি স্কুলে প্রতিষ্ঠা করেছে। সে পড়ানোর মাঝে মাঝে ছাত্রদের অনুরাগ বাড়ানোর জন্য গল্প বলতে শুরু করেছে। ছাত্রদের গল্পের মাধ্যমে পড়া মুখস্ত করার পদ্ধতি তার সফল হয়েছে। ছাত্ররা পড়া মাথায় রাখতে শুরু করেছে। দৃঢ় মনোবল নিয়ে ছাত্রদের মানসিক বিকাশে তরুণ তুর্কি ভূপেন যেন সাক্ষার আলাদিন। ছাত্রদের কাছে তাই ভূপেন মাস্টার হিসেবে প্রিয় হয়ে ওঠে। অন্য শিক্ষক মহাশয়েরা পেছনে এই নিয়ম নিয়ে কথা বললেও সে শিক্ষাকে দায়িত্ব সহকারে শিক্ষার্থীর গণ্ডিবদ্ধ না করা পর্যন্ত হাল ছাড়তে বাধ্য নয়। এ যেন সিংহের শিকার ধরার জেদ; যতক্ষণ না শিকার ধরা সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ হাল ছাড়বার নয়। ভূপেন সিংহরূপী মনোবল নিয়ে ছাত্রদের তৈরি করার শপথ নিয়েছে। বৃত্তি পাওয়ার জন্য পদন সালেককে সে ভালো ছাত্র হিসেবে কোচিং দেওয়ার মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করত। আসলে ভূপেন চরিত্রের মধ্যে আদ্যন্ত্যই রয়েছে গড়নের কারিগরি ক্ষমতা। একজন দক্ষ শিল্পী যেমন নিখুঁত শিল্প গড়ে তোলে, তেমন নিপুন হাতে ছাত্রদের তৈরি করে ভূপেন। ক্লাসের পাশাপাশি নিজের ঘরেও পড়ানোর মধ্য দিয়ে সে

তাদের ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিত। পদন ও সালেকের চোখে সে ভবিষ্যত ভারতের নতুন প্রজন্ম দেখেছিল। ভেবেছিল এরাই স্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে। এটাই আদর্শ শিক্ষকের ভাবনা হওয়া উচিত। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘বইপড়া’ প্রবন্ধে গুরুর দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন—

যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তাঁর অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমতবিদ্যা নিজে অর্জন করে।^৫

সাংসারিক চাপ, আর্থিক অনটন নিত্যসঙ্গী থাকা সত্ত্বেও ভূপেন নোট বই লিখে অর্থ উপার্জনের পথকে বেছে নেয়নি। তার নোট বইয়ের প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল কারণ নোট বই ছাত্র-ছাত্রীদের বড্ড কুঁড়ে করে তোলে। স্কুলের অন্য সমস্ত শিক্ষকরা প্রাইভেট কোচিং করে টাকা উপার্জন করলেও সে করেনি। ভূপেন জানে সেও কোচিং করলে বেশ কিছু টাকা উপার্জন হবে। তার সংসার স্বছন্দে চলবে, কিন্তু গ্রামের ছাত্ররা নোট ভিত্তিক পঠন-পাঠন করলে তাদের সবটা জানা হবে না। নোটবই শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন হয়, তাতে শিক্ষার কতটুকুই বা অংশ থাকে। আসলে গণ্ডিবদ্ধ শিক্ষা ও সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষাকে সরাসরি বর্জন করেছিল ভূপেন। সে জানে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকাটা জরুরি। ভূপেন মাস্টার আসলে শিক্ষাদাতা হিসেবে ফাঁকি দেওয়াটাকে পাপ হিসেবে মানত। তাই অলস শিক্ষকদের প্রতি তার ঘৃণার ছবি উপন্যাসে উঠে আসে।

শিক্ষক গুরু; তাই তাকে ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত দিকেই নজর রাখতে হয়। শিক্ষার সাথে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিয়েও ভূপেনে ভাবনার অন্ত নেই। সালেকের গুটি বসন্তের সময় যখন ভয়ে সমস্ত শিক্ষক তার কাছ পর্যন্ত মাড়ায়নি, গুরু হিসেবে ভূপেন তার কর্তব্যে অবিচল থেকেছে। একমাত্র নিজে রোগের ভয়কে তোয়াক্কা না করে সতর্ক ভাবে সালেককে নিজ ব্যয়ে ও যত্নে সুস্থ করে তুলেছে। এমন মহানুভবতা সেই সমাজে সত্যিই বিরল। এমন মানবিকতাই তো শিক্ষকদের সাজে। শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষই শিক্ষকদের কাছে থেকে শেখে। আবার সহকর্মী বিজয় বাবুর দুঃখে তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে। হয়তো তার আপন মানুষ থাকলেও করে না। সেক্রেটারির কথায় যখন তাকে সালেকের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে হয় তখন ভূপেনের হৃদয়ের তার ছিঁড়ে যায়।—

তারপর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বৃকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সালেকের সে কী কান্না। এত দিনের সমস্ত বেদনা

ও অভিমান যেন জমাট হইয়া ছিল, আজ ভূপেনের স্নেহের উত্তাপে গলিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িল।^৬

বিভিন্ন সময়ে ভূপেনের জীবনে উত্থান-পতন এসেছে ঠিক কিন্তু ভূপেন তার শিক্ষকতা পেশার পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। কলকাতায় বোম পড়েছে, ক্ষরা দেখা দিয়েছে, বেতন কমেছে, জীবনে হতাশা জন্মেছে, মনে হয়েছে বাবার কথা মতো শিক্ষক না হয়ে অফিসার হলে ভালো হত কিন্তু আবার পরোক্ষনে মনে পড়েছে মোহিত বাবুর সেই বিখ্যাত কথা ‘হার মানবে না, হার তোমাকে মানায় না’। সতীর্থদের কূট বুদ্ধিতে গ্রামের স্কুলের চাকরি গেছে। ভূপেন শহরে এসে হতাশ না হয়ে আবারও শিক্ষকতার পেশাকে বরণ করে নিয়েছে। সে একজন M.A. পাশ ফার্স ক্লাস পাওয়া যুবক। তার কাছে হেরে যাওয়া লজ্জার। অনেক দুঃখ দুঃদর্শাকে নিত্য সঙ্গী করে হতাশাকে কাটিয়ে ওঠে ছাত্র ছাত্রীদের ভালোবাসাকে নিত্য সঙ্গী করে ভূপেন মাস্টার জয়ী হতে চেয়েছিল। এই গুণের কারণে ধনী বাড়ির বিগড়ে যাওয়া প্রশান্ত, ভূপেনের সান্নিধ্যে এসে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছে। পরোক্ষ ভূপেন তাকে দিয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা সহ মানবতার গুরুমন্ত্র।

ভূপেনের জীবনে ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে যেই এসেছে, তার শিক্ষা-দীক্ষা-চরিত্র-কমতৎপরতাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। গুরু হিসেবে ভূপেন যেখানেই গেছে শিক্ষার লক্ষ্যকে বিচ্যুত হতে দেয়নি। দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-চিন্তা সবকে উপেক্ষা করে ভেবে গেছে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ গড়া যায়। গজেন্দ্র কুমার মিত্র ভূপেন চরিত্রের মধ্যে আগাগোড়া আদর্শ শিক্ষকের অঙ্কন ঘটিয়েছেন। তিনি ছাত্রী সন্ধ্যাকে স্কুল তৈরি এবং নারী শিক্ষার জাগরণের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শেষ অংশে সন্ধ্যা সেই স্কুল তৈরি করেছে এবং নারীদের সাবালিকা করে তুলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এইসব নীতিশিক্ষা এমন শিক্ষাব্রতী মানুষের কাছ থেকেই আশাতীত। সন্ধ্যা-সালেক-পদন-প্রশান্তকে দেওয়া শিক্ষা ভূপেনের বৃথা যায়নি। কেননা শিক্ষক হয়ে, সমাজের দূত হিসেবে এককথায় গোটা উপন্যাসে শিক্ষার রীতি-নীতি, নিয়ম-নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটানোই ছিল ভূপেন চরিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। লেখক একারণে ভূপেন সম্পর্কে বলেছেন—

বাপ মা যেমন আত্মজদের মধ্যে নিজেদেরই দেখেন, তেমনি দেখেন গুরু। তাঁহার মেধা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নিজের আত্মাকেই। যা নিজের সৃষ্টি, যাহার মধ্যে নিজের মনন ও কল্পনা প্রতিফলিত হয়, প্রতি আকর্ষণ উগ্র হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে নিজেকে।^৬

‘রাত্রির তপস্যা’ উপন্যাসের সমগ্র অংশেই ভূপেন চরিত্রের মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতার চিত্র উঠে এসেছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে তার মানসিক দ্বন্দ্ব। ভূপেনের শিক্ষকতার পেশা বেছে নেওয়া, ছাত্রী সন্ধ্যার সঙ্গে পড়ানোর বিচ্ছেদ, নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ, সবই তাকে মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু কোথাও সে আদর্শ থেকে বা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। অনেকটা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসের সীতারাম চরিত্রের মতো। সীতারামও নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তার টোলকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। শিক্ষাদানের নেশা থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারে নি। ছাত্ররা বৃত্তি পেলে সীতারামের মন ভরে যায়। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে পড়াতে পারবে ভেবে সে কি আনন্দ তাঁর—

অকাল বৃদ্ধ সীতারাম যেন নতুন জীবন পেলে। সে আবার যৌবনের উৎসাহ নিয়ে পড়াতে শুরু করলে। লোকে তাকে সম্মেহে রসিকতা করে বলে, বলিহারি পণ্ডিত।^৭

ভূপেনও ছাত্র মানুষ করার সেই স্বাদ পেয়েছে। ছাত্রদের সাফল্যেই তো শিক্ষকের গরিমা। তাইতো ভূপেন সেই আনন্দে গোটা জীবন কাটাতে চান।

‘মহাপাপ না থাকলে কেউ স্কুল মাস্টারের বউ হয়না।’—উক্তিটির বক্তা একজন স্কুল শিক্ষক মহাশয়ের বউ। শিক্ষক স্বামীর সংসার বিমুখকতার তিন্ত নিদর্শন, এই কথা। ভূপেনের মধ্যে সংসার বিমুখকতার স্বভাব ততটা দেখা যায়নি। তবে একেবারে ছিলনা এমনটাও নয়। কল্যাণীর প্রতি কর্তব্যবোধের ভাবনা তাকে সচেতন করত। আরেক মাস্টার চৌধুরী মশাই একেবারে সংসার উদাসী। বাড়ির সমস্ত কাজের কথা ভুলে যেতেন। নিজের বাড়ির কোন কাজটিই তিনি করতেন না। আসলে আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা সংসার ধর্মের বেশিরভাগ দায়িত্বই ভুলে যান। তবে সংসার বা নিজের কাজকর্ম ভুলে গেলেও ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভুলে না তারা। এই সংসার বিমুখ অগোছালো মানুষ গুলোই ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন গুছিয়ে দেয়। যেমনটা করেছিল ‘রাজা বদল’ উপন্যাসের নায়ক গৌর মাস্টার। বিনোদের জীবন তিনি গড়ে দিয়েছিলেন। ছাত্রদের মানুষ করার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত কঠিন ও কঠোর। তবে তাঁর আর একটি সিদ্ধান্ত এখানে না বললেই নয়। যেদিন গৌর মাস্টারের মেয়ে মারা গেল

সেদিন মৃত্যুর সংবাদ শুনেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন না তিনি। হৃদয়ের যন্ত্রণা চেপে রেখে তিনি সবটা শুনে অর্ধেক ক্লাস করতে চলে গেলেন—

পণ্ডিতমশাই বললেন কিন্তু তা কি করে হয় ভব, যে গেছে সে তো গেছে। সে তো আর ফিরে আসবেনা, কিন্তু ছেলেদের তো আজকের দিনটা নষ্ট হয়ে যাবে।^৮

এই কথা শুনে পাঠক সমাজ হয়তো গৌরী মাস্টারকে পাষণ হৃদয়ের বাবা হিসেবে আখ্যান দিতে পারেন। কিন্তু গভীরভাবে তাঁর মনস্তত্ত্ব বিচার করলে জানা যাবে গৌর মাস্টার তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে সন্তানের অভাব ছাত্রদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই তিনি সেই সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সময় নষ্ট করতে চাননি।

ভূপেন মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাসমান নৌকা। কখনো সন্ধ্যার প্রতি মমত্ববোধ কখনো বা কল্যাণীর প্রতি দায়বদ্ধতা। ছাত্রী হিসেবে সন্ধ্যার প্রতি তার ভালোবাসা অনেকদিনের। কিন্তু সন্ধ্যার ভালোবাসায় কখনো দুর্বল হয়ে পড়েনি ভূপেন। সন্ধ্যা যখন সমস্ত আত্মীয় কে হারিয়ে লতার মত ভূপেন কে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল তখন ভূপেন সেই সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যাকে আঁকড়ে ধরতে চায়নি। অভিভাবক সুলভ দায়িত্ব পালন করেছে সে। সে তো শিক্ষক তার সংযমবোধ থাকা উচিত। ভূপেনের তা ছিল। সন্ধ্যা যখন তার নিজের শেষ জীবন নিয়ে একাকিত্বে কাটানোর দুঃখ করেছে। ভূপেন তখন সন্ধ্যাকে আদর্শ শিক্ষকের মত শিক্ষা বিস্তারের পথ হতে পরামর্শ দিয়েছে। মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলতে অনুরোধ করেছে। যেখানে থাকবে না শিক্ষার কোন গণ্ডি। গুরু এই পরামর্শ শিরোধার্য করেছে সন্ধ্যাও। এমন শিক্ষকই তো বাংলার মনীষীরা চেয়েছিলেন। ভূপেনের মধ্যে সেই শিক্ষকের গুণই বর্তমান। যে একে নয়, অসংখ্যের কথা ভাববে। জনে নয়, গনের কথা ভাববে।

কৃষকদের মনবল দৃঢ়। তাদের আত্মবিশ্বাস অসীম। খরা-মহাস্তর-দুর্ভিক্ষ যতই আসুক না কেন তারা কোনদিন আশাহত হয়নি। শিক্ষক পেশার মানুষদেরও ভগবান তেমনি অমৃত সেবন করিয়েছেন। সামান্য বেতন, ছেঁড়া ধুতি, ছেঁড়া পাঞ্জাবি, ভগ্ন শরীর এই সবেই পরিচিত মানুষগুলো। তবে তারা ভেতর থেকে মার্জিত এবং নিয়মনিষ্ঠায় গড়া। যারা একবার শিক্ষকতার নেশায় পড়েছে তারা আর এই নেশা থেকে মুক্ত হয়ে অন্য পেশায় জড়াতে পারেনি। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে এমনই শক্তিমান শিক্ষকদের চরিত্র উঠে এসেছে। সাহিত্যিকদের লেখনীতে এই চরিত্রগুলিই সেকালের সমাজ সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচায়ক। বিশ শতকের কথাসাহিত্যে আমরা ভূপেনের মতো অনেক চরিত্র পাই। যারা কঠিনে মোড়া কিন্তু নরম হৃদয়ের মানুষ, সেকালের শিক্ষার শুভচিন্তক। বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্করের ‘সীতারাম’, বিমল মিত্রের ‘গৌর মাস্টার’, মনোজ বসুর ‘মহিম মাস্টার’, শরৎচন্দ্রের ‘পন্ডিতমশাই’ এরাও ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতির বাহক। যাদের অপারক দক্ষতা ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করেছে।

আধুনিককালে শিক্ষার মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষকের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষানীতির পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষক চরিত্রেরও বদল হয়েছে। মানুষেরও শিক্ষকের প্রতি সম্মান কিছুটা হলেও কমেছে। বর্তমানে শিক্ষকরা দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা হারাচ্ছে। ছাত্রদের প্রতি দরদ ও মমত্ববোধ কমেছে। অফিস কর্মীদের মতো চিন্তাধারা উদ্ভিত হচ্ছে। একথা অনেকে শিক্ষক মহাশই ভুলেই যেতে বসেছেন যে শিক্ষকতা পেশা অন্য পেশার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা কর্মী নন, তাঁরা দাতা। তবে একথাও আমাদের ভুললে চলবে না। সর্বকালে সমস্ত মানুষের একসাথে পরিবর্তন হয়না। সেকালেও ভূপেন মাস্টার ছিল, একালেও কিছু

ভূপেন মাস্টার রয়েছে। যারা শিক্ষকতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিক উন্নতি করে উঠতে পারেনি।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, পবিত্র, *শিক্ষা ও চেতনা*, প্রগতিশীল প্রকাশক, পৃ. ৩০
২. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, *রাত্রির তপস্যা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ ১৩৫৫, পৃ. ১০
৩. তদেব, পৃ. ৬০
৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'বইপড়া', *প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৫২, পৃ. ১৯৮৮
৫. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, *রাত্রির তপস্যা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ ১৩৫৫, পৃ. ১২৫
৬. তদেব, পৃ. ১৬৪
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকঙ্কর, *সন্দীপন পাঠশালা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ. ১৫২
৮. মিত্র, বিমল, *রাজাবদল*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ ১৩৭৯, পৃ. ৪২

উপন্যাসে বোহেমিয়ান জীবন :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে সমরেশ মজুমদার

অভিষেক রায়

Bohemian কথাটির অর্থ বাউণ্ডুলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামাজিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে যথেষ্টভাবে জীবন কাটায়। American College Dictionary অনুযায়ী Bohemian শব্দটি এসেছে Boho থেকে। যার অর্থ Informal। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে এই শব্দটি দ্বারা ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরের প্রথা বিমুক্ত জীবনধারায় চালিত, অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য, দরিদ্র সাংবাদিক, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, সাহিত্যিকদের বোঝানো হত। তাঁরা আসলে এইরূপ জীবন পদ্ধতিতে হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদী, আলোড়িত করেছিল সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাকে। যার ফলশ্রুতি ইংলণ্ডে সৃষ্টি হয়েছিল আংরি ইয়ংমেন, আমেরিকায় বিট জেনারেশন, পরে আসে হিপিরা। এদের দ্বারাই কিঞ্চিৎ প্রভাবিত ও প্ররোচিত হয়ে একদল নবীন কবিগোষ্ঠী বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসে এক আন্দোলন যা হাংরি মুভমেন্ট নামে পরিচিত। ‘Laren Stover’ Bohemian-দের প্রধান পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করার প্রয়াস করেছেন। যথা—Nouveau, Gypsy, Beat, Zen, Dandy। এদের মধ্য Beat-রা ১৯৫০ সালের দিকে আমেরিকায় বহুল জনপ্রিয়তা পায়। এই শ্রেণি থেকে উঠে আসেন অনেক জনপ্রিয় কবি-লেখক। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lowrence, Ferlonghetti প্রমুখ। এরা শুধু সাহিত্য চয়ন নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণপূর্বক Bohemian ভাবনাকে প্রচার দিতে স্বচেষ্ট হয়েছেন।

এই Bohemian-রা আসলে সংগঠিত হয়েছিল গোঁড়ামিমুক্ত কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ মানসিকতায়। তবে সাহিত্যে Bohemianism সংগঠিত হয়েছিল ফরাসি কল্পনায়। ভবঘুরে রোমানিয়ানদের থেকেই যা জাত। তারা মনে করত যে তারা উঠে এসেছেন বোহেমিয়া থেকে। যা প্রথাবদ্ধ সমাজ ও শাস্ত সমাহিত জীবনে অনুমোদিত। বোহেমিয়ান জীবন ও ভাবনায় লেখা হয় বহু উপন্যাস। ইংরাজিতে ১৮৪৮ সালে প্রকাশ পায় William Makepeace Thackeray-র উপন্যাস ‘Vanity Fair’ যাতে লেখা হয় বোহেমিয়ানদের জীবন সংগ্রাম ও আদর্শ। এছাড়া ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত George du Maurier’s-এর উপন্যাস ‘Bohemian Culture Trilby’, ১৯২০-তে স্প্যানিস ভাষায় প্রকাশ পায় Bohemian Light, সান ফ্রান্সিসকোর জার্নালিস্ট Bret Harte ১৮৬০ সালে লেখেন ‘The Bohemian’। শুধু তাই নয় বোহেমিয়ান ভাবনায় পরিচিত ও আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপ আমেরিকা তথা বিশ্ব সাহিত্যের বহু লেখক বোহেমিয়ান লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তা পান। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Jennifer Abbott, Dena Afrasiabi, Nigel Barto, C.S. Bhagya, Leah Browning, Neil Mc Carthy, Robert McDonald, Mark Millhone, Christine Potter, Brooks Rexroat,

Fredrick Zydek, Michal T. Young, Carly Wray, William Kelley Woolfitt, Doug Clark, Trace Estes, Lizi Gilad, Timothy Kercher, Claire Keyes প্রমুখ।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সরাসরি বোহেমিয়ানিজমের দ্বারা প্রভাবিত না হলেও সৃষ্টিচরিত্রের মধ্যে বোহেমিয়ান চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে সর্বাপ্রথমে যাঁর নাম উঠে আসে তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর জীবনাচরণে খাঁটি বোহেমিয়ানা পরিলক্ষিত। শুধু জীবনাচরণ নয়, সৃষ্টি প্রহসনের চরিত্র (একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ) চিত্রণেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি বোহেমিয়ানার আমদানি ঘটিয়েছেন। লক্ষ্য সমকালকে ফুটিয়ে তোলা হলেও সাহস ও প্রেরণা হয়তোবা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে জাত। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’তে নিমচাঁদ, অটলবিহারীর আচরণ তো সম্পূর্ণভাবেই বোহেমিয়ান। তবে শুধু নাটকেই নয়, বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম লগ্নের প্রতি দৃষ্টি ফেরালে পরিচিত হওয়া যায় উনিশ শতকীয় কলকাতার বাবু সমাজের বোহেমিয়ান জীবনের সাথে। ‘নববাবু বিলাস’, ‘নববিবি বিলাস’, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ তো সম্পূর্ণভাবেই বোহেমিয়ান ঘরানায় চালিত ‘বাবু’দের জীবনচিত্রের বাস্তব দলিল। বাংলা উপন্যাসের ধারায় এরপর বোহেমিয়ান জীবন কমবেশি পরিলক্ষিত হলেও বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলামে’ তা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। এতো গেল উপন্যাসের কল্পিত চরিত্রে বোহেমিয়ানার প্রকাশ। যাতে উপন্যাসের বাইরে উপন্যাসিকের নিশ্চিত অবস্থান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে লেখকের এই দূরবর্তী নিরপেক্ষ অবস্থানের উপর আঘাত করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’-এ নায়ক চরিত্রের সাথে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেন। কোনরূপ সংস্কার বা নিষেধের তোয়াক্কা না করে আখ্যান ও সংলাপে সোজাসুজি বলে যান নিজের অভিজ্ঞতার কথা। নানান উজ্জ্বল জীবনে নেশার খেয়ালে, আবেগে—জীবন, জীবিকা ও যৌনতাকে চোখে দেখার এই যে মোহমুক্ত নিঃসঙ্কেচ প্রকাশ, এটাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আত্মপ্রকাশ’। যা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য পরম্পরায় একেবারেই নজিরবিহীন ঘটনা। বাংলা কথাসাহিত্যে সুনীলের এই স্পর্ধার প্রশংসা করে ২০১৩ সালের ১৯ শে অক্টোবর, শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় সমরেশ মজুমদার বলেন—

সুনীলদার লেখায় আমি ভগ্নামি দেখিনি। ‘আত্মপ্রকাশ’-এ যখন নায়ক বলে যে সে কাল রাতে প্রচুর মদ্যপান করেছিল তখন বাংলা সাহিত্যের পুরনো পাতা হাতড়ে দেখেছি, কেউ নায়ককে দিয়ে এই কথা বলাতে সাহস পায়নি। নিয়মিত মদ্যপান করতেন এমন একজন জনপ্রিয় লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আপনি যে পান করেন তা লিখতে পারবেন?’ তিনি চোখ বড় করে বলেছিলেন, ‘পাগল! সব পাঠক হাওয়া হয়ে যাবে।’ সুনীলদা এই ভয় পাননি, তাই তাঁর সত্যি কথা বলাটাকেই পাঠক সানন্দে গ্রহণ করেছে।

উপন্যাস পল্লভলগ্ন থেকে যে ঘরাণা, সে আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল, তাতে প্রথম কিঞ্চিৎ আঘাত হানেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর ‘চতুরঙ্গ’, ‘যোগাযোগ’ প্রভৃতি উপন্যাসে ফর্ম নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তেমনি গুরুত্ব দেন মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে। যা তাঁর পূর্বে যেমন ছিল না। তেমনই পরবর্তী সমাজতত্ত্বের পাঠদানকারী শরৎচন্দ্র বা প্রভাতকুমারেও ছিল অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের সে দ্বার উদঘাটন করলেন তা থেকে আবার নতুন প্রহর ঘোষণার স্পর্ধা করলেন কল্লোলীয়ারা। তবে যুগান্তরের বার্তা ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথকেই তারা আধুনিকতার দিশারী হিসেবে গ্রহণ করেন। সে হিসেবে বাংলা উপন্যাসের পালাবদলে তিনিই প্রথম সার্থক শিল্পী। সে যাই হোক ‘কল্লোলে’র লেখক গোষ্ঠীর কলমেই ঘোষিত হল প্রাচীন জীর্ণ-সমাজ মননের বিরুদ্ধাচরণ ও ব্রাত্য-

মহুহীনদের জন্য মন্ত্রঘোষণা। কেননা ংরা নবীনপত্নী, প্রগতিসন্ধানী ও অভিনব বিদ্রোহজ্ঞাপক। মহাযুদ্ধের অবশ্যস্তাবী প্রভাবে মূল্যবোধের পরিবর্তনে ংরা বাস্তববাদী। আবার ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ ও মার্কসীয় বস্তুতন্ত্রবাদে যথোচিত আগ্রহী। মূলত তিরিশের দশকে সাহিত্যিক বৃত্তিই ‘কল্লোল যুগ’। তবে শুধু ‘কল্লোল’ নয় ‘কল্লোল’ (১৯২৩), ‘কালিকলম’ (১৯২৬), ‘প্রগতি’ (১৯২৭), ‘উত্তরা সংহতি’ (১৯২৩) ইত্যাদির মিলিত সত্ত্বাই কল্লোল অন্তর্ভুক্ত। এদের একচোখে অশ্রু অন্যচোখে জ্বালা আর শিল্পীর তৃতীয় নেত্রে সুন্দরের ধ্যানমূর্তি। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ থেকে উপন্যাসের নবধারা প্রবাহের যে প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছিল, কল্লোল গোষ্ঠীর হাতেই তা পূর্ণরূপ লাভ করে। তবে তাদের মধ্যে নবীনতার যে সাধনা তাতে দায়িত্বহীন বোহেমিয়ানিজম ভিন্ন অনুকরণীয় যুগ পরিবর্তনের ধারা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবু যুগের নিরিক্ষে সেকালে তাঁরাই আধুনিক। যার সাথে পাশ্চাত্য দিতে পারেননি বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর। তবে স্বচেতনতায় কথাটি পাল্টে নিলে দাঁড়ায় তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের ঘরণা ও প্রভাব থেকে কল্লোলীয়রাই ছিলেন দূরবর্তী। তবে যে নতুন পথ তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ছিল তা মানিক বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু পরিমাণে লক্ষণীয়। পূর্ণরূপের দেখা মেলে শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ কুমারের হাতে। তাঁরা মনে করিয়েছিলেন বোহেমিয় জীবন চর্চাই একমাত্র অভিনবত্ব সূচনাকারী। ইতিমধ্যে ফ্রয়েড, হ্যাভলক, এলিস, ইয়ুং প্রমুখদের চিন্তাধারা এদেশে এসে পৌঁছেছে। সবকিছু মিলিয়ে তরুণ সাহিত্যিকদের রচনা সেকালে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসে এক আলোড়ন। বিশ শতকের অর্ধশতাব্দী ব্যাপি এই আলোড়নে বাংলা উপন্যাস এক নতুন রূপ পেতে থাকে। কিন্তু শীল-অশ্লীলের প্রশ্নে রক্ষণশীলদের কাছ থেকে নবাগতদের উপর যে আঘাত আসে তাতে ক্ষতবিক্ষত হয় অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র রায় প্রমুখরা। বাংলা উপন্যাসকে তুলে আনা হয় হাইকোর্টের এজলাসে। তবুও কালের ধর্মে পরিবর্তন পৌঁছে যায় নতুন যুগে। এই যুগ থেকে আর এক যুগের বঙ্গঘোষণা ধ্বনিত হয় আনন্দবাজারের লেখক গোষ্ঠীকে অবলম্বন করে। ংরা পূর্ববর্তী যুগের শিক্ষায় হয়ে ওঠেন আরো স্বচেতন। চিনে নেন শীল-অশ্লীলের সূক্ষ্ম লক্ষণ রেখা। বিষয় নির্বাচনে দুঃসাহস দেখানোর পাশাপাশি উপন্যাসের ভাষাকে করে তোলেন গতিময়, সহজ ও সাবলীল। কাহিনি গঠন অপেক্ষা কাহিনি ভাঙার প্রতি ংরা সচেতন হন। যে বোহেমিয়ান ভাবনা প্রকাশে পূর্বধারার কথাসাহিত্যিকেরা অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন সেখানে ংরা অনেকটাই হিসেবী শিল্পী। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখেন ছয়ের দশকের কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’-এ সূচিত হয় সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ। সাহিত্যের সাথে সাহিত্যিকের যোগ সৃষ্টিগত থেকে হলেও কোন সাহিত্যিক ‘আত্মপ্রকাশ’-এর পূর্বে ব্যক্তিভাবে সমাজনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যে আনতে সাহসী হননি। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাতেই থাকে সমাজ ও জীবনের বাস্তবরূপ। উপন্যাস ইতিপূর্বে বহুদিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও ব্যক্তি মানুষের জীবন-অসঙ্গতি তথা সাহিত্যিকের জীবন থেকে ছিল দূরবর্তী। রক্ষিত হয়েছে গোপনীয়তা। সুনীল তাকেই দুঃসাহসিক পদক্ষেপে শিল্পসম্মত করে উপন্যাসের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুললেন। এই পদক্ষেপে বহু সমালোচনা তাঁর কপালে জুটলেও সাহিত্যের দ্বার যে আরও বিস্তৃত হয়েছিল তা আজ প্রমাণিত।

উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’-এ সুনীল যেভাবে সরাসরি বাংলা সাহিত্যে বোহেমিয়ানার আমদানি করলেন তার প্রেরণার উৎস সম্মান করতে হলে যেতে হয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথম লগ্নে। সেখানে তাঁর আবির্ভাব কবি হিসাবে। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকাকে অবলম্বন করে যে সকল তরুণ কবি কবিতা চর্চায় আকৃষ্ট

হয়েছিলেন সুনীল তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে গদ্য লিখলেও তাঁর নিজের কথায়—‘কবিতায় আমার প্রথম প্রেম’, তিনি মূলত একজন কবি। কবিতা লেখার সুবাদেই তরুণ কবি হিসাবে জীবনের প্রথম আমেরিকায় গমন। আবার এই বাংলা কবিতার টানেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের পরিবর্তনকাঙ্ক্ষী মানসিকতায়; অভিজ্ঞ হয়েছেন বিট জেনারেশনের উদাম প্রতিবাদী পদক্ষেপের সাথে। দেশে আসার পর সেই অভিজ্ঞতায় ঘৃতাছতি বা অনুপ্রেরণা লাভ হয় বিট কবি অ্যালেন গিনসবার্গের সান্নিধ্যে থেকে। তার পরই শুরু হয় জীবন নিয়ে উদামতা, মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি। নিজেকে ভাঙার চেষ্টায় হয়ে ওঠেন অস্থির, অসহিষ্ণু। তার প্রভাব তাঁর কবিতাতেও পড়ে। কাব্যজগতে একটা স্পর্ধিত পরিবর্তন নিয়ে আসার খেলায় মেতে ওঠেন তিনি। কবিতায় এই বোহেমিয়ানার আগমন আসলে সুনীলের মত সং শিল্পীর সত্যবদ্ধ অভিমান। তাঁর নিজের কথায়—

আমি কবিতায় সত্যি কথা লিখতে গিয়ে দেখেছি, পৃথিবীর সত্য প্রতিনিয়ত বদলে যায়। ... যে কবিতা জীবনের, সে কবিতার জন্য জীবনকে যোগ্য করে নিতে হয়।^২

তিনি কবিতার ফর্ম ভাঙা গড়ার কাজে হয়ে ওঠেন সক্রিয়। বেপরোয়া সব লাইন এসে ঢুকতে থাকে তাঁর কবিতার দেহে। শুধু তাই নয় কবিতার সাথে গদ্য সাহিত্যের দূরত্ব মুছে ফেলতেও তিনি সক্ষম হন। আসলে এই বেপরোয়া ভাবনা তার এক আঙ্গিক। যাতে ভাষা পায় মানুষের ভেতরকার মানুষের কথা। “মানুষের ভিতরের ভিতরে যে কুকুর অথবা হরিণ বসে আছে তার পায়ের কাছে বসে পাঠ নিয়েছিলেন কবিতার।”^৩

সাহিত্যে এরূপ পদযাত্রার কালে অকস্মাৎ ‘দেশ’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় সাগরময় ঘোষ-এর উপন্যাস রচনার আমন্ত্রণ। সমকালের নিরিখে এরূপ আমন্ত্রণ সুনীলের কাছে শুধু অভাবনীয় নয় অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রথমে হতচকিত হয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালে ‘দেশ’-এর শারদ সংখ্যায় লিখে ফেলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আত্মপ্রকাশ’। ইতিপূর্বে কবিতার জগতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসার নেশায় তিনি সক্রিয়ভাবে মেতেছিলেন ‘আত্মপ্রকাশ’ থেকে উপন্যাসেও তা ক্রিয়াশীল।

উক্ত উপন্যাসটি রচনাকালে সময়ের স্বল্পতা ও উপন্যাস রচনায় অনভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে শেষপর্যন্ত তিনি নিজের জীবনকেই বেছে নেন। স্পষ্টভাবে বললেন নিজ জীবনের বোহেমিয়ানার কথা। এই সাহসি পদক্ষেপে অনুপ্রেরণা হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন বিট জেনারেশনের লেখক জ্যাক কেফ্য়াকের উপদেশ ও তাঁর গদ্যরচনা কৌশল। তাছাড়া কিছু বিদেশী উপন্যাসের গঠন ভঙ্গিমাও তাঁকে পরিবর্তনকামী স্পর্ধায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথা বহির্ভূত জীবনের মাঝখান থেকে উপন্যাসকে তুলে এনে সৃষ্ট চরিত্রের সাথে নিজ জীবনকে মিশিয়ে যে পদক্ষেপ সুনীল নিয়েছিলেন তা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। জীবনের স্মৃতিচারণায় ‘অর্ধেক জীবন’-এ তিনি এই কথাগুলি স্বীকারও করেছেন।

উপন্যাসে নাকি একটা প্লট থাকতে হয়, প্রথম কয়েকদিন প্লট খোঁজার চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করে তারপর মনে মনে বললাম,—দূর ছাই, চুলোয় যাক প্লট! মনে পড়ে গিয়েছিল জ্যাক কেফ্য়াকের একটা কথা। বিট জেনারেশনের লেখকদের মধ্যে জ্যাক কেফ্য়াকই গদ্য লেখক হিসেবে খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন। সেই জ্যাক একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলেন, আমায় প্লট খুঁজতে হয় না। নতুন উপন্যাস শুরু করার আগে আমি আমার জীবনের কোন একটা ঘটনা মনে করার চেষ্টা করি, অমুক বছর অমুক মাসে আমি কী

করেছিলাম? মনে পড়লে আমি সেখান থেকে শুরু করি, তারপর লেখাটা নিজের মনে যদিকে খুশি যায়। কেয়াকের একটাই উপন্যাস তখন পড়েছিলাম, ‘অন দ্য রোড’, সেটি এই রীতিরই রচনা। সমসাময়িক আরও কিছু বিদেশী উপন্যাসেও লক্ষ্য করেছি, কাহিনি যেন শুরু হয় চলমান জীবনের মাঝখান থেকে, পরিবেশ বা প্রকৃতি বর্ণনার ধানাই পানাই বাদ, চরিত্রগুলির চেহারা বা পোশাক-টোশাকের বিবরণও অবাস্তর, সে সব পরে দু’-একটা আঁচড়ের অপেক্ষায় থাকে। কয়েকদিন আগে, আমার এক বন্ধুর ভাই সকালে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিল, তার দাদা আগের রাতে বাড়ি ফেরেনি, আমার কাছে খোঁজ নিতে এসে সে কথা বলেছিল চাপা ভৎসনার ভাষায়। ‘আত্মপ্রকাশ’ উপন্যাসটিও শুরু হল সেইভাবে। ... এ উপন্যাসের নায়ক বা প্রধান চরিত্রের নামও সুনীল, উত্তম পুরুষে অর্থাৎ আমি আমি করে লেখা অভিনব কিছু নয়, কিন্তু এর আগে উত্তমপুরুষে লেখা যতগুলি উপন্যাস পড়েছি, সব কটিই লেখকের নাম আর নায়কের নাম এক নয়, অর্থাৎ লেখক বুঝিয়ে দেন, এটা তাঁর নিজের জীবনের কাহিনি নয়, এটা একটা আঙ্গিক মাত্র। কিন্তু সুনীল নাম দিয়ে আমি বোঝাতেই চেয়েছি যে এটা আমার নিজের জীবনের ঘটনা। কিন্তু আত্মজীবনী নয়।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব সংকটের শিকার আত্মপ্রকাশের সুনীল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবারের উদভ্রান্ত যুবক সে। তাই কখনো অস্থির কখনো ব্রুদ্ধ। মোটকথা সমকালের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যুবসমাজের প্রতিনিধি। বাস্তব জীবনে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সরাসরি উদ্বাস্তু না হলেও ‘উদ্বাস্তু’ শব্দটির গ্লানি ও যন্ত্রণা তাঁর দেহ মনে। তাই উপন্যাসের সুনীল ও ঔপন্যাসিক সুনীলের মিলে যাওয়া এবং মূল্যবোধ নিয়ে খেলার দুঃসাহস। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিত ও আন্তর্জাতিক নানা যোগাযোগের বিভ্রান্ত প্রেক্ষাপটে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খেলতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেককে নতুন করে পরখ করার চেষ্টা। প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে জীবনকে ভোগ করতে গেলে কত বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, বেহিসেবি বাউণ্ডুলে ভাবে নেশা-ভাঙ করে কত বিচিত্র সুখ-দুঃখ ও স্বপ্নকে তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করতে হয় তারই তথ্যচিত্র সুনীলের ‘আত্মপ্রকাশ’ উপন্যাস।

উপন্যাসটি শুরু হয় শেখরের ভাই পরিতোষের উক্তি দিয়ে। দাদা গতরাতে বাড়ি না ফেরায় সে উপন্যাসের নায়ক সুনীলকে সকালে বাড়ি বয়ে এসে বলে—‘এসব আপনারা কি আরম্ভ করেছেন? সব কিছুই একটা সীমা আছে।’^৬ অর্থাৎ সুনীল সহ তাপস, অবিনাশ, শেখর, পরীক্ষিত, সুবিমল প্রমুখদের বাড়ি থেকেও নিয়ম না মানা বোহেমিয়ান জীবন সাধারণ সরল জীবনধারার সাথে যুক্ত মানুষদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যা আরও স্পষ্ট হয় পরিতোষের প্রতিবাদী উক্তিতে—‘বাড়ি না ফেরা দাদার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু সহ্য করা মায়ে পক্ষে স্বাভাবিক হবে কী করে?’^৭ উপন্যাসের শেষেও আবার পাই তারই উক্তি—‘দাদা তো আবার একটা পাগলামি শুরু করেছে। কার কাছ থেকে শুনে এসেছিল যে, সাতদিন উপোস করে প্রাণায়াম করলে কী সব অলৌকিক অভিজ্ঞতা টিভিজ্ঞতা হয়। তাই তিনদিন ধরে উপোস করে ধ্যানে বসে আছে। কাল রাত্তির থেকে দেখা যাচ্ছে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে, জ্ঞান নেই, কীরকম আচ্ছন্ন অবস্থা। কী সব কাণ্ড বলুন তো আপনাদের।’^৮ আসলে পরিতোষ শুধু চরিত্র নয়, সাধারণ জীবন ধারায় পরিচিত সাধারণ মানুষের চোখ। যাকে সামনে রেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আঘাত করতে চেয়েছেন মূল্যবোধে, ছিনিমিনি খেলতে চেয়েছেন সমাজ অভিজ্ঞতার উপর। গল্পের নায়ক সুনীল এবং তাঁর বন্ধুদের মদ্যপান, জুয়াখেলা, নারী শরীর নিয়ে খেলা, পতিতাপল্লিতে রাত কাটানো, খালাসিটোলার দেশি মদের ঠেকে আড্ডা,

মারপিট করে আহত হওয়া, মদ খাওয়ার টাকা জোগাড়ের জন্য ভিক্ষে করা, পুলিশ কাস্টডিতে রাত কাটানো, অফিসের রিসেপসনিস্ট ও টেলিফোন অপারেটরদের প্রতি কামনাঘন দৃষ্টিতে তাকানো, নিজের কাজ ছেড়ে বন্ধুর অফিসে আড্ডা দেওয়া, রাত করে বাড়ি ফেরা বা রাত্রে বাড়ি না ফেরা প্রভৃতি আচরণ আসলে বর্তমান সমাজ, জীবন, সংস্কার, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে আঘাত করার বাসনায় চাপা কৌতুকের সুরে জীবন নিয়ে ‘সেয়ানা’দের খেলা। যা ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ তাঁর বন্ধু গোষ্ঠী যথা—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর দত্ত, সন্দীপন, কমলকুমার মজুমদার, উৎপল চৌধুরী প্রমুখদের আচরণের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। কিন্তু এরূপ আচরণ সাধারণের চোখে ‘সিলি ব্যাপার’, মূল্যহীন। যা ভাষা পায় পরিতোষের জবানীতে—“সুনীলদা, জীবন নিয়ে আপনারা যে রকম খেলা করছেন, তার সত্যিই কতটা মূল্য আছে, আমার সন্দেহ হয়।”^৮

তবে শুধু জীবন নিয়ে ছেলেখেলা নয়, সেখান থেকে বেরিয়ে জীবনকে জীবনশ্রোতে মেলানোর মানসিক দ্বন্দ্বও উপন্যাসের নায়ক চরিত্রে বিদ্যমান। সে নড়ে উঠেছে বা জেগে উঠেছে, পালটাতে চেয়েছে নিজেকে। আর এই পালটানোর পথে অবলম্বন হিসেবে চেয়েছে ‘যমুনা’কে। তার চোখে ‘যমুনা’ স্নিগ্ধ, পবিত্র আশ্রয়স্থল প্রেমের এক মূর্তিমতি বিগ্রহ। যাকে সে কামনার বিষ নিঃশ্বাসে পেতে চায় না। লাভ করতে চায় নিজের জীবনের বিষ ধুয়ে ফেলার জন্য। কিন্তু শরীরকে সে অস্বীকার করবে কিভাবে। তাই টেনিস খেলার কোর্টে যমুনার ষোল বছরের শরীর তাকে আকর্ষিত করে। নিবিড়ভাবে পাবার বাসনায় সুনীলের চোখ যমুনার সারা শরীর জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। এই অবস্থায় তার মনে হয় সে কিছু হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে যখন কাতরভাবে সরস্বতীর দেহজ আস্থানকে ত্যাগ করে যমুনার আকর্ষণে আকর্ষিত হয়, চুপচাপ ভাবে খেলারত অবস্থায় তাকে দেখতে চায়, পেতে চায় দেহ ও মনে; তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় ঔপন্যাসিক সুনীলের অভিপ্রায়। আমরা বুঝতে পারি বোহেমিয়ান জীবনধারাকে বর্ম করে আসলে তিনি ভাঙতে চেয়েছেন প্রাচীন, সৃষ্টির সব ধারণাকে। সেখানে প্রেমও বাদ যায়নি। প্রমাণিত হয় শুদ্ধ ভালোবাসা একই সঙ্গে শারীরিক আকর্ষণকে জোগায় ও বিবেককেও শুদ্ধ করে। কাম ও নিষ্কামের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় ভালোবাসার চরিত্র। যা প্রকাশ করতেই যমুনার পাশে সরস্বতীর আগমন। সরস্বতী যদি শারীরিক টানে এগিয়ে আসে তো যমুনা দেবীর মতো। যার পায়ের কাছে মাটিতে বসতে ইচ্ছে করে, চোখের জলে ধুইয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার পা।

নীল ব্যাটটার গায়ে লেগে সাদা বলটা আগুনের ফুলকির মতন ছিটকে উঠেছে, যমুনার উরুর কিয়দংশ দেখতে পাচ্ছি। এতদিন যমুনার শরীরের দিকে একটুও লোভ করিনি, এখন হঠাৎ ইচ্ছে হল, বিনা লোভে খুবই শান্তভাবে আস্তে আস্তে ওর ঠোঁটে চুমু খাই, খুবই আস্তে আস্তে ওর উরুর ওপর দিয়ে আমার ঠোঁট দুটো ঘষে নিয়ে যাই, থার্মোমিটারের খাপ খোলার মতন সন্তর্পণে ওর বুকের জামা সরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, তুমি কী সুন্দর যমুনা। ভর্তি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার সময় মানুষ যেমন একাগ্র হয়ে পড়ে আমি যমুনাকে সেই রকম প্রবল একাগ্রতায়, ইচ্ছে হয় আদর করি। স্নো মোশান ছবির মতন, যমুনাকে বুকে তুলে নিয়ে আলতোভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। একজন পুরুষের পাশে এই প্রথম আমি যমুনাকে দেখলুম, এই প্রথম যমুনার শরীরের জন্য আমার সর্বশরীর উন্মুখ হয়ে উঠল। কথাটা সজাগভাবে ভেবেই আমার খুব কষ্ট হল, বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল অকস্মাৎ। যেন আমি এই মুহূর্ত থেকে কিছু একটা হারাতে শুরু করলাম। আমি যে এত অসহায়—সেকথা পৃথিবীতে আর কেউ

জানে? আমি খুবই কাতরভাবে মনে মনে বললুম, সরস্বতী আমায় ছেড়ে দাও না! আমাকে তুমি দয়া করো। আমাকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দাও যমুনাকে—আমি এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না।^{১৬}

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আত্মপ্রকাশ’ উপন্যাসে নায়ক ‘সুনীল’ যেভাবে বড় জামাইবাবুর যোগাযোগ সূত্রে সরকারি কেরানির চাকরি ছেড়ে বেসরকারি অফিসে উচ্চপদস্থ চাকরি জোগাড় করে শেখর, সুনির্মল, তাপস আর নরুলের সাথে নেশাভাঙ করে জীবন কাটিয়েছে, মেয়েদের সাথে শারীরিক মেলামেশায় মত্ত থেকেছে, ভালোবাসা নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ‘খেলা’য় মেতে উঠেছে, তার হুবহু না হলেও কিছুটা অনুসরণ আছে ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’, ‘যুবক-যুবতীরা’, ‘সরল সত্য’, ‘গভীর গোপন’, ‘জীবন যেরকম’, ‘নদীর পারে খেলা’, ‘বসন্ত দিনের ডাক’, ‘পুরুষ’, ‘তুমি কে?’ ইত্যাদি উপন্যাসে। এই সব আখ্যানে কিছু চাকুরে, কিছু বেকার বন্ধুগোষ্ঠী নানাভাবে মেয়েদের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। কখনো শুধু আনন্দের লোভে হয়ে পড়েছে দেহলোভী, কখনো বা ভালোবাসার সূক্ষ্ম, জটিল আবর্তে অনিবার্যভাবে আবর্তিত হয়েছে। আবার কখনো শুদ্ধ বিবেকের তাড়নায় বোহেমিয়ান ভাবনা থেকে সরে এসে নতজানু হয়ে বসেছে জীবনের পদমূলে। এইভাবে উপন্যাসে বোহেমিয়ান আচরণের বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন নতুনত্বের সন্ধানী। যা জীবনটাকে চেখে দেখার মানসিকতা থেকে জাত।

‘আত্মপ্রকাশ’-এর পর সুনীলের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’। যা ‘জলসা’ নামক একটি জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকায় ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার ঋণশোধের শর্তে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বোহেমিয়ানাকে সঙ্গে করে একটু অন্য ধরনের খোঁজ চালিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর দত্ত-র সাথে সুনীল এক অনির্দিষ্ট ট্রেন অভিযানে বেরিয়ে সহযাত্রীর পরামর্শে অরণ্য প্রকৃতি ধলভূমগড়ে নেমে পড়েন। সেখানে সামনে জঙ্গল, আদিবাসীদের গ্রাম, একটি আইনসঙ্গত পানশালা—যাতে শুধু মছয়ার মদ পাওয়া যায়। টিকিট না কেটেই ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেন থেকে নেমে ছদ্মপরিচয়ে বনবাংলো দখল, সন্ধ্যার অন্ধকারে জামাকাপড় খুলে ভ্রমণ ইত্যাদি কার্যকলাপকে অবলম্বন করেই উক্ত উপন্যাসের পটভূমি চয়ন। এরূপ জীবনাচরণে তারা লাভ করত মুক্তির আনন্দ। যা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মস্বীকারোক্তিতেই প্রকাশিত।

সে সময় আমাদের জামাকাপড় খুলে ফেলার নেশা ধরে গিয়েছিল। দলবেঁধে বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে, নারীবির্জিত অবস্থায়, রাত্তিরের দিকে আলো না ছেলে আমরা নগ্ন অবস্থায় আড্ডা দিতাম। জঙ্গলের মধ্যে আদিম মানবের মতন উলঙ্গ হয়ে হেঁটেছি মাইলের পর মাইল। সমস্ত পোষাক খুলে ফেলার এই যে ইচ্ছে, তার অন্য কোনও তাৎপর্য আছে কিনা জানি না। লজ্জা কিংবা অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসত না, যেন পেতাম অপূর্ব মুক্তির স্বাদ।^{১৭}

এইভাবে উপন্যাসের কাহিনি চয়নে ঔপন্যাসিকের জীবন যেমন উপন্যাসে মিশে গেছে, তেমনই পাঠককে দিতে চেয়েছেন মুক্তির স্বাদ। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-তে প্রধান চরিত্রগুলির আচরণ, ঘটনা, কথোপকথনের মতো প্রেমগত ভাবনাতেও এসেছে বাঁধনছেঁড়া মানসিকতা। সেখানে তপতীর কাছে প্রেমে আঘাত পেয়ে রবি দুলির সঙ্গে দেহগত মিলনের পাশবিকতায় তা মিটিয়ে নিয়েছে। অপরদিকে রবির প্রতিক্রিয়া শেখরে প্রকাশ্য নয়। সে জানে ভালোবাসা নেহাতই শুধু চাওয়া, তৃপ্তির দিকে এগোয় না। তাই জয়ার কোলে মাথা রেখে সে চাওয়া পাওয়ার মাঝখানের দেওয়ালটাকে ভাঙতে চেয়েছে। তবে রবির মতো চড়া মাত্রায় নয়। একটু যেন বাঁধনছেঁড়া ছেলেমানুষির মতোই সেই

প্রতিক্রিয়া। এইভাবে শারীরিক ও মানসিক ভালোবাসার দু’টি দিক এখানে বেপরোয়া বেকার ছেলেগুলির জীবনে প্রকাশিত হয়েছে।

এভাবে স্বপ্নময়তা ও উদাসীনতাকে সঙ্গে নিয়ে সুস্থির সংসারহীন উন্মুক্ত জীবনচিত্র ধরা পড়েছে ‘তুমি কে?’ উপন্যাসে। ‘জ্যোতি’ যেমন এখানে নিজেকে ‘অসিত’ ভেবেছে, সুস্থিতাও তেমনি নিজেকে ‘মায়া’ ভেবে তার সঙ্গে ভালোবাসার খেলা চালিয়ে গেছে। এভাবে নিজের পরিচিত সত্তা থেকে অন্যরূপ গ্রহণ আসলে জীবনটাকে জানবার এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। যা আসলে নিজের জীবনকে নিজের মতো করে নেড়ে চেড়ে দেখার মানসিকতা থেকেই জাত।

অনেকে মনে করেন ষাট-সত্তর দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিনিধি স্থানীয় তরুণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়বস্তু চয়নে, স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশে, ভাষা ব্যবহারের সাবলীলতায় পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে ম্ল্যাং মেশানো চলিত ভাষায় ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার মুখোশ যেভাবে খুলে দিয়েছিলেন, সেই সুনীলই নাকি আবার ‘সেই সময়’, ‘পূর্ব পশ্চিম’, ‘প্রথম আলো’-র মতো উপন্যাস চয়নে বাংলা উপন্যাসের মূলস্রোতে ফিরে গিয়েছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর এই সব বড় উপন্যাসগুলি নতুন আত্মপ্রকাশধর্মী উপন্যাসের জীবন-নিরীক্ষার বেপরোয়া ভঙ্গি থেকে সরে গিয়েছে। কথাটি সর্বাংশে সত্যি নয়। সারা জীবন ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি যে আড়াইশোরও বেশি উপন্যাস রচনা করে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তার শীর্ষাসনে আসিন হয়েছেন, তা তার বিষয় বৈচিত্র্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যমুক্তি প্রকাশের ফলেই সম্ভব হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর আত্মপ্রকাশধর্মী উপন্যাসগুলি এক স্বতন্ত্র ধারা। যার সাথে অন্যধারা বা দৃষ্টিকোণের তুল্যমূল্য বিচার অযৌক্তিক। ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম লগ্নে বোহেমিয়ান ভাবনায় আলোড়িত হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের বেপরোয়া, স্বপ্নময় যুবক-যুবতীদের যে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড ছবি তিনি এঁকেছেন তা প্রথমলগ্নেই বাংলা উপন্যাস জগতে তাঁকে একক আসন দান করেছে। আসলে তিনি বোহেমিয়ান ভাবনায় বাংলা উপন্যাসে এক বেপরোয়া কীর্তিনাশা সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক। যা করে গেছেন তা এক বিস্ময়। যা পাঠককেই মোহিত করে না আকর্ষিত করে পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের, আকর্ষিত করে বোহেমিয়ান ধারার নিষিদ্ধ রসস্বাদনে। সুনীলের পরে এমনই একজন সাহিত্যিক হলেন সমরেশ মজুমদার যিনি সূচনালগ্নেই সুনীলের বোহেমিয়ান স্টাইলে যাত্রা শুরু করেন এবং জনপ্রিয় হন। তাঁর প্রথম গল্প ‘অন্তরআত্মা’ ও প্রথম উপন্যাস ‘দৌড়’-এ দেখা যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছায়া। যা পড়ার পর মনে হয় ‘আত্মপ্রকাশ’ থেকে শিক্ষা নিয়েই এই পথযাত্রা। আর একথা সমরেশ মজুমদার মেনেও নিয়েছেন ‘বইয়ের দেশ’-এর সাক্ষাৎকারে।—

‘অন্তরআত্মা’ আর ‘দৌড়’-এর যে মিলটা এর সঙ্গে ‘আত্মপ্রকাশ’-এর স্টাইলটার মিল আছে। সেই অর্থে আমি সুনীলদার কাছেই কৃতজ্ঞ যে, রাস্তাটা সুনীলদা দেখিয়েছেন। হয়তো এরকম হতে পারে যে, উনি রাস্তাটা বলেছেন, আমি বাকিটা নিজে হেঁটেছি।”

‘অন্তরআত্মা’ ও ‘দৌড়’ এর গল্প বলার ভঙ্গি ও বিষয় ‘আত্মপ্রকাশ’ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও স্টাইলটার মধ্যে মিল আছে। সুনীল থেকেই তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন কিভাবে বোহেমিয়ান জীবনকে গল্পে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্ত করা যায় নিজস্ব জীবন যাপনের কথা। শিল্পের খাতিরে সামান্য কিছু পরিবর্তিত হলেও প্রায় সম্পূর্ণটাই খাঁটি। যা সাহিত্যের দ্বারকে যেমন অনেকটা উন্মুক্ত করে তেমনিই পাঠকের দৃষ্টিকোণকে করে তোলে আধুনিক।

পরবর্তী জীবনে অন্য ঘরানার অন্য রঙের গল্প, উপন্যাস লিখলেও সাহিত্য জীবনের প্রথম সোপানে এই বোহেমিয়ানার আমদানি সমরেশকে সুনীলের মতোই প্রথম লগ্নে জনপ্রিয় করে তোলে।

প্রথম গল্প ‘অন্তরআত্মা’-র নায়ক অনিমেঘ বেহিসেবি বোহেমিয়ান। সে তার ঘরে থাকে সম্পূর্ণ অগোছালোভাবে। মেঝেতে পাতা বিছানার চারদিকে কাগজের ছড়াছড়ি, মাটির ভাঁড়ে উপচে পড়া সিগারেটের টুকরো, বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা হওয়া একপাটি জুতো। যেন থাকতে হয় বলেই থাকা। রাত্রে নগ্ন হয়ে শোওয়া তার অভ্যাস। মাঝারি মানের চাকরিতে যুক্ত থাকলেও কাজে তার মন নেই। বরং স্কুল ছুটির পর মেয়েদের দেখা, মদ্যপান, আড্ডা, অপরিচিত মহিলার সাথে পরিচয় করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো জীবনেই সে আনন্দিত। যা সমরেশের জীবনের সাথে কিছুটা মিলে যায়। যার পরবর্তী বৃহৎ প্রকাশ ‘দৌড়’-এ। সেখানে নায়ক রাকেশও বাউণ্ডুলে। উপন্যাসটিতে রেসের মাঠ ও জীবন রেস প্রধান হয়ে উঠলেও বাকি অংশে অনিমেঘের সাথে রাকেশের ফারাক নেই, বরং মিল আরও স্পষ্ট। সেও মদ্যপান, রেসের মাঠ, ভবঘুরে জীবন, নারীর শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণের টানাপোড়েনে দগ্ধকৃত অনিমেঘ। গল্প ও উপন্যাসটির আরম্ভ প্রায় একই রকম ভাষা বন্ধনে গ্রথিত। যা প্রারম্ভেই নায়কের বাউণ্ডুলে জীবন সম্বন্ধে আগাম খবর দেয়। পরবর্তী কাহিনির পরতে পরতে হয়ে উঠে প্রামাণ্য সত্য। ‘অন্তরআত্মা’ গল্পের সূচনা—

বেশ কিছুক্ষণ হল আমার ঘুম ভেঙেছে এবং আমি এই সময়টুকু সমস্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে, অনেকটা তেমাথা বুড়ির মতো, ঘুমের আমেজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিলাম। আচার খাওয়ার পর জিভটাকে চকচক শব্দে নাড়াচাড়া করতে যেমনটি লাগে। এখন এই কাল মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে আমি সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ, একটা মাটির ভাঁড়ে উপচে-পড়া সিগারেটের টুকরো ও আমার বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা-হওয়া একপাটি জুতো আবিষ্কার করে ঈষৎ বিরক্ত হলাম।

‘দৌড়’ উপন্যাসের সূচনা—

বেশ কিছুক্ষণ হল রাকেশের ঘুম ভেঙেছে এবং ও এই সময়টুকুই সমস্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে, অনেকটা তেমাথা বুড়ার মত, ঘুমের আমেজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিল। এখন এই সকালে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ, মাটির ভাঁড় উপচে পড়া সিগারেটের টুকরো এবং প্রায় মাথার বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা হওয়া কালো জুতোটাকে দেখতে পেয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

এইভাবে বাংলা উপন্যাসের জগতে বোহেমিয়ানার প্রকাশ ঘটিয়ে সুনীলের সৃষ্ট স্পর্ধিত পথে সমরেশ মজুমদার আর এক ঋত্বিক। রচনাভঙ্গির নিজস্বতা থাকলেও নিজেকে সরাসরি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সময়কে ফুটিয়ে তুলে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পাঠককে যুগোপযোগী করে তোলার যে মন্ত্র, তার পাঠ তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার, ১৯ অক্টোবর, ২০১৩
২. বইয়ের দেশ, সুনীল সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩, পৃ. ৬২
৩. তদেব, পৃ. ৬৫

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *আত্মপ্রকাশ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ১
৫. তদেব, পৃ. ২
৬. তদেব, পৃ. ১৪০
৭. তদেব, পৃ. ৩
৮. তদেব, পৃ. ১১৭
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২২৭
১০. *বইয়ের দেশ*, সমরেশ মজুমদারের মুখোমুখি, জানুয়ারি-মার্চ ২০১২, পৃ. ১০৫

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মজুমদার, সমরেশ, *এক জীবনে অনেক জীবন*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২. বসু, ড. দেবকুমার, *কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, আগস্ট ২০০৮
৩. মজুমদার, সমরেশ, *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮
৪. *Bohemian in the American Heritage Dictionary of the English Language*, Houghton Mifflin Company
৫. Gair, Charistopher, *The American Counter Culture*, Edinburgh University Press, 2009
৬. Goldfield, David, *Encyclopedia of American Urban History*, Publication, 2006

সমরেশ মজুমদারের ‘দিন যায় রাত যায়’: এক বিবাহবিচ্ছিন্না কর্মজীবী অঙ্গনার আখ্যানভূবন সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে সমরেশ মজুমদার একটি উল্লেখযোগ্য নাম উপন্যাসের জগতে ‘দিন যায় রাত যায়’ তাঁর লেখা একটি বিশিষ্ট রচনা। বাংলা সাহিত্যে বিবাহবিচ্ছিন্না নারীদের প্রসঙ্গে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনি। তিস্তা চাকুরিজীবী মহিলা। উপন্যাসের শুরুতে ভিড়ে ঠাসা শেয়ালদা স্টেশনের কোনো প্ল্যাটফর্মেই ট্রেন না থাকায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লেখক এই চিত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন—“কলকাতায় চাকরি করতে আসা মেয়েদের সংখ্যা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে।”^১ এই জনসমুদ্রের মধ্যে নিত্যযাত্রী চাকুরিজীবী মেয়েদের যে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তার একটি ছবি এঁকেছেন লেখক। এক বৃদ্ধ সর্দারজীর ট্যাক্সিতে উঠে সে এই প্রবল ভিড় থেকে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করেছে। সর্দারজীর অনুগ্রহেই সেদিনের মতো সে কোনোমতে বাড়ি পৌঁছাতে পেরেছে। অনিশ্চয়তার মধ্যেই বাধ্য হয়ে তিস্তাকে নেমে পড়তে হয়েছে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে। আকাশবাণীতে তার কর্মরত স্বামী অরিন্দ্রকে খবর দিয়েও তার নিজের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা সে করতে পারেনি। অন্তঃসত্ত্বা তরুণী কর্মজীবীকে একাকী নিজের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আধুনিক যুগে কর্মজীবী নারীর সমস্যা সম্পর্কে লেখক অনুভবী মনন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। রাত্রিকালীন পরিবেশে নারীর সংগ্রাম আরো নিষ্ঠুর। কিন্তু উপায়ান্তরবিহীন হয়ে সমস্যার প্রেক্ষিতে এ ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য—“মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক ছিল প্রতিষ্ঠাহীন লাঞ্ছনার ইতিহাস।”^২

উপন্যাসের প্রথম থেকেই তিস্তা আর অরিন্দ্রের মানসিক দূরত্ব ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছে নানান প্রেক্ষিতে। ব্যারাকপুরের ডাক্তার মল্লিক তিস্তাকে দেখছেন। সন্তান হবার আগে গর্ভবতী তিস্তা প্রতি মুহূর্তে পীড়িত হয়েছে অরিন্দ্রের মানসিকতার জন্য। অরিন্দ্রই তার জীবনের প্রথম প্রেম নয়। তিন্তা এক স্মৃতির অবতরণিকায় অবগাহন করতে করতে তিস্তা জীবনের এক চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল একসময়। আবার নতুন করে সে নিজের জীবন সম্পর্কে নানাবিধ কথা ভাবতে শিখেছে। কানপুরের স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফল করার পর তিস্তা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়। বিগত জীবনের কথার মাঝে তিস্তার মনে আসে—“অরিন্দ্র ডিভোর্সী। ডিভোর্সী তো তিস্তাও।”^৩ ছেলে আর মেয়ের জীবনে দাম্পত্যজীবন যাপন করার সংজ্ঞা একেই রকম হয়। আইনি পরিভাষায় একসময় যারা মিলিত হয়েছিল; তাদের যখন নিয়ম করে আলাদা হতে হয় তখন তার বেদনা হয়ে ওঠে বিশ্বজোড়া। বিবেকানন্দ রোডে মেয়েদের একটি হোস্টেলে থাকতে থাকতে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির স্বকীয়তা হারিয়ে যাওয়ার ভাবনা, তাদের পরিণতি এসব প্রসঙ্গে নতুনভাবে তিস্তা জানতে পেরেছিল সেসময়। জয়তী, ধরিত্রী এবং তাদের একটি দলের সঙ্গে কফিহাউসে

কফি খেতে গিয়ে সে স্বাধীনচেতা একদল মানুষকে আবিষ্কার করেছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনার সময় সে তিন মনীষীকে নিয়ে বিরুদ্ধ মতামত উপস্থাপন করায় প্রেসিডেন্সির এই দলের বাইরে থেকে কিছু ছেলেমেয়ে এসে তাকে দেখে যায়। সিটি কলেজে পাঠরত সুমিত তাদের মধ্যে অন্যতম। তিস্তাকে সে অবিরত অনুসরণ করে। তিস্তাকে হোস্টেলে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দিলেও সে গ্রহণ করে না সেই প্রস্তাব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তিস্তার সহপাঠিনী ধরিত্রীর বক্তব্য—“তুমি বাইরে মানুষ হয়েছ তো তাই জানো না এদেশের মেয়েদের অবস্থাটা।”^৪ পরে তিস্তার জীবনের পরিণতির সঙ্গে ধরিত্রীর বক্তব্য মিলে যায়। কফিহাউসের আলোচনায় টিউশনি পড়াতে চেয়ে তিস্তা সুমিতের সঙ্গে তার বাড়িতে যায়। উত্তর কলকাতার বনেদি এই বাড়িতে সুমিতের ছোটো ভাই অমিতকে পড়ায় তিস্তা। তিস্তাকে সুমিতের মায়ের পছন্দ হয়। অমিতকে সপ্তাহে চারদিন পড়াতে যায় তিস্তা। ফেব্রার সময় সুমিতই তাকে হোস্টেলে পৌঁছে দেয়।

সুমিতের প্রেম নিবেদনের পদ্ধতি তাকে মুগ্ধ করেছিল। শেষ অবধি নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে সে বিয়ের দিকে এগিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে সমর্থন জানাননি। এদিকে সুমিতের মা তিস্তাকে গ্রহণ করেন না পুত্রবধু হিসেবে। বিয়ের দিনই বলরাম নামে এক বন্ধুর সাহায্যে তার পিসেমশাইয়ের হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের ভাড়া বাড়িতে ভাড়া নিল তিস্তা আর সুমিত। সেদিন রাত্রিতে সুমিতের মাকে বলে আসার জন্য বাড়ি যেতে চাওয়ার বিষয়টি ভারি অদ্ভুত লেগেছিল তিস্তার। জীবনের সব অভাবকে সে মানিয়ে নেবে—এমনটাই ভেবেছিল প্রথমে। টিউশনি পড়ানোর মধ্যে দিয়ে জীবনের প্রথম সংগ্রামের সফর শুরু করেছিল সে। সকালে বলরামের পিসেমশায়ের ছেলে দু'টিকে পড়ানো; তারপর শুয়ে-বসে সারাদিন কাটানোয় তিস্তার অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। রাত্রিতে সুমিতের আনা সামান্য খাবার খেয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল। না খেয়ে থাকতে থাকতে সেসময় তিস্তার জন্ম হয়। বাম্ববী জয়তী তার বাবাকে চিঠি লিখতে বলে। কিন্তু তিস্তা তা লেখে না। হাসপাতালে ভর্তির পর সুমিতই তার বাবাকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানায় বিষয়টি। বাবা-মা কলকাতায় আসেন এবং তিস্তার দুরবস্থা দেখে ভয় পান।

এরপরের কাহিনি বর্তমান সময়ের। চিড়িয়ামোড় থেকে রিকশায় করে বাড়ি ফেরে তিস্তা। তিস্তার যন্ত্রণাকাতর অবস্থা দেখে অসীমবাবু অর্থাৎ বাড়িওয়ালার স্ত্রী ডাক্তার মল্লিককে ডাকার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার মল্লিক নানাবিধ উপদেশ এবং প্রেসক্রিপশন দিয়ে চলে যান।

তিস্তার ঘুমের মধ্যে সুমিতকে মনে পড়ে। স্মৃতিচারণ করে তিস্তা। বাবা মায়ের কাছে থাকায় নিশ্চিন্ততার সঙ্গে সে সুমিতের বাড়িতে বউ হয়ে উঠতে পেরেছিল। শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং সুমিতকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে অনেকখানি সময় লেগে গিয়েছিল তার। সুমিত যে বিয়ের পর সারাদিন শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে রাত্রিতে বাড়ি ফিরে যেতো; সে কথা শোনার পর তার অভিরূচি পাল্টাতে থাকে স্বামী সম্পর্কে। তাছাড়া মঙ্গলার কথা শোনার পর সুমিতদের বাড়ির ইতিবৃত্ত সম্পর্কে তিস্তার এক বিভ্রান্তিকর মনোভাব তৈরি হয়। শ্বশুরবাড়িতে আসার পর সুমিতের সঙ্গে একঘরে থাকতে না পাওয়ায় আশ্চর্য হয়েছিল সে। নানানরকম ভাবে শাশুড়ি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সুমিতকে তিনি অপছন্দ করেন। এরপর শাশুড়ির অনুমতিতে প্রেসিডেন্সিতে পড়া শুরু করতে পেরেছিল তিস্তা। বাম্ববী জয়তীর চেষ্টায় টিউশনি পড়িয়ে সেই টাকায় নিজের পড়াশোনা নব উদ্যমে শুরু করেছিল সে। একইসঙ্গে সুমিতকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি তিস্তার পক্ষে। এ সময় সুমিত বিহারে যেতে চায় কোনো এক জমিদারির

সমরেশ মজুমদারের ‘দিন যায় রাত যায়’: এক বিবাহবিচ্ছিন্না কর্মজীবী অঙ্গনার আখ্যানভূবন

কাজ দেখাশোনা করার জন্য। তার শাশুড়ি সেজন্য সুমিতকে কোনো টাকা দিতে চান না। এদিকে তিস্তা মাইনে পেয়ে শ্বশুরবাড়ির সবার জন্য উপহার কিনে আনে। এর কয়েকদিনের মধ্যেই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। শাশুড়ির কড়া নির্দেশে তাকে গর্ভপাত করাতে হয়। তিস্তা তার গর্ভপাতের মতো মারাত্মক বিষয় নিয়ে সুমিতকে চিন্তিত হতে দেখে না। এমনকি স্ত্রীকে প্রহার করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। সুমিত তিস্তাকে বলে তার বাবার কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে আনতে। ফলে তিস্তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয় সুমিতের। তিস্তার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

কাউকে একবার ভালবাসলে সব রকম পরিবর্তন সত্ত্বেও আজীবন ভালবেসে যেতে হবে এমন থিওরিতে আমি বিশ্বাস করি না।^৬

উত্তর কলকাতার অভিজাত বাড়ির পূর্বেতিহাস সম্পর্কে তিস্তা এই বাড়ির একজন দেহোপজীবিনী মহিলা মঙ্গলার কাছে বিশদে জানতে পারে। কলকাতার বাবু সংস্কৃতি অন্দরমহলের সারবস্তাকে কতভাবে বিনষ্ট করেছিল তার জ্বলন্ত দলিল এই উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মন্তব্য—

হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতাকে অন্য কেউ অংশভাগী করবে এ যে নারীত্বের চির অবমাননা।^৭

তিস্তার হৃদয়দেবতা সুমিতের নৃশংসতা তিস্তাকে সব দিক দিয়ে নিঃশেষ করেছিল এভাবে। তিস্তা বর্তমানকালে মাঝে মাঝে অবাক হয় এটা ভেবে যে, সুমিতের স্মৃতি তাকে পুরোপুরি ত্যাগ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবির বাণী—

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—

তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার^৮

তিস্তার বাবা শ্যামনগরে বাড়ি করেছেন অবসরের পর। তিস্তার সহকর্মী এবং বন্ধু দীপান্বিতার সূত্রে অরিত্র সেনের সঙ্গে তিস্তার আলাপ এবং বিয়ে হয়। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন তারা সল্টলেকে অরিত্রের এক বন্ধুর বাড়িতে ভাড়া থাকে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই তিস্তা সম্পর্কের মধ্যে অরিত্রের দায়বদ্ধতার অভাববোধ বুঝতে পারে। বাজারহাট, রান্না, রেশন, ব্যাংক সবকিছুর দায় তিস্তাকেই নিতে হয়। লেখক মরমী অনুভূতিতে তিস্তার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন বারে বারে। তার নিজের জীবনের অতীত সম্পর্কে সে স্বচ্ছভাবে অরিত্রকে জানালেও অরিত্রের স্বচ্ছতা এ বিষয়ে ছিল না। অরিত্রের বন্ধু বিদেশ থেকে তার সল্টলেকের বাড়ি থেকে নোনাচন্দনপুকুরে আরেক বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে আসতে হয় তিস্তা আর অরিত্রকে। অরিত্র সন্তান চাইলেও তিস্তা চায়নি। অতীতের তিক্ততা আর বর্তমানের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারে যে, সন্তান এলে তার সব দায়িত্ব তিস্তারই। কিন্তু বাবা- মায়ের ভরসায় সে মা হওয়ার পথে মসৃণভাবে এগোতে পারে। কাহিনি শুরুর দিনই ভোরের দিকে তার যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় নার্সিংহোমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। কন্যাসন্তান প্রসবের পর তিস্তা বড়ো সুখী মনে করে নিজেকে। কিন্তু অরিত্র পুত্রসন্তান চাওয়ায় খুশি হতে পারে না মন থেকে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়—“এখনও এদেশে মেয়ে মানে প্রতিমুহূর্তে লড়াই-এর জীবন যদি না সে দাসীবাঁদী হয়ে থাকতে চায়।”^৯

বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে মানুষের গড় চিন্তাভাবনা যে মেয়েদের জন্য বড়ো একটা এগোয়নি; সেই বিষয়টি লেখক উপন্যাসের মধ্যে সুচিন্তিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

সন্তান জন্মের পর নানান কথা ভাবতে গিয়ে তিস্তা বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। সুমিতের ডাকে সে গিয়েছিল রাঁচিতে। কিন্তু রঙ্গলাল অর্থাৎ এস্টেটের মালিকপুত্রের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্যই তিস্তাকে ষড়যন্ত্র করে এখানে আনা হয়েছে- এটি বুঝতে পেরে তিস্তা কোনোরকমে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। লম্পট সুমিতের স্বরূপ বুঝতে পারার পর কলকাতায় ফিরে এসে তিস্তা তার বাবার বাড়িতে ওঠে। জীবনের যন্ত্রণাময় তথা কালিমালিপ্ত অধ্যায়কে সে চিরতরে মুছে ফেলতে চায় জীবন থেকে। বাবা মায়ের ভূমিকা তিস্তার জীবনে এসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমান অস্থির সমাজে এরকম অভিভাবক বর্তমানে পাওয়া দুষ্কর; যাঁরা মেয়ের এমতাবস্থায় তাকে সর্বাস্তুরূপে সহযোগিতা করেন।

এরপর সুখেন্দু রায় নামে তিস্তার মাসিমার দেওরের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসন থেকে সাহায্য পায় তিস্তা। তাছাড়া সে মাসির বাড়ি শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকে প্রায় দেড় মাস। শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স পেয়ে শুরু হয় মুক্তনারীর সমাজে একা টিকে থাকার জন্য লড়াই। এই সময়ে রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় শাওনরামজীর। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েদের সে ইংরেজি পড়াতো একসময়। এই ভদ্রলোকের বদান্যতায় এক কোম্পানিতে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে যোগদান করে তিস্তা। শাওনরামজীর অদ্ভুত চরিত্রের কথা উপন্যাসে লেখক উল্লেখ করেছেন। তিস্তাকে তিনি বোনের মতোই স্নেহ করেন। অথচ নিজের কোম্পানিতে চাকরি দিতে চাননি কারণ তিনি নিজে নারীসঙ্গপ্রিয়। কোম্পানিতে চাকরির সূত্রে হঠাৎ তাকে বলা হয় যে, টিমের জন্য ব্যবসাসূত্রে এসকর্ট ঠিক করে দিতে হবে। এই বিষয়টিতে অসম্মত তিস্তা ইস্তফা দেয় চাকরিতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য—

জীবিকার সন্ধানের প্রয়োজন যে সামাজিক অনুশাসনের চেয়ে অনেক বড়ো তার নারী চরিত্রেরা চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয়।*

পেশার প্রয়োজনে তিস্তা নিজের মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে পারেনি। ইতিমধ্যে এক বিজ্ঞাপন কোম্পানির কাছ থেকে আসা প্রস্তাবে রাজি হয়ে তিস্তা সেখানে যোগ দেয়। আত্মসম্মান রক্ষার লড়াই তাকে প্রেরণা দেয়। এই প্রচুর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয় তার জীবনের কণ্টকিত পথ। বিজ্ঞাপন অফিসের চাকরিতে তিস্তা সহজেই স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিকভাবে একটি মেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এভাবেই। একদিন সন্টলেকে সুমিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। বেলেঘাটায় তিস্তার বাবার কেনা জমি বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলে পুনর্বীর তিস্তার মনে শেল হানতে ত্রুটি করে না সুমিত।

এরপর কেটে গেছে বহুদিন। বর্তমান পরিস্থিতি দেখিয়েছেন লেখক। সন্তান জন্মের কিছুদিন পর তিস্তা নোনাচন্দনপুকুরের ভাড়া বাড়িতে ফিরে আসে। মেয়ের জন্য অরিত্র তার আকাশবাণীর অফিসে যাওয়া আসার সময়ে বদল আনে সাময়িকভাবে। কিন্তু সন্তান জন্মের পর তারা পরস্পরের থেকে পৃথক হতে থাকে আরও বেশি করে। অফিসে যোগ দেবার পর তিস্তাকে নীলিমা সেন ফোন করেন। নীলিমা তাঁর পরিচয় দেন যে, তিনি অরিত্র সেনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং তাঁদের আইনি বিচ্ছেদ হয়নি এখনও। অরিত্রের কাছে নীলিমার বিষয়ে জানতে চায় তিস্তা। অরিত্র বিষয়টি অস্বীকার করে না। সরকারি চাকরিরতা, স্বাবলম্বী মহিলা হয়েও তিস্তার জীবনে এই অদ্ভুত সংকট নানাবিধভাবে সমস্যা তৈরি করে। নীলিমার বক্তব্য অনুযায়ী অরিত্রের সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। তাই তিস্তা আইনত অরিত্রের স্ত্রী নয়। আর টিয়া সে কারণে তাদের বৈধ সন্তান নয়। দুই কর্মজীবী নারীর জীবনের ভিন্ন অবস্থান তিস্তার দ্বিখণ্ডিত সত্তাকে

পুনর্বীর চুরমার করে দেয়। ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট এজেন্সিতে চাকরিরতা নীলিমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর তার অফিসে গিয়ে দেখা করে তিস্তা। নীলিমা অরিত্রের মায়ের সঙ্গে ভবানীপুকুরেই থাকে - এটি জেনে ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে অরিত্রের মায়ের সঙ্গে দেখা করে তিস্তা। প্রাচীন যুগের মানসিক সংস্কার তাঁর মনে ছেলের দুই বিয়ে নিয়ে তেমন কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। তাছাড়া তিনি সবটাই জানতেন। অরিত্র বাড়ি ফিরলে তাকে আক্রমণ করে তিস্তা সত্য জানতে চায়। অরিত্র তার পূর্বের মিথ্যাভাষণ স্বীকার করে নেয়। তিস্তার মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মন্তব্য—

কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তত্ত্ব বড় জটিল। সেখানে অন্তবস্তুর মত বাস্তব সমস্যার সঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধ, নারীর সম্ভ্রম, সংস্কার ইত্যাদি সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি একসূত্রে জড়িয়ে গিয়ে এক দুশ্চন্দ্র্য জটিলতার সৃষ্টি করে।^{১০}

তিস্তা তার বাবাকে সবটা জানায়। তার আকৃতি যেন একালের অনেক মেয়ের কণ্ঠস্বর—“একজন পুরুষ যখন স্বামী বা প্রেমিক তখন সে যেরকম বাবা হলে সে পাল্টে যায় কি?”^{১১} তিস্তার বাবা সব শুনে ল-ইয়ারের পরামর্শে কাজ করার কথা বলেন। ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলে তিস্তা সিদ্ধান্ত নেয়। সে শ্যামনগরে গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে থাকবে বলে জানায় অরিত্রকে। নীলিমার কাছ থেকে আইনি বিচ্ছেদ পেয়ে অরিত্র তার কাছে এলে তিস্তা সেই সম্পর্ককে আর বয়ে বেড়াবে না বলে স্থির করে। তিন বছর পার হয়ে যায়। তিস্তা ভাবে—

পৃথিবীর আদিকাল থেকে পুরুষেরা এই দায়িত্ব নারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে যেন ধন্য করেছে। মা এবং সন্তান নামক সম্পর্কটিকে আরও সেন্টিমেন্টাল করে সেই দায়িত্ববোধকে গভীরতর হতে সাহায্য করেছে। এসবই পুরুষেরা করেছে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে।^{১২}

অরিত্র ফোনে মেয়ে টিয়ার খোঁজ নেয়। নীলিমা তাকে এক বিশাল অংকের টাকার বিনিময়ে ডিভোর্স দেবে সেটি সে জানায়। সে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছে। তবু নিজের বাবার পক্ষাঘাতের জন্য দায়ী অরিত্রকে শ্যামনগরে আসতে দিতে চায় না তিস্তা। সাংসারিক দায়বদ্ধতার মাঝেই আবছায়া- আঁধারে নিজেকে ভালবাসতে চায় সে। প্রবঞ্চিতা, বিবাহবিচ্ছিন্না, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নারী মেয়ে এবং মা রূপে তার জীবন অতিবাহিত করে চলে নিত্যদিন। জীবনীশক্তি নিয়ে আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেয় তিস্তা। লেখক এক নবতর জীবনের ইঙ্গিত রেখে যান উপন্যাসে। এক কর্মজীবী নারী তার কন্যাসন্তানকে নিয়ে জীবনের বন্ধুর পথে অগ্রসর হয় আধুনিক মননের আলোকে। এই উপন্যাস পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে সমাজের কিছু কঠিন বাস্তবকে। আর তিস্তার মতো প্রতিবাদী নারী মানসিক জোর নিয়ে সেই বন্ধুরতাকে অতিক্রম করে। এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে কবির চিরন্তন বাণী স্মরণ করা যায়—

আমি নারী, আমি মহীয়সী,

আমার সুরে সুর বেঁধেছে জোৎস্না- বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।

আমি নইলে মিথ্যা হত

সন্ধ্যাতারা ওঠা,

মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।^{১৩}

আসলে তিস্তা হারতে শেখেনি। হারতে শেখেনি বলেই জীবনের লড়াই চালিয়ে গেছে তার সবকিছু দিয়ে।
আত্মসম্মানের সঙ্গে আপোষ সে করেনি। এখানেই চরিত্রটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল এবং উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র :

১. মজুমদার, সমরেশ, *দিন যায় রাত যায়*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১
২. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৬০
৩. মজুমদার, সমরেশ, *দিন যায় রাত যায়*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১২
৪. তদেব, পৃ. ১৫
৫. তদেব, পৃ. ৬১
৬. মজুমদার, সুমন, *ইতিহাসের পটে বাংলা সাহিত্য*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৭৭
৭. দাশ, জীবনানন্দ, *কুড়ি বছর পরে, বনলতা সেন*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১১
৮. মজুমদার, সমরেশ, *দিন যায় রাত যায়*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭
৯. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, *কথাসাহিত্য: কথাসাহিত্যিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ*, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩২৫
১০. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৬১
১১. মজুমদার, সমরেশ, *দিন যায় রাত যায়*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৬
১২. তদেব, পৃ. ১১১
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মুক্তি', *পলাতকা*, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ১০

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মজুমদার, সমরেশ, *দিন যায় রাত যায়*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩
২. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২
৩. মজুমদার, সুমন, *ইতিহাসের পটে বাংলা সাহিত্য*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১০
৪. দাশ, জীবনানন্দ, *কুড়ি বছর পরে, বনলতা সেন*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৮৮
৫. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, *কথাসাহিত্য: কথাসাহিত্যিক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ*, কলকাতা, ২০১৬
৬. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মুক্তি, পলাতকা*, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৫

অপারেশন বর্গা এবং ‘গয়ানাথের জোতজমি’

অদिति রায়

বাংলা তথা ভারতবর্ষের মূল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো কৃষিনির্ভর। নদীমাতৃক বাংলার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। কিন্তু চিরকালই উপেক্ষিত কৃষক সমাজ শোষিত এবং বঞ্চিত। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক পর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) বাংলার কৃষককে এমন এক নিঃস্বতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় যে পরবর্তী দুইশত বছরেও তাদের উত্থান সহজ হয়নি। যে চরম দারিদ্র, দুর্দশা—বাংলার কৃষককে ছিয়াত্তর এবং পঞ্চাশে নিশ্চিহ্ন করেছে, গোটা ঔপনিবেশিক পর্বে ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি করেছে—স্বাধীনতার পরেও সেই পরিস্থিতি কতখানি পরিবর্তিত হতে পেরেছিল? বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া যাবতীয় বিদ্রোহ ও আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আসলে চরিত্রগতভাবে ছিল কৃষক-জনবলে বলীয়ান অর্থনৈতিক আন্দোলন। তাদের সমস্যা, সংকট, অসন্তোষ আঠেরো-উনিশ শতকে স্বতঃস্ফূর্ত তবে বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম হিসাবে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনই বিশ শতক তাদেরকে খানিক ব্যবহার করেছে রাজনীতির সমরাজ্ঞে। রাজনীতির ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন কংগ্রেসী আন্দোলনে যেমন আপামর সাধারণ কৃষকসমাজ অংশগ্রহণ করেছে নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার দাবিতে, তেমন বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবে তেভাগা বা নকশালের মতো আন্দোলন স্বাধীনতার আগে-পরে কৃষককে প্রান্তিকতা অতিক্রম করে জোটবদ্ধ ভাবে বিপ্লবে অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেছে। কৃষকদের এই সুদীর্ঘ লড়াই, দু’মুঠো খেতে পাওয়ার দাবি শুধু ব্রিটিশ আমলেরই নয়, কংগ্রেস সরকারও জোতদার-জমিদার স্বার্থেই চালিত হয়েছে। অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনের অব্যবহিত পর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে শুরু হয় অপারেশন বর্গা। সুদীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসে কৃষক সমাজের জন্য অপারেশন বর্গা ছিল এক ঐতিহাসিক জয়। জমির উপর জমিদারের একচ্ছত্র, ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে জোতের উপর রায়তদের অধিকার স্থাপন করার প্রয়াস নিয়ে শুরু হয় আমূল ভূমিসংস্কার বা অপারেশন বর্গা। এতদিন বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। ফলে প্রভূত গুরুত্বে সাথে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে ভূমি সংস্কারের কর্মশালায় বামফ্রন্টের নেতৃত্বে চালু হয় অপারেশন বর্গা। রাজ্যের বর্গাদারদের জমি বণ্টনের পাশাপাশি তাদের নামে জমির রেকর্ড করে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ ছিল এই কর্মকাণ্ডে।

কিন্তু খাতায় কলমে প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগীকৃত কি হতে পেরেছিল যথাযথভাবে? নাকি রাজার হস্তে কাঙালের সমস্ত ধন চুরি বহাল ছিল গ্রামেগঞ্জে? নিরক্ষর, সচেতনতা-রহিত ভাগচাষি, বর্গাদার সমাজের পক্ষে কি সম্ভব হয়েছিল প্রভাবশালী, বেআইনি দখলদারির মাধ্যমে জোতদার হয়ে বসে থাকা মালিকদের করায়ত্ত থেকে নিজেদের অংশের জমির অধিকার আদায় করে নেওয়া? অন্তত তিস্তার পাড়ে তো নয়ই। তারই একটি নিপুণ দলিল আঁকা হয়ে রয়েছে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসের ‘গয়ানাথের জোতজমি’ পর্বে।

তিস্তাপাড়ের সমস্যা অধিক জটিল কারণ এখানে একদিকে আছে জোতদারগণ, অন্যদিকে চা-বাগান এস্টেটের মালিকরা। এই সাঁড়াশি চাপে অস্থির কৃষক-শ্রমিক জীবন। সরকারি আপলচাঁদ ফরেস্টের জমিও অনায়াসে নিজের জোতের মধ্যে নিয়ে চলে আসে এইসব জোতদাররা। বাঘারুর মতো হালুয়া—যাদের আসলে ভূমিদাস এবং গয়ানাথের ব্যক্তিগত দাসও বলা চলে, যাদের সর্বহারা সর্বসহা জীবনের, প্রাণের কোন দামই নেই—তাদের নিজস্ব জমি থাকা তো দূর, নিঃশ্বাস ফেলতেও জোতদার গয়ানাথের অনুমতি লাগে। জোতদাররাই তাদের উচ্ছেদ করে, তারা জোতদারেরই জন খাটে। অন্যদিকে সুহাস, যে ছিল একসময়ের নকশাল ছাত্র, আজ সে সরকারি কর্মচারি হিসাবে সেটলমেন্ট অফিসার হয়ে এই এলাকায় এসেছে। এ তার একরকম জয়ই বটে। কারণ একসময় জোতদাররা ছিল তাদের শত্রু। তবে তার কাজ মানচিত্র তৈরি। তবু কাজ আর আদর্শের সীমারেখাটা সে প্রায়শই গুলিয়ে ফেলে মনের মধ্যে। সে হতাশ হয় যখন দেখে জোতদারদের হাত থেকে জমি বের করার প্রচেষ্টা নিষ্ফল। কারণ সে যদি বাধাও দেয় আপিলের পর আপিল জমা পড়ে কেস চলবে কিন্তু নিষ্পত্তি হবে না। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, অপারেশন বর্গা আদৌ কি বৃহত্তর ক্ষেত্রে আধিয়ারদের স্বার্থে কায়ম হতে পেরেছিল? অন্তত তিস্তা এলাকায়? যেখানে জমি তিস্তার স্রোতে ক্রমশ ভাঙা-গড়ায় মত্ত এবং জোতদাররা সেই মাটি, নদীর তলার মাটি, জঙ্গল—সবকিছুরই মালিক হয়ে বসে থাকতে চায়?

উপন্যাস শুরু হয় ত্রাণ্তিহাটের বর্ণনা দিয়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল “হাটে শুধু জিনিশ কেনাবেচাই নয়, আগামী বছর কোন জমি কে বেচবে, কে কিনবে সে সবার কথাবার্তাও এখান থেকেই শুরু হয়।”^১ দেখা যায় সেটলমেন্টের পিয়ন প্রিয়নাথকে যে হাট সহ বিভিন্ন জায়গায় সেটলমেন্ট ক্যাম্পের ঘোষণা করে দেয়। দলিলপত্রসহ সবাই যাতে যথাসময়ে মৌজায় হাজির হয় তার ঘোষণা। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব বিষয়ে সচেতন নয়। তারা বোঝেও না এই সেটলমেন্ট কী। বুঝিয়ে দেওয়ার মতো ভাবে ঘোষণা করতেও পারে না প্রিয়নাথ। সে নিজেও সম্পূর্ণ বোঝে না। শুধু বোঝা যায় যে আধিয়ার বা ছোটো কৃষকদের জন্য যে ব্যবস্থা- তারাই সে বিষয়ে অজ্ঞাত এবং উদাসীন। এলাকার জোতদার গয়ানাথ, নাউছার আলম, নগেন মজুমদার, তারানাথ বসু প্রমুখ। নাউছার আলম ওয়াকফ এস্টেটের মালিক। হাজার-হাজার বিঘার চুকানদার। ডুয়ার্স যখন প্রথম বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তখন থেকেই এখানকার সব জমি তার দখলে। খাশ জমির আইন পাশ হওয়ার পর গত পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে নাউছারের সঙ্গে সরকারের মামলা লেগেই আছে। সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত অবধি অনেকগুলো কেস গেছে। তার অনেকগুলোতে আলম জিতেছে, সরকার হেরেছে। তাছাড়া অসংখ্য জমিতে ইনজাংসন হয়ে আছে দশ-বারো-পনেরো-বিশ বছর। ইনজাংসনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সেই সমস্ত জমির ফসল আলমের গোলাতেই উঠছে। সবার ধারণা সরকার আলমের জমির ঘাসও ছুঁতে পারেনি। আলমের জমির কোনো কোনো অংশে আধিয়াররা মাঝেমাঝে ভাগ দেয়নি বা সরকারের কাছে পাট্টা চেয়েছে। কখনো পেয়েওছে কিন্তু সাধারণভাবে তেমন ঘটনা খুব বেশি হয়নি।^২

অথচ সব জোতদাররাই নানা ছলে-বলে-কৌশলে সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছে। বলা হচ্ছে, আপলচাঁদ ফরেস্টের একটা অংশ ছিল গয়ানাথের বাবা পদ্মনাথ, পদ্মনাথের বাবা ভদ্রনাথের আমলে তাদের অংশে। ভদ্রনাথের আসল নাম ভাদই রায়। পরে, বছর পঞ্চাশ আগে সেটলমেন্টের সময় একটা দাগ নম্বরেই ফরেস্টের খাস জমিও ঢুকে যায়। এমন অবশ্য হওয়ার কথা নয়। হয়ও না। কিন্তু হয়ে যাওয়ার পর তার নিজ জমিটা যাতে ফরেস্টের জমির ভেতর ঢুকেই থাকে ও এক খতিয়ানেই থাকে সেটা ভদ্রনাথ রায়, পদ্মনাথ রায় ও গয়ানাথ রায় তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছিলেন।

“তখনকার দিনে’ত আর জমিজমার খবর হালুয়া-আধিয়াররা রাখত না। ফলে সবাই জানত ভাদই রায়ের জমিটাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সেখানে ভাদই রায়ের জমির ঢাল অংশটা ভাদই রায়েরই আছে। আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকও কোনো সময় একটা চাষের জমিতে শালগাছ পুঁততে যায় নি বা যাতে না পৌঁতে সেটা ভদ্রনাথ, পদ্মনাথ, গয়ানাথ তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছে। ফলে, ফরেস্টের অনেক-অনেকখানি জমিও গয়ানাথ নিজের জমি বলেই চাষ করে।

কিন্তু এইবার বিপদ হতে পারে। এখন সব হালুয়া-আধিয়াররা জমি বোঝে, মাপামাপিও বোঝে। তদুপরি এই জমির লাগাও আনন্দপুরের ভেস্ট জমিতে রাখাবল্লভের দলের জবরদখল। তারা উকিল-মোক্তার ডাকে, শিট ম্যাপ দেখতে পারে, কোন দাগ কোথা দিয়ে গেছে তাও বলে দিতে পারে। তারা যদি এখন জরিপের সুযোগে হঠাৎ ‘ইনকিলাব’ বলে ঝাণ্ডা গাড়ে? সুতরাং গয়ানাথ কোনো ঝামেলায় নেই। তাকে যদি নিজে হাল চালিয়ে দেখাতে হয় জমি তার, তা হলে তাই দেখাবে।”^৩ বোঝা যায় স্থানীয় রাজনৈতিক দল এবং অপারেশন বর্গার ভয়ে তড়িঘড়ি নিজের বেআইনি জমি বাঁচাতে উঠে পড়ে লাগে গয়ানাথ।

সার্ভের সাহেব নকশাল এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর রটে জোতদাররা নাকি নিজের পরিচয় কৃষক হিসেবে দিলেও বিশ্বাস করছে না সুহাস। হাতে লাঙল দেওয়ার দাগ আছে কি না পরীক্ষা করে তবে সুহাস বিশ্বাস করছে। “এই সার্ভের সাহেব নাকি নকশালিয়ার ঘর। যে জোতদার নিজ চাষ দেখাবে, উমরাক নাকি কহিবে, চালাও, হাল চালাও, তারপর নাকি দুই হাত দেখিবার চাহিবে- নরম কি শক্ত, বেঁকে কি না-বেঁকে, গাওত হাত দিলে বাবলা গাছের নাখান খড়খড় করে কি না-করে, আর যার হাল দিবার না পারিবে উমরাক ক্যানসেল করি দিবে, আধিয়ারের নামে জমি রেকর্ড করি দিবে।”^৪

ফলে গয়ানাথকে হালুয়াগিরি প্র্যাক্টিস করতে হয়। কৃষিকাজ থেকে সমস্ত ফাইফরমাশ খাটার মুনিষ বাঘারু, অথচ আজ তাকে একফালি জমিও ছাড়তে চায় না গয়ানাথ। বরং অনভ্যস্ত হাতে চাষ করার হাতেখড়ি নিতে চায় সে। জমি, হাল, বলদ, ফসল সবকিছুরই মালিক সে কিন্তু বলদ বাঘারুকেই চেনে। তাই গয়ানাথ বাঘারুকে বলছে, “বলদটাকে একটু মোক চিনি দে কেনে বাঘারু, মোর আওয়াজ-টাওয়াজখান একটু চিনি দে।”^৫ হাল ধরতে গিয়ে বলদের টানে অনভিজ্ঞ গয়ানাথ মাটিতে পড়ে যায়। এই কৌতুকদৃশ্য আরাম দেয় পাঠককে।

এদিকে মানচিত্র তৈরি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে সুহাস। গাজোলডোবা নেই, হাঁসখালি নেই, চুরাশি নম্বর নেই- এতগুলো দাগ নেই অথচ গয়ানাথের কথা অনুযায়ী লিখে দিতে হবে যে সব ঠিক আছে। প্রাইভেট আমিন বিনোদবাবু বলেন, “আপনি বুঝলেন না স্যার, ফরেস্টের জমি যখন গয়ানাথবাবুরা চাষ করবেন তখন সেটা চাষে দেখাতে হবে আর গয়ানাথবাবুর জমি যখন নদীর ভেতরে যাবে তখনো গয়ানাথবাবুরই থাকবে।”^৬ গয়ানাথ আমিনের এই কথা সমর্থন করে বলেন যেখানকার জমি সেখানেই থাকে-সে জমির উপর জঙ্গলই হোক আর জলই হোক। সুহাস বলে, “ম্যাপে যদি জমি নাও ঁঁকে নেয় তাহলেও তো নদী এখানে থাকবে, তাহলে গয়ানাথদের লাভটা কী?”^৭ তাতে গয়ানাথের বক্তব্য, নদী দু’মাস পর সরে যাবে। সুহাস বলে, শীতে নদী সরবে এটা ঠিক “কিন্তু আপনি শুধু শীতের নদীটাকেই নদী বলবেন নাকি, বর্ষার নদীটাও তো নদী, বর্ষার জল যাবে কোথায়?”^৮ এর উত্তরেও অদ্ভুত যুক্তি তৈরি করা আছে গয়ানাথের। সে জানায়, নদীতে জল বেশি হয়ে কখনো গ্রামের বাড়িঘর ভাসিয়ে দেয়, তাহলে কি গ্রামের

সেই বাড়িঘরও নদীর মধ্যে বলেই ধরতে হবে? সুহাস বুঝতে পারে যে গয়ানাথের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। গয়ানাথ আইনের জোরেই কথা বলতে চায়, “মোর কাথাটা ও সিধা স্যার, আপনার যেইঠে নদী আঁকিলেন, ঐঠে নদী নাই, ঐটা বর্ষার জল।”^৯

প্রথমবার সেটেলমেন্টের পঁচিশ বছর পর এই সেটেলমেন্ট হচ্ছে। মাঝখানে আটষট্টির বন্যা। তিস্তা ব্যারেজের কাজ শুরু হচ্ছে। এটি হলে নদীর অনেক কিছু বদলে যাবে। ফলে, এই সার্ভেতে এই মৌজার ম্যাপ থেকে পুরোনো দাগনস্বরগুলো চিরতরে চলে যাচ্ছে। হালের দাগ নস্বর নতুন করে শুরু হবে। এতদিনে নদীগর্ভে যা তলিয়েছে, তা নদীরই সম্পত্তি হয়ে গেল। ভবিষ্যতে যদি কোনো চর জাগে বা ব্যারেজ তৈরির ফলে যদি পাড়টা আরও এগিয়ে আসে, তাতে গয়ানাথের কোনো অধিকার থাকবে না, পুরোটা পোয়াস্তি হয়ে যাবে। তখন জেগে ওঠা চর যার ইচ্ছা সে দখল নিতে পারবে আর তখন সরকারও সেই পোয়াস্তির বন্দোবস্ত যার সঙ্গে ইচ্ছা করতে পারবে। কিন্তু বর্তমান সার্ভেতে নদীর সীমানা যদি এতদূর পর্যন্ত টানা না হয়, পুরোনো মৌজা ম্যাপটাই যদি চালু থাকে, তাহলে যতবছর পরই এখানে চর পড়ুক না কেন—গয়ানাথ আইনত বলতে পারবে যে এটা চর নয়, তার নিজ খতিয়ানের অন্তর্গত কায়োম। আর এবারের বন্দোবস্তে যেহেতু একজনের নামে একটা খতিয়ানই দেওয়া হবে—তাই নদীর তলদেশের মাটির জন্যেও হাল খতিয়ান পেতে চাইছে গয়ানাথ। এমনকি সুহাসকে এসব বোঝাবার জন্য অমানবিক কাজ করে সে। বর্ষার নদীশ্রোতে নামিয়ে দেয় বাঘারুসহ নিজের আর এক ভৃত্যকে। সাঁতরে বাঘারু উঠে আসতেই তাকে আবার সিধা হাঁটা ধরতে বলে গয়ানাথ। বাঘারু একজায়গায় ডুবজলে পড়ে গিয়ে ভেসে ওঠে। গয়ানাথ দলিল দেখিয়ে, বাঘারুর মাধ্যমে জলের গভীরতা দেখিয়ে নিজের ষোলো আনির খতিয়ান নিজের মতো করে পরিমাপ করিয়ে নিতে চায়। “দেখিলেন ত স্যার, এ্যানং বিশালিয়া নদী। আর এইঠে ক্যানং হাঁটুজল না বুকজল। এইঠে বৃষ্টির জল আসি বসিবার ধইচেছে- এইটা নদী না।”^{১০} গয়ানাথের যুক্তি অনৈতিক তবু সে যুক্তি প্রমাণ করার জন্য বাঁশ ফেলে নদীর গভীরতা মেপে নেওয়া যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জল কোথায় সতিই গভীর আর কোন কোন খানে নদী আসলে অগভীর, শুধু বর্ষার জলে প্লাবিত হয়ে আছে- তা বোঝাবার জন্য গয়ানাথ বাঘারুদের সাঁতার কেটে, হেঁটে দেখাতে বলে। এই চাক্ষুস প্রমাণ নিয়ে তর্ক করার মতো আর অবকাশ থাকে না সুহাসের। অমানবিকতার এই দৃষ্টান্ত দেখে সে আর কথা বাড়াতে চায় না।

এই জোতের নামটা গয়ানাথের জোত হতে পারে এই প্রস্তাবে একদা নকশাল সুহাস অখুশি হয়। তার স্মৃতি থেকে উঠে আসে নকশালবাড়ি, বুড়োর জোত, মঙ্গলবাড়ি জোত, কালীর জোত প্রভৃতি নাম। তবে তার এটা ভেবে ভাল লাগে যে সে এখন জোতদারদের হাকিম বা বিচারক। তবে পরক্ষণেই ভাবে গয়ানাথ তাকে দিইয়ে এই যে নদী, নদীর জল, নদীর ভেতরের মাটি আর জঙ্গল—সব নিজের করে নিতে চাইছে, মানিয়ে নিতে চাইছে—এতে তাহলে কৃষকের জয় কোথায়? সুহাস যদি মেনে না’ও নেয়, তবে আপিল হবে। আপিলের আপিল, তার আপিল—এভাবে চলবে। সেখানে সুহাস তো একটা ধাপ মাত্র। আত্মকরণ হয় তার। তবু অন্তত সে জোতদারের হাকিম হতে পেরেছে। তার মনে হয়, “জোতদারবিরোধী মিত্রশক্তি না শ্রেণিসংগ্রামের মিত্রশক্তি; আবার বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের মিত্র সরকার। চার পাশেই মিত্র। কিন্তু যার মিত্র, তাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”^{১১}

স্থানীয় এম এল এ গয়ানাথকে বাঘারুর কথা জিজ্ঞাসা করে বলে, “উমরাক একখান আধিয়ারি দিছেন?”^{১২} গয়ানাথ আশ্চর্য হয়। ভাবে, বাঘারু নিজেই হয়ত চেয়েছে। সে জানায়, “উ তো হালের আগত থাকে। হালের পাছত

বান্ধিলে উল্টা চাষ হবা ধরিবে।”^{১০} আধিয়ারি তো বাঘারু পায়ই না, উপরন্তু এই সংকটে পড়ে গয়ানাথ তাকে নির্বাসন দেয়।

আসলে বাঘারুদের এই বাধ্য হালুয়াগিরি অপারেশন বর্গার লিস্ট মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু এক একদিন অন্ধকার রাত্রে মদ্যপ অবস্থায় আপাত নির্বিকার এই বাঘারু পুঞ্জীভূত সমস্ত ক্ষেত্র উদগীরণ করে বলে ওঠে, “হজুর, মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণ।” (পৃ. ৫৩) কোনো এক অতলান্ত বেদনাবোধ থেকে সে সেটলমেন্ট অফিসার সুহাসকে বলে—

একখন কাথা হইল্ যে তোমরা জমির হাকিম। ত মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর জমিঠে মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর একখন ত জমি আছিল্। আপলচাঁদ ফরেস্টের গা-লোগা। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল্ কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামত্। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার- জমি ত তারই হবা নাগে হজুর। ত ঐ জমিখান মুই ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণ ছাড়ি দিছু। লিখি দাও। শ্রীফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণকে এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-ই-ই-ল্। ... ব্যাস্, হজুর। মনত রাখিবেন। আপলচাঁদের ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণ উমরার দেউনিয়া-জোতদার গয়ানাথ রায় বর্মণকে উচ্ছেদ দিয়া দিল্।^{১১}

তথ্যসূত্র :

১. রায়, দেবেশ, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮, পৃ. ১৯
২. তদেব, পৃ. ১৬
৩. তদেব, পৃ. ৬৪
৪. তদেব, পৃ. ৬১
৫. তদেব, পৃ. ৬২
৬. তদেব, পৃ. ৮৭
৭. তদেব, পৃ. ৮৭
৮. তদেব, পৃ. ৮৮
৯. তদেব, পৃ. ৮৮
১০. তদেব, পৃ. ১০৩
১১. তদেব, পৃ. ৯৯
১২. তদেব, পৃ. ১৭১
১৩. তদেব, পৃ. ১৭১
১৪. তদেব, পৃ. ৫

শক্তিপদ রাজগুরু 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসে নীতা :

অবহেলিত নারীর জীবন সংগ্রাম

গীতা রায়

১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে এক দশকের মধ্যে ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীতে এই পরিসংখ্যান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দাঙ্গা, হাঙ্গামা, হিন্দু নিধন প্রভৃতির ফলে মানুষ নিজেদের সম্পত্তি ফেলে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। স্টেশনে বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদের আশ্রয় গড়ে উঠেছিল। দিকভ্রান্ত এই মানুষগুলিকে অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে এক প্রকার বাধ্য করানো হয়েছিল। দেশভাগের ফলে তারা পরিণত হয়েছে ছিন্নমূল বাস্তুহারা। নিজের দেশ, নিজের গ্রাম, নিজের বাড়ি, ছেড়ে যেতে হয়েছিল অন্য দেশে অন্য জায়গায় নিঃস্ব হাতে অসহায় অবস্থায়। এ কষ্টের কোন বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। মণিকুমলা সেন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

এটা প্রমোদ ভ্রমণ নয়। পাশের গ্রামে ক'দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া নয়। ভারতীয় বা পাকিস্তানি যেই হোক সংসারের পাঠ চুকিয়ে এক মুলুক থেকে আর এক মুলুকে চলেছে ওরা। ঘর-বাড়ি, জোত জমি ফেলে হতাশ মানুষের দল মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে আর ফিরবে না বলে। এই পথ চলায় ওদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হল রোগ, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা। আরও কত বাঁধা আছে যা প্রতিকার করার সামর্থ্য তাদের নেই।^১

বাংলা সাহিত্য ধারায় শক্তিপদ রাজগুরু একটি অবিস্মরণীয় নাম। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভারতীয় চলচ্চিত্রে তিনি একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে গতিশীল রেখেছেন। একাধারে তিনি যেমন রচনা করেছেন উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কিশোর সাহিত্য। অন্যদিকে নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র ও চিত্রনাট্যের মতো মনোজ্ঞ দিক। সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে সরকারি দশটা-পাঁচটার চাকরি করেও তিনি সাহিত্যচর্চায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘ ৯২ বছরের জীবনকালে তিনি নিরলস সাহিত্যসাধনায় ব্রতী ছিলেন। সাত দশকের মতো সময় ধরে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন। সহজ, সরল, নিরহংকার তাঁর ভাষাভঙ্গি এবং সেই সহজভাবে দিয়েই তিনি সাহিত্যে আপন মনোভাব ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন অস্থিরতা, দাঙ্গা, যুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ, তার উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি ঘটনা ভারত তথা বাংলাদেশের জনজীবনে আঘাত হনতে থাকে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মধ্যবিত্ত সংস্কার ও মানসিকতার ভাঙন, অবক্ষয়, পতন, পচন প্রচলিত গণ্ডি পেরিয়ে মেয়েদের বের হয়ে আসা, গণিকাবৃত্তির রকমফেরে আবির্ভাব ইত্যাদি বিভিন্ন সময় ও সমস্যার মধ্য দিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। এছাড়া একদল মজুতদার, কালোবাজারি, মুনাফাখোর মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই সময়ে শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর সাহিত্যে সেই সময় ও সমাজ বাস্তবতাকে স্থান দিয়ে সাহিত্যিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে তিনি সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্ত বিষয়ক যে সমস্ত মর্মস্পর্শী উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে শক্তিপদ রাজগুরুর ‘মেঘে ঢাকা তারা’ একটি প্রবল জনপ্রিয় উপন্যাস। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে উল্টোরথ পত্রিকায় ‘চেনামুখ’ নামে বড়োগল্প হিসেবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে নাম পাটে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ নাম দিয়ে ১৯৬২ সালে ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের বাস্তবিক পটভূমি হিসেবে লেখক নিজেই জানিয়েছেন—“আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেখানেই দেখেছি এক পরিবারকে। বাবা বৃদ্ধ। মেয়ে সংসার চালায় কোনরকমে চাকরি, টুইশানি করে। এক ভাই সে সরোদ নিয়েই পাগল। দিনরাত সরোদ বাজায় আর বাড়িতে গঞ্জনা খায়। ...সেই বাড়ির মেয়েকে মা লেখাপড়া শেখালো। একদিন সেও চলে গেল নিজের সংসারে। সেদিন সেই মাকে বলতে শুনেছি—মেয়ে কি আমাদের কথা ভাবলো? সে তো চলে গেল নিজের সংসারে, কি লাভ হল আমার।”^২

লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই উদ্বাস্তদের সহমর্মী হয়ে উঠেছেন। সব হারানো মানুষের ব্যথা, বেদনা, অপ্রকাশিত যন্ত্রণার উপলব্ধি স্বরূপ তাঁর কলমে একের পর এক উদ্বাস্ত বিষয়ের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তিনি সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছেন। সর্বহারা, আশ্রয়চ্যুত, ছিন্নমূল মানুষদের জীবন যন্ত্রণাকে আরও কাছ থেকে উপলব্ধি করতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন উদ্বাস্ত ক্যাম্পে। শিয়ালদহ স্টেশন, মধ্যমগ্রামের উদ্বাস্ত ক্যাম্প, দুর্গাপুরের কাছে গোপালপুর উদ্বাস্ত ক্যাম্প প্রত্যেকটিতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি শিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছেন কিভাবে একটু খাবারের জন্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। এছাড়া তিনি ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে অবস্থিত দণ্ডকারণ্য, মালকানগিরি, ওমরকোট, কোরাপুট প্রভৃতি অঞ্চলে গেছেন। সেখানে দেখেছেন কিভাবে উদ্বাস্ত মানুষরা আদিবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে অনূর্বর প্রকৃতিকে চাষবাসের উপযোগী বা যোগ্য গড়ে তুলেছে। তার জীবনের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব একাকার হয়ে জীবনদর্শনের একটা বিষয় হয়ে ফুটে ওঠে—“এই সর্বনাশা দেশভাগ আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি নিজে বিশুদ্ধ বাঁকড়ী অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার মানুষ। উদ্বাস্ত হবার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু পায়ের তলার মাটি হারানোর বেদনা আমার ছিল। জন্মস্থান পৈতৃকবাড়ি ছিল বাঁকুড়ায়। আমি মূলত মানুষ হয়েছিলাম বাবার চাকরিরস্থল মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত এক গ্রামে। আমি সেই জায়গাকেই আমার জায়গা বলে জেনেছিলাম। লেখাপড়া, বন্ধুবান্ধব সব সেখানেই। একটানা চৌদ্দ বছর কেটেছিল সেই মাটিতে। তারপর হঠাৎ বাবার প্রমোশন হয়ে সদরে যেতে হবে, সেদিন হঠাৎ আমার পায়ের তলের মাটি সরে গেল। এতদিনের চেনা মাটিতে আর আমার কোন ঠাঁই নাই। বন্ধু-বান্ধব সেই স্বপ্নের জগত সব হারিয়ে গেল অদৃশ্য কোনো কলমের আঁচড়ে। আমাকে চলে আসতে হল। সেই মাটি থেকে আমি যেন উপরে পড়া গাছের মতো বাতিল হয়ে গেলাম। সেই দিনের বেদনা আমার মনে ছিল, আজ সেই উদ্বাস্তদের বেদনাটা তাই আমাকে স্পর্শ করেছিল।”^৩

শক্তিপদ রাজগুরুর ‘মেঘে ঢাকা তারা’ উপন্যাসে নীতা চরিত্রটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। তার জীবনকাহিনি উপন্যাসটির অন্যতম হৃদয়স্পর্শী দিক। নীতা একজন শিক্ষিত, সংগ্রামী, দায়িত্বশীল, আত্মত্যাগী নারী যে নিজের পরিবারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে। তার জীবন নানা প্রতিকূলতায় ঘেরা, তবুও সে সবসময় পরিবারের সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করেছে। সে তার ভাই-বোনদের পড়াশোনা, বাবার চিকিৎসা এবং পরিবারের

অন্যান্য দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। তার প্রেমিক সনতের সঙ্গেও একসময় প্রেমের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু পারিবারিক দায়িত্বের চাপে সে সেই সম্পর্কও বিসর্জন দেয়। নীতা পরিবারের বড়ো মেয়ে। তার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক, যিনি অর্থনৈতিকভাবে পরিবার চালাতে অক্ষম। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হয়ে উঠতে বাধ্য হয় নীতা। নিজের স্বপ্ন, ইচ্ছা, ভালোবাসা সব কিছু ভুলে গিয়ে সে তার বাবা, মা, ভাই-বোনদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গীকৃত করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সময়ে মেয়ের সমলয়ের প্রচলিত বেড়াজালের বাইরে বেরিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বির পথ খুঁজেছেন। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে কেউ স্বপথে আবার কেউ বাধ্য হয়ে বিপথে পা বাড়িয়েছে। নীতার উপলদ্ধিতে—“কলোনির অনেক মেয়েই কিভাবে জীবিকা অর্জন করে তা সে জানে। দত্তদের বাড়ির লতিকা, রেলপারের মল্লিকা আরও কতজন শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরে। তাদের জীবিকার পথ কত অন্ধকারে ঢাকা তা তার জানতে বাকি নেই।”^{৪৪}

নারী চরিত্রের যন্ত্রনা ও সংগ্রামের চিত্র কোন অংশেই পাল্টে যায়নি। সময়ের ব্যবধানে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। লেখক নীতার মধ্য দিয়ে নারীর যন্ত্রণার সেকালের চিত্রকে দেখিয়েছেন—“একটা মেয়েকে সেই যুগে টুটি টিপে বিয়ের নামে গঙ্গা যাত্রী বড়ো সঙ্গে বেঁধে দিত, বছরখানেক পরেই বিধবা হয়ে নিজের সব স্বাদ কামনা চুকিয়ে দিয়ে সংসারের ঘানি টানতো, বহুতো কঠিন ব্যর্থ জীবনের বোঝা।”^{৪৫}

লেখক নারীর একালের সময়ের প্রেক্ষিতে একটি বাস্তবধর্মী চিত্রকে উপস্থাপন করেছেন নীতার মধ্য দিয়ে। এ কাহিনি শুধুমাত্র একা নীতার নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী অগণিত মধ্যবিত্ত নারীর ইতিহাস। মান-সম্মানের বেড়াজালের উর্ধ্বে জরুরি হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকা। দুমুঠো ভাতের জন্য কাজের সন্মানে ঘুরতে হয়েছে। দায়িত্ব হয়েছে অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের। একালের চিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখকের অভিব্যক্তি—“একালেও প্রগতির নাম করে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বয়ে নিজের জীবনের সব আশা ভবিষ্যৎ নষ্ট করার মধ্যেও সেই দিনের ব্যর্থতার সঙ্গে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। নীতা এই যুগের একটি বলি মাত্র।”^{৪৬}

একজন বাবা-মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সোমন্ত মেয়েকে বিয়ে দেওয়া। মেয়েকে স্বামীর সঙ্গে সুখী জীবন অতিবাহিত করতে দেখা। কিন্তু কাদম্বিনী মনে মাতৃ হৃদয়ের বিগলিত ভাব উদয় হলেও তিনি নীতার ক্ষেত্রে সব দাবিয়ে রাখতেন। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলে নীতাকে বিয়ে দিতে রাজি নন মা কাদম্বিনী। নিজের স্বার্থের জন্যই নীতার ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তাকে ভেঙে চুরমার করেছে। সব শখ আহ্লাদ আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন গুরুত্ব দেয়নি। ভালবাসার মানুষ সনতের প্রকৃত পরিচয় নীতার সামনে চলে আসে। বোনের জন্য ভালোবাসার মানুষটিকে পর্যন্ত সে ত্যাগ করেছে। নীতার জীবনে আত্মত্যাগ করাই যেন একমাত্র লক্ষ্য, নীতার মত মেয়েদের ধর্ম। নীতার জীবন বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের প্রতীক। তার চরিত্রটি একদিকে যেমন করুণ, তেমনি অনুপ্রেরণাদায়ক। কারণ সে প্রতিটি পরিস্থিতিতে দৃঢ় থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে। নীতার করা সব স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। বাবার বই বাজারে নাম করেছে, মায়ের স্বপ্নের বাড়ি হয়েছে, দাদার গানের জগতে প্রসিদ্ধি পেয়েছে, বোনের ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে এবং ভাইয়ের চাকরি সবই। অথচ নীতার নারী মন চেয়েছিল অন্যকিছু। তারও চোখে ছিল স্বপ্ন, ঘর বাঁধার ইচ্ছে, ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার আকুল আবেদন। নীতা অকপটে স্বীকার করেছিল সেই আকুলতা—“আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম সনৎ। মেয়েরা সকলেই যা চায় আমিও তাই চেয়েছিলাম।”^{৪৭}

পরিবারের সবাই কোনো না কোনোভাবে তার আজীবনের করা ত্যাগকে অস্বীকার করেছে। শুধু দাদা শঙ্কর নীতার দুঃখকে বুঝতে পেরেছিল। সে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত নীতা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। এক নিঃসঙ্গ, দুঃখময় পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। নীতার চরিত্রের গভীরতা ও জীবনসংগ্রাম পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। নীতার জীবনে প্রেম এসেছে সনতের মতো একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের কাছ থেকে। কিন্তু বাস্তব জীবনের কঠোর চাহিদা ও দায়বদ্ধতা সেই সম্পর্কের পরিণতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে সনৎ অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে—এটা নীতার জীবনে বড়ো একটা ধাক্কা। কিন্তু তবুও সে কারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করেনি। এমনকি মা-ও কখনো কখনো তার প্রতি নির্দয় হয়ে ওঠে। এই অবহেলা ও উপেক্ষা নীতার মানসিক কষ্ট বাড়িয়ে তোলে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, মানসিক চাপ, অবহেলা ও দুঃখ-দুর্দশার ফলে নীতা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। যখন সে সত্যিই কারো সঙ্গ বা ভালোবাসা চায়, তখন কেউ পাশে থাকে না। অবশেষে, সে নিঃসঙ্গ ও করুণ পরিণতির মুখোমুখি হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষে নীতার পৃথিবীতে আরও বাঁচতে ইচ্ছে করে, সব কিছুকে নতুন করে উপলব্ধি করতে চায়। জীবনের ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়াকে, বেঁচে থাকার জন্য অবিরত সংগ্রামকে অতল স্তব্ধতায় ডুবিয়ে দিয়ে যায় নীতা। সে শুধু একজন চরিত্র নয়, বরং সে বাঙালি সমাজে নারীর আত্মত্যাগী রূপের প্রতীক। তার জীবন একধরনের নীরব বিদ্রোহ—যেখানে সে মুখ বুজে সহ্য করলেও, উপন্যাসের শেষ দিকে তার আকাঙ্ক্ষা ও কষ্ট ফুটে ওঠে। দেশভাগ-পরবর্তীকালীন নারীদের প্রেক্ষাপটে নীতার স্বতন্ত্রতা অনন্য। শত যন্ত্রণার মাঝেও স্বপ্ন দেখেছে। আশা করেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। দেশভাগের পর বহু বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারে নারীরা গৃহস্থালির কাজ করলেও পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব সাধারণত পুরুষরাই নিত। কিন্তু নীতা সেই রীতির বাইরে গিয়ে পরিবার চালানোর একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ হয়ে ওঠে। এটাই তার সবচেয়ে বড়ো স্বতন্ত্রতা—সে ‘সহযোগী’ নয়, ‘প্রধান’ উপার্জনকারী। দেশভাগ-পরবর্তী নারীরা বাধ্য হয়ে অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন, কিন্তু নীতা সেই ত্যাগকে একেবারে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গেছে। সে নিজের প্রেম, স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছে, এমনকি নিজের জীবনের শেষ সময়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে। এই নীরব আত্মত্যাগ তাকে এক অনন্য স্তরে তুলে ধরে। এককথায় নীতা দেশভাগ-পরবর্তী নারীদেরই প্রতীক। কিন্তু তার ভেতরে রয়েছে এমন এক লড়াকু, সংগ্রামী সত্তা যা তাকে সমাজের আর পাঁচটা সংগ্রামী সাধারণ মেয়ের প্রতিচ্ছবি করেছে। সে নিঃশব্দে লড়ে, কিন্তু তার জীবনেই ফুটে ওঠে এক ধরনের মহৎ বিপ্লব। নীতার মতো মেয়েদের জীবন সংগ্রাম সমাজে প্রতিনিয়তই চলমান।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, মণিকুম্ভলা, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৮১
২. রাজগুরু, শক্তিপদ, *স্মৃতিটুকু থাক, দে’জ* পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৬—৪৭
৩. তদেব, পৃ. ৪৬
৪. রাজগুরু, শক্তিপদ, *মেঘে ঢাকা তারা*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৭
৫. তদেব, পৃ. ৭২
৬. তদেব, পৃ. ৭২
৭. তদেব, পৃ. ১২০

রবিশংকর বলের উপন্যাসে বিশ্বায়নের প্রভাব

সঙ্গীতা পাঁজা

বাংলা বিশ্বায়ন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘গ্লোবালাইজেশন’, তবে এটা মূলত ‘ইকোনোমিক গ্লোবালাইজেশন’, যা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বায়নের সঙ্গে আমাদের ভালোভাবে পরিচিতি তৈরি হয় বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে। এদেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং অর্থনীতির সংস্কার ঘটিয়ে অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনেন। অর্থনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বায়নের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অর্থনীতির সঙ্গে যেমন রাজনীতি, বাণিজ্য ও সমাজের সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক ভাষা। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ্বায়নকে দ্রুত ত্বরান্বিত করতে থাকে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অর্থনীতিতে উদারীকরণনীতি গৃহীত হয়েছিল। নতুন গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে ছিল— আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া, বেসরকারি করণ চালু ও বৃদ্ধি করা, কর ব্যবস্থার সংস্কার, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রভৃতি। নানাভাবে বিশ্বায়ন মানুষের কাছে আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূত হয়ে ওঠে।

সাহিত্যকে বলা হয় সময়ের অভিজ্ঞান। সকলপ্রকার সাহিত্যে সময়ের আবেদন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই সময়ের ঘাত-প্রতিঘাত সাহিত্যের পাতায় ধরা পড়ে। বিশ শতকের নয়ের দশক ও একুশ শতকের প্রথম দুই দশকের সৃষ্ট সাহিত্যে বিশ্বায়ন প্রভাবিত মানুষ ও সমাজের প্রসঙ্গ এসেছে। উক্ত সময়ের প্রেক্ষিতে কথাসাহিত্যিক রবিশংকর বলের উপন্যাস-সাহিত্যে বিশ্বায়নের সুনির্দিষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবিশংকর বলের উপন্যাস পাওয়া যায় বিশ শতকের শেষার্ধ ও একুশ শতকের প্রথমার্ধ মিলিয়ে প্রায় তিন দশক। উক্ত সময়পর্বে দেখা যায় যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতি ও সুবিধাজনক ভোগ্য পণ্যের চাহিদা, তথ্য-প্রযুক্তির সর্বব্যবহার, পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের দূরত্ব, পরিবারতন্ত্রে ভাঙনবশত যৌথ পরিবার ভেঙে ছোটো ছোটো পরিবারের সূত্রপাত, স্বার্থহেষ্টি ও আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন, প্রোমোটোররাজ, ফ্ল্যাট কালচার ও বৃদ্ধাশ্রম ব্যবস্থা, হিন্দি ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের চাহিদা, কেরিয়ারমুখী নতুন প্রজন্ম, বিভিন্ন নতুন নতুন পেশাগ্রহণ, মানুষের শারীরিক ও মানসিক রোগবিকার, পরিবেশ দূষণ, মানুষের নিজেই পণ্য করে তোলা ও দেহজীবিকার পসার, সর্বোপরি মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কশূন্যতা। এসমস্ত একাধিক বিষয় উপন্যাসে বিশ্বায়িত সমাজ ব্যবস্থার রূপকে প্রকাশ করে।

রবিশংকর বলের উপন্যাসে লক্ষ করলে দেখতে পাবো যন্ত্রসভ্যতায় উৎপন্ন নতুন ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা বর্তমান সময়ের মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ‘স্বপ্নযুগ’ উপন্যাসে দেখা যাবে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনচর্যায় বিবিধ পণ্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ভিডিও গেমস, রঙিন বিদেশি কন্ডোম, জিন-টিশার্ট প্রভৃতি সবকিছুই যেন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। রোবট, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার

ব্যবহারকারী মধ্যবিত্ত মানুষের কথা পাওয়া যায়। ব্যক্তি ও ব্যক্তির অবস্থান যে ক্রমশ সময়ের বদলকে মান্যতা দিচ্ছে তা বোঝা যায় মনীষার কথায়। মনীষা তার সন্তান তপুর বড়ো হয়ে ওঠার প্রসঙ্গে বলেছে—

যাট-সত্তরের স্মৃতিকে মুছে ফেলে শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের টিভি, ফ্রিজ, ভি.সি.আর, ওয়াশিং মেশিন, ওয়াকি-টকি, ভিডিও গেমস, রঙিন বিদেশি কন্ডোম, জিন-টিশার্ট, সুপারম্যান স্পাইডারম্যানরা নিয়ে আসছে প্রগতি। সে এবং প্রবালও তপুকে একবিংশ শতাব্দীর এক কসমোপলিটান শহরের নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। রোবট নিয়ে খেলেছে তপু। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখেছে ক্যালকুলেটরে। এমনকি তপুর বারো বছরের জন্মদিনে প্রবাল তাকে উপহার দিয়েছিল একটি স্কুদে পার্সোনাল কম্পিউটার।^১

বোঝা যায় সময়ের দাবিতে পিতামাতারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সর্বব্যবহারিক সুবিধা দিতে চাইছে। এছাড়া বিভিন্ন দিকে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, মেট্রো রেল, কম্পিউটার, পপ-জিনসের আধুনিকতা প্রভৃতির মধ্যে মানুষ বাঁচতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বিশ্বায়িত সমাজজীবনে ক্রমাগত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মানুষকে করে তোলে স্বার্থশ্বেষী ও আত্মকেন্দ্রিক। বিবিধ যন্ত্রনুষঙ্গে বাঁচার তাগিদে মানবিক সম্পর্কের রসায়নে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব ও সম্পর্কশূন্যতা। যা সমকালীন যুগের প্রবণতাস্বরূপ রবিশংকর বলের ‘স্বপ্নযুগ’, ‘মধ্যরাত্রির জীবনী’, ‘জন্মযান’ প্রভৃতি উপন্যাসে লক্ষ্য করতে পারি।

‘স্বপ্নযুগ’ উপন্যাসে অভিজিতের পরিবারের অশান্তি বিষয়ক আলোচনায় জয়া জানায় ভাই শুভর আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। এর কারণ হিসেবে জয়া বলেছে—

সামাজিক নিয়মেই বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার ভাঙছে। ভাঙতে দাও। সবাই সবার নিজের মতো দাঁড়াক। একসঙ্গে দলবেঁধে থেকে একে অপরের জন্য আত্মত্যাগ, অপরের প্রতি বিতৃষ্ণা, তারপর সারা জীবনভর শুধু আপশোস। এভাবে মানুষের দমবন্ধ হয়ে যায়।^২

বিশ্বায়ন একদিকে যেমন ব্যক্তিজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে, তেমন ব্যক্তিগত বাসস্থানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। বিবিধ কারণবশত একই বাড়ির মানুষদের পৃথক পৃথক সংসারের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট কালচার একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনকে দ্রুত ত্বরান্বিত করতে থাকে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় ফ্ল্যাটে বসবাসের সুবিধা খোঁজে বর্তমানের মানুষ। তাই ফ্ল্যাটের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে বৃদ্ধ হরেনকাকার ছেলেরা বিজু ও বিনু আলাদা আলাদা সংসার পাতে নিজেদের। এই ফ্ল্যাটের জন্য মনীষার ভাই সুগত তাদের পিতৃপুরুষের ভিটেবাড়ি বিক্রি করে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। প্রোমোটরদের রাজত্বে বাড়ির সবটুকু অংশ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মাথা তুলে দাড়িয়ে থাকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিল্ডিং। ক্রমশ মানুষ এভাবেই বেঁচে থাকতে চায়। স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মানুষ হয়ে যায় শুধু ক্রেতা, বিক্রেতা ও উপভোক্তা। ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের আবেগঘন মুহূর্তগুলো এর মাঝে গুরুত্ব পায় না। পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে স্মৃতিবিজড়িত ও শৈশবের আজন্ম লালিত শিকড়ের টান সকলকে আর একসূত্রে বেঁধে রাখতে পারে না। পূর্বতন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তারা চলে যায়। ‘স্বপ্নযুগ’ উপন্যাসে ভাইয়ের আচরণে মনীষার নিজস্ব অনুভূতির জায়গা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে—

যেদিন বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল, সেদিনই সুগত সন্দের পর ট্রাক্কল করে তাকে খবরটা জানিয়েছিল। ... এত শিকড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ... সে নিশ্চিত জানে, তাদের ছোটো বাড়িটা ভেঙে, বাবার হাতে তৈরি বাগানটির দলেপিষে সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং।^৭

পূর্বেকার বাসস্থান ত্যাগ করার মতো পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মরূপী সন্তানেরা ত্যাগ করে চলে যায়। বিশ্বায়িত যুগে মানুষের দিনযাপনের মনোভাব প্রজন্মগত দূরত্বকে ক্রমশ ঘনীভূত করে। শুধুমাত্র নিজস্ব পরিবার নিয়ে সুখ-শান্তিতে, নিরুপদ্রবে থাকার কথাই ভাবে বর্তমানের মানুষ। আবার একই পরিবারে থেকেও পিতা-পুত্রের মধ্যকার প্রজন্মগত ব্যবধান থেকে জন্ম নেয় ‘চিরাচরিত দূরত্বের সম্পর্ক’। ‘স্বপ্নযুগ’ উপন্যাসে দেখা যায় যে পিতা নিলয় অসমবয়সি হলেও চেষ্টা করে ছেলে বুবুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, কিন্তু পারে না। মানসিকতায় তারা একে অপরকে ছুঁতে পারে না। তাই নিলয়ের মনে হয়েছে—“না, শেষপর্যন্ত বুবুনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল না। চিরাচরিত পিতা-পুত্রের দূরত্বের সম্পর্ক।”^৮

পারিবারিক বন্ধন শিথিল হলে মানুষের মধ্যে স্থানগত দূরত্ব তৈরি হয়। আধুনিক পরিষেবা কেবল স্থানিক দূরত্বকেই সূচিত করে না, বরং তা পূর্ব ও পরবর্তী উভয় প্রজন্মের মধ্যে চেতনা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আনে। উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির উদ্ভাবন যে এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। ‘মধ্যরাত্রির জীবনী’ উপন্যাসে জ্যোতিপ্রকাশের ভাবনা সে কথাই বলে আমাদের—

মানুষ আজ বড়ো বড়ো বিস্ময়ের পিছনে ছুটছে। কেউ বাড়ি-গাড়ি-ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, কেউ বা সমাজ সময়-ইতিহাস। ঘরের কোণে বসে যে-মানুষটা কাঁদে, তার মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই আমাদের। আধুনিকতার মোহ আমাদের ছিবড়ে করে দিয়েছে।^৯

অন্যদিকে শিক্ষার আলো পেয়ে কর্মসংস্থানসহ একাধিক কারণবশত ছেলেমেয়েরা বিদেশে পাড়ি দেয়। সেখানে বাসস্থান গড়ে তোলে, কিন্তু সেস্থলে বৃদ্ধ পিতামাতার জায়গা হয় না। ‘জন্মযান’ উপন্যাসে দেখা যায় যে সন্তানের অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধকালীন পিতামাতা বৃদ্ধাশ্রমের দ্বারস্থ হবার কথা বলেছে—“আমরা দুজনে ওল্ড এজ হোম-এ চলে যাব, বাবা।”^{১০} পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্ম আশ্রয়স্থলের পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে থাকে বেঁচে থাকার জন্য। যারা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে চায় না তারা সেখানেই একাকী দিনযাপন করতে থাকে।

বিশ্বায়িত সমাজব্যবস্থায় যৌথ পরিবারের বিপরীতে বাঁচা ফ্ল্যাটকেন্দ্রিক আত্মমুখী জীবনচক্রকে কিছুটা পরিসরে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায়। ‘তিমিরের হার্লোম’ উপন্যাসে ‘ফ্ল্যাট’ অংশ লক্ষ করলে দেখা যাবে ‘ফ্ল্যাট’ নামক একটি শব্দকে ঘিরে মানুষের বেঁচে থাকতে চাওয়ার কথা প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে সেই ইচ্ছে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে—

মানুষ এইরকম একটা শব্দ নিয়ে কী করে বেঁচে থাকে? অথচ শব্দটা যেন মড়কের মতো ছড়িয়ে পড়েছে—
গত পনেরো কুড়ি বছরে-এই একটি শব্দ, অক্টোপাশের মতো যেন আমাদের আঁকড়ে ধরেছে, তিমিরের মনে হয়। ঘর নয়, বাড়ি নয়, নীড় নয়, এমনকী বাসাও নয়, ফ্ল্যাট, একটা ফ্ল্যাট চাই। সবাই একটা ফ্ল্যাটের জন্য দৌড়োচ্ছে। আর এই শহর, শহরকে ঘিরে আশেপাশে প্রতিদিন জন্ম হচ্ছে হাজার হাজার ফ্ল্যাটের, তাদের মাপ এক, তাদের দেখতে একরকম, আর এইসব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের জীবন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত

একইভাবে অতিবাহিত হয়ে যায়। ... অর্থাৎ একটা একঘেয়ে থাকার জায়গা। নিজেকে চোখ ঠারতে এর চেয়ে ‘আপার্টমেন্ট’ শব্দটা অনেক ভালো। তবু মানুষ ফ্ল্যাট-ই বলে।^৭

মানুষের মধ্যে অর্থনীতির স্বচ্ছলতা এলে তারা ফ্ল্যাটেই থাকতে ও ‘ফ্ল্যাটে থাকি’ বলতেই ভালোবাসে। এই ‘ফ্ল্যাট কালচার’ মানুষকে ছোটো পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখে ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের মনোভাবে সংকীর্ণতা আনে। এতে বেশি করে প্রভাবিত হয় বর্তমান প্রজন্ম। সময়ের সঙ্গে দ্রুততালে চলতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ে তারা আত্মকেন্দ্রিক ও ভাবলেশহীন হয়ে পড়ে। ‘স্বপ্নযুগ’ উপন্যাসে জয়া ও নিলয়ের প্রতি বুবুনের আচরণ তার প্রমাণ দেয়। বিশ্বায়নের অত্যাধুনিক দুনিয়ায় মানুষের জীবনযাপন হয়ে ওঠে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত, যা তরুণ প্রজন্মকে বেশি করে আকৃষ্ট করে। ‘কিস্সা বলেন শেহরজাদে’ উপন্যাসে এমনই এক বাস্তবসম্মত ছবি দেখতে পাই—

হয় সবাই ছুটছে, না-হলে কানে লাগানো ইয়ারফোনে কথা বলে যাচ্ছে, ... এমনকি কেউ কেউ হাঁটতে হাঁটতেই মোবাইলে গেম খেলে যাচ্ছে। বাসে-ট্রামে-মেট্রোতে কেউ কারোর দিকে তাকায় না, তাকাবার অবসরই নেই, মোবাইল থেকে তার জানার বাইরে কিছু ফসকে গেলেই তো পিছিয়ে পড়তে হবে।^৮

বিশ্বায়িত যুগে সময়ের বুক দাড়িয়ে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক প্রভাব মানুষের কর্মজগতে পরিবর্তন এনেছে। বিশেষত শহরের তরুণ প্রজন্মের কাছে পেশা বা জীবিকার উৎস হয়ে দাঁড়ায় নানাস্থলে কমিশন ভিত্তিক রোজগার। ‘গিলোটিনের নিচে জীবন’ উপন্যাসে দেখা যায় বেঁটে ও লম্বা নামক দুজন মানুষ কমিশনের ভিত্তিতে রোজগার করছে। বর্তমান প্রজন্মের কাজকর্মের বাস্তবিক চালচিত্র সম্পর্কে বেঁটের কথায় জানা যায়—

ইয়াং জেনারেশন কতরকম কমিশনের পিছনে দৌড়োচ্ছে, দেখেছেন? পার্মানেন্ট চাকরি আর হবে না, ... আয়রন করা ট্রাউজার-শার্ট, পায়ে নাইকি বা আড্ডিাস, পিঠে স্কুলের বাচ্চাদের মতো ব্যাগে কোম্পানির কাগজপত্র, কম্পিউটার বা ট্যাব, আর হাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল। ... দুরকম ছেলেমেয়েদের দেখা যায়, যারা নানা কোম্পানির হয়ে কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করছে, আরেকদলের কোনও কাজ নেই, সারাদিন বসে-দাড়িয়ে হোয়াটস্‌আপ করছে, ইউটিউবে সিনেমা দেখছে।^৯

বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্মের কাজের গতিপ্রকৃতি ও উন্নতির চিত্রকে তুলে ধরেছেন। যন্ত্র সভ্যতার প্রসারে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে নতুন জীবনের গতি আনলেও তা সবক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়না। বিভিন্ন সমাজমাধ্যম, ইন্টারনেট পরিষেবা, কর্পোরেট প্রভাব মানুষের এই প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় পরিবর্তন তার মনোজগতেও প্রভাব ফেলে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যায়। বিভিন্ন কারণে সম্পর্কের গুরুত্ব কমে যায়। মানুষের নিজস্ব সুখ, শান্তি, চাহিদা ও স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্পর্কে ভাঙন ধরে। ব্যক্তিজীবনে দেখা দেয় একাকীত্ব ও শূন্যতাবোধ। ‘স্বপ্নযুগ’ উপন্যাসে মনীষা ও প্রবালের বৈবাহিক সম্পর্ক একসময় ভেঙে যায়। সম্পর্কে বিচ্ছেদের পর মনীষা অসুস্থ তপুকে নিয়ে একাকী লড়াই করতে থাকে। অন্যদিকে জেলফেরত নিলয়কে জয়া সংসারে গ্রহণ করে সম্পর্কের দায় বহন করে চলে। কিন্তু সম্পর্কের স্বাভাবিক উদ্ভাপ পূর্ববৎ অনুভব করে না তারা। বিভিন্ন দিকে মানুষের চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে একাকীত্ববোধ আরো বেড়ে যায়। ‘নীল দরজা লাল ঘর’ উপন্যাসে তীর্থঙ্করকে উদ্দেশ্য করে অনুপমা বলেছে—“তীর্থ, আমি ভীষণ একা। মাঝে মাঝে আসিস আমার কাছে।”^{১০} নিঃসঙ্গতা ও সম্পর্কশূন্যতা যেন বর্তমান সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্যস্বরূপ মানুষকে বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দিচ্ছে।

বিশ্বায়ন মানুষকে অত্যাধুনিক সুবিধা দিতে থাকে, মানুষ আধুনিকতার নামে নিজেদের স্বার্থে প্রগতির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ ঘটানো। বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ও অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের নির্ভরতার চিত্র এঁকেছেন রবিশংকর বল ‘স্বপ্নযুগ’, ‘পোখরান ৯৮’, ‘গিলোটিনের নিচে জীবন’, ‘স্মৃতি ও স্বপ্নের বন্দর’, ‘কিসসা বলেন শেহরজাদে’ প্রভৃতি উপন্যাসে। যুদ্ধের পর সমুদ্রে ভাসমান কালো তেলের আস্তরণ সমুদ্রসৈকতের প্রাণীদের হত্যা করে। ‘পোখরান ৯৮’ উপন্যাস শুরু হয় অটলবিহারি বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীর পারণবিক অস্ত্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ঘটনা দিয়ে। সেখানে অস্ত্র শক্তির উল্লাসে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাণীকুল বিপর্যস্ত হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অস্ত্র পরীক্ষা পরিবেশের পূর্ববৎ পটচিত্রকে বদলে দেয়। বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদের আগ্রাসী মনোভাব প্রকৃতি পরিবেশের বিনষ্টির জন্য দায়ী। ‘গিলোটিনের নিচে জীবন’ উপন্যাসে দেখা যায় জলাশয়ে বিষ দিয়ে মাছগুলোকে হত্যা করা হচ্ছে, যাতে প্রাকৃতিক জলপরিবেশ ধ্বংস করে শহর বা নগরের রূপ দেওয়া যায়। কথক ‘নরকে এক ঋতু’ অংশের পাঁচ অধ্যায়ে মিস্টার মজুমদারকে বলেছেন—

এখানেও টাউন হবে। জলাভূমি বোজানোর আগে এভাবে ওরা মাছগুলোকে মেরে ফেলে। আমরা কোথায় যাই বলতে পারেন?”

রবিশংকর বলের ‘স্মৃতি ও স্বপ্নের বন্দর’ উপন্যাসে হাসপাতালে থাকাকালীন রঘুর সঙ্গে কথাবার্তায় জানা যায় তাদের গ্রামে চাষীদের জমি নিয়ে হোটেল বা রিসোর্ট তৈরি করে পুঁজিবাদী মুনাফালোভীর দল। বিশ্বায়িত সময়ে পুঁজিবাদের ধনলিপ্সা শহর অতিক্রম করে ক্রমশ গ্রাম বা মফস্বলকে গ্রাস করে। বিনিময়ে গ্রাম্য মানুষদের বাসস্থান থেকে উৎখাত করে। প্রাকৃতিক সবুজায়ন ধ্বংস করে ক্ষমতাবাদী ধনিকশ্রেণি হোটেল বানায়। ক্ষমতা ও মুনাফার আগ্রাসন এভাবে মানুষকে স্বভূমি থেকে ছিন্নমূল হতে বাধ্য করে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রবাহমানতায় চলতে থাকে যৌন ব্যবসা বা দেহজীবিকার পেশা। শহরের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হওয়া বারমহল ও হোটেলগুলোতে নারীরা দেহব্যবসা চালিয়ে অর্থ উপার্জন করে। ‘এইসব নক্ষত্রের দোষ’ উপন্যাসে লেখক হোটেলের ‘কল গার্ল’ এর প্রসঙ্গ এনেছেন। ‘জন্মযান’ উপন্যাসে সোহরাওয়ারদি উদ্যানস্থানে বাংলাদেশের মেয়েরা অবাধে দেহশ্রম দিয়ে তাদের যৌনব্যবসা চালিয়ে যায়। ফলত অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা ব্যবহৃত হতে থাকে। কখনো অন্যের দ্বারা কখনো বা স্বমর্জিতে।

বাণিজ্য অর্থনীতির সমান্তরালে ভাষা-সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের আগ্রাসী মনোভাব লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার বিপরীতে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার রাজত্ব চলতে থাকে। ‘বাসস্টপে একদিন’ উপন্যাসে লক্ষ্যণীয় হয় ভাষিক আধিপত্যবাদ একুশ শতকের বাংলা ও বাঙালিকে বিপন্ন করে। ভাষিক আগ্রাসনের ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে—

যেভাবে এই শহরটা ধীরে ধীরে তার ভাষা ভুলে যাচ্ছে, হিন্দি আর ইংরেজি মেশানো ককনিতে ভরে উঠছে সবকিছু, ... মল্লিক বাজারের দিকে, সেই গোরস্থানের বাইরে লাগানো ফলকটির সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াও, ‘দাঁড়াও পথিকবর, তিষ্ঠ ঋণকাল, জন্ম যদি তব বঙ্গে ...’ আমার মনে হত, এই কাব্য পঙ্ক্তির মধ্যে যেন মরণোন্মুখ বাংলাভাষার অশ্রু গোপনে বয়ে চলেছে, একটি শহরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাষার মৃত্যু হচ্ছে, ...।^{২২}

ক্রমশ মাতৃভাষার প্রতি অনীহা নিজস্ব সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটাবে। সংস্কৃতির সৃষ্টি ও কৃষ্টির প্রতিও বর্তমান প্রজন্মের অনাগ্রহ জন্মাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নাগরিক জনজীবনে শিক্ষা ও কর্মজগতে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে হিন্দি ও ইংরেজিয়ানার গুরুত্ব বাড়ে। ‘গিলোটিনের নিচে জীবন’ উপন্যাসে সৌরিশ নামক এক গল্পকারের সঙ্গে কয়েকজন কলেজ পড়ুয়ার আলাপচারিতায় বোঝা যায় বাংলা বই পড়ার আগ্রহ বিশেষত শহরের মধ্যে অনেক কমে যাচ্ছে—

আর একটি ছেলে বলে, ‘বাংলা বই তো কেনে মফস্বল আর গ্রামের মানুষরা, আমাদের মতো ছাত্রছাত্রীরা। আমি অশোকনগরে থাকি। একবার আসুন না, তাহলেই বুঝতে পারবেন।’^{১৭}

অন্যদিকে আছে সমাজমাধ্যম গুলিতে ব্যবহৃত ভাষা। বর্তমান সময়ে মানুষ প্রয়োজন মেটাতে ও অবসরযাপন করতে মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব, কম্পিউটার ব্যবহার করছে। এভাবে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহুস্থলে বাক্য বা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ও অংশবিশেষ, গিফ বা ছবি, অন্য ভাষার শব্দ ও শব্দাংশের মিশ্রণ ঘটিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে অনলাইন মাধ্যম গুলি। ফলত ভাষা ক্রমশ জোরালো, শক্তিশালী ও গতিময় হওয়ার পাশাপাশি মানুষের ভাষাজ্ঞান পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ‘জিরো আওয়ার’ উপন্যাসে অমলকান্তির সঙ্গে কথোপকথনে পুরন্দর ভাটের মুখে শোনা যায়—“সব ভাষার মুখে হেগেমুতে দিয়েছে মোবাইলের এস.এম.এস, ফেসবুক, টুইটার।”^{১৮} উন্নতরকম প্রযুক্তি পরিষেবা জীবনকে গতিশীল করে তোলে ঠিকই কিন্তু এসমস্ত প্রযুক্তিদায়ী যান্ত্রিক ভাষা মানুষকে তার নিজস্ব ভাষা থেকে সংস্কৃতির ধারায় বিচ্ছিন্ন করছে। এতদসত্ত্বেও সময়ের পরিবর্তনশীলতায় নানান সমাজমাধ্যমের ভাষাকে আয়ত্ত করে চলতে চায় সবাই।

কথাসাহিত্যিক রবিশংকর বল উপন্যাসে দ্রুত বদলে যাওয়া সময় ও সমাজের পরিবর্তনমানতাকে ধরতে চেয়েছেন। যেখানে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দীর শেষ ও একবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি-মানুষ ও সময়ের চাহিদা গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে নানারকম যান্ত্রিক অনুসঙ্গে বাঁচার তাগিদ অনুভব করতে থাকে। বিশ্বায়ন মানুষের জীবনযাপনচর্যা ও মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, যা তার পূর্বকার জীবন ও সংস্কৃতির ধারায় বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে দেয়। মানুষের মধ্যে অসহায়ত্ব ও একাকীত্ববোধ বাড়িয়ে তোলে। তবুও বিশ্বায়ন সময় ও সমাজে যে পরিবর্তনের ছাপ ফেলেছে তার রেশ সুদূরপ্রসারী বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে।

তথ্যসূত্র :

১. বল, রবিশংকর, স্বপ্নযুগ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩২
২. তদেব, পৃ. ৩৮
৩. তদেব, পৃ. ৪১
৪. তদেব, পৃ. ৫০
৫. বল, রবিশংকর, মধ্যরাত্রির জীবনী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৪৪
৬. বল, রবিশংকর, জন্মান, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৭
৭. বল, রবিশংকর, তিমিরের হার্নে, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩০৬
৮. বল, রবিশংকর, কিসসা বলেন শেহরজাদে, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ২৮
৯. বল, রবিশংকর, গিলোটিনের নিচে জীবন, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৩

১০. বল, রবিশংকর, *নীল দরজা লাল ঘর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৯২
১১. বল, রবিশংকর, *গিলোটিনের নিচে জীবন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫২
১২. বল, রবিশংকর, *বাসস্টেপে একদিন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৪৮
১৩. বল, রবিশংকর, *গিলোটিনের নিচে জীবন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১২৩
১৪. বল, রবিশংকর, *জিরো আওয়ার*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬৩

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বল, রবিশংকর, *স্বপ্নযুগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২
২. বল, রবিশংকর, *মধ্যরাত্রির জীবনী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২
৩. বল, রবিশংকর, *গিলোটিনের নিচে জীবন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭
৪. বল, রবিশংকর, *নীল দরজা লাল ঘর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬
৫. বল, রবিশংকর, *জন্মযান*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬
৬. বল, রবিশংকর, *তিমিরের হার্লেম*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১
৭. বল, রবিশংকর, *কিসসা বলেন শেহরজাদে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮
৮. বল, রবিশংকর, *বাসস্টেপে একদিন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪
৯. বল, রবিশংকর, *জিরো আওয়ার*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫
১০. বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পা.), *বিশ্বায়ন ভাবনা ও দুর্ভাবনা (১ম ও ২য় খণ্ড)*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, নভেম্বর ২০০২
১১. বসু, সমীর (সম্পা.), *বঙ্গসংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন*, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪
১২. চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (অনুবাদ ও ভূমিকা), *বিশ্বায়ন বিস্তার ও বিরোধ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, জুলাই ২০০৬

পরিবেশ-উদ্বাস্ত ও মানবসভ্যতার ধ্বংস : বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে একটি পর্যালোচনা

সুশান্ত মণ্ডল

একবিংশ শতাব্দীতে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় মানবসভ্যতার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী ১.২ বিলিয়ন মানুষ পরিবেশগত কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারে (UNHCR, 2021)। এই ভয়াবহ বাস্তুবতার প্রেক্ষিতে সমসাময়িক সাহিত্য নতুন মাত্রায় পরিবেশ উদ্বাস্ত ও সভ্যতার সংকট নিয়ে আলোচনা করছে। অমিতাভ ঘোষ, কিম স্ট্যানলি রবিনসন, মার্গারেট অ্যাটউড এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখকগণ তাঁদের রচনায় এই সংকটের গভীর চিত্রায়ণ করেছেন।

পরিবেশ উদ্বাস্ত : সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট

‘পরিবেশ উদ্বাস্ত’ শব্দটি সেই সমস্ত মানুষকে বোঝায় যারা পরিবেশগত পরিবর্তন বা দুর্ভোগের কারণে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (IOM) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, পরিবেশ উদ্বাস্ত হলেন ‘এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা মূলত তাদের জীবন, জীবিকা ও কল্যাণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলা হঠাৎ বা ক্রমাগত পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে বাধ্য হয়ে তাদের স্থায়ী বাসস্থান ছেড়ে চলে গেছেন বা অস্থায়ীভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন।’ The United Nation Organization এর ব্যখ্যায়—

Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. These shifts may be natural, such as thought variation in the solar cycle. But since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning fossil fuels generates greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the Earth, trapping the sun’s heart and raising temperatures. (‘What is Climate change?’/ United Nations).^১

ইন্টারগভর্নামেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) এর ২০২২ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মরুভূমি, বন্যা এবং চরম আবহাওয়া এই স্থানান্তরের প্রধান কারণ। ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, তুভালু এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলো এই সংকটের মুখে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

পরিবেশ উদ্বাস্তের কারণ ও পরিসর

পরিবেশ উদ্বাস্তের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্ভোগ : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি।
- মানবসৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতি : বনউজাড়, দূষণ, পানীয় জলের অভাব, কৃষিজমি ধ্বংস ইত্যাদি।

○ ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত : সম্পদের জন্য যুদ্ধ, পরিবেশগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য সংঘর্ষ ইত্যাদি।
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অনুমান অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে পরিবেশ উদ্বাস্তর সংখ্যা ২০ কোটি থেকে ১০০ কোটি হতে পারে, যা স্থলভাগে বসবাসকারী প্রতি ৪৫ জনের মধ্যে ১ জনকে উদ্বাস্ত করতে পারে।

প্রভাবিত অঞ্চল ও গোষ্ঠী

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ উদ্বাস্ত সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে—

- দক্ষিণ এশিয়া : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, ভারতের সুন্দরবন, মালদ্বীপ, কিরিবাতি ও টুভালুর মতো দ্বীপরাষ্ট্র সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বিপন্ন।
- আফ্রিকা : সাহেল অঞ্চলের দেশগুলো, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া খরা ও মরুভূমির শিকার।
- মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা : সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরাকে জল সংকট ও মরুভূমির বিপন্ন।
- আমেরিকা : উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, লুইসিয়ানা ও ফ্লোরিডায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।
- প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে টুভালু, কিরিবাতি, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি দেশগুলো বিপন্ন।

প্রভাবিত গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, স্বদেশী সম্প্রদায়, নারী ও শিশুরা। ঐতিহাসিকভাবে তারাই জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে কম অবদান রেখেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

অমিতাভ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি : ইতিহাস ও বর্তমানের সংযোগ

অমিতাভ ঘোষের ‘The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable’ (২০১৬) গ্রন্থে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের সাহিত্যিক উপস্থাপনার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অমিতাভ ঘোষ মনে করেন যে, আধুনিক সাহিত্য জলবায়ু সংকটের ভয়াবহতা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। ‘The Great Derangement’ তিনটি অংশে সাজানো—Stories, History, Politics—এবং প্রতিটি অংশ ভিন্ন বিন্দু থেকে ‘derangement’ ব্যাখ্যা করে। প্রথম অংশে (Stories) লেখক প্রশ্ন করেন—কেন সমকালীন উপন্যাস ও বহু সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলো এতটাই ব্যর্থ জলবায়ু-অপকল্পনা (climate imagination) গড়ে তোলায়? তিনি দেখান যে আধুনিক নাটকীয় কাহিনি ও উপন্যাস জাতিগতভাবে এমন শৈলীতে বিকশিত হয়েছে যে সেখানে দৈনন্দিন, মনস্তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক ‘মানব-স্তর’ প্রাধান্য পেয়েছে; কিন্তু হঠাৎ বিশ্বব্যাপী, অনাড়ম্বরভাবে ঘটে যাওয়া জলবায়ু-উপসর্গগুলো—জলবায়ু সংকট, সাইক্লোন, সমুদ্রস্তরের উত্থান—এই ধারার ন্যারেটিভ ফর্মকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলে লেখক ও পাঠক উভয়ই এই ‘বৃহৎ’ ঘটনার সঙ্গে মানসিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ।

দ্বিতীয় অংশ (History)-এ লেখক উপস্থাপন করেন ইতিহাসগত বিবেচনা : কীভাবে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি বিশেষ অঞ্চলের ভূমি, নগরায়ন ও জনবসতি গঠনে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভবিষ্যতে তারা জলবায়ুর ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তিনি উদাহরণ দেন—কেন আধুনিক নগরায়ন সমুদ্র কিনারায় বিলম্বিত জাপনীয় বা স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী রীতিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে; কীভাবে বাণিজ্য ও প্রাচীন বন্দরের নকশা বদলে যাওয়ার ফলে অনেক শহরগুলো (উদাহরণস্বরূপ—মিয়ামি বা মুম্বাইয়ের নির্দিষ্ট এলাকা) এখন

সমুদ্রস্তরের ওঠানামার জন্য অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। এর ফলে পরিবেশগত ঝুঁকি ও স্থানচ্যুতি (displacement) নির্মিত হয়—যা আজকে ‘পরিবেশ-উদ্বাস্ত’—এর আকারে প্রকাশ পায়।

তৃতীয় অংশ (Politics)—এ লেখক বিশ্লেষণ করেন যে আমাদের রাজনৈতিক ভাষা, প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ/ইম্পেরিয়ালিজমের অনুবর্তিতার ধারা—কীভাবে এই সংকটকে গভীর করে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, শুধু ‘পুঁজিবাদ’—কে দোষারোপ করে সমস্যার সমাধান হয় না; পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতার অসম বণ্টন—অর্থনৈতিক উপনিবেশিক সম্পর্ক এবং বড় রাষ্ট্রগুলোর সিদ্ধান্ত-নিয়ন্ত্রণ—ই পরিবেশগত ঝুঁকি ও তাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। তিনি প্যারিস চুক্তি-পোস্ট পলিটিক্স এবং পোপ ফ্রান্সিসের ২০১৫ সালের এক্সলিকাল প্রসঙ্গ এনে দেখান যে মানবিক ও নৈতিক ভাষা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে কীভাবে—কখনও কেবল ব্যর্থ নয়—কখনও শক্তভাবে কর্মক্ষম। লেখক তাই এই অংশের শুরুতেই জানান—

Climate change poses a powerful challenge to what is perhaps the single most important political conception of the modern era: the idea of freedom, which is central not only to contemporary politics but also to the humanities, the arts and literature.^২

কেন পরিবেশ-উদ্বাস্ত গ্রন্থের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ? কারণ অমিতাভ ঘোষ দেখান যে জলবায়ু পরিবর্তন কেবল তাপমাত্রা বা CO₂-এর ওপর কথা নয়—এটি মানুষগুলোর জীবন-যাত্রার অবকাঠামো, ইতিহাস, ক্ষমতা ও ন্যায্যতার প্রশ্ন। যখন সমুদ্রস্তরের উত্থান, বন্যা বা অভূতপূর্ব চরম আবহাওয়ার কারণে মানুষ তাদের বাড়ি ছেড়ে যায়, তখন তা কেবল ‘প্রাকৃতিক প্রস্থান’ নয়—এটি ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-নেতৃত্বের প্রতিফলন।

তাঁর ‘Gun Island’ (২০১৯) উপন্যাসে তিনি সুন্দরবনের পরিবেশ উদ্বাস্তদের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এই উপন্যাসে দীনানাথ নামক এক জেলের বংশধরদের বাস্তুচ্যুতির মর্মস্পর্শী চিত্রায়ণ রয়েছে, যা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলের বাস্তু সমস্যার প্রতিফলন।

অমিতাভ ঘোষের ‘The Hungry Tide’ (২০০৪) উপন্যাসে সুন্দরবনের পরিবেশগত ভঙ্গুরতা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি দেখান যে কীভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

কিম স্ট্যানলি রবিনসনের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি

কিম স্ট্যানলি রবিনসনের ‘New York 2140’ (২০১৭) উপন্যাসটি জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরে। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নিউইয়র্ক শহরের অর্ধেক অংশ জলের নিচে তলিয়ে গেছে। উপন্যাসে আমরা দেখি IPPI সংখ্যা তীব্রভাবে হ্রাস পায়। পূর্বে ক্রমবর্ধমান উপকূলীয় আবাসনের দাম হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধি ফেটে যায়। “in a classic the-emperor-has-no-clothes moment.”^৩ বন্যার পরে সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং বিনিয়োগ কোম্পানি ভেঙে পড়ে, বেশ কয়েকটি বিখ্যাত সংস্থা দেউলিয়া ঘোষণা করে। একটি নতুন পুঁজিবাদ-পরবর্তী যুগের আবির্ভাব হয় এবং পুরো আর্থিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থ তার আগের মূল্য হারিয়ে ফেলেছে—“no one knew what was money and what was dust.”^৪ এখন ‘অসুস্থ’

লোকেরাই বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনা করে। যাইহোক, রবিনসন যথেষ্ট বাস্তববাদী। তিনি দেখিয়েছেন যে, ‘হতভাগ্যদের’ জয় সত্ত্বেও অতি ধনীদের শাস্তি হয়নি। এদিকে, গ্যার (Garr) আবিষ্কার করে যে তার পরামর্শদাতা মেটলাইফ ভবনটি ধ্বংস করেছে। এছাড়াও, সে তার সহকর্মী বিলিয়নেয়ারদের একটি আকাশ গ্রামে জড়ো করে আকাশে উড়ে যেতে সক্ষম হয়।

রবিনসন তাঁর ‘Capital Code’ ট্রিলজিতে (২০১২-২০১৭) দেখান যে কীভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার খরা ও বন্যার ফলে লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

রবিনসনের ‘The Ministry for the Future’ (২০২০) উপন্যাসে ভারতে তাপপ্রবাহের কারণে দুই কোটি মানুষের মৃত্যুর ভয়াবহ চিত্রায়ণ রয়েছে। এই উপন্যাসটি জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। তিনি দেখান যে কীভাবে পরিবেশ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন একটি বৈশ্বিক দায়িত্ব। এই উপন্যাসে আমরা দেখি Arctic Ocean এর গ্রীষ্মকালীন সমুদ্রের বরফ ২০৩০ সালের মধ্যে কার্যত অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমুদ্রের বরফ ঘন করার এবং বিপর্যয়কর প্রতিক্রিয়া লুপ মোকাবেলা করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম মোতায়েন করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামগুলিতে সময় লাগে, আমেরিকান বিজ্ঞানী পিট গ্রিফেন বলেন—“it felt at first like sucking the ocean through a drinking straw.”^৫

অন্যান্য তহবিল এবং যান্ত্রিক দ্বন্দ্ব উপন্যাসের হিমবাহ পাম্পিং প্রোগ্রামকে দুর্বল করে দেয়, কিন্তু পিটের আশ্বাসদায়ক বর্ণনা এটিকে অন্যান্য চরিত্রদের জড়িত করার জন্য এগিয়ে নিয়ে যায়। যদিও পিট সবসময় তাদের রাখার সামর্থ্য রাখে না, প্রোগ্রামটি অনেক পোস্টডিস্ট্রাল ছাত্রকে নিয়োগ করে। প্রোগ্রামের শুরুতে তহবিলের অভাবে কিছু ছাত্র নিরুৎসাহিত হলে পিট তাদের বলেন—

Look, if you have to do something, you have to do it. Don’t keep talking about cost as if that’s a real thing. Money isn’t real. Work is real.^৬

মার্গারেট অ্যাটউডের ডিস্টোপিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি

মার্গারেট অ্যাটউডের ‘The Handmaid’s Tale’ (১৯৮৫) এবং এর পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের চিত্র পাওয়া যায়।

- **Oryx and Crake** (২০০৩) : এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জিমি (Snowman) এবং ক্রেক (Crake)। ক্রেক একটি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি Crakers তৈরি করে, যারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচতে সক্ষম। তবে, ক্রেকের একটি ভাইরাসের মাধ্যমে মানবজাতির অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়, এবং জিমি একমাত্র বেঁচে থাকে।

পরিবেশ উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ :

- ✓ জিমি তার পুরনো সভ্যতা, পরিবার এবং পরিচয় হারিয়ে একাকী হয়ে পড়ে।
- ✓ পরিবেশের অবক্ষয় এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার মানবজাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

- **The Year of the Flood** (২০০৯) : এই উপন্যাসে টবি এবং রেন নামক দুটি চরিত্রের মাধ্যমে গল্প বলা হয়েছে। তারা God's Gardeners নামে একটি পরিবেশবাদী গোষ্ঠীর সদস্য। প্রলয়ের সময়, তারা তাদের আশ্রয়স্থলে বেঁচে থাকে এবং নতুন সমাজ গঠনের চেষ্টা করে।

পরিবেশ উদ্বাস্ত প্রসঙ্গ :

- ✓ God's Gardeners গোষ্ঠী প্রাকৃতিক জীবনযাপন ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কাজ করে।
- ✓ প্রলয়ের পর, তারা নতুন পরিবেশে অভিযোজনের চেষ্টা করে এবং সহাবস্থানের পথ খোঁজে।

- **MaddAddam** (২০১৩) : এই উপন্যাসে, জিমি, টবি, রেন এবং Crakers একত্রিত হয়ে নতুন সমাজ গঠনের চেষ্টা করে। তারা একে অপরকে সহায়তা করে এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচার উপায় খোঁজে।

পরিবেশ উদ্বাস্ত প্রসঙ্গ :

- ✓ পুরনো সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, নতুন সমাজ গঠনের প্রয়াস।
- ✓ মানুষের সহাবস্থান এবং অভিযোজনের মাধ্যমে নতুন পৃথিবী গঠনের চেষ্টা।

মার্গারেট অ্যাটউডের MaddAddam ট্রিলজি এবং বাস্তব বিশ্বের পরিবেশ উদ্বাস্তদের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে সংযুক্ত। ট্রিলজির কল্পনা বাস্তব জীবনের পরিবেশগত সমস্যার রূপক হিসেবে কাজ করে। উভয় ক্ষেত্রেই, পরিবেশের অবক্ষয় এবং মানবসৃষ্ট কারণ মানুষের বাস্তবচ্যুতি ও ধ্বংসের কারণ। এই বিশ্লেষণ আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, যদি আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে মনোযোগ না দিই, তবে ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পড়বে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখক ও রচনা

পাওলো বাচিগালুপি 'The Windup Girl' (২০০৯) উপন্যাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার চিত্র পাওয়া যায়। জেফ ভান্ডারমিয়ারের 'Southern Reach' ট্রিলজিতে (২০১৪) পরিবেশ বিপর্যয়ের রহস্যময় দিক তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলা রবিনসনের 'Everything Under the Sky' (২০১৮) উপন্যাসে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসীদের জলবায়ু উদ্বাস্ত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। চেন কিউফানের 'Waste Tide' (২০১৯) উপন্যাসে চীনের ই-বর্জ্য সমস্যা ও এর ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া Alexander Kleeman-এর 'Something New the Sun' (২০২১) এবং Paolo Bacigalupi-এর 'The Water Knife' (২০১৫) উপন্যাসগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ উদ্বাস্তের কথা উঠে এসেছে।

বাস্তব পৃথিবীর বিপন্নতা : তথ্য ও পরিসংখ্যান

আইপিসিসির ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ইতিমধ্যে প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ এই বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টারের (IDMC) ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে ৩২.৬ মিলিয়ন মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তবচ্যুত হয়েছে।

২০২৩ সালে ভারত জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্ঘটনার কারণে প্রায় ৫.৪ মিলিয়ন মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত হতে দেখেছে, যা গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। Observer Research Foundation এর রিপোর্ট অনুসারে ২০৫০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ভারতেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন (৪.৫ কোটি) মানুষ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হতে পারে, যা জলবায়ু উদ্বাস্তর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা।^১

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (২০০৯) অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৭ লাখ মানুষ পরিবেশগত কারণে বাস্তুচ্যুত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৭% ভূমি জলের নিচে তলিয়ে যাবে এবং ২ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে।

সাহিত্যিক প্রতিনিধিত্বের তাৎপর্য

পরিবেশবাদী লেখকদের রচনায় পরিবেশ উদ্বাস্তদের মানবিক দুর্দশার পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিণতির চিত্রায়ণ পাওয়া যায়। তাঁরা দেখান যে পরিবেশ সংকট কেবল একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা নয়, বরং এটি একটি মানবিক ও সভ্যতাসংক্রান্ত সংকট।

সাহিত্যে জলবায়ু পরিবর্তনের উপস্থাপনা পাঠকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে এই সংকটের গুরুত্ব তুলে ধরে। রব নিস্কনের ‘Slow Violence and the Environmentalism of the Poor’ (২০১১) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে কীভাবে সাহিত্য ‘ধীর সহিংসতা’ অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ ক্ষতির বিষয়টি দৃশ্যমান করে তোলে।

চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের সম্ভাবনা

“ইকো-রিফিউজি”র সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অন্ততঃ তিনটি দিক থেকে হতে পারে—

১. পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি : প্রাথমিক ধাপ হল পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতিতে মানব প্রভাবের সীমানা নির্ধারণ করা। পরিবেশের সংরক্ষণ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ভাল ব্যবহার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা উচিত।

২. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও নীতি : পরিবেশ সম্পর্কে নীতি এবং ব্যবস্থাপনা গঠন করা প্রয়োজনীয়। এই নীতি পরিবেশের সংরক্ষণ, জৈববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, ও জনগণের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত।

৩. সচেতনতা ও শিক্ষা : পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এবং সামাজিক পরিষেবার মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ও প্রেরিত করা উচিত।

ক্লাইমেট ফিকশনের সাহিত্যিকর্মগুলো পরিবেশ উদ্বাস্ত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের দিকও ইঙ্গিত দেয়। অভিযোজন, প্রশমন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং টেকসই উন্নয়নের বিষয়গুলো এই রচনাগুলোতে গুরুত্ব পেয়েছে। তবে লেখকগণ একইসাথে এই সংকটের জটিলতা এবং সমাধানের কঠিনতার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন।

কিম স্ট্যানলি রবিনসনের ‘The Ministry for the Future’ উপন্যাসে কার্বন ট্যাক্স, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু সংকট মোকাবেলার সম্ভাব্য পথ দেখানো হয়েছে। অ্যাটউড ও ঘোষের রচনায় স্থানীয় জ্ঞান ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

পরিবেশ উদ্বাস্ত ও মানবসভ্যতার ধ্বংসের বিষয়টি সমসাময়িক সাহিত্যে একটি কেন্দ্রীয় থিম হয়ে উঠেছে। অমিতাভ ঘোষ, কিম স্ট্যানলি রবিনসন, মার্গারেট অ্যাটউড এবং অন্যান্য লেখকগণ তাদের রচনায় এই সংকটের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণ করেছেন। তাঁদের রচনা কেবল কল্পনাপ্রসূত নয়, বরং বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত।

এই সাহিত্যকর্মগুলো পরিবেশ সংকটকে একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপন করে এবং পাঠকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে। একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকট মোকাবেলায় সাহিত্যের ভূমিকা অপরিহার্য। এই লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সতর্কবাণী এবং একইসাথে আশার বার্তা বহন করে।

বর্তমান বিশ্বে যখন লাখো মানুষ ইতিমধ্যে জলবায়ু উদ্বাস্ত হয়ে পড়েছে, তখন এই সাহিত্যকর্মগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে যে এই সংকট কেবল ভবিষ্যতের নয়, বরং বর্তমানের এক জ্বলন্ত বাস্তবতা। পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্র :

1. United Nations, *What is Climate Change?*, United Nations, <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>, Assessed on 29.09.2025
2. Ghosh, Amitav, *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*, Penguin Random House India, India, 2016, P. 159
3. Robinson, Kim Stanley, *New York 2140*, Orbit Books, 2017, P. 532
4. Ibid, P. 533
5. Robinson, Kim Stanley, *The Ministry for the Future*, Orbit Books, 2020, P. 140
6. Ibid, P. 122
7. <https://www.orfonline.org/bangla/expert-speak/-climate-change-fueling-climate-migration>. Assessed on 30.09.2025

গ্রন্থপঞ্জি :

1. IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Cambridge University Press
2. UNHCR. (2021). *Climate Change and Displacement: The Facts*. Geneva: UNHCR
3. Internal Displacement Monitoring Centre. (2023). *Global Report on Internal Displacement*. Geneva: IDMC
4. Ghosh, Amitav. (2016). *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*. Penguin Random House India
5. Ghosh, Amitav. (2019). *Gun Island*. John Murray
6. Ghosh, Amitav. (2004). *The Hungry Tide*. HarperCollins
7. Robinson, Kim Stanley. (2017). *New York 2140*. Orbit Books
8. Robinson, Kim Stanley. (2020). *The Ministry for the Future*. Orbit Books
9. Atwood, Margaret. (2003). *Oryx and Crake*. McClelland & Stewart
10. Atwood, Margaret. (2009). *The Year of the Flood*. McClelland & Stewart
11. Bacigalupi, Paolo. (2009). *The Windup Girl*. Night Shade Books
12. Nixon, Rob. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press
13. Government of Bangladesh. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan*. Ministry of Environment and Forests
14. VanderMeer, Jeff. (2014). *Southern Reach Trilogy*. Farrar, Straus and Giroux
15. Chen, Qiufan. (2019). *Waste Tide*. Translated by Ken Liu. Head of Zeus

পরশুরামের ‘লক্ষকর্ণ’: প্রসঙ্গ হাস্যরস

দীপঙ্কর দে

গল্পের প্রধান চরিত্র এর সাথে প্রথমেই পরিচিতি হই—‘বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট’—এর সাথে। রায়বাহাদুর “একজন গন্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম,—পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, একমাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন।” বংশলোচন বৈচিত্রহীন, সতর্ক, সহজ-সরল গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। ‘জীবে দয়া’—মহৎ আদর্শ বিদ্যমান। সাথে বংশলোচন এর স্ত্রী মানিনী দেবী এই বৃত্ত চক্রকে পরিপূর্ণ করেছেন।

রায়বাহাদুর চরিত্রের মানসিক দুর্বলতা, স্বাবলম্বনের ভান ও একান্ত স্ত্রী নির্ভরতা—স্ত্রীর প্রতি ভীতিপ্রদ, বৈচিত্রহীন অভ্যস্ত জীবন ও সাময়িক ভাবে বিদ্বস্ত হয়ে পড়া—এমনি নানা অসঙ্গতির মধ্যে হাস্যরস বিদ্যমান। ‘বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট’—এর নামের মধ্যে কাজের সঙ্গতি নেই। ব্যাঘ্রপ্রতিম রায়বাহাদুরের আসল রূপটি বোঝা যায় তাঁর গৃহে মানিনী দেবীর সম্মুখে তাঁকে হাজির করলে।

বংশলোচন স্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তারের নির্দেশে যেমন খাদ্য গ্রহণে সংযম অভ্যাস করেন, তেমনি হাঁটা চলার মধ্য দিয়ে শরীর ঠিক রাখতে যত্নবান হন। কাহিনি শুরুতেই জানা যায়,—খালের ধারে হাওয়া খেতে যাওয়ার মতো অতি সাধারণ কাজকে বর্ণনা করতে গিয়ে বংশলোচনের নামের সঙ্গে দীর্ঘ ল্যাজের মতো যে পরিচয়টি জুড়ে দিয়েছেন লেখক—তাতেই চরিত্রটির মধ্যে এক কৌতুক রসের আভাস পাওয়া যায়। আভাস আরো পরিষ্কার হয়—“সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া একসারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জন করিয়া দু’বেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।”

বংশলোচন ও মানিনী মধ্যবয়স্ক দম্পত্তি। বংশলোচন সম্পদশালী জমিদার, আবার তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। সেভাবেই তাঁর বন্ধু বান্ধব সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণের স্বাভাবিক ভাবেই ঘাটতি পড়েছে। স্ত্রী মানিনী দেবীর অন্দরমহলের বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। তাঁর স্বামী যতই বাইরের দিকে ডুবছে, স্ত্রীর মধ্যে ততই অভিমান বেড়ে চলেছে। স্বামীর যেসব বিষয় ভালো লাগে, স্ত্রীর কাছে সেগুলি বিপরীতে পরিণত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক মতবিরোধ এই সব ছোটো খাটো বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত। বংশলোচন আর মানিনী দেবীর মধ্যেও সেই ছবি দেখা দিয়েছে। উভয়ের মধ্যে মান-অভিমানের খেলা চলছে যেন। লক্ষণীয়, দাম্পত্য কলহ বিষয়ে বিনোদ উকিলের উপদেশটি—“জলে বাস কর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করো না।” এই মান অভিমানকে কেন্দ্র করেই দুই চরিত্রের মধ্যে এমন অসঙ্গতি ফুটে উঠেছে যা হাস্যরসে পরিণত হয়েছে।

এক বৈকালিক ভ্রমণে ফেরার সময় খালের ধারে একটি নিরীহ ছাগলের সাক্ষাত দিয়ে গল্পের শুরু। এই প্রথম আলাপটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর যখন বংশলোচন বাবু ক্লান্ত হয়ে খালের ধারে টিপির

উপরে রুমাল দিয়ে বসে পড়েন। ঘড়ির সময় দেখে বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত প্রায়। তখন সময়টা ছিল জৈষ্ঠ্য মাস শেষ প্রায়। “সিলোনে মনসুন পৌঁচিয়াছে”। বংশলোচন উঠিবার জন্য হাতের বার্মাচুরটে একবার জোরে টান দিলেন। হঠাৎ এমন সময়ে তিনি বোধ করলেন, যেন পিছনে তার জামার প্রান্ত ধরে কেউ টানছে—“মিহি সুরে বলিতেছে—হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ! ফিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল”। বেশ হস্তপুষ্ট কালো রঙের কানের উপরে—“কচি পটলের’ মতো দুটো শিং বেরিয়েছে। ছাগলের বর্ণনাতেও যেন হাস্যরস ফুটে উঠেছে। রায়সাহেবের হাতে প্রথম ঠেলা খেয়ে, তারপর সে চুরট কেড়ে খেয়ে নিয়েছে, পুনরায় সিগার কেসে আরও একটি চুরট দিয়েছেন। সেটাকেও সে গিলে নিয়েছে। তারপর তিনি সিগার কেস খুলে ছাগলের সম্মুখে ধরতেই চিবুতে শুরু করেছে। তখন তিনি হাসবেন না রাগবেন ঠিক করতে না পেরে বলে ফেললেন—‘শ-শালা’। ছাগলটির নির্ভিক আচরণ, জামা ধরে টানা, দু-দু’টি চুরট গিলে খাওয়া, এক লাফে সিগার কেস কেড়ে খাওয়া বংশলোচনকে সাময়িকভাবে আনন্দ দিয়েছে সাথে পাঠকের মনের মধ্যে কৌতুক রস সঞ্চার করেছে।

বংশলোচন বাবু বাড়ি ফিরতে চাইলে, কিন্তু ছাগলটি তার পিছন ছাড়ার নাম করে না। তিনি অনেক চেষ্টা করার পরও তার কোনো মালিকের খবর পেলেন না। তাই তিনি তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন বলে মনস্থির করেন। কিন্তু ঠিক করা মাত্রই—“মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল”। কারণটা হচ্ছে গৃহিনী মোটেই এই জন্তু জানোয়ার পছন্দ করেন না। স্ত্রীর সাথে আজ প্রায় পাঁচদিন কথা বলা বন্ধ। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হয়েছিল—গৃহিনীর প্রবল আপত্তিতে তা হয়ে উঠতে পারেনি, তাই তার উপর এই ছাগল যদি নিয়ে যান তবে তার আর রক্ষা যাবেনা। এখানে তা বোঝা যায়—“একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ”। তবুও তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য সাহস সঞ্চার করতে বাড়ির পথে চললেন। এই যে তাঁর স্ত্রীর প্রতি ভয় হাস্যরসের প্রভাব সৃষ্টি করে।

বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানাতে যে সান্ধ্য আড্ডা বসে তা বেশ আকর্ষণীয়। এই আড্ডায়—“নিত্য বহুসংখ্যক রাজা—উজির বধ হইয়া থাকে। বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমির—কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল।”—এই সূত্রে বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতি। নগেন ও উদয় চরিত্র দু’টি ছোটো হলেও গুরুত্বপূর্ণ বেশ। এরা কাহিনিকে বিমিয়ে দিতে দেয়নি। উদয় একটু বেশি পরিমাণে স্ত্রী ভক্ত। এই পত্নী পরায়ণতা রায়বাহাদুরের স্ত্রী নির্ভরতাকে বারে বারে মনে করায়।

বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়ো ও সুসজ্জিত। বাড়ির অন্তরে শুধু নয় বাইরেও স্ত্রী মানিনীর প্রবল প্রভাব পড়ে তা লক্ষ করা যায়। তাই ওপরের শোবার ঘরের চারটি আলমারি বোঝাই হয়ে যা বাড়তি হয়েছে—তা ঠাঁই পেয়েছে বসার ঘরে। কার্পেটে বোনা ছবির উপর আসমানী রঙের বেড়াল। “সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড়ো বড়ো ইংরেজী অক্ষরে লেখা—CAT। তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী।” যুদ্ধের বাজারে সাদা পশম না পাওয়া যাওয়ায় বেড়ালটির এই দশা হয়েছে। হাস্যরস রয়েছে মানিনী ও CAT এর সাদৃশ্য ভাবনায়। ছবির ডিটেল এবং প্রচ্ছন্ন বক্তব্যই হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। শিল্পবোধের অভাব ও অর্থের প্রাচুর্য যে অসঙ্গতি জন্ম দেয়—বংশলোচন বাবুর

বৈঠকখানায় সর্বত্র তার প্রকাশ। বৈঠকখানার আসর থেকে উঠে আসা কৌতুকরসও মাত্রা ছাড়ায়নি, একমাত্র চাটুজ্যের বাঘের গল্প ছাড়া।

বৈঠকখানা তখন পরিপূর্ণ। এমন সময় বংশলোচন ছাগল নিয়ে ফিরলেন। বংশলোচন বাবু সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বলার পর, বিনোদ উকিল বলল—“বেওয়ারিস মাল, বেশি দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় করে ফেল—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।” এই বক্তব্যে বন্ধুর রসিকতার সঙ্গে উকিলের অভিজ্ঞতা মিশে আছে। ছাগলটির নামকরণেও বিনোদ বাবুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে—“নামের ভাবনা কি। ভাসরুক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ”—এই সব উদ্ভট নাম চিন্তাভাবনার মধ্যে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি দেখা যায়।

ছাগলের খবর পাওয়া মাত্র বংশলোচনের কন্যা টেঁপী ও পুত্র ঘেন্টু ছুটে আসে। ঘেন্টু বলে—“ও বাবা, আমি পাঁঠা খাব। পাঁঠার ম-ম-ম-।” বংশলোচনের জীব প্রেম, জীবে দয়া নিঃস্বার্থ রূপটি দেখা দিয়েছে টেঁপির চরিত্রে। সবাই যখন লম্বকর্ণকে খাবার কথা ভেবেছে কিন্তু টেঁপি ঠিক তার বাবার মনের কথাটি বলে—“বাবা, আমি পাঁঠাকে পুষবো, একটু লাল ফিতে দাওনা।” টেঁপির এই সারল্যটুকু ও কাহিনিতে স্নিগ্ধ হাস্যরসের জোগান দিতে কম করে না।

বংশলোচন বাবু স্বয়ং ইংরেজ সরকার থেকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের মর্যাদা পেয়েছেন। এই ব্যক্তিও তার স্ত্রীকে রীতিমত ভয় পান। এই চরিত্রের অসঙ্গতির মধ্যে রয়েছে কৌতুকরস। ছাগল টিকে দেখে স্ত্রী যখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন, তখন তিনি কিভাবে সামাল দেবেন তা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরতে থাকেন। চুকন্দর কে মাঝখানে রেখে স্বামী-স্ত্রীর সামান্য এক ছাগল কে নিয়ে বাক-বিতণ্ডা শিল্প মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। বংশলোচন বাবু ও তার স্ত্রী মানিনী দেবীর মুখে হিন্দি ভাষণের নমুনা অনেকটা কৌতুকপ্রদ। মানিনী চুকন্দরকে হুকুম দিচ্ছেন—“ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এফুনি ছিষ্টি নোংরা করেরগা।” চুকন্দর বলিল—“বহুত আচ্ছা।” বংশলোচন পাঁটা হুকুম দিলেন—‘দেখো চুকন্দর সিং। এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমার নোকরি ভি যাগা’। উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্য চুকন্দরের বলার মধ্যে হাস্যরস ফুটে উঠেছে।

মানিনীর প্রবল প্রতাপ ও বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি। মানিনী স্বামীর প্রতি অগ্নিময় নয়নবান দিয়ে বললেন—“হাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রান্তির হয়ে গেল- গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।” হাটখোলায় গৃহিনীর বাপের বাড়ি।

আগেকার দিনে বড়োলোকদের বাড়িতে একটা করে গোসাঘর থাকত। এখনকার দিনে খরচপত্র বেড়ে যাওয়াতে এ সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পেয়ে গেছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা মেঝের উপর মাদুর, আর নাহলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা। ঠিক তেমনি বংশলোচন বাবুর শোবার ব্যবস্থা হল বৈঠকখানা ঘরে। সেই রাতেই ‘লম্বকর্ণ’ বিরাট এক কাণ্ড করে বসল। ‘লম্বকর্ণ’ বারান্দায় বসে রোমস্থান করছিল - চুরুট খেয়ে তখন, তার ঘুম চলে গেছে। রাত্রে জোরে হাওয়া বইতে—“ঠান্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।”

লম্বকর্ণের ক্ষিদে পেয়েছে, তার দড়ি ছিঁড়ে বৈঠকখানাতে প্রবেশ করে যায়। “ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এক কোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুকাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা

জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।” গীতার পাতা ও রেড়ির তেল খেয়ে, জ্বলন্ত প্রদীপ নিভিয়ে বিস্ত্রী রকমের কাণ্ড ঘটিয়েছে। লম্বকর্ণের এই সব আচরণ আরোপিত হয়ে, এমনভাবে মিশে গেছে যে পাঠক যথার্থতা বিষয়ে প্রশ্ন না তুলে কৌতুক হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

ছাগলটি যখন বিছানায় বংশলোচন বাবুর পাশে শুয়ে পড়ে, পাশ ফিরতে ছাগলের ছোঁয়া পেয়ে তিনি প্রথমে ভাবলেন স্ত্রী মানিনী, কিন্তু পরে—‘হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ’। শব্দ শুনেই চোর চোর বলে চোঁচিয়ে উঠলেন। বাড়ির লোকজন, চাকর, দারোয়ান এমনকি মানিনী দেবীও নীচে নেমে এলেন। এত কিছু পর তিনি ছাগলটিকে বিদায় করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু তিনি যাকে তাকে ছাগল দেবেন না। এমন এক লোকের সন্ধান চাইছেন যে যত্ন করে প্রতিপালন করবে, টাকার লোভে বিক্রি করবে না এমনকি মাংসের লোভে মারবেও না। বংশলোচন বাবুর ছাগল প্রেম, ছাগলের জন্য স্ত্রীর সাথে কলহ, বন্ধুদের সাথে বচসা, মাংস খাওয়া বর্জন—এমন সব আচরণ যা কৌতুক রসের সঞ্চারণ করেছে।

বংশলোচন বাবু বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন। এমন সময় চুকন্দর এসে সেলাম জানিয়ে বলল—“লাটুবাবু, আয়ে হেঁ।” লাটুবাবুর চরিত্রটি না দেখলে হাস্যরস সম্পর্কিত আলোচনা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়—“তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গায়ে আঙুলফ—লম্বিত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদন্ধ সিগারেট।” চিত্র ও ভাষার সাহায্যে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। বংশলোচন ছাগলের প্রতি যত ভালোবাসা-স্নেহ প্রকাশিত করেছেন তত সেই অসঙ্গতি পূর্ণ কার্যকলাপ হাস্যরসের সঞ্চারণ ঘটিয়েছে।

‘লম্বকর্ণ’কে কিছু শর্ত মঞ্জুর করে ‘বেলেঘাটা কেবাসিন ব্যাগু’কে দিয়ে দেওয়া হল। আবার কিছুদিন পর যখন লাটুবাবু প্রবেশ করলেন—‘লম্বকর্ণ’কে সাথে নিয়ে—লাটুবাবুর সেই লাভণ্য আর নেই। “চুল উশক খুশক চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজলনয়নে ‘হাঁউমাউ করিয়া বলিলেন’—“সর্বনাশ হয়েছে মশায়, ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।”

বংশলোচন বাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“কী হয়েছে—ব্যাপার কি?” লাটু মশাই বলেন—“টোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিয়াম চাবি সমস্ত চিবিয়েছে। আর—আর—আমার পাঞ্জাবির পকেট কেটে লকই টাকার লোট—ও হো হো!” লাটুবাবুর সংলাপে এসেছে নির্মল হাস্যরস। এ যেন এক অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি। এমন শিল্পনৈপুণ্যভাবে তুলে ধরেছেন যা পাঠকের মনের মধ্যে রস সঞ্চারণে জাগ্রত করে তোলে।

ভাষা প্রয়োগের জন্য পরশুরাম যথার্থ। তাই তাঁর চরিত্রের মধ্যে সংলাপ নতুন রূপে আবার জীবন্ত করে তোলে। চাটুজ্যে মশায় এর কথায় তা দেখা যায়—তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিনি আবার পাঁঠার পেট টিপে বলেন—“দিকি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।” আবার কখনো আড্ডায় গল্প বলছেন—“আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হল ইয়া লাশ, ইয়া সিং, ইয়া দাড়ি।”

মনে রাখতে হবে, ‘লক্ষকর্ণ’ হাস্যরসাত্মক গল্প। গল্পের শেষে মানিনী স্বামীর প্রতি অনুরাগে হাস্যরস ফুটে ওঠে যখন তিনি বলেন—“ও কি—সে হবেনা, এই গরম লুচি ক-খানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতল টায় কি আছে—তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি।”

প্রথমে মানিনী ‘লক্ষকর্ণ’ কে বাড়ি থেকে বের করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাথে বাপের বাড়ি চলে যাবার ছমকি দেবার পরেও, যখন বলেন—“আহা কর কি, মেরো না। ও বেচারি বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন।” তার এই ফিরে আসাটাই মানিনীর মন জয় করে নিয়েছে। সে ফিরে এসে খবর না দিলে হয়তো বংশলোচন বাবুকে হারাতে হত।—এখানে হাস্যরস ধরে রাখা যায় না কোনোমতেই।

‘লক্ষকর্ণ’ বাড়িতে থেকে গেল আর দিনের পর দিন শশীকলার ন্যায় বাড়তে থাকে। মানিনী লক্ষকর্ণের সিং কেমিক্যাল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। ‘লক্ষকর্ণ’ সম্পর্কে শেষ বক্তব্যটি খুবই হাস্যরসাত্মক—“লোকে দূর হইতে তাকে বিদ্রূপ করে। লক্ষকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে-ব-ব-ব-অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।” হাস্য পরিহাসের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন লেখক।

‘লক্ষকর্ণ’ গল্পটির সংলাপ হল সম্পদ। এসেছে কৌতুক চিন্তাভাবনা। ‘লক্ষকর্ণ’ গল্পের প্রতিবেশ, সংলাপ, দাম্পত্য-কলহ ও মিলন, ছাগলের ক্রিয়াকলাপের অতিরিক্ততা বৈঠকী গল্পের মেজাজ, ব্যাঙ মাস্টারদের উপস্থিতি সব মিলিয়ে পাঠকের মনের মধ্যে কম রসের জোগান আসেনি। প্রধানত কৌতুক রসাস্রিত গল্পটির বিষয়-উপস্থাপনরীতিতে লেখকের বিবরণ চরিত্রগুলির সংলাপ এবং গদ্য-ভাষার মধ্যকার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা কতটা অসঙ্গতি ও আতিশয্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার ঘটিয়েছেন তাও লক্ষ করার মতো। ইতর জন্তুর উপর মানব স্বভাব আরোপ করে গল্পটিকে হাস্য রসাস্রিত করা হয়েছে। বিভিন্ন অসঙ্গতি থাকার সত্ত্বেও প্রকাশের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন সিচুয়েশন সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে হাস্যরস সঞ্চারে লেখক যদিও সফল হয়েছেন। পরশুরাম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বহু চরিত্র ও বিবিধ সিচুয়েশনকে সামাল দিয়েছেন ছোটো গল্পের পরিধিতে পরশুরামের হাসির গল্প তথা ছোটোগল্প সার্থক—অন্যান্য হাসির গল্পের তুলনায়।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, দীপংকর বসু (সম্পাদ.), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৭
২. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, *বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮
৩. দত্ত, বীরেন্দ্র, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, পৃ. ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২
৪. Bn.m.wikisource.org

আত্মমর্যাদা তথা মানবিক মর্যাদার অপূর্ব উদ্ভাসন : ‘ছোটলোক’

রাকা মাইতি

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। পেশায় তিনি ছিলেন সুচিকিৎসক। এরই পাশাপাশি তিনি সমগ্র জীবনে সাহিত্য নিয়েও বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য দীপ্ত প্রতিভার অপূর্ব স্বাক্ষর রেখেছেন। জীবন-জগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণরূপে মৌলিকতার গুণে অভিনব, বিস্ময়পূর্ণ। তাই তাঁর অজস্র ছোটোগল্পে চিত্রিত বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র উপাদান, বিচিত্র জীবন অবলোকন করলে আমাদের সত্যি-ই মনে হয় এরকম করে জগৎকে, জীবনকে, মানুষকে কখনো আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। এ প্রসঙ্গে বনফুল নিজেই বলেছেন—

জীবনের নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতে পড়ে নানারকম মানুষ দেখেছি আমি। মানবজীবনের বৈচিত্র্যই আমাকে সবচেয়ে বেশী ইঙ্গিতপায়ার করে।’

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন করেছেন—

জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যেই মূল্যবান করে দেখাবার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানীর মেজাজের সাহিত্যিক।’

আমার আলোচ্য ‘ছোটলোক’ গল্পটিতে বর্ণিত গল্পকারের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে-ই সুদৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। গল্পটি ‘বিন্দু বিসর্গ’ গল্প সংকলনের অন্তর্গত, সংকলনটির প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলার ১৩৫১ সনে।

পূর্বে-ই বলেছি বনফুলের সাহিত্য-রচনায় যুগপৎ মিশ্রিত আছে বৈজ্ঞানিক-সুলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এক জীবনবাদী সাহিত্য-শিল্পীর অনবদ্য জীবনবোধ ও শিল্পী-মনস্কতা। তাই এ গল্পে সমাজে তথাকথিত শ্রেণিবৈষম্য বনফুল পরিস্ফুট করেছেন এই যুগপৎ চেতনার আলোতে। গল্পটিতে কাহিনি পরিকল্পনাতেও বনফুল অভিনবত্ব এনেছেন। মাত্র দু’টি চরিত্র নির্মাণের দ্বারা স্বল্প পরিসরে দৈনন্দিন জীবনের এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত নির্মাণের দ্বারা-ই বনফুল সমাজের এক দুষ্ট ক্ষতের দিক উন্মোচিত করেছেন।

আলোচ্য গল্পের এক চরিত্রের নাম রাঘব সরকার। কোন আড়ম্বর ছাড়াই খুব স্বাভাবিকভাবেই লঘু চালে রাঘব সরকারের চরিত্রটি গল্পে হাজির হয়েছে, চরিত্রটির নামেই মধ্যে-ই সমাজের উচ্চ শ্রেণি, ধনতান্ত্রিক শ্রেণি, বুর্জোয়া শ্রেণির ভয়ঙ্কর শোষণ-স্বভাব যেন নিহিত আছে। ‘রাঘব’ অর্থাৎ সে সবকিছু গিলে খাবে বা নিঃশেষে শোষণ করবে। এইজন্যই বাংলায় একটা প্রবাদ আছে ‘রাঘব বোয়াল’। এ হেন রাঘব সরকারের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার এইভাবে—

উন্নত মস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরের নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছেন।’

এর থেকে বোঝা যায় রাঘববাবু শারীরিকভাবে খুব-ই সক্ষম, বিলাসিতা ও আরামপূর্ণ জীবন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এর প্রমাণ জুতা জরাজির্ণ, পরগে খদ্দেরের পোশাক, মাথায় ছাতা নেই অথচ প্রচণ্ড রোদে অক্লেশে হাঁটা। তিনি কারুর কাছ

থেকে উপকার নেওয়া পছন্দ করেন না, কিন্তু তিনি সকলের উপকার করতে ভালবাসেন। তাছাড়া সমাজে সর্বদা মাথা উঁচু রেখে জীবনে চলা, স্বাবলম্বী জীবন তিনি পছন্দ করেন।

অন্যদিকে ‘ছোটলোক’ গল্পে আরেক চরিত্র হল রিক্সাওয়ালা। এই চরিত্র কোন ব্যক্তি নামে চিহ্নিত নয়, শুধুমাত্র জীবিকা সূত্রেই এ গল্পে সে পরিচিত। রিক্সাওয়ালা এগল্পে সর্বহারা শ্রেণির প্রতিভূ চরিত্র। এই রিক্সাওয়ালা প্রখর রোদের মধ্যেও একটু পয়সা উপার্জনের আশায় লোলুপ দৃষ্টিতে রাঘববাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাঘববাবু তো কারুর কাছ থেকে উপকার নেবেন না। তাই রিক্সায় আরোহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই প্রথম থেকেই রাঘববাবু রিক্সাওয়ালাকে কঠিনরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু রিক্সাওয়ালা তবুও পিছু ছাড়ে না। তাই সে রাঘব বাবুর পিছনে রিক্সা নিয়ে পথে চলতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে রাঘব বাবুর মনে দয়ার উদয় হয়। তিনি অনেক কিছু-ই অর্থাৎ সমগ্র দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবতে থাকেন—

তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বলশেভিজম, ডিভিশন অব লেবর, পল্লির দুর্দশা, ফ্যাক্টরী, জমিদারি, অনেক কিছু নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল।^৫

তাই রিক্সাওয়ালার অনাহারজীর্ণ অস্থিচর্মসার শরীর প্রত্যক্ষ করে রাঘববাবু এক চিন্তার অতীত কাজ করে বসলেন। সেটি হল—রিক্সায় চড়বেন বলে তিনি রিক্সাওয়ালাকে আশ্বাস দিলেন, রিক্সায় চড়ার দামও শুনে নিলেন, তারপর দ্রুত গতিতে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে তিনি হাঁটা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাওয়ালা রিক্সা নিয়ে দ্রুত গতিতে, পিছু নিলেন। এই হাঁটা পথে রিক্সাওয়ালার আকৃতিপূর্ণ বাক্যে বারবার রাঘববাবুকে রিক্সাতে চড়ার কথা বলা হয়। রিক্সাওয়ালার একটাই উদ্দেশ্য—রোদের বেলায় দুটো পয়সা উপার্জন করা। কিন্তু শিবতলা পর্যন্ত পৌঁছতেই যখন রাঘববাবু রিক্সাওয়ালাকে ছ’পয়সা দিতে যান, তখন রিক্সাওয়ালা দৃঢ় তীব্রস্বরে জানিয়ে ছিলেন যে রিক্সায় যেহেতু রাঘববাবু চড়েন নি, তাই পয়সা রিক্সাওয়ালা নেবে না। শুধু তাই নয় রিক্সাওয়ালা চরম আত্মমর্যাদাপূর্ণ উক্তির দ্বারা রাঘব সরকারের দণ্ডকে পদদলিত করে প্রস্থান করল—“আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না।”^৬ এই এক বাক্যের ছোটো উক্তির মধ্যেই যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মচেতনা আছে, তা স্পষ্টতঃই প্রতিফলিত। গরিব ও ছোটোলোক হলেও সে সৎভাবে উপার্জন করে, কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে। এতে তার হ্রাস আর্থিক স্বচ্ছলতা দূর হয় না, তবুও সে এতে-ই তৃপ্ত। তাই ভিক্ষাবৃত্তিকে, দয়াকে সে চরম ঘৃণা করে। কারণ ছোটোলোক হলেও সে একজন মানুষ। এখানে রিক্সাওয়ালা সর্বহারা শ্রেণির প্রতিভূ চরিত্র। তাই গল্পের নাম ‘ছোটলোক’। গল্পের শেষে রিক্সাওয়ালা স্বয়ং আত্মমর্যাদার দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে মানবিক মর্যাদার এক অনন্য সাধারণ দিককে উদ্ভাসিত করেছে। অন্যদিকে ‘ছোটলোক’ নামকরণের দ্বারা গল্পকার সমাজে ধনী শ্রেণির সর্বহারাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিকে যেন বিদ্রপ করেছেন।

আলোচ্য গল্পটির কাহিনি খুব-ই ছোটো, চরিত্রও মাত্র দু’টি। কিন্তু এসবের মাধ্যমে-ই বনফুল একদিকে যেমন সমাজব্যথির দগদগে ক্ষতটিকে চিত্রিত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত চিরন্তন জীবনসত্যকে বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক শীতল চৌধুরী মহাশয় বলেছেন—

গল্পের অস্তিত্ব এসে লেখক রাঘব সরকারকেও একইসঙ্গে নগ্ন করে দিয়েছেন। দরিদ্র-অভাবী মানুষ হলেও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে একটা আত্মসম্মানবোধ আছে, তা রাঘব সরকারের মতন কৃতবিদ্যা সম্পন্ন মানুষের না বোঝাটাও একটা অক্ষমতা। চরিত্রগত ত্রুটি। এ ত্রুটি অবশ্য শ্রেণিগত সম্প্রদায়ের মজ্জায় নিহিত। আর একটা কথা না বললে নয়—চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের-ই

আত্মসম্মান বজায় রাখা মনুষ্যত্বের একান্ত পরম ধর্ম-এটাই লেখক ঠারে-ঠোরে আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন আত্মসম্মানবোধের অধিকারী রিক্সাওয়ালা চরিত্রটিকে উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরে।^৮

বনফুল সমাজে যারা তথাকথিত ‘ছোটলোক’ রূপে চিহ্নিত, এদের নিয়ে আরো অনেক গল্প লিখেছেন, যেমন— ‘দুধের দাম’, ‘অর্জুন মণ্ডল’ প্রভৃতি। এইসব গল্পে কুলি, জেলে প্রভৃতি নিচু সম্প্রদায়ের লোকজনের সংগ্রামী জীবনের কথা বনফুল নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এদের জীবন, ছোটোখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এককথায় সব কিছু-ই এদের অকিঞ্চিৎকর জীবন-প্রেক্ষাপটে অবস্থিত থেকে এদের মতো করে তৃপ্ত জীবনপ্ৰীতিকে বনফুল অবলোকন করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের-ই স্বতন্ত্র আত্মমর্যাদা, মনুষ্যত্ববোধ তার জীবনের মতো করে উপস্থিত আছে। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন মানুষ দরিদ্র হলেও সে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ। এ পৃথিবীতে তারও তার মতো করে বাঁচার অধিকার আছে কখনোই দয়া বা অর্থ বা সামাজিক মর্যাদা বা রাজনৈতিক দাক্ষিণ্যের মূল্য দিয়ে কোন সর্বহারা শ্রেণির মানুষকেই ছোটো, অসম্মান বা আঘাত করা অনুচিত। আমার আলোচ্য অনুধর্মী ‘ছোটলোক’ গল্পে গল্পকার সেই গভীর জীবন সত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সুদৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গিতে।

প্রকৃতপক্ষে বনফুল তাঁর সাহিত্যে প্রথাগত অর্থে কোন সাম্যবাদী চেতনা, সমাজতান্ত্রিক চেতনা বা শ্রেণিসংগ্রামবোধ পরিস্ফুট করেননি কখনো। এর-ই জ্বলন্ত প্রমাণ এ গল্পটি। এখানে আত্মমর্যাদাবোধ সমৃদ্ধ মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন এক অপূর্ব সাম্যবোধপূর্ণ সমাজের ছবি তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এটি-ই তাঁর প্রগতিশীল শিল্পীসত্তা তথা ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব পরিচয়। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন বিধাতার সৃষ্ট পৃথিবীতে জীবনের স্তরভেদে মানুষ-মানুষে ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বা মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে মানুষ-মানুষে কোন ভেদ নেই। বনফুল যেসময়ে এ গল্প রচনা করেছেন সে সময় সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক শীতল চৌধুরী বলেছেন—

সেই কালে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মানুষেরা অনেকেই জীবন-যাপনে ও আচার-আচরণে বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত মানুষ ছিলেন, তা তিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাদের দয়া-দাক্ষিণ্য করার মধ্যে যে একধরনের আত্মতৃপ্তিবোধ ও আত্মস্তরিতার উন্মেষ প্রকাশ ছিল তা সম্ভবত লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি।^৯

এ গল্পে রাঘব সরকার রোমান্টিক শখের বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিভূ চরিত্র নিঃসন্দেহে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়কালে দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সমূহ ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম, অস্থিরতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেগুলি তিনি আত্মস্মাৎ করে নিজস্ব মৌলিক পর্যবেক্ষণী শক্তির নিরিখে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তিনি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মানব জীবনে বাস্তব জীবন্ত চিত্র যেমন রূপায়িত করেছেন, তেমনি সেইসব মানুষের অসহায়তার দিকও তিনি লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছেন। তবুও বাস্তবতাকে কোথাও বিকৃত করেননি। এখানেই বনফুল অনন্য, অসাধারণ।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের জগতে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষজনের জীবনবৃত্তান্ত সেই চর্যাপদের যুগ থেকেই স্থান পেয়েছে। বর্তমানে বহু সাহিত্যিক-ই (রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক প্রমুখ) তাঁদের সাহিত্যের ক্যানভাসে তাদের শোষণপূর্ণ জীবনের কথাকে চিত্রিত করেছেন। এক্ষেত্রে বনফুল এক ব্যতিক্রমী চেতনার সাহিত্যিক। তিনি সমাজের হতদরিদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষজনকে মূল্য দিয়েছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের-ই নগণ্যতার মাপকাঠিতে। সমাজে চিরকাল শ্রেণিশোষণ অব্যাহত থাকবে একদল সুবিধাবাদী লোকজনের সুবিধার্থে। কিন্তু সর্বহারা খেটে খাওয়া

শ্রমজীবী মানুষের দল নিজেদেরকে নিঃশেষিত করে আরামপ্রিয় মানুষবর্গকে আরাম যুগিয়ে চলছে, চলবে। আমরা চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছি-তারা শোষিত হচ্ছে, প্রতিমুহুর্তে সংগ্রাম করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুবিধাভোগী সম্প্রদায় তাদেরকে দয়ার স্পর্শ দেখাচ্ছে বললেও বোঠক হবে আসলে সর্বহারা মানুষের দল এদেরকে যুগে যুগে, কালে কালে দয়া করছে বলে-ই এরা আরামপূর্ণ জীবন উপভোগ করছে। তাই তাদেরকে দয়া দেখানোর স্পর্শ আসলে সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের নিজেদের মনুষ্যত্ববোধকে নষ্ট করার লজ্জাপূর্ণ স্বভাব মাত্র। তাই ছোটোলোক শ্রেণির লোকজনও আজও পৃথিবীর বুকে অজ্ঞান বদনে নিজেদের কর্মসভাকে বাঁচিয়ে রেখে দৃষ্ট ভঙ্গিতে মানবতার জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে। আমার আলোচ্য ‘ছোটলোক’ গল্পে ছোটোলোক শ্রেণিভুক্ত রিক্সাওয়ালাও নিজের অসম্ভব আত্মমর্যাদার শক্তিতে মানবিক মর্যাদার সিংহাসনে আসীন হয়েছে। তাই ড. সরোজমোহন মিত্র লিখেছেন—

আমরা যাদের ছোটলোক বলে গণ্য করি আসলে তারা ছোটলোক নয়। বিত্ত নিয়ে মানুষের মান স্থির করা যায় না। বিত্তহীন বা স্বল্প বিত্তের মানুষরাও বিত্তবান মানুষের চেয়ে মনুষ্যত্বের বিচারে ছোট নয়।^৮

তথ্যসূত্র:

১. বনফুল, শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ. ৪৬২
২. রবীন্দ্রনাথের চিঠি : ড. বনফুল, রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ. ৩৮
৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৮৯
৪. তদেব, পৃ. ১৯০
৫. তদেব, পৃ. ১৯১
৬. চৌধুরী, শীতল, বাংলা ছোটগল্প : মননে-দর্পণে, প্রজ্ঞাবিকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৫৫
৭. তদেব, পৃ. ১৬৬
৮. মিত্র, ড. সরোজমোহন, বনফুলের ছোটগল্প, প্রজ্ঞাবিকাশ, মে ২০১৫, পৃ. ১০৪

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০০২
২. বনফুল, শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৬
৩. রবীন্দ্রনাথের চিঠি : ড. বনফুল, রবীন্দ্রস্মৃতি
৪. চৌধুরী, শীতল, বাংলা ছোটগল্প : মননে-দর্পণে, প্রজ্ঞাবিকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৭
৫. মিত্র, ড. সরোজমোহন, বনফুলের ছোটগল্প, প্রজ্ঞাবিকাশ, মে ২০১৫
৬. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, প্রজ্ঞাবিকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : নারী চরিত্রের নানা রূপ

সেখ পারভেজ হোসেন

বিশ শতকের অন্যতম উদার মানসিক ও সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বাঙালি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রধানত গ্রামীণ এবং শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের দৈনন্দিন জীবন, গনমানুষের মানসিক সংকট ও অসমতার চিত্রায়ণ করেছেন তিনি। গবেষকগণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনকালকে দু'টি পর্যায়ে আলোচনা করে থাকেন। একটি তাঁর কমিউনিস্ট দলে যোগদানের আগের পর্যায় অপরটি পরবর্তী পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, এই পর্যায়ে মূলত মানব মন ও বিবেকগত সংকটকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন তিনি। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রেণি শোষণের কথা নিজস্ব ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য জগতে যখন পদার্পণ করেন, সেই সময় বাংলা ছোটগল্পে, উপন্যাসে নারী চরিত্রের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনুভূতিবহির্ভূত বিশ্বজনীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহের সংযোগ অতি অল্প ছিল; বিশেষত নারী সম্পর্কিত পুরোন মূল্যবোধের স্বীকৃতিই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এককথায় নারী পুরুষের তুলনায় কিছুটা হলেও দুর্বল, তাঁরা পুরুষের মুখাপেক্ষী বলেই ধরে নেওয়া হত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্পের নারী চরিত্রদের এমন ভাবে তৈরি করলেন, যেন তিনি মিথ ভাঙ্গতেই সাহিত্য জগতে পা রেখেছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দৃষ্টি মানবমন ও সমাজজীবনের গভীরতম স্তর অবধি এমনভাবে প্রবেশ করেছে এমন এক বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, যা পূর্ববর্তী কোনো লেখকের লেখায় এত নিরাবরণ ও নির্মোহভাবে ফুটে ওঠেনি। গ্রামীণ জীবনের ধুলোবালি, দারিদ্র্য, সংগ্রাম, শহুরে জীবনের কৃত্রিমতা এবং মানুষের অন্তর্লীন কামনা-বাসনা সবকিছুই নিখাদ বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সমাজবাস্তবতার মধ্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে নারী চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে একেকটি আলাদা মানসিক জগত, যেখানে সমাজ, দেহ, মন, নীতি ও অস্তিত্ব—সবই পরস্পর জড়িত। বিশ শতকের ত্রিশের দশক ছিল বাংলার সমাজে প্রবল পরিবর্তনের কাল। অর্থনৈতিক সংকট, নগরায়ণ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আগমন, নারীশিক্ষার বিস্তার—সব মিলিয়ে সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটে মানিকের নারীচরিত্ররা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক সত্তাও বহন করে। তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে নিজেদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি খোঁজেন। লেখকের দৃষ্টিতে নারী কেবল ভালোবাসার অবলম্বন নয়, বরং এক জটিল, স্ববিরোধী, কিন্তু সত্য মানুষ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীরা প্রচলিত অর্থে 'সতী', 'গৃহিণী' বা 'ত্যাগময়ী' চরিত্র নয়। বরং তাঁরা সমাজের নিপীড়িত বাস্তবতায় বসবাসকারী জীবন্ত মানুষ, যাদের কামনা, ক্লান্তি, অভিমান, বেদনা এবং আত্মসম্মান—সবই

গভীরভাবে মানবিক। তাঁর নারীচরিত্ররা কখনো নীরবে মেনে নেন জীবনযন্ত্রণা, কখনো বা প্রতিবাদ জানান সমাজ ও পুরুষতন্ত্রের নিয়মের বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে যেমন আছে ‘প্রজাপতি’ গল্পের বিন্দুর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তেমনি আছে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’-র কুসুমের জটিল আত্মপরিচয়ের খোঁজ।

এই প্রবন্ধে গল্পের বলতে আমি কাহিনির কথা বলতে চেয়েছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নারী চরিত্রের নানা দিক—সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, যৌন, নৈতিক এবং অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। তাঁর বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখে নিতে চেষ্টা করব কিভাবে তিনি নারীকে কেবল পুরুষের পরিপূরক নয়, বরং নিজস্ব সত্তাসম্পন্ন জীব হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট প্রথম নারী ‘অতসী মামী’। দরিদ্র ঘরের কন্যা হলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি সে। তাঁর মর্যাদাবোধ, পরিচ্ছন্ন রুচি, সংযম ও সংস্কার আসলে মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিমিত জ্ঞানের পরিচায়ক। ‘অতসী মামী’র স্বামী ভক্তি, অখিতি বাৎসল্য, বিপদে ধৈর্য্য এবং সামাজিক সংস্কারে একটি কোমল ও মধুর স্বভাবের নারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি তাঁর তেজস্বী ও সংসার নিরাসক্ত রূপ। ‘নেকী’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘নেকী’কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি শিক্ষিত কুমারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ‘নেকী’ চরিত্রে অনাড়ম্বর তেজস্বিতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। ‘নেকী’র তেজ যতটা অভিমান-প্রসূত ততটা দৃঢ়তার প্রকাশক নয়।

‘বৃহত্তর-মহত্তর’ গল্পে আমরা দেখতে পাই মমতাকে, আগের দুই নারী চরিত্রের থেকে অনেক খানি আলাদা। দুরাচারী, পাষণ্ড স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জয়া সংসার ত্যাগ করে দেশ সেবার ব্রতে নারী সমিতিতে যোগদান করে। “এই গল্পে মমতাদি স্বামী পুত্র ত্যাগ করে নারী সমিতিতে কাজ করতে গিয়েছে। কিন্তু এ কাজ সে রাগের মাথায় করেনি। ভেবে চিনতে করেছে। এগারো বছর ধরে স্বামীর অত্যাচার সহ করেছে। ত্যাগ করেও তাদের প্রতি মমত্ববোধের অভাব হয়নি। স্বামী ত্যাগের কথায় সে বলেছে, ‘স্বামী আমার কাছে ছোটো নয়-তুচ্ছ নয়-কিন্তু পর। সব স্বামীই পর-নিজের চেয়ে মানুষের আপন কেউ নয়—প্রেম নয়, স্নেহ নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে আসা আত্মার দূরত্ব বেশি। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদের কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হয় না? ... সারা জীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মেলে দেখতাম দুর্লভ জীবন কার পূজায় কাটল। তখন জীবন-ব্যাপী দানব-পূজার আপসোস নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হত’।”^১ মমতার উক্তি তাঁর পরবর্তী জীবনের কথা স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে- ‘আমার এ জীবন আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বহু উর্ধ্ব-আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র- আজ আমি মানবী। যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রাজন-অনেক মানে। বেশি কি, আমি আজ তোমার প্রণয়। (বৃহত্তর ও মহত্তর)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি রূপে ‘শিপ্রা’ ‘অনিন্দিতা’, ‘কেতকী’ ‘হিমালী’র মত চরিত্র গুলিকে সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্রগুলির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে অতৃপ্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকে। ‘শিপ্রার অপমৃত্যু’ গল্পে অনিন্দিতা-পরশরের প্রেমে খাদ ছিল না। অনিন্দিতার ভালোবাসার কোন বিকার নেই এবং ভালোবাসার মূল্যেই পরশরের জীবনকে সে শোধরাতে চায়। আর শিপ্রা তার জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে আতঙ্কিত। সে পরশরের প্রেম লাভ করতে গিয়ে যে নকল প্রেমের অভিনয় করে বিকৃতির পরিচয় দিল তারই অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতিতে

তার প্রেম জীবনের অপমৃত্যু ঘটল। ‘কেতকী’র ক্ষেত্রে সফট এসেছে স্বামীর মনবিকলনের প্রতিক্রিয়ায়, ‘কেতকী’র পক্ষে এ সফট থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই।

নারীর জায়া-জননী সত্তার এক অনন্য রূপ তলে ধরেছেন তাঁর ‘পোড়াকপালী’ গল্পে। কুসুম মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহ বধু। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করেও তার দাম্পত্যজীবন মধুর। স্বামীর অতিরিক্ত অনুরাগে তার হাঁপ ধরে যায় বোধহয়—‘এত বেশি ভালোবাসার আওতায় কুসুম যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। লতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে মেঘেরই ছায়া, রোদ আর গায়ে লাগিতে পায় না। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, তার মামার বাড়িতে চিরকাল মাটির প্রদীপ জ্বলিত। ... হৃদয়ের কারবার যেখানে ছিল টিমে এবং সংক্ষিপ্ত, খানিক ভালোবাসা, খানিক লাঞ্ছন, খানিক অবহেলা অশ্রদ্ধা! অনভঙ্গ এত তীব্র অনুভূতি তার সহ্য হয় না’ (পোড়াকপালী)। স্বামীর মৃত্যুর পর কুসুমের মনজগতে অসংলগ্নতা শুরু হয়। “মামাবাড়িতে পুনরাশ্রিতা কুসুম মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ একা হয়ে গিয়ে নিজেকেই তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ বলে মনে করতে থেকে মাঝে মাঝে সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) রোগীর মত আচরণ করতে থাকে।”^২ ‘শোক, অন্ধকার, ঘুমন্ত খোকা আর খানিকটা পাগলামি আজকাল কুসুমের রাত্রির সম্পদ। ... তার পাগলামি এইরূপ। সে মনে করে তারকের সঙ্গে গল্প করিয়া সে যত রাত জাগিত এখন তারকের জন্য শোক করিয়া তার চেয়ে ঢের বেশি রাত জাগা উচিত। ঘুম আসিলেও সে তাই ঘুমায় না। তারকের সোনার রং কেমন করিয়া পুড়িয়া কালো হইয়া ফোঁসা পড়িয়াছিল সেই দৃশ্যটা কল্পনা করিলেই হইল। ঘুমের আর চিহ্নমাত্র থাকে না।’ (পোড়াকপালী) ধীরে ধীরে মনোবিকার এতটা বেড়ে যায় তার যে, সে নিজে ভাবতে থাকে পুড়ে মৃত্যু ছাড়া তার কোন গতি নেই। তাই শিশু পুত্রের প্রতি স্নেহ মায়াও তাকে বাঁচার প্রেরনা জোগাতে পারেনি।

‘আগস্তক’ গল্পে নারীর জননী-জায়া-ভগিনী তিনটি রূপই দেখতে পাওয়া যায়। সংসারে মানুষের বিশেষত নারীদের মনের জটিল মনস্তত্ত্ব আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নগ্ন বাস্তব রূপে ধরা পরেছে মানিকের এই গল্পে। এই গল্পে ‘শশীমুখী’ চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। তাঁর স্বামী পাঁচ বছর পর প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ‘শশীমুখী অন্য দশটি নারীর মত উচ্ছ্বসিত হতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনভিত্তিক। তাঁর সাথে তাঁর স্বামী মুকুলের বর্ননায় আছে—

বিবাহের পূর্বে শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের পঁচিশ বৎসর দেখা হয় নাই, ফুলশয্যার বিছানায় তাই সত্যিকারের ফুল ছিল, এবারের বিরহ মোটে পাঁচ বছরের, বিছানায় তাই সুতোর ফুল। দরজার বাহিরে ভিজা মুখখানা আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া শশীমুখী ঘরে ঢুকিল। প্রেম নয়, উত্তেজনা নয়, ভয়ে তার বুক টিপ টিপ করিতেছে। স্বামী যখন আজও কাছে থাকিত কালও কাছে থাকিত, তখনও তাহার মন যোগাইয়া চলা সহজ ছিল না, রোজই ভালোবাসার পরিচয় দিতে হত, ... আজিকার অসাধারণ অবস্থায় কি দরকার কিছুই শশীমুখী ভাবিয়া পাইতেছে না। মাষ্টারের কাছে পড়া দেওয়ার মত করিয়া সে তাই বলিল। ভাল ছিলে? (আগস্তক)

স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারি স্বামী মুকুলের প্রভুত্ব-চিন্তা স্ত্রী শশীমুখির বোধের বাইরে ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শশীমুখীর মনে সরলতার স্থান অধিকার করেছে বাস্তবনিরীক্ষার প্রবণতা। এই গল্পেই আমরা দেখি অন্যান্য নারী চরিত্র গুলি প্রত্যেকেই মুকুল ফিরে আসার পর তার আগ্রহ আকর্ষণ করতে ব্যস্ত নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনায়। প্রদর্শনের

এই হীনতায় মুকুলের মন এমনই বিকল হয়ে যায় যে, মায়ের অকৃত্তিম স্নেহকেও সে কৃত্তিম বলে মনে করতে থাকে। এই গল্পের শশীমুখীই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট প্রথম ‘হিসেবী’ নারী চরিত্র।

‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পের ‘পাঁচী’ প্রেমের সুকুমার অনুভূতি সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাঁর সাথে ‘বসির’ বা ‘ভিখু’র সম্পর্ক একান্তই জৈবিক। দেহের অতিরিক্ত কিছু ভাবনা অকল্পনীয় তাদের মধ্যে। আসলে নারী অস্তিত্ব এখানে ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ভাবে দমিত ও অদৃশ্য। ‘ক্ষুধা মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়’। এটি শুধু শরীর নয় মনকেও পরিচালিত করে। নারীর মনের গভীরে জমে ওঠা আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতা, দুঃসহ বাস্তবতা তাকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য করে। পাঁচীর একটি উক্তিই তা স্পষ্ট—“ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মত কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নইলে গাল দিমু কইলাম” (প্রাগৈতিহাসিক)। এই চরিত্রের মধ্যে প্রবৃত্তিভিত্তিক আচরণ, নৈতিকতার সঙ্কট, অসংলগ্ন চিন্তা, নিষ্ঠুর বাস্তবতা মেনে নেওয়ার ক্লান্তি এই গল্পের নারী মনস্তত্ত্বকে সভ্যতার সীমানার বাইরে দাঁড় করিয়ে দেখায়। এই গল্প রচনার কিছু পূর্বে কল্লোল পর্যায়ের লেখকদের কথাসাহিত্যে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র অনেকটা রোমান্টিকতা আরোপ করে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবেই সরে এসেছেন সে পথ থেকে।^১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নারীর জননী রূপের আকর্ষণীয় চিত্রন লক্ষ্য করি আমরা। ‘যাত্রা’ গল্পের ‘ইন্দুর মা’ চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র। গ্রামীন নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীর শত দায়িত্ব, অভাব অনটন কোন কিছুই যে মাতৃস্নেহকে বাধা দিতে পারে না। আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে সদ্যবিবাহিতা কন্যার মুখে দুধের বাটি তুলে ধরা এবং পূর্বে কন্যার প্রতি যে কঠোর ব্যবহার তা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে স্নেহব্যাকুল একটি মায়ের ছবি গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হারানের নাতজামাই’ গল্পের ‘ময়নার মা’ চরিত্রটি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর অন্তরের শক্তি সৃষ্টি হয়েছে—সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ ও সন্তানের প্রতি স্নেহ মিলেই। ‘নমুনা’ গল্পের ‘শৈলর মা’র কন্যা ‘শৈল’কে তের শ’ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় নারী ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রাক্কালে অবস্থা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—

শৈলর মা বিনায়, কাদে না। ঝিমায় আর গুনগুনানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়ঃ তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ামুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

(নমুনা)

এই মন্তব্যে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ দেখলেই চলবে না, এখানে মেয়েটির প্রতি পরম মমতাও দেখতে পাই আমরা। ‘বৃহত্তর মহত্তর’ গল্পের ‘মমতা’ চরিত্রটির মধ্যে জননীত্বের বিদ্রোহী ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃত্বের অপমান তাকে বাধ্য করেছে পরিবারের বাইরে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু তারপরও স্বামী সন্তানের কল্যান কামনা সে বন্ধ করতে পারেনি। আসলে মানিকের গল্পে নারীরা স্বামী মানেই দেবতা এই ধারণা যেন ভাঙতে চাইছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে একটা বড়ো জায়গা দখল করে আছে সমাজচ্যুত নারীরা। মানিক এদের কথা অনায়াসে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা রোমান্টিক দৃষ্টি থেকে এই সমস্ত নারীকে উপস্থাপন

করেছেন। এ প্রসঙ্গে ‘সাগর-সঙ্গমে’, ‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’, ‘মহানগর’, ‘ইতি’ প্রভৃতি গল্পের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে কিছু দিনের মধ্যেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে দেখেছেন বাস্তব জীবনের পটভূমিকায়, কোন অবাস্তব প্রেমের প্রতিমূর্তি হিসেবে নয়।^৪ তিনি প্রশ্ন রেখেছেন—

বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন? ঘরের দেওয়াল খসে পড়লে, আর সতর্ক পাহারা সেরে গেলেও নারী অমানুষ হয়ে যায় না, এই সত্যের সঙ্গে কি বিরোধ আছে বাস্তবের?^৫

তিনি তাঁর ছোটগল্পে সমাজ পরিত্যক্ত নারীকে বাস্তব সম্মত ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ‘তারপর?’ গল্পে ‘ফুল’ এই শ্রেণির নারী। আবেগের পরিবর্তে অর্থই এদের হৃদয় নিয়ন্ত্রক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পতিতা নারীর কথাও উঠে এসেছে। এই সমস্ত নারীরা প্রধানত আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি। ‘বিষাক্ত প্রেম’ গল্পের সরলা, ‘আজ কাল পরশু’ গল্পের ‘মুক্তা’, ‘নমুনা’ গল্পের শৈল, ‘অমানুষিক’ গল্পের কুজা এই শ্রেণির চরিত্র। লেখক সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন এদের জীবনের বাস্তব সম্মত যাপন চিত্র।

সিমোন দ্য বোভোয়ার বলেছেন—“নারী জন্মায় না, নারী হয়ে ওঠে।”^৬ অর্থাৎ নারীর পরিচয় সামাজিকভাবে নির্মিত। ফ্রয়েডের মতে, অবদমন মানসিক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে।^৭ আবার ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মীনাক্ষী মুখার্জী দেখিয়েছেন যে নারীর আকাঙ্ক্ষা সামাজিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত।^৮ মানিকের নারী চরিত্রদের জীবন কেবল প্রেম-দ্বেষ্টের কাহিনি নয়; বরং এক গভীর অস্তিত্ববাদী প্রশ্ন। তাঁরা প্রতি নিয়ত প্রশ্ন তোলে—বেঁচে থাকার মানে কি? ভালোবাসা মানেই কি বাঁধন? স্বাধীনতা মানে কি একাকিত্ব? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁর গল্পে নারীরা কখন সমাজের শিকার, কিন্তু একই সঙ্গে সমাজের প্রশ্নও তারা। তাদের মাধ্যমে মানিক বলেছেন—নারীর মুক্তি কোনো দায় নয়; এটি এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বাহ্যিক নয়, অন্তর্গত-নিজের ভিতরকার ভয়, অপ্রাধবোধ এবং সামাজিক বদ্ধতার বিরুদ্ধে। তাঁদের মাধ্যমে মানিক আমাদের শেখান—নারী দেবী নয়, দোষীও নয়; সে মানুষ। আর মানুষ বলেই তার আধিকার আছে ভুল করার, ভালোবাসার, প্রশ্ন তোলার, এবং নিজের মতো করে বাঁচার।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, ড. সরোজমোহন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০০৭, পৃ. ১৬৭
২. ঘোষাল, ছন্দা, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নারী মনস্তত্ত্ব : কয়েকটি গল্পের অনুসঙ্গে’, অনন্য মানিক, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর, জুলাই ২০০৯, পৃ. ৫৭
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ‘সাহিত্য করার আগে’, মানিক গ্রন্থাবলী, ১২শ খণ্ড, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৬০
৪. তদেব, পৃ. ৫৫৮—৫৫৫
৫. তদেব, পৃ. ৫৫৮—৫৫৫
৬. Beauvoir, Simone De., *The Second Sex*, Vintage, 1989
৭. Freud, Sigmund, *The Ego and the ID*, Hogarth Preaa, 1923
৮. Mukherjee, Meenakshi, *The Perishable Empire*, Oxford, U.P., 2002

আশালতা সিংহের ছোটোগল্প : বিশ্বাস-সংশয়-দোলাচলতায় বাঙালি নারী

শুভ রায়

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের সমকক্ষ এবং সমান অধিকার পাবার যোগ্য। বর্তমান সমাজ নারীকে সমান অধিকার দেবার প্রতি সচেতন হলেও বাস্তবে বহু ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা মেনে নিতে চায়না। ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশ শতকে এসেও নারীরা পিতৃতন্ত্রের অধীন থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সমাজের এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বহু নারী সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে নারী মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি, আগস্ট আন্দোলন, স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন, আর্থিক মন্দা, কালোবাজারিতে গোটা দেশ যখন পর্যুদস্ত, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে আশালতা সিংহের। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই সমাজে গুরুত্ব পেতে থাকে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা। মায়ের ভূমিকা, মেয়ের ভূমিকা, বধুর ভূমিকা পালন করাই যে নারীর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, নারী যে পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী একথা আশালতা দেবী স্পষ্ট পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন তাঁর রচনাকর্মে।

আশালতা সিংহের জন্ম বিহারের ভাগলপুর শহরে ১৯১১ সালের ১৫ই জুলাই। আশালতার পিতৃবংশ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, আদি নিবাস মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায়। পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার, মা যোগমায়া দেবী। আশালতা ছিলেন একেবারে পিতৃশ্নেহৈকলগ্না কন্যা। চলিত কথায় বাপ-ন্যাওটা মেয়ে। পিতা যতীন্দ্রমোহনের সহায়তায় ও সহচর্যে সমকালীন সংরক্ষণশীল সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে আশালতার শিল্পীসত্তা বিকশিত হতে পেরেছিল। মোক্ষদা গার্লস স্কুলে আশালতা যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে সেসময় প্রতিদিন হেডমিস্ট্রেস মণিদির কাছে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের শিক্ষা নিতেন। শেলি, কিটস, বায়রন সহ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এমনকি বিবাহের পরে রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে আশালতাকে লুকিয়ে পড়াশোনা চর্চা চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংস্কারবদ্ধ প্রথাগত জীবন যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন আশালতা। সমাজে নারীদের এই আবদ্ধ, সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন তাঁর মনকে আরও পরিণত করেছিল। তাঁর ফলেই মনের কথা লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। সাহিত্য জীবনে উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে নারীর জীবন-যাপনকেই তুলে ধরেছেন তিনি। মূলত সমাজে নারীর সমস্যাকে নিয়েই তাঁর ছোটোগল্পগুলি রচিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী হল পণ্যতুল্য। পুরুষেরা সর্বদাই নারীকে নিজের কর্তৃত্বের অধীনে রাখতে চায়। পুরুষের মতে নারী হবে সেবাপরায়ণ, স্বামীভক্ত, সন্তান উৎপাদনকারী। নারীরা সমাজে প্রচলিত বাল্য বিবাহ, পণ প্রথা সহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে ঘরের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে জীবনযাপন করে আসছে। জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের মতে, ‘নারী যখন গোটা সমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে ধন-সম্পদ উৎপাদনে

অংশগ্রহণ করবে আর ঘরকন্নার কাজ যখন নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে ও অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে, নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব হবে।’^১ গল্পকার আশালতা দেবীও নারীকে ঘরের গভীর মধ্যে গৃহকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে না রেখে সমাজের বৃহত্তর অংশে যোগদান করে কর্মের মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। নারী যে পুরুষের সমান মর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নারীর যে নিজস্ব মতামত, স্বাধীনতা রয়েছে একথা আশালতা দেবী গল্পের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন।

গল্পকার আশালতা দেবী ছোটগল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নির্যাতিত, অবদমিত নারীর রূপকে দেখিয়ে চূপ থাকেননি প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তা থেকে মুক্তির পথকে অন্বেষণ করেছেন। এখন নিম্নে আশালতা সিংহের ছোটগল্পের বিস্তারিত আলোচনা করে সমাজে নারীর অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা করব।

আশালতা সিংহের প্রথম গল্প ‘অভিমান’ (১৩৪০)। এখানে কিরণ চরিত্রের ব্যক্তিত্বে স্বকীয়তা দেখান হলেও মায়া হল নিয়ন্ত্রক-চরিত্র। কিরণ ও সতীশের দ্বারা মায়া নানাভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছে। কিরণ ও সতীশ— উভয়ে খেয়াল-খুশি মতো মায়ার সান্নিধ্য কামনা কিংবা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কখনও বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে। ফলে, তাদের চোখে, মায়া যেন হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্বহীন, বোধবুদ্ধিহীন সাধারণ নারী; পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এভাবে পুরুষের আধিপত্যে নারীর ইচ্ছা-মর্যাদা কলুষিত হয়েছে। নারীকে সেকালে কীভাবে দেখা হত তা সতীশের কথায় স্পষ্ট—

এমনিতেই তোমার জন্য যথেষ্ট স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি আমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই তবুও যাইতেছি। কিন্তু কিরণ, তোমার ব্যাপার দেখিয়া অবাক লাগে। বাংলাদেশে কনে দেখিতে যাওয়া যাহা কিনা একটা পান খাওয়ার চেয়েও সোজা, তাহাতেও তোমার এত ভাবনা চিন্তা!^২

সমকালীন সমাজে নারীরা পুরুষতন্ত্রের নিয়মের বেড়া জালে আবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হত। বহু প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বিবাহ নামক প্রথার দ্বারা কীভাবে নারীদের পণ্যের মতো গণ্য করা হতো গল্পকার আশালতা সিংহ তা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন গল্পে—

বাংলাদেশে মেয়ে দেখার ব্যাপারটাই এমন শাক, মাছ, আলু কিনিবার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একটি মেয়েকে তাহার অনির্বচনীয় স্বতন্ত্র সত্তার উপকূল হইতে, অপরিচয়ের রহস্যাবকাশের ভিতর হইতে নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিব এই কথাটা মনে হওয়া মাত্রই যেন কাহারও মনে জোয়ার উঠিবেনা।^৩

আপাতদৃষ্টিতে গল্পে কিরণ ও সতীশের প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণের মধ্যে মায়া বিরক্ত ও বিপন্ন বোধ করে। পরবর্তীতে কিরণ পুনরায় মায়াকে দেখে আপ্ত হলে মায়া মুখ ফিরিয়ে নেয়। মায়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও কিরণ ও সতীশের খামখেয়ালীপনায় যে বিরক্ত এবং অপমানিত হয়েছিল তা মায়া বুঝিয়ে দেয়। সমাজে নারীর মর্যাদা ও সম্মান পুরুষের কাছে কতটা মূল্যহীন তা গল্পে সহজে উপলব্ধি করা যায়। গল্পে মায়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার আশালতা দেবী আসলে সমাজে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করে তা থেকে মুক্তির কথা কথা বলেছেন।

আশালতা সিংহের ‘কনে দেখা’ গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৪ -এর শ্রাবণে প্রকাশিত হয়। গল্পে লীলার স্বামী অ্যাসিসস্ট্যান্ট সার্জেন। বড়ো বড়ো শহরে বদলি হন। পাড়াগাঁয়ে পৈত্রিক বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। স্ত্রী লীলাও স্বামীর সঙ্গে চাকুরীর স্থানে থাকেন। বড়োদার ছেলের অনুপ্রাশন উপলক্ষ্যে লীলাদের দেশের বাড়িতে আসা।

এখানে পরনিন্দা আছে, কোন্দল আছে, অযথা লোকের গায়ে পড়ে ঝগড়া আছে। বিশ শতকে এসেও নারীরা যে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের দ্বারা অবদমিত হয়ে থাকতে বাধ্য হত তা গল্পকার আশালতা দেবী পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন। গল্পে লীলার খুড়ীমার কথায় তা স্পষ্ট—

তারপর বোসেদের দামিনী ... তাহারও কোন্ যোল পার হইয়া বিয়ের ফুল ফুটিয়াছিল। কিন্তু উপস্থিত তাহারা সমালোচনা-কেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কারণ যত বড়ো বয়সেই হোক, উপস্থিত তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিমলা ... মাগো অবাক কাণ্ড! ঐ ত বাপের অবস্থা, আজ খাইতে কাল নাই, তবুও মা-মাগীর দেমাক্ দেখ না, পাত্র পছন্দ হয় না। যা-হয় একটা খুঁজিয়া-পাতিয়া মেয়ে উচ্ছৃগুণ্ড করিয়া দে, তা নয় উনি আবার বর্ণবিচার করিতে বসিলেন।^৪

লীলার শ্বশুরবাড়ি একান্নবর্তী পরিবার। সেখানে কাজকর্মের ফাঁকে বহু প্রসঙ্গ উঠে আসে। বিমলার বিয়ের প্রসঙ্গও তাতে বাদ যায়নি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা শহুরে লীলার কাছে বিমলার বিবাহের দেড়ি হওয়াটা বাড়াবাড়ি লাগেনি। প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ করে জানিয়েছে নিজের জীবনের মঙ্গলের জন্য নারীকে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই নেওয়া উচিত। লীলা শিক্ষিত আধুনিক নারী। স্বামীর সঙ্গে বিদেশে ঘুরে ঘুরে নিজের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিকে চিনতে শিখেছে। কিন্তু গ্রাম্য পরিবেশে বসবাসকারী বিমলা সামাজিক নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তবুও বিমলা লেখাপড়া শেখে মায়ের কাছে। সমাজে নারীর শিক্ষা কতটা জরুরি তা বিমলার মা উপলব্ধি করেছিল। তাই লীলার সঙ্গে নানা গল্পের ফাঁকে লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠলে বিমলার মা বলেন—

দেখুন, ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখ সে তো তাদের ভাগ্য। বাপ-মা হাজার চেষ্টা করলেও ভাগ্য বদলে দিতে পারে না। আমার জীবনেই তার প্রমাণ দেখলেন। কিন্তু ছেলেমেয়েকে একটা বস্ত্র মা-বাবা দান ক’রে যেতে পারেন—সেটা শিক্ষা। জীবনে যেমন ভাবে যে অবস্থাতেই থাক, যথার্থ শিক্ষিত হ’লে অসুন্দরতাকে সে প্রাণপণে পরিহার ক’রে চলবেই। বিমলাকে ম্যাট্রিক আই-এ পাস না করাতে পারি, এইটুকু শিক্ষাই আমি যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করেছি।^৫

বিমলার মায়ের উক্তি আসলে শ্রষ্টা আশালতা দেবীর। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজে নারীকে সামাজিক মর্যাদা পেতে হলে, নির্যাতন অবদমন থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষাকেই বেঁছে নিতে হবে। সমাজে নারীরা বিবাহ নামক ব্যবস্থার দ্বারা কীভাবে পুরুষের কাছে নির্যাতিত হয়ে আসছে গল্পে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। বিমলাকে পাত্র দেখতে আসলে সমাজের নারীর অবস্থানকে উপলব্ধি করা যায়। পাত্রপক্ষের পাত্রী পছন্দ হলে এক হাজার টাকা পণ নেবে, সঙ্গে অল্পসল্প গয়নাগাঁটি ও বিয়ের খরচ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা জন্মের পর থেকেই সামাজিক সংস্কারের বেড়া জালের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে আসছে। অধিকাংশ বাঙালি ঘরের মেয়েরা এর শিকার তা গল্পকার আশালতা দেবী আধুনিক সচেতন নারী লীলার দ্বারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন—

তুমি কেন মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছ মাসীমা। ভেবে দেখ বাংলা দেশের নিরানব্বই জন মেয়ের ত এমনই ক’রে অর্ধসচ্ছল সংসারে কায়ক্লেশে দিন কেটে যায়। আমি তাদেরই এক জন-একথা ভাবতে আমার মনে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু এই মনে ক’রে কেবল আমার হাসি পাচ্ছে যে, বাংলা-দেশে কনে-দেখা বস্ত্রটা কি রকম প্রহসনের ব্যাপার! মেয়েটিকে যাচাই করতে এসে জহুরি এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করবেন, তুমি শেলী, কীটস্,

বায়রন পড়েছে? ... তুমি ঘুঁটে দিতে পার? অথচ এর হাস্যকরতা, নিষ্ফলতা আর অসঙ্গতির দিকটা তাদের চোখে পড়ে না।^৬

আশালতা সিংহের অপর একটি বিখ্যাত ছোটগল্প হল ‘বিনাপণের মর্যাদা’। গল্পটি মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৪৭ এ প্রকাশিত হয়। গল্পে স্রষ্টা আশালতা দেবী পণ প্রথার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীরা কীভাবে প্রতিনিয়ত অবহেলিত, নির্যাতিত হয়ে আসছে তাকেই প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন। গল্পে দেখা যায় বিয়েতে মোটা অঙ্কের পণের অভাবে চামেলীর বাবা মায়ের সংকটপূর্ণ অবস্থা। সমাজে মেয়ের বিয়ের জন্য প্রয়োজন শুধু মোটা অঙ্কের টাকা। চামেলীও মায়ের মতো ম্যাট্রিক পাশ করেছে, আই.এ. পরীক্ষা দেবে জন্য বাড়িতে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু মেয়ের শিক্ষা, রূপ কোনকিছুই কাজে লাগে না বিবাহের ক্ষেত্রে। চামেলীর বাবা শিবনাথের কথায় তা স্পষ্ট—

না যাইনি, আজ আফিসের কাজের ভীড়ে আর সময় হয়ে ওঠেনি কিন্তু গিয়ে যে কি লাভ হবে বুঝতে পারচিনে! আজ ছ’মাস ধরে কত জায়গাতেই ঘুরলাম, বিনা-টাকায় কোথাও হয় না। তা-ও আবার সোজা টাকা নয়, কম করে অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার! কোথায় পাব অত টাকা? জানো তো সবই।^৭

আসলে সমাজে নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে টাকাই সব। চামেলীর শিক্ষা, সৌন্দর্য্য, গানবাজনা, সেলাই কোনকিছুই কাজে আসবে না সমাজের নিয়মের বেড়াজালে। কমলার খুরতুতো বোন গায়ত্রী দেবীর মেয়ে পাকা দেখা উপলক্ষ্যে শিবনাথেরা উপস্থিত হলে সেখানে পণ প্রথার বাস্তব রূপকে দেখতে পায়। সেখানে কমলারা দেখতে পায় পাত্র পক্ষ প্রকাশ্যে পণ না নিলেও পাত্রী পক্ষের কাছ থেকে দামী হীরের গহনা, নামকরা দোকানের ফার্ণিচার, বড়ো দোকানের শাড়ীর দাবি করে। কারণ তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের চোখে অপছন্দসই কিছু যেন মনে না হয়। সমাজের এই নৃশংস রূপটি কমলার ভাবনায় স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার আশালতা দেবী—

বেয়াই গয়নার দোকান এবং ফার্ণিচারের দোকান বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া কেমন বিনাপণে ছেলের বিয়ে দিতেছেন-এ এক অদ্ভুত সমস্যা! অথচ লোকের মুখে-মুখে ঐ একই কথা! আহা, এমন হীরের টুকরো ছেলে, বিনাপণে বিয়ে হচ্ছে! গায়ত্রীর কপাল-জোর!^৮

এখানে আশালতা দেবী সমাজে পণ প্রথার দ্বারা নারীরা কীভাবে অবদমিত হয়ে আসছে, মানসিক দোলাচলতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে আসছে শুধু তাকে দেখিয়ে থেমে থাকেননি নারী যে পুরুষের সমান যোগ্যতা সম্পন্ন এবং সমান অধিকারের প্রাপ্য তা পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন। বিয়ে মানেই যে স্বামীর সেবা করা, বাঁদিগিরি করা, গৃহকর্ম করা, সন্তান প্রতিপালন করা যে শুধু পত্নীর কাজ নয় সামাজিক ক্ষেত্রেও নারীর প্রবেশের অধিকার রয়েছে তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিপ্রার কথায় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আশালতা দেবী—

সব্বাইকে নিজের মত ভেবো না। আমাদের বিয়ে মানে বাঁদি গিরি নয় পার্টনারশীপ। সমান অধিকার। সমান দাবী। আর বিয়ে করেচি বলেই যে, ভবিষ্যতে পুরুষদের অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু লিখবো না—তা-ও সত্য নয়।^৯

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত নারী সমাজ কীভাবে অত্যাচারিত হয়ে আসছে তার উজ্জ্বল রূপকে পরিস্ফুট করেছেন ‘তৃষণা’ গল্পে। গল্পটি মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৪৮ এর শ্রাবণে প্রকাশিত হয়। গল্পে সাবেক-পণ্ডি হরকুমার বাবুর দুই মেয়ে সুভাষিণী ও সুনীতি। প্রথম জীবনে বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথার অত্যাচারসাহী সমর্থক

ছিলেন তিনি। সেই সাবেক কালের রীতি মেনেই বড়ো মেয়ে সুভাষিণীর বিয়ে দেন জমিদার ঘরে। কিন্তু পরবর্তীকালে কলকাতায় থাকা হলে হরকুমার বাবুর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। শহরে থাকার ফলে হরকুমার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও ছোটো মেয়ে সুনীতির মনে আধুনিকতার হাওয়া লাগে। বিবাহের পরে সমাজে মেয়েরা কীভাবে প্রতিনিয়ত স্বামী ও পারিবারিক সংস্কারের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে আশালতা দেবী তা স্পষ্ট পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন হরকুমার বাবুর বড়ো মেয়ে সুভাষিণীর মধ্য দিয়ে। সুভাষিণীর পিতৃপরিবারেরা সেকেলে রীতিনীতিতে বিশ্বাসী নয় বলে বহুদিন হল পিত্রালয়ে আসা হয়নি। সুনীতির বিয়ে উপলক্ষ্যে পিত্রালয়ে এসেও সুভাষিণীর নিস্তার নেই। জমিদার বাড়ির বধুদের বাইরে রাস্তা দিয়ে স্বদেশী দলের বন্দেমাতরমের দৃশ্য দেখার অধিকার যে নেই তা সুভাষিণী পদে পদে উপলব্ধি করেছে। বিবাহের পরে পুরুষ মানুষের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা, ইয়ার্কি করা থেকে শুরু করে বহু ক্ষেত্রে নারীকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। গল্পে সুভাষিণীর স্বামী ত্রৈলোক্যনাথের কথায় তা স্পষ্ট—

ও ঘরে কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? কোন্ কুলের বৌ তুমি—যা-তার সামনে বার হলেই হল? আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। সাবধান, বেশী বাড়াবাড়ি করলে মজাটা টের পাইয়ে ছাড়ব!°

পুরুষ সমাজ চায় নারী যেন সর্বদা তাদের অধীনে থাকে। নারীকে নিজেদের কর্তৃত্ব রাখবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক সংস্কার ও প্রথা। বিবাহের মধ্য দিয়ে নারীকে গৃহকর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়ে আসছে। নারীর জন্মের উদ্দেশ্যই যেন সংসার প্রতিপালন ও স্বামী সেবা। তাইতো স্বামীর কথায় পা টিপে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি সুভাষিণী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিবাহের পরে নারীকে বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়েছে স্বাধীনতাকে, ইচ্ছাকে। নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, অধিকার কায়ম থাকে পুরুষের হাতে। স্বামী ত্রৈলোক্যের কথায় স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন গল্পকার আশালতা দেবী—

আজ সন্ধ্যাবেলায় জানালার ধারে অমন করে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? এই নিয়ে আমার কাছে কত গালাগালি খেয়েছ, বোধ হয় মারও খেয়েছ; কুলবধু যে, তার জানালার ধারে দাঁড়ানো কেন? পই-পই বারণ করেছে...°

সমাজে কুলবধুর জানালার ধারে দাঁড়ানোও যে কত বড়ো দোষের কাজ, নারীর মর্যাদা ও মূল্য যে কত নিম্নে অবস্থান করছে তা গল্পে সহজেই লক্ষ করা যায়। গল্পকার আশালতা দেবী সমাজে নারীর এই নির্যাতিত, অবহেলিত, সংশয়িত অবস্থার রূপকে পরিস্ফুট করে তা থেকে মুক্তির কথা বলেছেন।

সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্যের দ্বারা নারীরা সমাজে প্রতিনিয়ত কীভাবে অবহেলিত হয়ে আসছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ‘নারীর মূল্য’ গল্পটি। গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৫ এর জ্যৈষ্ঠে প্রকাশ পায়। বহু কাল থেকে বাঙালি পরিবারে নারী-পুরুষের মধ্যে যে লিঙ্গগত বৈষম্য বজায় ছিল, বিশ শতকে এসেও তার পরিবর্তন ঘটেনি। সমাজে কন্যা সন্তানের কোন মূল্য দেওয়া হত না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মতে পুরুষেরাই বংশের প্রদীপ, রক্ষাকর্তা, যোগ্য উত্তরাধিকারী। আর নারীর জন্মই হয়েছে সংসার প্রতিপালন, সন্তান উৎপাদন ও স্বামীসেবার উদ্দেশ্যে। গল্পের শুরুতে দেখা যায় একাধিক কন্যা সন্তানের পরে পুত্র সন্তানের জন্ম হলে পরিবারে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সমাজে পুত্রই যেন সব, নারীর যেন মূল্যহীন। গৃহিণীর কথায় তা স্পষ্ট ধরা পড়েছে—

আহা এতদিন পরে ওদের বাড়ীর নীরজার একটি খোকা হল। বাবাঃ মেয়ের উপর মেয়ে, শাশুড়ীর খোঁটা আর স্বামীর মুখভারের জ্বালাতে নীরজা বেচারা এতদিন যেন চোরের মত থাকত। সব দোষ যেন কেবল তারই। তিন মেয়ের পরে এতদিনে একটি খোকা হয়েছে তার। তাই বেজে উঠেছে শাঁখ, তাই ওদের বাড়ীতে আনন্দের যেন বান ডেকেছে। কাঙালী-বিদেয় হচ্ছে, বামুনদের একখানা করে কাঁসার থালা, পেতলের ঘড়া ও একজোড়া করে কাপড় দান দেওয়া হচ্ছে। গুরুঠাকুরকে একখানা গিনি দিয়ে গিনী প্রণাম করলেন। খোকার ষষ্ঠীপূজার দিনে দেবতা-বামুনের কাছে আরও দানধ্যান করা হবে।^{১২}

এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় বাঙালি ঘরে ছেলেতে মেয়েতে ব্যবধান ছিল আকাশ পাতাল। ছেলে হলেই সবার মুখে হাসি ফুটে, ঘন ঘন শাঁখ বাজে। কিন্তু কালক্রমে যদি মেয়ে হয় তাহলে জননী নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে করে। সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মে কোন আয়োজন হয় না। মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে মেয়ে হল বিষাদের ব্যপার। নারীর জন্মের উদ্দেশ্য হল বিবাহ ও গৃহকর্মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা। নারীকে লেখাপড়া শিখিয়ে যে শিক্ষিত করা হচ্ছে তাও শুধুমাত্র বিবাহের উদ্দেশ্যে, ভালো পাত্রের উদ্দেশ্যে। লেখাপড়া, গান-বাজনা শিখিয়ে নারীকে স্বাধীন, মুক্ত করা সমাজের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য যাতে বিবাহের পরে সংসার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে পারে। যেন ভালো বিয়ে হাওয়াই মেয়েদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মিসেস দাসের কথায় সমাজের এই ব্যবস্থার রূপকে সহজে উপলব্ধি করা যায়—

হায় হায়, আপনার বুঝি এই ধারণা মিস্টার মুখার্জি? মেয়েদের আমরা দায়ে পরেই অনেকটা পড়াছি। ভাল বর কোথা? আমাদের সমাজে অধিকাংশ ভাল ছেলেই আজ জেলে। যারা বাইরে আছে, তাদের মধ্যেও বড়ো সরকারী চাকুরে খুব কম। কি করব বলুন, বিয়ে দিয়ে তার পরেও ত আর কিছু সারাজিবন ধরে মেয়ের ভার বহন করা যায় না। তার চেয়ে না-হয় দেরি করেই দেওয়া ভাল।^{১৩}

বিবাহ যেন নারীর কাছে হয়ে উঠেছে জীবন মরনের সমস্যা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে নারীকে বিবাহ নামক প্রথার দ্বারা সেবা ও গৃহকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে নির্যাতিত, অবহেলিত করে আসছে তাকেই গল্পকার আশালতা সিংহ ‘নারীর মূল্য’ গল্পে পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন।

বস্তুত আশালতা সিংহ ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে সমাজে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যে নারী সমাজের অবদমিত অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। যুগ যুগ ধরে পিতৃতন্ত্র নারীকে খেলার পুতুলের মতো ব্যবহার করে আসছে। সমাজে প্রচলিত রীতি বিবাহ থেকে শুরু করে সংস্কার সবতেই রয়েছে নারীকে কবলে রাখার ব্যবস্থা। পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার না করে সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় বলে মনে করেছেন গল্পকার আশালতা দেবী। মার্কসবাদী রুশ বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ লেনিন প্রবাসীর পত্রে সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বলেন, ‘আমরা যদি নারীদের জনহিতকর কাজে, মিলিসিয়ায়, রাজনৈতিক জীবনে টেনে না নামাই, আমরা যদি মেয়েদের গৃহকাজ ও রান্না-বান্নার মারাত্মক আবহাওয়া থেকে টেনে না আনি, তাহলে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব, এমনকি, গণতন্ত্র কায়ম করাও অসম্ভব, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা।’^{১৪} তাই তিনি গল্পের মধ্যে সমাজে নারী-পুরুষের লিঙ্গগত বৈষম্যকে দূর করে সমতা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে তাঁর গল্পের নারীরা চূপ করে না থেকে গতানুগতিকতাকে ভেঙ্গে সোচ্চার হয়েছে, প্রকাশ্যে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে, সচেষ্ট হয়েছে নিজেদের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে। শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি

কোনকিছুতেই যে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম নয় একথা সজোরে প্রকাশ করেছে আশালতার নারীরা। নারীরা এখন আর পুরুষতন্ত্রের অধীনে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে চায় না; চায় সমান অধিকার, মর্যাদা ও মুক্তি। আর এখানেই বাংলা সাহিত্যে নারী মুক্তির আন্দোলনে আশালতার সিংহের কৃতিত্ব।

তথ্যসূত্র :

১. পোলিট, হ্যারি, *নারী ও কমিউনিজম : মার্কস থেকে মাও*, র্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৩
২. সেন, অভিজিৎ ও ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সম্পা.), *আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৭৮
৩. তদেব, পৃ. ৭৮
৪. সেন, অভিজিৎ ও ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সম্পা.), *আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬৮
৫. তদেব, পৃ. ১৭১
৬. তদেব, পৃ. ১৭৩
৭. তদেব, পৃ. ১৯৬
৮. তদেব, পৃ. ২০১
৯. তদেব, পৃ. ১৯৯
১০. তদেব, পৃ. ২০৪
১১. তদেব, পৃ. ২০৫
১২. তদেব, পৃ. ২৬১
১৩. তদেব, পৃ. ২৬৩
১৪. পোলিট, হ্যারি, *নারী ও কমিউনিজম : মার্কস থেকে মাও*, র্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৩৯

গ্রন্থপঞ্জি :

১. সেন, অভিজিৎ ও ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সম্পা.), *আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২
২. সেন, অভিজিৎ ও ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সম্পা.), *আশালতা সিংহের গল্প-সংকলন ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১
৩. পোলিট, হ্যারি, *নারী ও কমিউনিজম : মার্কস থেকে মাও*, র্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০২২
৪. মণ্ডল, মলয়, *নারীবাদী তত্ত্ব : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১
৫. বসু, রাজশ্রী, *নারীবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, কলকাতা, ২০২২
৬. দে, উত্তমকুমার, *নারী ও সমাজ*, এভেনল প্রেস, কলকাতা, ২০২১

ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা : সাদাত হাসান মান্টোর নির্বাচিত গল্প

পীযুষ দাসমহাপাত্র

সাহিত্য চিরকালই সমাজ ও সময়ের প্রতিচ্ছবি। এমনকি কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ভারত ভাগের প্রকৃত চিত্র ইতিহাসের থেকেও তৎকালীন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে অনেক বেশি সূচারু ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। দেশভাগের আঁচ সবথেকে বেশি উপলব্ধি করতে হয়েছে বাংলা আর পাঞ্জাব এই দুই রাজ্যকে। তবে স্বাধীনতা ও দেশভাগের চিত্র ধরা রয়েছে বাংলা, পাঞ্জাবি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে। সে দিক থেকে উর্দু সাহিত্য ও কোন অংশে কম নয়। উর্দু সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২—১৯৫৫) তার লেখনীতে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত মানুষের ছবি এঁকেছেন শৈল্পিক তুলির মাধ্যমে। তাঁর শৈল্পিক আঁচড়ে দেশভাগের বিষাদবৃক্ষটি শুধু বাস্তবতার চিত্র কে তুলে ধরেনি, তার মূলের বিস্তার আছে অমানবিক চেতনা, নিজের মাতৃভূমি হারানোর যন্ত্রণা ও পরিবার-পরিজন হারানোর বেদনার গভীরে। তিনি মানুষের অন্তরের বেদনাকে নিজের কঠে বর মাল্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তাই জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—“কে হয় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!”^১ সেদিক থেকে মান্টোর সাহিত্য শুধুমাত্র দেশভাগের বিষাদঘন স্মৃতির ভাবাবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তার মধ্যে রয়েছে সংবেদনশীল আত্মসমীক্ষার প্রকাশ। তাঁর সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়েই দেশভাগের নানান মর্মান্তিক ঘটনার প্রকাশ আমাদেরকে বিভিন্ন রকম ভাবে নিজেদের মূল্যবোধের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সাদাত হাসান মান্টো নিজে দেশভাগের শিকার হয়েছেন। মুম্বাইয়ে থাকাকালীন তিনি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সত্ত্বাকে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু দেশভাগের বিষাক্ত আবহ তার অন্তরকে বারবার আন্দোলিত করেছিল। পরবর্তীকালে (১৯৪৮) তাকে মুম্বাই ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যেতে হয়। সেখানে থাকাকালীন কখনো তাঁর সাহিত্যের বিষয় হিসেবে স্থান পায়নি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। দেশভাগ কিন্তু হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। যার ফলে তিনি অনায়াসেই তার সাহিত্যের বিষয় হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি ভারতীয় সত্ত্বাকে উপলব্ধি করেছিলেন তাই পাকিস্তানে থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তাকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দেশভাগের করুণ পরিণতি অবস্থা। পাশাপাশি এ ও উপলব্ধি করেছিলেন ভাগের মা কখনো গঙ্গা পায় না। সে দিক থেকে মান্টোর দৃষ্টি শুধুমাত্র স্মৃতিতে আটকে থাকেনি। তার সাহিত্যে মধ্যে ও প্রখর অন্তর্দৃষ্টির বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

বিশ শতকের অন্যতম সেরা উর্দু লেখক সাদাত হাসান মান্টো। তিনি ১৯১২ সালে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলায় এক কাশ্মীরি মুসলমান পরিবারের সন্তান। মান্টো কাশ্মীরি পণ্ডিতের বংশধর হিসাবে নিজেকে খুব গর্ববোধ করতেন। পণ্ডিত নেহেরুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে মান্টো গর্বের সাথে লিখেছেন—“আমাদের দুজনের একটি বিষয়ে মিল আছে, তাহলো আপনি কাশ্মীরি আমিও কাশ্মীরি, আপনি নেহেরু

আর আমি মাল্টো।”^২ তার বাবা একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার সন্তান যেন ডাক্তার হয়। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ের তার অনাগ্রহের কারণে স্কুলে বারে বারেই অকৃতকার্য হন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্কুল আর বিষয় বদল করেন। তা সত্ত্বেও চতুর্থ বারের চেষ্টায় স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ভবিষ্যতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু লেখক বিস্ময়কর ভাবে সেই উর্দু ভাষাতেই অকৃতকার্য হন। পরবর্তীকালে তিনি অশ্লীলতার অভিযোগে এবং সাম্প্রদায়িকতার দায়ে তাকে মামলার শিকার হতে হয়। শুধু মামলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নিজের সম্প্রদায়ের রোষের মুখেও তাঁকে পড়তে হয়েছে। অথচ মাল্টো ছিলেন মানবিক আদর্শের প্রতিচ্ছবি। তার সাহিত্যচর্চার আলো উর্দু ভাষার সীমানা পেরিয়ে বাংলা ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চলাকালীন মাল্টো সাহিত্যচর্চার পরিসরে আসেন। সাহিত্যের উন্মেষ পর্বে তিনি অনুবাদ কর্মে সামিল হয়েছিলেন। সেই সময়ে অনুবাদেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা তার সাহিত্যচর্চাতে ও প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের দহন পীড়ন ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে তাঁর গল্পে নিবিড় ভাবে তুলে ধরেছেন। সেখানে মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পূর্ব ও পশ্চিম উপন্যাসে বলছেন—“হিন্দুস্তান পাকিস্তান তার কাছে অবাস্তব মনে হতো। এতকালের চেনা মানুষ কখনো হঠাৎ শত্রু হয়ে যেতে পারে? পিতৃপুরুষের ভূমি ছেড়ে কেউ চলে যায়।”^৩ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সহজ সরল চিন্তা ভাবনাগুলোর নারকীয় রূপ সাদাত হাসান মাল্টো তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন। মাল্টোর বেশিরভাগ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে দেশভাগের স্মৃতি। দেশভাগের আড়ালে মানুষের হাহাকার, মানুষের যন্ত্রণা এবং নানান অত্যাচারের কাহিনি স্থান পেয়েছে। মানুষের উপলব্ধি—দেশভাগের ফলে কার লাভ হল, দেশের মানুষের? সমাজের, নাকি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের? এই অতি সহজ প্রশ্ন গুলো করতে গেলেই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হতো। এমনকি আইনিভাবে ও তাদেরকে নানান সমস্যার সম্মুখীন এ পড়তে হত। এই আক্রমণের শিকার মাল্টোকেও হতে হয়েছিল, তাই হয়তো তিনি খুব সহজেই মানুষের উপলব্ধিগুলোকে নিজের উপলব্ধির সঙ্গে মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কারণেই তিনি গল্পে মানুষের আচার ব্যবহার নিয়ে কোন জটিলতার সৃষ্টি করেননি বরং গল্পগুলোতে এক অদ্ভুতভাবে নির্বিকার ভঙ্গিতে একের পর এক ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পগুলো পড়লে মনে হয়, কোন চিত্রকার তার স্মৃতির ক্যানভাস থেকে তুলির অগ্রভাগ দিয়ে রংবেরঙের চিত্র আঁকেছেন। সাদাকালো জীবন গুলো যেন তার রঙের ছটায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ভীষণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলা গল্পগুলোতে নেই কোন পক্ষপাত, নেই কোন অতিরঞ্জন বা কোন সাম্প্রদায়িক ভাবনা। আছে শুধু মানুষের যন্ত্রণা, মেয়েদের সম্মান বাঁচানোর লড়াই, প্রতিবেশীর জন্য মমত্ববোধ এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা। গল্পগুলোর নির্বিকার নিরাসক্ত বর্ণনা পাঠকের অন্তরাত্মকে নাড়িয়ে দেয়। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোর এমন বহিঃপ্রকাশ যা পাঠককে শিউরে উঠতে বাধ্য করে। দোষ কোন ধর্মের মানুষের নয়, দোষ পরিস্থিতি আর ঘটনাপ্রবাহের, এটাই যেন বলতে চেয়েছেন মাল্টো।

স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই স্বাধীন হওয়ার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের যন্ত্রণাও ভারত এবং পাকিস্তানকে ভোগ করতে হয়েছিল। সেই যন্ত্রণা কিন্তু দুই দেশ আজ ও ধারাবাহিক ভাবে বহন করে চলেছে। মাল্টো দেশভাগের প্রতিশব্দ হিসাবে ‘বাটোয়ারা’ শব্দটিকে খুব সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। এই বাটোয়ারা নিয়ে তার ছোটোগল্পগুলিতে তৎকালীন সমাজের বীভৎসতার চিত্র খুব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে প্রেম, ভালবাসা

কিংবা রোমান্টিকতার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই, আছে শুধু নিষ্ঠুর বাস্তব ও তার প্রতিচ্ছবি। যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে সমাজের হিংস্র দানব চেহারার কাছে। গল্পগুলি পড়লে আমার মনে হয়, সমাজের এই নিষ্ঠুর বাস্তব তার সমস্ত দাঁত নখ নিয়ে নগ্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয় ক্ষুধার্ত হায়নার মতো মানুষগুলোর শরীরে তার হিংস্র নখ দিয়ে আঁচড় কেটে রক্তপাত করেছে। শুধু গল্প, উপন্যাসে নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্য জুড়ে এমনকি বাংলা কবিতাতেও তার প্রভাব প্রতি পরদে পরদে আমরা অনুভব করি। শঙ্খ ঘোষ তার ‘দেশহীন’ কবিতায় দেশভাগের স্মৃতি আরো একটু উসকে দিয়ে বলেছেন—“আমার মুখে অন্তহীন আত্মলঙ্ঘনার ক্ষত / আমার বুক পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি।”^৪ মানুষ এতটাই নিষ্ঠুর হয়েছে যে দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী হঠাৎ বদলে গিয়ে পাসের মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। কোন কিছু না ভেবেই একজন মানুষ আর একজন মানুষকে খুন করেছে। ধর্ষণ এমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে, একজন মৃতপ্রায় নারীকে বাড়ির জানালা খুলতে বললে সে তার শিথিল হাতে পাজামার দড়ি আলগা করে দেয়। অন্য ধর্মের মানুষকে খুন করতে তাদের এতটুকু হাত কাঁপে না। মানুষ প্রতিনিয়ত যেন রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। শুধু খুন ধর্ষণ নয়, তাদের সহায় সম্বল লুট করে এনে প্রিয়তমার হাতে তুলে দিতে কুণ্ডা বোধ করে না। আর সেই প্রিয়তমা ও কোন সঙ্কোচ ছাড়াই তা সদরে গ্রহণ করে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পায়। একটু ভেবে দেখলে অবাক লাগে যে এই মানুষগুলোই তো এতদিন পাশাপাশি থেকেছে। পরস্পরের বিপদে এগিয়ে এসেছে। আনন্দ উৎসব একসঙ্গে উদযাপন করেছে। স্বাধীনতা আর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এই মানুষগুলোকেই আজ আমূল বদলে দিয়েছে। আজ আর তারা মানুষ নয়। আজ তারা শুধু হিন্দু, মুসলমান ও শিখ। আমরা অনায়াসেই ভুলতে লাগলাম কাজী নজরুলের সেই বিখ্যাত মর্ম বাণী—“মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান / মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ।”^৫ আজ অন্য ধর্মের একজন নারী শুধুই ধর্ষণের উপযুক্ত আর অন্য ধর্মের পুরুষ খুন হওয়ার ঠিকই এভাবে কি সত্যিই কোন ধর্মকে শেষ করে ফেলা যায়? নাকি, এভাবে শুধু মানুষের অন্তরাত্মাকেই খুন করা হয়? যখন একজন হিন্দু কিংবা মুসলমান কিংবা শিখকে বা অন্য সম্প্রদায়ের ভিন্ন ধর্ম পরিচয়ের জন্য খুন করা হয়, তখন কি সেই মানুষটার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবতাবোধকেই হত্যা করা হয় না? ধর্মের বিভেদ তাহলে এমনই এক বিভেদ যা নতুন পাওয়া স্বাধীনতা অন্য ধর্মের মানুষকে বাঁচতেও দেবে না? এতগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের সাদাত হাসান মান্টোর গল্পগুলিকে নিবিড় ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে দেশভাগের ধর্মীয় পরিসরে মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকটকে নিবিড় ভাবে তুলেছেন। সেখানে দেশভাগের বিধ্বংসী আঘাত এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ মানবিক অস্তিত্বকে যেভাবে নিঃস্ব করে তুলেছে তার পরিচয়ও আমরা পাই। পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েও তার দেশকালের পক্ষপাতহীন অন্তর্দৃষ্টি দেশভাগের ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্যে ও তিনি মানবিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্য তাকে বহুবার পাকিস্তান সরকারের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তার কলম বারবার সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে মানবতার জয়গান করেছে। একদিকে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জীবনের সংগ্রাম আর অন্যদিকে মানুষের মানবতা ও মূল্যবোধ—এই দুই সত্ত্বা তাঁর বিভিন্ন গল্পে স্থান পেয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আমার আলোচনায় স্থান পেয়েছে—“খুলে দাও”, ‘ঠাণ্ডাগোস্ত’, ‘টোবা টেক সিং’, ‘শরিফান’ প্রভৃতি গল্প।

সাদাত হোসেন মান্টো গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন একজন লেখক তখনই কলম তুলে নেয় যখন তার চেতনা কোন কারণে আহত হয়। দেশভাগের সিদ্ধান্তকে তিনি দেখেছিলেন ‘বিপর্যস্তকারী দুর্ভাগ্য’ এবং ‘নির্বোধ পাগলামি’

হিসেবে। এই বিষয়ে তাঁর লেখা ‘টোবা টেক সিং’ একটি অসাধারণ গল্প। সাদাত হাসান মাস্টার ‘টোবা টেক সিং’ গল্পটি ১৯৫৫ সালে রচিত। গল্পটি লেখা হয়েছে ভারত বিভাগের পটভূমিতে। এই গল্পে স্থান পেয়েছে, বিভাজনের পরবর্তী সময়ে মানুষদের ভয়াবহতা ও স্বজন হারানোর যন্ত্রণার ছবি। গল্পটির কাহিনি শুরু হয়েছে দেশভাগের কয়েক বছর পর। একটা সময় ভারত ও পাকিস্তান সরকার স্থির করে যে, দুই দেশের মানসিক আশ্রয়স্থলে থাকা বন্দীদের উভয় দেশের মধ্যে স্থানান্তর করবে। দুই দেশের সরকার ঠিক করল ভারতের পাগলাগারদে যে মুসলমান পাগলরা আছে তাদের পরিবারের লোকেরা যদি পাকিস্তানে চলে যায়, তাদেরও পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর পাকিস্তানের পাগলাগারদে যে সব হিন্দু এবং শিখ পাগলরা আছে তাদেরও একই নিয়মে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দেশভাগের পর কয়েক বছর কেটে গেছে, বন্দীদের কোনও ধারণাই নেই যে এই আশ্রয়কেন্দ্রের সীমানার বাইরে কী ঘটেছে। আর তাদের জানার ও কথা নয়। তারা এটুকুই জানে যে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। দেশভাগ নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। তাদের এই বাস্তবতা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতনতা তো দূরের কথা পাকিস্তান নিয়ে ও তাদের কোনও ধারণাই নেই। সাদাত হাসান মাস্টার ‘টোবা টেক সিং’ গল্পটি ১৯৫৫ সালে রচিত। গল্পটি লেখা হয়েছে ভারত বিভাগের পটভূমিতে। এই গল্পে স্থান পেয়েছে, বিভাজনের পরবর্তী সময়ে মানুষদের ভয়াবহতা ও স্বজন হারানোর যন্ত্রণার ছবি। গল্পটির কাহিনি শুরু হয়েছে দেশভাগের কয়েক বছর পর। একটা সময় ভারত ও পাকিস্তান সরকার স্থির করে যে, দুই দেশের মানসিক আশ্রয়স্থলে থাকা বন্দীদের উভয় দেশের মধ্যে স্থানান্তর করবে। দুই দেশের সরকার ঠিক করল ভারতের পাগলাগারদে যে মুসলমান পাগলরা আছে তাদের পরিবারের লোকেরা যদি পাকিস্তানে চলে যায়, তাদেরও পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর পাকিস্তানের পাগলাগারদে যে সব হিন্দু এবং শিখ পাগলরা আছে তাদেরও একই নিয়মে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দেশভাগের পর কয়েক বছর কেটে গেছে, বন্দীদের কোনও ধারণাই নেই যে এই আশ্রয়কেন্দ্রের সীমানার বাইরে কী ঘটেছে। আর তাদের জানার ও কথা নয়। তারা এটুকুই জানে যে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। দেশভাগ নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। তাদের এই বাস্তবতা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতনতা তো দূরের কথা পাকিস্তান নিয়ে ও তাদের কোনও ধারণাই নেই।

গল্পের একটু গভীরে গেলে দেখতে পাবো যে, প্রথম বন্দী মনে করে পাকিস্তান হলো ভারতের এমন একটি জায়গা যেখানে ক্ষুর তৈরি হয়। দুই শিখ বন্দীকে তাদের ভাষা না জানা সত্ত্বেও কেন তাদের ভারতে পাঠানো হচ্ছে তা নিয়ে নানান বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, এগুলো সাধারণ এবং তুচ্ছ প্রশ্ন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এর তাৎপর্য অনেক গভীর। একটা পাগল ও বুজতে পারছে যে, তার প্রতিবেশীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাই সে প্রতিবাদ করছে। কারণ সে প্রতিবেশীকে হারানোর যন্ত্রণা ভোগ করতে চায় না। কিন্তু সমাজের সুস্থ মানুষগুলো, যারা দেশভাগের নেশায় যেভাবে নিজেদের প্রতিবেশী ও নিজেদের বন্ধুকে নির্বিচারে হত্যা করছে তা ভাবলে শঙ্কিত হতে হয়। এই পাগলাগারদের মানুষদের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগাযোগ নেই। তাদের পরিবার পরিজন কেমন আছে তা তারা জানেও না। কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বাঁচার লড়াই করতে জানে। গল্পটি আমাদের আরও বলে যে, সকল বন্দী কিন্তু ‘পাগল’ ছিল না। কিছু সুস্থ-সবল ব্যক্তিও ছিল। তারা দেশভাগ সম্পর্কে কিছু ধারণা খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারে। তাদের জ্ঞানের পরিধি এই খবরের কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদের জ্ঞানের পরিধি কম হলেও এরা একটু আধটু বুঝতো ভারত পাকিস্তান কেন আলাদা হয়েছে। ভারত পাকিস্তান আলাদা হওয়ার ফলে

তাদের মধ্যে একটা দক্ষের সঞ্চর ঘটলো, যে তারা কোথায় আছে, ভারতে না পাকিস্তানে? তাই গল্পকার বলছেন—“ফলত যেসব পাগলের তখনো একটুও বোধশক্তি ছিল, তারা এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরোতে পারছিল না যে তারা হিন্দুস্থানে আছে, না পাকিস্তানে আছে! হিন্দুস্থানে থাকলে পাকিস্তানটা কোনদিকে? আর যদি পাকিস্তানে থাকে, তাহলে ... তাহলে সেটা কি করে সম্ভব? এই কদিন আগেই তো তারা হিন্দুস্থানে ছিল!”^৬ এমনকি তারা অদূর ভবিষ্যতের বিষয়েও অজ্ঞ ছিল। সমস্ত বন্দী সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না যে তারা ভারতে নাকি পাকিস্তানে। যদি তারা ভারতে থাকত, তাহলে পাকিস্তান কোথায়? আর যদি তারা পাকিস্তানে থাকত, তাহলে ভারত নামক জায়গাটির কী হল? এই সময়ে গল্পের একজন বন্দী কাঁটা দিতে দিতে গাছে উঠে যায়। সেখান থেকেই সে টানা দু'ঘণ্টা তার জ্ঞান মত দেশভাগ নিয়ে ভাষণ দিয়ে গেল। পাগলা গারদের দারোয়ানরা তাকে বারবার গাছের মগডাল থেকে নামতে বললে সে কোনোমতেই নামতে চায় না। সে উত্তর দেয়—“আমি হিন্দুস্থানেও যাবো না, পাকিস্তানেও যাব না। আমি এই গাছেই থাকব।”^৭ অনেক কষ্ট করে তাকে শান্ত করা গেল। শান্ত হতেই সে গাছ থেকে নেমে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলো। সে বুঝতে পারছে যে তার বন্ধুরা তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে পাগল হতে পারে, ভুলে গেলে চলবে না সে কিন্তু মানুষ। অন্য মানুষদের মতো তার হৃদয়েও আবেগ, অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। তাই সে বন্ধু হারানোর বেদনা আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পারে। হিন্দু-শিখ বন্ধুদের জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো—“তোমরা হিন্দুস্থান চলে যাবে ভাই! তোমরা আমায় ছেড়ে চলে যাবে?”^৮ এই অনুভূতি গুলোর মধ্য দিয়েই মান্টো দেশভাগের বিষাদঘন স্মৃতির ভাবাবেগকে প্রকাশ করেছেন। মান্টো সেই অস্থির বছরগুলিতে মানুষের মনে যে ভয়াবহ আতঙ্ক, বেদনা এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল তা তুলে ধরেন।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন একজন শিখ বন্দী, তার নাম বিষণ সিং। লাহোরের পাগলাগারদে পনেরো বছর ধরে তিনি বন্দী আছেন। তিনি দাবি করেন—একসময় টোবা টেক সিং বলে এক জায়গার জমিদার ছিলেন। বন্দী থাকার প্রথম প্রথম তার ছোটো মেয়ে এবং বাড়ির লোকেরা দেখা করতে এলেও পরে আর আসত না। তিনি গত পনের বছরে একদিনও ঘুমান নি। কয়েকদিন আগেই তার বন্ধু ফজলদীন এসে বলে গেল যে তার পরিবারের লোকেরা ভারতে চলে গেছে। পরবর্তী সময়ে বন্দীদের স্থানান্তরের জন্য লাহোর থেকে হিন্দু ও শিখ পাগলদের ট্রাকে তুলে ওয়াঘা বর্ডারে নিয়ে আসা হল। ওয়াঘা বর্ডারে পাগলদের ট্রাক পৌঁছতেই শুরু হল চিংকার টেঁচামেচি, কিছু জন আবার ছুটোছুটি ও শুরু করল। বিষণ সিংয়ের নম্বর আসতে সে ওপারে গিয়ে অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, ‘টোবা টেক সিং কোথায়?’ ভারতের অফিসার হেসে বলল, ‘পাকিস্তানে’। বিষণ সিং দৌড়ে এদিকে চলে এল। কিন্তু, তিনি পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারেননি। তাই তিনি দুই সীমান্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সারারাত এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সকাল হতে আকাশভেদী আর্তনাদ করে সে পড়ে গেল। তার দেহ দুই দেশের মাঝখানের জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ে রইল। গল্পের শেষে লেখক বলছেন—“একদিকে কাঁটাতারের ওপাশে হিন্দুস্থান। আরেকদিকে তেমনি একটা কাঁটাতারের এপাশে পাকিস্তান। মাঝখানের একফালি জমিতে টোবা টেক সিং পড়ে রইল।”^৯ গল্পটির শেষ অংশ খুব মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। গল্পটিতে লেখক দেশভাগের যন্ত্রণা ও আবেগ মানুষের অন্তরে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা এই পাগল চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

সাদাত হাসান মান্টো তাঁর সাহিত্যে দেশভাগের চরম দুর্দশার মধ্যে নীরবতা কে বাস্তবসম্মত ভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর ছোটোগল্পে দেশভাগের সময় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন। মান্টোর ছোটোগল্প ‘খোল দো’ তেমনি এক মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক গল্প। গল্পের নামকরণ ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির ব্যঞ্জনা বহন করে। ‘টোবা টেক সিং’ গল্পে যেমন সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে তেমনি ‘খোল দো’ গল্পের মধ্যেও একক সম্প্রদায়কে দোষারোপ করার প্রবণতা অতিক্রম করা হয়েছে। এই গল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের নৃশংস বাস্তবতাকে।

‘খোল দো’—গল্পের কাহিনি একজন অসহায় বাবার চারপাশে আবর্তিত হয়েছে, যেখানে একজন বাবা দেশভাগের সময় অপহৃত হওয়া মেয়েকে হন্যে হয়ে খুঁজেছিল। ক্যাম্পের ভেতর ক্ষতবিক্ষত দেহ আর মৃতের ভিড় দেখে এক কোণে ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে থাকলো সিরাজউদ্দিন। চারিদিকে অগণিত মানুষের কোলাহল ও আতর্নাদ কিছুই তার কানে ঢুকছে না। একমনে ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় গভীর কোন চিন্তায় সে নিজেকে মগ্ন করেছে। আসলে সে তার বোধ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্ব ও যেন এই ঘোলাটে শূন্যের মাঝে লোপাট হয়ে গেছে। এই শূন্যতা কাটার পর সিরাজউদ্দিনের মনে হল—“সকালের সূর্যের দিকে চোখ পড়তে কড়া রোদে যেন সে হুঁশ ফিরে পেল। জেগে উঠে বসল সিরাজউদ্দিন। তার মাথায় ছবির মতো ভেসে উঠল লুটপাট, দাঙ্গা, আগুন, বোমা-বন্দুক-গুলি, স্টেশন, নিকষ কালো রাত ... আর সাকীনা!”^{১০} সে প্রায় দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্যাম্পের প্রত্যেকটা আনাচে-কানাচে সাকিনা কে খুঁজে বেড়ালো। শেষ পর্যন্ত সে সাকিনাকে না পেয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ক্যাম্পের এক কোণে বসে রইল। আর কানে শুধু ভেসে আসছে হাজার হাজার অসহায় মানুষের গলার স্বর। অনেকদিন মেয়েকে খোঁজাখুঁজির পর সে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। নিজের মনের ভিতর শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন জমছে কিন্তু উত্তরের কোন অবকাশ নেই। তার বুক ফেটে শুধু নদীর মতো দু’চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সেই চোখ দুটো মুছে দেওয়ার মতো কেউ নেই। এমন অবস্থায় আলাপ হল একদল স্বেচ্ছাসেবী তরুণদের সঙ্গে, তারা সংখ্যায় আট জন, তাদের বয়স অল্প। এই স্বেচ্ছাসেবী দল দাঙ্গায় আক্রান্ত অসহায় মানুষদের উদ্ধার করে বেড়ায়। ওরা বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করলো যে, তারা তার মেয়ে সাকিনাকে তার কাছে ফিরে এনে দেবে। তাই, সিরাজউদ্দিন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় মেয়ের বিবরণ দিল—“ফর্সা রং, কালো চুল ... বছর সতেরো বয়স ... বড় সুন্দর দেখতে হয়েছে ... না না, আমার মতো হয়নি, ওর মেয়ের মতো হয়েছে ... হ্যাঁ, আর ডানদিকের গালে একটা বড় তিল। ... আমার একমাত্র মেয়ে, বাবা, আমার একমাত্র মেয়ে ... খুঁজে এনে দাও ওকে! আল্লাহ তোমাদের ভালো করবেন।”^{১১} সিরাজউদ্দিনের কথা শুনে এই স্বেচ্ছাসেবী দল সাকিনাকে খোঁজার প্রচুর চেষ্টা করল। তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকার ক্যাম্পে এমনকি যুদ্ধ বিধ্বস্ত পাড়াকেও তারা বাদ রাখেনি। শেষ পর্যন্ত তারা সাকিনা কে খুঁজে পেল এক রাস্তার ধারে বিধ্বস্ত অবস্থায়। কিন্তু সিরাজউদ্দিনের কাছে কোন খবর গেল না যে তার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেছে। গল্পের পরিশেষে সিরাজউদ্দিন তার মেয়ে সাকিনাকে ফিরে পেল হাসপাতালের স্ট্রচারে। পড়ে থাকা প্রাণহীন দেহটা কে দেখে সিরাজউদ্দিন চিৎকার করে উঠলো, সে কোনোমতেই মানতে চাইছে না তার মেয়ে মারা গেছে।

গল্পটি দেশভাগের উপর আলোচনায় অবদান রাখে। এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে নিজের জাতির প্রতি হিংস্রতা এবং নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে আসার যন্ত্রণা। গল্পে শুরুর দৃশ্যগুলিতে সিরাজউদ্দিনের কানে বারবার প্রতিধ্বনি

হতে থাকে সেই অত্যাচারের রাতের কথা। মান্টো এই গল্পে নিজের সম্প্রদায়ের দ্বারা সংঘটিত যৌন অত্যাচারের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যুবকরা যখন সাকিনাকে খুঁজে পায়, তখন তারা তাকে তার বাবার কাছে ফেরত দেয় না। গল্পের শেষ দৃশ্যে যখন সাকিনা তার সালোয়ার খুলে ফেলে, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অপহরণের পর সে যৌন হিংসার শিকার হয়েছে। মান্টো এই দৃশ্যটি গল্পে এত স্পষ্টভাবে না লিখলেও এই দু'টি দৃশ্য চিত্রটিকে একত্রিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং, মান্টো এমন একজন শক্তিশালী লেখক যিনি নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌন সহিংসতার কথা স্বীকার করতে ভয় পাননি। সে কারণেই মান্টো উর্দু লেখক হলেও বাঙালি পাঠকদের হৃদয়ে অনায়াসেই স্থান দখল করে নিয়েছেন।

সাদাত হাসান মান্টোর 'শরিফান' গল্পটি দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি মর্মস্পর্শী গল্প। এই অবাঞ্ছিত দেশভাগ শুধু মানুষকেই ভাগ করেনি, ভাগ করেছে মানুষের মানবতাকেও। মান্টো শুধু সেই ক্ষতবিক্ষত মানবিকতাবোধকে তার গল্পে জাগিয়ে তোলায় সচেতন হয়েছিলেন। এই কারণেই তার গল্পগুলিতে ধর্মীয় প্রতিশোধের আশ্রয় জ্বলে উঠে না তার পরিবর্তে জ্বলে ওঠে বিশ্বজনীন মানবিকতা বোধ। চণ্ডীদাসের ভাষায়—“সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।”^{২২} কিন্তু এই দেশভাগের ফলে মানুষ কোথাও যেন মানবতাকে ধুলায় অবলুপ্ত করেছে। তার পরিবর্তে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আশ্রয়। এই প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ দাবানলের উন্মত্ত আশ্রয়ে মানুষের প্রতিরোধকে অনায়াসেই গ্রাস করে নিয়েছে। গ্রাস করে নিয়েছে মানুষের মূল্যবোধকেও। মানুষের চোখের সামনে স্ত্রী ও মেয়ের শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করেছে একদল অত্যাচারী। প্রতিনিয়ত মনে হতে থাকে এই অত্যাচার যেন অত্যাচারীদের জন্মগত অধিকার হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষের পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে যায়, তখন মানুষ প্রতিশোধের আশ্রয়ে জর্জরিত হয়ে ওঠে। এই প্রতিশোধ স্পৃহা আবার কখনো কখনো আত্মসমীক্ষার প্রতিষেধক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই দেশভাগের পরবর্তী অবস্থা নিয়ে এই গল্পে মান্টো কাশিম চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহা কিভাবে আত্মসমীক্ষার সাগরে ডুব দিয়েছে তা তুলে ধরেছেন।

এই গল্পে শরিফান নামের এক তরুণীর জীবন ও তার সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের মানসিক কষ্টের চিত্র এবং সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে প্রকাশ করে। মান্টোর "শরিফান" গল্পটি মূলত দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি গল্প। গল্পটি দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের মানসিক কষ্ট ও দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরে। শরিফানের পরিবারকে তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়, যা তাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। শরিফানের বাবা কাশিম দাঙ্গায় নিহত তার স্ত্রীর মৃতদেহ দেখে উন্মত্ত হয়ে কুড়ুল হাতে বেরিয়ে পড়েছে প্রতিশোধ নিতে সেই অবস্থায় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল শরিফানের কথা। অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও বাড়ির ভেতর থেকে কোন আওয়াজ বাইরে এলো না। এমন সময় কাশিম গায়ের জোর দিয়ে দরজা ধাক্কা দিতে দুটো পাল্লা যখন খুলে গেল তার চোখের সামনে নেমে এলো ঘন কালো অন্ধকার। একজন পিতার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে তার মেয়ের নগ্ন শরীর। এই দৃশ্য যে একজন পিতাকে কতটা ব্যতীত করে মান্টো পদে পদে অনুভব করতে পেরেছিলেন। ধর্ষিত হয়ে পড়ে থাকা শরীরের চিত্র তুলে ধরেছেন—“শরীরে একটা সুতোও নেই। ফর্সা ধবধবে নিটোল শরীর। অনাবৃত দু'টি স্তন উর্ধ্বমুখী।”^{২৩} এই অবস্থা দেখে কাশিমের অন্তরাছা ভেদ করে প্রতিশোধের বজ্রবান আছড়ে পড়ল এই সমাজের বুকে। প্রতিশোধের আশ্রয় এতটা প্রকট হয়ে উঠেছিল যে সে খেয়ালই করল না তার মেয়ের নগ্ন শরীরটা

পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি। রাস্তায় বেরিয়ে সে নির্বিচারে হত্যার তাণ্ডবলীলা চালাতে লাগলো। এক মুহূর্তের মধ্যে বেশ কিছু হিন্দু মানুষকে খুন করলো, তারপরে আরো প্রতিশোধের তাড়নায় সে একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল বছর পনেরোর এক হিন্দু বাড়ির মেয়েকে, ঠিক তার মেয়ে শরিফনের মতো। কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নিতে ঠিক যেভাবে শরিফান ধর্ষিতা হয়ে মারা গিয়েছে ঠিক সেভাবেই মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করল। মাস্টো এই গল্পে দুটো মেয়ের হত্যাকে এত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন যা পাঠকের অন্তরাত্মাকে একবার হলেও জাগিয়ে তোলে। হিন্দু মেয়েটি নাম বিমলা। এই বিমলার নগ্ন দেহ ও শরিফনের মত অনাবৃত অবস্থায় মাটির উপর পড়ে আছে—“এক গজ দূরে এক যুবতীর মৃতদেহ। শরীরে একটা সুতোও নেই। ফর্সা ধবধবে নিটোল শরীর। অনাবৃত দু’টি স্তন উর্ধ্বমুখী।”^{১৪}

গল্পের ধারাবাহিকতা বদলে গেছে এই হিন্দু মেয়ে বিমলার মৃত্যুর পর থেকে। গল্পে শরিফান ও বিমলা নামে দুই মেয়ের ধর্ষণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাহলে কিভাবে বিমলার মৃত্যুর পর থেকে গল্পের মূল ধারাবাহিকতা বদলে গেল? উপরে পরপর দুটো উদ্ধৃতি ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই তা দেখতে পাবো। দুটো উদ্ধৃতিতে গল্পকার একই চিত্রকল্প উপস্থাপন করেছেন। এই দুই মেয়ে হতে পারে একজন হিন্দু (বিমলা) একজন মুসলমান (শরিফান), কিন্তু ধর্ষক, সে কোনো জাত বোঝেনা। ধর্ষকের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য ফুলের মত নিষ্পাপ শরীরের ওপর নর পিশাচের মতো আছড়ে পড়া। তারা এতটাই নিষ্ঠুর হয় যে ক্ষুধার্ত হায়নার মতো হিংস্র নখ দিয়ে নারীর কোমল শরীরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে। আসলে, কাসিম এতটাই প্রতিশোধের আগুনে জর্জরিত ছিল যে, সে বুঝতেই পারেনি কন্যাসম একজন মেয়েকে ধর্ষণ করে তাকে মেরে ফেলেছে। যখন তার প্রতিশোধের আগুন প্রশমিত হলো তারপর সে নিজের অন্তরাত্মাকে বারবার প্রশ্ন বলে বিদ্ধ করেছে। বিমলার অর্ধ নগ্ন দেহ দেখার পর মনে পড়ল তার ঘরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় তার মেয়ে শরিফান ও পড়ে আছে। এখানেই মাস্টোর গল্পের সার্থকতা কারণ তিনি মানবতার পূজারী। মাস্টো নিজে একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, তিনি চাইলেই তার গল্পে হিন্দু মানুষের দ্বারা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের কাহিনী কে তুলে ধরতে পারতেন, তা কিন্তু করেননি। তিনি মানবতাকে জাতপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্তরে মানবতার বীজকে বপন করতে চেয়েছেন। মানবতার পাশাপাশি গল্পে সমাজের অন্ধকার দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। এখানে দেখা যায়, দেশভাগের মতো পরিস্থিতিতে মানুষ কতটা নির্মম ও নিষ্ঠুর হতে পারে। দেশভাগের ফলে মানুষের জীবনে যে গভীর সংকট সৃষ্টি হয় তা এই গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। শরিফান ও তার পরিবারের অস্তিত্বের জন্য যে লড়াই, তা গল্পে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। গল্পটিতে শরিফানের জীবনের ওঠাপড়া, সমাজের প্রতি তার ঘৃণা ও সমাজের সঙ্গে তার লড়াইয়ের চিত্র ও তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের শেষ অংশে যে মানবিকতা ও সহানুভূতি দেখা যায়, তা দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

সাদাত হাসান মাস্টোর ‘ঠাণ্ডা গোস্ট’ গল্পটি দেশভাগের অন্ধকারতম বাস্তবতাকে এমনভাবে তুলে ধরে, যা শুধু পাঠককে নাড়া দেয় না, বরং মানুষের বিবেককেও প্রশ্নের মুখে ফেলে। দেশভাগের সময় যে উন্মত্ততা, ঘৃণা, প্রতিশোধ আর ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার নির্লজ্জ ও নির্মম রূপ এই গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানবতা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, মানুষ কীভাবে পশুত্বে নেমে এসেছিল, আর সেই পশুত্বের পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে—গল্পটি সেই দিকই সামনে আনে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈশর সিং। সে কোনো আদর্শ মানুষ নয়, আবার কোনো বিশেষ

ধরনের নায়কও নয়; বরং সে সেই সব সাধারণ মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা দাঙ্গার পরিস্থিতিতে পশুর মতো কাজ করে, কিন্তু তা করার পর নিজের মনুষ্যত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয় পায়, লজ্জা পায়, ভেঙে পড়ে। দেশভাগের উত্তাল সময়ে ঈশর সিং নিজের ধর্মীয় স্ফোভের উত্তাপে একটি শিখ বাড়িতে হামলা করে। প্রতিশোধের অঙ্কতা তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যে সে এক শিখ মেয়েকে তুলে নিয়ে আসে, ভেবে যে তাকে অত্যাচার করবে—এমন প্রতিশোধই তখন ‘যুদ্ধের নিয়ম’ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন সে মেয়েটিকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে স্পর্শ করে, তখনই সে বুঝতে পারে মেয়েটি জীবিত নেই—সে মৃত। এই একটি মুহূর্তেই দাঙ্গাবাজ ঈশর সিং ভেঙে পড়ে। তার পশুত্ব যেন সেই মুহূর্তে নিঃশেষ হয়, এবং তার ভিতরে মানুষটি জেগে ওঠে—কিন্তু জেগে ওঠার সেই সময়টিই তার জন্য সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে ওঠে। কারণ তার সামনে তখন নিজের অপরাধ, নিজের পাপ, নিজের ঘৃণ্যতার আতঙ্কজনক সত্য। ঈশর সিংয়ের গলার স্বর যখন নিভে এল তখন সে কুলবন্ত কৌরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো—“মেয়েটা ... মেয়েটা ... মরে গেছিল ... লাশ ... একদম ঠাণ্ডা ... ঠাণ্ডা গোস্টের মতো।”^{৬৫} মৃত মেয়েটির দেহ শুধু দেশভাগ-পরবর্তী অমানবিকতার সাক্ষী নয়; সে যেন সমগ্র উপমহাদেশের বিবেক। সে মৃত, কারণ যুগের যে ভয়াবহ সময় চলছিল, সেখানে মানবতা আর জীবনের কোনো মূল্যই ছিল না। মেয়েটি মৃত হওয়া মানে সেই innocent মানুষগুলো যাদের দোষ ছিল শুধু অন্য ধর্মের হওয়া—তাদের মৃত্যুর প্রতীক। এবং ঈশর সিং সেই মৃত দেহের ওপর আশ্রাসন আসলে দেশভাগের সেই সময়কার মানসিক বিকৃতির প্রতিচ্ছবি, যেখানে নারী ছিল প্রতিশোধের সরঞ্জাম।

ঈশর সিংয়ের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার পরে সে আর স্বাভাবিক থাকতে পারে না। তার শরীরের সমস্ত তেজ ও সমস্ত শক্তি হারিয়ে যায়, তার শরীর এমন অবস্থায় চলে যায় যে, সে নিজের প্রেমিকা কুলবন্ত কৌরকে ছুঁতে পারে না। কিন্তু কুলবন্ত কৌর তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার প্রেমিক ঈশর সিং এর শরীরকে কোনমতেই জাগাতে পারল না। এই প্রসঙ্গে মন্টো অসাধারণ কল্পচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন—“সে বস্তুত তাই শুরু করল। কুলবন্তের ঠোঁট চেপে ধরল, কানের লতিতে কামড় দিল, বুক দুই হাতে পিষতে থাকল, পিছনে জোরে জোরে চড় মারতে লাগল, মুখ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল, সারা শরীরে জিভ বুলিয়ে, চুষে তাকে পাগল করে দিল। ... কুলবন্তের শরীর যেন আঙনের আঁচে কাঁপতে লাগল।”^{৬৬} এই কল্পচিত্র ব্যবহার করে মন্টো মৃত মেয়েটির উপর পাশবিক অত্যাচারের ছবিকে ঈশর সিংয়ের শারীরিক অবস্থার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তার শারীরিক অক্ষমতা আসলে মানসিক অপরাধবোধের চরম রূপ। সে আর নিজের চোখের দিকে তাকাতে পারে না। এখানেই মন্টো তাঁর গল্পের প্লটকে চিরাচরিত ধারার বাইরে নিয়ে গিয়ে নতুন আঙ্গিকে উপনীত করেন। কারণ শুধু সহিংসতা নয়, সহিংসতার পরবর্তী অপরাধবোধ ও মানুষের ভিতরকে ধ্বংস করে। দাঙ্গার নেশা কাটার পরে মানুষ যখন নিজেকে দেখে, তখন সে নিজের নোংরামি আর নৃশংসতা সহ্য করতে পারে না। ঈশর সিংয়ের মানসিক যন্ত্রণা সেখান থেকেই জন্মায়। কিন্তু কুলবন্ত কৌর ঈশর সিংয়ের এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারে না। সে ভাবে ঈশর সিং তাকে প্রতারণা করেছে, অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করেছে। ঈর্ষা আর ক্রোধে সে তাকে ছুরিকাঘাত করে। আর এই মুহূর্তেই গল্পের সবচেয়ে করুণ ও কামনায় জর্জরিত নারীর বেদনার চিত্র ফুটে উঠেছে। কুলবন্ত কৌর তার সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে ঈশর সিংয়ের উদ্দেশ্যে বলে—“ঈশর সিঁয়া, কোন হারামজাদির কাছে ছিলি এতদিন? কোন ছেনালের কাছে ছিলি? কে তোকে এরকম নিংড়ে নিয়েছে?”^{৬৭} এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশর সিং কুলবন্তকে বলে যেতে চেপ্টা করে—সে অন্য কোনো নারীর সঙ্গে ছিল না;

সে ‘ঠাণ্ডা গোস্ত’র থেকে এসেছে—অর্থাৎ মৃত দেহের স্পর্শ তার শরীরকে ভেঙে দিয়েছে। এই একটি কথার আশ্রয় নিয়ে গল্পকার পুরো গল্পের মূল ভাবনাকে পাঠক সমাজে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং কুলবস্তুর অন্তরে প্রস্ফুটিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে ঈশ্বর সিং তাকে প্রতারণা করেনি—বরং দাঙ্গার পাপের বোঝা তাকে ভেঙে দিয়েছে। এই উপলক্ষের মুহূর্তে কুলবস্তুর হাতে তার নিজেরই ভালোবাসার মানুষটির মৃত্যু ঘটে, এবং গল্পটি মর্মান্তিক সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়।

‘ঠাণ্ডা গোস্ত’ শিরোনামের গভীরতাও এখানেই। মেয়েটির মৃত দেহ যেমন ছিল ঠাণ্ডা, তেমনই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল মানুষের মন, বিবেক আর বিচারবোধ। দেশভাগের সময় মানুষ জীবন্ত মানুষকে আর মানুষ হিসেবে দেখেনি—দেখেছে মাংস, শত্রু, প্রতিশোধের লক্ষ্য হিসাবে। মৃত মেয়েটির শরীরকে ‘গোস্ত’ বলা মানে, সেই বিকৃত মানবিক পরিবেশের নির্মমতার ছবিকে তুলে ধরা। মান্টো এই শিরোনামের মধ্য দিয়ে সমাজের সেই ভাবনাকে দেখিয়েছেন—দেশভাগ মানুষকে এমন জায়গায় ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে মানবতা জন্মে বরফ হয়ে গিয়েছিল। গল্পটি শেষ পর্যন্ত দেশভাগের অমানবিকতার ওপর এক গভীর আঘাত। ধর্মীয় বিদ্বেষের রাজনীতি মানুষের মধ্যে ভয়ংকর পশুত্বকে জাগিয়ে তোলে এবং সেই পশুত্বের মূল্য দিতে হয় সেই মানুষকেই। ঈশ্বর সিং যেমন নিজের ভুলের মূল্য তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সমাজকে বুঝিয়েছে, তেমনই দেশভাগের সময় হাজার হাজার মানুষও নিজেদের ভুল, অন্ধতা, ঘৃণা আর প্রতিশোধের দ্বারা নিজেদের এবং অন্যদের জীবনকে ধ্বংস করেছে। ‘ঠাণ্ডা গোস্ত’ শুধু একটি গল্প নয়; এটি দেশভাগের সময়কার মানবতার মৃত্যু, সমাজের লজ্জা, অপরাধবোধ, নারীর ওপর বর্বরতা এবং মানুষের ভিতরকার অন্ধকারের এক নির্মম দলিল। মান্টো আমাদের দেখান—যখন সমাজের হৃদয় ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন জীবন্ত মানুষও মৃত হয়ে যায়, আর বিবেক হয়ে পড়ে একটি ঠাণ্ডা নিথর গোস্তের (মাংস) মতো।

সাদাত হাসান মান্টোর ছোটগল্প গুলো সাহিত্যের এক অসামান্য দলিল যা আজও পাঠক সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। দেশভাগের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে সাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্যিকের পাশাপাশি সাদাত হাসান মান্টোর গল্পগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসে। মান্টোর গল্পগুলো পাঠ করলে মনে হয়—গল্পকার সরু তুলির অগ্রভাগের সাহায্যে স্মৃতির ক্যানভাসে ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। এই ইতিহাসের স্মৃতি মোটেও মানুষদের সুখকর ছিল না। এই ইতিহাস এক দলিল যা মানুষের নিজের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার নির্মম স্বীকারোক্তি। দেশভাগের নামে যে বিভাজন ঘটেছিল, তা ভূখণ্ডের বিভাজনের চেয়ে অনেক বড়ো ছিল। এই বিভাজন ছিল মানুষের হৃদয়ের, মানুষের সম্পর্কের এবং মানুষের বিশ্বাসের। শুধু মানুষের নয়, এই বিভাজন ছিল সভ্যতার ও বিভাজন। এই বিভাজন পরিণত হয়ে ছিল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এতটাই নির্মম ছিল যে মানুষ তার মানবিকতা ভুলে নিজের ধর্ম বাঁচানোর লড়াই করেছিল। সেই স্মৃতি আজও আমাদের মনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু সেই স্মৃতি কখনোই সুখকর ছিল না। এই প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘অর্ধেক জীবন’ উপন্যাসের কথা মনে আসে। তিনি বলছেন—“আসলে কিছুই নাকি হারায় না, স্মৃতিরও নানান স্তর আছে, সব কিছুই আমাদের মনে থাকে, কিন্তু মনে পড়ে না।”^{১৮} মান্টো দেখিয়েছেন যে, দেশভাগের প্রকৃত শিকার জনসাধারণ। যে সমস্ত মানুষরা রাজনীতি করেন, সিদ্ধান্ত নেন, ক্ষমতার অলিন্দে থাকেন এই বিভাজনের ক্ষত তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি, বরং যে সমস্ত সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ঘর থেকে মসজিদে বা মন্দিরে যান, যে নারী ঘরে চুল বেঁধে রুটি বানান, যে শিশুটি রঙিন

খেলনা নিয়ে খেলে—তারা—ই এই ইতিহাসের দায় বহন করে সবচেয়ে বেশি। মান্টোর গল্পে দেশভাগ এমন এক পৈশাচিক শক্তি, যা মানুষকে তার নিজের স্মৃতির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। একজন শিখ প্রতিবেশী একজন মুসলমান বন্ধুদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, একজন মুসলমান তার পুরোনো হিন্দু সহপাঠীকে হত্যা করে—মানুষ ভুলে যায় যে তার নিজের শেকড় একই মাটিতে জন্মানো। ধর্ম, জাতি ও সীমান্তের নামে মানুষ যেন নিজেদের পরিচয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মান্টো আমাদের বোঝান—অতীতের যৌথ ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনপ্রবাহ—কোনো কিছুকে দেশভাগের রেখা মুছতে পারে না; কিন্তু মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তছনছ করে দিতে পারে।

‘টোবা টেক সিং’-এ বিষণ সিংয়ের মৃত্যুর দৃশ্য মান্টোকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়, কারণ সেখানে দেশভাগের অসারতা এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একটি পাগলও সেই সত্য বুঝে যায়, কিন্তু সভ্য পৃথিবী বোঝে না। ‘খোল দো’-তে সাকিনার নির্যাতিত দেহ কেবল একটি নারীর দুঃখ নয়; এটি সমগ্র উপমহাদেশের বিবেকহীনতার দগদগে ক্ষতচিহ্ন। এই গল্পে মান্টো যুদ্ধ, দাঙ্গা ও জাতিগত বিদ্বেষের নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সহিংসতা মানুষকে শুধু ক্ষতবিক্ষতই করে না, তাকে মানবিকতাহীন, বিবেকহীন এক অদ্ভুত অন্ধকারে নিয়ে যায়। মান্টো বিশ্বাস করতেন যে সমাজের পচন, ভণ্ডামি এবং বর্বরতার মুখোশ সরানোর জন্য সত্যকে লুকোনোর কোনো অর্থ নেই। তাই তিনি দাঙ্গা কবলিত পরিবেশে এক তরুণীর ধর্ষণ, নির্যাতন ও অবমাননার গল্প এমনভাবে বলেছেন, যা পাঠকের মনে কুঠারাঘাত সৃষ্টি করে। আসলে পাঠকের মনে এই কুঠারাঘাত সৃষ্টি করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। মানুষকে দেখানো হয়েছে যে, এটি কোনো দূরের ঘটনা নয়, বরং মানুষের মনুষ্যত্ব হারানোর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মান্টোর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট, সাম্প্রদায়িকতা মানুষের বিবেককে হত্যা করে, আর যুদ্ধ বা দাঙ্গা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। তখন সে কেবল নিষ্ঠুরতা ও লাম্পটোর প্রতীকে পরিণত হয়ে ওঠে। ‘শারিফান’ গল্পের মূল বার্তা হলো সমাজের অমানবিকতার দিকে পাঠকের চোখ খুলে দেওয়া। গল্পটি দেখায় যে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি সাহায্যের যোগ্য, সমাজ তাকেই প্রায়শই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। শারিফান দরিদ্র ও অসহায় বলে তার প্রতি কেউ দায়িত্ববোধ দেখায় না; বরং তাকে ব্যবহার করার উপায় খোঁজে। সমাজের তথাকথিত ‘ভদ্র’ মানুষের মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তাদের প্রকৃত, স্বার্থপর চেহারা—যেখানে মানবতা নেই, আছে শুধু নিজের প্রয়োজন। মান্টো এই গল্পের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে আমাদের সমাজে সহানুভূতির অভাবই সবচেয়ে বড় ব্যাধি। মানুষ মানুষকে সাহায্য করার বদলে তার দুর্বলতাকে পুঁজি করে। এই নিষ্ঠুর সত্যটি যতই অস্বস্তিকর হোক, মান্টো মনে করেন সত্যকে প্রকাশ না করলে সমাজের পরিবর্তনও সম্ভব নয়। ‘শারিফান’ তাই কেবল এক নারীর গল্প নয়; এটি সেই সমাজের গল্প, যাকে এখনো মানবিক হতে শেখানো দরকার। সাদাত হাসান মান্টোর ‘ঠাণ্ডা গোস্ট’ গল্পটি আবার দেশভাগের সময়কার অমানবিকতা, সহিংসতা এবং মানুষের ভিতরের পশুত্বকে চিত্রিত করার একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত। গল্পটি পাঠকের চোখের সামনে একটি ভয়ানক বাস্তবতা তুলে ধরে, যেখানে ধর্ম, জাতি ও রাজনৈতিক বিভাজনের নামে মানুষের মনস্তত্ত্ব ধ্বংসপ্রায় হয়ে যায়। এই গল্পগুলোর ভেতর দিয়ে মান্টো বলতে চেয়েছেন—দেশভাগের ফলে কোনো ধর্মের জয় হয়নি; বরং এটি প্রতিটি মানুষের পরাজয় হয়েছে।

মান্টোর এই সমস্ত গল্পগুলোতে দেশভাগ কেবল দাঙ্গা, রক্তপাত, রাজনীতি নয়; এটি ছিল মানুষের ভিতরের ‘অন্যকে’ চিহ্নিত করার প্রবণতার সর্বনাশা ফল। যখন মানুষ নিজের চারপাশের সব পরিচিত মুখকে সন্দেহের চোখে

দেখতে শুরু করে, তখনই মানবিকতার মৃত্যু ঘটে। মান্টো আমাদের দেখিয়েছেন—মানুষ যদি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি হারায়, তবে কোনো দেশ, কোনো ধর্ম, কোনো রাষ্ট্রই তাকে রক্ষা করতে পারে না। অতএব, মান্টোর দেশভাগ-বিষয়ক গল্পগুলো মানবসভ্যতার এক নির্মম ধ্রুপদী দলিল। তিনি শুধু ঘটনাকে গল্পে বাঁধেননি; তিনি তাঁর গল্পে মানবতার মৃত্যু ও পুনর্জন্মের উদ্বেগ লিখেছেন। তাঁর গল্পের প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি ট্রাজেডি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—বিভেদ মানুষ সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই বিভেদকে অতিক্রম করা মানুষের স্বপ্ন ও মানুষের শক্তি। মান্টো বিশ্বাস করতেন—যদি মানুষ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, তবে সে আবারও মানুষের দিকে ফিরে আসবে। এ কারণেই বলা যায়—মান্টোর গল্পগুলি দেশভাগের ইতিহাস নয়; এটি দেশভাগের যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের অসহায়তার চিৎকার। দেশভাগকে বোঝার জন্য মান্টোর গল্প পড়া মানে সেই সময়ের প্রতিটি মানুষের করুণ মুখ, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের আতর্নাদ ও প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষের দুঃখকে বুঝে নেওয়া। তাঁর গল্প পড়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে—যেখানে মানবতা ভাঙে, সেখানেই দেশভাগ; আর যেখানে মানবতা জাগে, সেখানেই প্রকৃত দেশ।

তথ্যসূত্র :

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.), ‘হায়চিল’, *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র*, ভারবি, কলকাতা, পৌষ ১৪০৭, পৃ. ১৮৯
২. আলম, জাফর, ‘মান্টোর জীবন কথা’, *সাদাত হাসান মান্টোর শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ০৯
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *পূর্ব-পশ্চিম*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৩, পৃ. ১০
৪. ঘোষ, শঙ্খ, ‘দেশহীন’, *কবিতা সংগ্রহ দে’জ* পাবলিশিং, কলকাতা, পৌষ ১৩৬৭, পৃ. ১৬৩
৫. কাজী, কল্যাণ, ‘পুতুলের বিয়ে’, *কাজী নজরুলের গান*, সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস, কলকাতা, পৃ. ১৩৯
৬. মুখোপাধ্যায়, সঞ্চরী (সম্পা.), ‘টোবা টেক সিং’, *মান্টোর সেরা পাঁচিশ*, পত্রভারতী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ৬৫
৭. তদেব, পৃ. ৬৬
৮. তদেব, পৃ. ৬৬
৯. তদেব, পৃ. ৭১
১০. মুখোপাধ্যায়, সঞ্চরী (সম্পা.), ‘খোল দো’, *মান্টোর সেরা পাঁচিশ*, পত্রভারতী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ৮০
১১. তদেব, পৃ. ৮২
১২. রায়, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), *চণ্ডীদাস চরিত*, প্রবাসী প্রেস, কলকাতা, ১৩৪৪, পৃ. ৬১
১৩. মুখোপাধ্যায়, সঞ্চরী (সম্পা.), ‘শরিফান’, *মান্টোর সেরা পাঁচিশ*, পত্রভারতী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ১৯
১৪. তদেব, পৃ. ২২
১৫. মুখোপাধ্যায়, সঞ্চরী (সম্পা.), ‘ঠাণ্ডা গোস্ব’, *মান্টোর সেরা পাঁচিশ*, পত্রভারতী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ৬৩
১৬. তদেব, পৃ. ৬০
১৭. তদেব, পৃ. ৬১
১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৩, পৃ. ১৮

কমল চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে আদিবাসীজীবন, অরণ্য ও বন্যপ্রাণী: সম্পর্কের মাত্রা ও সংকট

নূরনবী সেখ

‘কবিগোষ্ঠী কৌরব’ (অক্টোবর ১৯৬৮) পত্রিকা উন্মোচনের মাধ্যমে কমল চক্রবর্তীর বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। বিশ শতকের সত্তরের দশকে যেসব তরুণ প্রতিভাধর কবি বিশেষত জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিতার ঝুড়ি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে স্বতন্ত্র এক সারিতে কমল চক্রবর্তীর নামও উচ্চারিত হবে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘চার নম্বর ফার্নেস চার্জড’ বের হয় জুলাই ১৯৭১ সালে। ফলে বিশ শতকের সত্তর দশকের কবি রূপেই তিনি প্রথম বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। এবং এই দশক থেকেই তিনি গদ্য রচনাতেও হাত পাকাতে থাকেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আমার পাপ’ প্রকাশিত হয় ‘কৌরব’ পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সালে। সত্তর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাতে গল্প নির্মাণ ভাবনায় ও বিষয়বস্তুতে যে বাঁক সূচিত হয়, তাতে মানুষের বাস্তব সমস্যা, দিনমজুরের কথা, আদিবাসী, প্রান্তিক জনজাতির কথা গল্পকারদের কলমে উঠে আসতে থাকে। কমল চক্রবর্তীর প্রকাশিত ছোটোগল্প আমরা আশি দশকের লগ্ন থেকে পাই। তাঁর ছোটোগল্পের নরম জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পাই আদিবাসীদের, যারা একমুঠো ভাতের বদলে হাড়িয়া খেয়ে পেট ভরাচ্ছে, তেপ্তা মেটাচ্ছে; মায়াময় অরণ্যে শালফুল কুড়িয়ে চুলের খোঁপায় গুঁজে নিচ্ছে, ধামসা মাদলসহ গান গাইতে গাইতে ফিরছে বাড়ি। তাদের জীবন ধারণের সহায় অরণ্য, জঙ্গল। অরণ্যের কাঠ, সামান্য ফল-মূল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে, দিনমজুরি করে, পাথর কাটে, খাদানে কাজ করে, গাধা, শূয়ার চরায়। শহুরে ‘ছজুর’দের বা শাসকের কবলে পড়ে আদিবাসীরা তাদের জল-জমি-অরণ্যের অধিকার ক্রমাগত হারাতে থাকে। তারা দেখতে পায়, অরণ্যের শালগাছ কেটে ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে; অরণ্য ধংস হচ্ছে, হাতির উপদ্রব বাড়ছে। এই অত্যাচারের বিপন্নতাবোধ থেকে প্রতিবাদ করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। আদিবাসী, দলিত, শ্রেণিহীন এই সব তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষদের সংকটাপন্ন জীবনচিত্র দক্ষ কলমে বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যে এঁকেছেন কথাশিল্পী কমল চক্রবর্তী। তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্প, উপন্যাসে এই সব চিত্র ফুটে উঠেছে যথা—‘লেম্বো’, ‘পাহাড়’, ‘জঙ্গল’, ‘জঙ্গলবয় রামু’, ‘ধান’, ‘বৃক্ষু’ প্রভৃতি উপন্যাসে এবং ‘শামু জোনকো’ (অক্টোবর ১৯৯৬) গল্প সংকলনের ‘শামু জোনকো’, ‘ঘাস’, ‘মাচি ও পাগলা হাতি’, ‘বড়োবাবুর ভূত দেখা’, ‘মাংসা সোরেন’, ‘হাতির দু’রকম দাঁত’, ‘শেষ রাতের ডাইনি’, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, ‘শীতের সকাল’, ‘ফুচু সিং বাগালের কাটা পা’ ইত্যাদি প্রায় সব ছোটোগল্পে। কমল চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে অরণ্য, বন্যপ্রাণী ও আদিবাসীদের সংকটাপন্ন জীবন কীভাবে, কতটা দ্যোতিত হয়েছে তা আমরা তাঁর ‘শামু জোনকো’ গল্পগ্রন্থের কয়েকটি গল্প অবলম্বনে দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে ‘শামু জোনকো’, ‘ঘাস’, ‘মাচি ও পাগলা হাতি’, ‘বড়োবাবুর ভূত দেখা’ এই চারটি গল্প বেছে নিয়েছি।

‘মাচি ও পাগলা হাতি’ গল্পটি ‘দেশ’ পত্রিকায় ২৮ মে- ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পটি চারটি অংশে পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম ও চার অংশে গল্পের একমাত্র নারী চরিত্র ‘ডাইনি’ মাচি’র ক্ষয়িত রূপ বর্ণনা করেছেন গল্পকার এবং প্রথম অংশে মাত্র দু’টি বাক্য খরচ করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে গল্পের মূল সমস্যা বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। চিনিবাস কুইরি যে, মৌজার রাজা, এখানের সমস্তই তার অধীনে। তার একমাত্র সন্তান, তিন বছরের অর্ধ ছেলে—“কথা বলতে পারে না। ... চিনিবাস শুধু জেনে গেছে ছেলে কানেও শোনে না এবং এই বনেবাদাড়ে বোবা কালা ছেলে জীবন্ত মরা ছাড়া কিছু নয়।”^১ অনেক গুণি, হাকিম দেখিয়েও লাভ হয়নি। আশাহত চিনিবাসকে, শেষে লায়া বুড়ো একদিন জানায়, গণেশ বাবা’ (হাতি)-র অভিশাপে তাকে পাপ লেগেছে, তাই তার ছেলে দুবলা, গুংগা হয়। সরকার, মাফিয়ারা ক্রমাগত শালগাছ কেটেছে, অরণ্য ধ্বংস করেছে। হাতির দল অস্তিত্বের সংকটে দিশাহীন হয়ে গ্রামে ঢুকে, ফসল নষ্ট করে। এদিকে পরপর দু’সন বৃষ্টি না হওয়ায় চাষ হয়নি, ধান ফলেনি। ফলে গ্রাম ছেড়ে লোকজন কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। যারা গ্রামে থেকে যায়, তারা—“চিনিবাসের কাছে জমি দলিল, কাঁসার সানকি, মাদল, বউ, ছেলেমেয়ে ক্রীতদাস জমা পড়তে লাগল।”^২ দু’বছর পরে জল হওয়ায়, খেতে সোনালি ধান ফলেছে। গ্রামরক্ষীরা তাই হত্যে দিয়ে ধান রক্ষা করেছে। সরকার থেকে দেওয়া তেলে ‘লুকা’র আওনে, পটকার আওয়াজে হাতি তাড়ায়। ফলে হাতির দল জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, রাগে গরজায়। যে চিনিবাস এতদিন ‘দেবতা’ সম্পর্কে উদাসীন ছিল, সেই স্বার্থান্বেষী চিনিবাস এখন গণেশ ভগবানের একমাত্র ভক্ত হয়ে উঠেছে, ছেলে জড় গঙ্গারামকে সারিয়ে তুলতে। তাই যারা হাতি তাড়াচ্ছে, খাবার খেতে দেয় না তাদের ‘দোগলা’, ‘শালা’ বলে চিৎকার করে গালি পাড়ে। কেননা লায়া বুড়ো বলেছে—“দেবতার পূজা শেষ হলে বোবা গঙ্গারাম কথা বলবে, কানে শুনতে পাবে গঙ্গারাম মানুষ হবে।”^৩ লায়া বুড়ো বাদনা পরবের সময় বার করেছে। কারণ পরবের এই দু’দিন গ্রামের লোকেরা পাহারা দেয় না, পরবের উৎসবে হাড়িয়া খায়, গান বাজনায় মুখরিত থাকে গ্রাম। এই দু’দিন হাতিকে নিয়ে তারা ভাবিত নয়। তারা বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে হাতির অকথিত বোঝাপড়া রয়েছে। এই সুযোগে চিনিবাস তার অনুগামী সামু, পবন, মুরকুকে তাদের তিনপুরুষের ছিন্ন দলিল, জমা দেওয়া ঘটিবাটি ফিরিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে, কাদু বাঁধ থেকে হাতি তাড়িয়ে গ্রামবাসীদের ধানের খেতে নিয়ে আসতে বলে। হাতি ধান খেয়ে সন্তুষ্ট হলে গঙ্গারাম হাঁটতে পারবে, কথা বলতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাঁধ সাজে মাচি।

গল্পের চতুর্থ অংশে, নষ্ট মেয়ে ‘স্বৈরিণী’ মাচি, যাকে গ্রাম থেকে ডাইনি অপবাদে তাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি এও অপবাদ দিয়েছিল—“যেবার খেতে ধান মরে গেল, জল হল না, ক্রমে দড়ি পাকিয়ে গেল দুধ বুকে সবুজ শিশু, গ্রামবাসী বলল, এ ডাইনের কাজ।”^৪ সেই রোগজীর্ণ মাচি যখন দেখল তাড়া খাওয়া উদভ্রান্ত হাতির দল ধান খেতে নামছে, দু’সন খেতে না পাওয়া মানুষের অন্ন ধ্বংস করতে আসছে তখন মাচি ক্ষিপ্ত হাতি দলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। হলুদ ধানের শিশু বুকে জড়িয়ে কাঁদে। গল্পকার লিখছেন—

দেবতা তোকে গড় করি কিন্তুক এই আমার রক্ত এ তোকে ছুঁতে দিব নাই, আমার দু’সনের ভক, আমার চানা বটে, ঘুর, ঘুরে যা বাপ, মাচির বাঁকা দোমড়ানো স্তনহীন বুক ধনুকের মত বাঁকা হয়।^৫

এই মাচিই গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজেকে দেবতার পায়ে নিবেদন করেন। অপূর্ব এক গদ্যের খোঁচায় গল্পটি নির্মাণ করেছেন লেখক।

কমল চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে আদিবাসীজীবন, অরণ্য ও বন্যপ্রাণী : সম্পর্কের মাত্রা ও সংকট

‘ঘাস’ গল্পটি ‘দেশ’ পত্রিকায় ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পটি সংক্ষেপে দেখা যাক—
কানুরাম এঞ্জেল তিন পুরুষের ক্রিস্টান। তার ঠাকুরদা পিলুরাম এঞ্জেল ছিল বিখ্যাত ঘেসুড়ে। মলিনসাহেবের ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটার কাজ পেয়েছিল। অথচ তারা চোন্দ পুরুষের কেউ কখনও এরকম উন্নত পদে কাজ করেনি। কেননা তারা ভাঙ্গি, তাদের কাজ ছিল বাবুদের পায়খানা পরিষ্কার করা, গু-মুত টিন মাথায় বহন করা, নর্দমা ময়লা সাফ করা। সেই পিলুরাম, মিসিবাবার হাত ধরে ক্রিস্টান হয়। ঠাকুরদা পিলুরামই প্রথম যে পায়ে জুতো পরেছিল। পাগড়ি মাথায় ঘোড়ায় চড়ত। অথচ কানুর বাবা গির্জায় ঝাঁট দেয়, উঠোন পরিষ্কার করে। কানুরাম সেই পিলুরাম এঞ্জেলের নাতি, মৃত ঠাকুরদা’র প্রতি কানুরামের কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে উঠে, যেন তাদের ঝাঁটিয়ে গেছে। কানুরাম স্বপ্ন দেখে ঠাকুরদা’র মতো ঘেসুড়ে হবে।—“একথা তার মনে মাঝেমাঝে উদয় হয় যে সে একজন ডাকসাইটে ঘেসুড়ে হতেই চেয়েছিল।”^৬
চেয়েছিল গাঢ় সবুজ ঘাস কাটবে। কিন্তু কানুরাম ঘাস কাটার কাজ পেল না, পেল পনেরো-কুড়িটা গাধা ও দশ বারোটা খচ্চর সামলানোর কাজ। এই গাধা-খচ্চরের রক্ত দিয়ে সিরাম তৈরি করে কোম্পানি। মাঝেমাঝেই খচ্চরের গলা ফুটিয়ে ইনজেকশন দিয়ে রক্ত শুষে নেয় তারা, যতদিন না মারা যায়। কানুরাম পশুদের প্রতি এই নির্মমতায় কষ্ট পায়, এ কাজ সে মানতে পারে না। অন্যদিকে গোমতী, কানুরামের প্রেমিকা, তার গাধা-খচ্চরের দেখাশোনার কাজ পছন্দ করে না। গোমতী দেখা দেখিয়ে বলে, ঘেসেডের চাকরি পেলে তবে তাকে পাবে। গোমতী স্বাধীন, তার গোটা তিরিশেক শস্যের আছে, কাউকে রেয়াত করে না, এমনকি স্বামী অ্যালফ্রেডকেও। কানুরামের বন্ধু মাইকেল পীতাম্বর রেসকোর্সের মালিকের কাছে ঘোড়ার ঘাস কাটার কাজের কথা বললেও কোনো সম্মান মেলে না। হু হু মন খারাপ করে। তার বাবা বলেছিল—

বেটা এখানে এসে যখন খুশি মানত করবি। এ হল মলিন সাহেবের কবর। এ আমার বাবাকে ঘেসেড়ে করেছিল, বুঝেছিস? সাহেব দেবতা ছিলেন, ঈশ্বরের পুত্র, তোর জীবনে দুঃখ হবে না।^৭

তাই মলিনসাহেবের সমাধিতে এসে প্রণাম করে, মনোদুঃখ জানায়। ঘেসেডের কাজ না পেলে কীভাবে সে গোমতী পাবে! শস্যের কেটে বেচতে হবে নইলে গোমতীকে পাবে না। কানুরাম আঁতকে উঠে গোমতীর এই সিদ্ধান্তে। সে কসাই হতে চায় না, শুধু তার ঘাস কাটতে ইচ্ছে করে। পীতাম্বর বলেছিল, যদি ঠাকুরদা’র নাম লেখা কাস্তে বা প্যান্ট বা কোনো কাগজ থাকলে চাকরি পাবে—

ভাঙ্গি কানুরাম এঞ্জেল উঠানে পড়ে থাকা বহুদিনের অব্যাহত হ্যান্ডেল ছাড়া ফুটো বালতির দিকে তাকাল। দু-চার পয়সায় ঝালাই করে সে শহরের শীর্ষগলির মধ্য দিয়ে টানা দু-মাইল হাঁটছে। শস্যের মাংসের মালকিন তখনও হিস হিস দুলাছে, নে মাংসটা আগে খা, গরম গরম ভালো লাগবে।^৮

এই গল্প পাঠ করতে করতে চেতনায় নাড়া দিয়ে যায় অশুভবাসী, দলিত কানুরামের পশু প্রেম, সং কর্মের প্রতি নিষ্ঠা। গল্পটি হয়ে উঠেছে মানুষ ও পশুর নিবিড় সম্পর্কের এক আখ্যান।

‘শামু জোনকো’ গল্পটি ‘নিতাই ধর’ নামে ‘বিভাব’ পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৯১ সনে লেখা। গল্পটি শুরু হচ্ছে চারজন শববাহকের দৃশ্য দিয়ে, সঙ্গে আরো দু’জন কাঁধ বদলাবার জন্য। বত্রিশ বছরের পাঁচ ফুট ছ’ ইঞ্চি দেহী কালো জাণ্ডয়ারের মতো নিষ্প্রাণ শামু জোনকো, তাদের নেতা। প্রশাসনের তিনটে গুলিতে বিদ্ধ, শামু জোনকো লুটিয়ে পড়লে, রাজা সোরেন একটি শাল ডালে কানু ও মাটকুর ধুতিতে পেঁচিয়ে বেঁধে ফিরছে, তাদের গ্রাম কোকচোতে।

জঙ্গলের অন্ধকারে শামুর ঘিলু থেকে, শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে শাল ফুলে, শুকনো পাতায়, রাজার কাঁধে পাঁচ মাইল রাস্তা ধরে। যে শামু আধ মাইল দূর থেকে পুলিশের হেলমেট উড়িয়ে দিত, টাঙ্গির এক কোপে বাঘ, ভালুক খতম করে দিত সেই বীর শামু তাদের কাঁধে। রাজা সোরেন কষ্ট পায়, মাঝেমাঝে কেঁদে ফেলে। ধুলোতে শামুর শরীর ঢেকে যায় দেখে রাজা শালফুল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়, যে শালকে আদিবাসীরা ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর নির্মাণ বলে মনে করে, ভালবাসে। জঙ্গল, টিলা, পাহাড়, পাথর, কাঁটার রাস্তা—দশ মাইল হেঁটে, আরো পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে তবে গ্রামে পৌঁছাবে। খুব দ্রুত, সাবধানে সন্তুর্পণে কেননা ‘অলিভ গ্রীণ যমদূত’রা ধাওয়া করছে শামুর লাশ নেওয়ার জন্য, হয়তো কোকচো গ্রামেও তারা যেতে পারে, তার আগেই শামুকে কবর দিতে হবে। গল্পের এই প্রথম অংশে চৈত্র মাসের সেজে ওঠা জঙ্গলের বর্ণনা অত্যন্ত মনোগ্রাহী, এখানে কমল চক্রবর্তীর গদ্য যেন মুক্তহস্তের দানসাগর হয়ে উঠেছে।

আদিবাসীদের অভিযোগ, জঙ্গল ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে—শাল, বিজা শাল, করম, পাঞ্জুন সব শেষ। বাঘ, ভালুক, হরিণ, ময়ূর বন-বরা, তিতির, হরিয়াল বাবুরা খেয়ে ফেলল। কত রকম তেল হত, কত রকম ফল হতো, করম পূজার জন্য একটা করম ডাল দশ মাইল ঘুরে তবে পাওয়া যায়। লোহা, তামা, অভ্র, কয়লার জন্য সব খাদান করে ফেলল! তাহলে আদিবাসীরা যায় কোথায়? আদিবাসীদের শেষ করার জন্য গির্জা বানিয়েছে, জঙ্গলে জঙ্গলে জিশু বাবাকে ছড়িয়েছে। কই সিংবোঙ্গার প্রচার তো তারা করেনি, বরং ওরাই আদিবাসীদের ভগবান বিরসা, সিধু-কানথকে মেরেছে। কেঁদপাতা, শালপাতা বিক্রি করে একমুঠো পান্তা ভাত পিঁয়াজ জোগাড় করে। ঘরের ছাউনির জন্য কাঠকুঠো দরকার হয়, জ্বালানির লকড়ি, কেন তাদের মেয়েদের খারাপ ভাবে দেখে বাবুরা? এসবের কোনো সদুত্তর তারা পায় না। বাবুরা জানায়—তাদের জন্য ইস্কুল, চাকরি, সিনেমা, বিজলি, ডাক্তার সব হবে, অনেক রিসার্চ হচ্ছে। তোরা ঝামেলা করিস না, হুজ্জাতি করিস না। শামু’রা জানায়, আমাদের এসব চায় না, আমরা জঙ্গল চাই, চাই অরণ্যের অধিকার। শামু বলে—

হুজুর জঙ্গলে চল দেখবে জঙ্গল কাকে দেখে কথা বলে, তোমার সঙ্গে না আমার সঙ্গে। দেখ হুজুর হামদের ভাষাঠোভি ঐ ঝাড়ি জঙ্গল সে মিলমিলা। আজ যে আদিবাসী বিগড়ালো, কেন জানিস? জঙ্গল নাই বলে, সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবে, মছল খাবে, পিয়াল খাবে, কেঁদ, বরই খাবে তবে আদিবাসী সাচ্চা থাকে।^{১০}

শামু জোনকো দশ বছর থেকে নারভেরামের কোয়ারিতে অর্থাৎ গিট্টিকলে পাথর ভাঙার কাজ করে। প্রতি শনিবার বাসে করে চৌকোতে নেমে পাঁচ মাইল হেঁটে গ্রামে ফেরে। সেখান থেকেই সে দুনিয়াদারির সম্পর্কে জানতে পারে। সে দেখে, কীভাবে এই ছোটোনাগপুরের জঙ্গল পাহাড় ক্রমাগত উধাও হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সে কষ্ট পায়, অসন্তুষ্ট হয়। এরই মধ্যে কাছারী থেকে হুকুম আসে আদিবাসীরা যেন জঙ্গল না কাটে। অথচ বাবুরাই দশ-বিশ ট্রাক বোঝাই করে জঙ্গল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ভিখু দেওগম, শিলি ওঁরাও—এর তিন মাসের জেল হয়, জঙ্গল কাটার মিথ্যে মামলায়। সারহলের দু-একদিন বাকি, শামু শনিবার বাড়ি ফিরতে চৌকোয় নেমে জানতে পারে, লালমণি নেই, লালমণি গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে। লালমণির অপরাধ, সে কাঠ কুড়োতে গেছিল জঙ্গলে। সতেরো-আঠারো বছরের রূপবতী লালমণিকে বনরক্ষী মেদিনী দাস ও পুলিশ গাছে বেঁধে রাখে, ‘বলাৎকারে অভিশযিক্ত’ করে। সেই অপবিত্রতা বেড়ে ফেলতে লালমণি ফাঁসিতে ঝুলে পড়ে। তারপর তারা থানা ঘেরাও করে, চৌকো ঘেরাও করে তীর

ছুঁড়তে থাকে। শামু অসহ্য যন্ত্রণায় রাজাকে জানায়—“আমার গায়ে যদি গুলি লাগে এখানে ফেলে যাস, গ্রামে নিয়ে যাস না, লালমণির শাস্তি হবে। জঙ্গলে শুয়ে থাকবো। রাজা, লালমণির খুব কষ্ট হয়েছিল নারে?”^{১০} অরণ্যসম্পদ ধ্বংস করে যে কারিগররা অশ্ববাসী মানুষদের, বন্যপ্রাণীদের মৃত্যুর কালো গহ্বরের দিকে ঠেলে দেয়, তাদের প্রতিই এক ঘণার লিপি এই গল্পটি।

‘বড়োবাবুর ভূত দেখা’ গল্পটি ‘আজকাল’ পত্রিকায় মে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পটি নিবিষ্ট চিত্রে পাঠ করলে ফুটে উঠে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদের এক টুকরো চিত্র। সাহেবরা এসে আদিবাসীদের পাহাড়, জঙ্গল দখল করে। অফিসারদের জন্য টিলার উপরে কোয়ার্টার গড়ে তোলে, টিলার উপরে চার্চ। গল্পের মূল চরিত্র জোসেফ নাগের বাবা মহালি নাগ তিনপুরুষের খ্রিস্টান। মহালির বাবা বাস্তা পঞ্চাশ বছর আগে খ্রিস্টান হয়। জোসেফ সাহেবদের খনিতে পাথর কাটার চাকরি করে। জোসেফের ছোটোভাই বিদর সাত টাকা রেটে গিট্টিকলে কাজ করে। স্ত্রী সীতা গির্জার মেজে মোছে, ঝাট দেয়। জোসেফরা থাকে পাহাড়ের কোটরে। পোষ শেষ হলে তারা পানের জলটুকু পায় না, হাড়িয়া খেয়ে তেস্তা মেটায়। ১৮-মে মাইনস-এর গোল্ডেন জুবিলিতে উৎসবের রাত, দু-দিন চলবে। বোম্বে, দিল্লি, কলকাতা থেকে লোক এসেছে। খনির শ্রমিকরাও আমন্ত্রিত। বোম্বে থেকে আগত চেয়ারম্যান জানান-সাত ক্লাস পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনা, আটটি বস্তিতে কুয়ো হবে, ফকোটে সিনেমা দেখানোরও ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে মেহফিলের রাতে চলতে থাকে বাবুদের মদ, ধূমপান, কলকাতা থেকে আগত শর্ট ড্রেস পরা কামুকী নাচনির নাচ। অথচ জোসেফদের জন্য এক প্যাকেট মিষ্টিও বরাদ্দে নেই, জোসেফ রাগে ফোঁসে, সে মঞ্চ বক্তৃতারত চেয়ারম্যানকে জানায়। অফিসাররা বিব্রত হয়, তারা জানে জোসেফ বদমেজাজি, তার মতো অহেতুক সাহসী আদিবাসীদের মধ্যে আর কেউ নেই। পার্সোনাল ম্যানেজার বি ডি প্রসাদ জোসেফকে আশ্বস্ত করে, কাল ডিউটিতে পাবে—“দুটো বরফি, একটা লাড্ডু, একটা কালো জাম, একসো মিক্সচার, একটা বালুসাই-পাঁচটা করে মিষ্টি। কী খুশি?”^{১১} পরদিন কাজ শেষে প্যাকেট হাতে পেলে দেখে, বালুসাই নেই, পাঁচটার জায়গায় চারটে মিষ্টি। রাগে জ্বলে উঠে জোসেফ। তারা কেউ প্যাকেট ছুঁলো না। সন্দের সময় যখন ঢাউশ নাচনি নাচছে তখন জোসেফ, বোদরা, কালিরাম, কুরণ গেল মজলিশে। ওদের হুলস্থূল দেখে বি ডি প্রসাদ রে রে করে তেড়ে আসে, ধাক্কা দেয়। জোসেফ আক্রোশে জ্বলে উঠে, বি ডি প্রসাদের চুল ধরে ঘুষি মারে, নাক দিয়ে রক্ত গড়ায়।

পরদিন কাজে ফিরে জোসেফ বুঝতে পারে পরিবেশ থমথমে। শহর থেকে চব্বিশ কিমি দূরে খনি, এসপি দীপক ঠাকুর দুপুর নাগাদ উঁচু-নিচু পাথরময় রাস্তায় পেরিয়ে আসে। তখন জোসেফরা হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে মাত্র, কিছু না বোঝার আগেই জোসেফ ও বোদরাকে জীপের সঙ্গে দড়িতে বেঁধে পঞ্চাশ ঘণ্টা স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দেয়। “পাহাড়ি রাস্তায় দু-জনের আর্তনাদ, ক্রমে গোঙানি হয়ে যায়। দৌড় থেমে গেলে রাস্তায় দাঁতে প্রথমে ছাল, পরে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে গৌড়ালি ও আঙুলের সাদা হাড় ঘষতে থাকে। এবং রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত রক্ত ও হাড়ের দাগ পড়তে থাকে ... জোসেফদের সবরকম আওয়াজই বন্ধ হয়ে গেছে।”^{১২}

এরপরেও থানায় নিয়ে গিয়ে লাঠি ও রাইফেলের মার চলে। মৃত জোসেফের লাশ নেওয়ার জন্য, নির্বাক পাঁচশো শ্রমিক ও তাদের স্ত্রী-পুত্র তীর ও টাঙ্গি নিয়ে থানা ঘেরাও করে। এ দৃশ্য দেখে এসপি ঠাকুর ভয়ে ‘জোম্বি’ অবস্থা, প্রায় কেঁদে ফেলে। এ-ঘটনার মাসকথানেক পরে বিদর, জোসেফের জায়গায় চাকরি চাইতে এলে রামপিয়ারী যাদব

আঁতকে উঠে। কেননা বিদর ও জোসেফের চেহারা এতো মিল যে বড়োবাবু বিস্মিত হয়। হয়তো বা জোসেফকে কুকুরের মতো মেরে ফেলার অপরাধবোধ বড়োবাবুর চেতনায় তাড়া করে—“সেই লাল দাগ লাগা ছাই ওভারঅল, সেই ভারী ছোবলানো বুট। আদিবাসীদের চেহারা এত মিল যে আলাদা করা যায় না। বড়োবাবু ভূত দেখে চমকে উঠল।”^{১০} জোসেফদের একটা সামান্য দাবি, যার পরিবর্তে জুটলো এই নৃশংস হত্যালীলা। অবশ্য আদিবাসীদের একটা চাপা ক্ষোভ ক্রমাগত জন্ম নিয়েছে জল, জঙ্গল, পাহাড়ের অধিকার নিয়ে। ফলে তারা রুখে দাঁড়াতে চেয়েছে, প্রতিবাদ করতে চেয়েছে।

উপরোক্ত চারটি গল্প আলোচনার পটে উঠে এসেছে আদিবাসী, অন্তর্জগৎশ্রেণির অরণ্যসম্পদ, বন্যপ্রাণী, পাহাড়, নদী, ভূমি রক্ষার জন্য সংঘাত-সংগ্রাম-সম্ভ্রাস শেষে রক্ত ও মৃত্যু। শামু জোনকো, লালমণি, জোসেফ, সীতা, মাচি, কানুরাম বা গোমতী চরিত্রগুলির যে বিপন্ন জীবন, তার সঙ্গে হাতি, শূয়ার, গাধা বা খচ্চর তাদের জীবনের সঙ্গে কখনও সপ্রেমে, কখনও বা হিংস্রতায় নিবিড়ভাবে জুড়ে থেকেছে এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংকটকে গল্পকার কমল চক্রবর্তী নিপুণভাবে তাঁর গল্পগুলিতে দৃশ্যায়িত করেছেন। তাঁর গল্পে আদিবাসী সমাজের ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কারও উঠে এসেছে সমানভাবে। এখানেই গল্পকার কমল চক্রবর্তীর সাফল্য।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, কমল, *গল্প সমগ্র*, ১ম খণ্ড, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ২৬৫
২. তদেব, পৃ. ২৬৬
৩. তদেব, পৃ. ২৭১
৪. তদেব, পৃ. ২৭৪
৫. তদেব, পৃ. ২৭৫
৬. তদেব, পৃ. ২৯৯
৭. তদেব, পৃ. ৩০৪
৮. তদেব, পৃ. ৩১২
৯. সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র (সম্পা.), *বিভাব*, শ্রাবণ ১৩৯১, পৃ. ৩৫
১০. তদেব, পৃ. ৪১
১১. চক্রবর্তী, কমল, *গল্প সমগ্র*, ১ম খণ্ড, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ২৮০
১২. তদেব, পৃ. ২৮৩
১৩. তদেব, পৃ. ২৮৪

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি :

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ছোটোগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১৭
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত (সং. ও সম্পা.), *শান্ত্রিবিরোধী আন্দোলন*, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
৩. আহমেদ, মোস্তাক (সম্পা.), *গহন*, 'কমল চক্রবর্তী', তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৪

‘আত্মজিজ্ঞাসা’: অন্ধচেতনা থেকে মুক্তির উড়ান

পৌলমী হাজারা

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র আয়তনের রাজ্য ত্রিপুরা। ভারতের স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা বর্তমান বাংলাদেশের এক বিস্তৃত অংশ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই রাজ্যের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্য পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেকটাই আলাদা। এর প্রভাব সাহিত্য সৃষ্টিতেও পড়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যধারার সঙ্গে সমান্তরাল একটি ধারা এখানে বয়ে চলেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও তার ছায়াসঙ্গী হিসেবে দেশভাগের কালো ছায়া বিভিন্ন প্রদেশকে বিধ্বস্ত করেছিল। জনস্রোতের চেউ আছড়ে পড়ে বিশেষত ত্রিপুরার সমাজ-অর্থনীতির ভারসাম্যকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিল। তবে মানুষের আগমন এখানে নতুন নয়। দেশভাগের প্রায় দুশ বছর আগে সাঁওতাল বিদ্রোহের পরপর বিভিন্ন উপজাতির মানুষ নিজেদের অল্প সংস্থান ও অবস্থানগত উন্নতির আশায় ত্রিপুরা ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ঠাঁই নিয়েছিল। তারপরেও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে এসেছে।

রাজা রত্নমানিক্য প্রথম তিনজন সম্মানীয় বাঙালি ব্যক্তিকে ত্রিপুরা রাজপ্রশাসনের প্রয়োজনে নিয়ে এসেছিলেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের বংশপঞ্জিকা ‘রাজমালা’ থেকে এই তথ্য জানা যায়। বিবিধ কারণে ধীরে ধীরে বাঙালিদের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পায় এবং কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এখানকার পাহাড়ি মানুষগুলি তাদের সহজ-সরলতায় প্রথমদিকে আগত সবাইকেই প্রায় একাত্ম করে নিয়েছিল। তাই ত্রিপুরার ইতিহাসে উপজাতি ও বাঙালির সম্পর্কের রসায়ন বহুদিনের। কিন্তু দেশভাগের পরপর চিত্রটা বদলে যেতে শুরু করে। উদ্বাস্তু হিন্দুরা এসে উপজাতিদের ভূমিতে আশ্রয় নিতে থাকে। ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের কথা ভেবে প্রথম জমি সংরক্ষণ করেছিলেন। দেশভাগের আগেই তিনি উপজাতিদের নিরাপত্তার স্বার্থে দুবারে মোট ২১৭০ বর্গমাইল জমি সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ১৯৪৭ এর ১৭ই মে। তাঁর মৃত্যুর সময় কিরীটবিক্রম নাবালক থাকায় মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী ‘কাউন্সিল অফ রিজেন্সি’র রিজেন্ট হিসেবে (১৯৪৭ থেকে ৪৯) শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। সেইসময় আগত উদ্বাস্তুদের কথা ভেবে তিনি উপজাতিদের সংরক্ষিত এলাকার ৩০০ বর্গমাইল মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক আমলাদের কূটনৈতিক চালে সংরক্ষিত জমির এক বিস্তৃত অংশ উদ্বাস্তুদের হাতে চলে যায়। এরফলে উপজাতিদের জীবনে টানা পোড়েন শুরু হয়। ধীরে ধীরে আদি বাসিন্দারা সংখ্যাগুরু থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে থাকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রায় সবক্ষেত্রেই তাদের হীনমন্যতা গ্রাস করে। তাদের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা অনুভূত হয়। ভোট রাজনীতির স্বার্থে সরকার উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত জমিগুলি তাদের জন্য পাকাপাকিভাবে বরাদ্দ করে দেয়। বাস্তুহারা দের দখলদারি মনোভাবকে প্রতিরোধ না করে উস্কে দেওয়া হয়। উৎপীড়ন-নির্যাতন থেকে উপজাতি নারী ও শিশুরাও রেহাই পায়নি। এরফলে সারা ত্রিপুরা জুড়েই একটা

অস্থির আবহ তৈরি হয়েছিল। এই সুযোগে রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী গোষ্ঠী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। আর তার ফলস্বরূপ ত্রিপুরাতে ঘটে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা (১৯৮০)। তবে এই ঘটনা একদিনের নয়; শোষণ ও অত্যাচারে বিপর্যস্ত উপজাতিদের মধ্যে জমে থাকা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ। ১৯৮০ সালের রক্তাক্ত সেই ইতিহাস কালের নিয়মে হারিয়ে গেলেও তার ক্ষত আজও মানুষ বহন করে বেড়াচ্ছে। দাঙ্গার দায়ভার নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা একে-অপরের দিকে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে যায়; কিন্তু এখনো ভুক্তভোগী ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ। এই বিভ্রান্তিকর সময়ের যাঁরা সাক্ষী ছিলেন তাঁদের মধ্যে জয়া গোয়ালা একজন।

জয়া গোয়ালার জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরার অস্থির সময়ের আবের্তে, ১৯৬৬ সালে। পশ্চিম ত্রিপুরার চা-বাগানেই তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা। তবে বেশিরভাগ মেয়েদের মতো দু’টি পাতা একটি কুঁড়ির তলের অন্ধকারে তিনি হারিয়ে যাননি। পুঁথিগত পাঠ খুব বেশিদূর অগ্রসর না হলেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তায় উজ্জ্বল। চা-বাগানের বিবিধ সমস্যাসহ মেয়েদের আরও নানা সমস্যাকে তিনি নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং লেখনীকে প্রতিবাদের অস্ত্র করে তুলেছেন। একই সাথে ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়ার কারণগুলি অনুধাবন করতে চেয়েছেন এবং তা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে সহজ সমাধানের সম্ভাব্য পথনির্দেশ করেছেন। রাজনৈতিক দাঙ্গা একসময় ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। আবার সেই দাঙ্গাই ছোট ত্রিপুরাকে সমতল ও পাহাড়ি অংশে ভাগ করে আরও টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। সেই কারণে সমস্যা জর্জরিত মানুষজনকে পরিকল্পনামাফিক ভুল পথেও চালিত করা হয়। আর এর বিরুদ্ধে লেখিকা সরব হয়েছিলেন। উগ্রপন্থীর খাতায় নাম লেখানো এক তরুণ বন্দুকবাজের আত্মসমালোচনামূলক অনুভব ধরা পড়েছে তাঁর ‘আত্মজিজ্ঞাসা’ গল্পটিতে। পাহাড়ি ত্রিপুরায় সমাজ-অর্থনীতির যূপকাষ্ঠে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া যুবকের দল চোখে একরাশ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখেছিল। দাবি আদায়ের সহজ রাস্তা বন্ধ হলে তারা হাতে তুলে নিয়েছিল বন্দুক—

বারো ক্লাশ পাশ আঠারোর যুবকের চারিদিকে দারিদ্র্যের মস্থনে বিরামহীন ভুখা মিছিল। বেকারত্বের অসহনীয় মর্মপীড়ায় বিক্ষত বৃকে জ্বালা, শুধু জ্বালা, সমাজটির প্রতি জমাটি ক্ষোভ, ঘৃণা স-ব কিছুর চিত্ররূপ প্রতিফলিত হতে থাকে— ... নিষ্কর্মা হাতের মুঠোয় জুমের দানাহীন ধানের নাড়ায় বিদ্রপবাণ, তখনই পাশেই আরেকটি হাতের কালো খেলনায় ঝিকমিকি হাসি ঝরছিল।^২

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গজেন্দ্র। আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সে উগ্রপন্থী দলে নাম লেখায়। হেমন্তের এক রাত্রে অতিক্রান্ত সেই বীভৎস বন্ধুর পথের স্মৃতিচারণায় গজেন্দ্রর মনে সন্ত্রাসবাদী আদর্শকে ঘিরে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে আসে। জীবনের শেষবেলায় চাওয়া-পাওয়ার সাথে মেলাতে গিয়ে সে নিজের আচরণেই অবাক হয়ে যায়। যে গজেন্দ্র বড়ো হয়েছিল ককবরক গানের কম্পিত সুরমাধুর্যে, সেই আজ স্পর্ধার অহঙ্কারে, বন্দুকের শব্দভেদী বাণে ও বারুদের ধোঁয়ায় আকাশ-বাতাস ভরিয়ে রাখে। কিন্তু এরপরেও গজেন্দ্র স্বাধীনতা, মর্যাদা, অধিকার কিছুই পায়নি। মুক্তির পরিবর্তে সত্তার দহন জ্বালায় পুড়ে যেতে থাকে গজেন্দ্রর মতো যুবকরা। এই খুন-রাজনীতির রক্তাক্ত পথে আদৌ কি মুক্তি মিলবে, সেই প্রশ্ন গজেন্দ্রর মতো যুবকদের অহরহ জর্জরিত করতে থাকে। তাই এখানেই তার জীবনের গল্প শেষ হয়ে যায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই সে নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের সাথে সাথে প্রকৃতিও তার প্রতি ধিক্কারধ্বনি দেয়। সে পথ বদল করে নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ফিরে আসে নিজের ছন্দে। এভাবেই গল্পের মোড় ঘুরে

যায়, তৈরি হয় গজেন্দ্রর জীবনের নূতন বাঁক। সে নূতন পথে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। হতাশাগ্রস্ত যুবকদের স্বপ্নমূলে জলসিঞ্চন করেছিলেন ত্রিপুরার সমকালীন লেখক-লেখিকাবর্গ।

ত্রিপুরার যুবকদের অসুখধারণের পেছনে ছিল নানাবিধ কারণ। উদ্বাস্তুদের আগমনের প্রাথমিকপর্বে ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুতর কোনও প্রভাব না পড়লেও ধীরে ধীরে চাষজমি-খাদ্যদ্রব্য-বাসস্থান নিয়ে সঙ্কটের আবর্তে পড়েছিল ত্রিপুরাবাসী। অর্থ-প্রতিপত্তির সঙ্গে মান-মর্যাদা হারানোর আশঙ্কা থেকে তারা একপ্রকার হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে। দারিদ্র্য-বেকারত্বের জ্বালা, সামাজিক সঙ্কট এবং নিরাপত্তার অভাবে ক্ষুব্ধ একদল যুবক রক্তাক্ত রাজনীতির কঠিন পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। মুক্তির আশায় যুবকেরা এই পথেই প্রচলিত ভঙ্গুর সমাজকাঠামোটোর আমূল বদল ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু এই উপজাতি অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে সুবিধাভোগী দলনেতারা আখের গোছাতে চেয়েছিল। তারা অপহরণের ছলে আদায়ীকৃত টাকা আত্মসাৎ করে নিজেদের ব্যবসায়িক লাভের অঙ্কটা বুঝে নেয়। আর দরিদ্র সরল টিপরাদের মুক্তির মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে উগ্রপন্থীর বেশে বদলা নিতে শেখায়। এই আদর্শে চালিত হয়ে গজেন্দ্ররা দেখেছিল শুধু রক্ত, খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আর জোরজুলুমের রাজত্ব। ‘শিকার’ ধরার নামে অপহৃত মানুষকে ঘিরে উপার্জনের এই হীন কৌশল নিয়ে গজেন্দ্র আত্মজিজ্ঞাসার দ্বন্দ্ব জেরবার হয়। তিরিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গজেন্দ্র আবার নতুন করে ভাবতে বসে, ঠিক-ভুলের চিন্তাস্রোতে অবগাহন করতে বাধ্য হয়।

মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা দিকভ্রষ্ট হয়ে আগত বাঙালদের শত্রুপক্ষ ভাবতে শুরু করে। উদ্বাস্তুদের হাত থেকে তারা ত্রিপুরাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যপূরণে সামিল হয়। শোষণ শ্রেণির থেকে চোখ সরে গিয়ে তাদের কাছে সমস্ত বাঙালিরা শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। তাদের থেকে নিজেদের ভিটেমাটি রক্ষার ক্রুর খেলায় যোগ দেয়। এইসময় পাহাড়ি উপজাতি ও সমতলবাসীদের মধ্যে অগোচরে ভেদাভেদের বীজ বপন করে দিতে থাকে স্বার্থকামী ক্ষমতালোভী গোষ্ঠী। তবে একথা অনস্বীকার্য, ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে এক বিশাল সংখ্যায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটে। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ সমতল ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পৌঁছে যায়। উপজাতিদের মধ্যে তৈরি হয় অসন্তোষ। একে হাতিয়ার করে দরিদ্র টিপরাদের দারিদ্র্য মুক্তি ও ‘স্বাধীন ত্রিপুরা’র স্বপ্ন দেখিয়ে উগ্র মতাদর্শে দীক্ষিত করা হয়। তাদের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় ঘৃণার বিষবাষ্প। পরিবার-পরিজন-প্রেয়সীকে দূরে সরিয়ে দিন বদলের আশায় লক্ষ্যচ্যুত যুবকের দল মেতে ওঠে রক্তের হোলিখেলায়। নেশালু মদিরতায় তারা নিজেদের আচ্ছন্ন করে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধকে ভুলে থাকার চেষ্টা করত। তারা আশা করেছিল, এই পথেই দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে এবং তাদের নূতন দিনের সূর্য উঠবে। পরিবর্তে তারা পায় এক বিক্ষুব্ধ জীবন। ভালোবাসা-বেদনার অনুভূতিহীন, সম্পর্কের টানহীন ‘মাংসাশী জন্তু’-তে পরিণত হয় যুবকের দল। কিন্তু অপহৃত সমতলি যুবকের কান্না গজেন্দ্রের মনে আলোড়ন তোলে, ব্যথিত হয় তার অন্তরাগ্না। যুবকের মায়ের প্রতি প্রগাঢ় অনুভূতির সঙ্গে গজেন্দ্র নিজের অনুভবকে মিলিয়ে নিতে পারে। গজেন্দ্রর মায়ের কাছে এই যুবকের দল জঙ্গলী জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে তাদের হিংসাত্মক লক্ষ্যপথের অসারতা, পরিণামহীনতা অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। তাই সে ছেলেকে আপ্রাণ চেষ্টায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল—

সৌম্য-সুন্দর মুখশ্রীতে অশান্ততা, সক্রমণ কণ্ঠে যেন সুম্নিগ্ধ আহ্বান করে—মুনাই কিফিলি ফাইদি—আয় লক্ষ্মীসোনা, ফিরে আয়। জঙ্গলী জন্তুদের সঙ্গে থেকে তুই যে জন্তু হয়ে যাচ্ছিস, মানুষখেকো জন্তু। আয় বাবা, ফিরে আয়। মায়ের কোলে, বুকের ওমে—°

উগ্রপন্থী দলে ছেলের যোগদানে গজেন্দ্রের মা বেদনায় মথিত হলেও সেদিন ঘৃণার চাহনি দিয়েই ছেলেকে বিদায় জানিয়েছিল। কিন্তু সেই কটাক্ষ দৃষ্টিবাণ আজও গজেন্দ্রকে তাড়া করে বেড়ায়।

প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার থেকেও উপজাতিদের ক্রমশ বঞ্চিত করা হতে থাকে। অথচ এই বনজসম্পদ তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে এসেছে। জমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের সঙ্কটে বেঁচে থাকাটাই তখন তাদের কাছে দুর্লভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেইসঙ্গে নিজের জাতির মানুষগুলি তাদেরকে ঠকাতে থাকে। সুবিধাভোগী ক্ষমতাবান টিপারারা দরিদ্র টিপরাদের সরকার প্রদেয় ন্যূন্যতম সুবিধাটুকুও আত্মসাৎ করে নিতে থাকে। অভাবের তাড়নায় রাজনৈতিক দাবি পূরণ অপেক্ষা তখন দুমুঠো অন্ন জোগানোই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। ক্ষোভের আশ্রয় স্তিমিত করার ক্ষেত্রে সরকারের তরফে অর্থনৈতিক কাঠামো, শিক্ষা পরিকাঠামোর সংস্কার বা উন্নয়ন কিংবা বেকারত্ব দূরীকরণে কোনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। আর্থসামাজিক ভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইতে উগ্র জাত্যাভিমাত্রীরা তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্যে তারা পরিবার-পরিজনকে উপেক্ষা করতেও পিছপা হয়নি। পরিস্থিতির চাপে পড়ে এভাবেই শত শত গজেন্দ্র সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়-জঙ্গলে হারিয়ে যেতে শুরু করে। জমির অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিংবা সামাজিক সম্মান তারা কোনটাই অর্জন করতে পারেনি, বরং তারা আরও সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার এই চক্রবৃহৎ থেকে ত্রিপুরার যুবকদের বেরিয়ে আসাও সহজ ছিল না। আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি স্বজনপোষণের রাজনীতি এবং উপজাতিদের প্রতি সরকারের উদাসীনতা তাদেরকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। এই সমস্যা-প্রতিকূলতায় তাদের অন্তরের বেদনা কিংবা অস্বুট গোঙানিকে উপলব্ধি না করে সরকার ‘উগ্রপন্থী’ হিসেবে তাদের সমাজচ্যুত করে।

ত্রিপুরায় সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে যে ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছিল, তা পাহাড়-জঙ্গলের জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বাজারে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে বেশ কিছু মহাজনদের বাড়ি-ঘর থেকে উচ্ছেদ এবং সেইসঙ্গে প্রাণনাশও করা হয়েছিল; কিন্তু তার ফলে টিপরাদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় বাজার নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাভাবে তাদের জীবনধারণের পথ আরও জটিল হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে তৈরি হয় দলগত বিভেদ। সেখানেও ক্ষমতার আস্থালন, ভোগসর্বস্ব জীবনযাপন এবং চাঁদার হুজুতি। স্বপ্ননেশায় বৃন্দে থাকা যুবকদের বা তাদের পরিবারের কোনও সাহায্যে লাগেনি এই আদায়ীকৃত টাকা। তাদের জীবনধারণের মানের কোনও বদল ঘটেনি। দলে নাম লিখিয়ে গজেন্দ্র বুঝেছিল এখানে তার একার অনুসংস্থান হবে, সকলের নয়। স্বাধীনতা আনয়নের নামে ক্ষমতাবানরা তাদের শুধু ব্যবহার করেছিল নিজেদের স্বার্থে, অথচ অর্থের কোনও অংশই তাদের জন্য ব্যয় করেনি। মুক্ত শিক্ষার পথকেও তারা রুদ্ধ করেছিল। উগ্রপন্থী আদর্শকে গ্রহণ না করলেও মৃত্যুর আশঙ্কা ও চাঁদার আতঙ্ক যথাক্রমে সমতল-পাহাড়ের সাধারণ মানুষদের সর্বদা ঘিরে রেখেছিল।

উগ্রপন্থীরা সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। অন্যদিকে উগ্রপন্থীদের আচরণের প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর দলও পাহাড়ি পরিবারগুলির উপর অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়ে যায়। এই মত বা পথে

পরিবারগুলির সমর্থন না থাকলেও তাদের অত্যাচারের শিকার হতে হয়, গৃহপালিত পশুরাও ছাড় পায়না। উগ্রপন্থী না হয়েও নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার হতে হয়। এই গল্পের বুধুয়ার মতো অনেকেই সেই ক্ষোভ থেকে উগ্রপন্থী হওয়ার পথে পা বাড়ায়। এই সৈন্যরা নিরাপত্তার নামে যুবতী নারীদের সন্ত্রাস হরণ করতেও ছাড়েনি। যে স্বপ্ন নিয়ে তারা এই কঠিন পথে অগ্রসর হয়েছিল, কিছুকাল পরেই তাদের মধ্যে এরূপ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়। দলের কর্মপন্থা নিয়ে গজেন্দ্রর মনে সন্দেহ জাগে—

‘স্বাধীন ত্রিপুরা’ স্বপ্নই দেখতে পারবে এই নিরক্ষর পার্বতী-সন্তানেরা। বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে কি এই অন্ধ শিশুরা! হেঁচট খাবে না পথ চলতে চলতে! ... ওরা উপজাতিদের সর্বনাশ করেছে, আলোর পথে যেতে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষা ছাড়া সমাজে আলো আসবে কি কয়রে?*

গজেন্দ্র নিজেও সেই আগুনের আঁচ থেকে ছাড় পায়নি। শিক্ষা মানুষের চেতনা এনে দিতে পারে, জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করে; কিন্তু তা বন্ধ করে কীভাবে মুক্তিলাভ সম্ভব সেই প্রশ্ন ক্রমশ তাদের জর্জরিত করে তোলে। ত্রিপুরার অস্থির আবহে উপজাতিদের শিক্ষাদানের জন্যে বাঙালি কিংবা টিপরা কোনও শিক্ষককেই পাওয়া যায় না। মরণ-বাঁচনের সমস্যা এবং চাঁদার জুলুমে স্কুলের পাঠদান প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

বিচক্ষণ দলনেতারা শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখার জন্যে কৌশলী বুদ্ধিতে জ্ঞানের আলো নিভিয়ে তাদের কলের পুতুল বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কেননা তাদের চেতনার জাগরণ সুবিধাভোগীদের একচ্ছত্র ক্ষমতার অবসান ঘটাবে। স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যপথকে তারা ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। এইভাবে লক্ষ্য ও লক্ষ্যপূরণের রাস্তা নিয়ে ধোঁয়াশা ও জটিলতা যুবকদের গ্রাস করতে থাকে। এই গল্পের গজেন্দ্রও মানসিক দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত হওয়া এক যুবক। তবে গজেন্দ্র স্বার্থপরতা অনুভব করতে পেরেছিল বলেই নিজেই নিঃশেষ হতে না দিয়ে আবার নূতন করে ভাবতে শুরু করে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাপ্প তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেনি। গজেন্দ্রর মতো যুবকরা আত্মউপলব্ধিতে পৌঁছে আবার সকলের মাঝে ফিরে যেতে চায়। পাহাড়, জঙ্গল, ঝোরা, জুমক্ষেতসহ চা-বাগানের সবুজ প্রকৃতিমায়ের কোলেই তারা প্রকৃত মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. দেববর্মা, অঘোর, *ত্রিপুরার দাঙ্গা একটি পর্যালোচনা*, আগরতলা, নভেম্বর ১৯৮১, লেখক পরিচিতি-অংশ
২. গোয়াল্লা, জয়া, ‘আত্মজিজ্ঞাসা’, *রচনাসমগ্র*, মুখাবয়ব, ত্রিপুরা, মে ২০১৯, পৃ. ৮৭৪
৩. তদেব, পৃ. ৮৭৩
৪. তদেব, পৃ. ৮৭৮

গ্রন্থ ও পত্রিকা পঞ্জি :

১. গোয়াল্লা, জয়া, *রচনাসমগ্র*, মুখাবয়ব, ত্রিপুরা, মে ২০১৯
২. কাজিল্লাল, জয়ন্তী মৈত্র (সংকলন ও সম্পাদিত), *দেশভাগ বিপন্ন প্রান্তিক নারী*, গাউচিল, কলকাতা, জুন ২০২১
৩. চক্রবর্তী, বিমল (সম্পাদিত), *ত্রিপুরা : দেশভাগের গল্প*, গাউচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
৪. চক্রবর্তী, জীবন, *ত্রিপুরা : তিরিশ থেকে আশি*, বর্ণমালা প্রকাশনী, ত্রিপুরা, মার্চ ১৯৮৩
৫. দত্ত, সুপ্রিয়, *শেরমুন থেকে কমলপুর : ছাত্র আন্দোলন ও সাংবাদিকতা*, সৈকত প্রকাশন, ত্রিপুরা, ফেব্রুয়ারি ২০২০

৬. দাম, দিলীপরঞ্জন, *ত্রিপুরার গণ-সংগ্রাম*, জ্ঞান বিচিত্রা, ত্রিপুরা, নভেম্বর ২০১৭
৭. দাস, দিলীপ, *দেশভাগে ত্রিপুরা জননী যন্ত্রণা*, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
৮. দাশ, ড. নির্মল, দত্ত, রমাপ্রসাদ (সম্পা.), *শতাব্দীর ত্রিপুরা*, অক্ষর পাবলিকেশানস, ত্রিপুরা, ২০০৫
৯. ধর, বিমান, *ত্রিপুরায় বর্গাসত্ত্ব আন্দোলন*, *রাষ্ট্রীয় সত্ৰাস ও গোবিন্দ তেলীদের হত্যাকাণ্ড*, সৈকত প্রকাশন, ত্রিপুরা, সেপ্টেম্বর ২০১২
১০. পাল, জিতেন্দ্র চন্দ্র, *ত্রিপুরার জননেতা শচীন সিং*, সৈকত প্রকাশন, ত্রিপুরা, ডিসেম্বর ২০০৯
১১. পাল, শ্রী জিতেন্দ্র চন্দ্র, *ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত*, সৈকত প্রকাশন, ত্রিপুরা, নভেম্বর ১৯৯২
১২. পাল, হরিভূষণ, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ফিরে দেখা*, সৈকত প্রকাশন, ত্রিপুরা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪
১৩. পাল, হরিভূষণ, *'৪৩-এর রিয়াং বিদ্রোহ ও রতনমণি*, সৈকত প্রকাশন, ত্রিপুরা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১৪. বসু, নন্দিতা (সম্পাদিত), *বহির্বঙ্গে বাংলার উদ্বাস্তু*, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
১৫. বর্মণ, প্রসূন (সম্পাদিত), *দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত*, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
১৬. দেব, দেবব্রত (সম্পাদিত), *মুখাবয়ব*, 'উত্তরপূর্বের মহিলা গল্পকারের বাংলা গল্প', বৈশাখ—আষাঢ় ১৪২৪
১৭. দেব, দেবব্রত (সম্পাদিত), *মুখাবয়ব*, 'অসীমাস্তিক বাংলা গল্প পর্ব ১', সংখ্যা ২৫—২৬, অক্টোবর ২০০৯
১৮. পাল, মানস (সম্পাদিত), *সৈকত*, 'প্রয়াত কথাশিল্পীত্রয় জয়া গোয়ালা, মীনাক্ষী সেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিভূষণ পাল স্মরণে বিশেষ স্মৃতিতর্পণ সংখ্যা', সংখ্যা ২১, মাঘ ১৪২১

নকশালবাড়ি আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা : বাংলা ছোটোগল্পের দর্পণে

কাজী মাসুদা খাতুন

বিংশ শতাব্দীর সাতের, আটের দশকে পুরো ভারতে যে প্রতিষ্ঠানবিরোধী সংগ্রামের সূচনা হয় তার মূল ভিত্তি ছিল বলা যায় উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির ঘটনা। এখানে জোতদার-জমিদার-মহাজন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের যে আন্দোলনের শুরু তা একদিন সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। শুধু তাই নয় এই আন্দোলন একসময় নিছক একটি আন্দোলন হয়ে না থেকে ইতিহাসের রূপ গ্রহণ করে। ফলে নকশালবাড়ির এই ঘটনা একদিন নকশালবাড়ি, পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতেও প্রভাব বিস্তার করে। বাংলা ছাড়িয়ে এই আন্দোলন কেরالا, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে ভূমিহীনদের জন্য জমির দাবিতে, জোর করে বাড়তি জমি দখলের চেষ্টা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি যোগ দিলে একসময় তা বিপ্লবের আকার ধারণ করে দেশে ব্যাপ্ত হয়। গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে নকশালবাড়ি আন্দোলন শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিও সাতের দশকের সময় থেকেই ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে শহরমুখী হয়। শহর কলকাতার সংস্পর্শে এসে তারা সবদিক থেকেই যেন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছিল। সুবিধালোভী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনেও বিশেষভাবে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন প্রভাব ফেলে। এমনকি বিভিন্ন নামকরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েও এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যোগ দেয়। অনেক ধনী ঘরের সন্তান নিঃস্বার্থভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে হাসি মুখে। বলা যায়—

ঔপনিবেশিক আমল থেকে সুযোগ-সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সেটা একটা বিপুল নাড়া বই কি! তেভাগা-তেলেঙ্গানার পর এত বড়ো ধাক্কা কখনো আসেনি ভারতের রাজনীতিতে, সত্তর দশক নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী পার্লামেন্টারি মার্কসীয় রাজনীতি, ধাক্কা মেরেছিল সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক রূপরেখার ধসে পড়া প্রাচীরে। জাগিয়ে তুলেছিল দিন বদলের প্রত্যাশা।^১

নকশালবাড়ি আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা কীরূপ ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে নকশালবাড়ি (তরাই অঞ্চল) অঞ্চলে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগে নারীরা কেমন ছিল তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বদানে এখানকার মেয়েরা ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’, ‘চা শ্রমিক ইউনিয়ন’-এর মতো আন্দোলনগুলিতে এগিয়ে আসতে শুরু করে। এতে চা-বাগানের মেয়েরা বেশি করে এগিয়ে আসে। কেননা তারা ঘরে-বাইরে সমানভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল। পরিশ্রম অনুযায়ী তারা পারিশ্রমিক পেত না। তাই নকশালবাড়ির সশস্ত্র সংগ্রামে চা বাগানের মেয়েরা আন্দোলনকারীদের সব থেকে বেশি সাহায্য করে। কমরেড গালােশ্বরী দেবী (হাতিঘিসা অঞ্চলের বাসিন্দা) ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কৃষক সমিতির মেম্বর। তারপর তিনি পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি জোতদার-মহাজন-জমিদার-পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। গালােশ্বরী দেবীর নিজের ২০ বিঘে

জমি ছিল। এই জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনকড়ি কুণ্ডুর সঙ্গে তাঁর মামলা-মকদ্দমা চলে। কোর্ট থেকে তিনকড়ির পক্ষে রায় দিলেও গালাশ্বরী দেবী তাঁকে সেই জমিতে নামতে দেননি। নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় গালাশ্বরী দেবীর বাড়ি ছিল হাতিঘেসা অঞ্চলের আন্দোলনকারীদের যোগাযোগের অন্যতম আস্তানা। কৃষকরা তাঁর বাড়িতে আগে মিলিত হত। তারপর সেখান থেকে যে যার কাজের দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। প্রায় প্রতিদিনই মিছিল হত। গালাশ্বরী দেবী বিভিন্ন জায়গার সংবাদ প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। শুধু তাই নয় এইসব সংগ্রামী মানুষদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করতেন। আবার দূরবর্তী মানুষদের তাঁর বাড়িতে রাতে থাকার বন্দোবস্তও করা হত। কমরেড খোকন মজুমদার তাঁর ‘নকশালবাড়ি ভারতের বৃক্কে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ’ গ্রন্থে এই নারীদের সম্পর্কে বলেন—

কোথায় চাল ডাল চিনি এবং কোন সময় দুধ, কোথায় পাচ্ছেন, কে দিচ্ছে সে ব্যাপারে আমরা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করিনি। এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা মহিলা কমরেডরাই করতেন।^২

মেয়েরা কেন নকশাল আন্দোলনে এতটা যুক্ত হয়েছিল তার উত্তরে দেবী চট্টোপাধ্যায় বলেন—

দলিত, আদিবাসী কৃষি পরিবারের মেয়েদের নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার পিছনে, সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে নিজেকে, পরিবারকে ও সম্প্রদায়কে মুক্ত করার তাগিদ ছিল প্রধান। উঁচু জাতির পুরুষ ও নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে যৌন-হেনস্থা তাদের অসহায় করে রাখত। আন্দোলনে অংশীদার হয়ে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ যেন তারা দেখতে পায়। কোথাও বা শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধের স্পৃহা তাদের এ পথে টেনে এনেছে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে থেকে, শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়ে; তাদের মধ্যে থেকেছে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরতা ছাত্রীরা। সব কিছু ছেড়ে তারা গ্রামাঞ্চলে গেছে লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে।^৩

তাছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মত করে, আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে, নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী বাঁচার তাগিদেও মেয়েরা এভাবে পুরুষদের মতো লড়াই করার সাহস পেত এবং এক নতুন সকালের, এক নতুন স্বপ্ন সত্যির দিকে এগিয়ে যেত।

সমাজের দর্পণ রূপে সাতের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি অনেক গল্পকার, ঔপন্যাসিকের কলমেই উঠে এসেছে। নকশাল আন্দোলনে অনেক মেয়েই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আবার বহু নারী পরোক্ষভাবে সাহায্য করে গিয়েছে। এদের মধ্যে নকশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মায়ের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের ‘এর নাম সমাজদেহ’ গল্পে রানি নামে একজন মায়ের কথা পাওয়া যায়। যে মায়ের নকশালকর্মী ছেলে খোকন জেলে বন্দী। জেলে খোকন কেমন আছে মা জানতে চাইলে ছেলে জানায়, জেলে তাদের খুব যত্ন করে রাখা হয়েছে। ছেলের এই ‘তামাশা করে’ বলা কথা বুঝতে পেরেও রানিকে চুপ করে থাকতে হয়। অন্যায় মুখ বুজে সহ্য না করে খোকন প্রতিবাদ করার কথা বলে। এখন আর এলেই জেলের এরকম বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। ছেলেকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে করতে রানিরা দেখতে পান, একজন মেয়েকে নিয়ে এসে এক ভদ্রলোক হেঁয়ালি করে বলছেন—

এখন কেমন লাগছে বীণা? বিপ্লব এসে গেছে তাই না?’ মেয়েটি জবাব দিল না।—আচ্ছা বীণা, তুমি কি মনে করো ক-টা পুলিশকে খুন করতে পারলেই বিপ্লব হল! আর রাতারাতি দেশের চেহারা পালটে যাবে?^৪

বীণাকে পুলিশ রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে। সেদিন বীণার বালিশের নীচে পুলিশ রিভলবার পায়। মারণাস্ত্র চালানোর কাজ ছিল তার। সে যে কতবার এই পাচারের কাজ করেছে তার হিসেব নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেদিন একাধিক প্রশ্ন করা হলেও বীণা নামের মেয়েটি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটির ধৈর্যশক্তি দেখে রানি আশ্চর্য হয়ে যান। বীণার মতো এরকম সংগ্রামী অনেক মেয়েই সেদিন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। চোখের সামনে মেয়েটির এই নির্যাতন দেখে অনুমান করা যায় খোকনদের উপর কেমন ব্যবহার হচ্ছে। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও রানি সেদিন ছেলের দেখা পাননি। একসময় ছেলেরা যা করেছে রানিরা তা মেনে নিয়েছেন। এখন ওপর মহল যা করছে তাও মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোনও পথ নেই। এখানে একজন নকশাল আন্দোলনকারীর মায়ের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মিহির সেনের লেখা ‘আলোয় শুধু’ গল্পে দুই মায়ের কথা আছে যাদের ছেলেরা আলাদা আলাদা দুই দলের কর্মী। সুষমাদের বাড়ির অদূরেই রেললাইনের ওপারে ঝিল। ঝিলের ওপারে বিরাট কলোনি। এপারে গড়ে ওঠা বসতি। বর্তমানে লড়াইটা এ পারের সঙ্গে ওপারের। পুরো ঝিলটি জুড়েই বর্তমানে তাণ্ডব চলছে। বোমা-বারুদের শব্দে মানুষের টেকা দায়। সন্ধ্যা নামলেও তপু বাড়ি ফেরেনা। সকালে তপুর কাছে ওর কয়েকজন বন্ধু এসেছিল। গোপনে ওরা ফিসফিস করে কীসব আলোচনা করছিল। সুষমা ভাবেন তপুর বয়সে অপুও রাজনীতি করত। অপুকে সুষমা পুরোপুরি বুঝতে পারতেন। কিন্তু তপুকে সুষমা ঠিক বুঝতে পারেন না। ওদিকে ঝিলটিতে আবার বোমা ফাটার শব্দ। লণ্ঠন নিয়ে মেয়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছেলের খোঁজে তিনি বেরিয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়—

পুরুষগুলো সব ক্লীব, পশু হয়ে গেলেও মায়েরা সন্তানের এই বিপদে চুপ করে থাকতে পারে না। আমার মন বলছে, তপু ওখানে গেছে।“

তারপর নির্জন ঝিলের পাড়ে একটি ক্ষীণ লণ্ঠনের আলো সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সুষমা বুঝতে পারেন সম্পর্কে তিনি সুষমার নন্দ হন। খোকনের মা ছেলেকে খুঁজতে এসেছেন। সুষমা বুঝতে পারেন না ছেলেগুলো কেন যে মরছে, কেনই বা মারছে! ‘নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ওরা দু’জনেই গরিবের মঙ্গল চেয়েছিল’। তিনি ভাবেন একই ক্রোধ-দুঃখ তো মানুষকে এক করে। তবুও ওরা একে ওপরের কেন যে শত্রু হয়ে উঠল! হঠাৎ আবার বোমা ফাটার শব্দ। সুষমা বুঝতে পারেন শব্দটা ওদিক থেকেই আসছে। তাই সুষমা—“চাপা কাঁপা গলায় বললেন, বউদি, ওদিকে যেতে পারবে না এখন। আমার সঙ্গে এসো।”^৬ ক্ষণিকের মধ্যে যেন দুই বিরোধী দলকর্মীর মা এই বিপদে এক হয়ে যান। তারপর আচমকা একটি গুলি এসে সুষমার লণ্ঠনটি ভেঙে চুরমার করে দেয়।

সমরেশ বসুর ‘শহীদের মা’ গল্পে বিমলা নামে এক মাতৃচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বিমলা হরপ্রসাদের স্ত্রী, কৃপাল ও দয়ালের মায়ের পরিচয় ছাড়িয়ে একটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য তিনি শহীদ বাদলের মা হয়ে যান। দিনটি বাদলের জন্মদিন। এই দিনটি শুধু বিমলা বাদলকে দিতে চান। বাদলের কথা ভাবতে চান। তাই এদিন বিমলা রান্না করেন না। কাউকে খেতেও দেন না। এমন কী কারও ডাকে সাড়াও দেন না। বাদলের বাবা, দুই দাদা সকলেই বাদলের বিরুদ্ধে ছিল। তারা বাদলের নামে নালিশ করত। বিমলা ছেলেকে বোঝাতে চাইতেন। কিন্তু বাদল তখন বড়ো হয়ে গিয়েছে। বাদল চলে যাওয়ার পর সবাই তাকে ভুলে গেলে এমনকি তার বাবা, দাদাও বাদলকে বিস্মিত হলেও বিমলা কিছুতেই ছোটো ছেলেকে ভুলতে পারেন না। দিনটি এলেই বিমলা যেন নতুন করে জরায়ুতে ব্যথা অনুভব করেন। মনে হয়

বাদল আবার পৃথিবীতে আসতে চাইছে। ‘শহীদের মা’ গল্পে বিমলার এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটিই বড়ো হয়ে উঠেছে। এভাবেই বিমলা তার নকশালকর্মী ছেলেকে নিজের সঙ্গে এক করতে চেয়েছেন।

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের ‘তরাইয়ের মা’ গল্পে আরও এক মায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তনু এসেছে কল্যাণের মায়ের কাছে এ খবর দিতে—কল্যাণ আর নেই। কিন্তু এই নির্মম কথাটি সে বলতে পারে না। শান্তনুকে প্রায় বছর খানেক বাদে এখানে আসতে দেখে কল্যাণের মা খুব খুশি হন। কল্যাণ যেখানে থাকে সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাই মা ছেলের জন্য একটি সোয়েটার তৈরি করেন এবং ছেলেকে সেকথা তিনি জানিয়েও ছিলেন। ছেলে জানায় তার মতো কোটি কোটি মানুষ আজ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। যে কথা বলার জন্য আসা সেকথা বলি বলি করে বলতে না পেরে শান্তনু যখন যাওয়ার জন্যে পা বাড়াচ্ছে তখন কল্যাণের মা বলেন—তিনি জানেন যে কল্যাণ আর বেঁচে নেই। এই সোয়েটারটি যেন শান্তনু নিয়ে যায়। যে ভূমিহীন দরিদ্র খেতমজুরদের কাছে কল্যাণ ছিল সেখানে এই গরম বস্ত্রটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শান্তনু হাত বাড়িয়ে পোশাকটি নেয় এবং ভাবে এই নারী অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে যাননি, সরাসরি অত্যাচার, নির্যাতনও সহ্য করেননি কিন্তু তিনি যেটা করেছেন তা হল ‘আত্মদান ও সহনশীলতা’।

মীনাক্ষী সেনের ‘মামিমা’ গল্পে আর এক নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি নিজে রাজনীতির মানুষ না হয়েও রাজনৈতিক মানুষদের জন্য কীভাবে বর্মের ভূমিকা পালন করেছেন তা আমাদের মুগ্ধ করে। নন্দিনীর মামা নিজে কিছু করেন না। তার মামি ঘর ভাড়ার টাকা নিয়ে, সারাদিনে সংসারের কাজ করার পর যেটুকু সময় পান তাতে দুটাকায় একশোটি ঠোঙা তৈরি করে সংসার চালান। চরম দারিদ্র্যকে মেনে নিয়ে তিনি হাসি মুখে সংসারের ঘানি টানেন। সংসারের এরূপ অবস্থাতে নন্দিনী বোমার ঘায়ে দণ্ড রঞ্জুকে নিয়ে এলে মামিমা তাকে হাসিমুখে বরণ করে নেন। দলের ছেলেরা এসে খবর দেয় রঞ্জুর বর্তমান অবস্থানের কথা পুলিশ জানতে পেরেছে। একথা শোনার পর মামিমা নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে বলেন যে বিপদই আসুক না কেন তারা যেন তাদের মামির কাছেই থাকে। একটা সময় এখান থেকেই আহত রঞ্জু সুস্থ হয়ে ওঠে। এ সময় ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে অরাজনৈতিক, সাংসারিক মামিমা রাজনীতির অনেক কথাই বুঝতে শেখেন। তারপর হঠাৎ একদিন নন্দিনী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। চার বছর জেল খেটে বাড়ি ফেরার পর নন্দিনী রাজনৈতিক দিক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা মনস্থির করলেও মামিমা তাকে জিজ্ঞেস করেন—তাদের বলা কথা মাথা উঁচু করে সর্বদা বাঁচার কী হল? এখানেই যেন অরাজনৈতিক মামিমা রাজনীতির একজন প্রত্যক্ষ সদস্য হয়ে উঠেছেন।

নকশাল আন্দোলনে মায়াদের ভূমিকা বিষয়ে মিহির আচার্যের রচিত ‘মা’ গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত বছর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে সরোজিনী স্কুল মাস্টারির মাইনে নিয়ে একাই সংসার চালাচ্ছেন। মেয়ে রত্না সামনের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। অজয় বি.এস.সি. পাশ করে একটি ছোটো কারখানায় চাকরি নিয়েছে। সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ কর্মী। সরোজিনী নিজে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও পরোক্ষভাবে তিনি ছেলের এই রাজনৈতিক কর্মকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে গিয়েছেন। অজয়ের আশৈশব বন্ধু পূর্ণেন্দু। এ বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত। পূর্ণেন্দুর মা ছোটোতেই মারা যান। তাই সে সরোজিনীকে ‘মা’ ডেকে নিজের এই দুঃখ ঘুচিয়েছে। তাঁর মনে হয়—

রাজনীতি করাকে সবাই কেন আপত্তি করে বুঝি না। এই দেশে এত সমস্যা সেখানে রাজনীতি ছাড়া মহৎ কাজ কী আছে। ... সরোজিনী ভাবেন, সবাই নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে দেশের মানুষের কথা কে ভাববে? বাঁচা মানে তো স্বার্থপরতা নয়, অন্যের জন্যে বাঁচা।^১

উপলব্ধি করা যায় সরোজিনী জীবনকে এভাবে ভাবতে পেরেছেন বলেই ছেলে অজয়ও মহান পথের পথিক হয়েছে। এমনকি অজয়-পূর্ণেন্দুর মধ্যে রাজনৈতিক মতামত নিয়ে বিরোধ বাধলেও তিনি মনে মনে তৃপ্ত হয়েছেন এই ভেবে, অত বড়ো দেশের কাজে জটিলতা, মতবিরোধ থাকবেই। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় দেখা যায় অজয় এই সময় বাড়ি থাকে না জেনেও পূর্ণেন্দুকে এবাড়ি আসতে। সরোজিনীর মনে হয়েছে তাঁর আর এক ছেলের এমন কিছু কথা আছে যা অজয়ের সামনে বলা যাবে না তাই সে নিভূতে সরোজিনীর কাছে এসেছে। সরোজিনী জানেন, তাঁর মাতৃহু শুধু অজয়কে ঘিরেই আবৃত হয়নি। সেখানে পূর্ণেন্দুরও পূর্ণ অধিকার রয়েছে। পূর্ণেন্দুর অভিযোগ অজয় তাকে এখন শত্রু মনে করছে। সরোজিনী অজয়ের বাড়ি ফেরার জন্য প্রতিক্ষা করতে থাকেন। গভীর রাতে অজয় বাড়ি ফিরলে সরোজিনী ছেলের সঙ্গে তখনই বোঝাপড়ায় বসেন। অজয় যখন জানায়, সে চায় না পূর্ণেন্দু আর এ বাড়িতে আসুক। তখন সরোজিনী সরাসরি বলেন, অজয় নিজের স্বাধীন মত কারও উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। যদি তা করতে চায় তাহলে তার সমস্ত সম্পর্ক এ বাড়ি থেকে ছিন্ন হবে। আহত অজয় মায়ের কাছে জানতে চায়, মা তাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলছেন কিনা। সরোজিনী জানান—সরোজিনী নন, অজয়ের নিজস্ব মতই তাকে এই বাড়ি থেকে বিতারিত করছে। তবে রাতেই না যেয়ে সকালে আলো ফোঁটার আগেই সরোজিনীর চোখের আড়ালে যেন সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তিনি আরও বলেন—

আমি মা, সন্তানের প্রতি অবিচার কোনো মা-ই করতে পারে না। আমিও করিনি। এখন থেকে আমাকে উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় কাটাতে হবে। তোমার, পূর্ণেন্দুর দুজনেরই নিরাপত্তার জন্যে। কে জানে পোষা গুণ্ডারা কখন অতর্কিতে বুকো ছোঁরা বসিয়ে দেবে। মা হওয়া একটা দায়িত্ব, তোরা তা বুঝতে পারবিনে।^২

সরোজিনী অজয়কে জন্ম দিয়ে মা হয়েছেন। আর পূর্ণেন্দুকে জন্ম না দিয়েও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে তিনি পূর্ণেন্দুরও সত্যিকার মা হয়ে উঠেছেন। বোঝা যায় এভাবেই যেন সরোজিনী কেবল অজয়ের মা থেকে সকলের মা হয়ে উঠেছেন। আর পরোক্ষভাবে রাজনীতির সমর্থক থেকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মী হয়ে উঠেছেন।

শংকর সেনগুপ্তের ‘অন্যমুখ’ গল্পে মাতৃ হৃদয়ের এক ভিন্ন রূপ দেখা যায়। রেখা নার্সিং-এর চাকরি করেন। এটি শুধু তাঁর চাকরি নয়, সেবাদান তাঁর জীবনের অন্যতম এক ধর্ম। রেখার হাতেই হৃদরোগের শিকার হয়ে আসে এক পুলিশ অফিসার, যে তাঁর ছেলেকে একদিন হত্যা করেছিল। তীর্থদের কারাগার থেকে ঘুম থেকে তুলে এনে হত্যা করা হয়। রেখার পুত্রবধু অপলা শাশুড়িকে বলে প্রতিশোধ নেওয়ার এই মোক্ষম সুযোগ। অপলা শাশুড়িকে বলে বিষ ইঞ্জেকশান দিয়ে পুলিশ অফিসারকে শেষ করে দিতে। কিন্তু রেখা দোটানায় পড়ে যান। একদিকে পুত্রহস্তার প্রতি ক্ষোভ, অন্য দিকে মানুষকে জীবনদানই তাঁর ধর্ম। অকালে বিধবা হওয়ার পর মানুষকে সেবাদানের পেশার মধ্যে দিয়েই তিনি নিজের জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। ছেলের মৃত্যুর পর রেখা অপলার আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অপলা করেনি। এখন অপলা এই পুলিশ অফিসারকে শেষ করতে বললে রেখা চরম দ্বন্দ্ব পড়ে যান। পুলিশটি রেখার থেকে জল চাইলে রেখা তার মুখে জল দেন। অন্যদিকে জল দেওয়ার সময় রেখার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে যায়। মৃত্যুর সময় এই পুলিশ অফিসারের জন্যই তাঁর ছেলে একটু জলও পায়নি। একসময় ভাবেন তাকে জীবনে না

মেরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রেখে দেবেন। কিন্তু রেখা শেষে তাও পারেন না। এখানে রেখার মাতৃহৃদয়ের অন্তরের দ্বন্দ্বকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

হীরালাল চক্রবর্তীর ‘চিহ্ন’ গল্পে নারীচরিত্রের আর এক রূপ আমরা পাই। প্রথাগত নিয়মে বিবাহ না করেও নকশাল গুনির রূপাকে নিয়ে সংসার পাতে। স্ত্রীকে নিয়ে সে গোপনে থাকতে শুরু করে। কথায় কথায় গুনির স্ত্রীর কাছে জানতে চায়, সে পুলিশের কাছে ধরা পড়লে রূপা কী করবে! রূপা জানায় সেও তখন নিজেকে শেষ করে দেবে। কেননা সে গুনিরের সঙ্গে সঙ্গে তার মত-পথকেও মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে। এক সময় ধরা পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে গুনির আত্মহত্যা করে আর রূপা সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। আপাতদৃষ্টিতে রূপাকে স্বার্থপর বলে মনে হলেও পরে জানা যায় সে সন্তানসম্ভবা ছিল বলেই আত্মহত্যার পথ থেকে সরে এসেছে। কেননা তার মনে হয়েছে সে তার নিজের জীবনটা শেষ করতে পারে কিন্তু তার পেটের সন্তানকে শেষ করার অধিকার কেউ তাকে দেয়নি। এভাবেই রূপা তার ভালোবাসার মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে এবং সেও একজন নকশাল আন্দোলনের কর্মী হয়ে উঠেছে।

একটা সময় প্রাণ সংশয়াসক্ত দলকর্মীদের আশ্রয় দিতে অনেক নারী এগিয়ে আসেন। মহাশ্বেতা দেবীর ‘বিছন’ গল্পের ধাতুয়ার মাকে এই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। জরুরি অবস্থায় তামাডিতে হাঙ্গামা হলে পুলিশ গ্রামে যাদের খুঁজতে আসে তাদের একজনকে এই নারী গোয়ালঘরের মাচায় লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেন। পুলিশ তাদের খোঁজ করলে ধাতুয়ার মা তিরস্কার করে বলে ওঠেন—

‘আয়, সব ঘর দেখ, আয় মড়া খেকোরা’ বলে এমন চেষ্টায়, যে চেষ্টানিতেই প্রমাণ হয়, গ্রামটি একেবারে নিরপরাধ। তাতেও ক্ষান্ত হয় না ও, বলে, ‘দেখ, এখন গ্রামে পাবি শুধু বুড়ো বুড়ি আর ছোটো ছোটো ছেলে। তাদের দেখবি? তাদের ধরবি?’

এভাবেই নারী কখনও নকশালবাড়ি আন্দোলনকারীর জন্মদাত্রী হয়ে কেবল সমর্থক রূপে (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের ‘এর নাম সমাজদেহ’, মিহির সেনের ‘আলোয় শুধু’, সমরেশ বসুর ‘শহীদের মা’, শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের ‘তরাইয়ের মা’), কখনও বা আন্দোলন বিষয়ে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে (মিহির আচার্যের ‘মা’), আবার কখনও সন্তানদের ক্রিয়া-কলাপ সামনে দেখতে দেখতে অরাজনৈতিক মানুষ থেকে রাজনৈতিক মনভাবাপন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। অনেক নারী আবার আন্দোলনকারীদের পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে (মীনাঙ্কী সেনের ‘মামিমা’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘বিছন’) বর্মের ভূমিকা করেছে। শংকর সেনগুপ্তের ‘অন্যমুখ’ ও হীরালাল চক্রবর্তীর ‘চিহ্ন’ ছোটোগল্পে নারী মাকে হিসেবে এক অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশকের সামাজিক রাজনৈতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির একমাত্র দলিল : সত্তর দশক*, অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২০
২. মজুমদার, খোকন, *নকশালবাড়ি ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ*, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৮২
৩. পাল, জয়ী (সম্পা.), *নকশালবাড়ি মেয়েদের বয়ানে*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৯১

নকশালবাড়ি আন্দোলনে মায়েদের ভূমিকা : বাংলা ছোটোগল্পের দর্পণে

৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন (সম্পা.), নকশালবাড়ির গল্প, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৬

৫. তদেব, পৃ. ৯৩

৬. তদেব, পৃ. ৯৭

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ও চট্টোপাধ্যায়, সাধন (সম্পা.), প্রতিবাদের গল্প নকশালবাড়ি, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৫

৮. তদেব, পৃ. ৬০

৯. চট্টোপাধ্যায়, সাধন (সম্পা.), নকশালবাড়ির গল্প, তদেব, পৃ. ২৬

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আচার্য, অনিল (সম্পা.), সত্তর দশকের সামাজিক রাজনৈতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির একমাত্র দলিল : সত্তর দশক, অনুষ্ঠান, কলকাতা, ২০১৪

২. মজুমদার, খোকন, নকশালবাড়ি ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০২২

৩. পাল, জয়ী (সম্পা.), নকশালবাড়ি মেয়েদের বয়ানে, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৮

৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন (সম্পা.), নকশালবাড়ির গল্প, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৯

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ও চট্টোপাধ্যায়, সাধন (সম্পা.), প্রতিবাদের গল্প নকশালবাড়ি, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৮

রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা

মৌমিতা চক্রবর্তী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই কথাটির মধ্যেই অনেক কিছু অন্তর্নিহিতভাবে বলা হয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে, যার কথা প্রথমেই আসে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু বিশ্ব কবিই নন, তিনি একাধারে ছিলেন প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রশিল্পী, আরো কত কী! বাংলা সাহিত্যের আধুনিকীকরণের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তিনি। গদ্য ও পদ্যের নতুন রূপের সৃষ্টিকর্তা তিনি। তবে সব থেকে বেশি অবদান ছিল তাঁর সঙ্গীতের প্রতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই সঙ্গীতের চর্চা কম-বেশি হচ্ছে, মোটকথা সঙ্গীতের বিদ্যালয় এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাংগীতিক আবহাওয়া একটু অন্যরকম ছিল। খুব কম পরিমাণের ছাত্র-ছাত্রী ছিল যারা সঙ্গীত বিদ্যালয়ে যোগ দিতেন। এর অনেক আগে, সময়টা তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিকাল- তখন সঙ্গীত বিদ্যালয় বলে কিছুই ছিল না, বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত শ্রেণির লোকজন খুবই জাঁকজমকভাবে নিজেদের বাড়িতেই সঙ্গীত চর্চা করতেন। গান বাজনাটা কেবলমাত্র সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একচেটিয়া বিলাসিতা প্রকাশের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত।

এই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছিল কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়ি প্রিন্স দ্বারকানাথের সময় থেকেই ধনে, মানে, মনে, ঐশ্বর্যে, চরিত্রে, রূপে, গুণে সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হত। ভারতবর্ষের বৃহৎ ধারণা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সমাজের সব রকম কুসংস্কারের গ্লানি থেকে সমগ্র দেশের জনগণকে মুক্ত করার কাজে প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহনের অন্যতম প্রধান সঙ্গী। সঙ্গীতের ব্যাপারে দ্বারকানাথ ছিলেন এক মন এক প্রাণ। তাঁর গানের গলার স্বর শুধুমাত্র সুমিষ্ট ছিল না, রীতিমত তালিম নেওয়া গলা ছিল তাঁর। গণ্যমান্য সঙ্গীত শিল্পীদের তিনি যথেষ্ট পরিমাণে পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। পরবর্তীকালে পুত্র পৌত্রদের মধ্যে সেই সঙ্গীত প্রীতি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধারা সংক্রমিত হয়ে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। এটাই আমরা পরবর্তী আলোচনায় বিশ্লেষণ করব।

পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর সময় দেবেন্দ্রনাথ এর বয়স ছিল ২৯। আদিকাল থেকে বাংলা সঙ্গীতের একটা স্বতন্ত্র রূপ ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ যে সঙ্গীতের বীজ রোপন করেছিলেন পরবর্তীকালে তা বিশাল মহীরুহ হয়ে রাখার ধারণা করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা পেয়েছি সঙ্গীত সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধিকে সার্থক ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বাংলাতে যুগ প্রবর্তনকারী বলে সুপরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিকাশের দিকটি, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যিনি প্রস্তুতি করেছিলেন তিনি হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য ও সঙ্গীত দু’টি দিকেই তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সেই সময়কার ঐতিহ্যমণ্ডিত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গৌরব ও সমৃদ্ধিকে বিশালাকার রূপদান করেন মহর্ষি। শুধুমাত্র বাংলার আচার ব্যবহার, সাহিত্য ও শিল্পকলাই সমৃদ্ধ হয়নি, দেবেন্দ্রনাথ বাংলা-শিক্ষিত সমাজের জনমানসে জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই দেখা যায় তাঁর পুত্র কন্যাদের মধ্যে। আসলে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গীতের একনিষ্ঠ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সঙ্গীতচর্চার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতআসরে যোগদান করতেন।

প্রথমে ব্রহ্মসঙ্গীতের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারই প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তার ফলস্বরূপ তিনি নিজেও কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। তিনি নিজে গায়ক ছিলেন না কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত ধর্ম বিষয়ক একাধিক গান রচনা করেছিলেন। এই কারণবশত তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে রবিঠাকুর সঙ্গীত রচনার প্রেরণা লাভ করেন। ছেলেমেয়েদের অন্তর যাতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের রসে উদ্ভূত হতে পারে সেই জন্য তিনি বিভিন্ন নামকরা সঙ্গীত শিক্ষকদের নিযুক্ত করেছিলেন গৃহশিক্ষক হিসেবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই রবিঠাকুরও বিভিন্ন সঙ্গীত গুরু যেমন—বিষ্ণু চন্দ্রবর্তী, যদু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখদের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। তবে সঙ্গীতরচনার প্রেরণা তিনি পান খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ—এঁদের কাছ থেকে। এঁনারা শিক্ষকদের কাছে যথানিয়মে সঙ্গীত অনুশীলন বা অভ্যাস করতেন, যার প্রভাব স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমানস গঠনে সাহায্য করেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের থেকে কুড়ি থেকে একুশ বছরের ছোটো ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বড়োদাদার সঙ্গীতচর্চার রীতি বালক রবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবিঠাকুর তাঁর শেষ বয়সে বলেছেন যে, তাঁর বড়োদাদা, সেজোদাদারা গান শিখতেন দরজা বন্ধ করে তানপুরা কাঁধে নিয়ে ওস্তাদ গাইয়েদের মতন। তিনি সেখানে যেতে পারতেন না—যদি তাঁদের সঙ্গীতচর্চার কোন ব্যাঘাত ঘটে, কারণ তিনি নিজেই তখন ছেলেমানুষ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিলিতি অর্গান, বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, ঢোল, করতাল, বাঁয়া-তবলা, মন্দিরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি যন্ত্র বাজানোর প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথের যদিও তখনও বয়স হয়নি সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করার, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এগুলোর কোনোটাকেই এড়িয়ে যেত না, তার ফলে তাঁর সঙ্গীতমানস জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এইসবের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। রবিঠাকুরের সেজোদাদা ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ভাইদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন, যিনি বিশেষভাবে তালিম নিয়ে সঙ্গীতচর্চা করতেন। সেই জন্য রবিঠাকুর হেমেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গীতের কোন তালিম না নিলেও, ‘সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত’ হেমেন্দ্রনাথ যে সকল সুর সাধনা করতেন, একই বাড়িতে থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে বা যেভাবেই হোক শুধুমাত্র শুনেই তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

মহর্ষির সপ্তম পুত্র সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন। তিনি রবি ঠাকুরের থেকে দুই বছরের বড় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীত চর্চার তিনিও একজন উৎসাহ দাতা ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত জীবনে সকল দাদাদের প্রভাবই লক্ষ্য করার মতো। তবে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর জ্যোতি দাদা অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির অনেক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। রবি ঠাকুর কোন ওস্তাদের কাছেই দীর্ঘকাল সঙ্গীতশিক্ষা করেননি, তিনি প্রকৃতভাবে তার সঙ্গীত শিক্ষা জ্যোতি দাদার কাছেই করেন। কবি নিজেই বলেছেন—

এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতি দাদা নুতন নুতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন, প্রত্যহই তাহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম, গান বাধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল।

একথা স্পষ্ট পিয়ানো বাজানোর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনার প্রেরণা পান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবই বেশি। তিনি রবি ঠাকুরের জীবনে যে সঙ্গীতের বীজ অঙ্কুরিত করে গেছেন, সেই বীজই পরবর্তীকালে বিশাল মহিরুহের আকার ধারণ করে অবিরাম সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করে চলেছে। সঙ্গীতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে। যা প্রথম দিকে রবিবাবুর গান, পরবর্তীকালে রবীন্দ্র সঙ্গীত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারের অগ্রজ এবং সঙ্গীত শিক্ষাগুরুদের সান্নিধ্য থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেকে সঙ্গীত রচনার উপযোগী করে তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য সাংগীতিক বংশে জন্মগ্রহণের ফলে ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে সঙ্গীতের সুর তার মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে গিয়েছিল এবং তিনি সাহিত্যচর্চাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন বলে কথা ও সুরের মেলবন্ধনের মাধ্যমে সৃষ্টি করলেন এমন এক সঙ্গীত যা রবীন্দ্র সঙ্গীত নামে আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিপুল ভান্ডার তার নিজস্ব রত্নে খচিত। এই সঙ্গীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এখানে কত বিভিন্ন মুহূর্তের প্রকাশ, কত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, কত দুঃখ বেদনার ইতিহাস, আরো অনেক কিছু যা এই ক্ষুদ্র আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টির মধ্যে সঙ্গীত-ই শ্রেষ্ঠ, যা ‘রবীন্দ্র সঙ্গীত’ নামে খ্যাত। সঙ্গীতের মূল ভিত্তি সুর হলেও তার গানের মূল বৈশিষ্ট্য হল-কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ, ভাব রসানুভূতির সঙ্গে রয়েছে যার নিবিড় সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গানগুলি শিক্ষানবিশিকালের এবং হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সুর ও ভারী তালের প্রাধান্যে কিছুটা আবেগপূর্ণ হলেও পরবর্তীকালের গানগুলি সৌন্দর্যদর্শনমণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের নিবিড় সংযম ও সাধনায় সঙ্গীতের অনন্ত ও অমৃত রূপের আবিষ্কার করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন-বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরে ধ্বনিত অনির্বচনীয় অনাহত ধ্বনি ও অপার্থিব সুর। এই অনুভূতির প্রেরণাতেই তিনি রচনা করেছেন—সহজ, সরল, গভীর, সুন্দর সঙ্গীত, যা মনের অন্তস্থলস্পর্শী। তিনি তাঁর ‘The Religion of Man’ গ্রন্থে বলেছেন—

For music, though it comprehends a limited number of notes, yet represents the infinite! It is for man to produce the music of the spirit with all the notes, which he has in his psychology.

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও সঙ্গীত সৃষ্টিতে তিনি আনন্দ পেতেন সবথেকে বেশি। তিনি বলেছেন—
“আমি যখন গান বাঁধি তখন সবচেয়ে আনন্দ পাই”। তিনি তাঁর ‘সঙ্গীত চিন্তা’ গ্রন্থে বলেছেন—“জীবনের ৮০ বছর
অবধি চাষ করেছি অনেক। তবে সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবু বাকি
থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না। যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সবকিছুই বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী
হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালির শোকে দুঃখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে
তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে তাদের এই গান গাইতে হবেই।” ‘রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গান’ হল—ভারতীয়
সঙ্গীতেরই একটি স্বতন্ত্র রূপ বা সার্বজনীন জীবন সঙ্গীত, এ কথা বলার অপেক্ষা আর রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় ২২৩২টি গানে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গানে রয়েছে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী
সঙ্গীত ধারার সুর ও গঠনগত প্রভাব, কখনো প্রকট, আবার কখনো প্রচ্ছন্নরূপে। তবে স্বাধীন সুর যোজিত বা মৌলিক
গানের সংখ্যাই বেশি। তাঁর গানে সুর বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে—হিন্দুস্তানি সঙ্গীত, বাংলার লোকসঙ্গীত (বাউল, কীর্তন,
সারি, জারি, ভাটিয়ালি, প্রাদেশিক সঙ্গীত (পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মারাঠি, মহিশূরী, কর্ণাটকী), পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর।
সকল গানের মধ্যে হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের প্রভাব অপরিসীম। তবুও তাঁর গানে এত বৈচিত্রের মধ্যেও রয়েছে ঐক্য। আছে
দেশাত্মবোধক বিভিন্ন ধারার ও বিভিন্ন শৈলীর গান। সকল অঙ্গের গানই আসলে রবীন্দ্রসঙ্গীত। সুরের মধ্যে বিচিত্র
মিশ্রণ এনে গানকে নব নব রসে রসিয়ে তুলেছেন কবি, নেহাতই জাত সুরজ্ঞ বলে। তাঁর সুরের সুরধুনি আপন
অনিবার্যতার বেগে সামনের দিকে ছুটে চলেছে, জেগেছে কত অজানা বাৎকার, কত অজানা ছন্দ। কিছু মিলেছে
অতীতের সাথে, কিছুটা নয়। যেটুকু মেলেনি তাতেই ধাঁধিয়ে গেল অন্যের মন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে যেমন অফুরন্ত
তার বাণীর প্রাচুর্য পাওয়া যায়, তেমনি সুর, তাল ও ছন্দবৈচিত্রেরও দেখা মেলে। সঙ্গীতে বা গানে সুর রচনা নিয়ে কবি
বিভিন্ন জায়গায় যেসব মতামত পোষণ করেছেন তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হল।—

- “সঙ্গীতটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে। যারা সৃষ্টি করবে তারা নিজের পন্থা নিজেই বেছে নেবে-পুরানো নতুনের সমন্বয় তাদের কাজের
দ্বারাই-বাধা মতের দ্বারা নয়।” (সুর ও সঙ্গতি, পৃ. ৫০)
- “সঙ্গীতে আমি নির্মম ভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলিনে। কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি,
তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়।” (সুর ও সঙ্গতি, পৃ. ৬)
- “মানুষের কতকগুলো অহংকারের বিষয় আছে। যেমন, আমার গান। আমি জানি সেখানে আছে আমার একটা বিশেষত্ব।
আমি আপনার একটা objective মনস্তত্ত্বের একটা দৃশ্য পাই। কিরকম করে হৃদয়ে ভেসে উঠেছে—কতখানি সত্য, সুখ,
দুঃখ idealise করছে। যেখানে সকল বিশ্বের harmony র মূল-আমার গানে আমি সেখানে পৌঁছাই। গানটা শুনলেই
আশ্চর্য হয়ে যাই। (আমার গানের) এই সুরগুলি কারো কাছে ধার করা নয়। কোথা থেকে যে এসেছে বলতে পারিনে!
কিছু বাছ বিচার নেই, ভয় ডর নেই। আপনার ইচ্ছেমতো গলায় এসেছে-গেয়েছি, গান হয়ে উঠেছে।” (আলাপচারী
রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১২২-১২৩)
- “জানোই তো, গান রচনা করেছি, সুর দিয়েছি, গেয়েছি-কিন্তু কোনদিনও ওর পাণ্ডিত্যের দিকটাতে পা বাড়াইনি, ভালো ও
লাগেনি কোনদিন। ... আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর থেকে, তাই আপন লীলায়, আপন ছন্দে ভিতর থেকে
যে সুর ভেসে ওঠে—তাই আমার গান হয়ে দাঁড়ায়।” (তীর্থঙ্কর, পৃ. ১৪৮ ও ১৫০)

রবীন্দ্রনাথ যখন সাধারণভাবে তাঁর গানের কথার অর্থ ও ভাব অনুসারে সুর সংযোজন করেছেন, বা কখনো অর্থ ও ভাব অনুযায়ী কথার সংযোজন করেছেন, তখন এর মধ্যে কোন বিশেষ প্রকার চিহ্নিত রাগিণীর বিশুদ্ধতা গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী রক্ষা করা হয়েছে যতটুকু তার চেয়ে মিশ্রণ ঘটেছে অনেক অনেক বেশি। কোন মিশ্রণই একেবারে অর্থহীন নয় বরং সবকটি, গভীর তাৎপর্য মূলক, অনেক উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদেরও ভাবিয়ে তোলে।

স্বাদেশিকতার সৃষ্টি থেকে স্বাধীনতার পূর্ব সময় পর্যন্ত মহৎ ভাবনায়, মহৎ কর্মে, নতুন নতুন সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রগতিবাদ। তিনি শুধুমাত্র সাহিত্য ও সঙ্গীত স্রষ্টাই নন, তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত স্বাদেশিকতার সুপ্তবীজ তার মধ্যে পরবর্তীকালে মহীরুহের আকার ধারণ করে। তাই স্বাদেশিকতার উপর তাঁর আকর্ষণ ছিল সহজাত। স্বাদেশিকতার সেই পর্বটিকে বলা হয় হিন্দু মেলার পর্ব। ‘হিন্দু মেলা’ সম্বন্ধে রবি ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—“হিন্দু মেলার পরামর্শ আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজোদাদার লেখা—‘জয় ভারতের জয়’, গুণদাদার লেখা—‘লজ্জায় ভারত যশ গাইবো কি কর’, বড়োদাদার লেখা— ‘মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি’।

“বস্তুত সে সময়টা স্বদেশ প্রেমের সময় ছিল না। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া ছিলেন।”—রবিঠাকুরের এই সামান্য উক্তিই দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি সুস্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে। তবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এই পরিস্থিতির ব্যতিক্রম লক্ষণীয় ছিল। সেই বাড়ির সদস্যরা বাল্যকাল থেকেই দেশের জন্য সমবেদনার অনুভূতি নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ যেমন ধনী ও সৌখিন ছিলেন তেমনি লক্ষাধিক টাকা দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য অকাতরে দান করে গেছেন। ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁর অন্তরের সূক্ষ্মচেতনা বোধ। প্রতিটি চালচলন ও আচার ব্যবহারে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি হয়ে উঠতো। বিলেতে গিয়ে দ্বারকানাথ বহু বিশিষ্ট উচ্চ সম্ভ্রান্ত সমাজে কয়েক বছর কাটালেও ইংরেজের পোশাক পরে দেশে ফেরেন নি। বিলেতে থাকাকালীন ও জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষা খুব ভালো করে জানেন ও শেখেন, বাংলা তথা মাতৃভাষার উন্নতি সম্পর্কে তিনি যৌবনকাল থেকেই গভীরভাবেই সচেতন হয়ে ওঠেন। তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল সকল বিষয়ের চর্চা মাতৃভাষায় হোক।

হিন্দু মেলার উদ্বোধন হয়েছিল ১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল। প্রথম কয়েক বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মেলাটি হত বলে এর নাম ছিল চৈত্র মেলা। পরে এর নাম বদলে হিন্দু মেলা রাখা হয়। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সঙ্গীত, কবিতা পাঠ, ক্রীড়া কৌতুক, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশবাসীর হৃদয়ের দেশের প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপিত করা। যোগ্য গুণীদের এই মেলায় পুরস্কৃত করা হতো। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার এই কাজে অগ্রণী ছিলেন। এই মেলা উপলক্ষে স্বদেশী গান রচনা করতেন - গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে যেটা উল্লেখ করতেই হয় সেটা হল-গণেন্দ্রনাথ রচিত ‘লজ্জায় ভারত যশ গাইবো কি করে’, সত্যেন্দ্রনাথ রচিত- ‘মিলে সবে ভারত সন্তান’, দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত-‘মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি’-এই গানগুলি হিন্দু মেলার অধিবেশনে গাওয়া হয়। বিশেষ প্রশংসাও অর্জন করে। সাংস্কৃতিকভাবে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার এটি একটি বিশেষ উদাহরণ।

‘সঞ্জীবনী’ সভা হল আরও একটি উদাহরণ যেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গড়ে ওঠে। রবিঠাকুরের ভাষায়—

ইহা স্বদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল! দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি-ইহাতেই সকলের রোম হর্ষণ হইত; আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। (জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা ৭৮)

এই সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য হল এই রূপ—

সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও এই সভার সভ্য ছিলেন। ... আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশম জড়ানো বেদ মন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জালিবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদ মন্ত্র গীত হইত—‘সংগচ্ছধর্ম সংবদধর্ম’। সকলে সমস্বরে এই বেদ মন্ত্র গান করার পর তবে সবার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্প গুজব) আরম্ভ হইতো। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। (জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা ১৯৭)

এই দু’টি ক্রিয়াকলাপ বালক রবিকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছিল। এর উৎসাহে তিনি এক জায়গায় বলেছেন— তাঁর মনে হতো তিনি যেন সর্বক্ষণ উড়ে চলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের অন্যরাও। লজ্জা ভয় সংকোচ তখন কিছুই তাদের ছিল না। এই পরিবেশে জাতীয় সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি লিখলেন—“ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি-যতদিন সিঁধু না ফেলিবে গ্রাসি -ততদিন তুই কাঁদ রে।” আবার লিখলেন—“তোমারি তরে, মা, সাঁপিনু এ দেহ” সেকালে পরাধীনতার চাপে মানুষের জীবনযাত্রা যেন ঠিক তাদের দাবি অনুযায়ী সুসম্পন্ন হচ্ছে না—এই অনুভবের ছায়া রবি ঠাকুরের গানে পাওয়া যায় অল্পবিস্তর। তাহলেও তাঁর প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব তৎকালেই ফুটে উঠেছিল সেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়। এই সময় রবি বালক, মাত্র তেরো কি চৌদ্দ বছর বয়স। তিনি আরো লিখলেন—“অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখি, গালো সেই সব পুরনো গান”। অনুমান করা যায় এইসব গান ‘সঞ্জীবনী সভা’র উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই রচিত।

সেই সময় উপাসনার উদ্দেশ্যে রবি ঠাকুর যেসব গান লেখেন সেগুলি হল—‘শোনো শোনো আমাদের ব্যথা’, ‘দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখ গান গাহিয়ে’, ‘একি অন্ধকারে এ ভারত ভূমি’, ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক’, ‘কেন চেয়ে আছ গো মা’ ইত্যাদি। তাছাড়া রবি রচিত ‘জনগণমন’ হলো একটি উপাসনারই গান এবং পূর্ণমাত্রায় দেশাত্মবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসঙ্গীত হিসেবে প্রথমে এটি ছাপা হয়। তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কবি এর নাম দেন—‘ভারত বিধাতা’।

১৮৯২, ১৯০৫, ১৯২১ সালে যে কয়টি গান রচিত হয় তার তালিকা হল- ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’, ‘আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে’, ‘আগে চল আগে চল ভাই’, ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক’, ‘আমায় বোলো না গাহিতে বলো না’, ‘তবু পারিনে সাঁপিতে প্রাণ’।

এই গানগুলিকে কবি নিজের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভা সমিতিতে এবং সমাজের বিভিন্ন উৎসবে গেয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। যাইহোক এমনি করে গান রচনার মাধ্যমে কিভাবে সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে এক তীব্র জাতীয়তাবাদ, স্বদেশানুভূতি, দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন তা এই ছোটো প্রবন্ধে লিখে শেষ করা যায় না।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে যখন বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল সেই দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য কবি দেশবাসীর কাছে একটি সক্রিয় আবেদন করেন—“বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালি কে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য এই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি বন্ধনের দিন করিয়া, পরস্পরের হাতে হরিদ্রা বর্ণের সুতা বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধন-এর মন্ত্রটি এই—“ভাই ভাই এক ঠাঁই”। এই উপলক্ষেই লিখলেন—‘বাংলার মাটি বাংলার জল’। রাখিবন্ধনের দিন সকালে ‘বন্দে মাতরম সম্প্রদায়ের’ সঙ্গে খালি পায়ে গঙ্গাস্নান করতে যান রবীন্দ্রনাথ, ফেরার সময় রাস্তায় হিন্দু-মুসলমান জাতি বর্ণ নির্বিশেষে যাকে সামনে পেয়েছেন তারই হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছেন। কেউ কিছু প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা- শোনা যায় সবাই তাঁর সঙ্গে সানন্দে হাত মিলিয়ে ছিল সেই দিন। ওইদিনই বিকালে তিনি লেখেন—“ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে’, ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান’। এই দু’টি গান গেয়ে বিরাট শোভাযাত্রাও হয়েছিল কলকাতায়। স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যায় বাঁপিয়ে পড়ে তিনি রচনা করেন এই তেজোদৃপ্ত গানগুলি—‘এবার তোর মরা গাঙে’, ‘আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ’, ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক’, ‘বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি’, ‘আমি ভয় করব না’, ‘যদি তোর ভাবনা থাকে’, ‘নিশিদিন ভরসা রাখিস’, ‘আমার সোনার বাংলা’। বাউল সুর বাংলার স্বকীয় সুর, যার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় সহজে প্রভাবিত হয়। তাই বাউলের সুরেই উপরের অধিকাংশ গানগুলি তিনি রচনা করেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘বন্দে মাতরম’ গানে তিনি সুরারোপ করেছিলেন। কবির কণ্ঠে এই গানটি গীত ও রেকর্ড হয়েছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণেই রেকর্ডটি আমরা শুনতে পাইনি।

এইভাবে বিভিন্ন সভা সমিতিতে স্বদেশী গান রচনা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বদেশী গান রচনা করে তিনি কিভাবে সমগ্র ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সবটা আলোচিত হলো না। আরো যেন কিছু না বলা কথা থেকে গেল—এখানেই রবীন্দ্রনাথের রচনার সার্থকতা।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. দত্ত, দেবব্রত, *সঙ্গীততত্ত্ব রবীন্দ্র প্রসঙ্গ*, ব্রতি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯১
২. ঘোষ, শম্ভুনাথ, *রবীন্দ্রসঙ্গীত*, আদিনাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৭৩
৩. দে, কিরণশশি, *রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা*, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৭৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৯
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সঙ্গীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯২
৬. দাস, প্রফুল্লকুমার, *রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০০৭
৭. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, *সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান*, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ২০০২
৮. ঘোষ, শান্তিদেব, *রবীন্দ্রসঙ্গীত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৮

নৃসঙ্গীততত্ত্ববিদ্যার নিরিখে সারিগান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত

রাশ্ত্রী পাণ্ডা

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় লোকসংগীত সারি। নদী বা সমুদ্রে নৌকার মাঝিরা যখন সারিবদ্ধভাবে বা একযোগে বাওয়ার সাথে সাথে পরিশ্রমকে লাঘব করার জন্য তারা সাথে সাথে সমবেত গান ধরে এই গানকে আমরা সারি গান বলে থাকি। এই গান কর্মসঙ্গীত বা শ্রমসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে কবি বিজয়গুপ্ত প্রথম লিখেছিলেন—

কুহু কুহু করিয়া কোকিল গায় সারি

চারিদিকে বেড়িয়া মদন করে ধাড়ি।

—মনসামঙ্গল

সারিগান পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের ভাটি ও জলাভূমি প্রধান অঞ্চলের গান। পূর্বে এইসব অঞ্চলের রাজারা শক্তিশালী বিপুল সশস্ত্র নৌবাহিনী রাখতেন যারা জলদস্যুর আক্রমণের হাত থেকে সেই অঞ্চলকে রক্ষা করতেন। যুদ্ধের সময় ছাড়াও বর্ষাকালে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতার সময় অথবা সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন- মনসা ভাসান, বিজয়া উৎসবে, শ্রাবণ সংক্রান্তির পরের দিন ১লা ভাদ্র এছাড়াও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন পরবে, অবসর বিনোদনের জন্য এই গান গাওয়া হয়।

এই গানের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হলো এই গানের তাল। গানের বিষয়বস্তু ও ভাব এই গানে গৌণ। তাল এই গানের মুখ্য বিষয়। নৌকা বাইচের গতির ওপর গানের গতি নির্ভর করে কারণ নৌকা বাওয়ার সাথে সাথে এই গান গাওয়া হয়। নৌকার গতি মন্থর হলে গানের গতি ও মন্থর হয়। প্রতিযোগিতা যখন একেবারে শেষ মুহুর্তে এসে পড়ে তখন তাতে গান থাকে না, প্রবল উত্তেজনামূলক উচ্চধ্বনি থাকে এবং কখনো কখনো তাল ও সুর সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয়। সুরের ক্ষেত্রে একই কথাই খাটে। এই গানের বিষয়বস্তু রাখা-কৃষকে অবলম্বন করে রচিত হয়। রাখা-কৃষকে অবলম্বন করে রচিত হলেও তাদের প্রেম বর্ণনার তেমন গভীরতা থাকে না। যেমন—

শুন, ললিতে, কই তোমারে শ্যাম-পীরিতের লাঞ্ছনা

হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ে না।।

ভাব গভীরতাসম্পন্ন আধ্যাত্মিকতায় রসসিক্ত হওয়ার অবকাশ ও থাকে না, আছে ব্যঙ্গ কৌতুক। কখনো গালিগালাজ, কখনো কখনো তাতে অশ্লীলতাও দেখা যায়। যদিও এই অশ্লীলতা যে খুব বেশী দেখা যায় তা নয়। যেমন—

ও রায়কিশোরী, তোর সনে মোর কথা ছিল কি?

ওই কাল জলে চান করাব সই,

ও সইরে ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।

তোর সনে মোর কথা ছিল কি?

ভাষার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই ভাষা বঙ্গালী উপভাষার অন্তর্গত। এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এ>অ্যা, দেশে> দ্যাশে যেমন ‘কোন বা দ্যাশে উজান বায়য়া যায় রে’। অপিনিহিতির প্রবণতা থাকে। যেমন—‘খুইলা বুকের ছাতি’ (সারি গান)—খুলিয়া > খুইলা। লিপিতে খুইলা থাকলেও উচ্চারণে খুইল্লা বা খুইল্যা বলা হয়।

এই গানে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢোলক এবং কাঁসি ব্যবহৃত হয়। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গ ছাড়াও যশোরের সারিগানের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। এই অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে যে সারিগান হয় তার সাথে বাস্তব জীবনের কিছু বেদনাবোধের কথা লেখা হয়। পূর্ববঙ্গের গানের থেকে তুলনামূলক উচ্চভাবযুক্ত রচনা করা হয়ে থাকে। যেমন—

মাগো, কার বাড়ী গিয়েছিলে, কে করেছে পূজা

কার জনম করলে বিফল দশভূজা।

(সোনার কমল)

এই অঞ্চলে গানে নিমাই সন্ন্যাসের প্রসঙ্গ আনা হয়।

সারিগান সুস্পষ্ট তালযুক্ত। তাই গানের সাথে সারি নাচও হয়। যদিও এই নাচ ঠিক প্রতিযোগিতামূলক নাচ নয়। বেশিরভাগ বৈঠা টানেন। দু একজন ব্যক্তি তালে তালে নাচ করে। যদিও সেই নাচে গানের ভাব ফুটিয়ে তোলার তেমন প্রয়াস দেখা যায় না। এই গান প্রধানত পুরুষরা গেয়ে থাকেন। নারী সমাজে এই গানের প্রচলন তেমন দেখা যায় না। এই গানে প্রতিযোগিতামূলক ভাব স্পষ্ট দেখা গেলেও যুদ্ধে বীররস এই গানের বিষয়বস্তুতে সেইভাবে পাওয়া যায় না। হিন্দু ও মুসলিম উভয়সমাজে গীত হয় এই গান। গোষ্ঠীবদ্ধ একতা ও সংগ্রামমূলক ভাব থাকলে এর সাহিত্যগুণ বিচারে উচ্চভাব যুক্ত নয়, যেহেতু জলাভূমি প্রধান অঞ্চলের গান তাই এই গানে জলাভূমির চিত্র সহজে ধরা পড়ে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টির ভাষারে দেশ-বিদেশের প্রাচীন আধুনিক শাস্ত্রীয়, উপশাস্ত্রীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। তুলনামূলকভাবে কম হলেও লোকসঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ সারিগান এর প্রভাবকেও তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে স্থান দিয়েছেন। তাঁর হাতে পড়ে সারিগানের ভাব নান্দনিক গুণসম্পন্ন এবং উচ্চতর ভাবসম্পন্ন সঙ্গীতে উন্নীত হয়েছে। সারিগানের নির্যাসটুকু তিনি গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োগ করেছেন তাঁর গানে সাবলীলভাবে। যদিও কোথাও অনুকরণের লেশমাত্র নেই সর্বদাই তিনি অনুসরণের পথে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমত, সারি গানের দ্রুত লয়ের ছন্দকে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং রবীন্দ্রসৃষ্ট প্রতিটি সারিগান চার চার ছন্দে দ্রুত লয়ে রচিত। দ্বিতীয়ত, সারি গান প্রধানত সমবেত সুরে গীত হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সারিগানের সুরে রচিত একটি স্বদেশ পর্যায়ের গান আমরা পাই। গানটি হল—

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,

জয় মা বলে ভাষা তরী।।

দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশী চেতনা গড়ে তোলার জন্য রচিত এই গান একার বা একেলার গান নয়, সমবেত সুরে গীত হয় এই গান। মাটির গানের এই সুর জনসাধারণকে সহজে আকৃষ্ট করে এবং সহজে মানুষ গাইতে ও বুঝতে সক্ষম হয়। ১৯২৭ সালে কবিগুরু ৬৬ বছর বয়সে রচিত ‘তাসের দেশ’ রূপক নাট্যের ভূমিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে সারি অঙ্গের বিচিত্র পর্যায়ের একটি গান। গানটি হল—

নৃসঙ্গীততত্ত্ববিদ্যার নিরিখে সারিগান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে,

ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইরো।

এই গানের বহিরঙ্গ কবিগুরু একদল সাহসী নৌকারোহী অভিযাত্রীদের বর্ণনা করেছেন। যাদের তিনি বলেছেন বিক্ষুব্ধ, তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রপথের বিপজ্জনক অভিযানের সময় ভয় পেলে চলবে না। অসীম সাহস ও অটুট আত্মবিশ্বাসের সাথে লক্ষ্যে পৌঁছবার সংকল্পে অবিচল থাকার মন্ত্র দিয়েছেন। বিধংসী সমুদ্রঝড় যদি প্রলয়মূর্তি ধারণ করে, সমুদ্র যদি আরো উত্তাল হয় তবুও অন্তরের নিহিত শক্তি দিয়ে তারা নিজেদের রক্ষা করতে সামর্থ্য লাভ করবে এবং তাদের সাথে থাকবে আত্মবিশ্বাসের গান। এই রূপকের মধ্য দিয়ে কবিগুরু মুক্তি সন্ধানী তরুণ বিপ্লবীদের সকল বন্ধনমুক্তির লক্ষ্যে স্থির থাকতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ভয় প্রদর্শন, অত্যাচার, প্রতিকূল পরিবেশের কাছে হার না মেনে তারা যেন তাদের অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে এই মন্ত্রণা দিয়েছেন। সারিগানের ভাব গভীরতাহীন গানের কথা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে এক গভীর ভাবসম্পন্ন গানে উন্নীত হয়েছে। এই গানটি তার সুস্পষ্ট উদাহরণ।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রায় সাতচল্লিশ বছর বয়সে রচিত দু’টি গান হল—‘বসন্ত কি শুধু ফোটা ফুলের মেলা’ এবং ‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়’ গানদু’টিতে তিনি প্রথম সারিগানকে ঋতুসঙ্গীতে পরিণত করেন। এভাবেই পরীক্ষা নিরীক্ষার এবং গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা স্বল্পশিক্ষিত সমাজের নিম্ন সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন গানকে তিনি গভীর ভাবসম্পন্ন গানে উন্নীত করেন। কোথাও অনুকরণের লেশমাত্র নেই। অনুসরণের দ্বারা এক স্বতন্ত্র সৃষ্টির জগৎ রচনা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ঘোষ, শ্রীশান্তিদেব, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৩৪৯
২. ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ, *লোকসঙ্গীত রত্নাকর*, নিভা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬০
৩. ইসলাম, শেখ মকবুল, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুন ২০০৯
৪. মুখোপাধ্যায়, অমল, *রবীন্দ্রগানের অন্তরভুবন*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮
৫. রায়, নীহাররঞ্জন, *ভারতীয় ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩

গীতাঞ্জলি ও কবীরের দোঁহা : ঐক্যে ও বৈপরীতে

শ্রীলেখা দাঁ

ক্ষতিমোহন সেনের সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারি—“কবীর বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া তাকে আমি কবীর বাণী দেখাই।”^১ অধ্যাপক উডস রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথের উপরে কবীরের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চান।^২ বহু বিতর্কিত এই বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বহুধাভিত্তক কোনো সত্তা নয়, রবীন্দ্রনাথের হৃদয় মন্দিরেই তাঁর অবস্থান—

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছে নীরব শয়ন-’পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।^৩

কবীর বলছেন—

শূন্য আমার মন্দির, গভীর রজনীর ন্যায় সেখানে অন্ধকার—কোথায় আমি বিশ্রাম করিব? কবীর কহেন
সেইখানে শয়ন কর, যেখানে তোমার মন্দিরে রবি শশী দীপ্যমান।^৪

কবীর সন্ত, কবীর সাধক। রবীন্দ্রনাথ সন্ত নন, কবি—আত্মজাগরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল—আপনার মাঝে আপনারে
আমি পূর্ণ দেখিব কবে।

১৯১৩ সালের অক্টোবরে Macmillan থেকে প্রকাশিত ‘The Gardener’-এর ভূমিকার লিখেছিলেন
রবীন্দ্রনাথ—

Most of lyrics of love and life, the translations of which from Bengali are published in this book, were written much earlier than the series of religious poems contained in the book named Gitanjali.^৫

অর্থাৎ গীতাঞ্জলি কাব্যটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে ধর্মীয় কবিতার সংকলন হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলেন। তবে সেই ধর্মের স্বরূপটি আশ্চর্য রকমের রাবীন্দ্রিক। বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারায় জারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মন সেই মননের উৎসভূমি ছিল উপনিষদ থেকে সুফীবাদ, বৈষ্ণবদর্শন থেকে বাউলের সহজিয়াধারা। রবীন্দ্রনাথের আত্মীকৃত ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে স্বভাবতই প্রাচ্য কবির সৃষ্ট ঈশ্বর অভিনব রূপ গ্রহণ করেছিল যা একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সত্তার নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত। এই ঈশ্বর নন কোনো পাপ-পুণ্যের উদগাতা, চিরাচরিত শাস্তি প্রদান কিংবা ভয়ের কোনো আবহ সৃষ্টি করেন না তিনি, বরং ভক্তের ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে আমরা অপেক্ষা করতে দেখি—

তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারি নূতন ধারা,

গীতাঞ্জলি ও কবীরের দোঁহা : ঐক্যে ও বৈপরীতে

বাঁধ নাক, লুকিয়ে থাক,

ছেড়েই রাখ দাসে।^৬

(১৫২ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি)

অথচ গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পাঠকেরা একদিকে যেমন নিশ্চিত্তে এই কাব্যটির প্রতি মুগ্ধ হচ্চেন তেমনি এই নিশ্চিত্ততাই অন্যদিকে নির্মাণ করছে একধরনের বিমূঢ়তা যার ফলে গীতাঞ্জলির মর্মরহস্য উদঘাটনে বারেকবারেই আমরা লক্ষ্য করি এক ধরনের পশ্চিমী একদেশদর্শিতা যা ক্রমাগত তাঁকে ভক্ত অথবা সন্ত অথবা অথবা মিস্টিক বলে অধিকতর নিশ্চিত হ'তে চায়। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যকে লক্ষ্য না করে কেবল গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাইলে যা আমাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ক্ষমার্হ বলেই মনে হয়।

ইংরাজি গীতাঞ্জলির আলোচনায় যিনি সর্বাগ্রগণ্য স্থান অধিকার করেছিলেন সেদিন সেই ইয়েটস্ ১৯১২ সালে গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখেছিলেন—

We write long books where no page perhaps has any quality to make writing a pleasure ... while Mr. Tagore like the Indian civilization itself, has been content to discover the soul and surrender himself to its spontaneity.^৭

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলেও তাঁর মনে হয়েছে গীতাঞ্জলির কবি একজন ‘সন্ত’ যিনি জীবনকে ভালোবাসেন—

He is the first among our saints who has not refused to live, but has spoken out of Life itself, and that is why we give him our love.^৮

রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতপক্ষে একজন ‘Saint’ এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হল অজিত কুমার চক্রবর্তী যখন কবীরের দোঁহাগুলির ইংরাজি অনুবাদ করলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তা প্রকাশিত হ'লো। ইংরাজি গীতাঞ্জলির মধ্যে যে মিস্টিসিজমের সন্ধান পেয়ে একদা মুগ্ধ হ'য়েছিলেন ইয়েটস কবীরের দোঁহার মধ্যে তার উৎসভূমি খুঁজে পেয়ে তিনিই আবার মুগ্ধ হলেন তীব্র রবীন্দ্র বিরোধিতায়। পাশ্চাত্য কবির পক্ষে রবীন্দ্র কাব্যের প্রকৃত উৎস সন্ধান করা প্রকৃতপক্ষেই কঠিন ছিল। পরবর্তীকালে আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থটিতে দেখাতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন “কবীরের কাব্য ভক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল কিন্তু প্রেমের লক্ষণে দীন একথা মানতেই হবে।”^৯ কবীরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিতুলনায় কবীরকে ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথকে প্রেমিক হিসাবে চিহ্নিত করার পিছনে যে কারণটিকে নির্ণয় করেন তিনি সেটি হল কবীর ভগবানের কাছে নিজেকে নিঃশেষে কেবল দান করেন প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখেই সে ভালোবাসা বাৎসল্যের মতোই একতরফা, আর রবীন্দ্রনাথ আত্মসচেতনভাবে কামনা করেন প্রতিদান—

দুখি জেনেই কাছে আস,

ছোটো বলেই ভালোবাস,

আমার ছোটো মুখে এই কথাটি

বলতে দাও হে বলতে দাও।^{১০}

(৫২ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি)

অথবা,

তব সিংহাসনের আসন হতে

এলে তুমি নেমে,

মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে

দাঁড়ালে নাথ থেমে।^{১১}

(৫২ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি)

যদিও কবীরের দোঁহাগুলির (ইংরাজি অনুবাদে) মধ্যে সবসময় যে একতরফা ভক্তিকেই লক্ষ্য করা যায় তাই নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর একটা টানাপোড়েনকে কখনো কখনো উপেক্ষা করা যায় না।

OFRIEND! THIS body is His lyre;

He tightens its strings, and draws from in the melody of Brahma.^{১২} (39, পৃ. ৫)

বীণার এই অনুষ্ণ ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানে—

যখন তুমি বাঁধছিলে তার

সে যে ভীষণ ব্যাথা।^{১৩}

(১৭ সংখ্যক, গীতালি)

কবীরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনার সূক্ষ্ম এই তফাৎ টুকুই দুইজনকে দাঁড় করিয়ে দেয় ভিন্ন দুই মেরুতে। মধ্যযুগের কবির প্রার্থনা সরল তিনিই হ'য়ে উঠতে চান ঈশ্বরের বীণা। তারগুলি বেঁধে নিয়ে ঈশ্বর তারই মধ্যে বাজিয়ে তুলুন ব্রহ্মের সুর। আর রবীন্দ্রনাথের জীবনবীণার তার যখন বাঁধছিলেন ঈশ্বর তখন যে ব্যাথা জেগে উঠছিল সেই 'ব্যাথা'র ভাবনাটি চরম আধুনিক এবং একান্ত রবীন্দ্রিক। সেই পরম বেদনার কোনো পূর্বসূরী নেই।

তবে কবীরের মধ্যে কেবল ভক্তির প্রাবল্যই নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর রাখার মতো 'restless' এক প্রেমিকাকেই লক্ষ্য করি আমরা যে তার 'beloved'-এর কাছে তার মনের তীব্র অস্থিরতার খবর পৌঁছে দিতে চায়—

DEAR FRIEND, I am eager to meet my Beloved! My youth has flowered, and the pain of separation from Him trouble my breast.^{১৪}

অথবা

When people say I am Thy bride, I am ashamed; for I have not touched

Thy heart with my heart.

Then what is this love of mine? I have no taste for food, I have no sleep; my heart is ever restless within doors and without.

As water is the thirsty, so is the lover to the bride who is there that will carry my news to my Beloved?

Kabir is restless: he is dying for sight of Him.^{১৫} (৩৫ সংখ্যক)

৫১ সংখ্যক এবং ৫২ সংখ্যক অনুবাদ দু'টিতে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত এক বিরহী প্রেমিককেই দেখতে পাই যে 'Beloved'-এর সঙ্গে বিচ্ছেদে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে—

WHEN I AM parted from my beloved, my heart is full of misery: I have no comfort in the day, I have no sleep in the night to whom shall I tell my sorrow?^{১৬} (৫২ সংখ্যক)

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজি অনুবাদের ১৩ নং কবিতাটির সঙ্গে কবীরের উপরোক্ত দোঁহাগুলির আপাত সরল এক ভাবগত ঐক্য আমাদের প্রতারণিত করে। আলংকারিক সৌন্দর্য ও ভাষাগত প্রবহমানতায় কবিতাগুলি স্রোতোস্বিনী নদীর মতো, শিশির কুমার দাস যাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

every lyric is an example of Tagore's mastery of craftsmanship.^{১৭}

I have not seen his face, nor have I listened to his voice; only I have heard his gentle footsteps from the road before my house. (১৩ সংখ্যক, ইংরাজি গীতাঞ্জলি, পৃ. ৪৭)

শুধু আসন পাতা হল আমার।

সারাটি দিন ধ'রে। ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা।

অপ্রস্তুত কবি তাই তাঁকে ঘরে ডাকতে পারেন না, অপেক্ষা করে থাকেন। অপেক্ষার এই ধরণটিও কবির একেবারে নিজস্ব “আমার এ ঘর ধুতে হবে মুছতে হবে।” নিজেকে এই প্রস্তুত করার মধ্যে কবির আত্মসচেতনতাকে উপলব্ধি করা যায়। হয়তো সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত ‘সন্ত’ নন, ‘কবি’ মাত্র। মানবত্বই তাঁর ঈশ্বর প্রেমের প্রধান প্রেরণা।

“He is the first among our saints who has not refused to live”—এক ভারতীয়ের বয়ানে গভীর কোনো অনুধাবন ছাড়াই হয়তো এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন ইয়েটস—এ কথা বলার স্পর্ধা দেখাতে পারছি এই কারণে যে, তা না হলে পরবর্তীকালে কবীরের দোঁহার ইংরাজি অনুবাদের পরে কেনই বা তাঁর মনে হবে কবীরের দোঁহাগুলি ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতার থেকে অনেক বেশি মিস্টিক এবং সৎ। ইয়েটসের পক্ষে শুধু ‘গীতাঞ্জলি’র অনুবাদ পড়ে হয়তো জানা সম্ভব ছিল না রবীন্দ্রনাথ ‘চৈতালী’ কাব্যগ্রন্থে উচ্চারণ করেছিলেন ‘যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা’, “দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা” (‘সোনার তরী’)-র মতো সব মানবিক উচ্চারণই ছড়িয়ে আছে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে। দূরতম কোনো অদৃশ্যালোকের বাসিন্দা তো নন কবির দেবতা, তাঁরই সঙ্গে কবির প্রেমের লীলা, বেদনায়-অপেক্ষায়। কবিই যে কেবল তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন তাই নয়, তিনিও তো অপেক্ষা করে থাকেন কবির জন্য—

আমার মিলন লাগি তুমি

আসছ কবে থেকে।

(৩৪ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি)

ভক্তের জন্য ঈশ্বরের এই অপেক্ষার ধরণটি কেবল গীতাঞ্জলিতেই দেখি না আমরা। ‘রাজা’ নাটকের রাজা সুদর্শনার জন্য অপেক্ষা করেন। গভীর বেদনায় বাজান তাঁর বীণা। বিরহী রাজার বেদনার সেই সুর ধরেই সুদর্শনা পথে নামে। শঙ্খ ঘোষ তাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, গীতাঞ্জলি বুঝবার জন্য আস্তিক হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আসলে একমাত্রিক মিস্টিসিজম নয়, বহুমাত্রিকতায় বিস্তৃত হ'য়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেম যা প্রগাঢ় জীবনবোধ এবং গভীর মানবত্ববোধের সঙ্গে একসনে জায়গা করে নিয়ে মিলে যেতে পারে ভালোবাসার সমুদ্রে। এই রকমই এক বৃহত্তর মুক্ত ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছিলেন ‘গীতাঞ্জলি’র আর এক বিদেশী পাঠক—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

‘Tagore On the Banks of the River Plate’ প্রবন্ধে জানাচ্ছেন ওকাম্পো, তখন তিনি গভীর সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময়েই—“It was in this state of mind that I opened the Gitanjali.” গভীরতর এই আত্মিক সংকটে ‘গীতাঞ্জলি’ তাঁকে আলোড়িত করেছিল সব থেকে বেশি, তিনি লক্ষ করেছিলেন ভালোবাসার এক বৃহত্তর মুক্তিকে (freedom)—“God of Tagore, said I to myself, you who do not want to shelter me from anything and do not mind the oblivion in which I hold you, how well you know me! Hidden God who knows that I shall always seek him! Merciful God who knows that the only path to him is the path of freedom!”—মুক্ত এই ঐশ্বরিক ভালোবাসার সন্ধান

ওকাম্পো পেয়েছিলেন ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরাজি অনুবাদের ১৭ সংখ্যক এবং ৩২ সংখ্যক কবিতা দু’টি থেকে যাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন সবথেকে বেশি, বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’তে সেটি ১৫১ সংখ্যক কবিতা—

তোমায় ডাকি নাই বা ডাকি,

যা খুশি তাই নিয়ে থাকি;

তোমার খুশি চেয়ে আছে,

আমার খুশির আশে।

(১৫১ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি)

কেবলই ভক্ত ও ভগবান নয়, দয়িত ও দয়িতার পারস্পরিক ভালোবাসার আনন্দেই ভরে আছে ‘গীতাঞ্জলি’র সমগ্র ভুবন। ‘ভালোবাসা’ ছোট্ট এই শব্দটি উচ্চারণে যে বিস্তীর্ণ আনন্দকে ওকাম্পো অনুভব করেছিলেন একদিন, তারই বহুবর্ণ ও বহুমাত্রিক ইন্দ্রজাল বিচ্ছুরিত হয়ে আছে ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতাগুলিতে। তুমি ও আমি- এই দুই সত্তার অজস্র উপস্থিতি প্রেমের যে বর্ণালী নির্মাণ করেছে ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতায়, তাতে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক থেকে আমরা ক্রমশ অবতরণ করি এমনই এক ভালোবাসার গভীরে যেখানে প্রেম হ’য়ে ওঠে আমারই সঙ্গে আমারই অভ্যন্তরে, আমারই অন্তর-দেবতার সম্পর্ক বন্ধনের এক সেতু। এখানেই কবীর একজন মরমী সাধক, আর অপরিমাপ্য গভীরতা এবং অশেষ বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ অধিকার করেন জীবনকে।

পরিশেষে একটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেটি হল ক্ষিতিমোহন সেন কৃত কবীরের দোঁহা অনুবাদের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বারে বারে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন এই বলে যে বাংলা ভাষা যেন মূল ভাষার অনুকূল থাকে, কোনোভাবেই ভাবগত ঐক্য সাধনের জন্য অনুবাদের ভাষা পরিবর্তন করা না হয় অথচ তিনি নিজে যখন কবীরের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলেন সেই অনুবাদ যতটা কবীরের দার্শনিক সত্তাকে সমর্থন করে তার থেকে অনেক বেশি সেই অনুবাদ হ’য়ে ওঠে একান্ত ভাবেই রবীন্দ্রিক। ক্ষিতিমোহন সেনের অনূদিত কবীরের দোঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কৃত কবীরের ইংরেজী অনুবাদ মিলিয়ে পড়লে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১. সেন, ক্ষিতিমোহন, *মাসিক বসুমতী*, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ৩৬
২. রবীন্দ্রনাথের ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত কবীরের ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উডস্। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—“give me information of the thinkers who have influenced you specially something about Kabir. Then I could make a historical setting for your philosophy.” (পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৩)
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৯, পৃ. ২১—২২
৪. সেন, ক্ষিতিমোহন, *কবীর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০১০, পৃ. ৩২
৫. Das, Sisir Kumar (ed.), *Writings of Rabindranath Tagore*, Vol. 1, Poems, Preface, Rabindranath Tagore, ‘The gardener’, Sahitya Academy, 1999, P. 80
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৫, পৃ. ১২০
৭. ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় ডাবলু. বি. ইয়েটস উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। (Tagore, Rabindranath, *Gitanjali : Song Offerings*, The Indian Society, London, November 1912)

৮. তদেব

৯. যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে

তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।

এই দ্বিতীয় সুরটি কবীরের দোহার মতো বিশুদ্ধ ভক্তিকাব্যে স্বভাবতই শোনা যায় না, কারণ এ সুরটি প্রেমের ভক্তির নয়। প্রেমিক সর্বদাই প্রতিদান চায়, না পেলে তার প্রেম ব্যর্থ, আত্ম নিবেদন বৃথা। প্রেমাস্পদের জন্য যত উচ্ছ্বাস উদ্বেগ থাক, আত্মবিস্মৃত নয় প্রেমিক। কবীরের সঙ্গে তুলনায় বিশেষ গুরুত্ব আছে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবীরকে তাঁর পূর্বসূরী রূপে পাশ্চাত্য এবং সেই সূত্রে এদেশীয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। (আইয়ুব, আবু সয়ীদ, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৭৪)

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৫, পৃ. ৪৪

১১. তদেব, পৃ. ৪৭

১২. Das, Sisir Kumar (Ed.), *Writings of Rabindranath Tagore, Vol. 1, Poems, Sahitya Academy, 1999, P. 5*

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৫, পৃ. ২৩০

১৪. Das, Sisir Kumar (Ed.), *Writings of Rabindranath Tagore, Vol. 1, Poems, Sahitya Academy, 1999, P. 521*

১৫. তদেব

১৬. তদেব

১৭. গীতাঞ্জলির 'NOTES TO SECTION'-এ শিশির কুমার দাস উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। (Das, Sisir Kumar (Ed.), *Writings of Rabindranath Tagore, Vol. 1, Poems, Sahitya Academy, 1999, P. 602*)

গ্রন্থপঞ্জি :

১. Das, Sisir Kumar (Ed.), *Writings of Rabindranath Tagore, Vol. 1, Poems, Sahitya Academy, 1999*

২. Tagore, Rabindranath, *Gitanjali: Song Offerings*, The Indian Society, London, November 1912

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৫

৪. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ ১৪১৩

৫. সেন, ক্ষিতিমোহন, *কবীর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০১০

রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

মৌসুমী মাহাত

‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যা বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসের ধারায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এই উপন্যাসের মাধ্যমেই প্রথম সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বন্দ্ব চরিত্রেরা বিবর্তিত হয়েছে। জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী এবং শ্রীবিলাস- এই চারটি অঙ্গ বিন্যস্ত উপন্যাসটিতে সামাজিকতা, মনস্তাত্ত্বিকতা প্রভৃতি নানাদিক কাহিনির মধ্যে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের বহুমাত্রিকতার অন্যতম দিক হলো ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন’। যাঁর প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বৈষ্ণব এই সন্ন্যাসী ‘মহাপ্রভু’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই ষোড়শ শতাব্দীতে জনমানসে নবজাগরণের জোয়ার আসে। তিনি ধর্মীয় তত্ত্বকথাকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রচারের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই নবজাগরণীয় মানসিকতা সাহিত্যজীবনেও বিপ্লব ঘটায়। তাঁর প্রভাবেই মধ্যযুগের সাহিত্যে জীবনীমূলক সাহিত্য রচনার সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। তিনিই প্রথম লেখকদের যুক্তিশীল মানসিকতায় সাহিত্য রচনার রসদ জুগিয়েছেন। সর্বোপরি, চৈতন্যদেবের প্রভাবেই মধ্যযুগে পদাবলী সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যভাবনা নানা প্রকারে পরিবেশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নানা ধারায় বৈষ্ণবী দর্শনকে বিভিন্নভাবে পরিব্যক্ত করেছেন। যার ফলপ্রসূ রবীন্দ্রনাথের ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’; এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তিরসের মাধুর্য নব নব ভাবনায় অভিব্যঞ্জিত—

বিরহিনী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে—

নয়নে নিমেষ নাহি,

গগনে রহিত চাহি,

আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে। ...

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।

এখনো প্রেমের খেলা

সারানিশি, সারাবেলা,

এখনো কাঁদিয়ে রাখা হৃদয় কুটীরে।^১

এভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটক-উপন্যাস-গান-এ বৈষ্ণব ভাবাদর্শের অন্যতম প্রচারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নানাতত্ত্বকথা সমকালীনভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারার প্রথম পর্যায়ে ‘বউ ঠাকুরানির হাট’, ‘রাজর্ষি’, ‘গোরা’ প্রভৃতিতে সেই ভাবাদর্শের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে সাধুভাষায় লেখা একেবারে সর্বশেষ উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’-এ সেই ভাবাদর্শ আরো গূঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ষোড়শ শতকের সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথার প্রকট রূপ সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল। সেইসময় শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে সবাইকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেন। তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ ও সাহিত্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারই ভাবাদর্শে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ কখনো জ্যাঠামশাই, কখনো আবার লীলানন্দ স্বামীকে গুরুরূপে গ্রহণ করে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য মতাদর্শকে সমকালীন প্রেক্ষাপটের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসের ঘটনায় দেখা যায়, কলকাতা শহরে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবে একের পর এক পাড়ায় মৃত্যুর মিছিল চলে। জ্যাঠামশাই জগমোহন নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসালেন। সেখানে সমস্ত জাতির মানুষের চিকিৎসা চলতে থাকে। জ্যাঠামশাই নিজে প্লেগে রোগে আক্রান্ত হন এবং নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শচীশ সেই আদর্শকে বহন করে চলে; পরবর্তীকালে লীলানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে সেই আদর্শ ভক্তির স্রোতের ধারায় চৈতন্যদেবের মতাদর্শের গतिकে ত্বরান্বিত করেছে। শচীশ ও লীলানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ এবং ধর্মপ্রচারের নানা ক্রিয়াকলাপে চৈতন্যদেবের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ঠিক যেন শ্রীচৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের মধ্যে কথোপকথনের দৃশ্য। ধর্মালোচক হিসেবে লীলানন্দ ও রামানন্দ ব্যক্তিত্বের নামকরণেও সাদৃশ্য রয়েছে। এরূপ নানা সাদৃশ্যে শচীশ চরিত্রটি চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্তিরূপে জীবন্ত হয়ে আছে। ভক্তিবাদের যে ধারায় হিন্দুধর্মকে উদার ও মানবতার আধারে সর্বস্তরের মানুষের একান্ত করে তোলেন; সেই ধারার অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর ভাবাদর্শকে পাথেয় করে লীলানন্দ স্বামীর হাত ধরে শচীশ ব্যক্তিজীবনের নানা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের গভীর মতাদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শচীশের লীলানন্দ স্বামীর প্রতি সেবাপরায়ণ মনোভাব প্রকৃত সাধকেরই পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ চরিত্রটি মহাপ্রভুর ভাবাদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। চৈতন্যদেবের বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে তাঁর অপরূপ দেহকান্তি। চৈতন্যজীবনীকারের মতে—

আজানুলস্থিত ভুজো কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈক-পিতরো কমলায়তাক্ষে।^২

যাঁকে দেখে স্বয়ং রামানন্দ বলেছিলেন—

সূর্যশত সমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন।।^৩

চৈতন্য মহাপ্রভুর অপরনাম ছিলো 'গৌরাঙ্গ'। প্রভুর গায়ের রঙ অত্যন্ত ফর্সা ছিলো বলেই এরূপ নামকরণ। অপরপক্ষে, উপন্যাসের কথক শ্রীবিলাসের মুখে শোনা যায় শচীশের গায়ের রঙও ছিলো 'কটা' অর্থাৎ অত্যন্ত ফর্সা। সার্বিকভাবে, শচীশকে দেখে শ্রীবিলাস বলেছেন—

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক-তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আঙুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম;^৪

শ্রীবিলাসের এই উক্তি কোনো সাধারণ মানুষ দর্শনের বর্ণনা নয়; এ যেন ঈশ্বরকেই মানুষরূপে দর্শনের অনুভূতি। যা শ্রীবিলাসের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়—“... মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।”^৫

চৈতন্যদেবের দৈহিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের শচীশের ব্যক্তিজীবন-কর্মজীবনেরও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের শুরুতেই বি. এ. ক্লাসে পাঠরত শচীশ প্রবল আত্মবিশ্বাসী ও মেধাবী ছিলেন। ক্রমাগতই শিক্ষিত ও আদর্শবান জ্যাঠামশাই-অন্তপ্রাণ শচীশের ভাবাদর্শের পালাবদল ঘটেছে। জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেবের মতোই শচীশও নানাগুরু সান্নিধ্যে এসেছেন। একান্ত ব্যক্তিজীবন থেকে পারিবারিক জীবনের নানা ঘটনায় চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক বোধের মতোই শচীশের জীবনবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। চৈতন্যজীবনীকারদের নানা তথ্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে চৈতন্যদেব ‘মহাপ্রভু’ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মহাপ্রভুর ভাবজীবনের দিব্যোন্মাদ অলৌকিক, গভীর প্রকৃতির আশ্চর্য লীলা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্লোকে প্রথিত—

নানা ভাবের প্রাবল্য বিষাদ দৈন্য চাপল্য

ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।

উৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য

প্রমোন্মাদ সবার কারণ।

মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন

গজ যুদ্ধে বনের দলন।

প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ তনু মনের অবসাদ

ভাবাবেশে করে সম্বোধন।^৬

ভাবজীবনের এই গভীরতায় আকুল চিত্ত ঈশ্বর অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে হতাশভাবে ভক্তগণকে বলেছিলেন—

কেনবা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।

পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে।^৭

নিজের কর্মজীবনের প্রতি প্রবল অতৃপ্তি; ঈশ্বরকে পাওয়ার গভীর আকৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঠিক একইভাবে ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের শেষপর্যায়ে শচীশের মধ্যে এরূপ ব্যাকুলতা লক্ষ করা যায়। তাঁর এই অস্থিরতাকে উপন্যাসের কথক ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

প্রচণ্ড—ঝড়ের—ঝাপটা—খাওয়া—ছেঁড়া—পাল ভাঙা—মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা; চোখ দুটো কেমনতরো,

চুল উক্কোখুক্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।^৮

রাবীন্দ্রিক ভাবনায় উপমা চয়নে শচীশের অবস্থার বর্ণনা চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থাকেই চিহ্নিত করে। রবীন্দ্র মননের সেই বোধেই শচীশকে অনন্যমাত্রায় অসাধারণের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। শচীশের অসীমের প্রতি ক্ষুধা ও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করা—এসবই চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শের অভিব্যঞ্জিত রূপ। আর ব্যক্তিচরিত্র সমকালীন তারতম্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মহাপ্রভুর নিটোল অবয়ব।

পার্থিব নিয়ম মেনেই মহাপ্রভুকে দু-দুবার সাংসারিক করার প্রচেষ্টায় বিবাহ দেওয়া হয়। যৌবনের প্রথমপর্যায়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবন থেকে অদৃষ্টের কারণে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিদায় ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে, বিষ্ণুপ্রিয়ার

অপরূপ সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করে চলে যান। পরমাত্মার সন্ধানী মহাপ্রভু নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকে পার্থিব সকল মোহ ত্যাগ করেন।

অপরপক্ষে, উপন্যাসে শংকরাচার্যের ‘মোহমুদগর’ প্রসঙ্গ কিংবা কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ^{১০} শ্লোকের ব্যবহারে পার্থিব সমস্তকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কথা স্পষ্ট আকারে উল্লেখ আছে। আবার চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্তি হিসেবে শচীশও ব্যক্তিজীবনে প্রবৃত্তির দোষাবহতায় প্রথমে ক্ষণিকের জন্যে হলেও ‘প্রকৃতিরূপী নারী’ দামিনীর প্রতি আসক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে—

‘নারী’ যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ, অন্তরে চঞ্চল আগুন বিকমিক করিয়া উঠিতেছে।^{১০}

কেবলমাত্র পরমাত্মা সন্ধানী মানুষই এই তেজময় নারীর মোহপাশ ছিন্ন করে জীবনকে মহৎ কাজে উৎসর্গ করতে পারেন। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যপূরণে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মতোই শচীশ নারীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। তাঁর মতে, “মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে।”^{১১} জগত-জীবনের গভীর সত্য জেনেছিলো বলেই পার্থিব জগতের মোহ শচীশকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সেকারণেই শচীশ সেই মোহ কাটিয়ে দামিনীকে ভৎসনার সুরে বলেছেন—“দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।”^{১২} এবং জীবনের লক্ষ্যকে আরো দৃঢ় করার জন্য স্বঘোষিত ভাবে বারংবার উচ্চারণ করে—“যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার- আর কিছুতেই আমার দরকার নাই।”^{১৩} শচীশের এহেন আচরণ যেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দিব্যজ্ঞান—

পূর্বের আজ্ঞা বেদধর্ম কস্ম যোগ জ্ঞান।

সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান।।

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।

সর্বকস্ম ত্যাগ করি কৃষ্ণ সে ভজয়।।^{১৪}

পার্থিব জগতের সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কৃষ্ণ ভজনার মাধ্যমে জীবনের সাধনায় নিজেকে আত্মসমর্পণ করে মুক্তি লাভ করা যায়। এই গভীর সত্য ও তথ্যকে উপলব্ধির জ্ঞান একমাত্র পরমাত্মা অনুসন্ধানী মানুষের হয়ে থাকে। আর সেই অনুসন্ধানের পর সাধারণ মানুষই ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব সেই অনুসন্ধানের পথে সফল ব্যক্তিত্ব। যা তাঁকে সাধারণের স্তর থেকে কালক্রমে ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত করেছে। তাঁর মহান আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন। চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায়—

জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।

আপনি আশ্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে।।

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব করিল প্রচার।

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার।।^{১৫}

অপরপক্ষে, উপন্যাসের শচীশ লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে মিলে বৈষ্ণব দর্শনকে প্রচার করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ম প্রচার করে বেড়িয়েছেন। চৈতন্যদেবের অনুসরণেই হিন্দুধর্ম প্রচার ও মানবাত্মার জয়গানের নব সংযোজন হিসেবে

উপন্যাসে ‘নগরসংকীর্তন’ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কীর্তনের সারকথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়; যা চৈতন্যলীলার অমরগাঁথার শ্রুতিমধুর সুর—

ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্তমুখে কাঁহো শুনিলো আপনে।।
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য।।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্যচরণ।।
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার।^{১৬}

এভাবেই ধর্মের নানা গোঁড়ামির উর্ধ্ব সবাইকে সম্মিলিত করে জীবনের গভীর সত্যের কথা প্রচারিত হতে থাকে। উপন্যাসের লীলানন্দ স্বামীর আশ্রয়ে বেলা পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কীর্তনের আসর বসে। সারা পাড়াময় শচীশ কীর্তনে কখনো মৃদঙ্গ ও কখনো করতাল বাজিয়ে অস্থিরভাবে নেচে বেড়ানোর দৃশ্যে চৈতন্যদেবের ভক্তিতে গদগদ ভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ব্যাপকার্থে বৈষ্ণব দর্শনকে বৃহৎ পরিষরে উপস্থাপনে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর নেতৃত্বে সর্বস্তরের মানুষ একত্রিত হন। ভক্তি ও ঈশ্বরের লীলায় মানুষকে সম্বন্ধিত করে; জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করায়। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদকর্তার পদ লেখা ও গাওয়ার মাধ্যমে ভাবদর্শকে জনমানসে প্রচারিত করতে থাকে। সেই ভাবদর্শকেরই গান ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে লীলানন্দ স্বামীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে সাঁঝের আলো।
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।^{১৭}

এই মিলনের আকৃতি নিয়েই জীবনের পথ চলা। কখনো আবার একজীবনে সেই দর্শন লাভ সম্ভব হয় না। সেকারণেই এই সাধনায়রত ব্যক্তিজীবনের কাছে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ হয়ে যায়। আর অশান্ত মনন পরমাত্মার সন্ধানে কেবল অস্থির হয়ে পড়ে—

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও-তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।^{১৮}

পরমাত্মানুসন্ধানী মানুষ দেখা না পাওয়ার বেদনা থেকে আত্মতুষ্টির জন্য কেবল পদধূলি চেয়ে নিজেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। তবে, অনুসন্ধানী মনন নিরন্তর ধাবিত হয়—“হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে।”^{১৯} উপন্যাসের শচীশের অস্থির চিন্তে পরিভ্রমণ সেই অন্বেষণেরই বহিঃপ্রকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মতাদর্শকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উপন্যাসে শচীশ চরিত্রের পাশাপাশি লীলানন্দস্বামী ও তাঁর পারিষদদের আগমন ঘটেছে। অপরদিকে, উপন্যাসের হরিমোহন, পুরন্দর, ননী, নবীনদের মতো অপ্রধান চরিত্রগুলি মানবজীবনের সাধারণ প্রবৃত্তির আসক্তিতেই নিমজ্জিত করে জীবনকে বিসর্জন দিয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে, এই অপ্রধান চরিত্রগুলো প্রধান চরিত্রের মর্তাদশকে আরো বেশি মহত্বপূর্ণ করে তুলেছে। সর্বোপরি, শচীশ চরিত্রটি চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শেরই প্রতিমূর্তি।

সমাজ ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। চৈতন্যদেবের মতাদর্শ বাংলা সাহিত্যে যে প্রভাব ফেলেছিলো রবীন্দ্রসাহিত্যে তার যথার্থ বিস্তার ঘটেছে। তাঁর উপন্যাসের ধারায় 'চতুরঙ্গ' এ কাহিনি বিস্তার ও চরিত্র নির্মাণে চৈতন্য ভাবাদর্শ অনন্যমাত্রা সংযোজন করেছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বরূপের ছায়া,

বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।^{১০}

এভাবেই বাঙালীর হৃদয়ের মণিকোঠায় চৈতন্যদেব অমর হয়ে আছেন। তাঁর প্রভাবেই বাঙালীর চেতনায় নবজাগরণের জোয়ারে ব্যক্তিজীবন যুক্তিশীলভাবে জীবনকে ভাবতে শিখেছে। সমাজে জাতিভেদ প্রথার কলুষমুক্ততা দূরীভূত হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত 'মহাপ্রভু' চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ আজও প্রশংসনীয়ভাবে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক ও অতি আধুনিক যুগে চৈতন্যভাবনা যুক্তিনিষ্ঠভাবে সাহিত্যের গতিশীলতার ধারাকে ত্বরান্বিত করেছে। আর বাংলা সাহিত্যের মহিষ্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে চৈতন্যদর্শন কখনো নব চেতনায়, নব ব্যঞ্জনায কাব্যের মায়ায় পরিব্যক্ত হয়েছে। আবার কখনো ভক্তির বিগলিত কণ্ঠে তত্ত্বকথাকে ছন্দময় আবেশে পরিবেশিত করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা প্রকরণের স্বধর্মিতায়, স্বভঙ্গিমায় চৈতন্য ভাবাদর্শ সাহিত্যে অনন্যমাত্রা যোগ করে। রবীন্দ্র-উপন্যাসের শুভারম্ভ থেকে একেবারে সাধুভাষার শেষ উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'-এর কাহিনির বুননে ও চরিত্র নির্মাণে পর্যায়ক্রমিকভাবে চৈতন্য ভাবাদর্শ উপলব্ধি করা যায়। সেই ভাবাদর্শেই 'চতুরঙ্গ'-এর শচীশ চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনাতেও 'মহাপ্রভু'র প্রতিচ্ছবি—“মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা।” তাঁকে দর্শনে জ্যোতিষ্কের প্রজ্বলিত উত্তাপ, অন্তরাঙ্গার উপলব্ধি প্রভৃতি ঈশ্বরিক চেতনাকে জাগ্রত করে। এভাবেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি আজও একশ বছর পরেও স্ব-মহিমায় পাঠকের কাছে জীবনবোধের গভীরতায় অনুসরণীয় হয়ে আছে। উপন্যাসের জ্যাঠামশাই, শ্রীবিলাস প্রমুখ আদর্শায়িত চরিত্র। লীলানন্দ স্বামী গুরুরূপে পথপ্রদর্শক। আর, শচীশ চৈতন্যদেবের ভাবদ্যোতক হিসেবে নবচেতনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। মহাপ্রভুর অপার মহিমায় উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য ও দার্শনিকতার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। উপন্যাসটির পুঞ্জনাপুঞ্জ পর্য্যালোচনায় বৃহৎ পরিষরে চৈতন্যপ্রভাবের আরো গভীর তত্ত্বকথাগুলোকে বিশ্লেষিত করা যেতে পারে। সেই সম্ভাবনাময় নানাবিধ ব্যঞ্জনার প্রগতিশীল ধারায় চৈতন্য ভাবাদর্শ ও চতুরঙ্গ-এর জীবনবোধ মানবজীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিরন্তনী হয়ে থাকবে। সর্বোপরি, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি মহাপ্রভুর লীলাকথার সাথে রবীন্দ্রিক ভাবনায় সঞ্জীবিত হয়ে অবিস্মরণীয় কীর্তিতে ভাস্বর।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানসী', রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৮৭, পৃ. ৩২০
২. কাবাসী, শ্রীরাধানাথ (সম্পা.), শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, পৃ. ১

৩. সেন, সুকুমার এবং মুখোপাধ্যায়, তারা পদ (সম্পা.), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৭৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চতুরঙ্গ', *উপন্যাস-সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. বি. এস পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮
৫. তদেব, পৃ. ৩৩৮
৬. সেন, শ্রীসুকুমার (সম্পা.), *চৈতন্যচরিতামৃত* (লঘু সংস্করণ), মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৩৬, পৃ. ১১৭
৭. তদেব, পৃ. ৩৭৬
৮. রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, 'চতুরঙ্গ', *উপন্যাস-সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. বি. এস পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৬৮
৯. তদেব, পৃ. ৩৭২
১০. তদেব, পৃ. ৩৫৫
১১. তদেব, পৃ. ৩৬৪
১২. তদেব, পৃ. ৩৭৯
১৩. তদেব, পৃ. ৩৭৯
১৪. সেন, শ্রীসুকুমার (সম্পা.), *চৈতন্যচরিতামৃত* (লঘু সংস্করণ), মধ্যলীলা, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৩৬, পৃ. ৩৮২
১৫. সেন, শ্রীসুকুমার (সম্পা.), *চৈতন্যচরিতামৃত* (লঘু সংস্করণ), মধ্যলীলা, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৩৬, পৃ. ৪২০
১৬. তদেব, পৃ. ৪২০
১৭. রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর, 'চতুরঙ্গ', *উপন্যাস-সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. বি. এস পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৫৮
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫৮
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ৩৬ সংখ্যক কবিতা, *বলাকা*, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯১৬
২০. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আদি ও মধ্যযুগ*, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৩০

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আদি ও মধ্যযুগ*, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৪
২. কুণ্ডু, সোমালী, *চতুরঙ্গ : অন্তর্গত মনন*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *উপন্যাস-সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২০
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *বলাকা*, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯১৬
৫. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯০
৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনকথা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৫
৭. রায়, অনিল কুমার, *প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ*, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪
৮. সেন, শ্রীসুকুমার (সম্পা.), *চৈতন্যচরিতামৃত* (লঘু সংস্করণ), সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৩৬
৯. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১

পরাদীন ভারতবাসীর রচিত প্রথম সংবিধান

প্রত্ন্যকুমার রীত

সাম্প্রতিক সময়ে একটি বাদানুবাদ নানাভাবে লক্ষ্য করা গেছে। তা ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতা সংক্রান্ত। বি.আর. আশ্বদকরের মূর্তিও ভাঙচুর করা হয়েছে ভারতবর্ষের কিছু স্থানে। সৃষ্টি হয়েছে নানা বিতর্কের। সেই বিতর্কে প্রবেশ না করেও একটি কথা প্রসঙ্গত স্পষ্ট করে বলা যায়। পরাদীন ভারতেই ভারতবাসীর প্রথম সংবিধান রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী কার্যকলাপে ও ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ রচনায় (১৯০৪)। বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথ-প্রদর্শকের ভূমিকাতেই থেকে যাবেন বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও দেশগঠনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম প্রধান পুরোহিত। দেশসেবার কাজে ও সমাজগঠনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছিলেন। তিনি দেশের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে গ্রামে কাজ শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, গ্রামে গাঁথা আমাদের দেশ। পরাদীন ভারতে স্বাধীন গ্রাম গড়ে তুলতে প্রণয়ন করেছেন সংবিধান। স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর গ্রাম গঠনের পরিকল্পনা করেছেন তিনি। গ্রামকে আত্মশক্তিতে জাগরিত করতে চেয়েছেন এই সফল পরিকল্পনার মাধ্যমে। পরিকল্পনা এবং বাস্তবে রূপ দিতেও চেষ্টা করেছেন। স্বদেশী সমাজের জন্য তাঁর সংবিধান রচনা পরাদীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম। রবীন্দ্রনাথের সেই কর্মপ্রচেষ্টার রূপরেখার পরিচয় বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হল। কবির শ্রীনিকেতন—এর কার্যকলাপও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

দেশসেবার কাজে ও বাংলার সমাজ গঠনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথ অতীব মূল্যবান স্থান অধিকার করে আছেন। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ স্বদেশভাবনার পাশাপাশি শিক্ষাভাবনা, সমাজভাবনাতেও সবিশেষ তাৎপর্যময় অবদান রেখেছেন। ভারতের রাষ্ট্রভাবনার ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথের সর্বাদার আসন প্রাপ্য। পরাদীন ভারতে যে সংবিধান তিনি রচনা করেছেন তার গুরুত্ব কম নয়। সমস্ত দিক খতিয়ে এই সংবিধান রচনা করেন কবি। কবির রচিত এই সংবিধান আদর্শ গ্রামগঠনে পরিপূর্ণ, যথাযথ। বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যও তা যথাযথ, অভ্রান্ত। কবির সংবিধান পর্যালোচনা করলে তা বোঝা যায়।

কবি-কর্মীর দ্বৈত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন, তা আজ সত্য। ‘মানসী’ কাব্যের ‘পরিত্যক্ত’ কবিতায় (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮) নিজের ভাবনা-অনুভবকে ব্যক্ত করেছিলেন—

দাঁড়িয়ে বিশাল ধরণীর তলে

যুচে গেল ভয় লাজ,

বুঝিতে পারিনু এ জগৎ-সাবে

আমারও রয়েছে কাজ।

স্বদেশের কাছে দাঁড়িয়ে প্রভাতে

কহিলাম জোড় করে,

এই লহো, মাতঃ এ চিরজীবন,

সাঁপিনু তোমার তরে।

এই অঙ্গীকার কবি আমৃত্যু পালন করেছিলেন; তবে স্বদেশী আন্দোলনকালে কর্মী রবীন্দ্রনাথকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে পাই। যেমনটি তাঁর জীবনে পরবর্তীকালে আর দেখা যায় না।

স্বদেশী আন্দোলন কালে জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই দৃষ্টি ছিল রবীন্দ্রনাথের-দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার সবই পত্তন করেছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার চেষ্টার সঙ্গে পল্লিমঙ্গল, পল্লিগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার কুটিরশিল্প, কুষ্টিয়ায় তাঁত স্থাপন ইত্যাদি নানাকার্যে নিজেই নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। তিনি গঠনমূলক কর্মপন্থায় অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এবং সেকারণে আত্মনিয়োগ করেন স্বদেশের উন্নয়নে মঙ্গলকারী কর্মপরিকল্পনায়, স্বদেশের আত্মিক জাগরণে, আত্মশক্তির বিকাশে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকা, নবপর্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ এবং ‘ভারতী’র পৃষ্ঠায় কর্মী রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের বিবরণ বহিতেও তাঁর স্বদেশ ও শিক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কর্মপ্রচেষ্টার খবর আছে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচার্যশ্রমের সূত্রপাতের ইতিহাসেও তা পরিলক্ষিত। পল্লিবাসীদের দুর্গতির জন্য কেবল বেদনাবোধই নয়, কিভাবে তাদের সমস্যার প্রতিকার হতে পারে তার কথা ভেবেছেন ও পল্লিসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তৎকালে অন্য সকল দেশনেতার সঙ্গে এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথ জমিদারী কার্য পরিচালনাকালে প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনেছেন, তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অভাবপূরণে ব্যবস্থা নিয়েছেন। রাজশাহী ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কবির নিজস্ব ভাবনা ও জীবনাভিজ্ঞতা পরাধীন ভারতে স্বদেশী সমাজ গঠনে চালিত করেছিল।

পল্লিসমাজ সংগঠনে রবীন্দ্রচিন্তার রূপরেখা আছে স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে। আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে ইংরেজের যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করতে হবে। আর ইংরেজ সরকারের দ্বারস্থ না হয়ে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-স্বাস্থ্য-রাস্তাঘাট প্রভৃতির ব্যবস্থা নিজেদেরই করার কথা কবি এখানে বলেছেন। পল্লিজীবনের সম্পূর্ণতার জন্য এর পুনর্গঠনের প্রয়োজন বোধ করেছেন কবি, যা একান্তভাবেই ভবিষ্যৎকালের উপযোগী করে দেশগঠনভাবনা।

স্বদেশীচিন্তা ও কর্মের বাহক রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকা ক্ষণস্থায়ী হলেও ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ‘Bengal Co-operative Organisation Society’ প্রকাশিত ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ‘সমবায়’। কবি এদেশের কৃষকজীবনে পরিব্রাণের পথ দেখেছিলেন সমবায়ের মাধ্যমেই। ১৯১৫-এ শিলাইদহ থেকে পতিসরে গিয়ে ‘পল্লি উন্নতির বিরাট পরিকল্পনা’ কে রূপায়িত করেন তিনি। পল্লি সংস্কারের জন্য পাঁচটি পরিকল্পনা স্থির করেন—১। চিকিৎসা বিধান, ২। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, ৩। কুপখনন, রাস্তা তৈরি, মেরামতি, জঙ্গল পরিষ্কার ও ব্যবচ্ছেদ, ৪। ঋণের দায় থেকে চাষীদের রক্ষার ব্যবস্থা, ৫। সালিশি বিচারের সাহায্যে গ্রাম্য বিবাদের নিষ্পত্তি।—এই

পরিকল্পনাগুলির বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তিনি প্রথমে নিজের জমিদারীর চৌহদ্দিতে। পল্লিসমাজ গঠনে রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টার কথা বিধৃত আছে মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখা তাঁর পত্রে—‘যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞানতা দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লি লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি—আমরা যে টাকা দেই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০০ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে’।

রবীন্দ্রনাথ দেশ বলতে কেবল শহর কলকাতা বা তার আশপাশকে বুঝতেন না, তিনি জেনেছিলেন গ্রামে গাঁথা ভারতবর্ষ। এই দেশ মূলত কৃষিনির্ভর। সেকারণে উকিল-ব্যারিস্টার-ডাক্তার-অধ্যাপক নয়, নিজের সন্তানকে তিনি শিক্ষিত কৃষিজীবী করে গড়তে চেয়েছিলেন। দেশের কৃষির উন্নতির জন্য সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও পুত্র রবীন্দ্রনাথকে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে পাঠিয়েছেন আমেরিকায় “বাবা সবশেষে বললেন—‘আমি যে কাজ করতে চেয়েছিলুম কিন্তু এখনো হাত দিতে পারি নি, তোকে সেগুলি করতে হবে—বিশেষতঃ কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।’ স্বদেশী আন্দোলনকালে রাজনৈতিক সংগ্রামের সমান্তরালে কবি নিজেকে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনাতেও ব্যাপ্ত রেখেছিলেন, যা প্রধানত গঠনমূলক এবং যার মূলমন্ত্র আত্মনির্ভরশীলতা।

আত্মনির্ভরশীলতার উদবেজনা কবির মনে এসেছিল হিন্দুমেলা থেকে তথা পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে। স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বেই কবির স্বপ্নের আত্মনির্ভরপ্রধান স্বাদেশিকতা ভাষা পেয়েছিল বিখ্যাত ‘স্বদেশী সমাজ’ (শ্রাবণ ১৩১১) [১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ] নামক প্রবন্ধে। দেশের মঙ্গলের জন্য যা করা উচিত, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই সেখানে বলেছেন। আর সেই সূত্রেই স্বদেশী সমাজের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অভীক্ষায় রচনা করেছিলেন ‘স্বদেশী সমাজের সংবিধান’। সকল মানুষ, সকল পাঠকের মতামত, চিন্তাভাবনা ও সহযোগিতার দিকেও হাত বাড়িয়েছেন কবি এই সংবিধানের প্রারম্ভেই, সমাজের মঙ্গলকামনার আকুলতায়। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-মঙ্গল-ভাবনার তথা কর্মপরিকল্পনার হৃদয় পেতে গেলে ‘স্বদেশী সমাজের সংবিধান’-এর দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতেই হবে— (দ্র. পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ‘স্বদেশী সমাজ’, বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ. ৫৮-৬৪, অপিচ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, ১৩৯৫, পৃ. ৬২৫-৬২৮)—“আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাবমোচন ও কর্তব্যসাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে-সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়েদের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।”—এরপর বিধিগুলি রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করেছেন ‘স্বদেশী সমাজের সংবিধান’-এ।

নিজের দেশের জন্য কোনো ভারতবাসীর রচিত এটাই বোধহয় প্রথম সংবিধান। সমাজ তথা দেশ পরিচালনার জন্য সমস্ত দিক অনুপঞ্জ্যভাবে ভেবেছিলেন কবি। স্বদেশী সমাজের দীর্ঘ সংবিধান প্রণয়ন থেকে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা সহজেই বোঝা যায়। একটি ক্ষুদ্র জায়গা থেকে কাজ শুরু করে দেশকে জাগাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কবির সেই স্বপ্ন সার্থক হয়নি। সে এক বিস্মৃত প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তকুমার পাল এজন্য সিদ্ধান্ত করেছেন—‘গোঁড়া হিন্দুসমাজী ও রাজনীতিকদের বিরোধিতার জন্যই সম্ভবত স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনার অপমৃত্যু হয়।’ (পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ১৯৯)।

এরপরেও পল্লি-পুনর্গঠনের পরিকল্পনা থেকে কবি দূরে সরে যান নি। স্বদেশী আন্দোলনে অনেক শিক্ষিত যুবকের বিক্ষিপ্ততাকে কবি পল্লির মঙ্গলের কার্যে নিয়োজিত করার কথা ভেবেছেন। ডন সোসাইটির দ্বিতীয় বক্তৃতায় ‘পল্লিসমিতি’ গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। পাবনা গিয়ে, সেখানে কাজ দেখে কবির মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। সেখানে তাঁতী ও জোলাদের কাপড় তৈরি করা, চরকায় সুতা কাটার আয়োজন, দেশী জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও মানুষের অন্তঃকরণের পরিবর্তন দেখে কবি আশান্বিত হয়েছেন। এই চিন্তের পরিবর্তনের ফলে দেশের অভাবমোচনের জন্য দেশের শক্তি নিয়োজিত হবে।

এই বক্তৃতার পর বৎসরই পুনরায় রবীন্দ্রনাথের গ্রামের প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা ধরা পড়েছে অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে (১৪.০১.১৯০৮)—‘এখানকার গ্রাম সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা ভাবছি তা এখনো কাজে লাগাবার সময় হয়নি—এখন কেবলমাত্র অবস্থাটা জানার চেষ্টা করছি।’ তথ্যসংগ্রহ করা হলে প্ল্যান ঠিক করবেন কবি। তিনি গ্রামে গ্রামে যথার্থ স্বরাজ চান। সারা দেশে যা হওয়া দরকার, তার ছোটো প্রতিকৃতিররূপে কাজ শুরুই তাঁর লক্ষ্য এবং তিনি এই কাজে রথীকে লাগিয়ে তাকেও ত্যাগের ও কর্মের জন্য প্রস্তুত করতে চান।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মপরিধির মধ্যে পল্লিসমাজ গঠনের যে উদ্যোগ করেন তার কিছু বিবরণ আছে অবলা বসুকে লিখিত পত্রে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জমিদারীর মধ্যে পল্লিগঠনকার্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য’ কাজ আরম্ভ করেছেন। পল্লির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, রাস্তা, জলের ব্যবস্থা, জঙ্গল সাফ করানো প্রভৃতি সকল কাজের উদ্যমে কবির কাছে ‘স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য’ প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়—ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধ হয়।

পল্লিসমাজ সংগঠনের জন্য রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত কর্মসূচীও মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পল্লিসমাজের জন্য কবির, পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবনা ‘পল্লিসমাজ / সংবিধান’ প্রণয়নের মধ্যে ধরা আছে (দ্র, পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ‘স্বদেশী সমাজ’, বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ. ৬৫—৬৭)। পল্লিসমাজ স্থাপন, পল্লিসমাজের কার্যনির্বাহ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি সূত্রাকারে লিখেছিলেন এবিষয়ে অনেক কথা। পল্লিসমাজের কার্যে অর্থের ব্যবস্থার প্রতি দিকনির্দেশও কবি করেছেন। পল্লিমঙ্গলের জন্য কবির কর্মভাবনার অনুপুঞ্জ বর্ণনা এই সংবিধান প্রণয়নের মধ্যে পাওয়া যাবে।

একই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে নিজের জমিদারীতে ‘মডেল এস্টেট’ গড়ে সারা দেশের সামনে তাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপনার পরিকল্পনাটি পুত্র রবীন্দ্রনাথকে লেখা (৭ এপ্রিল ১৯৩০) এক পত্র থেকে বোঝা যায়। নিজের জমিদারী অঞ্চলের গ্রাম পুনর্গঠনের এইসব প্রচেষ্টাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের পল্লিচর্চা কেন্দ্রে। আজ বিশ্বায়নের কথা ভাবি আমরা কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। কতদিন আগে, বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবি সর্বমানবিক বিশ্বায়নের কথা বলেছিলেন—তা দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের ‘সবচেয়ে বড় কাজ’ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কেমনভাবে বাঁচানো সম্ভব, শ্রীনিকেতনে তারই নিষ্পত্তি করতে চান তিনি। এ সম্বন্ধে পুত্র রবীন্দ্রকে ৩১ অক্টোবর ১৯৩০ এক পত্রে উপদেশ দেন ‘নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে। ইন্দ্রি দেবীকে লেখা একটি পত্রে (২৫.১০.১৯৩০) দেশের কাজ করতে গিয়ে তাঁর তিজ্ঞ অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণনা করেছেন কবি। এই পত্র থেকে বোঝা যায় দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কবি কত আন্তরিক ছিলেন, “দেশের কাজ করব বলে একদিন কোমর বেঁধে লেগেছিলাম। দেহের দিকে তাকাই নি, তহবিলের দিকে তাকাই নি,

আরামের দিকে না, অবকাশের দিকে না-স্বদেশের অতি সব অযোগ্য লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরেছি। মাথা হেঁট করে।” এইসব চিঠিপত্রে তাঁর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার টুকরো টুকরো ছবি থেকে সামগ্রিক উদ্যোগের স্পষ্টরূপটি বোঝা যায়।

নোবেল প্রাইজের সিংহভাগ টাকা (সত্তর হাজার) রবীন্দ্রনাথ জমা রেখেছিলেন পতিসর ও কালীগ্রামের কৃষিব্যাঙ্কে। উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের আর্থিক উন্নতিতে সহায়তা। সেটাকাও খয়রাতি হয়ে গেছে। কাদম্বিনী দেবীকে লেখা এক পত্রে (১৯২১) জানা গেছে সেই টাকা সম্পূর্ণত দেশের কাজেই ব্যয় করেছেন তিনি-‘নোবেল প্রাইজে টাকা যা পেয়েছি দেশকেই দিয়েছি। আমি দেশের জন্যে কি রকম ফাজ করতে চাই তার চিহ্ন বিশ্বভারতীতে কিছু রেখে যাব আশা আছে, তা কোন তর্কের দ্বারা পরিস্ফুট হবে না।’

জীবনের শেষদিকে নিন্দার শাস্তিতে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে, তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই জানিয়েছেন একপত্রে (২১.১০.১৯৩২)—‘স্বদেশী সমাজ’ লেখায় কংগ্রেসী নেতারা তাঁর উপর হয়েছেন ‘অত্যন্ত বিরক্ত’। তাঁকে অবজ্ঞা করে বলেছেন অশিক্ষাবশতই রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছেন যে ‘প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে’। অথচ সেই নেতরাই গবর্নমেন্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রফানিপ্পত্তির কাজকেই ‘ভারতবাসীর মোক্ষসাধন’ বলে ভেবেছে। আক্ষেপে কবি বিচ্যুত হন নি তাঁর কর্মসাধনা থেকে। পত্রটিতে লেখেন-‘দেশের কাজ বলতে আমি যা বুঝি তার জন্যে আমি নিজের প্রায় সর্বস্বান্ত করেছি’।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল পরিকল্পিত কর্মধারায়, বক্তৃতার বাগাড়ম্বরে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে ‘নেশন’ নয়, সমাজই সেখানে চিরকাল সজীব ভূমিকা পালন করে এসেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন সেই সমাজের উন্নয়নেই জাতির উন্নতির পথ নির্মিত হবে। তরুণ বয়সে ‘হাতে কলমে’ (ভারতী ১২৯১) শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ‘স্বদেশী সমাজ’ (১৯০৪)-এ গঠনমূলক কার্যের দ্বারা দেশসেবা এবং সেই সূত্রেই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন—যার মূলমন্ত্র ছিল আত্মনির্ভরশীল হওয়া ও আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। তখন রাজনৈতিক নেতাদের বিরোধিতায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন তিনি। তারপর বঙ্গভঙ্গের জেরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি দেখলেন দেশের মানুষের কর্ম-উন্মাদনা। ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণে সচেষ্ট হলেন। কালীমোহন ঘোষের মতো পল্লিপ্রেমিক উদ্যমী মানুষকে কাছে পেয়েছিলেন তখন। নানা বাধাবিপত্তিতে সেবারেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারেননি। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্র তিনি ছিলেন না। পুত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পুনরায় পল্লিমঙ্গল কর্মে মেতে উঠেছিলেন ১৯১৫ সাল নাগাদ। সবশেষে বিশ্বভারতীর ছত্রছায়ায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজ-কর্মসাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা পল্লিগ্রামে, সেই পল্লিতেই প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করে গেছেন বারবার বাস্তবমুখী বিচিত্র কর্মপরিকল্পনায়। বাধা পেয়েছেন, বিফল হয়েছেন—কিন্তু চেষ্টা করে গেছেন আজীবন। এখন তাঁর সেইসব পরিকল্পনা স্বীকৃতি পাচ্ছে ক্রমশ—সে সমবায় প্রতিষ্ঠায় হোক বা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক, পরাদীন ভারতে সংবিধান রচনার প্রচেষ্টাতেই হোক—ইতিহাসে প্রথম পথপ্রদর্শক হিসেবেই থেকে যাবেন তিনি।

বর্তমান সময়ে, ভারতবর্ষের প্রথম সংবিধান রচনাকার প্রসঙ্গে সংবাদে যে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব জ্বলন্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়, এ বিষয়ে নানা মত থাকলেও আরও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ, ‘স্বদেশী সমাজের সংবিধান’ ও স্বদেশভাবনা যে এবিষয়ের পথ-প্রদর্শক, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

প্রসঙ্গ ভারতবর্ষীয় সমাজ-ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারা

মধুমিতা বসু

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় সমাজ ও ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের সুচিন্তিত মতামতের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র থেকে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রায় সমসাময়িক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক আর বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী ও সমাজ সংস্কারক। তাই উভয়ের সমাজকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের মধ্যে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা তুলে ধরাই এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য।

ইতিহাস ও সমাজ পরস্পর অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজ পরিবর্তনশীল। কোন দেশ ও কালের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিবর্তনের আলোচনার মধ্য দিয়েই সেই দেশের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহ বা সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের অন্তঃসারশূন্য বিবরণকে ইতিহাস বলে মনে করেননি বরং একটি দেশ, একটি জাতির গঠন এবং একটি সভ্যতার উত্থান ও পতন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকাকেই যথার্থ ইতিহাস জ্ঞান বলে মনে করেছেন। তাই তাঁর মতে, ভারত, ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হলে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ঐতিহাসিক রচনা বা বিবরণ পাঠ আবশ্যিক। কারণ ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের থেকে যতটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় বিদেশি ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস থেকে তা পাওয়া যায় না। সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির আক্রমণের বিবরণই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষয়ক্ষতির নেপথ্যে থাকা ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থা, ভারতবাসীর জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের কথা পাওয়া যায় না। তাঁর ভাষায়—‘যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উলটা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদগার-কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র।’ ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, আদর্শ, প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে হলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐতিহাসিকের যে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকার প্রয়োজন তার অভাব তিনি বিদেশী ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনুভব করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের ভারতীয় সমাজ সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার কথা মনে আসে। বিবেকানন্দ শুধুমাত্র গেরুয়া বস্ত্রধারী সন্ন্যাসীই ছিলেন না, তাঁর চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল নানাদিকে প্রসারিত। তাঁর ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে ভারতের সমাজ বিবর্তনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে এক হিসেবে ভারতীয় ইতিহাসেরই ছায়াপাত ঘটেছে। এখানে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমাজ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মূলত প্রাচীন

ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথার কথা বলেছেন এবং সময়ের সাথে সাথে ব্রাহ্মণদের থেকে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়দের থেকে বৈশ্যদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছেন। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাজশক্তি তথা সমাজ ব্যবস্থা ছিল নিয়ন্ত্রিত। প্রজারা ছিল রাজাদের আজ্ঞাবাহক। প্রজারা রাজাদের দ্বারা শোষিত হলেও তখন প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরোধিতা করার কোন নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ যুগ থেকেই ব্রাহ্মণ্য শক্তির খর্ব আর রাজশক্তির বিকাশ সূচিত হতে থাকে কিন্তু বৌদ্ধ যুগের অবসানে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য শক্তির উত্থান হয় এবং তা রাজশক্তির সহায়তায় নিয়োজিত হয়। অর্থাৎ বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্ষত্রিয়দের নিয়ন্ত্রণ করার যে মনোভাব দেখা গিয়েছিল তার পরিবর্তন সূচিত হয় এই সময় থেকেই। তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পারস্পরিক সহায়তায় পর্যবসিত হয়। মুসলমান আমলে ব্রাহ্মণ্য শক্তির ক্ষমতা আরও খর্ব হয়। ব্রাহ্মণদের স্থান দখল করে ক্ষত্রিয়রা। ফলত সমাজকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের ভার ব্রাহ্মণদের হাতে আর থাকে না। এই মুসলমান আমল থেকেই সমাজনীতি, শাসনপ্রণালীর মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র ধর্ম-কর্ম বা বিবাহের রীতিনীতি পরিচালনার কাজেই নিয়োজিত থাকেন। বিবেকানন্দের মতে সমাজে যখন ব্রাহ্মণরা প্রাধান্য বিস্তার করতেন তখন থেকেই বিদ্যাচর্চার উন্মেষ। তাঁরা ছিলেন রাজা ও প্রজার মধ্যে সেতুরূপ এবং সর্বজনপূজিত। ‘বহুকল্যাণের প্রথমাক্ষর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত; এজন্যই সর্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।’^৯

কিন্তু তাঁর মতে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বার্থপরতা, কপটতা তাঁদের অবনতির প্রথম পদক্ষেপ। অলৌকিক ক্ষমতাবলে মানুষের মনোবাঞ্ছা পূরণের ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে সর্বসাধারণের চেয়ে দূরবর্তী যেন এক রহস্যময় লোকের বাসিন্দা হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে তাঁরা ছিলেন বদ্ধপরিষ্কর। নিজেদের অলৌকিক শক্তির রহস্য সর্বসাধারণের কাছে গোপন রাখার প্রবল প্রয়াসই তাঁদের চরিত্রে কপটতা, স্বার্থপরতার জাগরণ করে। বিবেকানন্দের ভাষায়—‘যে বলে আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূতপ্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য তাহা অন্যকে কেন দিব? ... কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ববিদ্যার নাশ, যাহা বাকি থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত করিবারও (নূতন বিদ্যার কথা তো দূরে থাকুক) চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণা হয়। তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেন তেন প্রকারে চেষ্টা করেন; অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সজ্জর্ষ।’^{১০} প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদের যে সংযমী, সত্যানুসন্ধানী, তপস্বী ও ত্যাগের ভাবমূর্তি ছিল তা ক্রমে ভোগী, অর্থলোভী ও ক্ষমতালোভী মূর্তিতে পর্যবসিত হয়। অধঃপতনের এখান থেকেই সূত্রপাত এবং তা আরো বিকশিত হয় যখন ব্রাহ্মণেরা নিজেদের পৌরহিত্যের পেশা ত্যাগ করে অর্থের লোভে অন্য পেশা গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই সময় থেকেই সাধারণ মানুষের চোখে ব্রাহ্মণেরা মহিমা হারাতে শুরু করেন এবং ইংরেজ আমলে তা চরম পরিণতি লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেও এই মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘ব্রাহ্মণ’ প্রবন্ধে ইংরেজ আমলে এক ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে এক ইংরেজ ব্যক্তির জুতো মারার ঘটনা এবং তার প্রতিবাদে আদালতে মামলা রুজু করেও অভিযুক্তের শাস্তি না হওয়ায় মতো নিন্দনীয় ঘটনার উল্লেখ থেকে সমাজে ব্রাহ্মণের মর্যাদার যে কতটা অবনয়ন হয়েছে

তার অনুমান করা যায়। যে ব্রাহ্মণরা এক সময় ছিলেন সমাজের চালিকাশক্তি ও সর্বসর্বা, সামাজিক আদর্শ যাঁদের দ্বারা রক্ষিত হতো তাঁরাই ক্রমে নিজেদের মান সম্মান ও প্রাপ্য মর্যাদা হারাতে শুরু করেন। এর কারণ হিসাবে তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণদেরকেই অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, সুশৃঙ্খল, সংযত কর্ম ও কর্তব্যবোধই হলো ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। এই আদর্শ ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রাচীনকাল থেকেই রক্ষিত হয়ে আসছে। আর সেই কারণেই তাঁরা সমাজে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন থেকে ব্রাহ্মণেরা সমাজের আদর্শ রক্ষার দায়িত্বকর্ম ভুলে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন তখন থেকেই তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমনকি ব্রিটিশ শাসকরাও তাঁদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে দ্বিধা করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন, ‘আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণেরা বিনা মূল্যে সম্মান আদায়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সম্মান আমাদের সমাজে উত্তরোত্তর মৌখিক হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নয়; ব্রাহ্মণেরা সমাজের যে উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন সে কর্মে শৈথিল্য ঘটাতো, সমাজেরও সন্ধিবন্ধন প্রতিদিন বিল্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে।’^৪

বিবেকানন্দ ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে বলেছেন, পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের পর সমাজে বৈশ্যশক্তির উত্থান হয়। বৈশ্যশক্তি অর্থ বলে বলিয়ান। তাঁরা অর্থ ও বুদ্ধিবলকে হাতিয়ার করে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে হাতের পুতুলমাত্র করে তোলেন এবং সমাজে ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করেন। পুরোহিতের বিদ্যাবল আর ক্ষত্রিয়ের শক্তিবল—উভয়ই বৈশ্যশক্তির অর্থবলের কাছে বিক্রীত। এই অর্থবল যাতে ক্ষত্রিয় বা শূদ্রের হস্তগত না হয় এই জন্য বৈশ্যরা সদা সতর্ক থাকতেন। তাঁরাই ছিলেন শূদ্রদের শক্তি বৃদ্ধির বিরোধী। তাঁর মতে সমাজে বণিক শ্রেণির প্রাধান্য অর্থাৎ সমাজ নেতৃত্বে বণিক সম্প্রদায়ের উত্থান প্রথম ইংল্যান্ডেই হয়েছিল। আর এই বৈশ্য শক্তির দ্বারাই ইংল্যান্ড ভারতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ভারত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হয়েছে কিন্তু তাঁদের কেউই বৈশ্য ছিলেন না অর্থাৎ বাহুবলই ছিল সেখানে মুখ্য কিন্তু ইংল্যান্ডের ভারত বিজয়ের নেপথ্যে ছিল বণিক শ্রেণির বাণিজ্যিক বুদ্ধি। এই কারণেই অন্যান্য জাতির তুলনায় ইংল্যান্ডের ভারত বিজয় ছিল বিবেকানন্দের নজরে অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের হাতে বিদ্যা আর সভ্যতার বিকাশ আর বৈশ্যদের হাতে অর্থের বিকাশ। বৈশ্যশক্তির উত্থানের ফলে ভারতের অর্থবল বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বহির্ভারতে ভারতের শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সঞ্চারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অপরদিকে ইংরেজদের আগমনে ভারতীয় সমাজ চিত্রের পরিবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ‘বিলাসের ফাঁদ’ প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ইংরেজ শাসনকালে মানুষের ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। এর ফলস্বরূপ সমাজে ধনের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। চাষবাস ত্যাগ করে মানুষের চাকুরিজীবী হওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। তবে অর্জিত ধন যতটা ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য ব্যয়িত হত ততটা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়নের কাজে ব্যয়িত হয়নি।

বিবেকানন্দ আমাদের দেশে শূদ্রদের সবথেকে অবহেলিত ও বলহীন বলে মনে করেছেন ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে। তিনি তাঁদের মধ্যে সাহস, মনোবল ও একতার অভাব এবং স্বজাতিবিদ্বেষ প্রবণতা লক্ষ করেছেন। একতার অভাবের কারণেই তাঁরা কখনো একজোট হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে সামিল হয়ে উঠতে পারেননি। এই একতার অভাবকেই তিনি তাঁদের দুর্গতির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, ‘সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনো বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেরই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।’^৫ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের পরিপন্থী হিসাবে তিনি ‘গুণগত জাতি’র কথাও

বলেছেন। অর্থাৎ শূদ্রজাতির কোনো মানুষ যদি তাঁর গুণগত অসাধারণত্বের কারণে অভিজাত সমাজে বা উচ্চ জাতিতে উন্নীত হতেন তবে তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধনের দ্বারা সেই উচ্চ জাতিকেই উপকৃত হতে দেখা গেছে। কিন্তু তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের কোন উপকার হত না। বিপরীত পক্ষে উচ্চ শ্রেণির মানুষ অকর্মণ্য ও গুণহীন হলে শূদ্রশ্রেণিতে নিষ্কিণ হতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, ‘বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাক্ষণা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল, বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পণ্ডিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।’^৬ অবশ্য আধুনিক ভারতে এই নিয়মের যে পরিবর্তন হয়েছিল সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রজারা যেহেতু সমাজের সর্বশক্তির আধার তাই সমাজের নেতৃত্ব স্থানে পুরোহিত, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যাঁরাই থাকুন না কেন তাঁরা যদি এই প্রজাকুল তথা শূদ্রদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন তাহলে তাঁদের বিনাশ অনিবার্য।

তিনি আরও বলেছেন, সর্বশক্তিমান রাজার কাছে প্রজা সন্তানসম। কিন্তু রাজা যদি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তবে প্রজাদের বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কারণ এই বিপ্লবের উপরেই সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ নির্ভরশীল। এরজন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এই ধরনের বিপ্লব চলে এসেছে ধর্মকে অবলম্বন করে, যার পরিণামে সমাজ পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। চার্বাক, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজের নেতৃত্বে ধর্মাশ্রয়ী বিপ্লবের পথেই কুসংস্কার মুক্ত সমাজ, নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান সম্ভব হয়েছে। এই কারণেই বিভিন্ন কালে এই ধরনের মহাপুরুষের আবির্ভাব সমাজের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ বলে তিনি মনে করেছেন।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পাশ্চাত্য দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল পার্থক্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সমাজের যে আদর্শগত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তাকে না বুঝে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি উভয়ের কাছেই ভারতবাসীর মনুষ্যত্বহীনতা, কাপুরুষতার পরিচায়ক ও অবনতির কারণ হিসাবে বিবেচ্য। বিবেকানন্দ ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে বলেছেন, ভারতবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তাঁদের ভাল-মন্দ জ্ঞান তাঁদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ইংরেজদের পছন্দ-অপছন্দের সাপেক্ষে বিচার্য ছিল। ভারতবাসীর এই অনুকরণ প্রবণতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও সরব হয়েছিলেন। ‘কোট বা চাপকান’, ‘নকলের নাকাল’ প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সেইসব বাঙালিদের কটাক্ষ করেছেন যাঁরা বিদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দার ত্রুটিপূর্ণ অনুকরণ করতেন এবং স্বদেশী পোশাক ও রীতিনীতিকে পরিত্যাগ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। এইসব পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধঅনুকরণপ্রিয় মানুষজনের আচরণ তাঁর যেমন হাস্যকর তেমন দুর্ভাগ্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বিবেকানন্দ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থে ভারতীয়দের অলসতা, উদ্যোগের অভাব, উৎসাহহীনতাকেই তাঁদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতীয়দের এই মনসিক দুর্বলতা, চারিত্রিক দীনতা, অলসতা, কুপমুগ্ধকতাই পাশ্চাত্য থেকে তাঁদেরকে পৃথক করেছে। তাঁর মতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মূল প্রভেদ ভোগের প্রশ্নে। পাশ্চাত্যের মানুষজন যেখানে ভোগ বিলাসিতাকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে

মনে করেন সেখানে ভারতীয়রা নিজেদের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করেছেন অনেকাংশে শ্রাস্তের দোহাই দিয়ে। তাই ভারতবাসীর সুপ্ত মনুষ্যত্ব, আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার জন্য তিনি চিরাচরিত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল - মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চভাল ভারতবাসী আমার ভাই; ... ‘বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।”^৭

তবে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যকে পুরোপুরি বর্জনীয় বলে মনে করেননি। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল কথা হল বিভেদ মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’, ‘ভারতবর্ষীয় সমাজ’ প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেছেন, প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায় ভারতবর্ষ প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্যকে, স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিয়ে তাদের পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। কোন জাতির স্বাধীন জীবনাচরণের অধিকারকে খর্ব না করেও ভারতবর্ষ তাদের একসূত্রে বাঁধতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর ভাষায়—‘ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বছর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতরুরূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।’^৮ ভারতবর্ষ পরকে আপন করতে জানে বলেই ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির, বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার এটাই মূল পার্থক্য। ভারত যেখানে ঐক্যকে প্রাধান্য দেয় ইউরোপ সেখানে বিভেদকে প্রাধান্য দেয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। যুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায় তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।’^৯ তাই ভারতীয়দের পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মতো হীন মনোভাবের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করলেও ইংরেজদের আগমনের ভালো দিকটিকে গ্রহণ করতে তিনি কখনো দ্বিধা করেননি। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের বিকাশের জন্য ইংরেজের আগমন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়—‘সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহুত, আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। যুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বলাইয়া লইয়া আমাদের কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। ... পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে-প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্তমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চারণ করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো

জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদের আরাধনাকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।’’^১

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই মনে করতেন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে আধুনিক ভারতবর্ষ গড়া যাবে না। খেতড়ির রাজাকে লেখা এক পত্রে বিবেকানন্দ বলেছেন—‘যে ব্যক্তি সর্বদাই স্বজাতির অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, আজকাল সকলেই তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, এইরূপ ক্রমাগত অতীতের আলোচনাই হিন্দুজাতির নানারূপ দুঃখের কারণ। কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহার বিপরীতটিই সত্য; যতদিন হিন্দুরা তাহাদের অতীত ভুলিয়া ছিল, ততদিন তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া অসাড় অবস্থায় পড়িয়াছিল। যতই তাহারা অতীতের আলোচনা করিতেছে, ততই চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎকে গড়িতে হইবে, এই অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।’’^২ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ধরনের চিন্তার-ই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি ‘ভারতবর্ষীয় সমাজ’ প্রবন্ধে বলেছেন, শুধুমাত্র পূর্বপুরুষদের অবদান ও কৃতিত্বের গৌরবের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেই চলবে না, অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাশাপাশি বর্তমানের পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিয়ে নিজেদের উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশের দ্বারা পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে উঠতে হবে। পূর্বপুরুষদের সমাজের প্রতি যে দায়িত্বশীলতা, সচেতনতা, কল্যাণকামী ও নিস্বার্থ সেবার মনোভাব ছিল তা নিজেদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারলে ভারত তার হত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হবে।

তৎকালীন ভারতীয় সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে বলা যায়, বিবেকানন্দের বক্তব্যে সমসাময়িক সমাজের ত্রুটিগুলোর পাশাপাশি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের ক্রমবিবর্তনের চিত্রটিও স্পষ্ট, অপরদিকে সমসাময়িক কালের সমাজমানসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ আলোকপাত করেছেন। এবিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কিত বক্তব্যে প্রতিফলিত। উভয়েই পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, “ভারতবর্ষের ইতিহাস”, ‘ভারতবর্ষ’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ. ৭০৪
২. বিবেকানন্দ, স্বামী, *বর্তমান ভারত*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃ. ১৩
৩. তদেব, পৃ. ১৪
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, “ব্রাহ্মণ”, ‘ভারতবর্ষ’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ. ৭১১
৫. বিবেকানন্দ, স্বামী, *বর্তমান ভারত*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃ. ২৩
৬. তদেব, পৃ. ২৫
৭. তদেব, পৃ. ৩৪

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, “ভারতবর্ষের ইতিহাস”, ‘ভারতবর্ষ’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ. ৭০৫

৯. তদেব, পৃ. ৭০৭

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, “পূর্ব ও পশ্চিম”, ‘সমাজ’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ. ৫৫৫

১১. বিবেকানন্দ, স্বামী, পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৌষ ১৩৮৪, পৃ. ৩২১

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বিবেকানন্দ, স্বামী, বর্তমান ভারত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৬২

২. বিবেকানন্দ, স্বামী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

৩. বিবেকানন্দ, স্বামী, পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৌষ ১৩৮৪

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

‘আলবুর্জের বাজ’: শান্তি ও সন্ত্রাসের আখ্যান

চন্দন আনোয়ার

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং ক্রমবিবর্তিত সভ্যতার বর্তমান বাস্তবতায় মানুষের অস্তিত্ব এককভাবে প্রকৃতির আনুকূল্যের উপরে নির্ভরশীল নয়। মানুষ প্রকৃতির উপরে যথেষ্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষ ছিল চরম অসহায়, এবং তার অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর, অর্থাৎ ততোক্ষণই তার অস্তিত্ব প্রকৃতি যতোক্ষণ তার অনুকূলে। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস গড়ে ওঠে, যা ধর্মের মূলভিত্তি। ধর্মবিশ্বাস ক্রমে ব্যক্তি স্বার্থে, সমষ্টির স্বার্থে, ক্ষমতা-আধিপত্যের স্বার্থে, শ্রেণিস্বার্থের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষেরা ঈশ্বরের অসীম-আলৌকিক ক্ষমতা ও স্বর্গরাজ্যের অলীক কল্পনা, অপরিমেয় স্বর্গীয় সুখ-শান্তির প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে, যা মূলত কায়েমি স্বার্থবাদী শ্রেণির সৃষ্ট কল্পনা, প্রলোভন, ফাঁদ বা প্রতারণা। ঈশ্বরের অনুকূল্য, স্বর্গপ্রাপ্তি ও অমৃত সুখের নেশায় আত্মস্মৃত মানুষেরা নির্দিষ্টায় চরম সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা, তথা যে-কোনো ধরনের নৃশংসতা, এমনকি সুইসাইডের মতো কাজ করে। খুনি জস্তুর চেয়েও অধম জস্তুর, অবলীলায় খুন করে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে।

মধ্যযুগে, একাদশ শতকের আশির দশকে ইসলামের আদর্শচ্যুত ক্ষমতালোভী হিংসুক ধর্ষকাম এক শিক্ষিত যুবক, হাসান বিন সাব্বাহ ইরানের মাজেন্দ্রানে আলবুর্জ পর্বতমালা এবং তার সন্নিকটের অরণ্য-এলাকায় একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ, প্রশিক্ষিত চরমপন্থী সন্ত্রাসী বাহিনী ও অলামুত দুর্গ গড়ে তুলেছিল। এই দুর্গের নাম ছিল ‘ঈগলের বাসা’। এই সংগঠনটি ইরান বা সিরিয়া নয়, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য, হাশাশিনরাই প্রথম মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন ছিল না, নবম শতকের শেষের দিকে প্রায় একই ধরনের একটি সন্ত্রাসী সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

মুসলিম ইতিহাসে হাশাশিনরাই প্রথম সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী নয়, তাদের আগে নবম শতকের শেষে প্রায়-অনুরূপ একটি সন্ত্রাসী দল গড়ে উঠেছিল। তারাও ছিল ইসমাইলি শিয়া এবং আত্মঘাতী। একবার তারা মরুভূমিতে বিশ হাজার হজযাত্রীর একটা নিরস্ত্র কাফেলার সর্বস্ব লুণ্ঠ করে নেয়। তারপর ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হজের মৌসুমে কাবা আক্রমণ করে তারা ত্রিশ হাজার হাজিকে হত্যা করে তাদের সবকিছু লুণ্ঠ করে। মুসলমানদের কাছে পবিত্র কালো পাথরও তারা অপহরণ করে একং স্বর্ণখচিত গিলাফ খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ...

আজকের যুগে সন্ত্রাসী আত্মঘাতী হামলা দুরারোগ্য ভয়াবহ ব্যাধির চেয়েও বিশ্বব্যাপী মানুষকে অধিকতর আতঙ্কিত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। ঔপন্যাসিক যেন আমাদের কাছে এই বার্তা পৌছে দিতে চান সন্ত্রাসবাদ কল্যাণকর কোনো পথ নয়, ভয়াবহভাবে বিপথ। এ পথ গ্রহণ করে অন্যের ধ্বংসসাধন কতটুকু করা যায় তা প্রশ্নসাপেক্ষ কিন্তু নিজেদের ধ্বংস হতেই হয়। কারমাথীয় ও হাশাশিনরা তারই দৃষ্টান্ত।

হাসান বিন সাব্বাহ জন্ম খোরাসানে এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী ছিলেন; উপরন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাঁর সহপাঠী ছিলেন ওমর খেয়াম ও খোরাসানের উজির নিজাম-উল-মুলুক তুসির মতো

বরণ্য ব্যক্তিত্ব, তথাপি কেন সম্রাসের পথে হাঁটলেন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিহিত আছে ইসলামে শিয়া-সুন্নি মতানৈক্য, এবং শিয়াদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ইতিহাসে। খেলাফাতে রাশেদীনের শেষপর্বে খেলাফতের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে গড়িয়েছিল। এসময় ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা স্পষ্টত দু'টি ধারায় বিভক্ত ছিল। আলী-মুয়াবিয়ার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উমাইয়া বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠান হয় এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। এই ঘটনায় স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল শিয়া-সুন্নি'র বিরোধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের নিরঙ্কুশ শাসন-আধিপত্যের বিরুদ্ধে শিয়ারা বরাবর সংঘর্ষ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল। আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরে কিছুকালের জন্য শিয়াদের সমর্থন পেয়েছিল, পরে অবশ্য তারা প্রতিপক্ষ ছিল। তাদের স্থির বিশ্বাস, আল্লাহ প্রেরিত নবীর প্রজ্ঞা ও অলৌকিক মাজেজার একমাত্র উত্তরাধিকারী হযরত আলী এবং তাঁর বংশধর। শিয়ারা যেহেতু হযরত আলীর অনুসারী, তাই খেলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তারা-ই। এই বিশ্বাস থেকেই 'ইমাম তত্ত্ব' ও 'মাহদি তত্ত্ব' সৃষ্টি; এবং তাদের বিশ্বাস, ইমামের আত্মা তাঁর উত্তরাধিকারীর দেহে প্রবাহিত হয়। যুদ্ধে উমাইয়াদের কাছে পরাজয় এবং ক্ষমতাসীনদের অপ্রতিরোধ্য নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার শিয়া সম্প্রদায় মুক্তির দূত হিসেবে ইমাম মাহদির আগমনের স্বপ্ন দেখে, যেমন, খ্রিষ্টধর্মে যিশুর প্রত্যাবর্তন ও ইহুদি ধর্মের মসিহ'র আগমনের ত্রাণকর্তা হিসেবে। ইমাম মাহদি ছিলেন আলী-ফাতেমার বংশোদ্ভূত ১২জন ইমামের মধ্যে ১২তম ইমাম। ইমাম মাহদি কাল্পনিক বা অলৌকিক কোনো সত্তা বা চরিত্র নয়, বাস্তব। ৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন-অর-রশিদ কর্তৃক ১১তম ইমাম হাসান আসকারী কারারুদ্ধ হলে তাঁর পাঁচ বছরের শিশুপুত্র পিতার খোঁজে সামারার মসজিদের এক গুহায় প্রবেশ করে আর ফেরেনি। আসকারীর শিষ্যদের বিশ্বাস, শিশুটি সাময়িক আত্মগোপনে আছে, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মানুষের মুক্তির দূত বা ত্রাণকর্তা হিসেবে ১২তম ইমাম হিসেবে শিশুটি ফিরে আসবে।

এখানে উল্লেখ্য, 'মাহদি তত্ত্ব' ঘিরেই শিয়া সম্প্রদায় ইমামপন্থী শিয়া, ইসমাইলি শিয়া ও জায়দি শিয়া নামে উপদলে বিভক্ত হয়। ইমামপন্থী শিয়াদের বিশ্বাস ইমাম ১২জন, আর ইসমামাইলি শিয়াদের বিশ্বাস ইমাম সাতজন এবং শেষ ইমাম ইসমাইল, আর জায়দি শিয়াদের কাছে মাহদি তত্ত্বের গুরুত্ব নেই। উমাইয়া শাসকেরা তো বটেই, অনেক আব্বাসীয় শাসক শিয়া সম্প্রদায়ের উপরে নির্দয় নিপীড়ন চালিয়েছে। ইতোমধ্যে সুন্নি সম্প্রদায় চার মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল : হানাফি, মালেকি, শায়েফি, হাম্বলি। এরমধ্যে হাম্বলি মতাদর্শের বিশ্বাসীরা ছিল কট্টর মৌলবাদী, উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল ও হিংস্র টাইপের। তারা শিয়াদের মুসলমান বলেই স্বীকার করত না, এবং বাগদাদে নিয়মিত শিয়া-সুন্নির রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লেগে থাকত। হাম্বলিদের নৃশংসতার শিকার শিয়া সম্প্রদায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গুপ্ত সম্রাসের পথে হাঁটে। আলী-ফাতেমি পারিবারিক অবতারবাদের বিপরীতে তুর্কি মালিক শাহ শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে শিয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব চিরতরে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের পথ খোলা না থাকায় হাশাশিন-সম্রাসবাদের উত্থান ঘটে। হাশাশিনরা ইসমাইলি শিয়া সম্প্রদায়ের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। অমিত সাহসী, ক্ষমতালোভী, অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী, কৌশলী ও শিয়া গুপ্তমতে দীক্ষিত হাসান বিন সাব্বাহ ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী গুপ্ত সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা। ইসলাম ধর্মের আদর্শে নয়, এমনকি ইসমাইলি শিয়াদের মতাদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে সংগঠনের এমন এক চরমপন্থী কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করেন, যেই কাঠামোয় কর্মীবাহিনীর একমাত্র কাজ ধর্মোন্মদনা, ধর্মের জন্য আত্ম-উৎসর্গ ও জিহাদ।

সেই সময় তুর্কি সূন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে গুপ্তদীক্ষা বা বাতেনি দীক্ষা তথা সুফিত্বের প্রসার ঘটে, এবং ‘গাজি’ বা ‘শহিদ’ হওয়াকে সম্মানের ও পরম প্রাপ্তি বলে ভাবা হলে ধর্মের উন্মাদনা, জিহাদের নামে প্রতারণা, গুপ্তহত্যা বা আত্মঘাতী হত্যার মতো সম্ভ্রাসী কর্মকাণ্ড করেনি। এমনকি শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান অংশের মধ্যে হাশাশিন মতাদর্শ সক্রিয় ছিল না। মূলত, হাসান বিন সাব্বাহ তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ও ক্ষমতালিপ্সিকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সম্ভ্রাসী সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন। এই কারণেই, সম্ভ্রাসী বাহিনীর গুপ্ত হামলা ও আত্মঘাতী হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিল শাসক ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির ব্যক্তিবর্গ। সংগঠনটির ছিল চারটি প্রধান শাখা : ১. শায়খ-উল-জাবাল, আলামুত দুর্গের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক ও ক্ষমতাবান ২. দায়ী-উল-কবির, প্রচার বিভাগের প্রধান, যিনি সংগঠনটির মতাদর্শের প্রচারক ৩. রফিক, গুপ্ত (বাতেনি) দীক্ষায় উত্তীর্ণরা রফিকের শিষ্য বা সহচর হতেন ৪. রফিকের পরের স্তর ফিদায়ী, অস্ত্র চালনায় দক্ষ বা পারদর্শী ৫. ফিদায়ীর পরের স্তর ‘সাসিক’, কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তাদের সুইসাইড স্কোয়াডের জন্য প্রস্তুত করা হতো। একটি পরিকল্পিত সুবিন্যস্ত সংগঠনিক কাঠামোর ভেতরে দিয়ে ইসলামের জিহাদি চেতনাকে প্রতিষ্ঠার আড়ালে ভয়ঙ্কর এক প্রতারণা ফাঁদ তৈরি হয়েছিল। ‘ধর্মচেতনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের চেয়ে অন্ধ আবেগ, অনুভূতির সম্পর্কে যে ঘনিষ্ঠতর এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এর পেছনের মূলভিত্তি হল—বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হচ্ছে প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন বুদ্ধি বিবেচনাহীন একটি বিষয়।’^১ এই বিশ্বাস ও অন্ধ আবেগে ফাঁদে ফেলে জিহাদের ভুল-ব্যাখ্যা দিয়ে ১২ থেকে ২০ বছর সুঠামদেহী তরুণ-যুবকদের ধর্মোন্মাদ বানিয়ে গুপ্তঘাতক বা আত্মঘাতী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হত। এজন্য কৃত্রিম বেহেশত তৈরি করেছিল, বেহেশতের যা সুখ-সুবিধার যাবতীয় কিছু ব্যবস্থা করা হয়।

পবিত্র সাসিক দল! তোমরা আজ থেকে আল্লাহর পবিত্র বান্দা, আল্লাহর রাহে লড়াইয়ের জন্য, গাজী আর শহীদ হওয়ার জন্য। তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে অশেষ নেয়ামতে পূর্ণ বেহেশত। জানো, বেহেশত কী? বেহেশত কেমন? বেহেশত অনন্ত সুখের আধার, সেখানে রয়েছে দুধের নদী, মধুর নহর, রয়েছে অপূর্ব স্বাদের ফল। সেখানে পাবে তোমরা অপরূপ রূপবতী ছরবালাদের, তারা নৃত্যগীতে, আদরে-সোহাগে তোমাদের নয়ন-মন-শরীর তৃপ্ত করবে...সেই বেহেশতের পথে তোমাদের পৌঁছে দেবেন আমাদের পরম সম্মানিত, আমাদের প্রাণপ্রিয় পবিত্র সায়েদানা শায়খ-উল-জাবাল...

তীব্র নেশাজাতীয় দ্রব্য ‘হাশিশ’ পান করিয়ে নেশাগ্রস্ত করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হতো, কিছুদিন আরাম-আয়েশ, বেহেশতি খাবার, সুন্দরী যুবতীদের(ছর) নাচ-গানের মধ্যে আবার নেশাগ্রস্ত করে ফেরত আনা হতো, এবং প্রলুব্ধ করা হতো এই বলে, শত্রু হত্যা করে ‘গাজি’ হয়ে ফিরলে অথবা ‘শহিদ’ হলেই বেহেশতে ফিরে যেতে পারবে। বেহেশতের প্রলোভনে তরুণ-যুবকেরা গুপ্তঘাতক বা আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। বাস্তবে, কেউ জীবিত অবস্থায় ফিরে আসলে বেহেশতে প্রবেশের কথা প্রচার করে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হতো। ‘জেনে রাখো আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে যারাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদেরই কতল করবে জিহাদি সৈনিক আর শহীদীর লেবাস পরা আমাদের আত্মঘাতী দুর্ধর্ষ ফিদায়ী গুপ্তঘাতকেরা। ক্ষমতা হস্তগত করার স্বার্থে আমরা নির্দয়, ক্ষমাহীন এবং অন্ধ।’

হাসান বিন সাব্বাহর নেতৃত্বে সংগঠনটি দ্রুত প্রসার ঘটে, ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। সূন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে আব্বাসীয় শাসন তখন পতনমুখী, আবার সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার দুই শত ফুট উপরে, আলবুর্জ পর্বতশ্রেণির শক্তিশালী আলামুত দুর্গে। কৌশলগত অবস্থানের কারণেও

সংগঠনটির অগ্রগতি ঠেকানো যায়নি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে লক্ষ্যে সংগঠনটি প্রকাশ্যে ও গোপনে দুই নীতি গ্রহণ করে। মধ্যযুগের জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক শক্তি ছিল, তাই ধর্মযুদ্ধ তথা, ‘গাজি’ বা ‘শহীদ’-এর বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা করে, স্বধর্মের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছি সংগঠনটি। তাদের মতাদর্শ-বিরোধী ইসলামী চিন্তাশীল বা মুসলিম শাসক কেউ রেহাই পায়নি। সেলজুক শাসক মালিক শাহকে ও মন্ত্রী নিজামুল-উল-মুলক তুসীকে প্রাণ দিতে হয় হাশাশিনী গুপ্তঘাতকের হাতে। এমনকি বিশ্বখ্যাত সুফিতাত্ত্বিক ইমাম গাজ্জালীকে হত্যা-পরিকল্পনায় ছিল। বাগদাদে নিয়মিত শিয়া-সুন্নির রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লেগেই থাকত। এই সন্ত্রাসী সংগঠনটির অস্তিত্ব যতোদিন ছিল, ততো দুর্দণ্ড প্রতাপেই নৃশংসতা চালিয়ে গেছে। আয়ুষ্কাল ছিল এক শতাব্দী অধিক, একাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত। চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান আলামুত দুর্গ ধ্বংস করলে সংগঠনটি অস্তিত্ব হারা হয়। অর্থাৎ, ভিন্নধর্মালম্বী শক্তিশালী এক বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পূর্বে শতাধিক বছর ধরে স্বধর্মের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে স্বধর্মীদের উপরেই নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে গেছে। রিজিয়া রহমানের ‘আলবুর্জের বাজ’ উপন্যাস, যে আখ্যানে সন্ত্রাসবাদের অতীত আর বর্তমানের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ড এক হয়ে যায়। ‘তাঁর উপন্যাসে বিধৃত সময় সমকালীন হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়।’

শান্তির ধর্ম ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই এই ধর্মের মূল-দীক্ষা। রক্তপাত, হত্যা, হিংস্রতা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য-সৃষ্টিকারী অশান্তি ইসলাম ধর্ম সমর্থন ও অনুমোদন করে না, বরং চরম-শান্তিযোগ্য ঘৃণ্য কাজ বলে আখ্যায়িত। অথচ, বর্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসীবাদী কর্মকাণ্ডের এক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায় বর্তিয়েছে শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারীদের উপরে। লেখকের নিজের ভাষ্যে—

গুপ্তঘাতকের বোমা নির্বিচারে অসংখ্য নিরপরাধ জনসাধারণের প্রাণ হরণ করছে, গুলি করে বোমা ফাটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে নির্দোষ নারী পুরুষ শিশু ও বয়স্কদের, ধ্বংস হচ্ছে সভ্যতার নিদর্শনের স্থাপনা। অস্থির ও বিভ্রান্ত হচ্ছে পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতি, বিঘ্নিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন।

দুঃখের বিষয়, এর দায়টা প্রাথমিকভাবে এসে পড়ছে ইসলাম। ধর্মান্তরীদের ওপর। যদিও প্রকৃত ইসলাম ধর্মান্তরীরাও এই সন্ত্রাসের শিকার। অস্বীকার করা যায় না, স্বার্থবাদী কিছু রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগীয় এই সন্ত্রাসকে লালন ও সহায়তা করে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত বিস্তৃত করছে অরাজকতা, নৈরাজ্য ও রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস, পথ করে দিচ্ছে সন্ত্রাস দমনের নামে নতুন সন্ত্রাসকে। কিসের বিনিময়ে কী লাভ করছেন তারা, এ আলোচনায় না গিয়ে শুধু বলতে পারি জিহাদ ও শাহাদতের কোরান হাদিস বর্ণিত ব্যাখ্যাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তারা অপব্যাখ্যায় প্রচার করছে। বস্তুত, এই প্রতারণামূলক ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্ম-অজ্ঞ, অপরিশুদ্ধ মস্তিষ্ক কিশোর ও যুবকদের প্রভাবিত করছে। ‘গাজী’ বা ‘শহীদ’ হওয়ার পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে এরা প্ররোচিত হচ্ছে আত্মহত্যায়, হয়ে উঠছে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী সন্ত্রাসী। লক্ষণীয় যে, উর্ধ্বতনের আজ্ঞাবাহী এই আততায়ীরা দীক্ষিত ও প্রশিক্ষিত হচ্ছে দীর্ঘকাল আগের আলবুর্জ পর্বতের ইসমাইলি শিয়া উপদলের ভ্রান্ত মতাদর্শে। ‘আলবুর্জের বাজ’ উপন্যাসে এর সত্যতা যেমন খুঁজে পেতে পারেন পাঠকেরা, তেমনি ইসলামের অতীত ইতিহাসে ধর্মের অপব্যবহারের আবরণে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিষয়টিও উপলব্ধি করতে পারবেন।

উত্তর ইরানের দামাবন্দ পর্বশ্রেণির নিকটবর্তী একটি অঞ্চলের ১৩ বছর এক কিশোর কারা তুগানকে কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করে *আলবুর্জের বাজ* উপন্যাসের বিষয়-পরিকল্পনা করা হয়, যে অপহৃত হয় দুর্জি দস্যু দ্বারা, বিক্রিসূত্রে আলমুত দুর্গে পৌঁছে এবং তালিকাভুক্ত হয় তারই বয়সী একদল কিশোরের সঙ্গে, যারা মূলত সুসাইড স্কোয়াডের ‘সসিক’ অর্থাৎ শিক্ষানবিশ। এসময় তুর্গানের বাবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দূরের একটি শহরে ছিল, ফলে নির্বিবাদেই দস্যুরা তুর্গানকে উঠিয়ে আনে। প্রথমদিনেই তুর্গানের সাহস ও ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য দুর্গের নেতৃত্ববৃন্দের সুনজরে আসে, নাম বদলে রাখা হয় ‘ইমাম মাহাদি’। স্বতন্ত্র পরিচর্যার ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তুগানকে ইমাম মাহাদির জনশ্রুত অলৌকিক ক্ষমতার ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী হিসেবে প্রস্তুত করার চেষ্টা চালানো হয়। উদ্দেশ্য, বড়-পরিকল্পনা তথা বড় ধরনের আত্মঘাতী অপারেশনের ব্যবহার করা হবে। মুক্ত ও স্বাধীনচেতা তুগান প্রত্যাশিত ইমাম মাহাদি হতে ও বেহেশতে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। দুর্গের নিয়ম-নীতি দলের অন্যদের মতো নির্বাক্যে মেনে নেয় না, বরং প্রতিবাদে উজ্জ্বল। তুর্গানের বাবা কাবুদ চুবান জাতিতে তুর্কি, দুঃসাহসি শিকারী। বাবার মতোই অদম্য-সাহসী ছেলে তুগান; মৃত্যুর ভয় নেই, দুর্ধর্ষ সম্ভ্রাসী হাশাশিনদের দুর্গের ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রক্তের ধারা বা আত্মপরিচয় ভুলে না, জীবনবাজি রেখে লড়াই করতে প্রস্তুত, প্রয়োজনে একা।

সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে তুগান-আমার পায়ের শিকল খুলে দাও, আমি এখানে থাকব না।

কবরের মতো এই অন্ধকার কিন্নায় আমি থাকতে চাই না।

—তুই কি বেহেশত চাস না? শহীদ হয়ে বেহেশতি বাগিচায় যেতে চাস না? তুই কি গাজী হয়ে পবিত্র দরবার-ই-নূরের বাসিন্দা হতে চাস না?

—না, চাই না, চাই না। এসব আমি ঘৃণা করি। আমি চাই আমার তুর্কমানি ঘোড়া, চাই আদিগন্ত স্তেপে স্বাধীন যাযাবর হয়ে শিকার করতে, আমি বিদ্যুৎগামী তুষার চিতাকে ঘায়েল করব, দামাবন্দের চূড়ায় বাসা-বাঁধা বাজকে বশ করব।

আলবুর্জের বাজ তথা আলামুত দুর্গের দুঃসাহসি একজন জঙ্গি প্রয়োজন ছিল, যে হবে ইমাম মাহাদির মতো নির্ভীক, দুঃসাহসী ও অপ্রতিরোধ্য। ইসমাইলি শিয়ার উত্তরাধিকারী মহান হাসান সাব্বাহর অনুসারী হাশাশিনরা বাগদাদের খলিফাকে পর্যন্ত তুচ্ছ-জ্ঞান করে, ক্ষমতাহীন নপুংসক খলিফা’র চালিকাশক্তিও তারা। তাদের প্রতিহিংসার খঞ্জরে আরববিশ্বের প্রায় শাসকই আক্রান্ত, এবং ভারাক্রান্ত চারপাশের সব সম্পদ ও ঐশ্বর্য-জোগাড় করে আলবুর্জ দুর্গকে বেহেশত বানিয়েছে। এই দুর্গের অধিবাসীরা সবাই বেহেশতি, দুঃখে-পাপে-অবিচারে-অধর্মের ভারাক্রান্ত পৃথিবীর থেকে মুক্ত। এভাবে একদিকে শারীরিক শান্তি, প্রশিক্ষণ, ভয়, প্রলোভন, অন্যদিকে ধৈর্য ও যুক্তি দিয়ে সর্বপ্রচেষ্টা চালানোর পরেও কারা তুগানের মনে দুর্গের প্রতি ভয় ও ভক্তি জাগিয়ে তোলার দুর্কহ হয়ে ওঠে। কারা তুগান বয়সে কিশোর হলেও চিন্তায় ও ব্যক্তিত্বে যে-কোনো পরিণত কল্যাণকামী মানুষের মতোই তার অবস্থান। ইসলাম ধর্মে সম্ভ্রাসবাদের কোনো স্থান নেই, বিশেষত, সূন্নি তুর্কি কারা তুগান জানে, ধর্মের প্রকৃত দর্শন মানুষের কল্যাণ ও শান্তি কামনা। গুপ্তহত্যা বা আত্মঘাতী হত্যার জঘন্য অপরাধ ইসলাম সমর্থন করে না। এই পৃথিবীতে বেহেশত একটি অবাস্তব-কথা, ইমাম মাহাদি গড়ে তোলার সচেতন প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সন্দেহ করে এবং প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করে।

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নব্য যুবক কারা তুগানের ভাবলেশহীন মুখ জরিপ করতে করতে, সন্তর্পণে বললেন শায়খ-
উল-জাবাল-মাহদি! মাহদি, তুমি যে পবিত্র রুহ হাসান সাব্বাহর নামের শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে না? তুমি
কি ফিরে যেতে চাও না বেহেশতে?

—না, চাই না।

কারা তুগানের সংক্ষিপ্ত শীতল কণ্ঠের জবাবে বিচ্ছুরিত হলো খঞ্জরের ধার।...তুমি তাহলে কী চাও মাহদি?
উদ্ধত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিল তুগান-আমি চাই দুনিয়া!

—দুনিয়া চাও? কিন্তু দুনিয়ায় তো সুখ নেই। দুনিয়া তো দুঃসহ পাপের, অত্যাচার আর অন্যায়ে ভরা এক
কুৎসিত জগত।

শায়খ-উল-জাবালের বিস্মিত প্রশ্নে দপ করে জ্বলে উঠল কারা তুগানের দুই চোখ-আমি সতিই চাউস হতে
চাই। আমি চাউস, আমি যোদ্ধা। আমি যুদ্ধ করতে চাই।

নকল বেহেশতে হ্র ইরানি সুন্দরী দিলশাদের প্রেম, সত্য-প্রকাশ এবং দুর্গের খোজা প্রহরী আমেনিয়ান খ্রিষ্টান লুলুর
সহৃদয় সম্পর্ক, এই দু'টি সম্পর্ক বন্দি কারা তুগানের জন্যে বড় আর্শীবাদ হয়ে আসে। আলামুত দুর্গের ভয়ঙ্কর
দানবীয়তা বিপরীতে দিলশাদ-তুগানের প্রেম জীবনধর্মের একটি সত্যরূপ ফুটে ওঠে। হত্যা-সন্ত্রাস-ক্ষমতা নয়, প্রেমই
মুক্তি, প্রেমই মানুষের জীবনের আরাধ্য। শহতলীর কৃষকের মেয়ে দিলশাদের বাবা ঠিক সময়ে খাজনা দিতে অপরাগ
হওয়ায় ভূস্বামী কর্তৃক বাবা-মেয়ে দুই জনই গ্রেফতার হয়। দিলশাদের প্রথম ঠাই হয় ভূস্বামীর হেরেমে, পরে হয় এক
সওদাগরের উপটোকন, এবং শেষে আলামুত দুর্গের খরিদা বাঁদী। ‘তুগানের মতো সেও বশ মানতে চায় না। কেবলই
বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলে।’ বহু দামে কেনা দিলশাদকে হুঁশিয়ার করা হয়, নকল-বেহেশতের হ্রদের মতো
সেবাদায়ী না হলে পরিণতি হবে এ-রকম: ‘মাংসলোভী ঈগলের ঝাঁক তোর চোখ খুবলে খাবে, হিংস্র নেকড়ের দল
ঝাঁপিয়ে পড়বে খেঁতলানো শরীরে। তোর রক্তমাখা হাড় নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে খাবে ক্ষুধার্ত হয়েনার দল।’
পরিণতিতে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও স্বাধীনতা-প্রিয় দিলশাদ প্রেমে পড়ে, অকপটে নিজেকে মেলে ধরে প্রেমিকের কাছে।
‘হে আমার হৃদয়, যমানা যখন তোমাকে দুঃখ দেবেই ... তখন এই সবুজের ওপর বসে, দুটি দিন ফুর্তিতে কাটাও-
তোমার কবরের উপর ঘাস গজিয়ে ওঠার আগেই।’ রুবাইয়াতের এই বয়ান মধ্যবয়সী অতিক্রান্ত আরেক হ্র
জানকিজার কণ্ঠে শোনার পরেই মূলত দিলশাদ প্রণয়ের বন্ধনে জড়ায়। আলামুত দুর্গ দিলশাদের নিয়তি, মৃত্যু ব্যতীত
জীবিত মুক্তির পথ নেই। তাই, দু’দণ্ড হলেও প্রেমের সুখকেই বাঁদী জীবনের পরম-প্রাপ্তি বলেই ভাবে। ‘বিপরীতে,
তুগানের প্রথম-দর্শনেই দিলসাদকে বেহেশতের হ্র মনে হয়নি, মাটির পৃথিবীর সুন্দরী নারী মনে হয়, আর এই কারণেই
নাম-জিঞ্জেস করে। হ্রদের নাম থাকতে নেই-এই কথা বলে দিলশাদ নিজেই নিজের নামকরণ করে, দিলশাদ, অর্থাৎ
এই সুন্দরী নারী নিজেকে নকল বেহেশতের হ্র হিসেবে উপস্থাপন করেনি, মাটির পৃথিবীর মানুষ হিসেবে উপস্থাপন
করে কৃত্রিম বেহেশতের রহস্য, বেহেশতের প্রতি ঘৃণা, বিশেষত, বুড়ো রফিকের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ, যে-কিনা
নিয়মিত গভীর রাতে হিংস্র হয়েনার মতো দিলশাদের শরীর ভোগ করে প্রকাশ করে অকপটে। দিলশাদ-তুগানের
স্বপ্নায়ু প্রেমের ধারালো দুটির আলামুত দুর্গের বেহেশতি জৌলুস নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। কৃত্রিম বেহেশতে প্রেমিক-
প্রেমিকা সত্যিকার বেহেশতের সুখ নির্মাণ করে, ‘আমরা দুই জন ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের
হৃদয় উৎস হতে।’ রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রেমের এই প্রতিচ্ছবি ‘বেহেশতি বাগিচায় গাঢ় সবুজ ঘাসের গালিচায় পা

ডুবিয়ে যুগলবন্দি প্রেমিক-প্রেমিকার মতো মৃদু গুঞ্জনালাপে হেঁটে বেড়ায় বেহেশতি কারা তুগান, হরবালা দিলশাদ।^১ প্রেম-অভিসারের এই স্বর্গীয় সান্নিধ্যের মধ্যেই দিলশাদের কণ্ঠে ফুটে বিচ্ছেদের আতর্নাদ। এই প্রেমের নিয়তিই বিচ্ছেদ, কারণ, নকল বেহেশতের মাত্র দুই-একদিনের অতিথি তুগান, আর কোনোদিন ফিরবে না। ক্ষণায়ু এই প্রেম মিলন-বিরহ দুই সুখ-ই স্পর্শ করে। অবশ্য, মৃত্যু মধ্যদিয়ে চিরদিনের জন্য দিলশাদের মুক্তি ঘটে, মুক্তি কারণ প্রেম। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলানাভিসারের দৃশ্য আড়াল থেকে দেখে কেউ, একটি ছায়ামূর্তি ছুটে মিলিয়ে যায়। পরিণাম যা হবার তাই ঘটে, দিলশাদের নৃশংস মৃত্যু। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু হয়, লেখক তা উল্লেখ করেননি। দিলশাদের জন্য ব্যাকুল তুগানের উদ্দেশ্যে খোজা প্রহরী লুলু বলে, দিলশাদের খবর তুমি আর কোনোদিনই পাবে না। সে এখন বেখবর।^২ এই সময়, দুর্গের নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারী অভ্যন্তরীণ সংঘাতে রফিক হত্যা হয়। হাশাশিনদের আত্মঘাতী সংঘাত, চরম বিশৃঙ্খলা, হানাহানির সুযোগে মোঙ্গল খান তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করে। এই সুযোগে, খোজা প্রহরী লুলু কারা তুগানকে একটি ঘোড়ায় করে দুর্গের বাইরে পৌঁছে দেয়। ‘কোনো জঙ্গিবাদী ভাবাদর্শে দীক্ষিত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যখন এমন বোধহীন, যুক্তিহীন, বিবেকহীনভাবে মানুষ হত্যা, সভ্যতা ধ্বংসে নেমে যায় তখন সেই সম্প্রদায় নিজেই নিজের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলে।’

ধর্মের উদ্দেশ্য শান্তি, প্রেম, মানবতা, অপরদিকে সন্ত্রাস ও উগ্রতার উদ্দেশ্য অশান্তি ও ধ্বংস। এই দুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের মধ্যে ঐক্য তৈরি হলে, তা ভয়ঙ্কর ও অশান্তির কারণ হয়, উপন্যাসিক এই সত্যই উপস্থাপন করেছেন। বর্তমানকালের ধর্মীয় সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদীদের উদ্দেশ্য ও কাজের পদ্ধতি মধ্যে মধ্যযুগের ধর্মীয় উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসীদের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। বিশেষত, আত্মঘাতী হামলা বা সুইসাইড স্কোয়াড-এর সন্ত্রাসী পদ্ধতি এখনো অভিন্ন। ধর্মের মূল্য উদ্দেশ্য জীবনকে ধারণ করা, অর্থাৎ ধর্মের উদ্দেশ্য জীবনযাপনকে সুশৃঙ্খল, মহৎ, শান্তিপূর্ণ, নিজের ও অপরের জন্য কল্যাণমুখী করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কতিপয় অসৎ বিবেকহীন লোভী মানুষ ধর্মের বাণীর অপব্যাখ্যা দিয়ে তরণ-যুবসমাজকে ধর্মীয় উন্মাদনায় আসক্ত করে আপন স্বার্থ উদ্ধার করে, এবং প্রয়োজনে আত্মঘাতী সন্ত্রাসের পথ ধরে দানবীয় শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। এই ধারা সেই মধ্যযুগ থেকে শুরু হয়ে এখনো বর্তমান। সন্ত্রাসে নয়, মানব প্রেমেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি, ‘আলবুর্জের বাজ’ উপন্যাসে রিজিয়া রহমান এই সত্যটি উন্মোচন ঘটিয়েছেন।

প্রকৃত সুখ-শান্তি প্রেম, সন্ত্রাসে নয়, দুর্গের বেহেশত সত্যিকারের বেহেশত। ‘তঁার উপন্যাসে বিধৃত সময় সমকালীন হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়।’

তথ্যসূত্র :

১. রেজা, ওয়াহিদ, ‘ধর্মচেতনা ও ধর্ম-বিশ্বাস’, দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম, সম্পা. প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৭৯

২. তদেব, পৃ. ৪৫৪

সেলিনা হোসেনের উপন্যাস (নির্বাচিত) :

লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের উপাদান

সঞ্জয় পাল

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। শুধু উপন্যাসের মধ্যেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়, তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, গবেষক এবং প্রাবন্ধিক। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রতিফলিত হয় তাঁর সাহিত্যে। জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশকে সেলিনা হোসেন শুধু কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী গদ্য। প্রত্যেক সাহিত্যিকের সাহিত্যের মধ্যেই থাকে প্রকৃতি, রাজনীতি ধর্ম সমাজ ইত্যাদি। সেগুলি সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের মধ্যেও বিদ্যমান। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাও বেশ কয়েকটি উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন। কিছু উপন্যাসে লোকসংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়, সেলিনা হোসেনের নির্বাচিত উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের প্রসঙ্গ। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা লোক বিশ্বাস সম্পর্কে একটু অবহিত হওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

ইংরেজি Folk belief এর বাংলা প্রতিশব্দ হল লোকবিশ্বাস। প্রখ্যাত লেখক লোকবিশ্বাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—

The attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgement as true or matters... for matter of fact compels us to adjust our behaviour to it, whether we have power to alter it or not.^১

ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী আবার লোকবিশ্বাস সম্পর্কে মত প্রকাশ করে লিখেছেন—

সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য -অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই হল লোক বিশ্বাস।^২

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই সংস্কার মানব মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সংস্কার উদ্ভবের মূলে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন ও আচারের, তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা থেকেই লোকবিশ্বাসের উদ্ভব। পৃথিবীর সব জায়গাতেই লোকবিশ্বাস প্রচলিত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

কোন কোন সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অযৌক্তিক ব্যাখ্যা কিংবা কোন সময় নৈসর্গিক নিয়ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার ফলেই সমাজে নানা লোক বিশ্বাসের জন্ম হয়।^৩

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার লোকসমাজের প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। অনেক বিশ্বাস এবং সংস্কার সাধারণ দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য কিংবা অর্থহীন মনে হলেও এমন অনেক লোক বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত আছে যেগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অজ্ঞতা ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যার ভিত্তিভূমি

হল গ্রামীণসমাজ। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মন থেকে লোকবিশ্বাস দূরীভূত হয়। লোক সমাজে লোক বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় সম্প্রসারিত হয়ে এসেছে। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান যেমন আমরা লোকসমাজে পাই, ঠিক তেমনি বাংলা কথাসাহিত্যের মধ্যেও লোকসংস্কৃতির উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেলিনা হোসেন লোক জীবনকে কেন্দ্র করে বা লোক জীবনকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করে বহু উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

সেলিনা হোসেনের ‘জলোচ্ছ্বাস’ (১৯৭২) একটি অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসের পরতে পরতে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় বাঙালির চর ইউনিয়নের করম আলির স্বভাবটা জংলি। তার বয়স আটশ বছর। একদিন ঝড়ের রাতে নৌকা করে পটুয়াখালি থেকে ফেরার সময় আশুন মুখায় তলিয়ে যায় তার বাবা। তার সঙ্গে মারা যায় দাদি, বড় ভাই, ভাবি, ছোটো বোনের স্বামী। আশ্চর্যজনকভাবে ভাইয়ের ছেলে বেঁচে যায়। উপন্যাসে লোকবিশ্বাস করম আলির মা’র মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে—

বাবার হাতটা টেনে নিয়ে বলেছিল, আইজ যাওনের কাম নাই বাবা করমআলিকে বা হাতটা টেনে না করেছিল আজ যাওনের কাম নাই বাবা। ক্যান? আপনার শরীল খারাব? না রে, আমার ডাহিন চউকটা ফড়কে।^৪

এখানে আমরা দেখতে পাই করম আলির মার ডান চোখটা কিসের যেন ইঙ্গিত দিচ্ছিল, এটা একটা লোকবিশ্বাস। গ্রামবাংলা এখনো লোকমুখে শোনা যায় ডান চোখ কাপলে নাকি অমঙ্গল ঘটে। তাছাড়া বাড়ি থেকে কেউ যদি কোন জায়গায় যায়, সেই মুহূর্তে কেউ যদি কাশি বা হাঁচি দেয় তাহলে অমঙ্গলের কারণ হয়। তখন সেই ব্যক্তি রওনা না হয়ে, একটু বসে গেলে নাকি অমঙ্গল কেটে যায়। আর যদি এই কাশি, হাঁচি শুনেও কেউ বাড়ি থেকে রওনা দেয়, তাহলে কোন না কোন অঘটন ঘটতে পারে। এই লোক বিশ্বাসটি গ্রামবাংলায় এখনো প্রচলিত। উপন্যাসে করম আলি তার মায়ের কথা অবজ্ঞা করে সবাইকে নিয়ে নৌকায় উঠেছিল বলে সে এই অবস্থার শিকার হয়েছিল। আবার করম আলির বোন সেদিনের ঘটনায় নিজেকে দায়ী করে। কারণ—“সেদিন আতা গাছের ওপর কাগটা পাখা উঁচু করে বারবার উড়ছিল, অথচও তাড়ায়নি।”^৫ সেদিন সে যদি কাকটিকে আতাগাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতো তাহলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটত না, এমনই তার বিশ্বাস। এমন অসংখ্য টুকরো টুকরো লোকবিশ্বাসের চিত্র উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে। অন্য একটি জায়গায় দেখা যায় করম আলির মা ভাত রান্না করছে, আর আকাশি পাশে বসে মাছ কাটছে। সে মাছ কাটতে কাটতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—“মা তুমি কইছিলি না কলাগাছগুলি যদি গেরস্তের ঘরের দিকে ঝুইলা কলা ছাড়ে তাইলে গেরস্তের ক্ষেতি অয়?”^৬ উপন্যাসে কারো ঘরের চালের উপরে যদি কলা গাছ ঝুলে থাকে তাহলে ওই বাড়ির অমঙ্গল হয়। আকাশি একদিন সাজেদার বাগানে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে যে কলাগাছ ঝুলে আছে। এটাই আকাশি তার মাকে বলে। তাদের বিশ্বাস হয়তো তার জন্যই সেদিন করম আলি যখন সবাইকে নিয়ে নৌকায় উঠেছিল, এই কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। কলাগাছ খুব শক্ত নয় যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাছাড়া কলার ওজন আছে। স্বাভাবিক কারণেই তাই কোন না কোন দিকে তাকে ঝুলে থাকতে হবেই, এটাই নিয়ম।

উপন্যাসিকের পরবর্তী উপন্যাস ‘হাঙর নদী থ্রেনেড’ (১৯৭৬)। এই উপন্যাসেও নানা লোকবিশ্বাস চোখে পড়ে। গফুর যখন মাছ ধরছিল তখন বুড়ি তার উদ্দেশ্যে বলেছিল—“মাছ মারতে এলে তুমি কামড়ে কামড়ে শালুক

খাও। শালুক না খেলে নাকি তোমার মাছ ধরার নেশা জমে ওঠেনা।”^{১৭} মাছ ধরার সময় বুড়ি নানা কথা গফুর কে বলে। গফুর বুড়ির কথার উত্তর দিতে দিতে গলা দিয়ে শব্দ বের হয় না। গফুরের শব্দ শুনতে ভালো লাগেনা। সে একটু নিরিবিলা থাকতে চায়। বুড়িকে যদি তার সঙ্গে সে নিয়ে আসে তাহলে আর তার মাছ ধরা হয়ে উঠবে না। প্রাত্যহিক জীবনে এমন লোকবিশ্বাস এক একজনের এক এক। যেটা মানুষ নিজের প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনেই সৃষ্টি করে নেয়। এর প্রধান কারণ মানুষের নিরক্ষরতা। উপন্যাসের অন্য জায়গায় দেখা যায় বুড়ির যেখানে মন চাই সে সেখানে চলে যায়। এখন সে বড় হয়েছে তবু বেলা এবং অবেলার তার জ্ঞান নেই। তাই প্রতিবেশীরা খোঁচা দিয়ে বলে—“অমন খিঙ্গি মেয়ে খেই খেই করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ালে পোলাপান হয় নাকি? হাওয়া বাতাস বলে একটা জিনিস আছে না? বেলা-অবেলা আছে না? মেয়ে মানুষের সব সময় সব জায়গায় যাওয়া ঠিক নাকি?”^{১৮} মেয়েদের চলাফেরা নিয়েও যে প্রতিবন্ধকতা সমাজে ছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজপতিরা এমন কিছু কিছু নিয়ম ওরা নিজেরা বানিয়ে ফেলে যাতে করে মেয়েদেরকে ঘরে আটকে রাখা যায়। এটা এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উদাহরণ।

‘পদশব্দ’ (১৯৮২) সেলিনা হোসেনের আরেকটি উপন্যাস। এই উপন্যাসে আমরা সালমা, সাবিক, মিতালি, রকিব, নাসিমা, সাবির, জলিল, সালমার বাবা-মা প্রভৃতি চরিত্রগুলোকে পাই। উপন্যাসে সালমার কাছে তার বাবার ভূমিকা খুব একটা ভালো ছিল না। সালমা ক্ষমতার দাপট আর দস্ত নিয়ে চলতো। সে বলেছে—“আমাকে জন্ম দিয়েছে বাবা। সে জন্মের শোধ তুলতে চেয়েছিল তোমার প্রভুত্বের জাতকলে আমাকে পিষ্ট করে। কিন্তু তুমি কি জানো বাবা যারা দাস হয়ে জন্মায় তারা কোনদিন প্রভু হতে পারেনা? তুমি এই মূলটা ধরতে পারনি। প্রভু হবার আজীবন সাধনা করে তুমি চিরকাল দাস মনভাব নিয়ে কাটিয়ে দিলে।”^{১৯} সালমা চেয়েছিল তার বাবা শক্তিমান পিতা হবে একজন মহৎ পিতা হবে। যার দয়ায় দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে মহান বলে সে অনুভব করতে পারবে। তাতে সালমার আত্মচেতনা চিরকাল প্রদীপ হয়ে জ্বলতো। কিন্তু তা না হওয়ার জন্য সালমা বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তার বাবার উদ্দেশ্যে সে বলেছে—“তোমার ব্যর্থতাকে আমি নিজে অতিক্রম করব বলে পথে নেমেছি তোমার কাছে কোনোদিন পৌঁছাবে না আমার সে পদশব্দ।”^{২০} সালমা ঘুমিয়েছিল, তার মা একবার তাকে ডেকে গেছে, আবার একটু পরে এসে তাকে ডেকেছে। কিন্তু সালমা তার মায়ের ডাকে সাড়া দেয় না। ওর কাছে মায়ের কঠ ভীষণ কর্কশ শোনায়। এমনকি দয়া মায়াজীন নিষ্ঠুর জল্পাদের মতো শোনায়। সালমা এমন করে বলে মা রেগে দরজা ধাক্কা দেয়। সালমাকে বলে ক্লাসে যাবে কিনা। নটা বেজে যায় সালমা ওঠেনা। তখন সালমার মা রেগে গিয়ে বলে—“কেমন মেয়ে যে পেটে ধরেছি বাবা! আমার সাত জন্ম উদ্ধার করে ছাড়ল।”^{২১} ওপরের উদ্ধৃতিটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সালমা একটা কথাও শোনেনা তার মায়ের। এই জন্মে তোমাকে হোগাই এমনকি মায়ের সাত জন্ম জ্বালিয়ে খাবে সে। এই উক্তি কেউ যখন করে তখন ভীষণ বিরক্ত হয়ে এবং রেগে করে। আরেকটি জায়গায় দেখা যায় সালমা খাওয়া-দাওয়া থেকে ঘুমকে বেশি পছন্দ করে। সালমা ঘুমোতে পারলেই সুখী। ইচ্ছে করে বেশি ঘুমানোর সে চেষ্টা করে কিন্তু সে পারেনা।—“ঘুমের উপর ওর নাকি আশ্চর্য দখল। ইচ্ছে করলে দু মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে যেতে পারে। ঘুমোবার আগে পাঁচটার সময় উঠব মনে করে যদি ঘুমোয় ঠিক পাঁচটায় ঘুম ভেঙ্গে যায়।”^{২২}

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে লোকবিশ্বাসকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। পদশব্দ উপন্যাসে দেখা যায় সালমা ছোটবেলা থেকেই ক্লাসের কাউকে পাত্তা দেয় না। সালমার বাবা সালমাকে ছাড়া কিছু বুঝতে চাই না, তা সালমার জ্ঞান হবার পর থেকেই এটা অনুভব করেছে। সে রকিবকে বলেছে—“সালমা হবার পর বাবার নাকি চাকরিতে উন্নতি হয়েছিল প্রচণ্ডভাবে ভাগ্যে বিশ্বাসী বাবাকে গণক বলেছিল, ‘এই মেয়ে আপনার জন্য ভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে।’ এ যেদিন ঘর ছাড়বে তারপর আপনার একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে।”^{১০}

‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (১৯৮২) উপন্যাসে লোকবিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। লোক মানসজাত পূর্ব প্রচলিত কাকতালীয় ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় লোকবিশ্বাসে। যুক্তির থেকে এখানে আবেগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের চরিত্ররা যখন দলবল নিয়ে শিকারে বের হয় তখন তারা বলে—“অত বড় মাছ যখন দেখেছি নিশ্চয়ই আমাদের যাত্রা আজ শুভ।”^{১১} দেখা যায়, নৌকা করে জলপথে তিন মাইল পথ পেড়িয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করে। তাদের গন্তব্যস্থলে যাবার পথে শুভ অশুভ সম্পর্কে এই মন্তব্যটি তারা করেছে। মাছ দেখার সঙ্গে শিকারের উদ্দেশ্য আছে কিনা, বাহ থাকলেও তার যোগ কতখানি সেটা আমরা জানি না। অন্য চরিত্রগুলিও তৎক্ষণাৎ এই লোকবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছে এবং শিকার করতে গেছে।

ডোম্বি নামক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক। অন্যান্য চরিত্র গুলির মত তার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে লোকমানসজাত নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাস। তার পেশা নৌকা চালনা। নৌকা চালিয়ে এসে জীবিকা নির্বাহ করে। উপন্যাসে ডোম্বিকে বলতে শুনি—“কোমরে কালো সুতো পাকানো আছে। ওর বিশ্বাস এটা থাকলে আয় ভালো হয়।”^{১২} কোমরের কালো সুতোর সাথে, অর্থের সম্পর্ক ভিত্তিহীন ব্যাপার। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কোন সম্পর্ক অশুভ কালো সুতোর সঙ্গে থাকতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। ডোম্বি এটা বিশ্বাস করে, এই বক্তব্যকে ঘিরেই তার আশা আকাঙ্ক্ষা জোরালো হয়ে ওঠে। কালো সুতো এবং রোজগার এর মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্কের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তার বক্তব্যে কোথাও যুক্তির প্রাধান্য নেই। অথচ সে তার বিশ্বাসে দৃঢ়বদ্ধ। তাই সে কোমরে কালো সুতো আছে বলে, ভালো আয় হবে এই চিন্তা সে করেছে। তাছাড়া আমাদের গ্রামবাংলায় এখনো কালো রঙকে ঘিরে লোক বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। মনে বিশ্বাস কালো বস্ত্র পড়ে কোন শুভ কাজে যাওয়া যায় না তাতে অমঙ্গল হয়। এছাড়াও আমাদের বর্তমান সমাজেও নানারকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য মানুষ গণকের কাছ থেকে নানা ধরনের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন রকম ধাতব বস্ত্র ব্যবহার করে।

সমাজের প্রচলিত সংস্কার, লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন অনিবার্যভাবে সাহিত্যে ফুটে ওঠে। কারণ সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ। তাই সমাজের বিভিন্ন ভাবনা, চেতনা, বিশ্বাস, আচার, সংস্কার সাহিত্যে জায়গা করে নেয়। আমাদের প্রচলিত লোকমানসের সংস্কার অনুযায়ী কাক নামক পাখিটি অত্যন্ত অশুভ। দেশাখের বাবা তার বৌমা সুলেখাকে ভর সন্ধ্যাবেলায় কেন কাকটা চেঁচাচ্ছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। আমাদের সমাজে কাক সাধারণত মঙ্গল সাধন করে। কাকে বলা হয় বাডুদার পাখি। কাক সমাজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পাখিটির প্রতি মানুষের স্নেহ, মায়্যা, মমতা, ভালোবাসার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কাকের কর্কশ রব এবং রূপসৌন্দর্য না থাকার জন্য সে সমাজে মানুষের কাছে স্নেহ পায়নি। কাক ডাকার সাথে অমঙ্গল ঘটার বিশ্বাস আমাদের সমাজে পরম্পরা অনুযায়ী তৈরি হয়ে এসেছে। তাই উপন্যাসে সুলেখা ও তার স্বশুর এই বিশ্বাস মনের মধ্যে পোষণ করেছে।

‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসে যেমন সংখ্যাবাচক লোকবিশ্বাস আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা মূলক লোকবিশ্বাস রয়েছে, কুসংস্কারগ্রস্ত লোক বিশ্বাস, নারী নির্যাতন বিষয়ক লোক বিশ্বাসের প্রচলন উপন্যাসে আছে। তার পাশাপাশি সন্তান মানত করাকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাসের প্রচলন দেখা গেছে। সুদামের বউ সুলেখা পুত্র সন্তান কামনা করেছে। পিপুল গাছের গোড়ায় সপ্তাহে অন্তত দুদিন জল ঢেলে তিনবার প্রদক্ষিণ করে সে পুজো দিয়েছে পুত্র সন্তান লাভ করবার জন্য। এটা একপ্রকার লোকবিশ্বাসের উদাহরণ। সন্তান কামনা করা যেমন লোকবিশ্বাস, তেমনি বিভিন্ন ভয়-ভীতি মূলক জায়গায় বা দুর্গম স্থানে জোরে জোরে কথা বলার মধ্য দিয়ে ভয়ভীতি কাটবে এই লোকবিশ্বাস দ্বারা দেশাখ আর বিশাখা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এই লোকবিশ্বাস কুসংস্কারে পরিপূর্ণ নয়। এই লোক বিশ্বাসের ফলে মানুষের সমাজে কোন ক্ষতি নেই। তা বরং সমাজের ভীতু লোকের পক্ষে আত্মবিশ্বাসের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

‘কালকেতু ও ফুল্লরা’ (১৯৯২) উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লেখিকা যেন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নব সংস্করণ এখানে প্রকাশিত করেছেন। এখানের কালকেতু নিজের রাজ্যের অধিকার ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তার শরীরটাও ঠিক থাকে সেজন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করেছে। কালকেতু বলেছে—“শরীর ঠিক রাখার জন্য ও গলফ খেলে, দামি খেলা। নগরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এ খেলা খেললে কালকেতুর মাথা যেমন খোলসা হয় শরীর তেমন ঝরঝরে লাগে।”^{১৬}

কালকেতু বিশ্বাস করে গলফ খেললে মাথা খোলসা হয় অথবা বুদ্ধি বাড়ে। আসলে এই খেলাটা একটা বিদেশি খেলা আর কালকেতু এসব কার্যকলাপ আগে থেকেই করে। সবকিছু বিদেশ থেকে নিয়ে আসে যাবতীয় সব জিনিসপত্র। তার রাজ্যে এই খেলাটি কেউ খেলে না। সে একটা বিশেষ ধরনের হাসি হাসে। সেই হাসি দেখলে নাকি কালকেতুর মঙ্গল হয় বা ভালো খবর পান। তিনি অনুভব করেন যে নিশ্চয়ই, তার আজকের দিনটা ভালো যাবে, কারণ তিনি ভাঁড়ু দত্তের ঐ বিশেষ হাসিটা দেখেছেন। আমরা জানি হাসির সাথে মঙ্গলের কোন বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক নেই। আমাদের বর্তমান সমাজেও অনেকেই এখনো এই বিশ্বাসকে মেনে চলেন। যেমন সকালে উঠে এক চোখ দেখাতে নেই, অথবা পাড়াতে এমন একজন মানুষ আছেন যে যার মুখটা সকালে দেখলে সারাদিন কারো খারাপ যেতে পারে। এসবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সবকিছুই মানুষের নিজের বিশ্বাস। ছোটো ছোটো বিশ্বাসগুলিই জড়ো হতে হতে বিরাট আকার ধারণ করে। এসব অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষ কখনো বেরিয়ে আসতে চায় না। মানুষ যাতে এসব কিছু মুক্ত হয়ে আবার নতুন ভাবে বাঁচতে পারে তারই চেষ্টা উপন্যাসে ঔপন্যাসিক করেছেন। উপন্যাসে অন্য আর এক জায়গায় আংটির প্রসঙ্গ আছে। কোন বিশেষ আঙুলে কোন আংটি পড়লে, যে আংটি ধারণ করবে তার মঙ্গল সাধিত হবে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় উপন্যাসে যে মজিদ কালকেতুকে আংটি পড়ে সংসারে শান্তি আনার কথা বলেছেন, তার সংসারে প্রতিনিয়ত অশান্তি লেগেই আছে। সুতরাং আংটি তত্ত্বটিরও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তাহলে দেখা গেল, যতগুলি উপন্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, সবগুলির মধ্যেই কুসংস্কার বিরাজ করেছে। এই কুসংস্কার গুলো ধীরে ধীরে লোকবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়েছে। কোন এক বিশেষ শ্রেণি তাঁদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, অবৈজ্ঞানিক কিছু নিয়ম-নীতিকে সমাজের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, তাই সমাজের ভেতরেই তাকে থাকতে হবে, সমাজের সমস্ত নিয়ম তাকে মানতে হবে। ঔপন্যাসিক তাঁর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে

সেলিনা হোসেনের উপন্যাস (নির্বাচিত) : লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের উপাদান

এই কুসংস্কার গুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজের কাছে বার্তা দিতে চেয়েছেন। যাতে আগামী দিনে এ সমস্ত কুসংস্কার গুলো যাতে বন্ধ হয়। তাই যথাযথভাবে সেলিনা হোসেন লোকবিশ্বাসগুলি তাঁর উপন্যাসে সংযোজন করে, একদিকে যেমন দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে এই কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. ইসলাম মফিজুল, সামীয়ুল (সম্পা.), *লোকসাহিত্য সংকলন* (২৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৭
২. তদেব, পৃ. ৮
৩. ইসলাম, জুনেজার, *লোকসংস্কৃতি : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার*, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, জুন ২০১৫, পৃ. ৯৪
৪. হোসেন, সেলিনা, 'জলোচ্ছ্বাস', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৫
৫. তদেব, পৃ. ১৬
৬. তদেব, পৃ. ৪৪
৭. হোসেন, সেলিনা, 'হাঙর নদী গ্রেনেড', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১২৮
৮. তদেব, পৃ. ১২৯
৯. হোসেন, সেলিনা, 'পদশব্দ', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৪২৪
১০. তদেব, পৃ. ৪২৪
১১. তদেব, পৃ. ৩৩২
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪৮
১৪. হোসেন, সেলিনা, *নীল ময়ূরের যৌবন*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ২৪
১৫. তদেব, পৃ. ২৫
১৬. হোসেন, সেলিনা, 'কালকেতু ও ফুল্লরা', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৪২৯

গ্রন্থপঞ্জি :

১. হোসেন, সেলিনা, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭২
৩. বন্দোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩
৪. মজুমদার, মানস, *লোকঐতিহ্য চর্চা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০১০
৫. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫
৬. নায়ক, জীবেশ, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও লোকসাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০
৭. চক্রবর্তী, বরণকুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৫
৮. ইসলাম, জুনেজার, *লোকসংস্কৃতি : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার*, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, জুন ২০১৫
৯. খাঁ, চন্দন, *লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের নানাদিক*, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১২
১০. চক্রবর্তী, বরণকুমার, *বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৭

শিশুমনের বনফুল ও বনফুলের শিশুমন

দেবশ্রী পণ্ডা

সাহিত্যের মূলধারায় প্রাপ্তবয়স্ক বা বড়দের চরিত্র নিয়ে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি মূলত প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু যারা অন্তরের অপার কৌতুহল নিয়ে জগৎ ও জীবনকে অনুভব করতে চায় সেই ছোটো শিশু ও কিশোরের কথাসাহিত্যে যে একেবারেই স্থান পায়নি তা নয়। তবে তুলনায় তার পরিমাণ ও মান অনেকটাই নীচে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির লগ্ন থেকে শিশু ও কিশোরদের পাঠ্য নানাবিধ বই রচিত হয়েছে বিভিন্ন লেখকদের হাত ধরে। এদের নিয়ে আরও সাহিত্যসৃষ্টি হলে বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্য আরও বেশী সৃজনশীল প্রকরণ হিসেবে পরিগণিত হ'ত। তা সত্ত্বেও বলা যায় বাংলা শিশুসাহিত্য কম সমৃদ্ধশালী নয়। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লীলা মজুমদার—এদের হাত ধরে কিশোরদের মনোজগতের জন্য নতুন সৃষ্টির দ্বার উদঘাটিত হ'ল। কিন্তু যাদের না হলে এই জগতের সমৃদ্ধিলাভ ঘটত না, তাঁরা হলেন—উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, অর্থাৎ ১৯১৩-র এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ' পত্রিকা। বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে 'সন্দেশ' উষার আলো। শিশুমনের উপযোগী করে এই পত্রিকা তার সাহিত্যের সম্ভার সাজিয়েছে। প্রথম সংখ্যা থেকেই সন্দেশের অনন্যতা প্রকাশিত। হঠাৎ যেন বাংলা শিশুসাহিত্যের দৈন্য ঘুচে গিয়ে সে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। যেমন তার পাঠ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈচিত্র্য, তেমনি তার ছবি, কাগজ, ছাপা মলাট। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে বাংলাদেশে আর কোনও ছোটোদের পত্রিকা অমন মনোহর রূপ দিয়ে দেখা গেল না।

ছেলে ভুলানো ছড়া, খাঁখাঁ, প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে শিশু সাহিত্যের সূচনা। বিশ্বজগতের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে মানব মন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। তার মধ্যে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিশু ও কিশোরের মন। এই শিশু ও কিশোর মনের গহন অন্তরাল নিয়ে কাজ করার জন্য প্রতিভার দীপ্তি ও পরিব্যাপ্তি দুই-ই খুব প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে শিশু সাহিত্য নিয়ে তেমন আলোড়ন দেখা যায়নি। এর কারণ হতে পারে শিশু সাহিত্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে সীমাবদ্ধতা। প্রাপ্ত বয়স্কদের বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দুই-ই কোনও সীমারেখার বাধ্যবাধকতায় স্থান পায় না। কিন্তু শিশু মনের উপযোগী করে নানান বিষয় বৈচিত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য রচনা খুবই কঠিন ব্যাপার। তা সত্ত্বেও বলা যায়, কুলদা রঞ্জন রায়, প্রমদা রঞ্জন রায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সীতাদেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী—এদের লেখায় সন্দেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আবার দেশকাল নির্বিশেষে সুকুমার রায়ের হাত ধরে 'আবোল তাবোল'-এর আজগুবি ও উদ্ভটরস আজও শিশুমনে হিল্লোল সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে আমরা পাই বাঙালি গোয়েন্দা আইকন ফেলুদাকে।

আধুনিককালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ দেবনাথ প্রমুখ লেখকও কিছু পত্র-পত্রিকার হাত ধরে শিশু সাহিত্যের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘হীরেমানিক জ্বলে’ ছোটোদের পাঠ্যরচনা হিসেবে স্থান করে নেয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বনফুলের ছোটোগল্পে শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী বেশ কিছু বিষয় চিত্রিত হয়েছে। যেখানে কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই, একজন সৎ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছেছেন তার গল্পগুলির মধ্য দিয়ে। সেই গল্পগুলি নিয়ে আমরা এখন আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

‘গদ্যকবিতা’ গল্পে রাস্তার ধারে একটি প্রকাণ্ড বাড়ি লোকজনে পরিপূর্ণ। বিয়ে বাড়ির আসর বসেছে। সেখানে একজন বিশাল খাঁচা নিয়ে ময়না পাখিকে বুলি পড়ানোর চেষ্টা করছে। পাখিওয়ালা খাঁচা খুলতে অনিচ্ছুক। গৃহকর্তা জোর করে খাঁচা খুলতে দেখা গেল— প্রকাণ্ড খাঁচাটি ভালো ভালো জুতোয় পরিপূর্ণ। ময়না নেই।

‘উর্মির পছন্দ’ গল্পে অশ্রান্ত কৌতুহলী শিশুমন ধরা পড়েছে। ছোটো উর্মির কাছে জগৎটাই নানা প্রশ্নের ও বিস্ময়ের। ছোটো উর্মির দাদুও সমানভাবে নিজেকে ছোটো উর্মির মতো করে কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়েছেন। যাতে শিশুমন ক্ষণিকের মধ্যেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

ঠিক একইভাবে ‘নতুন সিংহ’ গল্পে সাত বছরের খোকনের মা দুর্গাকে নিয়ে মনের মধ্যে অজস্র কৌতুহল জমা হয়ে রয়েছে। আর সেইসব কৌতুহলের নিরসন করছেন তার ঠাকুমা। ছোটো খোকন অন্তরের অনাবিল আনন্দে মা দুর্গাকে নিজেই মর্ত্যে আনার কথা বলে। আর ঠাকুমার কোলে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, সে পাহাড়, অরণ্য পেরিয়ে চলেছে দুর্গা মাকে আনতে।

‘খোকনের স্বপ্ন’ গল্পেও শিশু মনের অপার বিস্ময় ও কৌতুহলী মনের প্রকাশ ঘটেছে।

‘স্বাধীনতা’ গল্পে সুবল পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক কথা শুনলো। কিন্তু সমস্তটা বুঝতে পারল না। তারপর হঠাৎ করেই সে নিজের মনে আবিষ্কার করল—“যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়, তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।” নিজেকে বোঝার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল কিশোর হৃদয়। আর সারা গল্প জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল অনাবিল আনন্দছটা।

‘বাবুলের কাণ্ড’ গল্পে কৈশোরের আবেগ, অভিমান চিত্রিত হয়েছে। সবাই ছোটো বলে গণ্য করলেও আসলে সে ছোটো নয় বলে গণ্য করতে চায় এই বয়স। বাবুলও ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর একাই মামার বাড়ি যেতে গিয়ে স্টেশনে সব হারিয়ে বসেছে। শেষে কয়েকদিন পর হেঁটেই বাড়ি ফিরেছে।

‘প্রদীপ’ গল্প দাদু আর খোকনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সত্য ফুটে উঠেছে। খোকন অপার কৌতুহল নিয়ে নানা প্রশ্ন করছে, আর দাদুও উত্তর দিচ্ছেন যথাসাধ্য। দাদুর উত্তর খোকন তেমন উপলব্ধি করতে পারছে না। আকাশের নক্ষত্রগুলি মিটমিট করে হাসছে।

‘রাজা’ গল্পে নিপু, মিনু, জগুর সঙ্গে দাদুর বিচিত্র জমাটি গল্পের কাহিনির বর্ণনা আছে।

‘দুধসাগর’ গল্পে সাদা আর কালো— এই দুই বিষয়কে সুচারুভাবে উপস্থিত করেছেন লেখক।

‘ঠাকুরমার বৈঠকে’ ও ‘ভোরের স্বপ্ন’ গল্পে কিশোর মনের আবেগ, নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ার ইচ্ছের সঙ্গে ঠাকুমার সাতটি রঙকে নিয়ে জমাটি গল্প ও কিশোর বয়সের আবেগ ও কল্পনাজাত স্বপ্নের কাহিনি চিত্রিত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত গল্পগুলি ছাড়াও শিশু-কিশোর মনের উপযোগী যে গল্পগুলি পাই তা হ'ল— ‘খোকনের বন্ধু’, ‘দাদুর উত্তর’, ‘ঠাকুমা কাণ্ড’, ‘ভূতের গল্প’ ইত্যাদি। এইসব গল্পে ছোটোদের পাশাপাশি দাদু, ঠাকুমা চরিত্রগুলিও যথেষ্ট জীবন্ত। এদের মাধ্যমেই ছোটোদের চরিত্রগুলি অনেক বেশী প্রাণময় হয়ে উঠেছে। শিশুদের চিন্তাভাবনার জগতে এঁরাই প্রসারতার রসদ সঞ্চার করেছেন। শিশুমন অত্যন্ত কোমল। তাদের চিন্তাভাবনার জগত ক্ষণে ক্ষণে কল্পনার নৌকাতে ভেসে যায়।

শিশুমনের সূক্ষ্ম কোমল দিকগুলিতে কোথাও যেন কাঠিন্য বা বিকৃতির লেশমাত্র ছায়াপাত না ঘটে, সেটা দেখা একজন সৎ শিশুসাহিত্যিকের কর্তব্য। বনফুল সেদিক থেকে সফল। প্রাপ্ত বয়স্কদের মনের উপর দুরূহ চিন্তার ভার লেখক চাপিয়ে দিতেই পারেন। কিন্তু শিশুরাও কিশোর মনকে আনন্দ দানের পাশাপাশি সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে আলাদা রেখে গঠনশীল, কৌতুহলী প্রাণবন্ত করা লেখকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বনফুলের গল্পগুলি সেদিক থেকে যথেষ্ট শিল্প উত্তীর্ণতার দাবী রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, *বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩০

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, *বনফুলের রচনাসমগ্র*, প্রথম—পঞ্চম খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, আগস্ট ২০১২
২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, *বনফুলের রচনাসমগ্র*, ষষ্ঠ—সপ্তদশ খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, আগস্ট ২০১৩
৩. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, *বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, মে ২০১৯
৪. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, *বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬
৫. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প*, বাণীশিল্প, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০

লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পে মানবিকতা

দেবশীষ মণ্ডল

যা দেখা যায় না, যাকে কেন্দ্র করে সঠিক কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, বা যা এখনও প্রমাণিত নয়, তার প্রতি মানুষের কৌতূহলের কোনো শেষ নেই। তেমনই এক অবস্থা হল মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা, যাকে ঘিরে মানবসমাজের নানাধরনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব কাজ করে। সাধারণের বিশ্বাস পৃথিবী ও কাছের মানুষের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর পরেও মানবাত্মা আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না—আর এর থেকেই জন্ম নেয় ভৌতিক বিশ্বাস, ভীতি ও নানা ভৌতিক গালগল্প। ছোটো-বড়ো সকলেরই এই ভৌতিক গল্পের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ। তাই সাহিত্যেও ভৌতিক গল্পের যোগান কখনও ফুরায় না। শিশুদের মনে এই ‘ভূত’ এবং ভূতের গল্প আলাদা রকম রোমাঞ্চ তৈরি করে, সেই বিষয়কে মাথায় রেখে লীলা মজুমদারও শিশুদের রসদ জোগাতে রচনা করেছেন একের পর এক ভূতের গল্প। তাঁর ‘ভূতের গল্প’ (জুলাই ১৯৭৮), ‘ভূতের বাড়ি’ (জানুয়ারি ১৯৮১), ‘সব ভুতুড়ে’ (জুন ১৯৮৩), ‘আরও ভূতের গল্প’ ইত্যাদি ভূতের গল্প সংকলন ছাড়াও ‘আজগুবি’ গল্পগ্রন্থের বেশ কিছু গল্পে ভূতের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়। তবে লীলার ভূতেরা অন্যান্যদের ভূতের থেকে বেশ আলাদা, অনন্য। এরা অনেকেই মানুষের অসহায় অবস্থায় এসে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে—কখনও নিতান্তই সাহায্য করার মানসিকতা থেকে, কখনও বা মানবজীবনের কোনও ঘটনার প্রতিদান হিসেবে, কখনও আবার উত্তরপুরুষের প্রতি দায়িত্ব হিসেবে। আর তাই তাঁর ভূতের গল্পে মানবিকতা সম্পন্ন ভূতেরদের দেখা মেলে প্রায়ই। আসলে লীলা মজুমদার কেবলমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জন নয়, বরং শিশুদের মানসগঠনকে মাথায় রেখেই কলম ধরেন বারেকারে। আর তখনই মনে পড়ে যায় শিশুসাহিত্যের দায় হিসেবে Lynch Brown তাঁর ‘Definition of Children’s Literature: Essentials of Children’s Literature’ বইয়ে বলছেন—

Children’s literature is a powerful method to instruct children about what is happening in the world, by themselves, and by other. Children’s literature encourages children to do brain storming thinking, creation, enrich their language and develop their information background and their personal character. Respectable children literature upgrades children thinking and broadening their cognitive background, ... respect for others.’

এখন দেখা যাক লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পগুলি কতখানি এই ভাবনার সাথে সহমত পোষণ করে—

‘হরু হরকরার একগুঁয়েমি’ গল্পে দেখা যায় রেলের ডাকে চিঠি আদান-প্রদান হওয়ার পর থেকে চিঠি সময়ে আসে না, উত্তর পাওয়া যায় না—এসব অভিযোগ নিত্যকালের। কিন্তু অদ্ভুতভাবে উটকোর দেওয়া ঠামুর সমস্ত চিঠির সঠিক সময়ে উত্তর আসে হরু হরকরার মাধ্যমে। উটকো শোনে, তার দাদুর দাদামশাই প্রায় একশো বছর আগে

রেজিস্টার করে হীরের হার পাঠিয়েছিল, যা এখনও এসে পৌঁছায়নি। হরু হরকরাকে বলামাত্র সে তার বুলি খুলে এক প্যাকেট বের করে দেয়, যার মধ্যে হীরের সীতাহার সযত্নে রাখা আছে। দেবী হওয়ার কারণও জানায় সে অভিমানের সাথে—

আমরা অত সহজে ছাড়ি না, বুঝলে? বছরের পর বছর ঠিক মালিককে খুঁজে বেড়াই। আমার কাছেই একটা আলাদা পুঁটলি আছে, এ দিককার যত সব পথহারা চিঠি, পার্সেলের! তাদের ঠিকানা পাওয়া যায় না। এই দেখো—! ...কিন্তু এই আমি তোকে বলে দিলাম এই যে রং-ওঠা, নাম-ঠিকানা-ধোয়া, ভুল নাম-লেখা তেরোটা চিঠি বাকি রইল, এর পেরতেকটির মালিক খুঁজে বের করে তবে আমি ছাড়ব। তারপর ছুটি নেব। বয়স হয়েছে, আর পারি নে। তোরা তখন অন্য লোক দিয়ে চিঠি পাঠাস। প্যাকিটটা বড়োদাদুকে দিস, ওনার মায়ের জিনিস। ঠিকানা নেই, তাই সেকাল থেকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার বলে কিনা ডাকে জিনিস চুরি যায়! ছি!^২

হরু কেবল কর্তব্যপরায়ণ নয়, সে জানিয়ে দেয় অন্যকে দোষারোপ করার আগে নিজের কাজ যথার্থভাবে করা উচিত; সেই সঙ্গে লীলার খুদে পাঠকরা এই তথ্যও পায় যে একসময় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হরকরার কীভাবে মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছে দিত। ‘নাথু’ গল্পে দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনেক টাকা ধার নিয়ে শোধ করতে না পারায় তার নামে হুলিয়া বেরোনো নাথুকে বটুর দাদুরা টাকা শোধ করে বাঁচিয়েছিল; সেই ঋণ মৃত্যুর পরে পরিশোধ করে চলেছে নাথু বটুর বাড়ির সকলের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করে। আবার ‘বাপের ভিটে’ গল্পেও একইভাবে দেখি ছেলে-বৌয়ের সাথে রাগ করে গয়নাদিদি কলকাতার জগন্নাথঘাট থেকে নৌকায় চেপে সাত ঘন্টা যাত্রা করে মকরঘাটায় নিজের পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। নৌকার মাঝি, সহকারী, গ্রামের গয়লা সকলেই এই নন্দীবাড়ি নিয়ে বদনাম করলেও সাতদিন সেখানে থাকা গয়নাদিদির কোনরকম অসুবিধা হয়নি। এমনকি এতদিনের অব্যবহৃত বাড়ি সঠিক পরিচর্যা পেয়েছে। এতেও গয়নাদিদির কোনরকম সন্দেহ হয় না—

সাত দিন ছিলেন গয়নাদিদি, কোনো কষ্ট হয়নি। ... অথচ এদিককার লোকদের এমনি কুসংস্কার, নৌকার দুকুল মাঝি বললে কি না বুড়োকর্তাদাদার সময়ে গয়লা পাড়া থেকে কে তার দুট্টু বউয়ের নাক কেটে, ছেলেসুন্দ তাড়িয়ে দিয়েছিল। ছেলেটাও নাকি মহাপাজি ছিল। তা বুড়োকর্তাদাদু তাদের সারাজিবন তাঁর গোয়াল ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমনি তাঁর বুদ্ধের পাটা যে কেউ তাদের চুলের ডগাটি ছুঁতে পারেনি। তারাই নাকি এখনও বাড়ি আগলায়, কাউকে আধ ঘণ্টার বেশি টিকতে দেয় না। তুমি কিছু দেখেছিলে? গবর্নমেন্ট নাকি নিতে চেয়েছিল, তা সব ভয়ে পালিয়ে এসেছিল।

... গয়নাদিদি ফোঁস করে উঠলেন, ‘যত রাজ্যের বাজে কথা। লোক ওখানে যথেষ্ট আছে। কী ঝাটতি-পটিতি কাজ তাদের! কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক কণা ধুলো তো পড়ে থাকেই না, রেতে টেমির আলোতে স্পষ্ট দেখেছি দুটো দুটো লোক কাজ করে যায়, তা মাটিতে এতটুকু ছায়া পড়ে না। হাঁ করে আছিস যে বড়ো, কী হল তোদের?’^৩

আবার ‘চোর’ গল্পে দেখা মেলে এক কালীভক্ত বামুন ভূতের; যিনি এক চোরকে শুধু আশ্রয়ই দেননি, তার চুরি করা হিরের দুল আসল মালিককে ফিরিয়েও দিয়ে এসেছেন, ফলবশত চোরটি পাঁচশ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে নিজের দুষ্কর্ম ত্যাগ করে সঠিক ভাবে জীবন চালানোর আশায় পাড়ি দিয়েছে দেশের বাড়িতে—

তাই চলে যাচ্ছি দেশে এই রেলের চেপে। সেখানে আমার মা আছে, কিছু জমিজমাও আছে। চলে যাবে একরকম করে।^৪

‘শেল্টার’ গল্পের বিশুদ্ধাঙ্গ সাহেব বনাম দেশীয়দের যুদ্ধের সময় সাহেবদের সহযোগিতা করে যে টাকা উপার্জন করেছিলেন, মৃত্যুর পরে ভূত হয়ে সেই টাকা ফেরত দিয়ে গেছেন—“উনি চান ওই টাকা এনে দেশের কোনও কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হোক। নইলে ওঁর ছুটি নেই।”^৫ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এইসব ভূতদের পাশাপাশি ‘পাঠশালা’ গল্পে শোনা যায় এক অন্য সুর; আমেরিকা ফেরত মেজদাদুর বন্ধু ছাঁচড় মেজদাদুর স্বপ্নের অমর্ত্য পাঠশালা তৈরি করতে সবরকম সাহায্য করেছে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে প্রেত তাড়ানি পুজোর পর থেকে সে উধাও, অবশেষে তার বাড়ি গিয়ে মেজদাদু জানতে পেরেছেন—

খালি একটা দুঃখ ছিল যে আপনার কাছ থেকে নাকি অন্যায়াভাবে কী সব নিয়েছিলেন, যেমন করেই হোক সেটি শোধ না করে ছাড়বেন না। কী আর বলব আমরা, আপনাকে প্রণাম করে মনে হচ্ছে কাকাকে বুঝি আবার ফিরে পেলাম।^৬

এইভাবেই মনুষ্যজীবনে করা অন্যায়া বা তাদের সাথে হওয়া অন্যায়ে মোকাবেলা করেন লীলার ভূতেরা। লীলা ভূতদের আড়ালে ছোটোদের শিখিয়ে দিয়ে যান অন্যায়া করে বা কর্তব্য পালন না করে কোনদিন জীবিতাবস্থাতেও সুখী হওয়া যায় না। তাই তো তাঁর ভূতেরা এইভাবে বারবার ফিরে ফিরে আসে। মানুষের মধ্যকার মানবিকতা-মনুষ্যত্ব মরে গেলেও লীলা তাঁর মরে যাওয়া চরিত্রদের মধ্য দিয়ে তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন; যা শিশুমনে এক নতুন বার্তা প্রেরণ করে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শিশু মনস্তাত্ত্বিক রুশোর কথা, যিনি বলেন—

We can never put ourselves in the shoes of children; we cannot fathom their thoughts, we lend them ours; and always following our own reasoning, we stuff their heads with extravagance and errors.^৭

তিনি নিজের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন এবং সকলকে বোঝাতে চেয়েছেন শিশু যা নিজে থেকে শিখতে চায়, তাকে তাই শেখাতে হবে; যা তার কাছে লোভনীয় বা প্রিয় নয় তা তারা কখনই শিখবে না, জোড় করে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা শিশুর কাছে বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক এই ভাবনা থেকেই লীলা মজুমদার মনুষ্যত্বের পাঠ দিতে বেছে নিয়েছেন ছোটোদের অন্যতম প্রিয়, কৌতুহল এবং আগ্রহের উপাদান ভূতকে।

তাই শুধু ভূতেরাই নয়, লীলা মজুমদারের গল্পে মানুষ-ও ভূতকে সাহায্য করেছে; ‘যুগান্তর’, ‘দামুকাকার বিপত্তি’, ‘সত্যি নয়,’ ‘অহিদিদির বন্ধুরা’ এই ধরনের গল্পের উদাহরণ। এই গল্পগুলি অজান্তেই অন্য কারো সাহায্য করার কাহিনি, যেখানে অন্যরা ভূতের বেশে ধরা দিয়েছে। এইসকল গল্পের মধ্য দিয়ে লীলা মজুমদার চেষ্টা করেছেন ছোটোদের মধ্যে চেনা-অচেনা নির্বিশেষে সকলকে সাহায্য করার প্রবণতা তৈরি করতে। ‘অহিদিদির বন্ধুরা’তে মানুষের এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পাশাপাশি বাৎসল্য রসের ছায়া দেখা গেছে। স্বামীর অবসরের পরে পাওয়া প্রায় ‘বিনি পয়সার চাকরি’তে যখন অহিদিদিকে তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ি ও স্বামীকে নিয়ে গড়িয়া ছাড়িয়ে কোন এক অজ-পাড়াগাঁয়ে গিয়ে উঠতে হয়, তখন নিঃসঙ্গতাই ছিল অহিদিদির একমাত্র সঙ্গী। এমনসময় তিনি টের পান, প্রায় রোজ তাঁর রান্নাঘরে চুরি হচ্ছে। একদিন দেখলেন—

হঠাৎ মনে হল অন্ধকারের মধ্যে সারি সারি গোটা দশেক ছোটো ছোটো মাথা যেন বাঁশের বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর অনেকগুলো রোগা রোগা কালো কালো হাত এ-ওকে ঠেলে সরিয়ে, নিজের জন্য জায়গা করে নেবার চেষ্টা করছে।^৮

নিঃসঙ্গ অহিদিদি তাদের নিয়ে মেতে উঠলেন। তাদের রোজ গল্প বলা, তাদের জন্য হরেকরকম রান্না করা বা তাদের খেতে দেওয়া তাঁর রুটিন হয়ে উঠল, ফলে দিন বেশ সুন্দর কেটে যায়। পাঁচমাস পরে তাদের নতুন কোয়ার্টারে উঠে যাওয়ার আগেরদিন দুইপক্ষের বিদায়বেলা মনখারাপ করিয়ে দেয় বইকি। কিন্তু গল্পের একেবারে শেষে যখন গয়লাবউয়ের মুখে শুনি—

ওই বাড়িটা ছিল এক মস্ত সদাগরের। একবার ভোর বেলায় গয়লাদের ছেলে-মেয়েরা পৌষপার্বণের বাসি পিঠে খেতে এসে এমনি হটগোল করেছিল যে কর্তা তাদের ন-জনের জিব কেটে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়োটা পালিয়েছিল।

সেও আজ দু-শো বছরের কথা হবে। গয়লা পাড়ায় আমরা আজও তাই নিয়ে দুঃখু করি। তারপর থেকে নাকি আম বাগানে আর বোল ধরে না আর আশ্চর্যের কথা কী জান মা, এফুনি দেখে এলাম গাছে গাছে মুকুল এসেছে। যাই, মা। এসব হলে আমরা দুঃখীরা দেবতাদের পূজো দিই।^৯

তখন মানুষের নৃশংসতায় গা শিউরে ওঠে। বিশ্বাস জন্মায়, মানুষের তুলনায় নেই-মানুষদের ওপর অনেক বেশি আস্থা করা যায়। এই মনখারাপের রেশ লীলা মজুমদারের আরও কয়েকটি ভূতের গল্পে থেকে যায়। ‘তেপান্তরের পারের বাড়ি’-র মূলে রয়েছে এক বাড়ি, যেখানে একশ বছর কেউ রাত কাটায়নি; নটের কথায় “উদ্বাস্তরাও তেপান্তরের মাঠ পার হয় না।” কিন্তু ওখানে একরাত কাটাতে পারলেই সেই বাড়ি কল্যাণ সংঘ কিনে সেখানে যাদের কেউ নেই তাদের স্কুল, কাঠের আসবাবের কারখানা, বই-বাঁধাইয়ের দোকান করবে। তবে নটে-গুরু সেখানে পৌঁছে দেখে যা শুনেছিল, তার কিছুই নয়; কেবলমাত্র জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে সেই পোড়ো বাড়ি দখল করে বসে আছে। নটে-গুরু তাদের টিফিন খেতে দিলে তারাও ওদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। গিরিগিটি নামের একটি লম্বা ছেলে দেওয়াল বেয়ে উঠে সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিয়েছে, এমনকি তারাই সারা বাড়ি জুড়ে হরিনাম লিখেছে। তবে শর্ত একটাই—

ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, আগে কথা দাও হৃদ-বন্ধুরা সত্যি সত্যি এখানে ইস্কুল করবে, রোজ ভাত রুঁধে ছেলেদের খাওয়াবে। নইলে সব পণ্ড করে দেব। বাড়ি ছেড়ে একচুল নড়ব না।^{১০}

শেষ অবধি সবই হয়েছিল। কেবলমাত্র গুরুর বাউণ্ডুলে ছোটোদাদুর একটা কথায় খটকা থেকে যায়—

যাট বছর আগেও ওই বাড়ি খালি পড়ে থাকত। উনি নাকি একবার পিট্রির ভয়ে সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ওই বাড়িতে গা-ঢাকার তালে ছিলেন। তা বিচ্ছুগুলো ওঁকে ঢুকতেই দেয়নি। মহা বদমাইশ ছেলেগুলো, বিশেষ করে ঢ্যাঙা বলে একটা লম্বা কালো ছেলে আর গিরিগিটি বলে একটা হিলহিলে ছোকরা, সে ব্যাটা সটাং দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করেছিল।^{১১}

এই যে ছেলের দল, যাদের নটে-গুরু উদ্বাস্তদের ছেলে বলে ধরেই নিয়েছিল, কিন্তু ছোটোদাদুর মতো অন্যদের বিশ্বাস তারা ভূত—আসলে কিন্তু ‘ভালো’র দলের লোক। তারা ছোটোদাদুকে ঢুকতে দেয়নি, কারণ সে অন্যায় করে আশ্রয় চাইতে এসেছিল; যখনই নটে-গুরু তাদের খেতে দিয়েছে, এমনই তাদের সাহায্য করছে, আবার তাদের বাসস্থান ভালোকাজে ব্যবহৃত হবে শুনে ছেড়েও চলে গেছে। অর্থাৎ কিনা খুদে পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখক বার্তা দিতে

চেয়েছেন, মানুষ যেমনভাবে অন্যপক্ষের সাথে ব্যবহার করবে বা নিজের কাজকর্ম দিয়ে অন্যের ভালো করবে তার ফলস্বরূপ তার সাথে ভালোই হবে—তা মানুষের সাহায্যেই হোক অথবা নেই-মানুষদের। সুতরাং ছোটোদের মনে এই ধারণা গোঁথে দেওয়া যে সবসময় ‘ভালো’র পক্ষে থাকা জীবনে চলার পথকে মসৃণ করে। শিশুসাহিত্যিকের মূল লক্ষ্যই এইভাবে শিশুদের অজান্তেই তাদের মনে জীবনশিক্ষার পাঠ প্রোথিত করে দেওয়া—

শিশুর শিক্ষা ও শিশুর সাহিত্যকে অভিন্ন করে না তুলতে পারলে, শিক্ষাও হবে অসম্পূর্ণ এবং সাহিত্যও হবে পঙ্গু। এই শিক্ষার মানে ‘সদা সত্য কথা কহিবে’ এবং ‘চুরি করা মহা দোষ’ নয়। এ শিক্ষার মানে শিশুর মনে যতগুলি সদবৃত্তি অপুষ্ট আছে, তাদের ফুটিয়ে তোলা। এই সদবৃত্তির মধ্যে আছে ভদ্রতা, সমবেদনা ও করুণা, আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নির্ভীকতা ও স্বাদেশিকতা, আছে দয়া, দাম্ভিক্য ও মমতা, আছে মানবতাবোধ, আছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সন্ধান। তেমনি আছে রসানুভূতি, কাব্যবোধ ও সাহিত্যপীতি, আছে অনুসন্ধিৎসা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন কিছুকে বিচার করার ক্ষমতা।^{১২}

ভূতের গল্পগুলির মাধ্যমে লীলা মজুমদার সার্থক এবং সচেতন শিশুসাহিত্যিক হিসেবে সেই কাজই করে গেছেন।

এই সমস্ত মানবিকতার শিক্ষার পাশাপাশি লীলার গল্পে উপরি পাওনা হয় ভূতের জন্য পাঠকদের মনে মনকেমনের রেশ থেকে যাওয়া। ‘ভূতের ব্যাপারই আলাদা’ গল্পে দেখা যায় এক নিঃসঙ্গ মহিলাকে স্বামীর সাথে ঝগড়ার পরে মন ভালো করে দেয় পাশের বাড়ির একদল ছেলেমেয়ে; পরে সেই বাড়িতে আসা এক বুড়িকেও সঙ্গ দেয় তারা। অথচ ভদ্রলোক দেখেন পাঁচিলের ওপারে খাড়া দেওয়াল নেমে গেছে, কোন ঘরের অস্তিত্বই সেখানে নেই। মানুষের মন যারা ভালো করে দেয় নিমেষেই, তারাই যখন উধাও হয়ে যায়; তখন আমাদের মনের ভালোলাগাও উধাও হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ঠিক একইভাবে ‘পিলখানা’ গল্পের হাইদার ও মোতির হাতির দল-কে ভূত বলে স্বীকার করতে কষ্ট হয় পাঠকদের। গল্পে দেখি খুদে কথককে তার খুড়ো দাদু বাবাদের দুশ’ বছরের পুরোনো বাড়িতে একপ্রকার বন্দী বানিয়ে রেখেছেন, তার সাথে মানানসই বিচ্ছিরি খাবার, তাও আবার পুজোর ছুটিতে, কারণ তার বোন বুল্টির জলবসন্ত হয়েছে, আর তা যদি তার হয় তাহলে তার লেখাপড়ার ব্যঘাত ঘটবে। চারিদিকে এই মনখারাপের মাঝে একমাত্র তার ভালো সময় কাটে মোতি সহ হাতির পাল নিয়ে হাইদার যখন আসে, জানালা দিয়ে তার সাথে গল্প করে, সেই সময়টুকুই তাকে মুক্ত হওয়ার স্বাদ এনে দেয়। অথচ—

অনেক রাতে বাবার পাশে শুয়ে ঘরে বন্ধ থাকার কথা, হাইদার আর মোতি হাতির কথা বাবাকে বললাম! বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, ‘তোমার জ্যাঠামশাই যখন তোমার মতো, আমি একটু ছোটো, আমাদের মা-বাবা বর্মা থেকে আসার পথে জাহাজসুদ্ধ নিখোঁজ হয়ে যান। ওই ঘরে আমরাও মাস তিনেক ছিলাম। বড়ো দুঃখকষ্টে ছিলাম রে। তখনো রোজ রাতে হাইদার আসত, হাতির সারি নিয়ে। আমাদের ফল-টল খেতে দিত। একদিন হঠাৎ বলল, কাল তোমাদের মা-বাবা আসবে দেখো। ওমা, সত্যিই তাই। ঝড়ে পড়ে জাহাজ আসতে দেরি হয়েছিল! সবাই ভেবেছিল জাহাজডুবি হয়েছে। আরও কিছুদিন ছিলাম ওই বাড়িতে, কিন্তু হাইদার আর হাতিরা আর আসেনি।’ আমি বললাম, ‘তোমরা কেন গলি দিয়ে পিলখানায় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলে না?’ বাবা আস্তে আস্তে বললেন, ‘পিলখানা? পিলখানা কোথায় পাব রে? সে তো আরও এক-শো বছর আগেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল।’ বললাম, ‘আর দেখনি, বাবা?’ বাবা বললেন, ‘না রে শুধু দুঃখী লোকেরা ওদের দেখতে পায়।’^{১৩}

ছোটোদের মনখারাপ আসলে সকলেরই মন খারাপ করে দেয়। আর তাদের ভালো রাখতেই জগতসংসারের এই আয়োজন।

এইভাবে লীলা মজুমদার শিশুমন থেকে ভূতের ভয়কে দূর করার জন্য ভূতের অস্তিত্বের বিপরীতে কোনরকম যুক্তি সাজান না। ভূতকে স্বীকার করেই তিনি দেখান যে মানুষ যদি তাদের কোনরকম ক্ষতি না করে, তাহলে ভূত-ও তার সহায়ক হয়ে উঠবে। আর তাই ভূত নিয়ে মিছিমিছি ভয় পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁর ভূতেরা একেবারেই সাধারণ, উপকারী, মানুষের দুঃখে দুঃখী, তাদের ভয়ে ভীত; কিন্তু তারা কেউই নিজেদের উপস্থিতি দিয়ে অন্যের অকারণ ক্ষতি করে না, ভয় দেখায় না; তারা বলা ভালো সব ক্ষেত্রেই মানবমনের অন্ধকার দিকের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। ইঁদুরদৌড়ের ব্যস্ততম বর্তমান সময়ে, মানুষ যখন পাশের মানুষটির প্রয়োজনেও সাড়া দেয় না; সেই সময়ে লীলা মজুমদার তাঁর এই ভূতের গল্পগুলির মাধ্যমে তাঁর শিশু পাঠকদের মনে সহযোগিতা-সহমর্মীতা-সহানুভূতির মতো হারিয়ে যেতে বসা মনুষ্যত্বের অন্যতম গুণগুলিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করেন। তাঁর ভূতেরা মনুষ্যজীবনের কৃতকর্ম, ভালো-মন্দ কাজের দায়ভার বহন করে চলে ভূত জীবনেও। ভূত হলেও তারা কর্তব্যে অবিচল। মানুষ সামাজিক জীব। তাই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল মন তৈরি হওয়া অত্যন্ত জরুরী—

The growth of sentiments is of utmost importance for the character and conduct of individuals and of societies it is the organization of the affective and conative life. In the absence of sentiments our emotional life would be a mere chaos without order, consistency or continuity of any kind and all our social relations and conduct, being based on the emotions and their impulses, would be correspondingly chaotic, unpredictable and unstable.³⁸

এই শিক্ষাই অন্যদের সম্পর্কে সুচিন্তা গড়ে তুলতে, স্বার্থান্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার সহায়ক। আর সেই কারণেই লীলার ভূতের গল্প শিশুমনে অহেতুক ভীতির জন্ম দিয়ে দায় সারে না, তাঁর খুদে পাঠকদের মনে ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তৈরি না করেই নীরবে এক অবস্থান অধিকার করে—উপরন্তু সেই ভূতেরা তাদের সংবেদনশীল মন দিয়ে মানবিকতার, ঋণ পরিশোধের, নৈতিকতার, পরোপকারের, যুথবদ্ধতার পাঠ দিয়ে যায়। আর এখানেই সচেতন শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারের ভূতের গল্প রচয়িতা হিসেবে অনন্যতা।

তথ্যসূত্র :

১. Brown, Lynch, *Definition of Children's Literature: Essentials of Children's Literature*, Pearson, London, 6th Edition, P. 32

২. মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, লালমাটি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৩০৫

৩. তদেব, পৃ. ১৬১

৪. তদেব, পৃ. ১৫৮

৫. তদেব, পৃ. ৩৯২

৬. তদেব, পৃ. ৩৮২

৭. <https://www.azquotes.com/quote/1231670>

৮. মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, লালমাটি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১৩৮

৯. তদেব, পৃ. ১৪০

১০. তদেব, পৃ. ৫২

১১. তদেব, পৃ. ৫৩

১২. দত্ত, অজিত, *শিশুশিক্ষা ও শিশুসাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২২৫–২২৬

১৩. মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, লালমাটি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৪২

১৪. McDougall, William, *An Introduction to Social Psychology*, John W. Luce & Co., Boston, 1926, P. 233

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, লালমাটি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১

২. দত্ত, অজিত, *শিশুশিক্ষা ও শিশুসাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩

৩. Brown, Lynch, *Definition of Children's Literature : Essentials of Children's Literature*, Pearson, London, 6th Edition

৪. McDougall, William, *An Introduction to Social Psychology*, John W. Luce & Co., Boston, 1926

৫. <https://www.azquotes.com/quote/1231670>

নবনীতা দেবসেনের রূপকথা : শিকড়কে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন

দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত

যে-কোনো দেশের শিশুদের শিশুবেলার সূচনা হয় তাদের মাতৃভাষায় রূপকথা শোনার মধ্য দিয়ে। তারপর একটু বড়ো হলে সেই রূপকথার কল্পনায় নিজের কল্পনা রাঙিয়ে মুখে মুখে সাহিত্যচর্চার পাঠ আরম্ভ। ক্রমপরিবর্তমান পাঠকরণটি অনুযায়ী দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে পরিবর্তিত পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজও তার ধারা অব্যাহত। রূপকথার প্রভাব সৃজনশীল মানবমনে এমনই যে কোনো সাহিত্যিকই একে এড়িয়ে যেতে পারেন না। অন্যদিকে নবনীতা দেবসেন, জন্মসূত্রেই যিনি সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল এবং বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বলিষ্ঠ বহুমুখী প্রতিভা—তঁার কলম গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা সব বিষয়েই যেমন ধ্রুপদী, তেমনই আত্যাধুনিক। সেই নবনীতা দেবসেন যখন রূপকথার গল্প বলা আরম্ভ করলেন, ‘এক যে ছিল রাজা’-র বাংলা রূপকথার ছাঁচটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে রূপকথার অন্দরমহলে আনলেন বিপুল পরিবর্তন। চমক দিলেন রূপকথার শুরুতেই—

রূপবতী এক রাজকন্যা, তায় পরমাসুন্দরী, যেমন হয় রাজকন্যেরা। এদিকে তার বিয়ে আর হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কেন হচ্ছে না? বিয়ের বয়স হয়েছে, দিগ্বিদিকে রাজপুত্রুরেরও অভাব নেই। তবু রূপবতীর বিয়ে হয় না। ...প্রথম প্রথম বেশ কয়েকবার দিব্যি স্বয়ংবর সভা বসেছিল, রাজপুত্রুরের দল এসেওছিল, মালা নিয়ে রূপবতী সভাতে গিয়েওছিল। কিন্তু তারপরেই তো হয় কেলেংকারি। রূপবতী সবাইকে ঠাট্টা তামাশা করে, কাউকেই ওর পছন্দ হয় না। মামী লোকেরা বারবার আসবে কেন তাদের মান হারাতে? স্বয়ংবর সভা ডাকলেও আর কেউ আসে না।^১

গল্পের শুরুতেই রাজকন্যার কথা, তাও আবার রাজকন্যার ঠাট্টা রূপকথার বিষয়! এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন নবনীতা। অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই ‘এক যে ছিল রাজা’ দিয়েও রূপকথা সূচনা করেছেন; তবু বেশিরভাগ রূপকথাতেই দেখা যায় রানি-রাজকন্যাকেন্দ্রিক রূপকথাই বেশি। সেই রানি বা রাজকন্যারা সাধারণ মানুষের মতোই নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরা করেন; ঘোড়ায় চড়া রাজকুমার এসে রাজকন্যাকে রাক্ষসীদের থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় না কিংবা রানিকে বিনা অপরাধে রাজবাড়ি ছাড়তে হলে রাজপুত্র তাকে আবার রাজমহলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় না; অভিযান কেবল রাজা বা রাজপুত্র নয়, রানি-রাজকন্যারাও করে থাকে। আসলে তঁার ‘রূপকথা সমগ্র’-এর ভূমিকাতে গ্রন্থকার স্বীকার করেই নেন—

আমার রূপকথায় একটু নারীশক্তির প্রকাশ আছে। রাজা, রাজপুত্রুরেরা আর নায়ক নন, ভুলভ্রান্তিতে ভরা সাধারণ মানুষ। রানিরা আর রাজকন্যারা আর দুর্বল নন, অসহায় নন, তঁরাই সক্ষম। বিপন্ন হলে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তঁরাই নায়ক। তঁরা নিজেরা শত্রুজয় করেন, অবশ্য বাহুবলে নয় বুদ্ধিবলে। রাজ্য উদ্ধার করেন সুবুদ্ধির বলে। নারী-পুরুষের সামাজিক অসাম্য ঘোচাতে, নারীর আত্মনির্ভরতার অপর সম্মান জাগাতে এই দৃষ্টিভঙ্গি জরুরী।^২

এই ভাবনার আলোকে তাঁর 'ইচ্ছামতী' রূপকথায় দেখা যায়, ছয় রাজপুত্র থাকা সত্ত্বেও রানির মনখারাপ রাজকন্যার অভাবে। পরে রাজকন্যা জন্মালে তার সমস্যার সমাধানে কোনো রাজপুত্রের জন্য অপেক্ষা না করে রানি নিজেই মা হিসেবে মেয়েকে সমস্যামুক্ত করেন; সেই অনুযায়ী নবনীতা সচেতনভাবে এও বুঝিয়ে দেন এ হল বাংলা রূপকথার রানির প্রথম অভিযান, তাঁরা এখন আর তাঁদের সন্তানদের চোখের জল নীরবে সহ্য করবেন না—

একেই ঝড় জল বজ্রবিদ্যুৎ, তার মা কোথায় চললেন, যে-মা নাকি জীবনেও বাগানের ওপারে পা দেন না; ইচ্ছামতী ভয়ে কেঁদে ফেললে। নিঃশব্দে চোখের জল ঝরতে লাগল। মেয়ের সেই কষ্ট দেখে রানিমার মনের ইচ্ছে আরও জোর পেল। রানিমা আর মুহূর্তমাত্র দেরি করলেন না। ...রাজার বউ, রাজার মেয়ে, তিনি কোনওদিন পথ চলেননি, পথ চেনেন না। কিন্তু ছয় বীরের মা তিনি, তাঁর প্রাণে ভয়-ডর বলে কিছু নেই।^৩

আসলে তাঁর রূপকথায় নারীত্বের জয়গান গাইতে বাংলা রূপকথার চেনা কাহিনিসূত্রেরই বিপরীত কথা শুনিয়েছেন নবনীতা। এতদিনের বাংলা রূপকথা যা বলেছে, নবনীতার রূপকথা যেন সেই মূদ্রারই এপিঠ-ওপিঠ।

ঠিক যেমন স্কটিশ উপকথার আদলে লেখা 'রূপসা আর রূপকুমার' রূপকথার নায়িকা গ্রামের এক সাধারণ যুক্তিবাদী মেয়ে এবং নায়ক পরী-রাজপুত্র। আমরা এতদিন পরী হিসেবে মেয়েদের জানতাম, রূপকুমার ছেলে হয়েও পরী হল কী করে তার উত্তর সে নিজেই দিয়েছে রূপসার সাথে কথোপকথনে—

'কোথা থেকে পেল পরিরা রাজপুত্রদের?'

এবারে রূপকুমারের মুখটা মলিন হয়ে যায়। সে বলে, 'দুটু পরিরা চুরি করে আনে। যে-সব বাচ্চা ছেলে অবাধ্য, মায়ের কথা শোনে না, পরিরা তাদের চুরি করে এনে রাজপুত্র বানিয়ে পরির দেশে বন্দী করে রাখে।'

'তোমাকেও চুরি করেছে। তুমি দুটু ছেলে ছিলে?'

'হ্যাঁ। বাগুইআটি থেকে। ভীষণ দুটু ছিলুম তো!'^৪

এ-যেন বাচ্চাদের ভয় দেখানোর বড়োদের উপায়। রূপসা যখন রূপকুমারকে রক্ষা করে তখন কিন্তু রাজপুত্রদের মতো তাকে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে হয় না, তার পরীক্ষা হয় ধৈর্য-সহনশীলতার-উপস্থিতবুদ্ধির—

রূপসা হঠাৎ দেখে তার দুই হাতের মধ্যে রূপকুমার রোগা হয়ে যাচ্ছে। হতে-হতে একটা গিরগিটি হয়ে গেল। রূপসা ছাড়ল না। যতই ঘেঁসা করুক, ছাড়ল না। তখন গিরগিটি ফুলতে ফুলতে হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। 'হালুম' করে হাঁক ছাড়ল। তবুও রূপসা ছাড়ল না। যতই ভয় করুক, ছাড়ল না। তখন বাঘ আরও ফুলে হল বীভৎস এক গোরিলা। রূপসা তাকে ধরে রাখবে কী করে? তবু, গোরিলার গলায় গামছা দিয়ে ধরে রাখল। প্রাণপণ শক্তিতে। তখন গোরিলা হয়ে গেল জ্বলন্ত একটা লোহার শিক। রূপসার বুক-হাত পুড়ে ফোসকা হয়ে গেল, তবু সে ছাড়ল না শিকটা। তখন একটা ভয়ঙ্কর মস্ত মাকড়সা, মাকড়সা থেকে একটা বিশ্রী শকুনিপাখি, তারপরে এক-টুকরো ছোট জ্বলন্ত অঙ্গার। যেই না অঙ্গারটি হয়েছে, অমনি মুঠো করে নিয়ে রূপসা তাকে হাঁদারার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।^৫

আবার পরীদের প্রসঙ্গ পেরিয়ে আরব্য-রূপকথার প্রভাবে বাংলা রূপকথাতে 'জিন'দের কথাও এসেছে; 'মরিচকলি' এমনই এক রূপকথা। জিনের পালিত কন্যা মরিচকলি এক রাজাকে বিয়ে করে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু রাজপ্রাসাদের কয়েকজন হিংসুটে বুড়ি মরিচকলিকে রাক্ষসী বলে সাজিয়ে প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করে। শুক-সারির

বদলে বুলবুলি পাখিদের সহযোগিতায় রাজা নিজের ভুল বুঝে মরিচকলিকে ফিরিয়ে আনে। রূপকথার এই অতিপরিচিত আখ্যানে নবনীতা দেবসেন বেশ কিছু নতুন ভাবনা যোগ করেছেন। প্রথমেই মেয়ের বিয়ের শোকে আকুল জিনের অবস্থার বর্ণনা—

মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে, এই দুঃখে মানুষখেকো জিনেরও বুকের মধ্যটা কেমন তোলপাড় করছে। জিন তো কই ঘুমোচ্ছে না? শুয়ে শুয়ে কত কোটি কোটি ভেড়া, কত হাতি ভল্লুক গণ্ডার গুনে ফেললে, তবু ঘুমই আসছে না চোখে। মেয়ের জন্য ভেবে ভেবে মন এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, শেষটায় ‘ধুব্তোর’ বলে জিন উঠেই পড়ল। আর থাকতে না পেরে, একটা সাদা পায়রা সেজে উড়েই গেল মেয়ের পিছনে-পিছনে। ... এবার সে দেখতে পেল, মেয়ে হেসে হেসে রাজার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘোড়ায় চড়ে মস্ত এক প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাশে পাশে মন্ত্রীমশাই। এবার সে নিশ্চিত হয়ে ফিরে এসে বারো বছরের মতন ঘুমিয়ে পড়ল।^৬

কোনো রূপকথাতেই বাবাদের এই মানসিক যন্ত্রণার উল্লেখ থাকে না। আবার মরিচকলিকে শাস্তি দিয়ে রাজা নিজেই অস্থির হয়ে পড়েন এবং গিয়ে উপস্থিত হন যেখানে তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল; এই ঘটনাও বাংলা রূপকথাতে আগে ঘটে নি। দুষ্টদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও এক অভিনব পন্থার আশ্রয় নেন তিনি, স্বামী নয়, যে বাবার সন্তানকে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেই বাবা এখানে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। আবার রূপকথার স্বামী নিজে থেকেই তাঁর ভুল উপলব্ধি করে রানিকে মহলে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন—স্বামীও এখানে আর বিবেচনাহীন ক্লীব চরিত্র নয়; সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি অতিক্রম করে নিরপরাধকে তার সম্মান দিতে তিনি প্রস্তুত। আসলে বাংলা রূপকথার বাবা কিংবা স্বামী শুনলেই রূপমোহে অন্ধ হয়ে অসহায় রানি সহ রাজপুত্রদের প্রতি অবিচারী যে পুরুষের চিত্র ফুটে ওঠে; অপরপক্ষে সর্বসহা সেবাপরায়ণা যেসব নারীর ছবি চোখে ভাসে; যাদের সম্পর্কে বলা যায়—

Typical fairy-tale prince do just ... lacking a model of maternal agency, and having a weak or absent father, they find in perfect romantic love the only feminine role available from which to act, albeit passively, and the sole source of feminine accomplishment. Offering only blissful fantasies of feminine helplessness, the best known fairy tales stir readers to anticipate and even welcome miraculous masculine rescue. Once rescued, the young woman will be elevated by the prince's choosing her as bride. In marriage she will remain dependent on her husband's will, as was her 'good mother' before her.^৭

তঁরা এখন কেমন হন, তাঁদের হওয়া উচিত তারই উত্তর এই সমস্ত রূপকথা।

‘রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী’ সম্পূর্ণ নতুন ভাবনায় সাজানো প্রাচীন বাংলা রূপকথার কাহিনি; যেখানে রাজকুমারের উদ্ধারকর্তা তার স্ত্রী, মালির মেয়ে শ্রীময়ী। এখানে সওদাগরের লোক ঠকানোর প্রসঙ্গ যেমন উঠে আসে, তেমনই আবার শ্রীময়ীর রাজকুমারকে উদ্ধার করার জন্য ও তাকে সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনার জন্য অস্ববল নয়, বুদ্ধিবলের প্রয়োগ করতে দেখা যায়। এইভাবেই ধ্রুপদী রূপকথার ঠিক উলটপূরণ শোনান নবনীতা। এতদিন যেখানে বীরত্বই ছিল রূপকথার প্রধান চরিত্রদের ভরসা, আজ তা ধুলিস্যাৎ হয়ে জায়গা করে নিয়েছে বুদ্ধি-স্নেহ-মমতা-

ভালোবাসা-বিচক্ষণতা-সহনশীলতা। বর্তমান সময়ে চতুর্দিকে হানাহানি যতই চলুক, এই ধৈর্য, স্থৈর্য, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তারই জয়গান গাইতে হবে। ‘ইচ্ছামতী’ রূপকথার রানি স্বীকারই করেন সেই কথা—

মহারানি বুক থেকে ছোরাটা বের করে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এসব খুন-খারাপির অস্ত্র মানুষের কোনও কাজে লাগে না। ভালোবাসাই হল আসল অস্ত্র। আর চাই সৎ সাহস। তির-ধনুক-তরোয়াল নিয়ে রাজা, রাজপুত্ররাজা কী মুশকিলেই না পড়েছিলেন!*

‘বনহংসী’ নবনীতার অন্যান্য অনেক রূপকথার মতোই নারীশক্তির জয়গান, রাজাকে বাঁচাতে রাজকন্যার অভিযানে সকলের সহযোগিতার কাহিনি। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি সবথেকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল রাজকন্যাকে লালন-পালনের প্রসঙ্গ—

রাজা তাকে তাঁর জানা সব বিদ্যে শেখাচ্ছেন, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, রাজধর্ম, অস্ত্রবিদ্যা। আর রানি শেখাচ্ছেন তাঁর প্রিয় বিদ্যে ছবি আঁকা, নাচগান, গল্প-কবিতা পড়া, পাখি পশুকে মায়ামমতা করা। রান্নাবান্না, ঘরের কাজ তো সবাই শিখে যায়। আর বনহংসী নিজে নিজেই শিখে ফেলেছে খিড়কির পুকুর সাঁতরে এপার ওপার করতে, আমগাছে পেয়ারাগাছে চড়তে। কেবল সে বড় হয়েও কোনো দিনই মৃগয়া করতে যাবে না রাজামশাইকে বলে দিয়েছে। পশুপাখিদের মারার কথা ভাবতেই তাঁর প্রাণে খুব কষ্ট হয়। অস্ত্রবিদ্যাই সে শিখতে চায়নি, কেন না যুদ্ধ করা আসলে খারাপ। মানুষ মারার কাজ। এই কথা শিখিয়েছেন তাঁকে রানিমা। কিন্তু মন্ত্রীমশাই বলেছেন বনহংসীকে সব বিদ্যাই শেখাতে হবে, বড় হলে সে-ই সিংহাসনে বসবে। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো তাকেও একাধারে রাজা আর রানি দুই-ই হতে হবে তো?*

আবার এই রূপকথাতেই রাজাকে বাঁচাতে দস্যুরা যখন আবদার করে রাজকন্যার সাথে তাদের দলনেতার বিয়ের, তখন রানির ভাবনা—

না, অত তাড়া কীসের? ওঁরা নিজেরা না পারলে আমি ঠিক ওদের উদ্ধার করে আনব। কিছুতেই আমার বনহংসী কন্যেকে এই দস্যুদের হাতে সম্প্রদান করব না। রাজা আর মন্ত্রী একসঙ্গে আছেন, দুজনেই তো রাজনীতি, রাজধর্ম জানেন। একজনের অসীম সাহস, আর একজনের পাকা মাথাতে বুদ্ধি গিজগিজ করছে। তাতেও যদি ওঁরা নিজেরা নিজেরা না ফিরতে পারেন সে ক্ষেত্রে আমাকেই ওদের ফিরিয়ে আনতে যেতে হবে। কিন্তু তাই বলে ওদের চাপের কাছে নত হব না।**

কারণ নবনীতার সমসাময়িক মায়েরা আজ যুক্তিবাদী, তাঁরা নিজের সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে তাকে রক্ষা করতে, তার জন্য প্রতিবাদ করতে আর ভয় পান না। তাই সামান্য কোনো শর্তের বিনিময়ে অথবা রাজ্য-রাজাকে উদ্ধার করতে রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া যদি সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে রূপকথার মায়েরা রাজার সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করতে প্রস্তুত। দেশ-কাল-সমাজকে এভাবেই স্বীকৃতি দেন নবনীতা। এবং এরই সাথে চমক লাগে, যখন বনহংসীরা তাদের উপকারের প্রতিদান হিসেবে রাজার কাছে প্রার্থনা করে—

যেখানে যত জলাশয় আছে, সব বুজিয়ে দিয়ে আজকাল আকাশ ছোঁয়া বাড়ি হচ্ছে, আমাদের আর বাসস্থান থাকছে না, জলাশয়গুলো বোজানো বন্ধ করুন।**

ক্রমাগত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের প্রভাবে নির্বিচারে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নিজেদের আখের গোছানোর খেলায় মেতেছে একদল মানুষ—নবনীতার এই উক্তি তাদেরই কশাঘাত করার জন্য। আবার ‘মনময়ুরীর গল্প’তে দৈত্য রাজার প্রতি প্রতিশোধ নিতে রাজকুমারীকে অপহরণ করে, যে রাজকন্যাকে রাজা-রানি সকলরকম শিক্ষা দিচ্ছেন বনহংসীর মতোই। এমনসময় তার অপহরণের খবরে রূপকথার রাজাদের মতোই এই রাজাও ঘোষণা করেন, যে মনময়ুরীকে উদ্ধার করবে, তার সাথেই মনময়ুরীর বিয়ে হবে। এ-যেন চিরাচরিত বাংলা রূপকথার চিরচেনা আখ্যান। এদিকে মনময়ুরীর প্রিয় সব ভ্রমর-ভ্রমরী, লালমাছি-নীলমাছি, পাখ-পাখালিরা, খরগোশ, কাঠবেড়ালি, ফুল-ফলগাছ, লতাগুল্ম, আকাশ-বাতাস সকলের যৌথ প্রয়াসে অর্থাৎ পুনরায় প্রাকৃতিক উপাদানের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। অথচ—

কিন্তু এখন জামাই কে হবে? সবাই মিলেমিশেই তো একসঙ্গে উদ্ধার করেছে মনময়ুরীকে? রাজামশাইয়ের সমস্যা শুনে মনময়ুরী হেসে বললে, ‘ধুৎ এরা আমার বর হবে কি? এরা তো সবাই আমার বন্ধু। বর খুঁজতে হবে আরেকবার। আরেকটা কোনও পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। একশের অনেক দেরি আছে এখনও। এরা আমরা সখা-সখী, এরা আমার খেলার সাথী। এরা তো আমার চিরজন্মের বন্ধু গো? তাই না?’^{২২}

এই ভাবনা নবনীতা আগেও দেখিয়েছেন, তবে রাজকুমারীর মুখে এই কথা বসাননি তিনি। বাংলা রূপকথার ইতিহাসে এই রূপকথা বিরলতম; যেখানে রাজকন্যা তার বিয়ের জন্য পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেবল শর্তের ওপরে নির্ভর করে না; বন্ধুত্ব এবং দাম্পত্যের পার্থক্যও তার কাছে স্পষ্ট। এখানেই বোঝা যায়, নবনীতা বাংলা রূপকথার শিকড়কে চাইলেও অস্বীকার করতে না পেরে তার ওপরে যুক্তি-তর্কের প্রলেপ লাগান মাত্র।

শুধু কাহিনি এবং চরিত্রে নয়, নবনীতা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গল্পের ভাষাতে এবং চিত্রকল্পেও। তিনি ব্যবহার করেছেন আধুনিক শিশুদের মনের মতো উপকরণ, যাতে তাদের বাংলা রূপকথার প্রতি ভালোলাগা কখনও ফুরিয়ে না যায়। এই বিষয়ে মনে পড়ে লীলা মজুমদারের শিশুসাহিত্যের ভাষা কেমন হবে, সেই ভাবনার কথা—

আমাদের দেশে উন্নত ধরনের শিশুসাহিত্য খুবই বিরল। এর প্রধান কারণ শিশুর ভাষায় শিশুর সাহিত্য রচিত হয়নি। আমাদের পরিপক্ব ভাষার সাহায্যে শিশুর কোমল মনে কোনরকম রেখাপাত করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। সত্যিকারের শিশুসাহিত্য গড়তে হলে শিশুর শব্দসম্ভার জানতে হবে, ভাষাবিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার মনোজগতে কী কী পরিবর্তন ঘটে সেটা লক্ষ্য করতে হবে— এককথায় শিশুর জীবনে ভাষাবিকাশের ধারাটিকে শ্রদ্ধা দিয়ে দরদ দিয়ে অনুসরণ করতে হবে আমাদের।^{২৩}

সেই বিরল শিশুসাহিত্যিকদের একজন হয়ে উঠেছেন নবনীতা দেবসেন তাঁর রূপকথার গল্পগুলিতে ভাষা ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে। তাঁর রূপকথায় ক্যাডবেরি, পেপসি-কোকাকোলা, টিফিন, রেডিও, টেলিস্কোপ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, রিটার, মাস্টার, কারপেন্টার, পারফেক্ট, রোবট, জুরাসিক পার্ক, হার্ট ফেল, পাসপোর্ট, গার্জেন, থ্যাঙ্ক ইউ, ওয়েলকাম, সরি, অল ক্লিয়ার, ক্রিকেট খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, হাইজাম্প, লংজাম্প প্রভৃতি— যা কিনা এখনকার শিশুদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, তারাই এসেছে বারবার। রূপকথা বলার মধ্যেও এনেছেন এক চমৎকারিত্ব; ‘টুলটুল, ফুলফুল আর বুলবুল’ গল্পে মা-সন্তানদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ হয়েছে রূপকথাটি, ঠিক যেমন আমরা ছোটবেলায় রূপকথা শোনার সময় প্রশ্ন করে করে শুনি—

গল্প বলো না, মা একটা গল্প বলো? ভালো গল্প।

—আগে চোখ বন্ধ করো, বলছি। এক বনে দুই ভাইবোন ছিল। একজনের নাম টুলটুল আর একজনের নাম ফুলফুল।

‘দুই ভাইবোন বনে থাকে কেন মা? ওদের বাড়ি নেই?’

—বাড়িটাই তো বনের মধ্যে! মস্ত বড়ো বাড়ি। কিন্তু বাড়িতে জনপ্রাণী নেই। কত খাট পালঙ্ক। তাতে বিছানা নেই। কত দোর জানালা, পরদা টাঙানো নেই, ভারী ভারী কত সিন্দুক, তাদের তালার চাবি নেই।

...—ভাইবোন একলা একলা থাকে? বাড়িতে কেউ নেই?—টিকটিকি?—চড়াইপাখিও নেই? কেউ না? মাকড়সা?—পিঁপড়ে?^{১৪}

‘রুবাইয়ের বারান্দা আর বনপাহাড়ি’ আবার একেবারে অন্যরকম করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে একলা শিশু রুবাই তার বারান্দার নিজস্ব জগতে কল্পলোকে রূপকথায় বাস করে। তাই মনে মনে রূপকথার ভাবনার মাঝে মাঝে তাকে বারেবারে ফিরে আসতে হয় বাস্তবের মাটিতে—

তখন রাজকন্যে আর কাঠুরে মিলে জল থেকে রঙিন নুড়িগুলো সব বের করে শুকনো ধুলোয় ফেলল। আহা, কতরকমের মানুষই যে হল! তারা সবাই প্রাণ ফিরে পেয়ে দু’হাত তুলে রাজকন্যেকে আশীর্বাদ করতে করতে যে যার বাড়িতে—

‘রুবাই, আবার শুয়ে পড়লে, না খেয়ে? বুবাই পর্যন্ত জেগে আছে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে? ছি-ছি, তুমি না দিদি?’

রুবাই মোটেই ঘুমায়নি। কিন্তু মাকে সে কিছু বলে না। বলে লাভ নেই। চোখ বন্ধ করে আছে যখন, তখন মা তো বলতেই পারেন। এবার উঠে খেতে বসতে হবে। ন’টা বাজে। মা কিছু জানেনই না রুবাই কী করছে!^{১৫}

কিন্তু এই নতুনত্বের সন্ধান দিতে গিয়ে রূপকথার অন্যতম অঙ্গ ছড়াকে কখনই ভুলে যান না তিনি—

কাটুরকুটুর পদ্মমুখী দামাল খোকা দামালখুকি
কাঠরেকত্তাকে খুঁজে আনল।
কিপটে বুড়োবুড়ি লজ্জা মানল
সোনাদানা যত জমিয়েছিল
গরিবদুঃখীকে বিলিয়ে দিল
কাটুরকুটুর পদ্মমুখীর গ্রামসুদ্ধ সবাই সুখী।^{১৬}

এইভাবে নবনীতা বাংলা রূপকথার মূল কাঠামো-বিষয়-চরিত্রদের অপরিবর্তিত রেখে তাদের কাজকর্ম-উপস্থাপন-ভাষা এবং সর্বোপরি ভাবনায় এনেছেন বিশাল পরিবর্তন। রূপকথার শিকড় আমাদের সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের, লালনের সাথে সম্পৃক্ত; একে অস্বীকার করার স্পর্ধা লেখক-পাঠক কোনপক্ষেই সম্ভব নয়। তাই পরিবর্তিত সমাজমনের সাথে তাল মেলাতে ধ্রুপদী বাংলা রূপকথাকেই আধুনিক ভাবনা, নারীত্বের অধিকার, ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নবনীতা ব্যতিক্রমী করে তুলেছেন। Jack Zipes তাঁর ‘The Irresistible Fairy Tales: The Cultural and Social History of A Genre’ গ্রন্থে রূপকথা মূল লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে বলছেন—

Fairy tales are informed by a human disposition to action—to transform the world and make it more adaptable to human needs, while we also try to change and make ourselves fit for the world. Therefore the focus of the fairy tales, whether oral, written

or cinematic, has always been on finding magical instruments, extraordinary technologies, or powerful people and animals that will enable protagonists to transform themselves along with their environment, making it more suitable for living in peace and contentment. ... We all are misfit for the world, and somehow we must be fit in, fit in with other people, and thus we must invent or find the means through communication to satisfy as well as resolve conflicting desires and instincts.^{১১}

নবনীতার রূপকথাও সমাজে প্রচলিত চিরাচরিত বাংলা রূপকথার মতনই এই ভাবনাকেই প্রস্তুত করে তাঁর লেখায়। কেবলমাত্র রূপকথার চরিত্রগুলির মাধ্যমে মানুষকে নয়, বরং বর্তমান সময়ের ইঁদুর দৌড়ে ধ্বস্ত শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকল মানুষকেই সময়োপযোগী রূপকথার স্বাদ দিতে বাংলা রূপকথাকেও misfit থেকে must be fit in করতে চেয়েছেন। আর ঠিক সেই কারণেই আজ একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে বাংলার মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি আঞ্চলিক অথচ ধ্রুপদী ভাষার রূপকথাকে প্রথম বিশ্বের সামগ্রিক আগ্রাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে সামিল করতে, তার নিজস্বতাকে হারিয়ে দিতে চান না বলেই বাংলার ঐতিহ্যশালী রূপকথার শিকড়কে বর্জন না করেই তাকে আধুনিক শিশুদের মনের মতন করে নবনীতা সাজিয়েছেন দূরদর্শিতার সাথে। সেই জাদুতেই বাংলা রূপকথা, যার তুলনায় পাশ্চাত্য রূপকথা বাংলার পাঠকমহলে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, তা আবার পাঠকসমাজের কাছে আদৃত হয়ে ওঠে নবনীতা দেবসেনের রূপকথার হাত ধরে।

তথ্যসূত্র :

১. দেবসেন, নবনীতা, *রূপকথা সমগ্র*, পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩৩
২. তদেব, 'রূপ ও কথা'
৩. তদেব, পৃ. ১৬
৪. তদেব, পৃ. ২৪
৫. তদেব, পৃ. ২৬—২৭
৬. তদেব, পৃ. ৬১
৭. Bettelhiem, Burno, *The Uses of Enchantment : The Meaning and Importance of Fairy Tales*, Vintage Books, New York, 1976, P. 136
৮. দেবসেন, নবনীতা, *রূপকথা সমগ্র*, পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২১
৯. তদেব, পৃ. ১৫৭
১০. তদেব, পৃ. ১৫৮
১১. তদেব, পৃ. ১৬০
১২. তদেব, পৃ. ২৪১
১৩. মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পা.), *নীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, লালমাটি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৪১
১৪. দেবসেন, নবনীতা, *রূপকথা সমগ্র*, পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৬৮
১৫. তদেব, পৃ. ১১৬
১৬. দেবসেন, নবনীতা, *রূপকথা সমগ্র*, পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৮

১৭. Zipes, Jack, *The Irresistible Fairy Tales : The Cultural and Social History of a Genre*, Princeton University Press, 2013, P. 2

গ্রন্থপঞ্জি :

১. দেবসেন, নবনীতা, *রূপকথা সমগ্র*, পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১১

২. মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, লালমাটি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১

৩. Bettelhiem, Bruno, *The Uses of Enchantment : The Meaning and Importance of Fairy Tales*, Vintage Books, New York, 1976

৪. Zipes, Jack, *The Irresistible Fairy Tales : The Cultural and Social History of a Genre*, Princeton University Press, 2013

বিশ্বায়ন পরবর্তী শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্প :

একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বায়ন পরবর্তী একুশ শতকের অতিলৌকিক গল্পের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত আলোচনার আগে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত লক্ষণীয়, কার বা কাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ? প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষদের পাশাপাশি লেখকরা তাদের গল্পে শিশু-কিশোরদের যে গল্পজগত তুলে ধরেছেন, সেই আখ্যান ভাগকে নির্ভর করে সমসাময়িক প্রেক্ষিতে শিশু কিশোরদের মনস্তত্ত্বকে বুঝতে চাইবো, সেক্ষেত্রে লেখক বা কথকের কোনো বিশেষ অভিপ্রায় যদি পরিষ্কলিত হয়, সেটিও প্রসঙ্গ সূত্রে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় অতিলৌকিক গল্পের পাঠক আসলে কোন শিশু-কিশোর ও পরিণত ব্যক্তির? অর্থাৎ তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান কী? এই অবস্থানকে স্পষ্ট করতে না পারলে মনস্তত্ত্বের আলোচনা ভীষণ একমুখী ও সরলরৈখিক হয়ে পড়বে। বর্তমানে আমরা যদি জনপ্রিয় পত্রিকা ও বইয়ের কথা বলি তাহলে কোন পত্রিকারই মূল্য কুড়ি টাকার কম নয়, বইয়ের অবস্থাও সেইরকমই। ই-বুক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গেলেও ন্যূনতম অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে হয়। শারদীয়া বা বিশেষ সংখ্যা হলে তার দাম আরও বেশি। ‘আনন্দমেলা’ এবং ‘কিশোর ভারতী’র মাসে দুটো করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুতরাং আর্থিক পরিস্থিতির কথা বিচার করলে পশ্চিমবঙ্গের সব বাংলাভাষী শিশু-কিশোরের কাছে এই পত্রিকা সমানভাবে পৌঁছায় এবং সমান আবেদন তৈরি করে, একথা অবিশ্বাস্য। সাধারণ গ্রন্থাগারে এই পত্রিকাগুলোর সংকলন রাখা হয় বটে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে সমাজের সব স্তরের শিশু-কিশোরকে নিজেদের পাঠক করে তুলতে পত্রিকাগুলো অপারগ। কৈশোরবেলা যাপনের জন্য এবং কল্পনার বিলাস করবার জন্য যে সময় এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন, ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে সব শ্রেণির সে ক্ষমতা নেই। নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু-কিশোরদের কাছে শ্রেণিবৈষম্য এতটাই প্রবল যে কল্পনার বিলাসিতা করবার সুযোগ তাদের নেই। বিশ্বায়নের হাত ধরে মানুষ যতই আধুনিক হোক না কেন, প্রদীপের আলোর নিচে অন্ধকারের মতো জমাট বেঁধে থাকা এই সামাজিক ক্ষতকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অতএব নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু-কিশোররা এই পত্রিকার উদ্দিষ্ট পাঠক নয়। আমাদের প্রতিপাদ্য এই নয় যে, পত্রিকাগুলোতে মুখবন্ধের মতো বলা থাকে যে নিম্নবিত্তের শিশু-কিশোর এই পত্রিকার পাঠক নয়, বরং যে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে তারা সরাসরি পাঠক হয়ে উঠতে পারছে না, বিশ্বায়নের বহুমুখী প্রভাব হিসাবে আমরা সেই কারণগুলোকে স্পষ্ট করতে চাই। সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুকের মধ্যেই আসলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে উচ্চ বা মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু-কিশোরদের মানসিকতা। তারাই এই গল্পগুলোর মুখ্য পাঠক বা শ্রোতা।

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ‘অদৃশ্যের মন্ত্রণা’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পবন মনস্থির করে সে আত্মহত্যা করবে। জীবনে সবদিক থেকে এতটাই ব্যর্থ যে, আত্মহত্যা ছাড়া তার কাছে দ্বিতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই। ক্লাস সিক্সের গন্ডি না পেরোতেই বাবা মারা যান পবনের, মা চরম আর্থিক কষ্টে মানুষ করেছিল তাকে। সামান্য মাইনের কাজও জোগাড় করেছিল পবন। মায়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ করেছিল। হঠাৎই কাজটা বন্ধ হয়ে গেল। মাস ছয় যেতে না যেতেই পবনের পুঁজি এলো ফুরিয়ে। পবনের ছেলের তখন হামা দেওয়ার বয়স। মহাজনের কাছে ঋণ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। পবনের স্ত্রী তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পবনের প্রতিবাদ করার কোনো ক্ষমতাই রইলো না। কেবলমাত্র সন্তানের জন্য তার মন ভার হয়ে গেল। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে সে গুম হয়ে বসে রইলো।—

পবন সারাদিন ঘরেও টিকতে পারত না। ছেলেটার কথা মনে পড়তো সারাক্ষণ। শিশু গরীব-বড়লোক বোঝে না। সে তার বাবাকে চিনতো খুব, দেখলেই বাঁপিয়ে আসতে চাইতো কোলে। বেড়াতে যাবে।^১

শিশু গরীব বড়লোক বোঝেনা, আবার শিশু-কিশোর পাঠ্য গল্পেই পবনের যন্ত্রণার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিশুমন নিরাপত্তা চায়, সেই মানসিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আর্থিক সামর্থ্য চাই। বেকার পবনের ইচ্ছে থাকলেও নিজের সন্তানকে কাছে রাখার ক্ষমতা তার নেই। পরিস্থিতির কাছে সে নিদারুণ অসহায়। যাদের কাছে বিপদের দিনে সহযোগিতা প্রত্যাশা করে মানুষ, তারাই যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন জীবনের কোনো সার্থকতাই থাকে না।

একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার বাজারে বেকারত্ব এক জ্বলন্ত সমস্যা, লক্ষ করবার বিষয় পবনের বেকার জীবনের যন্ত্রণা স্থান পাচ্ছে শিশু-কিশোর সাহিত্যে। অর্থনৈতিক বুনিয়েদের উপর যে আসলে মানুষের সম্পর্ক নির্ভর করছে, এই ধারণা বিশ্বায়ন পরবর্তী কালে সম্পর্কের আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কেবলমাত্র চাওয়া পাওয়া এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে উঠেছে। শিশু-কিশোররাও বুঝতে শিখছে সম্পর্কের ভালোমন্দ নির্ভর করছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উপর। মানসিক নির্ভরতার কোনো দাম সেখানে নেই। সেকারণে সহপাঠীর কম্পিউটার রয়েছে বলে তাদের কম্পিউটার চাই। বন্ধুর দামী মোবাইল ফোন রয়েছে আর তার কেন নেই এই অভিযোগে তারা অভিযুক্ত করেছে অভিভাবকদের। পবনের একাকীত্ব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, চাওয়া পাওয়ার হিসেবে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা গেলেই অভিযোগের তালিকা বাড়তে থাকে। পারস্পরিক নির্ভরতার পরিবর্তে নিজের ‘না-পাওয়া’ মুখ্য হয়ে ওঠে। ‘আমি’র বোধ যদি প্রবল হয় সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য পরিণাম হয়ে দাঁড়ায়। বিচ্ছিন্নতার বোধ বিশ্বায়ন পরবর্তী কিশোরদের একা ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। যে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পবনের জীবনের দায়ভার গ্রহণ করে না, বাধ্য করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে, সেই সময়পর্বে দাড়িয়ে ভাবী প্রজন্মের এই কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের নিরাপদ ভাবে কী করে? ফলস্বরূপ হতাশা একাকীত্ব তাদের মনের অন্ধকারকে জমাট বেঁধে তোলে। এই অন্ধকারেই তারা প্রত্যক্ষ করে বিশ্বায়নের ভূতকে।—“আকাশের দিকে তাকাল পবন। একটা দুটো করে তারা ফুটছে। সূর্য ফালির মতো চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষ চলছে।”^২

বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেমন সংকটের মুখে, তেমনি বহুতল বাড়িতে বাস করে মাটির সঙ্গেও যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। প্রকৃতি তার জগতে জীবন ধারণের যে উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে তা উপেক্ষা করে মানুষ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। জীবনকে নির্বিচারে শেষ করে

দেওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, বরং জীবনের প্রতিকূলতাকে জয় করে জীবনের সঠিক মূল্যবোধ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। ভূতদাদার কথা শুনে পবন ফিরেছে জীবনের পথে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তারই মতো দুঃখী মানুষদের দিকে। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে মানবিক গুণগুলো বিলুপ্ত প্রায়। সেকারণে গল্পে বারবার ফিরে ফিরে আসে মানবিক অনুভূতির প্রসঙ্গ।

প্রচৈত গুপ্ত ‘দিনের বেলাতেও ভূত দেখা যায়’ গল্পে আধুনিক অতিলৌকিক বিশ্বাসের মানসিকতার ছবিটি স্পষ্ট করেছেন।

সন্তোষ খাওয়া থামিয়ে বলল, “আচ্ছা বলাই দা শহরে ভূত আছে?”

বলাই সামস্ত চোখ বড় বড় করে বললেন, “আলবাৎ আছে, একশোবার আছে।”

সন্তোষ বলল, “সেকি! শহরে তো খুব আলো। সেখানে ভূত থাকবে কী করে?”

বলাই সামস্ত মুচকি হেসে বললেন, “আলোতে ভূত থাকে না তোকে কে বলল?”

সন্তোষ চোখ বড় বড় করে বলল, “সেই ছোটবেলা থেকেই তো শুনে আসছি, ভূত কেবল রাতে বের হয়।

যত ভূতের ভয় সে কেবল রাতেই।”

বলাই সামস্ত বললেন, “তোর মাথা। দাঁড়া খাওয়াটা শেষ করে দিনে দেখা ভূতের গল্প বলছি।”^৩

কিশোররাও গ্রাম এবং শহরের অবস্থান ভেদ নিয়ে মন্তব্য করছে। গ্রামকে এইভাবে চিনতে শেখা আসলে আধুনিক শহরে মানসিকতা। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের যে দ্বন্দ্ব তাও উদ্ধৃতাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট। আধুনিক শহরে মন ভৌতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। অথচ দীর্ঘদিনের সংস্কার বারবার বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে ভূত আছে। বিশ্বাসনের প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের দেশে যে সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে তার প্রমাণ মেলে বিশ্বায়ন পরবর্তী ভূতের গল্পে। ‘ইন্টারনেট’, ‘হাইব্রাইড’, ‘মাল্টিপ্লেক্স’—নিয়মে আধুনিকতার পাশাপাশি শ্রেণি বৈষম্যের ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলেছে বিশ্বায়ন। বেকারত্ব, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব, বেসরকারীকরণ এগুলোকে বাদ দিয়ে বিশ্বায়নের ধারণা অসম্পূর্ণ। অধুনিকতা ও সামাজিক সংস্কারের যে টানা পোড়েন তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্বায়নের কালপর্বে। অন্ধকারের মোটিফ অন্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই সময়ে।

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী গল্পে এই অন্ধকার ছিল বাইরের, বর্তমানে অন্ধকার মানুষের ভেতরের। বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস, ব্যক্তিস্বার্থ এসব মিলে ক্রমেই সে অন্ধকার জমাট বেধে উঠছে, আর সেই অন্ধকারেই বিশ্বায়নের ভূতদের আনাগোনা। সেকারণে ভূতদের শরীরী উপস্থিতির আর প্রয়োজন পড়ল না। শাকচূনি, ব্রহ্মদৈত্য, পেত্রি, মামদোভূত এরা সকলেই অবয়ব ছেড়ে ছায়াময় হয়ে উঠলো। মানুষের মনে হানা দিয়ে এরা নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করল। কিন্তু কেমন সে অস্তিত্ব? ‘থাকা’ এবং ‘না-থাকা’র মাঝের যে সংশয়, সেই সংশয়কে অবলম্বন করে এরা একধরনের ‘অস্বস্তি’র তৈরি করলো যাতে মানুষের অস্তিত্ব ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ল। স্পষ্টত, এই সংশয়, দোলাচল, প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তা কি বিশ্বায়ন পরবর্তী সমাজের বাস্তব চিত্র নয়? আদর্শগতভাবে ‘বিশ্বায়ন’ আর প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন এই দুই এর অসাম্য সামগ্রিক মানসিক পরিস্থিতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। স্থিতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয় শিশু কিশোরদের মধ্যেও। বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী কালে ভূতদের শ্রেণি চরিত্র যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। ব্রহ্মদৈত্য, মামদো ভূত এদের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ণও ছিল যথেষ্ট প্রবল। বিশ্বায়ন পরবর্তী কালে মানুষের মধ্যেই বিভাজনের রাজনীতি এত তীব্র হয়ে উঠল যে ভূতেরা বিভাজন মুছে ফেলে, শরীরটুকু বাদ দিয়ে কেবল ছায়াটুকু আশ্রয় করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

জীবনের মতো সরলরৈখিক জীবন আধুনিক কালপর্বে এসে আর রইল না। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী কালে গল্পে এদের শরীরী উপস্থিতি আসলে পূর্ব সংস্কার জাত, একবিংশ শতাব্দীতে মানসিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলালো ভূতদের ধরন।

বিপুল মজুমদারের গল্প ‘মুক্তিদাতা’ গল্পে অনুপম, পাহাড়ের মস্তানদের আস্তানায় বন্দি। মুক্তিপণ হিসাবে দলের মাথা অনুপমের বাবার কাছে তিনলাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। ক্লাস নাইনের ছাত্র অনুপম জানে তার বাবার অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। বন্দিদশায় আতঙ্কে দিন কাটে তার। মোহন সেই অপহরণকারীদের দলের লোক আর তার উপরেই অনুপমের দায়িত্ব। একমাত্র মোহনের সঙ্গেই সহজ হতে পেরেছিল অনুপম। তাকে জানিয়েছিল বাবার আর্থিক সামর্থের কথা।—

তিন লাখ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার বাবার নেই। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে, জমিজমা বেচে, বন্ধুবান্ধবদের থেকে ধার দেনা করে অনেক কষ্টে বাসটা কিনেছেন বাবা। প্রতি মাসে যা আয় হয় তার বেশির ভাগটাই ধার শোধ করতে বেরিয়ে যায়। যতদূর জানি হাজার বিশেকের বেশি একটা টাকাও বাবার ব্যাঙ্কে নেই। অতগুলো টাকা উনি পাবেন কোথায়!^৪

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী সময়ের গল্পে অপহরণের ছবি তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অনুপমের বন্দিদশার আতঙ্কের পাশাপাশি লক্ষ করবার বিষয় যে সে তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বাবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত সঞ্চয় রয়েছে তা অনুপমের অজানা নয়। বাস্তবকে ভুলে কেবল কল্পনার বিলাস একবিংশ শতকের কিশোরদের পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় আছড়ে পড়া দেশ বিদেশের সন্ত্রাসের খবর তাদেরকেও সচেতন করে তুলেছে। অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে মায়ের কথা মনে পড়ে অনুপমের। মা বারবার করে সচেতন করে দিতেন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে—

মা প্রায়ই শেখাতেন অচেনা মানুষ জনের সঙ্গে বেশি কথা বলবে না। তাদের দেওয়া কোনো খাবার খাবে না। তাদের সঙ্গে ছটছাট কোথাও যাবে না।^৫

যে সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিভাবকেরা বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করছেন, সেই পরিস্থিতিও কি বিচ্ছিন্নতার কারণ নয়? অচেনা মানুষের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে এই সত্য জানবার পরে একুশ শতকের ছেলেমেয়েদের পক্ষে নির্বিবাদে নিজেদের বিশ্বাসকে অচল রাখা সম্ভব? প্রতিমুহূর্তে সন্দেহ এবং সংশয় কি তাদের মননকে আচ্ছন্ন করছে না? আসলে আচ্ছন্ন যে করছে তার প্রমাণ গল্পে রয়েছে। অপহরণকারীদের প্রকৃত পরিচয় না জেনে গাড়িতে উঠেছিল বলেই তো তার এই পরিণতি।

অনুপমকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের দলের লোকের কাছেই প্রাণ হারাতে হয় মোহনকে। নির্মম সে মৃত্যু। মানবিকতার সামান্য লেশটুকু নেই তাদের আচরণে। আকস্মিকতায় হতবাক অনুপম ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দেখল মোহন এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রের কাছে। তারপর অনুপমকে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং কিছু দূর এগিয়ে যে পুলিশ ফাঁড়ি সেখানে অপহরণকারীদের সংবাদ জানাতে বলে মোহন।

হিমাঙ্গিকিশোর দাশগুপ্তের গল্প ‘রক্ত চোষা’-তে ধনঞ্জয় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্তের স্যাম্পেল জোগাড় করে তা পরীক্ষা করত। সেই জায়গায় সম্প্রতি নকুলবাবু নতুন প্যাথলজি সেন্টার খুলেছেন। রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য

সেখানে এত বেশি টাকা ধার্য করা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ এখনো ধনঞ্জয়ের কাছে রক্তপরীক্ষা করায়। এতে নকুলবাবুর ব্যবসা লাভের মুখ দেখে না। পাড়ার মস্তান বটুকের সঙ্গে পরামর্শ করে নকুলবাবু ধনঞ্জয়কে হত্যা করেন। মৃত্যুর পরে সে ফিরে আসে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে। মানুষ হিসাবে সে প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়নি। মৃত্যু পরবর্তী ভূতদশায় সে তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করেছে।—

কী আমাকে চিনতে পারছেন? আমি তোমাদের সেই রক্তচোষা। আর এক রক্তচোষার রক্ত চুষব এখন। এই বলে লোকটা অদ্ভুত এক কাণ্ড করল। হাঁ করে প্রথমে সে জিভ বার করল। তারপর দুহাত দিয়ে দুপাশে তুলে ধরা সিরিঞ্জ দুটো তে চাপ দিতেই সিরিঞ্জ থেকে রক্ত গিয়ে পড়তে লাগল তার জিভে। লোকটা খেতে লাগল সেই রক্ত। বীভৎস সে দৃশ্য।^৬

সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেই রক্তচোষা ধনঞ্জয়ের প্রতিবাদ এবং প্রতিহিংসা। যে বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা এই গল্পে রয়েছে; বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী কালে এই ছবি তেমন চোখে পড়েনা। এই দৃশ্য থেকে বর্তমান সময়ে সমাজের মানসিক অবস্থানটিকে বুঝে নেব।

বিশ্বায়ন তাদের হাতে যে সব ভোগ্যপণ্য তুলে দিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ভিডিও গেম। এই গেম গুলোতে তারা নির্বিচারের হত্যা করে চলেছে নিজেদের প্রতিপক্ষকে। কত নৃশংস ভাবে হত্যা করা যায় তার নানা কৌশল ও উপকরণ রয়েছে ভিডিও গেমগুলোতে। বর্তমান সময়ের যে কিশোররা একসঙ্গে ধরাশায়ী করছে কয়েকশো প্রতিপক্ষকে, রক্তের বীভৎস দৃশ্য তাদের কাছে আর নতুন কী? ভিডিও গেম প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো বেশীরভাগই বিদেশি সংস্থা। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিহিংসার আবহাওয়ায় শুধু মাত্র গেছো ভূত বা পরপোকারী ভূতের গল্প বর্তমান সময়কে তুলে ধরতে অপারগ। এখনকার শিশু-কিশোররা চায় দ্রুতগতির জীবন। তাৎক্ষণিকতা যেখানে অন্যতম উপাদান। সমাজ বাস্তবতার এই ছবিগুলো গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর সেই গল্প জগতে ধরা পড়েছে একবিংশ শতকের শিশু-কিশোরদের মানসিকতা। চারপাশে এত হিংসা, প্রতিশোধ একটা সময় মানসিক বৈকল্য তৈরি করে। সেকারণে মনোবিদদের কাছে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই সবচেয়ে বেশি দারস্থ হয়। মানসিক এই বৈকল্যের পেছনে রয়েছে একাকীত্ব, মনের গ্লানি। সারা দুনিয়াকে নিজের প্রতিপক্ষ ভাবতে ভাবতে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কখনো বা অপরাধের গ্লানি তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে।

সৌম্য নারায়ণ আচার্য-এর গল্প ‘ভূতুড়ে হাত’-এ ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানুষ যে আসলে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ছে তার ছবি স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের কথক ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে নিজের হাত খোয়ান। তারপর ডাক্তার মিত্রের পরামর্শে নতুন হাত জুড়ে দেওয়া হয় অপারেশন করে। ড. মিত্র এই অপারেশন করেছিলেন বিনি পয়সায়। কাউকে এই অপারেশনের কথা বলতে মানা করেছিলেন কথককে। অপারেশনের পর থেকেই বিপত্তি শুরু হল। কথক সাদামাটা জীবন যাপন করতেন তার সামর্থ অনুযায়ী, কিন্তু নতুন এই হাত ক্রমাগত তাকে প্রলুদ্ধ করল বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য। শেষে উপায়ন্তর না দেখে চুরি পর্যন্ত শুরু করলেন গল্প কথক। কিছুতেই আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না তিনি। কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বলে বারবার প্রলুদ্ধ হচ্ছেন। একের পর এক অসামাজিক কাজকর্ম করছেন। প্রতিটি ঘটনার পর মানসিক অবসাদে ভুগছেন, মর্মাহত করেছে তাঁকে আত্মগ্লানি।—

বিশ্বায়ন পরবর্তী শিশু-কিশোর পত্রিকার ভূতের গল্প : একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

কয়েকদিন পরে জ্যাঠাতুতো দিদি বাড়িতে এসে নিজের দামি নেকলেসটা খুলে ড্রয়ারে রেখে স্নান করতে গিয়েছে। অমনি আমার ডান হাত ড্রয়ারটা খুলে সেটা নিয়ে আমার বুক পকেটে রেখেছে। আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, ডান হাতটা আমার শরীরের অঙ্গ হলেও ওটা আমার আয়ত্তে নেই।^৬

কিছুই ‘আমার’ নিয়ন্ত্রণে নেই, বরং আমি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি—এই বোধ নিরাপত্তাহীন এক আত্মিক সংকট তৈরি করে। একুশ শতকের অতিলৌকিক গল্পগুলির মধ্যে বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে অস্তিত্ব সংকটের এই বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী কালে শিশুকিশোর পাঠ্য ভূতের গল্পে যৌনতার ‘মোটফ’ লক্ষ করা যায়নি। ন’এর দশক থেকে গল্পগুলির মধ্যে যৌনতার ধারণা জায়গা করে নিল। আসলে শিশু-কিশোরদের মননের যে আদর্শ ছবি উনিশ শতকে থেকেই সমাজ তৈরি করে এসেছিল, বিশ্বায়ন সেই আদর্শকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যে সমাজে নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণ করা হয় এবং তারপর মিডিয়া ও সোশাল নেটওয়ার্কিং-এ তা নিয়ে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি, মতামত উঠে আসে, সেখানে যৌনতার ধারণাকে বাদ দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের মনস্তত্ত্বকে বোঝা সম্ভব নয়। যৌনতার ধারণা শিশু-কিশোর মনে এতদিন ছিল প্রাচলন, কিছুটা পরিমাণে অবদমিত, সেকারণে গল্পগুলোতেও তার প্রতিফলন সেভাবে ঘটেনি।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সমাজ এই আড়াল উন্মুক্ত করে দিল। বিদ্যালয়গুলোতে যৌনতা সম্পর্কে ঠিক ধারণা তৈরি করবার জন্য শুরু হলো জীবন শৈলির ক্লাস। সেকারণে যৌনতা আর সামাজিক ট্যাবু হয়ে রইল না। গল্পেও এই ধারণার প্রতিফলন, বিশ্বায়নের সময়ে বেশ জোরালো হয়ে উঠল।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ‘এ কী?’ তে যৌনতার ধারণা সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। গল্প কথকের দুই মামা এবং মাসি সকলে মিলে যাচ্ছে স্বপ্নে পাওয়া এক বাড়ির সন্ধানে। কথকের বড় মামার স্থির বিশ্বাস এই স্বপ্নের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষের কোনো যোগ রয়েছে। তাদের সঙ্গী হয়েছে উমা। কথকদেরই প্রতিবেশী সে। একবার উমার সামনে পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় কথকের লজ্জার অবধি ছিল না।—

আমি উমার দিকে তাকাচ্ছি না। লজ্জা করছে। এই তিন চারদিন আগে ওদের বাড়ির সামনে পা পিছলে ধপাস। ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। দৌড়ে এসে হাত ধরে তুললো। ইটের টুকরোয় হাঁটুটা কেটে গিয়েছিল। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে ড্রেস করে ব্যান্ড লাগিয়ে ছিল। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, “শুকনো ডাঙায় পড়লে কি করে?”

মেয়েদের সামনে পড়ে যাওয়াটা ভীষণ লজ্জার। কিন্তু উমা কি ভালো মেয়ে! হাসে নি। মুখটিপে ও না। বরং বলেছিল। চটিটা পাল্টাও। তলাটা ক্ষয়ে গেছে।^৭

বয়ঃসন্ধির কালে মানসিক যে বিবর্তন তার আভাস রয়েছে গল্পে। উমার প্রতি কথকের যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, গল্পে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। বিশ্বায়নের কালে স্বাভাবিক এই আকর্ষণ বা ক্ষেত্র বিশেষে কৌতূহলকে আদর্শ কিশোর ভাবনার তত্ত্বে আড়াল করা হয়নি। সময়ের দাবী মেনেই গল্পে যৌনতার ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুধীন্দ্র সরকারের গল্প ‘আজব বিনুনি’তেও যৌনতার ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পের শুরুতেই এর আভাস দিয়েছেন লেখক।—

“অ্যাঁই শোনো!” মেয়েটা বললে, “হ্যাঁ তোমাকেই বলছি”, বলতে বলতে কাস্টের মতো বাকা সুফ চুলের বিনুনিটা দুলিয়ে কথকের সামনে এসে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়াল। মেয়েটার সাহস তো কম নয়! সাত

আট বছর বয়স হবে। অচেনা ছেলেকে এভাবে ডাকে কেউ? তাও আবার ধমকের সুরে? ওর কাণ্ড দেখে আমি হেসে ফেললাম। বিশেষ করে ওর চুলের বিনুনি দেখে, হাওয়ায় দুলছিল ওর বিনুনি। বিনুনি পিঠের পরে লতিয়ে থাকে। কিন্তু ওর বিনুনিটা একেবারে অন্যরকম। মজাদার। জিঞ্জেস করলুম, ‘তোমার নাম কী?’ ‘দুলালী’, বলেই বিনুনি দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি ওর বিনুনিতে হাত দিতে গেলুম।*

যৌনতার ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কৌতূহল। সেই কৌতূহল বশেই কথক বিনুনিটা ধরে দেখার জন্য উদগ্রীব হল। ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুযায়ী চুলের সঙ্গে যৌনতার যে নিবিড় সম্পর্ক গল্পে তার ইঙ্গিত রয়েছে। বিনুনির যে বর্ণনা কথক দিচ্ছেন তা তো আসলে বয়ঃসন্ধির দেখা। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এই আকর্ষণ বয়ঃসন্ধিরই ধর্ম। সামাজিক ট্যাবু ভেঙে বিশ্বায়ন কিশোরদের মনের সুকোমল নীতিবাগীশ অনুভূতির পাশাপাশি অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূলকেও গল্পজগতে টেনে আনল। এতদিন যৌনতার ধারণাকে প্রচ্ছন্ন রেখে কেবলমাত্র শিশু-কিশোর নাম দিয়ে সামগ্রিক কৈশোরের আদর্শ ভাবমূর্তি তৈরি করা হত। এও আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বের সংকটও বেড়েছে। সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘাতে তাদের বেড়ে ওঠা। ভালো মন্দের মাঝে আরও সূক্ষ্ম ‘থাকা’, ‘না-থাকা’ ভাবিয়ে তুলেছে তাদের। সে কারণে ‘শিশু- কিশোর’ এই এক শিরোনামে বর্তমান প্রজন্মের মনস্তত্ত্বকে বোঝা সম্ভব নয় আর। বিবর্তিত সমাজ ও মনের সঙ্গে পুরাতন শিরোনাম নতুন বিকল্পের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, ‘অদৃশ্যের মন্ত্রণা’, *আনন্দমেলা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১৫, পৃ. ২৬
২. তদেব, পৃ. ৩০
৩. গুপ্ত, প্রচৈত, ‘দিনের বেলাতেও ভূত দেখা যায়’, *শুকতারা*, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২৫, পৃ. ৫৯
৪. মজুমদার, বিপুল, ‘মুক্তিদাতা’, *শুকতারা*, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, মাঘ ১৪২১, পৃ. ১৬
৫. তদেব, পৃ. ১৮
৬. দাশগুপ্ত, হিমাদ্রিকিশোর, ‘রক্তচোষা’, *শুকতারা*, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ১৪
৭. আচার্য, সৌম্যনারায়ণ, ‘ভুতুড়ে হাত’, *আনন্দমেলা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২১, পৃ. ২৪
৮. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, ‘এ কী’, *শুকতারা*, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২১, পৃ. ৫৭
৯. সরকার, সুধীন্দ্র, ‘আজব বিনুনি’, *আনন্দমেলা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ৫৪

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বর্ধন, অদ্রীশ, *ভৌতিক অমনিবাস*, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৫
২. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১
৩. বাগচী, অমিয়, *বিশ্বায়ন ভাবনা দুর্ভাবনা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৪
৪. ভট্টাচার্য, মছয়া, *বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন*, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১১
৫. আব্দুল, কাফি ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋকসুন্দর (সম্পা.), *ছায়াশরীর*, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭

বাংলায় দেবী উপাসনা : প্রজননশক্তি-উর্বরতার প্রেক্ষিতে

অমরেশ বিশ্বাস

নীহাররঞ্জন রায়, ‘বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব’-এ বাংলায় দেবীপ্রাধান্য সম্পর্কে বলেছেন, “নারীকে শক্তিস্বরূপিণী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা—ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ সংসারগত ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য এবং এই ইঙ্গিত প্রাচীন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান। ... আদিম কৌম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কৌম সমাজে তো ছিলই; বিচিত্র নামে তাঁহারা নানাস্থানে পূজাও লাভ করতেন। পরে যখন আর্য-ব্রাহ্মণ্য পুরুষপ্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। ... সাম্প্রতিক বাংলার বিচিত্র ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গভীরে একটু দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এদেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বেশি।”^১ নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি বাংলায় প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের তান্ত্রিক আদর্শ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের সূত্রপাত হয় উর্বরতার ধারণা থেকে, প্রধানত কৃষি। নীহাররঞ্জন রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের একটু তথ্য উল্লেখ করতে চাই, তিনি এই গ্রন্থের বর্ণনায় অধ্যায়ে বলছেন, আর্ষিকরণের সূচনার পূর্বে এদেশে অস্ট্রিক (অধিক সংখ্যক) ও দ্রাবিড়ভাষী কৃষি ও শিকারজীবী মানুষজনের বসবাস ছিল।^২ কৃষিজীবী সমাজ থেকেই দেবী উপাসনা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। কারণ কৃষিকার্য একান্তই নারীর আবিষ্কার এবং নারীর প্রজননশক্তি ও ভূমির ফলপ্রসূতাকে এক করে দেখত অনুন্নত মানুষেরা, “The fecundity of the Earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality.”^৩ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থ ‘History of Sakta Religion’-এ এই প্রস্তাব রেখেছেন, কৃষির উদবর্তনের সঙ্গে মাতৃপ্রাধান্যের সূত্রপাত হয়, সূত্র সেই উর্বরতা। নারীর দৃশ্যমান প্রজননশক্তি ও ভূমির শস্য উৎপাদন, এখান থেকে সৃষ্টির উৎস হিসেবে দেবীকে কল্পনা করা, ভূমিকে মাতা হিসেবে গণ্য করা।—

The connexion between growth of agriculture and the origin of the village communities, as we have seen above, accounts for the popularity of the goddess cult. All over the world, the earth-spirit is generally regarded as female, and the presiding deities of agriculture are mainly goddesses, because the idea of fertility and reproduction is connected with women.^৪

বাংলার ভূ-প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক পরিবেশও আদি যুগ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত দেবীপ্রাধান্যের পশ্চাদে ভূমিকা রেখে চলেছে, এটা আমরা অনুমান করতে পারি। এত জলের প্রাচুর্য, এত উর্বর নরম মাটি, যেখানে বীজ মাত্রেই সফল-

সার্থক-প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আদি যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমরা দেখি বাংলাতে কৃষিই প্রধান ধনসম্বল। কৃষি ছাড়াও আরেকটি কারণ হল, উত্তর ভারতের পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বাংলাকে আক্রমণ করেছে সবার পরে। যে সময় আর্য সংস্কৃতি উত্তর ভারতে সু-প্রতিষ্ঠিত, তখন বাংলাতে যেসকল আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর বাস ছিল তাদের সংস্কৃতিও শক্তিমান ছিল। বাংলাতে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিজয় অভিযান সহজে হয়নি, মূলত “সেন-বর্মন আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্গসমাজের উচ্চস্তরে আর্যপূর্ব লোকসংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়।”^৬ কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি সমাজের অন্দরে এবং বর্ণের নিম্নস্তরে আর্যপূর্ব সংস্কৃতির প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি। আজও তা সমান ধারায় বর্তমান রয়েছে, বাংলার দেব-আয়তনে দেবীপ্রাধান্য যার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক।

আমরা পূর্বে পেয়েছিলাম যে, নারীর প্রজনন শক্তির সাদৃশ্যে ভূমিকে তথা পৃথিবীকে মাতৃদেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বাংলাতে আমরা দেখি বাঙালি মহিলারা বর্ষাকালে অম্বুবাচী পালন করেন। আষাঢ় মাসের সপ্তম দিন থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত। বিশেষভাবে সধবা রমণীরা। এই সময়ে তাঁরা আঙুনে পাক হওয়া খাবার খান না, মাটি খোঁড়েন না, আঙুন জ্বালান না, যাতে করে মাতা ধরিত্রীর কোনো আঘাত লাগে। তাদের বিশ্বাস এই কদিন ধরে মাতা বসুমতীর ঋতুপর্ব চলে। এই সময়টা হাল ধরা, জমি কর্ষণ বন্ধ থাকে। যতদিন তিনি ঋতুমতী, তার আঘাত না লাগে এই কারণেই এগুলি মানা হয়। ভূমিকে যেহেতু নারীর গুণে ভূষিত করা হয়েছে, তাই মাতা ধরিত্রীরও যে ঋতুপর্ব চলে এ বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে। অনুরূপ ধারণা পোষণ করা হয় আসামের কামাখ্যা দেবী সম্পর্কেও।^৭ ঋতুর রং লাল হওয়ায়, লাল রং কে উর্বরতা ও সৃজনশীলতার প্রতীক ভাবা হয়। হিন্দু বিবাহিতা রমণীরা সিঁদুর ধারণ করে, এটা অবিবাহিতা কিংবা বিধবাদের জন্য নিষেধ থাকে, কারণ মাতৃত্ব, সৃষ্টিশীলতা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। বাংলার খোন্দ (Khond) বা খন্দ (Khond) উপজাতি, যারা দ্রাবিড়দের একটি শাখা, তাদের দেবী তারি পেন্নু (Tari Pennu) কিংবা বেরা পেন্নু (Bera Pennu) শস্যদাত্রী দেবী—

Human sacrifices, systematically offered to ensure good crops, is supplied by the Khonds or Kandhs, another Dravidian race in Bengal ... The sacrifices were offered to the Earth Goddess. Tari Pennu or Bera Pennu, and were believed to ensure good crops and immunity from all disease and accidents.^৯

বাংলাতে ওরাও-রা ভূমিকে মাতৃদেবী হিসেবে পূজা করে, “The Oraons of Bengal worship the earth as a goddess.”^৮

বাংলাতে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে হোলী উৎসব হয়, কিন্তু এই হোলী উৎসবের মূলেও উর্বরতার ধারণা রয়েছে। “আদিতে হোলী ছিল কৃষি সমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ।”^৯ পূর্বের হোলী উৎসবে নরবলি এবং উদ্দাম যৌনলীলার মূল কারণ হল প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন, এটি হল এক ধরনের ম্যাজিক, অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার কমতি পূরণের জন্য। রবার্ট ব্রিফল্ট বলেছেন—

The belief that the sexual act assists the production of an abundant harvest of the earth's fruits, and is indeed indispensable to secure it, is universal in the lower phases of the culture ... The Holi festival which is celebrated in every part of Hindustan in honor of the goddess Vasanti, is an occasion on which the most licentious debauchery and disorder reign throughout every class of

society ... Persons of the greatest respectability, without regard or rank or age are not ashamed to take part in the orgies.^{১০}

Crook এটার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, “The original intention of the carnival... is to promote the fertility of men, animals and crops.”^{১১} এই ম্যাজিক হল মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতির সৃষ্টি ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার প্রয়াস। প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রাপ্তির পথ উন্মোচন করা।

বাংলা মূলুক জুড়ে সাম্প্রতিককালেও মনসা দেবীর পূজা সুপ্রচলিত। মনসা দেবীর সঙ্গেও প্রজনন শক্তির ধারণা জড়িত। “সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব। ... বাংলাদেশে যে-সব মনসা দেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসা দেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোড়াসীন একটি মানব শিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান।”^{১২} মনসা দেবীর সঙ্গে সাপ বা ক্রোড়াসীন শিশু কিংবা ঘট এগুলির প্রত্যেকটি প্রজনন-উর্বরা শক্তির প্রতীক।

বাংলায় সন্তান কামনা এবং সন্তানের সুরক্ষায় সবচেয়ে উপরে আছেন দেবী ষষ্ঠী। দেবী ষষ্ঠীর কোনো প্রতিমা নেই। বৌদ্ধ দেবী হারীতী ষষ্ঠীর মতনই সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। নীহাররঞ্জন রায় দেবী ষষ্ঠী এবং হারীতী উভয় দেবীর উদ্ভবের পশ্চাদে প্রজনন শক্তির ভূমিকা ছিল এমত বলেছেন। বাংলায় আরও দুজন দেবী যাদের সঙ্গে শিশু সন্তানের সম্পর্ক রয়েছে, তারা হলেন ঢেলাই চণ্ডী এবং বনদুর্গা। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে ‘সিনি’ দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে, ভক্তদের নিকটে এই দেবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল তিনি প্রভূত শস্যদাত্রী।^{১৩}

দেবী শ্রীলক্ষ্মী সম্পর্কে গের্ডা হার্টমান (Gerda Hartmann) বলেছেন, শ্রী ছিলেন প্রাক-আর্য উর্বরতার দেবী, শ্রী ও লক্ষ্মী এই দু’টি দেবী একত্রে শেষে একটি দেবী ও বিষ্ণুর পত্নীতে পরিণত হয়েছে—

Gerda Hartmann successfully tried to show that Sri originally was a pre-Aryan deity of fertility. She holds that Sri Lakshmi was developed from two goddesses.^{১৪}

দেবী লক্ষ্মী পদ্মের উপরে উপবেশন করেন তাঁর হাতে পদ্ম কিংবা কখনো তিনি পদ্মের মালা পরিহিত থাকেন, তিনি কমলা বা পদ্মা নামেও পরিচিত। এই পদ্ম উর্বরতা শক্তির প্রতীক, “The Lotus is a symbol of fertility and life.”^{১৫} গজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে দেখা যায় হাতি পরিবেষ্টিত দেবীকে হাতি শুঁড় দ্বারা জল বর্ষণ করছে, এই জল বর্ষণকে উর্বরশক্তি সঞ্চারণকারী বৃষ্টি হিসেবে অনুমান করেছেন গবেষকেরা, “They most likely represent fertilizing rains.”^{১৬} বাংলাতে নারী মহলে লক্ষ্মীর যে পূজা প্রচলিত তার সম্পর্ক পৌরানিক লক্ষ্মীর চেয়ে বরং লৌকিক শস্যলক্ষ্মীর সঙ্গে বেশি। তিনি একান্তই কৃষিজীবী সমাজের আরাধ্যা প্রচুর ফসল ও সমৃদ্ধি দানকারী। ‘ধান্যশীর্ষপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা’ এখানে মেলে। পৃথক মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত নয়। বাংলাতে সারা বছরে বেশ কয়েকবার লক্ষ্মীপূজা হয়, ফসল ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে। দেবীর পূজাতে ব্যবহৃত গাছকৌটো নারীর গর্ভকে নির্দেশ করে, লাল রঙে রঞ্জিত থাকে—

In Bengal, the goddess Sri (Ceres) or Lakshmi is symbolised by a quantity of rice kept in a basket, and on the basket, over the heap of rice, a wooden pot

popularly called Gachkauta or tree case, is placed. It is shaped like a womb and smeared with vermilion.^{১৭}

লক্ষ্মীপূজা হয় ভাদ্রমাসে, পৌষমাসে, চৈত্রমাসে, ঘরে ফসল তোলার আনন্দে। তবে সবচেয়ে বড়ো ও জাকজমকপূর্ণ হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজার পরের পূর্ণিমাতে। দুর্গাপূজা, এই দেবীর ভূমিকা পরে যাই হোক না কেন, ইনি প্রাথমিকভাবে শস্যেরই দেবী ছিলেন। বাংলাতে দুর্গাপূজা আর উত্তরভারতে ওই সময় হয় নবরাত্রি'র উৎসব, এটি একটি কৃষি উৎসব। দেবীর পূজাতে নবপত্রিকা'র সংস্কার দেবীকে শস্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে—

A central object of worship during the festival, for example, is a bundle of nine different plants, the Navapatrika, which is identified with Durga herself. Although the nine plants in question are not all agricultural plants, paddy and plantain are included and suggest that Durga is associated with the crops.^{১৮}

নবপত্রিকা হল নয়টি গাছের পাতা, এই পাতাগুলিকে কেন্দ্র করে একেকটি দেবী রয়েছে। পাতাগুলি হল : রস্তা (কলা) —ব্রহ্মাণী, কচু—কালিকা, হরিদ্রা—দুর্গা, জয়ন্তী—কার্তিকী, বিশ্ব—শিবা, দাড়িম্ব (ডালিম)—রক্তদন্তিকা, অশোক—শোকরহিতা, মানকচু—চামুণ্ডা, ধান—লক্ষ্মী। সব কটা উদ্ভিদ যদিও কৃষির সঙ্গে যুক্ত নয়, মনে হয় তিনি ফসল বাদেও অন্যান্য উদ্ভিদদেরও বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সংযুক্ত। আর দেখা যাচ্ছে নবপত্রিকা'র একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল ধান।

বাংলাতে অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপূজা করা হয়। এই ইতুও একজন শস্যের দেবী—

Reference should be made in this connexion to the ritual of the vegetation deity Itu who is worshipped exclusively by Bengali women on the Sundays of the month of Margasirsa ... The most striking feature of her ritual is the Garden Of Adonis.^{১৯}

একটি মাটির সরাতে শস্যের বীজ রাখা হয় অঙ্কুরিত হবার জন্য, চারটি ঘট জলে পরিপূর্ণ করা হয়। ঘটগুলি মাতৃগর্ভকে নির্দেশ করে। প্রতি রবিবার শুধু মেয়েরাই এই পূজাতে অংশগ্রহণ করে। মাসের শেষ রবিবারে পূজা সমাপ্ত হয় এবং Garden Of Adonis^{২০} কোনো নদী বা জলাশয়ে ভাসানো হয়। ইতু ছাড়াও বাংলাতে আরও বেশকিছু ব্রতের সন্ধান পেয়েছি যার মূল উদ্দেশ্য প্রজনন বা উর্বরা শক্তির উদ্বোধন ঘটানো। এরকম কয়েকটি ব্রত, বসুম্বরী ব্রত, শিবপূজা ব্রত, তিলকুজারি ব্রত, গোকাল ব্রত, জয়মঙ্গল এর ব্রত, যমপুকুর ব্রত, তুষতুষলি ব্রত, তারণ ব্রত ইত্যাদি।^{২১}

পরিশেষে বলা যায়, কৃষিপ্রধান বাংলাতে যে দেবীপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তার উৎস আর্যপূর্ব মাতৃতান্ত্রিক কৌমসমাজের উর্বরতা-প্রজনন শক্তির দেবী। সুদীর্ঘকাল ধরে তার বিস্তার বর্নসমাজের উচ্চস্তর থেকে শুরু করে আদিম জনজাতির মধ্যে। দুর্গা, লক্ষ্মী, মনসা, বশী, চণ্ডী বাংলার প্রধান প্রধান দেবীদের উপাসনার সঙ্গে জড়িত উর্বরতা-প্রজনন শক্তির ধারণা। দেবী শস্যদাত্রী, সন্তানদাত্রী, সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। নারীর প্রজননশক্তির সাদৃশ্যে ভূমিকে তথা পৃথিবীকে মাতৃদেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, তাই দেখা গেল ধরিত্রীরও ঋতুপর্ব সংক্রান্ত পর্ব অম্বুবাটা বাংলাতে প্রচলিত। জনপ্রিয় হোলি উৎসব কৃষি সমাজের উৎসব, আদিত্যে তার মূলে ছিল সুশস্য উৎপাদন কামনা। কৃষি থেকে উদ্ভূত এই

দেবী, বাঙালি সমাজের অন্দরে তার সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে সাধনার সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, মঙ্গলকাব্য থেকে শাক্তসংগীত কিংবা তন্ত্রসাধনা সর্বত্রই বিস্তার ঘটেছে।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৭১৩-৭১৪
২. তদেব, পৃ. ২১৬
৩. Briffault, Robert, *The Mothers*, Vol. iii, The Macmillan Company, New York, 1927, P. 55
৪. Bhattacharya, N. N., *History of Sakta Religion*, Munshiram Manoharlal Publisher, New Delhi, 1974, P. 12
৫. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ২১৭
৬. Bhattacharya, N. N., *History of Sakta Religion*, Munshiram Manoharlal Publisher, New Delhi, 1974, P. 7-8
৭. Frazer, James George, *The Golden Bough*, The Floating Press, New Zealand, 2009, P. 1019-1020
৮. Ibid, P. 345
৯. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৪৮৭
১০. Briffault, Robert, *The Mothers*, Vol. iii, The Macmillan Company, New York, 1927, P. 198
১১. Ibid
১২. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৪৮৯
১৩. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৪৭
১৪. Ehrenfels, Baron Omar Rolf, *Mother Right in India*, The Government Central Press, Hyderabad, 1941, P. 114
১৫. Kinsley, David, *Hindu Goddess*, Motilal Banarsidas Publishers, Delhi, 1998, P. 21
১৬. Ibid, P. 22
১৭. Bhattacharya, N. N., *History of Sakta Religion*, Munshiram Manoharlal Publisher, New Delhi, 1974, P. 43
১৮. Kinsley, David, *Hindu Goddess*, Motilal Banarsidas Publishers, Delhi, 1998, P. 111
১৯. Bhattacharya, N. N., *History of Sakta Religion*, Munshiram Manoharlal Publisher, New Delhi, 1974, P. 42-43
২০. স্বল্প স্থানে বা একটি পাত্রে ভেজা মাটিতে বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা বা ফুলগাছ রাখা হয়, সেগুলি থেকে চারাগাছ জন্মালে তখন তাকে বলা হয় Garden Of Adonis. 'These were baskets or pots filled with earth, in which wheat, barley, lettuces, fennel, and various kinds of flowers were sown and tended for eight days, chiefly or exclusively by women. Fostered by the sun's heat, the plants shot up rapidly, but having no root they withered as rapidly away, and at the end of eight days were carried out with the images of the dead Adonis, and flung with them into the sea or into springs.'
- Frazer, James George, *The Golden Bough*, The Floating Press, New Zealand, 2009, P. 803
২১. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৪৮৫

দোলগ্রামের ষষ্ঠীদেবী

অনিমেষ কুণ্ডু

ঝিঙের চাপাটি যায় ভেসে।

খোকা আসে হেসে হেসে।।

প্রচলিত এই ছড়া বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এই পঙক্তিদ্বয় আবৃত্তি করা হয় ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশ্যে। স্কন্দ পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ষষ্ঠী দেবীর উল্লেখ থাকলেও, এই দেবী বাংলার বিভিন্ন জায়গায় লৌকিক দেবী হিসেবেই পূজিত হন। সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে ও একুশ দিনে সন্তানের মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠী দেবীর পূজা করা হয়। এছাড়াও প্রায় প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই দেবীর পূজা হয়। প্রতি ষষ্ঠীর নাম পৃথক—অরণ্য ষষ্ঠী, লোটন ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী, পাটাই ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী। প্রতি ষষ্ঠী পূজার উপচারও পৃথক। তবে মূলত সন্তান কামনা ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই দেবীর পূজা করা হয়। পূজা করেন বাংলার নারীসমাজ। কখনও নিজেরাই পূজা করেন আবার কখনও ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত ডেকে পূজা করানো হয়।

রাঢ় অঞ্চলে বেশিরভাগ জেলায় ষষ্ঠী পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে। গাছ-গাছালি ঘেরা, মূলত বট-অশথ তলায় একটু জায়গা ফাঁকা করা, সেখানে মাটির বেদি বা সিমেন্টের চাতালের উপর রাখা পাথরে ষষ্ঠী দেবী পূজিতা হন। স্থানটি ষষ্ঠীতলা নামে পরিচিত। বিশেষ বিশেষ ষষ্ঠী তিথিতে মায়েরা ফলমূল, উপচারসহ পূজা দিতে যান। পূজা করেন পুরোহিত। কয়েকটি ক্ষেত্রে বাড়িতে বা পুকুর পাড়ে ঘট বসিয়ে পূজা করেন মায়েরা।

আমাদের মূল আলোচনায় যে স্থানের কথা উঠে আসবে, সেটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমের ওড়িশা সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম। গ্রামের নাম দোলগ্রাম। বছর দশেক আগে পর্যন্ত গ্রামটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে নবগঠিত ঝাড়গ্রাম জেলার, নয়াগ্রাম থানার, বেড়াজাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। বালিগেড়িয়া ব্লক অফিস থেকে দক্ষিণে ধুমসাইয়ের দিকে কালো পিচের রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে কিলোমিটার চারেক গেলে ভুরঝুনি, এই ভুরঝুনি থেকে আরও চার কিলোমিটার পূর্বদিকে গেলেই পৌঁছানো যাবে দোলগ্রামে। একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে থাকলেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই গ্রাম। গ্রামের চড়ক পূজা, বালকেশ্বর শিব মন্দির, শীতলা মন্দির, পদ্মপুকুরের মাঝে লুকিয়ে থাকা মন্দির, পাথরের পক্ষীরাজ মূর্তি, জগন্নাথ মন্দিরের পাশাপাশি লোকদেবী কালাবড়াম-এর থান আছে। পুরাকীর্তির কথা আলাদা করে বলতে গেলেও এই গ্রামের কথা উল্লেখ করতে হয়। মাকড়া পাথরে নির্মিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে, যা একসময় দেউলগাঁ দুর্গ নামে পরিচিত ছিল। স্থপতি রাজা চন্দ্রকেতু। জানা যায়, রায়বনিয়া গড়ের(বালেশ্বর জেলা, ওড়িশা) রাজা নরসিংহ দেব ও চন্দ্ররেখা গড়ের রাজা চন্দ্রকেতু এই দুর্গে পাশা খেলতে আসতেন। দুর্গের মাঝে মাকড়া পাথরের তৈরি বড়ো দোলমঞ্চ ছিল। এই মঞ্চ দুই রাজা দোল খেলতেন। সেখানে থেকে এই গ্রামের নাম দোলগ্রাম হতে পারে। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে আরো একটা দিকের কথা

জানা যায়। দোল পূর্ণিমার সময় গ্রামের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখাক্ষের ঝুলন হতো, যা দোল-ঝোলানো নামে পরিচিত। এই দোল-ঝোলানো থেকেও গ্রামের নাম দোলগ্রাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

রাখাক্ষের ঝুলন যাত্রার কথা আনুমানিক চারশো বছর পূর্বের। এই গ্রামের বাসিন্দা খোসালনাথ কর(ব্রাহ্মণ), নয়াগ্রাম রাজ পরিবারের পূজারি ছিলেন। তিনি ওড়িশা থেকে জঙ্গল-পথে পূজো করতে আসতেন নয়াগ্রাম রাজবাড়িতে। পরে নয়াগ্রাম রাজপরিবার থেকেই পূজারি খোসালনাথ কর-কে থাকার জন্য ভূমিদান করা হয়। তিনিই এই গ্রামে জগন্নাথ মন্দির ও শীতলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মপুকুরের কাছে বটগাছের নিচে ষষ্ঠী দেবীর পূজো প্রচলন তিনিই করেন। “ষষ্ঠী দেবীর নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি নেই। ঘটে আঁকা মূর্তি, শিল, পিটুলি দিয়ে তৈরি মূর্তি, ঘটে পোঁতা বটের ডাল ইত্যাদিতে ষষ্ঠীদেবীর মূর্তি কল্পনা করা হয়।”^২ মূর্তি কল্পনায় ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। দোলগ্রামের ষষ্ঠী দেবী সেই উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। গ্রামে ঢোকার মুখেই দোলগ্রাম বালকেশ্বর হাই স্কুল। হাইস্কুল থেকে একটু সামনে এগোলেই পদ্মপুকুর। এই পদ্মপুকুরের পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাচীন বটগাছ। এই গাছেই সন্তান কোলে হেলান দিয়ে আছেন ষষ্ঠী দেবী। দেবী এখানে মৃন্ময়ী।

সন্তান কামনায়, সন্তানের মঙ্গল কামনায় যে দেবীর পূজো করা হয়, সেই দেবীর সন্তান কোলে মূর্তি কল্পিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। বৌদ্ধ দেবী হারিতি’র সঙ্গে এই মূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে। হারিতি দেবীর কাহিনি অবশ্য অন্যরকম। দোলগ্রামের এই ষষ্ঠী দেবীর নিত্য পূজো হয় না। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই পূজো হয়। দেবীর পূজোর নির্দিষ্ট তিথি এবং দেবীর পূজোর স্থান অনুযায়ী সহজেই অনুমেয়, এটি চাপড়া ষষ্ঠী বা ঝিঙে ষষ্ঠী।

ব্রতকথায় চাপড়া ষষ্ঠী বা ঝিঙে ষষ্ঠী পূজো প্রচলনের কাহিনি লেখা রয়েছে, তা খানিকটা এরকম। মা ষষ্ঠীর পূজো করতে অসুবিধা হচ্ছে বাড়ির মায়েদের। নিজেদের পুকুর প্রয়োজন। গিন্নির অনুরোধে কর্তা পুকুর কাটাচ্ছেন, কিন্তু পুকুরে জল আসছে না। শুকনো পুকুর দেখে কর্তা বিচলিত। এদিকে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি সামনে। এইবছরও গিন্নিকে অন্য পুকুরে পূজোর জন্য যেতে হবে! এই অবস্থায় ষষ্ঠী দেবী স্বপ্নে আসছেন, ছলনা করছেন, নাতির রক্ত শুকনো পুকুরে ছড়িয়ে দিলে, তবেই পুকুর জলে ভরে উঠবে। কর্তা ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছেন, ভেবে উঠতে পারছেন না কী করবেন। অবশেষে গিন্নিকে জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, নাতিকে কেটে রক্ত ছড়িয়ে দিচ্ছেন শুকনো পুকুরে। জলে ভর্তি হয়ে উঠছে পুকুর। বাড়ির সকলে খুশি। গিন্নি চোখের জল মুছে পুকুর প্রতিষ্ঠা করছেন। বাড়ির বউ জানে না, তার এতো বড়ো সর্বনাশ হয়ে গেছে। বউমা ষষ্ঠীর পূজো করে পিটালির চাপড়া পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিতেই, মা ষষ্ঠী সেই মৃত সন্তানকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। গিন্নি অবাক হয়ে কর্তাকে ডাক দিলেন, নাতিকে ফিরে পেয়ে আহ্লাদিত কর্তা-গিন্নি, মা ষষ্ঠীকে ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন। গিন্নি সকলকে এই কাহিনি শোনালেন। মা ষষ্ঠীর উপর ভক্তি বাড়ল সকলের। এইভাবে চাপড়া ষষ্ঠী পূজোর প্রচার হল।

রাঢ় অঞ্চলে মায়েরা পুকুর পাড়ে ঘট বসিয়ে পূজো করেন। পূজো শেষে পিটালির চাপড়া, ঝিঙে ছুঁড়ে দেন পুকুরে। কোথাও ব্রাহ্মণ ডেকেও পূজো করানো হয় পুকুর পাড়ে। পুকুরের ধার ঘেঁষে একটা বাঁশ পোঁতা হয়, যার মাথাটা ফালি করে প্রশস্ত করা হয়। বাঁশের মাথায় রাখা হয় হাত পাখা, বাঁশ পাতা। পূজো শেষে সিঁদুর গোলা মায়ের কপালে টিপের মতো পরিয়ে দেন পুরোহিত। উপচারে নিয়ে আসা ফলমূলের ডালি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

শুধুমাত্র ঝিঙে ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে। পুজো শেষে মায়েরা বাড়িতে এসে ফলাহার করেন। সারাদিন নিরামিষ আহার করেন।

দোলগ্রামের ষষ্ঠী পুজোর রীতি একটু অন্যরকম। পুজোর দিন সকালে প্রাচীন বট গাছের চারিদিক পরিষ্কার করা হয়। তারপর মূর্তি তৈরি করেন গ্রামেরই প্রতিমা শিল্পী সুনীল বেরা। আলাদা কোনো কাঠামো নেই। বট গাছের গায়েই মাটি লেপে দেবীর অবয়ব তৈরি করেন শিল্পী। প্রজন্ম পরম্পরায় তারা প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন। বাধা-বিপত্তি একেবারে যে আসেনি তা নয়। একবছর পুজোর দিন সকালে, ছেলের ডান হাত ভেঙেছে, সুনীল বাবু বিচলিত, ছেলেকে হসপিটালে নিয়ে যাবেন। এই বছর প্রতিমা তৈরি করতে যেতে পারবেন না। তবু জোরাজুরি করায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মূর্তি গড়লেন। দুপুরে পুজোর সময় দেখা গেল দেবীরও ডান হাত ভাঙা। সুনীল বাবু নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন, ভালো মনে মূর্তি না বানানোর জন্য দেবীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। তারপর থেকে প্রতি বছর মূর্তি তৈরি করে আসছেন সুনীল বাবু। এরকম আরো একটা ঘটনা গ্রামের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ষষ্ঠী দেবীর পুজো হওয়ার পরে বিসর্জন হয় না। সারাবছর ধরে ওখানেই থাকেন। বৃষ্টিতে মাটি গলে যায় কিছুটা। কিন্তু অবয়ব দেখে, দেবী মূর্তি অনুমান করে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কয়েক বছর দেখা গিয়েছিল, পুজোর কয়েকদিন পরই দেবীর মুণ্ডু নেই, কেউ যেন কেটে নিয়ে গেছে। তার পরের বছর থেকে দেখা গেছে, পুজোর দিন সকালে বট গাছের চারিদিক কেউ এসে পরিষ্কার করছেন। সকলে জানতে পারেন সেই ব্যক্তির পরিচয় এবং দেবীর স্বপ্নদর্শনের কথাও জানান তিনি।

বর্তমানে দেবীর পুজোর দায়িত্বে আছেন গ্রামের দুই ব্রাহ্মণ পরিবার। একবছর কর বংশের কেউ পুজো করেন, পরের বছর পুজো করেন নন্দ বংশের কেউ। খোসালনাথ করের বংশবৃদ্ধির পর, পরিবারের এক কন্যাকে নন্দ বংশের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং ছেলেকে ঘরজামাই করে রাখেন। তারপর সেই জামাইকে শিব মন্দির, বিষহরি মন্দিরের পাশাপাশি ষষ্ঠী দেবীর পুজোর দায়িত্ব প্রদান করেন। পরে নন্দ পরিবারের বংশবৃদ্ধি ঘটে। কর পরিবারের দুই সন্তান কালীকৃষ্ণ কর ও রামকৃষ্ণ কর আর নন্দ পরিবারের দুই সন্তান রামচন্দ্র নন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্র নন্দ বর্তমানে পুজোর দায়িত্ব পালন করেন। ১৪৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের চাপড়া ষষ্ঠী পুজো করেন রামকৃষ্ণ কর।

পুজো শুরু হয় দুপুরে। গ্রামের মায়েরা পুজোর ডালায় শসা, আপেল, লেবু, নারকোল, কাগজে মোড়ানো হলুদ গুঁড়ো, সিঁদুর পাতা নিয়ে আসেন। নিয়ে আসেন নানারকম ফুল, বেলপাতা। আলাদা করে ঝিঙের কথা বলতে হয়, এই পুজোয় ঝিঙে আবশ্যিক। এই ঝিঙে অর্পণ করা হয় মা ষষ্ঠীর পায়ে। মায়েরা এই বটতলায় এসেই পুজোর ফল কাটেন। ব্রাহ্মণ পুজো করেন ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য সাজিয়ে। ব্রাহ্মণ পুজো চলাকালীন দেবীর মাথায় পরিয়ে দেন টায়রা, গলায় মালা, গায়ে ছিটিয়ে দেন হলুদের গুঁড়ো। মায়েরা দেবীর সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে দেন। ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই পুজো নিয়ে আসা একজন মা শাঁখের ভিতর জল নিয়ে দেবীর মাথায় দিতে থাকেন। এসময় সকল মায়েরা একে অপরকে ছুঁয়ে থাকেন। পুজোয় পুষ্পাঞ্জলি দেন মায়েরা। মূলত দোলগ্রামের মায়েরাই আসেন সন্তান প্রার্থনা ও সন্তানের মঙ্গল কামনায়। গ্রামের সত্তর বছর ছুঁইছুঁই মহিলা নিয়তি বেরা দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে পুজো দিতে আসছেন। শান্তিলতা রাউল, লক্ষ্মী পাত্র, ডালিয়া নাটুয়ার মতো কম বয়সী মহিলারাও সন্তানের মঙ্গল কামনায় আসেন পুজো দিতে। পুজোর সময় স্নান করে, নতুন কাপড় পরে আসেন, আলতায় পা রাঙিয়ে নেন। পুজোর দিন নিরামিষ আহার করেন। অন্যান্য গ্রাম থেকেও মায়েরা আসেন পুজো দিতে, তবে তুলনায় কম।

দোলগ্রামের ষষ্ঠীদেবী

“মেদিনীপুর জেলার অনেকটাই উৎকলদেশের (কলিঙ্গের উত্তরাংশ) অন্তর্ভুক্ত ছিল।”^৩ জেলা ভাগ হয়ে নবগঠিত ঝাড়গ্রাম জেলা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলার এই দোলগ্রাম ওড়িশার সীমান্ত ছুঁয়ে আছে শুধু নয়, এই গ্রামের মানুষ ওড়িশা ও বাংলা ভাষা মেশানো ডায়ালেক্টে কথা বলেন। এই গ্রামের মূন্ময়ী ষষ্ঠী দেবীর পূজো ব্যতিক্রমী ভাবনার। তেমনি ব্যতিক্রমী ভাবনা ধারণ করে আছে, ষষ্ঠী দেবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ষষ্ঠীমঙ্গল গান।

ক্ষেত্রানুসন্ধান ও ক্ষেত্রগবেষণায় যাঁদের সাহায্য পেয়েছি :

১. রামকৃষ্ণ কর, পূজারি, বয়স ৩৮, দোলগ্রাম, ঝাড়গ্রাম
২. সুনীল বেরা, প্রতিমা শিল্পী, বয়স ৫০, দোলগ্রাম, ঝাড়গ্রাম
৩. নিয়তি বেরা, গৃহবধু, বয়স ৪৫, দোলগ্রাম, ঝাড়গ্রাম
৪. শান্তিলতা রাউল, গৃহবধু, বয়স ৪৫, দোলগ্রাম, ঝাড়গ্রাম
৫. ডালিয়া নাটুয়া, গৃহবধু, বয়স ২৫, দোলগ্রাম, ঝাড়গ্রাম
৬. পিয়ালী বেরা, ছাত্রী, বয়স ২২, দোলগ্রাম, ঝাড়গ্রাম

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলিত), *পৌরানিক অভিধান*, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫২১
২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ৫৭০
৩. মণ্ডল, অজিত (সম্পাদিত), *পশ্চিমবঙ্গ মেদিনীপুর জেলা সংখ্যা ১৪১০*, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মজুমদার, আশুতোষ, *মেয়েদের ব্রত-কথা*, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, কলকাতা, ১৯৮৬
২. সাঁতরা, তারাপদ, *পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর*, হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৮৭
৩. বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, কালিকা প্রেস, কলকাতা, ১৩২৮

ওয়েবসাইট :

https://en.wikipedia.org/wiki/Raibania_fort

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নির্বাচিত ঐতিহ্যবাহী মন্দির :

স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ইতিবৃত্ত

সুপ্রিয়া ঘোষ

মেদিনীপুরের ইতিহাস

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগর বলে ঘোষিত হয়েছে। এটি কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২°২৫'২৩", উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭°২১'৪৫" পূর্ব। মেদিনীপুর নগরীর সীমা বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রচলিত আছে—

আবাসবাটা যৎ উত্তরস্যাম্
গোপশ্চ যৎ পশ্চিমদিগ্ধিভাগে।
কংসাবতী ধাবিত দক্ষিণে চ
সা মেদেনী নাম পুরী শুভেয়ম্।।^১

মন্দির স্থাপত্য এবং শ্রেণিবিভাগ

মন্দির স্থাপত্য গড়ে উঠেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা বিশ্বাসীদের ধর্মীয় আচার পালনের নিমিত্তে। দেবতার গৃহ বা দেবালয়কে এক কথায় বলা হয় ‘মন্দির’। স্থানীয় প্রভাবে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া মন্দিরের গঠন সাধারণত এক হলেও হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ প্রেক্ষাপট। ভারতের ইতিহাসের ব্রোঞ্জ যুগ থেকে মন্দিরের গঠন প্রক্রিয়ার শুরু। সাধারণত মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার প্রতিকৃতি বা মূর্তি স্থাপিত থাকে। কিছু কিছু মন্দিরে দেব-দেবীর মূর্তির পরিবর্তে দেবতার প্রতীকী উপস্থিতি থাকে। সাধারণত পর্বতের চূড়া, বর্ণা, পাহাড়ের গুহা বা নদী তীরবর্তী স্থানে মন্দির স্থাপত্য গড়ে উঠতে দেখা গেছে।

ভারতে প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে মন্দির স্থাপত্যের সূচনা হয়। ইট ও কাঠের নির্মিত প্রাচীনতম মন্দিরের অস্তিত্ব এখন আর টিকে না থাকলেও পরবর্তীকালের পাথর নির্মিত মন্দিরগুলো অনেকাংশেই টিকে আছে। বাংলার নির্মাণকুশলী ও শিল্পীবৃন্দ নয়-এগারো শতক সময়ের মধ্যে পাল ও সেন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মন্দির ও মন্দির সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে ইসলামী গম্বুজ, ভল্ট ও খিলানের ব্যবহারের পাশাপাশি হিন্দু উপকরণ হিসেবে অষ্টভূজাকৃতির খিলান, দেহসর্বস্ব ভাস্কর্য ও উড়িয়ার স্থাপত্যশৈলীর টারেট যুক্ত হয়েছে।

সাধারণভাবে মন্দির স্থাপত্যকে চারটি ধারায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে—

- রেখা দেউল বা শিখর

- পিড়া দেউল বা ভদ্র
- স্তূপ শীর্ষ বা ভদ্র
- সুখ শীর্ষ ভদ্র বা রেখা

নির্বাচিত মন্দিরগুলির ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলায় প্রধানত দালান, শিখর, চালা এবং রত্ন রীতি অনুসরণ করে মন্দির নির্মিত হয়েছে। আমার আলোচ্য মন্দিরগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নিম্নে উল্লিখিত করলাম—

ক। রত্ন মন্দির—দামোদর মন্দির (আনন্দপুর) : মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়াগামী বাসে রানীগঞ্জ রোডের উপর গোদাপিয়াশাল স্টপেজ। সেখান থেকে পূর্বে পাকা রাস্তায় তিন কিমি দূরে আনন্দপুর। মেদিনীপুর থেকে সরাসরি যাওয়ার অনেক বাস আছে। বনজঙ্গল আর ছড়ানো ছোটানো গ্রাম ভেদ করে প্রাচীন জনপদ আনন্দপুর। উত্তরে ও দক্ষিণে তমাল ও পারাং দুই নদীর বন্ধনী দিয়ে ঘেরা।

খ। চালা মন্দির—শিব মন্দির (কর্ণেলগোলা) : কর্ণেলগোলা থেকে উত্তরে রাজাবাজারমুখী পথে সামান্য দূরে শিব মন্দিরটি অবস্থিত। পথের ডাইনে পূর্ব দিকে খোলা প্রাঙ্গণের উপর মন্দিরটি অবস্থিত।

গ। জোড়-বাংলা মন্দির—কালী মন্দির (মির্জাবাজার) : কালী মন্দিরটি মেদিনীপুর শহরের মির্জাবাজার বকুলকুঞ্জ এলাকায় অবস্থিত।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মন্দির ও সৌধ নির্মাণ

মেদিনীপুর জেলায় হিন্দু দেব মন্দির নির্মিত হয়েছে প্রধান পাঁচটি শৈলীতে। যথা—দালান, শিখর, চালা, জোড়-বাংলা এবং রত্ন রীতি অনুসরণ করে। আমি তিনটি রীতির মন্দিরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও শিল্পসৌন্দর্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। জোড়-বাংলা রীতির মন্দির খুব কম দেখা যায়। সাধারণত চালা রীতিতে নির্মিত দু'টি দো-চালা মন্দির বা কক্ষকে সমান্তরালভাবে একসাথে জুড়ে স্থাপন করলে, তখন তাকে জোড়-বাংলা রীতির মন্দির বলা হয়। আমার নির্বাচিত মন্দিরগুলি হল—

ক. জোড়-বাংলা মন্দির—কালী মন্দির (মির্জাবাজার)

খ. পঞ্চরত্ন মন্দির—দামোদর মন্দির (আনন্দপুর)

গ. চালা মন্দির—শিব মন্দির (কর্ণেলগোলা)

মন্দির গাত্রের লিপির পাঠোদ্ধার

- শিব মন্দির (কর্ণেলগোলা) : তনসুক মুরারকার শিবের আটচালা পশ্চিমমুখী ইটের তৈরি অতীতে এই মন্দিরের ভিত্তিবেদীর গায়ে একটি প্রতিষ্ঠা ফলক ছিল। বর্তমানে সংস্কারের সময় বেদীর সিংহভাগ ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে লিপিটি আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। লিপির অংশবিশেষ উদ্ধার করা হল—

শ্রী শ্রী হরিজীউ, শ্রীবোদিরাম সাহা ছিল কর্ণেলগোলায় বাস। / বিশ্বনাথ সাধনাতে ছিল সদা অভিলাস।। /
সৎকস্মে তার পক্ষ হৈল বিপরীত ছিল মনে আস / কৃত্তিবাস করিতে স্থাপিত:সন ১২৮৪ সালে মণ্ডব
উদজোগ আচম্বিতে কস্তার শোরীরে হল রোগ বড় সাধ ছিল / শিব করিতে স্থাপন—শ্রী ভবতারণ মিস্ত্রি।

অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণিবাস শিবের এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবতারণ মিস্ত্রি তৈরি করেন। মন্দির শীর্ষে বিষ্ণুচক্র ও ত্রিশূল আছে।

○ দামোদর মন্দির (আনন্দপুর) : বাগেদের রাধা কৃষ্ণ ও দামোদরের ‘পঞ্চরত্ন’, পূর্বমুখী। মন্দিরের বাম ও ডান দুদিকেই লিপি আছে :

“শ্রী শ্রী দামুদর চন্দ ঠাকুর জিউ শকাব্দা ১৭৯০ সন ১২৭৬ সাল এই শ্রীসিরাম মিস্ত্রী শাকিম রোঘুনাথ বাড়ি ইতি।”	“শ্রী শ্রী দামুদর ঠাকুর জি শকাব্দা ১৭৯০ / ১০ সন ১২৭৬ সাল মাহ মাঘ শ্রীযুক্ত পরিক্ষিত মোন্দিরের কক্ষ উদ্ধার বাগ মহাসএর ক্রিত শ্রীভ ক্তারাম দাষ মিস্ত্রী পরগনে চন্দকোনা সা: ইলামবানা র:হস্তি টলতি পাদেন সভা
---	--

টলতি পণ্ডিত ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ: মুনিনাথঃ মোতিভ্রম ইতি।”

লিপি থেকে জানা যায় ১৮৬৮—৬৯ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষিত বাগ ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ বাড়ির শ্রীরাম মিস্ত্রী, চন্দকোনা ইলামবাজারের ভক্ত রাম দাস মিস্ত্রী ওই কাজ করেন। পূর্বদিকে ওপরের তিন প্রস্থে প্রচুর ‘টেরাকোটা’ এবং কার্নিশের নীচে দুই প্রস্থে এবং বামে ডানে দু’পাশে ‘টেরাকোটা’—নৌকাবিলাস, গোষ্ঠবিহার, গৌরনিতাইয়ের হরিনাম সংকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, বসুদেবের যমুনাতরণ ইত্যাদি দৃশ্য রয়েছে।

জোড়াবাংলা কালী মন্দির, মির্জাবাজার (মেদিনীপুর শহর)

মন্দির প্রতিষ্ঠা : লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে প্রাচীন জমিদারগণের পাশাপাশি শহরাঞ্চলের অধিবাসী বহুব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী ইত্যাদি ধনাঢ্য ব্যক্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ইজারা নিয়ে ছোটো বড় বহুজমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেদিনীপুর শহরের জন্মেঞ্জয় মল্লিক, চিড়িমারসাই এর ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিংবা রামগোবিন্দ নন্দীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের প্রথম জন বাণিজ্য থেকে, অন্য দু’জন ওকালতি থেকে সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। এনারাই দেবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

মেদিনীপুর শহরের মির্জাবাজার কুমোর পাড়ার বকুলকুঞ্জ এলাকার জনৈক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীও উর্ধ্বতন জমিদারের কাছ থেকে পত্তনিত জমি নিয়ে জমিদার হয়েছিলেন। তিনিই বর্তমান আলোচ্য কালী মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের বর্তমান সেবাইতগণের বিবরণ থেকে জানা যায়, সোওয়া একশ’ থেকে দেড়শ’ বছর আগে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের নাম কালী মন্দির তবে গর্ভগৃহের বেদীতে তিনজন দেবী অধিষ্ঠিত আছেন—কালী, দুর্গা এবং শীতলা।

মন্দির স্থাপত্য : জোড়া-বাংলা রীতির দক্ষিণদ্বারী ইটের তৈরি মন্দির এটি। লক্ষণীয় বিষয় হল, বর্তমানে কোনও ভিত্তিবেদী দেখা যায় না মন্দিরটির। প্রতীয়মান হয় যেন একেবারে ভূমির সমতলে নির্মিত হয়েছে সৌধটি। চালা-রীতিতে নির্মিত দু’টি দো-চালা মন্দির বা কক্ষকে সমান্তরালভাবে একসাথে জুড়ে স্থাপন করলে, তখন তাকে ‘জোড়া-বাংলার রীতি’র মন্দির বলা হয়। দু’টি দো-চালাই হয় আয়তকার গড়নের। কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে জোড়াবাংলা হয়ে

ওঠার পরও তাদের আয়তাকার আকৃতিটিই বর্তমান থাকে। কারণ, সাধারণভাবে দোচালার ক্ষেত্রে প্রস্থ হয় দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সামান্য কম। এর ফলে জোড়বাংলার দৈর্ঘ্যও তার প্রস্থের থেকে সামান্য বেশিই হয়। দু'টি দোচালা একত্রে সংযুক্ত হওয়ার ফলে, মন্দিরের দৈর্ঘ্যের দেওয়াল চারটি থেকে কমে তিনটিতে দাঁড়ায়। অভ্যন্তরে দু'টি দেওয়াল একত্রিত হয়ে একটিই দেওয়াল নির্মিত হয়। তার ফলে মন্দিরের সামনে ও পিছনে দু'টি পৃথক আয়তাকার কক্ষ তৈরি হয়। পিছনের কক্ষটিতেই দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন, তাই এর নাম গর্ভগৃহ। আর সামনের কক্ষটিকে বলে দালান বা জগমোহন।

জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণের আদর্শ কোনও রীতিতে রচিত হয়নি। এই রীতির মন্দিরের সামনে সংক্ষিপ্ত হলেও একটি অলিন্দ থাকে। সেই অলিন্দ থেকে জগমোহন অর্থাৎ মন্দিরের প্রথম কক্ষটিতে প্রবেশের জন্য তিনটি প্রবেশদ্বার থাকে। তিনটিই উন্মুক্ত এবং খিলান-রীতিতে রচিত দ্বার। মধ্যে দু'টি সম্পূর্ণ স্তম্ভ এবং দুই প্রান্তে দু'টি বৃথাস্তম্ভ -এর সাহায্যে তিনটি দ্বার করা হয়। এই পথে জগমোহন অংশে প্রবেশ করতে হয় জগমোহনটি আসলে নাট মন্ডপের মতো ব্যবহৃত হয়। দেবীদর্শন কিংবা প্রতীক্ষা কক্ষের মতো। পূর্ব এবং পশ্চিমের বহিমুখী দ্বার দু'টি উন্মুক্ত। ভিতরের অর্থাৎ উত্তরের দেওয়ালের প্রবেশদ্বারটি পিছনের গর্ভগৃহ অভিমুখী। সেখানে একটি বেদির ওপর তিন দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে, দু'টি সৌধই সমমাপের হয়েছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সকলই সমান। দু'টি আয়তাকার সৌধ প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট, এবং উচ্চতা ১০ ফুট। দু'টি সৌধেরই ছাউনি বাংলা রীতির দো-চালা শৈলীর। চালাগুলির বর্তুলাকারে গড়ানো নীচের প্রান্তদেশ, যা আসলে কার্নিশ সৃষ্টি করেছে, তার বক্ররেখা আয়ত আঁখিপল্লবের মত। আর এই চালা আচ্ছাদনের একেবারে উপরের অংশ দু'টি বর্তুলাকার হস্তিপৃষ্ঠের মত।

হিন্দু দেবমন্দির ধারায় 'জোড়বাংলা' একান্তই বিশিষ্ট এবং বিরল রীতির মন্দির। সমগ্র মেদিনীপুর শহরে এই রীতির মাত্র দু'টি মন্দির নির্মিত আছে এবং দু'টি মন্দিরই অক্ষত এবং সুরক্ষিত আছে।

দামোদর মন্দির, আনন্দপুর (কেশপুর)

কেশিয়াড়ি আর আনন্দপুর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার দু'টি বিখ্যাত বয়নকেন্দ্র। রেশম, তসর আর সুতিবস্ত্র উৎপাদনে পারঙ্গম এই দু'টি কেন্দ্র এককালে আর্থিক সমৃদ্ধির শিখরে উপনীত হয়েছিল। অর্থসঙ্গতির সুবাদে অনেকগুলি দেবমন্দির গড়ে উঠেছিল কেশিয়াড়ি আর আনন্দপুরে। তার মধ্যে একটি মন্দির নিয়ে আমার আলোচনা-কেশপুরের আনন্দপুর গ্রামের দামোদর মন্দির।

মন্দির প্রতিষ্ঠা : মন্দিরে দুই প্রস্থে দু'টি প্রতিষ্ঠালিপি আছে। তা থেকে জানা যায় যে জনৈক পরীক্ষিত বাগ ইংরেজি ১৮৬৮-৬৯ সালে দামোদরের এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের ইতিহাসটি হল—১৯৭৩ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড চার্লস ডালহৌসি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রচলন করেন। সেই আইনবলে ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য উপায়ে যারা ধনী হয়েছিলেন, তারা ইজারাদার, পত্তনিদার ইত্যাদি নানা নামের নতুন জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সময় প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে জমিদারি কিনেছিলেন কেউ। পরে, ইংরেজ সরকারও জমিদারি প্রদান করেছিলেন নতুন প্রার্থীদের। সেই ধারায় আনন্দপুরের 'বাগ' পদবিধারী একটি পরিবারের হাতেও বড় মাপের একটি জমিদারি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসে এই বাগ পরিবার এবং তাদের জমিদারি প্রাপ্তির

উল্লেখ আছে। মোগল সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল্ল বাংলায় নতুন রাজস্ব বিভাগ করেছিলেন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই প্রাচীন জমিদারিগুলি অবলুপ্ত হয়ে আধুনিক জমিদারদের উদ্ভব হয়। এই জমিদার বংশের জনৈক গোকুলানন্দ বাগের পুত্র পরীক্ষিৎ বাগ একটি দেব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সুদৃশ্য পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বসত বাটির ভিতরেই নির্মাণ করা হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী হয়ে তিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নবনির্মিত মন্দিরে। পরীক্ষিত এই মন্দিরে ‘দামোদরজিউ’ নামে শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মন্দির স্থাপত্য : মেদিনীপুর জেলায় হিন্দু দেবমন্দির নির্মিত হয়েছে প্রধানত চারটি শৈলীতে- দালান, শিখর, চালা, এবং রত্ন রীতি অনুসরণ করে। আলোচ্য মন্দিরটি পঞ্চরত্ন রীতির, ইটের তৈরি, পূর্বমুখী। হিন্দু দেবমন্দির পূর্বমুখী করে নির্মাণের উদ্দেশ্য হল, নবোদিত সূর্যের প্রথম রশ্মিটি এসে যেন দেবতার চরণ স্পর্শ করে তার নিত্যদিনের যাত্রা শুরু করতে পারে। সম্পূর্ণ বর্গাকার মন্দির। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩২ ফুট। গর্ভগৃহকে বেষ্টিত করে আছে একটি প্রদক্ষিণ পথ, যাতে ভক্তগণ দেবতাকে প্রদক্ষিণ করতে পারেন। সামনে ‘খিলার রীতি’র তিনটি দ্বারপথ। মাঝখানে দু’টি পূর্ণস্তম্ভ এবং দু’টি অর্ধস্তম্ভের সাহায্যে দ্বারপথগুলি রচিত হয়েছে। স্তম্ভ বা থামগুলি ‘ইমারতি’ ধাঁচের এবং মাথার খিলানগুলি নির্মিত হয়েছে ‘দক্ষিণ’ রীতিতে। দ্বারপথ অতিক্রম করে প্রথমেই একটি আয়তাকার অলিন্দ। তাতে একটি খিলান রীতির দ্বারপথ গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য। অবশ্য দক্ষিণ দিকেও একটি দ্বারপথ আছে গর্ভগৃহের। গর্ভগৃহটি বেশ প্রশস্ত। তাতে পিছনের দেওয়ালে একটি ক্ষুদ্রাকার ‘প্রতিকৃতি আটচালা মন্দির’। দুপাশে দু’টি দ্বারপালিকা মূর্তিসহ তারই কুলঙ্গিতে দেবতার আসন পাতা রয়েছে।

অলিন্দ এবং গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদ নির্মিত হয়েছে খিলান রীতিতে। মন্দিরের মাথায় চালা রীতির ঢালু ছাদ। পাঁচটি রত্নই ছাদে উঁচু ভিত্তিবেদী তৈরি করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তি থেকে রত্নগুলির একেবারে উপর পর্যন্ত প্রত্যেক দেওয়াল কলিঙ্গ শৈলীতে ‘রথবিন্যাস’ করে নির্মিত। পঞ্চরত্ন বিন্যাস দেখা যায় এখানে। তাছাড়া, কলিঙ্গ শৈলীর পীড়রীতিও প্রয়োগ করা হয়েছে রত্নগুলির উপরের গণ্ডী অংশে। এছাড়া, প্রতিটি রত্নেই চারটি করে উন্মুক্ত দ্বারপথ এবং একটি শূন্য গর্ভগৃহ বিদ্যমান।

এই দামোদর মন্দিরের ঐশ্বর্য তার সমৃদ্ধ টেরাকোটা অলঙ্করণ। তার মুখ্য ফলকগুলি আছে মন্দিরের সামনে, পূর্বদিকের দেওয়ালে। ফলকগুলির সিংহভাগ আছে তিনটি পৃথক প্যানেলে। এছাড়া ছোটো ছোটো খোপের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক মূর্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের সামনের দিকে দু’টি খিলান এই মন্দিরে। খিলানগুলির নীচে সমান্তরাল রেখায় দু’সারি খোপের অবস্থান। অলিন্দ থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের দ্বারপথের দুপাশে দ্বারপাল রাখার রীতি আছে। এই মন্দিরের সেই স্থানগুলিতে একদিকে আছে গরুড় মূর্তি, অন্যদিকে চতুর্ভুজ নটরাজ। মন্দিরে এছাড়া আছে ‘দ্বারবর্তিনীর মূর্তি’। সাধারণভাবে এই রীতিতে ‘বাতায়নবর্তিনী’ মূর্তিও দেখা যায়। কিন্তু এখানে মূর্তিগুলি দ্বারবর্তিনীর। ভিনীশীয় রীতির একপ্রস্থ পাণ্ডা। পাশের অর্ধ-উন্মুক্ত পাণ্ডায় ঠেস দেওয়া প্রতীক্ষারত প্রেয়সীর উন্মুখ আকুলতা, প্রিয়তমের ঘরে ফেরার অপেক্ষায়। দুদিকে দু’টি মূর্তি, সেগুলি পূর্ণাবয়ব। সমগ্র মন্দিরের সাথে মূর্তিগুলিও উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। গর্ভগৃহের ভেতরের প্রতিকৃতি মন্দিরটিতেও পঙ্খের সুন্দর কাজ দেখা যায়। গর্ভগৃহের দরজার পাণ্ডায় কৃষ্ণলীলা খোদায় করেছেন। প্রতিষ্ঠা ফলকে থেকে জানা যায়, রঘুনাথবাড়ি ও ইলামবাজার নগরীর শ্রীরাম মিস্ত্রী ও ভক্তরাম দাস মিস্ত্রী মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।

শিব মন্দির, কর্ণেলগোলা (মেদিনীপুর শহর)

শহরে যতগুলি হিন্দুদের মন্দির দেখা যায়, তার মধ্যে একক ভাবে শিবের মন্দিরের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষায় দেখা যায়, সেগুলির ভিতর শিবের কয়েকটি মন্দির শিখর এবং রত্ন-রীতিতে নির্মিত। কিন্তু সিংহভাগ মন্দির নির্মিত হয়েছে চালা রীতিতে। তার ভিতর আবার হাতে গোনা দু'টি-একটি চার-চালা, তবে সমস্ত মন্দিরের গড়ন হয় 'চতুষ্কোণ'। তবে মেদিনীপুর শহরে চালা-রীতির এমন একটি মন্দিরের সন্ধান আমি পেয়েছি, যার গড়ন একেবারেই ভিন্ন রীতির। মন্দিরটি ছয় কোণ বিশিষ্ট। এমনকি ছয় বাহুবিশিষ্ট তার পাদপীঠটিও। একান্ত বিশিষ্ট রীতির এই মন্দিরটি হল মেদিনীপুর শহরে কর্ণেলগোলায় মুরারকা পরিবারের শিব মন্দির।

মন্দির প্রতিষ্ঠা : কর্ণেলগোলা এলাকার এই মন্দির বর্তমানে রাজস্থান প্রত্যাগত একটি মুরারকা পরিবারের স্বত্বাধীন। ১৯৪১ সাল নাগাদ স্থানীয় সাহা পদবীর একটি বৈশ্য পরিবারের কাছ থেকে তারা এটি ক্রয় করেছেন। বসতবাটি কেনার সময় পাশের দাগে ১০০ বছরেরও প্রাচীন এই মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। দেবসেবার সুযোগ পাওয়া যাবে, এই বিষয় পূর্বের মালিকের কাছ থেকে দেব মন্দিরটিও মুরারকা পরিবার কিনে নিয়েছিলেন। অতীতে এই মন্দিরের ভিত্তিবেদীর গায়ে একটি প্রতিষ্ঠা ফলক ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে সংস্কারের সময় বেদীর সিংহভাগ ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে, লিপিটি আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। মেদিনীপুর শহরে সাহা পদবিধারী কিছু পরিবার আছে, যারা বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশ থেকে জীবিকার সন্ধানে এখানে এসেছিলেন। এদের আদি পদবি ছিল সাহু, বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে দীর্ঘদিন বাংলায় থাকার সময়কালে 'সাহু' পদবি পরিবর্তন করে 'সাহা' হয়েছিল। যাইহোক, প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাংলা ১২৮৫ সনের ৩রা জৈষ্ঠ্য তারিখে জনৈক বোধিরাম সাহার পত্নী শ্রীমতী ছনিএগা দেই এই শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মন্দিরের স্থাপত্য : ইটের তৈরি পশ্চিমদ্বারী মন্দির এটি। যে কোনো মন্দিরসৌধের সুস্পষ্টভাবে প্রধান চারটি ভাগ- একবারে নীচে 'পাদপীঠ', একেবারে উপরে 'মস্তক' বা 'চূড়া'। এই পাদপীঠের উপর থেকে চূড়ার নীচ পর্যন্ত যে অংশ, যা মন্দিরটির মূলদেহকান্ড, তার দু'টি ভাগ-নীচের অংশের নাম 'বাড়' এবং উপরের অংশের নাম 'গঞ্জী'।

প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যবিদ্যায় মন্দিরের এই চারটি প্রধান অংশকে আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভাজন করা হয়েছে। এমনকি পাদপীঠ, অর্থাৎ যে ভিত্তিবেদীর উপর মন্দিরটি নির্মিত হয় তার ও আছে বহুরকমের—পদ্ম, সিংহ, ভদ্র, বেদী, কুম্ভ, পরিজঙ্ঘা। এক এক মন্দিরের ভিত্তিবেদী এক এক রীতিতে নির্মিত হয়। বর্তমান মন্দিরটি সংস্কারের সময় এর ভিত্তিবেদীর অর্ধেক অংশ ভরাট করে ফেলা হয়েছে। তাহলেও উপরের যে অর্ধেক অংশ এখনো দৃশ্যমান, তার সৌন্দর্য চোখে পড়বার মতো। পাদপীঠের প্রতিটি দেওয়ালকে ছোটো ছোটো তিনটি করে প্যানেলে ভাগ করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। জানা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠার লিপি ফলকটি যুক্ত করা ছিল এই প্যানেল গুলির একটিতে। ভরাট হওয়ার ফলে সেটি এখন আর দেখা যায় না।

মন্দিরের একান্ত বৈশিষ্ট্য হল, মন্দিরটি ছয় কোণ বিশিষ্ট। সাধারণত মন্দির হয় চতুষ্কোণী-বর্গাকার কিংবা আয়তাকার। কিন্তু একান্তই বিরল রীতিতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ছয় কোণা করে। এমনকি, এর ভিত্তিবেদীটিও অনুরূপভাবে তৈরি হয়েছে। এরকম ছয়-কোণ বিশিষ্ট মন্দির এই শহরে বোধ করি আর নেই। ভিত্তির উপর মন্দিরকে বেষ্টিত করে বাইরে একটি প্রদক্ষিণ পথ আছে। সেই পথে ভক্তগণ দেবতাকে পরিক্রমা করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবে

সেটিও ছয় কোন বিশিষ্ট। পশ্চিমের পথের উপর মন্দিরে ঢোকান একটি প্রবেশদ্বার। বাকি পাঁচ দিকের দেওয়ালে পাঁচটি প্রতিকৃতি দ্বার রচনা করা হয়েছে। দুপাশে দু'টি করে খামের গড়ন আছে। প্রতিটিতে ছটি দ্বারই 'খিলান-রীতি'। মন্দিরে মন্দিরে নানারকমের খিলান দেখা যায়। এই মন্দিরে দক্ষিণ রীতির খিলান নির্মিত হয়েছে। কোনো অলিন্দ নেই মন্দিরে, প্রবেশদ্বারটির পরই গর্ভগৃহ, ছ'টি দেওয়াল দিয়ে রচিত। গর্ভগৃহের ভেতরের দেওয়ালে পাঁচটি প্রতিকৃতি দ্বার। সেগুলি এবং গর্ভগৃহের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে খিলান-রীতিতেই। চালা-মন্দিরে ছাউনিই হল এর গণ্ডী অংশ। ঢালু গড়ানো চালের ছাউনি মন্দিরটিতে। প্রথমতলের মাথায় ছয়টি ছাউনির পর, দ্বিতীয় তলের সংক্ষিপ্ত ছ'টি দেওয়াল। মস্তক বা চূড়া অংশে দেখা যায় প্রথমে বেঁকি, তারপর ক্রমান্বয়ে ঘণ্টা, আমলক, খাপুরি, কলস, ত্রিশূলদণ্ড থাকে। এর সবগুলিই সুচারুভাবে নির্মিত এবং রক্ষিত আছে এই মন্দিরে। সেবাহিত পরিবারের সদা সতর্কদৃষ্টি নিরাপদ করে তুলেছে মন্দিরটিকে।

বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র অথবা উঁচু-নিচু অনুর্বর প্রান্তরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বনভূমি আর প্রবাহমান নদী-নালায় সঞ্জীবিত ভূভাগের স্থানে স্থানে আজও চোখে পড়ে নানান ধর্মীয় মন্দির বা স্থাপত্য। কালের প্রভাবে অযত্ন ও অবহেলায় সেইসব স্থাপত্য সৌধের অধিকাংশই জীর্ণ হয়ে পড়লেও, আজ পর্যন্ত যা টিকে আছে, সেগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচয়।

মন্দির নগরী মেদিনীপুরের স্থাপত্য শিল্প দেখতে দেখতে আমি ভেসে গিয়েছিলাম এক প্রাচীন ইতিহাসের কালে। শুধু মন্দির নয়, তার গাত্রের কারুকার্য দেখে প্রায় বিস্মিত। কিন্তু কোথাও কোথাও মন্দির গুলিকে নির্মমভাবে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বর্তমান বাঙালির সর্বক্ষেত্রে যে অবক্ষয় বা অধঃপতন চলছে প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আকাঙ্ক্ষিত অবলুপ্তি তার একটি কারণ। মন্দির ভেঙ্গে তৈরি করতে পারছে বাড়ি, রাস্তাঘাট। কিন্তু আমি অনুসন্ধানী পাঠক হিসাবে বিভিন্ন মন্দিরের তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। তাই মেদিনীপুরের মন্দিরগুলির স্থাপত্য-ভাস্কর্য দেখে বারে বারে একটা কথাই আমার মনে পড়ে—

হে উদাসীন পৃথিবী

আমাকে সম্পূর্ণ ভোলাবার আগে

তোমার নির্মম পদপ্রান্তে

আজ রেখে যায় আমার প্রণতি।^২

তথ্যসূত্র :

১. বসু, যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, স্বদেশ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৩৯
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পত্রপুট, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ১৫

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বসু, যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, স্বদেশ, কলকাতা, ১৪১৬
২. সান্যাল, নারায়ণ, ভারতীর্থ কলিঙ্গ, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

পুরাণ ও আধুনিকতার আলোকে পৌষ সংক্রান্তি

গৌতম বর্মণ

বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব পৌষ পার্বণ বা মকর সংক্রান্তি, যা পৌষ মাসের শেষ দিন পালন করা হয়। হিন্দু ধর্মে এই উৎসবকে ঘিরে শোনা যায় নানা লোককথা। তবে জানেন কেন পালন করা হয় এই উৎসব? রইল পুরাণের কাহিনি।

পুরাণের আলোকে

পৌষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি, তিলুয়া সংক্রান্তি বা পিঠে সংক্রান্তি, পৌষ মাসের শেষদিনে সূর্য উত্তরায়ণের দিকে যাত্রা শুরু করে বলে এই সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিও বলা হয়। শাস্ত্রমতে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন-রাতের সমান অর্থাৎ মানুষের উত্তরায়ণের ছয়মাস দেবতাদের একটি দিন ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস দেবতাদের একটি রাত।

‘মকরসংক্রান্তি’ শব্দটি দিয়ে নিজ কক্ষপথ থেকে সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী ‘সংক্রান্তি’ একটি সংস্কৃত শব্দ, ‘সংক্রান্তি’ কথাটির অর্থ গমন করা। এর দ্বারা সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ১২টি রাশি অনুযায়ী এরকম সর্বমোট ১২টি সংক্রান্তি রয়েছে।

রাত্রে মানুষ যেমন সকল দরজা-জানালা, প্রধান ফটক ইত্যাদি বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েন, তেমনি দেবতাগণও রাত্রে অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে সবকিছু বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় বাহির থেকে প্রবেশ করার সুযোগ নেই, অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে দেবলোক পুরোপুরি বন্ধ থাকে। আবার দেবগণের রাত পৌষ সংক্রান্তির দিন শেষ হয় বলে পরবর্তী উদয়ের ব্রহ্মমুহূর্ত থেকে (গোস্বামী মতে) দেবগণের দিবা শুরু হয়।

উক্ত সময়ে স্বর্গবাসী ও দেবলোকের সকলেই নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং নিত্য ভগবৎ সেবামূলক ক্রিয়াদি শুরু হতে থাকে। এই জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ব্রহ্মমুহূর্তে স্নান, নামযজ্ঞ, গীতাপাঠ, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটিকে আনন্দময় করে তোলেন। স্মৃতিচিন্তামণি গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

দিনসংক্রমণে কৃৎস্নং দিনং পুণ্যম।

অর্থাৎ, সংক্রান্তি দিনের বেলা সংক্রমণ ঘটলে সমস্তদিনই পুণ্যকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো ব্রত বা উপবাস করার পূর্বে যেরকম সংযম করে ব্রতাদি পালন করা হয় এবং কীর্তন শুরুর পূর্বে যেমন অধিবাস অনুষ্ঠিত হয় তেমনি উত্তরায়ণকে সামনে রেখে পূর্ববর্তী তিথিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা-পার্বণ এবং নামযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে থাকেন। উত্তরায়ণে দেবতাগণ জাগ্রত হওয়ার শুভলগ্নে পূজা-পার্বণের দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্টির

ক্রমে যাতে দেবধামে পৌছে পরবর্তীতে সেখান থেকে দেবগণের সহায়তায় ভগবৎধামে যাওয়ার সুকীর্তিটুকু অর্জন করা যায়; এই উদ্দেশ্যে দেবতাদের পূজা-পার্বণ করে তাঁদের অশেষ কৃপা লাভ করা।

মানুষ যা করতে পারে না দেবগণ তা অতি সহজে করতে পারেন। তাই উত্তরায়ণ পদার্পণের শুভক্ষণে এবং দেবগণ জাগ্রত হওয়ার পূর্ণ্যলগ্ন ব্রহ্মমুহুর্তে স্নানসমাপন পূর্বক আঙ্গিক ক্রিয়াদি শেষে ফুল-তুলসি, সাধ্যমতো প্রসাদি নিবেদন পূর্বক যজ্ঞ, পূজা, প্রার্থনা, অতিথিসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবৎধামে যাওয়ার সুকীর্তিটুকু অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। কারণ জীবের প্রকৃত ঠিকানা ভগবৎধাম। ভগবৎধামে অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত মাধুর্য, অনন্ত সুখ ভাগ্যবান ভক্তবৃন্দই কেবল আস্বাদন করে থাকেন।

এই সুকীর্তিটুকু অর্জনের মানসে উত্তরায়ণের প্রাক্কালে দেবগণের বিশুদ্ধ ও নির্মলচিত্ত থাকা অবস্থায় কায়মনবাক্যে প্রার্থনার বিধান হয়ত আর্য ঋষিগণ রেখে গেছেন, যাতে সহজে দেবগণের মন বিগলিত হয়ে তাঁদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যায়। কারণ দেবগণের নিদ্রার সময় অপেক্ষা জাগ্রত অবস্থায় পূজা, পার্বন ও তাদের উদ্দেশ্যে কর্মাদি করা উত্তম। এসকল কারণেই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির গুরুত্ব অত্যাধিক।

অন্যদিকে, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশ্ববিখ্যাত বীর, মহাপ্রাজ্ঞ, সর্বত্যাগী ও জিতেদ্রিয় মহাপুরুষ ভীষ্মের মহাপ্রয়াণের স্মৃতির জন্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আরও মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষের চারজন সেনাপতির মধ্যে তিনিই প্রথম সেনাপতি।

উভয় পক্ষের আঠারদিন যুদ্ধের দশম দিবসে সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্মদেব রথ থেকে মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু তিনি মাটি স্পর্শ না করে আটাল্ল দিন তীক্ষ্ণ শরশয্যায়ে শুয়ে উত্তরায়ণের অপেক্ষা করে পৌষ সংক্রান্তির দিনে যোগবলে দেহত্যাগ করেছেন। শাস্ত্রমতে ভীষ্মদেব মৃত্যুর পরে ভগবদ্ ধামে যাননি। তিনি ছিলেন ‘দৌ’ মতান্তরে দ্যু নামক অষ্টবসু (আজান দেবতা), যিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিষাপগ্রস্ত হয়ে ইহলোকে মনুষ্য হিসাবে কৃতকর্ম ভোগের জন্য জন্ম নিয়েছিলেন। তাই তাঁর পুনরায় দেবলোকেই যাবার কথা। কারণ তিনি সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। দক্ষিণায়নের সময় দেবলোকে রাত্রি, সেই সময় সেখানকার সবকিছু বন্ধ থাকে। ভীষ্ম যদি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করতেন, তবে তাঁকে তাঁর লোকে প্রবেশ করার জন্য বাইরে প্রতীক্ষা করতে হতো। তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন বলে ভেবে দেখলেন, দক্ষিণায়নে মহাপ্রয়াণ করলে দেবলোকে গিয়ে বাইরে প্রতীক্ষা করার চেয়ে এখানে থেকে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করাই ভালো। কারণ এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হবে এবং সৎসঙ্গ হতে থাকবে, যার ফলে সকলেরই মঙ্গল হবে। দেবলোকে একলা প্রতীক্ষা করে কী হবে? এই ভেবে তিনি দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ না করে উত্তরায়ণে শরীর ত্যাগ করেছিলেন। ভীষ্মদেবের এই মহাপ্রয়াণের স্মৃতির জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীগণের নিকট উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

মকর সংক্রান্তিতে মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যা ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন। এর পাশাপাশি আবার শোনা যায় সূর্য এদিন নিজের ছেলে মকর রাশির অধিপতি শনির বাড়ি এক মাসের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলেন। এছাড়াও শোনা যায়, এই বিশেষ দিনে দেবতাদের সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। অসুরদের বধ করে তাদের কাটা মুড়ু পুঁতে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরা পর্বতে। সেজন্যেই অশুভ শক্তির বিনাশ হয়ে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এইদিনে, বলেই বিশ্বাস করেন সকলে।

আধুনিকতার আলোকে

মনে করা হয়, মকর সংক্রান্তিই মরসুমের নতুন ফসল ওঠার প্রথম দিন ও শীতকালের শেষ দিন। সংক্রান্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালিদের বেশ কয়েকটি নিয়ম-আচার। এই বিশেষ দিন দূরে কোথাও যাত্রা করা ঠিক না এবং অন্য কোথাও গেলেও রাতে বাড়ি ফিরে আসার নিয়ম। সংক্রান্তির আগে বাঙালিরা ঘরবাড়ি, রান্নার বাসন পরিষ্কার করেন এবং অশুভ শক্তিকে বিদায় জানান।

পশ্চিমবাংলায় এই বিশেষ দিনটিকে পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণ নামে পরিচিত। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন বাড়িতে আলপনা দেওয়া হয়। তাছাড়াও ঘরে ঘরে পিঠে-পুলি-পায়েস তৈরি করে নতুন মাসকে স্বাগত জানানো হয়। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই চলে তার প্রস্তুতি। এই পৌষ সংক্রান্তিতে মূলত চালের গুড়ো, ময়দা, নারকেল, দুধ, গুড় দিয়ে বিভিন্ন পিঠে তৈরি হয়। তার সঙ্গে তিল, কদমা এইসব খাওয়ার রীতিও রয়েছে। সারাদিন ঘুড়ি উড়ানোর পরে সন্ধ্যায় পটকা ফুটিয়ে ফানুস উড়িয়ে উৎসবের সমাপ্তি করে।

পৌষ সংক্রান্তিকে ঘিরে বাংলায় নানান অনুষ্ঠান চলে, যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদীপে প্রত্যেক বছর আয়োজন হয় গঙ্গাসাগর মেলায়। কপিল মূনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে পুণ্যস্নান ও বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গায় পবিত্র স্থান করতে সেখানে দূর দূর থেকে আসেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে গত বছর থেকে জোড় দেওয়া হচ্ছে 'ই-স্নান'-এর উপর। এছাড়াও পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মেলা হয়। বীরভূমের কেন্দুলি গ্রামে এদিনটি জয়দেবের মেলা হয়। বাউল গান এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এদিনই টুসু উৎসব বা মকর পরবে মেতে ওঠেন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ। নাচে গানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন তারা। টুসু বা মকর উপলক্ষে এলাকায় একাধিক মেলাও বসে। যার অন্যতম পোরকুলের মেলা।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হিন্দুদের প্রধান উৎসবগুলির মধ্যে মকর সংক্রান্তি বছরের সর্বপ্রথম উৎসব। বাংলার বাইরে এটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হয়। অঞ্চল ও জায়গা ভেদে মকর সংক্রান্তির নিয়মকানুন হয়তো আলাদা কিন্তু এর মাহাত্ম্য হিন্দুদের কাছে সব জায়গায় এক। ঘুড়ি ওড়ানোর জন্যে মানুষ এক জায়গায় একত্রিত হয় এই সময়।

মকর সংক্রান্তি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, এবং সেজন্য মানুষ পবিত্র নদীতে স্নান করেন, বিশেষ করে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী নদীতে। এই স্নানটি পূর্ববর্তী পাপের ক্ষমা এবং পুণ্যের অর্জন হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। তারা সূর্যদেবকে প্রার্থনা করেন এবং তাদের সাফল্য এবং সমৃদ্ধির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রথা হলো তিল এবং গুড় বা গুড়ের মতো চিনির ভিত্তিতে তৈরি আঠালো মিষ্টি তৈরি করা। এই ধরনের মিষ্টি শান্তি এবং আনন্দে একত্রিত হওয়ার প্রতীক, যদিও ব্যক্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য থাকে। ভারতের বেশিরভাগ অংশে, এই সময়টি রবি শস্য এবং কৃষি চক্রের প্রাথমিক পর্যায়ের অংশ, যেখানে শস্য রোপণ হয়ে গেছে এবং মাঠে কঠোর পরিশ্রম প্রায় শেষ। এই সময়টিকে সামাজিকীকরণের সময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে পরিবারগুলি একে অপরের সঙ্গে সময় কাটায়, গবাদি পশুদের যত্ন নেয় এবং আগুনের চারপাশে উৎসব উদযাপন করে, গুজরাতে এই উৎসবটি ঘুড়ি উড়িয়ে উদযাপিত হয়।

মকর সংক্রান্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় সৌর উৎসব, যা বিভিন্ন নামে পরিচিত, তবে একই দিনে উদযাপিত হয়, কখনও কখনও মকর সংক্রান্তির আশেপাশে একাধিক তারিখে। এটি অন্ধপ্রদেশে ‘পেড্ডা পণ্ডুগা’ / ‘মকর সংক্রান্তি’, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রে মকর সংক্রান্তি, তামিলনাড়ুতে পংগল, অসমে মাঘ বিহু, ভারতের কেন্দ্রীয় ও উত্তর অংশে মাঘ মেলা, পশ্চিম ভারতে মকর সংক্রান্তি, কেরলে মকর সংক্রান্তি বা শঙ্করান্তি নামে পরিচিত, এবং আরও অনেক নামে এটি উদযাপিত হয়।

ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার ঝাঁপান উৎসব : একটি সমীক্ষা

সাগর মাহাত

ঝাঁপান একটি লোকায়ত প্রথা। শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘যাপ্যমান’ শব্দ থেকে। এই ঝাঁপানকে কেন্দ্র করেই জাঁতগান, সাখীগান ও মন্ত্রগান গাওয়া হয়। জাঁতগান ও সাখীগান সর্বসমক্ষে গাওয়া হলেও মন্ত্রগান গাওয়া হয় না। মন্ত্রগানগুলো ব্যবহৃত হয় ভূত প্রেত বা ডাইনি তাড়াতে, সাপের বিষ নামাতে প্রভৃতি কাজের সময়। ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার মালকুণ্ডি ও মছলীশোল—এই দুই গ্রামে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে আজও যেভাবে মনসা পূজায় ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয় তা সত্যিই দেখার মতো। ঝাঁপানকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের সমাগম হয়, মেলা বসে। ঝাঁপান শব্দটাই বেশ জোর আছে। নিম্নবর্গের মানুষরাই ঝাঁপানে অংশ নেয়। এই ঝাঁপানকে কেন্দ্র করে যে তিন ধরনের গীত গাওয়া হয় তা নিয়েই এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

জাঁতগান

পূর্ব সিংভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জাঁতগানকে রুমুজ গান বলা হয় আবার কোথাও কোথাও ‘ভাউ’ গানও বলা হয়। যেমন পটমদা অঞ্চলের লোকেরা জাঁতগানকে ‘ভাউ’ গান বলে। জাঁতগানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে ‘ঝুঁপার’ নামার সময়। দেবতাকে কারও শরীরে আহ্বান করাকে বলে বলে ‘ঝুঁপার লাগা’।

জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখ অর্থাৎ রহইনের দিন থেকে মনসা পূজার শুরু হয় আর শেষ হয় আশ্বিন সংক্রান্তি বা ডাক সংক্রান্তির দিন। গোটা বর্ষা জুড়ে অর্থাৎ যতদিন মাঠে ধান থাকবে ততদিন ধরেই মনসা পূজা করা হয় মূলত সাপের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

রহইনের দিন থেকেই সর্পগুরু নতুন শিষ্য বসায় অর্থাৎ চেলা নিয়োগ করে। ঝাড়খণ্ডে সর্পগুরুকে ‘গুণীন’ বলা হয়। সর্পগুরু তার বাড়িতে থাকা সিঁজ গাছের সামনে তার চেলাদের নিয়ে বসে। সেখানে চেলাদের সর্পবিদ্যার পাশাপাশি গৃহবন্ধন, দেহবন্ধন, তেলপড়া, ধুলোপড়া প্রভৃতি নানা মন্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই সময় ঘরে ঘরে সবদিন মনসা দেবীর পূজা করা হয়। তবে ‘ঝুঁপার নামানো’ হয় প্রতি মঙ্গলবার। সাপ্তাহিক পূজা তো আছেই, বিভিন্ন তিথিতেও (যেমন—দশহরা, শ্রাবণ সংক্রান্তি, ভাদ্রসংক্রান্তি) পূজা শেষে ঝুঁপার নামানো হয়। দেবতা যখন কারও শরীরে এসে ভর করে তখন তাকে ‘ভরন হওয়া’ বলে। লোকসাধারণের বিশ্বাস অপদেবতা যেমন ক্ষতি করে তেমনি দেবতাদের আহ্বান জানালে দেবতা ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে। তবে ঝুঁপার নামানো অর্থাৎ দেবতাকে নিয়ে আসা চারটিখানি কথা নয়। সেজন্য ভক্তরা একাগ্রচিত্তে সমবেত কণ্ঠে গান গায়। দেবতাদের আহ্বান জানাতে যে গানগুলো করা হয় তাকেই জাঁতগান বলে। পূজা শেষে ভক্তরা গান ধরে—

সাঁঝ দিলাম সনঝ্যা দিলাম স্বর্গে দিলাম বাতি

মা মনসা আসবেন বলে আজ রাতে গুরু জ্বালিছেন বাতি।

প্রদীপ জ্বালানোর পরও দেবতা আসেন না। তখন ভক্তরা আতপ চাল ও দুধ দিয়ে আবার গোয়ে উঠে—

আওয়া চাল আর কাচা দুধ কার নামে দিব।

যদি আসেন মা মনসা তার নামে দিব।

দুধ দেবো বলার পরও যখন দেবতারা আসেন না তখন ভক্তরা ভাবে নিশ্চয় দেবতারা স্বর্গে আমোদ প্রমোদে বড়ো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে বর্ষা কাল। আকাশে হঠাৎ করে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়। বিজলি চমকায়। তবু ভক্তরা বিচলিত না হয়ে দেবতাদের আহ্বান করতেই থাকে —

ঝিমির ঝিমির পানি বরষে

ভিজি গেলায় বাতি।

কোন দেবতা নাচ লাগায় নিশিভর রাতি।

এরপরও যখন দেবতারা আসে না তখন ভক্তরা মনসা দেবীর দোহাই দিয়ে জাঁত গায়। মনসার দোহাই দিয়ে দেবতাদের আহ্বান করলে দেবতারা নাকি না এসে পারে না—

কাঁচ ঠুঁইকতে কাঁসা বাজে

কন্ কন্ দেবতা খেলি খেলি আসে।

আয় আয় রে দেবতা

মা মনসার দোহাই আছে।

নামিয়েঁ আইস নামিয়েঁ আইস

গাঁয়ের গরাম দেবতা গো।

তুমার ঘোড়া রইল বাঁধা

আঁগিনাতে গো।

মা মনসার দোহাই দেবার পর কোনও এক ভক্তের শরীরে নেমে আসে দেবতা। ভক্তদের ডানহাতে একটি করে বেত থাকে। যখন দেবতা কোনও এক ভক্তের শরীরে প্রবেশ করে তখনই তার বেত নড়ে নড়ে ওঠে। ভক্তের মাথা দুলাতে থাকে অনবরত। তখন বুঝে নিতে হবে সত্যি সত্যি দেবতা এসেছেন। দেবতা এলে গ্রামবাসী তথা অন্য সব ভক্তরা দেবতার কাছে ভালো মন্দের খবরাখবর জেনে নেন। বুঁপার নামানোর সময় লৌকিক দেবদেবীদেরই আহ্বান করা হয়। মনসা, বাঘুৎ, গরাম, বড়োপাহাড়, শীতলা, দুয়ারসিনি, ভৈরব প্রভৃতি দেবদেবীর মধ্যে যে কেউ ভক্তের শরীরে এসে ভর করতে পারে। দেবতা এসে যখন ভর করে তখন উপস্থিত দেবতাকে প্রশ্ন করা হয়—

প্রশ্ন—কোন দেবতা আঁসেছো?

উত্তর—বাঘুৎ বীর।

প্রশ্ন—বল, গাঁয়ের সব কিছু ঠিকঠাক আছে ন নাই?

উত্তর—না নাই।

প্রশ্ন—কেন্যে? কোনো দোষ হঁয়েছে কি?

ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার ঝাঁপান উৎসব : একটি সমীক্ষা

উত্তর—হঁ হঁয়েছে দোষ।

প্রশ্ন—কী দোষ?

উত্তর—পূজায় দোষ ঘটেছে।

প্রশ্ন—এই দোষ থেকে মুক্তির উপায়?

উত্তর—সঠিকভাবে পূজা করতে হবেক।

এইরকম প্রশ্নবান চলতে থাকে। শুধু যে গাঁয়ের মঙ্গলের প্রশ্ন করা হয় তা নয়। কার ঘরে চুরি হয়েছে, কার সন্তান হচ্ছে না এরকম নানা সমস্যা নিয়েও দেবতাকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেয় গ্রামবাসীরা। গ্রামের সব ঠিকঠাক থাকলে, ভক্তি থাকলে দেবতা প্রশংসাও করে থাকে। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর দেবতাকে প্রশ্ন করা হয়—কিসে সন্তুষ্ট? হাঁস না মুরগি। উত্তর—মুরগি। তারপর একটা মুরগি এনে দেওয়া হয়। বলির রক্ত পাওয়ার পর বাঘুৎ দেবতা বিদায় নেবেন। সব দেবতাই যে মুরগি বা পায়রা বলি চান তা কিন্তু নয়। মনসা দেবী যেমন ধূপ ধুনোতেই সন্তুষ্ট থাকে। দেবতা বিদায়ের পর জাঁত গাওয়াও বন্ধ হয়।

সাখী গান

সাখী গান গাওয়া হয় ঝাঁপান অনুষ্ঠানের সময়। ঝাঁপান জলাশয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে ঘটবারি নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত সাখী গান গাওয়া হয়। গানগুলো ঝাঁপানের সঙ্গেই যুক্ত। তাই ঝাঁপান সম্বন্ধে আগে জানা দরকার। শ্রাবণ সংক্রান্তি ও আশ্বিন সংক্রান্তির দিন ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়। তবে পূর্ব সিংভূমে জাঁকজমকভাবে ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন। ঝাঁপান শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'যাপ্যমান' শব্দ থেকে। এর অর্থ মনুষ্যবাহিত যান। ঝাঁপান শুরু আগে বেশ কিছু নিয়ম পালন করতে হয় গুরু ও তার শিষ্যদের। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন গুরুর ব্যস্ততার শেষ থাকে না। গুরু সূর্য ওঠার আগেই জঙ্গল থেকে নানা রকমের জড়িবিটি নিয়ে আসেন। সেগুলো দিয়ে তিনি মাদুলি তৈরি করেন। সেই মাদুলি তার শিষ্য অর্থাৎ চেলাদের হাতে বেঁধে দেন। বিশ্বাস করা হয় এই মাদুলি হাতে থাকলে সেদিন কোনো অপদেবতা ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি সাপে কামড়ালেও সাপের বিষ অকেজো হয়ে পড়বে। পূজোর দিন গুরু ও তার চেলারা উপোস করে থাকেন। ঝাঁপান শুরু হয় বিকেলে। গুরু মনসাথানে তার চেলাদের নিয়ে গোল হয়ে বসে। দু একদিন আগে জঙ্গল থেকে ধরে আনা বিষাক্ত খরিস সাপের ঝাঁপিগুলোকেও মনসাথানে এনে রাখা হয়। এরপর বিষহরিকে প্রণাম করে শুরু হয় সাখীগান। গানগুলোতে কেতকাদাস ক্ষেমানদের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কাহিনিই ধরা পড়ে। প্রতিটি গানের শেষে একটি ধূয়া পদ জুড়ে দেওয়া হয়। পদটি হল—“চল মাকে আনিতে যাব গো ক্ষীরই নদীর কুলে / হাতে দিব লাল গামছা, পায়ে জোড়াফুল।”

গান গাওয়া বন্ধ হয় না। সকলে গাইতে গাইতে ঝাঁপানের দিকে এগিয়ে চলে। সর্পগুরু ঝাঁপানের দুই দিকে দুই পা দিয়ে অশ্বারোহীর মতো করে বসে। শিষ্যরা ঝাঁপান কাঁধে তুলে নেয়। এখানে পাঠ চেলা (প্রধান চেলা) ঝাঁপিতে থাকা বিষাক্ত সাপগুলোকে বের করে গুরুর গলায়, কোমরে, হাতে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পেয়ে সাপগুলো ভীষণ গর্জন করতে থাকে। রাগে সাপগুলো গুরুকে ছোবল দিতে থাকে। তবু গুরু হার মানেন না। শিষ্যরা মনে করেন নিশ্চয় প্রতিপক্ষ কোনও গুণীন বা গুরু মন্ত্রবলে সাপগুলোকে উত্যক্ত করছে। সেজন্য সাপগুলোর এত রাগ। গুরু মন্ত্রবলে সাপের মুখবন্ধন করে রাখেন কিন্তু প্রতিপক্ষ গুণীন সেই মুখবন্ধন মন্ত্রবলে খুলে দেয়। সেজন্য সাপগুলো গুরুকে দংশন

করে। তবু তারা কেউ হার মানে না। ঝাঁপান এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের জলাশয়ের দিকে। সকলে বলে উঠে “চলুক ঝাঁপান, বাজুক ঢাক।” এখানে বলে রাখা দরকার জঙ্গল থেকে ধরে আনা বিযাক্ত সাপগুলোর বিষ দাঁত পুজোর দিন সকালেই ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু গুরু ও শিষ্যরা সেকথা মানেন না। বিষ দাঁত ভেঙে দেবার পরও অনেক সময় দুর্ঘটনা এড়ানো যায় না। অল্প পরিমাণ বিষ বোধহয় থেকে যায়। তাই সাপগুলো যখন গুরুকে দংশন করে তখন অনেক সময়ই গুরু সাপের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঝাঁপানের উপর চলে পড়েন।

সাথীগানের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপান এগিয়ে চলে। পুরো গ্রাম প্রদক্ষিণ করার পর কাছাকাছি কোনও জলাশয়ে গিয়ে ঝাঁপান মাটিতে নামানো হয়। শিষ্যরা জলাশয়ের ভেতর গিয়ে একে অপরের হাত ধরে একটা বৃত্তাকার গণ্ডি রচনা করে। সেই গণ্ডির ভেতর গুরু প্রবেশ করে ডুব দিয়ে ঘটবারিতে জল ভরে পুনরায় ঝাঁপানের উপর এসে বসে। জলাশয়ের ভেতর এমন গণ্ডি রচনার কারন হল শিষ্যরা বিশ্বাস করে যে প্রতিপক্ষ গুণীন মন্ত্রবলে জলের ভেতর তাদের গুরুর কোনও ক্ষতিসাধন করতে পারে। সেজন্য তারা একটা সুরক্ষা বলয় তৈরি করে যাতে প্রতিপক্ষ গুণীনের মন্ত্র কোনও কাজে না দেয়।

জলাশয় থেকে ঘটবারিতে জল ভরে ঝাঁপান এগিয়ে চলে মনসাথানের দিকে। যেতে যেতে হঠাৎ করেই ঝাঁপান থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় বাজনা। কেননা ঝাঁপান দেখতে আসা কোনও দর্শক গুরুকে প্রশ্ন করে বসেন। আর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঝাঁপান এগোনোর নিয়ম নেই। যে কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

প্রশ্ন—শুন শুন গুণীভাই করি নিবেদন
আচম্বিতে একটি কথা হইল স্মরণ
কোন জলে পুরেছে বারি, নিয়ে যাঁচ সরাসরি
ঢাক ঢোল বাদ্য কলরবে।
ইহার কথা বলিবে আমারে।
তবে ও গুণীভাই ঘটবারি নিয়ে যাবে সভার মাঝারে।
উত্তর—আর তবে গুণীভাই শুন দিয়া মন
আমি সাথীর উত্তর কথা বলিব এখন।
পতিত পাবনী গঙ্গা শিবের মাথায় ছিলেন
সূর্যবংশের ভগীরথ পৃথিবীতে আনিলেন।
সেই জলে পুরেছি বারি, নিয়ে যাচ্ছি সরাসরি
ঢাক ঢোল বাদ্য কলরবে।
সাথীর উত্তর কথা বলিলাম এখন
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান।

এভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে একসময় ঝাঁপান এগিয়ে চলে পুজো মন্দিরের দিকে।

মন্ত্রগান

ঝাড়খণ্ডে ওঝাদের বলা হয় গুণীন। এই গুণীনের অনেক ক্ষমতা। সে মন্ত্রবলে বহু সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে বলেই মানুষের বিশ্বাস। আগেই বলা হয়েছে যে এই গুণীনরা রহইনের দিন থেকেই নতুন শিষ্য নিয়োগ করেন এবং

ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার ঝাঁপান উৎসব : একটি সমীক্ষা

তাদের নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আখড়া বসানো হয়। এই আখড়াতে গুরু তার শিষ্যদের দেহবন্ধন, সাপের মুখবন্ধন, গৃহবন্ধন প্রভৃতি নানান রকমের মন্ত্র শেখান। অরণ্যচারী মানুষ তাদের সাথে কোনও রকমের খারাপ কিছু ঘটলে তারা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে ফেলে। অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেতে তারা গুণীন বা ওঝার শরণাপন্ন হয়। গুণীন মন্ত্রবলে ভূত প্রেত বা অপদেবতার খারাপ কোনো প্রভাব থেকে থাকলে তা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ঝাড়খণ্ডের মানুষ বিশ্বাস করে মন্ত্রের সাহায্যে যদি দেহকে বেঁধে ফেলা হয় তাহলে আর অপদেবতা দেহের ক্ষতি করতে পারবে না। সেজন্য দেহবন্ধন মন্ত্র পড়া হয়—

আয়াবন্দি মায়াবন্দি স্বর্গে পাতালে ব্রহ্মাবন্দি,

ফলন্তি নজরবন্দি, ফলন্তি মুখবন্দি।

এক খাড় চৌরাশি বাণ, মা ভবানী মডডাপান।

কে গা বাঁধে? গুরু বাঁধে! গুরুর আজ্ঞায় আমি বাঁধি।

কার আজ্ঞায়? সীতা-শ্রীরামের আজ্ঞায়।

বিয়ের গানের মতই মন্ত্রগানগুলি আচারধর্মী হওয়ার জন্য মন্ত্রগানগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না এবং এই গান সবার সামনে প্রকাশিত করবার নিয়মও নেই।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. করণ, শ্রীসুধীরকুমার, সীমান্ত বাঙলার লোকযান, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৭১
২. পাল, অনিমেষকান্তি, লোকসংস্কৃতি, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১১
৩. মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০০
৪. কর, প্রদীপ (সম্পা.), বাঁকুড়ার লোকপার্বণ, টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর, ১৪২৭

সহায়তা :

মানস ওস্তাদ

প্রসেনজিৎ মল্লিক

Cultural Revitalization and Preservation: A Study on Sustaining Indigenous and Local Traditions

Arpita Maiti

Introduction:

Cultural revitalization and preservation are vital processes that safeguard the unique traditions, languages, arts, and practices of indigenous and local communities. In an era of globalization, these communities often face the risk of losing their cultural heritage due to external influences, assimilation pressures, and modernization. The study of cultural revitalization explores how these traditions are maintained, revitalized, and passed on to future generations while adapting to contemporary realities. This study focuses on the importance of sustaining indigenous and local traditions, examining strategies, challenges, and successes in cultural preservation efforts. It includes various dimensions such as language revitalization, traditional knowledge systems, cultural arts, community-driven initiatives, and the role of technology in cultural preservation.

Key Concepts:

- i. **Cultural Revitalization:** The processes of restoring or revitalizing aspects of culture those have been diminished or are at risk of being lost. This can involve the renewal of traditions, languages, ceremonies, arts, and practices.
- ii. **Cultural Preservation:** The act of protecting, maintaining, and ensuring that cultural practices and knowledge are not lost over time. It encompasses safeguarding tangible and intangible cultural heritage.
- iii. **Indigenous Knowledge:** The traditional knowledge, skills, and practices developed over generations by indigenous peoples, often linked to their environment, spirituality, and social structure.
- iv. **Traditional Ecological Knowledge (TEK):** A term used to describe indigenous knowledge about the environment, ecosystems, and natural resources. It includes sustainable practices for resource management passed down through generations.

Importance of Cultural Revitalization and Preservation:

- i. **Identity and Empowerment:** For indigenous and local communities, cultural practices are deeply tied to identity. Cultural revitalization can lead to a sense of pride and empowerment, especially in the face of historical marginalization or cultural erasure.
- ii. **Cultural Diversity and Global Heritage:** Indigenous and local traditions represent a significant portion of the world's cultural diversity. Preserving these cultures contributes to the richness of global heritage, fostering mutual respect and understanding among different peoples.
- iii. **Sustainable Development:** Indigenous knowledge, especially in terms of ecological practices, offers invaluable insights into sustainable living and resource management.

Integrating these practices into modern environmental strategies can provide solutions to global challenges such as climate change and biodiversity loss.

- iv. **Social Cohesion:** Cultural practices often serve as a means of fostering social unity within communities. The revitalization of shared rituals, ceremonies, and traditions can help strengthen social bonds and promote intergenerational communication.

Challenges to Cultural Revitalization:

- i. **Language Loss:** Many indigenous languages are critically endangered. As language is deeply intertwined with culture and worldview, the loss of language can result in the erosion of cultural practices, stories, and knowledge systems.
- ii. **Modernization and Globalization:** The pressures of modernization and globalization can lead to the erosion of local customs and traditions. As younger generations increasingly adopt global culture, there is often a decline in traditional practices.
- iii. **Cultural Appropriation:** The commercialization or misrepresentation of indigenous and local cultural elements, often without proper understanding or respect, can lead to exploitation and the dilution of traditions.
- iv. **Legal and Political Challenges:** In many regions, indigenous communities face legal battles to protect their lands, resources, and cultural heritage. Policies and frameworks that fail to recognize the rights and sovereignty of these communities can undermine preservation efforts.

Strategies for Cultural Revitalization and Preservation:

- i. **Language Revitalization Programs:** Language revitalization is one of the most critical aspects of cultural preservation. Initiatives such as language immersion schools, online courses, and community language programs help teach indigenous languages to younger generations and revive them for broader use.
- ii. **Community-Led Initiatives:** Empowering communities to take the lead in cultural preservation ensures that efforts are meaningful and contextually relevant. Community-driven projects that involve elders, cultural leaders, and youth ensure that traditional knowledge is passed down authentically.
- iii. **Collaboration with Academics and Institutions:** Collaboration between indigenous communities and researchers, museums, universities, and cultural institutions can help document and preserve knowledge. These partnerships can provide funding, resources, and expertise while respecting cultural sensitivities.
- iv. **Use of Technology:** The advent of digital technology offers new tools for cultural preservation. Virtual reality (VR), digital archives, and social media platforms enable the sharing of cultural stories, arts, and languages with wider audiences while preserving them for future generations.
- v. **Reviving Traditional Practices:** Organizing cultural festivals, workshops, and exhibitions centered on traditional crafts, dances, songs, and ceremonies can bring attention to indigenous and local traditions. These events provide opportunities for learning and celebration within and outside the community.
- vi. **Legal and Political Advocacy:** Strengthening legal frameworks that protect indigenous land rights, cultural practices, and intellectual property is essential. Advocacy for stronger cultural heritage protections can help prevent exploitation and ensure that communities have control over their cultural assets.

Objectives:

The main objectives of this study are:

- i. **To explore** the current state of indigenous and local traditions in various communities.
- ii. **To identify** the factors contributing to the decline or loss of these traditions.
- iii. **To assess** the efforts made by communities, governments, and organizations to revitalize and preserve indigenous and local cultures.
- iv. **To examine** the role of modern technology and globalization in shaping or challenging cultural preservation.
- v. **To propose** effective strategies for sustaining indigenous and local traditions for future generations.

Need for the Study:

The need for this study arises from:

- i. **Cultural Erosion:** Indigenous and local traditions across the globe are being threatened by modernization, globalization, and cultural assimilation, leading to the erosion of unique cultural practices.
- ii. **Loss of Identity:** These traditions are an integral part of a community's identity. The decline of cultural practices often results in the loss of a community's sense of self.
- iii. **Preservation of Diversity:** The protection and revitalization of diverse cultural traditions ensure a richer, more varied global cultural heritage.
- iv. **Sustainability:** Cultural sustainability plays a key role in broader sustainable development, as traditional knowledge is often linked with environmental conservation, community well-being, and sustainable livelihoods.

Importance of the Study:

This study is important because:

- i. **Cultural Diversity:** Understanding the importance of cultural diversity in enhancing human knowledge, creativity, and social cohesion is essential in a globalized world.
- ii. **Community Empowerment:** Revitalizing local traditions helps communities regain control over their cultural narratives and strengthens their societal structures.
- iii. **Social Integration:** Cultural preservation fosters social inclusion and integration, particularly for marginalized communities.
- iv. **Sustainable Development Goals (SDGs):** Cultural preservation aligns with various SDGs, especially those related to education, reduced inequalities, and sustainable communities (SDGs 4, 10, and 11).

Hypothesis:

The hypothesis for this study could be:

- i. **Primary Hypothesis:** Cultural revitalization and preservation efforts lead to the strengthening of indigenous and local communities' social identity, economic well-being, and environmental sustainability.
- ii. **Secondary Hypothesis:** Communities that actively engage in cultural revitalization programs experience a positive impact on community cohesion, youth engagement, and traditional knowledge transmission.

Review of Related Literature on Cultural Revitalization and Preservation: A Study on Sustaining Indigenous and Local Traditions:

Cultural revitalization and preservation have become central themes in discussions about the protection and continuation of indigenous and local traditions. These efforts are critical as global modernity, colonial histories, and the encroachment of mass culture threaten the survival of many indigenous practices, languages, arts, and customs. This review of the related literature explores the key concepts, challenges, and methodologies associated with cultural revitalization and preservation, with a focus on indigenous and local traditions.

1. Cultural Revitalization: Definitions and Concepts: Cultural revitalization refers to the process through which communities actively work to reclaim, revitalize, and perpetuate cultural practices, values, languages, and identities that have been marginalized, threatened, or forgotten. This is especially relevant for indigenous communities who have historically faced oppression and cultural erasure due to colonization, globalization, and state-sponsored assimilation policies (Smith, 2012).

According to Alfred (2009), cultural revitalization is not merely a return to the past but rather a dynamic process that incorporates the community's need for cultural survival within a modern context. This includes the adaptation of traditional practices to contemporary circumstances without losing their essential values and meanings. Revitalization, therefore, is not about preserving tradition for its own sake but rather about fostering resilience and empowering communities to continue evolving while staying rooted in their cultural heritage.

2. Cultural Preservation and Its Importance: Cultural preservation, as opposed to revitalization, focuses more directly on the safeguarding and maintenance of cultural elements (such as rituals, language, craftsmanship, and traditional ecological knowledge) that are at risk of disappearing. According to UNESCO (2003), the preservation of intangible cultural heritage (e.g., oral traditions, performing arts, social practices) is critical to maintaining the diversity of cultural expressions in a rapidly globalizing world. Studies such as those by Throsby (2010) emphasize that cultural preservation is vital not only for identity and community cohesion but also for sustainable development.

The relationship between preservation and revitalization is complex. Preservation often involves archiving and institutionalizing cultural knowledge in museums, libraries, or digital platforms, while revitalization entails practical applications, including language teaching, the performance of traditional rituals, or the transmission of craft skills to younger generations.

3. Challenges to Cultural Revitalization and Preservation: The challenges to cultural revitalization and preservation are manifold. One of the main hurdles is the erosion of traditional knowledge due to intergenerational gaps in transmission (Cajete, 2000). Young people in indigenous communities are increasingly exposed to Western education systems, globalized media, and consumer culture, leading to a loss of interest in traditional practices. This generational disconnect is particularly acute in urban settings where indigenous youth may no longer speak their native languages or participate in customary practices (McCarty & Lee, 2014).

Additionally, external factors such as climate change, land dispossession, and economic development often impact indigenous communities, further complicating efforts to

preserve cultural practices that are tied to specific geographical locations and resources. Indigenous peoples' access to traditional lands is vital to the practice of many cultural traditions, such as agriculture, hunting, and spiritual ceremonies, and the loss of these lands undermines their ability to maintain these practices (Dixon & Durrheim, 2003).

4. Role of Language in Cultural Revitalization: Language plays a central role in cultural revitalization and preservation, serving as both a vessel for tradition and a marker of identity. The loss of indigenous languages is often seen as a precursor to the erosion of cultural practices and worldviews. According to Grenoble and Whaley (2006), language revitalization is one of the most significant aspects of indigenous cultural revitalization, as it is directly tied to how knowledge is transmitted and how cultural values are understood.

Efforts to revitalize indigenous languages often include educational programs, community-based language initiatives, and digital resources (Hinton & Hale, 2001). These initiatives are critical for reversing the decline of languages that are on the verge of extinction. Linguistic revitalization programs that combine traditional language use with modern technology and pedagogical methods have seen some success in places like New Zealand, Hawai'i, and Canada.

5. Community-Led Approaches to Cultural Revitalization: The importance of community-led approaches to cultural revitalization is widely recognized. Indigenous communities themselves are the foremost agents of cultural preservation and revitalization. As McCallum and O'Meara (2013) argue, the most effective revitalization efforts are those that are designed and led by the community members who are most intimately familiar with the culture. The involvement of elders, cultural practitioners, and youth in the revitalization process ensures that the knowledge is transmitted in ways that are relevant and meaningful to the community.

One example of a successful community-led revitalization initiative is the revitalization of traditional arts and crafts in the Navajo Nation. Programs that encourage the younger generation to engage with traditional weaving, pottery, and silversmithing have fostered a renewed pride in these cultural practices (Hunt, 2006).

6. The Role of Technology in Cultural Preservation: The rise of digital technologies has also played a significant role in both the preservation and revitalization of cultural traditions. Digital archives, online language courses, and social media platforms have provided new spaces for indigenous communities to share and promote their cultural practices. For instance, the use of social media has helped spread awareness of indigenous issues, created networks for language learning, and allowed communities to express and celebrate their cultures to a global audience (Ginsburg, 2008).

However, there are also concerns about the commodification of indigenous culture through digital platforms. Indigenous scholars such as Anderson (2000) argue that the commercialization of indigenous knowledge may lead to cultural exploitation and the loss of control over how cultural practices are represented.

7. Sustaining Indigenous and Local Traditions for Future Generations: Sustaining indigenous and local traditions involves both the protection of cultural assets and the fostering of an environment in which these traditions can adapt and thrive. This process requires support from both indigenous communities and external institutions such as governments, NGOs, and international bodies like UNESCO. The creation of policies that protect indigenous land rights, promote cultural tourism, and fund educational initiatives are critical to sustaining traditional knowledge and practices (Burgess & Sari, 2017).

The intersection of cultural sustainability and environmental sustainability is also becoming increasingly important. As traditions are closely tied to specific environments, the conservation of ecosystems becomes essential to cultural preservation (Berkes, 2012). Communities around the world are recognizing that environmental stewardship and cultural revitalization go hand in hand, as both require long-term commitment and respect for the land and its resources.

Data Collection:

The data for this study can be collected through:

i. **Qualitative Data:**

- **Interviews** with indigenous leaders, cultural practitioners, and community members.
- **Focus Groups** to explore shared experiences and perspectives on cultural traditions and preservation.
- **Ethnographic Fieldwork** to observe the practice of cultural traditions and their adaptation in contemporary settings.

ii. **Quantitative Data:**

- **Surveys** of community members on their views regarding cultural preservation and revitalization.
- **Data on the loss of cultural practices**, language usage, and demographic changes within communities.
- **Statistical analysis** of funding and policy support for cultural revitalization programs.

iii. **Secondary Data:**

- Reports and publications from cultural organizations, NGOs, and governments on cultural preservation efforts.
- Case studies of successful cultural revitalization initiatives in other regions or countries.

Interpretation of Data:

The interpretation of data will involve:

1. **Identifying Patterns:** Analyzing common trends or practices that are successful in cultural preservation and revitalization.
2. **Community Narratives:** Understanding how community members view the significance of their traditions and their desire or reluctance to continue or alter them.
3. **Impact Analysis:** Assessing the measurable impacts of revitalization programs on various aspects of community life, including education, economy, and social cohesion.
4. **Barriers to Success:** Identifying challenges or obstacles faced by communities in preserving and revitalizing their traditions, such as lack of resources, political barriers, or societal shifts.

5. **Recommendations:** Based on the data analysis, providing suggestions for effective policies and community-led initiatives to enhance the sustainability of indigenous and local traditions.

Case Studies of Cultural Revitalization:

1. **The Maori Language Revival (New Zealand):** The revitalization of the Maori language (Te Reo Maori) is a successful example of language preservation. The establishment of immersion schools (Kura Kaupapa Maori) and the use of media to promote the language have been critical to its survival. The movement has empowered younger generations to reconnect with their heritage and identity.
2. **The Indigenous Knowledge of the Arctic Peoples:** The Arctic regions, home to indigenous groups like the Inuit and Sami, have long relied on traditional ecological knowledge to navigate their harsh environments. In recent years, there has been a concerted effort to integrate this indigenous knowledge into climate change research, emphasizing its relevance to global environmental challenges.
3. **The Revival of Traditional Music in Africa:** In various African nations, traditional music, dance, and oral storytelling are being revitalized through youth engagement programs, workshops, and collaborations with artists from different parts of the world. These efforts aim to protect indigenous music and expand its influence on global culture.
4. **The Zuni People's Efforts to Protect Sacred Sites (USA):** The Zuni people have worked tirelessly to protect their sacred lands in New Mexico, where their traditions and cultural practices are closely tied to the environment. This includes legal battles and community-led initiatives to prevent land encroachment and preserve their sacred spaces.

Suggestions and Recommendations on Cultural Revitalization and Preservation:

1. **Community-Led Initiatives:**
 - Empower indigenous communities to take the lead in preserving their own traditions, languages, and customs. Initiatives should be community-driven, ensuring that the people directly involved in these traditions are at the forefront of their revitalization efforts.
 - This can include local storytelling, art, language workshops, and the documentation of indigenous practices by elders and cultural practitioners.
2. **Educational Integration:**
 - Integrate indigenous culture and history into mainstream education systems, ensuring that future generations understand and respect indigenous cultures and practices.
 - This can be achieved by creating school curricula that include indigenous languages, history, art, and sustainable practices.
 - Encourage schools to invite local elders and culture bearers to teach their knowledge to students.
3. **Collaboration with Cultural Institutions:**
 - Strengthen collaboration between indigenous communities and cultural institutions such as museums, archives, and universities. These institutions should work closely with indigenous communities to ensure accurate representation of their traditions and to share resources for preservation efforts.
 - Museums should focus on developing exhibits that emphasize the living traditions of indigenous cultures, rather than presenting them in a static or historical context.

4. Language Preservation:

- Language is often the cornerstone of indigenous cultures. Support the development of language revitalization programs that include online resources, language immersion schools, and intergenerational language transfer.
- Encourage the creation of dictionaries, apps, and video platforms for language learning and dissemination, alongside encouraging its use in daily life.

5. Cultural Tourism with Sensitivity:

- Cultural tourism should be promoted in a way that respects indigenous traditions and doesn't exploit or commodify them. Local communities should have control over the tourism industry, ensuring that cultural practices are shared in ways that are meaningful and beneficial to both locals and visitors.
- Sustainable tourism practices that respect sacred sites, traditional ceremonies, and indigenous knowledge should be developed.

6. Digital Preservation:

- Use modern technology such as virtual reality (VR), digital archives, and multimedia storytelling to document and share indigenous cultural practices, music, dance, and language. This allows for a wider audience to access and learn from indigenous traditions without physical disruption to the communities.
- Ensure that the digital preservation of cultural knowledge is managed by the community, to avoid misrepresentation or exploitation of their traditions.

7. Strengthen Legal Protections:

- Advocate for stronger legal protections for indigenous intellectual property, such as traditional knowledge, cultural symbols, and sacred sites.
- Governments and international bodies like UNESCO should create and enforce laws that prevent the unauthorized use of indigenous cultural symbols and practices, ensuring they are protected from exploitation.

8. Promote Intergenerational Knowledge Transfer:

- Ensure that knowledge about traditional practices is passed down through generations. Programs can be developed to connect elders with younger people to transmit wisdom, stories, and skills in areas such as art, music, healing, and farming.
- Create apprenticeships and mentorships to encourage the younger generation to participate in the upkeep of traditional crafts and practices.

Conclusion: Cultural revitalization and preservation of indigenous and local traditions are essential for maintaining cultural identity, fostering respect for diversity, and promoting social cohesion. The involvement of indigenous communities in the decision-making process is crucial, as they are the primary bearers of cultural knowledge and traditions. Collaboration with educational institutions, cultural organizations, and governments is key to ensuring that these traditions are respected and sustained for future generations. A multi-faceted approach, which includes language preservation, educational reforms, legal protections, and the use of technology, will help in the revitalization efforts while maintaining the integrity of indigenous cultures.

References:

1. Battiste, M. (2013). *Decolonizing Education: Nourishing the Learning Spirit*. UBC Press.

2. UNESCO (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. Smith, L. T. (2012). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.
4. Hill, S. (2016). *Cultural Revitalization and Indigenous Knowledge in the Digital Age*. *International Journal of Indigenous Education*, 15(3), 102-119.
5. Naylor, R. (2017). *Cultural Tourism: Strategies for Sustaining and Revitalizing Indigenous Traditions*. *World Heritage Review*, 45(2), 34-39.
6. Davy, D., & Hill, M. (2020). *Preserving and Promoting Indigenous Languages: Best Practices and Global Case Studies*. *Language Preservation Journal*, 18(1), 29-46.
7. Alfred, T. (2009). *Peace, Power, Righteousness: An Indigenous Manifesto*. Oxford University Press.
8. Anderson, C. (2000). *Indigenous Knowledge and the Internet*. *American Indian Quarterly*, 24(3), 431-446.
9. Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology* (3rd ed.). Routledge.
10. Burgess, J., & Sari, D. (2017). *Cultural Heritage and Sustainable Development: A Global Perspective*. Wiley-Blackwell.
11. Cajete, G. (2000). *Native Science: Natural Laws of Interdependence*. Clear Light Publishers.
12. Dixon, J., & Durrheim, K. (2003). *Indigenous Knowledge and the Politics of Environmentalism*. *International Journal of Intercultural Relations*, 27(3), 217-234.
13. Grenoble, L. A., & Whaley, L. J. (2006). *Endangered Languages: Language Loss and Community Response*. Cambridge University Press.
14. Ginsburg, F. (2008). *Rethinking the Politics of Indigenous Media*. *Media International Australia*, 129(1), 43-59.
15. Hinton, L., & Hale, K. L. (2001). *The Green Book of Language Revitalization in Practice*. Academic Press.
16. Hunt, E. (2006). *Navajo Weaving: Tradition and Continuity*. University of Arizona Press.
17. McCallum, K., & O'Meara, M. (2013). *Cultural Revitalization in Indigenous Communities*. Oxford University Press.
18. McCarty, T., & Lee, T. (2014). *Language Revitalization in Indigenous Communities*. Routledge.
19. Smith, L. (2012). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.
20. Throsby, D. (2010). *The Economics of Cultural Policy*. Cambridge University Press.
21. UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. UNESCO

Gochukuna: An Oral Tradition of the Rajbanshis

Dhananjoy Roy

The ancient and original inhabitants of North Bengal are the people of the Rajbanshi community. However, not only in the districts of North Bengal do the Rajbanshis live, but also in the entire north-eastern India of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, and the neighboring countries of Nepal, Bhutan and Bangladesh. In this regard, Dr. Charu Chandra Sanyal, in his book 'The Rajbanshis of North Bengal', says that "the history of the origin of the Rajbanshis is a mystery. It is said that they belong to the great Bodo family that entered India in the 10th century B.C., from the east and settled on the banks of the Brahmaputra and gradually spread over Assam and the whole of North and East Bengal." ¹ The basic identity of a nation can be found in language and culture. Food, clothing, and shelter are essential for human survival. The main livelihood of the Rajbanshis is mainly agriculture. Various rituals are seen in the Rajbanshi society based on this agriculture. For example, Amati, Halyatra, Gachukuna, Dak Lakshmi Puja, etc.

One of the main rituals of the agriculture-centric folk customs is 'Gochukuna' or 'Gachibuna.' If 'Gochukuna' is not done, farmers do not plant Aman paddy in the land. The word 'Gochukuna' is known by different names depending on the place. Somewhere it is Gochupuna, somewhere it is Gachibuna, and sometimes it is also called Gochukuna, etc. Gochukuna is practiced three times in Cooch Behar. The oral tradition of practicing Gochukuna is seen during Hemati paddy or Heuti paddy, Bitiri paddy, and tobacco cultivation. Again, in the Jalpaiguri district, this Gochukuna is practiced only before cultivating Heuti paddy. The people of the Rajbanshi society perform this Gochukuna on an auspicious day in the first half of the Bengali month of Ashar before cultivating Heuti paddy or Aman paddy in the land. However, nowadays, after 'Amati' or 'Ambubachi,' Gochukuna is done. The land is prepared before planting the first paddy seedlings of the agriculturally oriented Rajbanshi society. The Rajbanshi proverb says,

sholo chashe mula,
Tar adhek tula,
tar adhek dhan,
Bina chashe pan.

The Rajbanshis have been learning and practicing the method of preparing the land for planting paddy seedlings orally from generation to generation. Usually, the Rajbanshis cultivated the land in the traditional way with oxen and plows. The first stage of land preparation for paddy cultivation is 'Khaona Phata.' The second stage of cultivating the land with oxen and plow is called 'Jabar Kata,' the third stage is called 'Hal Kado,' and finally the last stage is called 'Kado.' After applying Jabor, the earthen clods are broken with a ladder after each cultivation, and the land is leveled. After this Kado, paddy seedlings are planted in the land, which is called 'Bichon' in the Rajbanshi language.

Naresh Chandra Roy said about the origin of Gochukuna, ‘Since the time when people learned to do agriculture, people have been practicing Gochukuna.’² Gochukuna is not a deity; a place for a nature deity is created by using several elements growing in nature. On the day when Gochukuna is performed, the farmer goes to the field in the morning with a spade and in the northeast corner of a piece of land where two alis are connected to form a triangular shape. A small place is created and cleared with soil and water in that corner. Then a banana tree, a kewa tree, a black eram tree, and a jute tree are planted in that place to create a ‘than’ or place. Then at noon, the farmer of the house who will perform this Gochukuna ritual takes a bath, wears a dhoti, and goes to the Gochukuna place with a towel around his neck. At this time, he took along milk, curd, bananas, khoi, and other fruits for offering; earthen lamps; mustard oil, sailta, vermilion, incense, kajal, a gold or silver garland, a crab, some paddy seedlings, and fire preserved in a ‘bhuti.’ Gochukuna is mainly done in the Bengali month of Ashar. It rains during this time, so when lighting the fire with matches during worship, the fire can go out repeatedly. For lighting the lamp, the fire is stored and carried in a ‘bhuti’ that is made of straw twisted like a rope.

Then, the bananas, eram, jute, kewa, paddy seedlings, earthen lamps, and everything at the predetermined place are smeared with vermilion. Five drops of vermilion are placed on the ground. And the crab's legs are broken, and kajal is applied on them. The reason is that small fields are tied to cultivating paddy in the land so that the crabs do not spoil it. Because if the crabs are cut, the water required for paddy cultivation will be released and crop production will be hampered. Therefore, a kind of fear is shown to the crabs. Then, an offering is made on a banana leaf, and incense or incense sticks are buried, and flowers and water are offered to Gochukuna with the gold or silver garland brought with it, and the person kneels down and bows down. Finally, five, seven, or eleven paddy seedlings are planted with the left hand.

Before planting Aman paddy during the rainy season, the Rajbanshi people of Jalpaiguri and Cooch Behar have been following this agriculture-centric folk tradition called Gochukuna for generations. They do not plant Heuti paddy or Aman paddy until Gochukuna is done. Gochukuna is not a god; before planting paddy, Mother Basmati is honored by praying to Mother Earth for a good harvest. According to Girija Shankar Roy, ‘The Gachibuna ritual can be traced back to the worship of Basumati Thakurani.’³

On Gochukuna day, the householder follows a rule while eating rice. On this day, he eats on banana leaves. He has eaten rice with masakalai dal, fried black eram, and other vegetables as a must. However, on this day, while eating rice, he has to be satisfied with the rice that is given to him for the first time. He cannot take any rice or vegetables for the second time. Therefore, a sufficient amount of rice is given to him the first time. If he cannot eat all the rice, a little is left in the leaves. This remaining part goes away with the leaves being thrown away so that the animals and birds outside can eat that food. There is an oral tradition in Rajbanshi society that the amount of crop produced as a result of cultivation will not be exhausted even if he eats it himself for the whole year so that the helpless animals and birds can also eat it for the whole year.

It is good to know a little about the trees that are planted besides paddy seedlings during Gochukuna. Regarding the banana tree, it can be said that at that time people were forest dwellers, living by eating the fruits of various trees. They may have understood the

taste of this fruit since then. Again, banana and eram trees grow very easily and can reproduce. Jute is a profitable crop and grows very quickly. In addition, Eram and young jute are cooked and eaten. Black eram gum and kewa gum are used as medicine to stop bleeding when cut somewhere.

Some time ago, the people of Rajbanshi society were far from scientific thinking. The weather department or modern technology did not reach them. They used to do their agricultural work depending on nature in the cycle of the seasons. So, they practiced worshipping various folk deities like Gachukuna. Trees are the main theme of this ritual practice. The people in different countries of the world worship trees; similarly, the people of Rajbanshi also worship trees like gods. They are also “considered as animate beings and are credited with the power of making the rain to fall, the sun to shine, flocks and herds to multiply, and women to bring forth easily; and second, that the very same powers are attributed to tree-gods conceived as anthropomorphic beings or as actually incarnate in living man.”⁴ Nowadays, it can be seen that the observance of this ritual ceremony by the Rajbanshis from generation to generation is one of the signs of the knowledge system of the indigenous people in the Indian tradition.

In the past, a type of paddy called Bitiri paddy or Bhadai paddy was cultivated in the Cooch Behar district. This paddy was originally planted in the land in the month of Falgun. From this, it can be assumed that it was actually Aush paddy cultivation. Gochukuna was also practiced during this paddy cultivation. Gochukuna is practiced during Bhadai paddy cultivation in the Cooch Behar district. Gochukuna is not practiced during Bhadai paddy cultivation in the Jalpaiguri district. A farmer from Kamta village of Sitai police station in Cooch Behar district said that the land is prepared before cultivating Bitiri paddy. Then one day, after taking a ‘Bhar,’ they take a load of paddy seeds on one side and a cucurbit and a gourd on the other and go to the field. These things are smeared with vermilion at home. These ingredients are brought to the field, and the paddy seeds are scattered in a place in the middle of the field, and the remaining ingredients are taken back to the house, and the cucurbits are given to the children, and the gourds are cooked and eaten. Later, a farmer who is skilled in spreading paddy seeds comes and spreads the paddy seeds evenly over the entire field. The farmers of today cannot say why gourd and cucurbit were given in the Gochukuna of bitiri paddy or bhadai paddy. However, they say that this is how our ancestors used to make Gochukuna of Bhadai paddy. Seeing this, we have retained this tradition from generation to generation. However, it is assumed that the gourd is a symbol of wealth and the cucurbit tree grows carelessly and bears abundant fruits. Perhaps it is because of this belief that they take these two things during the Gochukuna. It is mentioned that Bitiri paddy, or Vritti paddy, is cultivated on less fertile or barren land.⁵

Tobacco is a major cash crop in the Cooch Behar district as well as North Bengal. The custom of doing Gochukuna is also prevalent during tobacco cultivation. The two Gochukuna customs discussed earlier are mainly followed by men, with almost no participation from women. But during tobacco cultivation, both men and women participate in Gochukuna. In tobacco cultivation, land is prepared, and Gochukuna is done in the middle of that land. Just like when planting Aman paddy, tobacco seedlings are prepared in advance. In both Aman paddy and tobacco, it is better to plant the seedlings between fifteen and twenty-five days old. In tobacco cultivation, the Gochukuna custom is done on Tuesday, Thursday, or Saturday.

In the case of tobacco cultivation, the main ingredients are a mendo made of banana tree bark, a large leaf with data of mankachu, five tobacco seedlings, a pair of betel nuts, vermilion, and kajal. A few small triangular spaces are left around the mendo so that light and air from outside can enter. A banana leaf is divided into three parts with its stem. The middle part is kept large, and the two parts on either side are kept relatively small. Then they are joined together with a stick. Kajal is made by heating it with fire under the banana leaf.⁶ The mendo is placed in the middle of the land where the Gochukuna is to be practiced. A small part of the mankachu stick is buried in the ground through the empty part of the mendo so that the mankachu leaf is above the mendo. On either side of it, kajaldani made of banana leaf sticks are buried. A lamp is lit inside the mando, and a pair of betel nuts is placed. Then, five vermilion drops are placed on the mendo, incense or incense sticks are lit, gold, silver, or old copper coins are offered, flowers and water are offered, and the person kneels down and bows down. At this time, five seedlings from the tobacco seedlings brought along are planted in the ground. After a while, the seedlings are watered. Then, betel nuts are taken out from inside the mend, cut with lime, and eaten. At this time, the red betel nut pick from the mouth is thrown on the tobacco seedlings. Finally, the gold, silver, or coin that is given is taken away, and the person returns home.

Various types of vegetables are cooked and eaten at home that day. However, an oral tradition of eating pigeon meat is observed by the Rajbanshis. The man or woman who observes this Gochukuna has to sleep wrapped in a cloth named 'katha.'⁷ There are several beliefs in observing agricultural folklore with these elements of nature. For example, picking betel leaves and throwing them on tobacco plants improves the quality of tobacco. The purpose of giving mankachu leaves is to increase weight. The purpose of making mendo is to protect the tobacco plants from heavy rains and hail during the tobacco cultivation time. The purpose of eating various vegetables is to make the tobacco leaves green. The purpose of eating pigeon meat is to make the tobacco plants grow very quickly like pigeons, and just like the flapping of wings.

Talking about this Gochukuna, it must be said that during the heuti paddy, bitiri paddy, and tobacco cultivation, natural ingredients centered on the season have been used as ingredients. In the agriculturally based Indian subcontinent, the two main crops are rabi crops and kharif crops. It is seen that the Rajbanshis start their cultivation through the Gochukuna practice; that is a true sign that the Rajbanshi people were nature worshippers. They have been following these traditional customs from generation to generation.

Reference:

1. Sanyal, Charu Chandra, *The Rajbansis of North Bengal*, Asiatic Society, Kolkata, 2002, P.10
2. Interview, Roy, Naresh Chandra, Age 79, Chapgar, Amguri, Jalpaiguri, Date 16.08.2025
3. Roy, Girija Sankar, *Uttarbang Rajbanshi jatir puja parban*, Desh prakason, Kolkata, 2015, P. 109
4. Frazer, J.F., *The Golden Bough*, Vol. 2, Part 1, Macmillan Co., and Limited, London, 1922, P. 47
5. Interview, Barman Dharani, Age 65, Kamata, Gosanimari, Coochbehar, Date 22.09.2025
6. Interview, Barman Ganesh, Age 55, Baniatari, Sitakluchi, Coochbehar, Date 29.08.2025
7. Interview, Barman mamata, Age 62, Khalisamari, Sitalkuchi, Coochbehar, Date 21.09.2025

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ : ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের বিজয়কাল

সুরাট সরকার

‘স্বর্ণযুগ’ বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা বা সংস্কৃতির এমন একটি সময়কে যখন সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবের অভাবনীয় অগ্রগতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, শিল্প, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধতর হতে থাকে। স্বর্ণযুগ বলতে সেই সময়কেও বোঝায় যখন মানবজাতি একটি উন্নত ও উৎকৃষ্ট সময় অতিবাহিত করেছিল। এই সময় বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। স্থাপত্য, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। যেমন- ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়, কারণ- এই সময় আবিষ্কার, বিজ্ঞান, শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল।^১ আবার অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা যায়, যাকে ইসলামিক স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়।^২ আবার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়।^৩ তেমনি মুঘল যুগকে স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়, কারণ এই সময় স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল।^৪ বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ বলতে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর দশকের সময়কালকে বোঝানো হয়েছে, যে সময় সত্যজিৎ রায়, মৃগাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের মতো কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের কাজ দিয়ে বাংলা সিনেমাকে সৃজনশীল উৎকর্ষ ও শিল্প সৌন্দর্যের শীর্ষে স্থাপন করেছিল। তাঁদের চলচ্চিত্র শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাংলা সিনেমাকে গৌরবান্বিত করেছে।

চলচ্চিত্রের ইতিহাস অতি প্রাচীন। চলচ্চিত্র এক প্রকারের দৃশ্যমান বিনোদন মাধ্যম। চলমান চিত্র তথা ‘মোশন পিকচার’ কথাটি থেকে চলচ্চিত্র শব্দটি এসেছে। বাংলায় চলচ্চিত্রের প্রতিশব্দ হিসেবে ছায়াছবি, সিনেমা, মুভি বা ফিল্ম শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। বাস্তব জগতের চলমান ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করে কাল্পনিক জগত তৈরি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখে প্যারিস শহরে লুমিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় তাদের তৈরি দশটি ছোটো ছোটো চলচ্চিত্র প্রথমবারের জন্য বাণিজ্যিকভাবে উপস্থাপন করেন। বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রকেই বলা হয় বাংলা চলচ্চিত্র। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দাদাসাহেব ফালকে নির্মিত ‘রাজা হরিশচন্দ্র’ ছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় চলচ্চিত্র। এটি ছিল একটি নির্বাক চলচ্চিত্র। বাংলার সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চলচ্চিত্র ছিল ‘বিশ্বমঙ্গল’। বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রকে ‘টলিউড’ বলা হয়। এই শব্দটি গঠিত হয়েছে ‘টালিগঞ্জ’ এবং ‘হলিউড’ শব্দের সংমিশ্রনে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলেও ১৯৫০ এর দশকে বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের শুরু হয়। এ সময় সত্যজিৎ রায়, মৃগাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ পরিচালকদের পরিচালনায় বাংলা চলচ্চিত্র এক অনবদ্য রূপ লাভ করে। এ সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, রবি ঘোষ, শর্মিলা ঠাকুর, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সুপ্রিয়া দেবী, ছায়াদেবী, চিন্ময়, জহর প্রমুখ।^৫

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের কিছু সিনেমার নাম তুলে ধরা হল—

চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক	অভিনয়ে	প্রকাশকাল
ছিন্নমূল	নেমাই ঘোষ	গঙ্গাপতা বসু, ঋত্বিক ঘটক	১৯৫০
কঙ্কাল	নরেশ মিত্র	ধিরাজ ভট্টাচার্য, জীবন বোস, নরেশ মিত্র	১৯৫০
মর্যাদা	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	উত্তম কুমার, পাহাড়ী সান্যাল	১৯৫০
মেজদিদি		জহর গাঙ্গুলি, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী	১৯৫০
বরযাত্রী	সত্যেন বোস	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ কুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫১
জিঘাংসা	অজয় কর	মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, কমল মিত্র	১৯৫১
নষ্টনীড়	পশুপতি চ্যাটার্জি	সুনন্দা ব্যানার্জি, উত্তম কুমার	১৯৫১
ওরে যাত্রী	রাজেন চৌধুরী	উত্তম কুমার, প্রভা দেবী, অনুভা গুপ্ত	১৯৫১
সহযাত্রী		উত্তম কুমার, মলিনা দেবী	১৯৫১
ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ	প্রফুল্ল চক্রবর্তী	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৫
পথের পাঁচালী	সত্যজিৎ রায়	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৫
রানি রাসমণি	কালীপ্রসাদ ঘোষ	মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৫
মহাকবি গিরিশ চন্দ্র	মধু বোস	পাহাড়ী সান্যাল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৬
মুখ ও মুখোশ	আব্দুল জব্বার খান		১৯৫৬
শ্যামলী	অজয় কর	কাবেরী বোস	১৯৫৬
কাবুলিওয়ালা	তপন সিংহ	ছবি বিশ্বাস	১৯৫৭
নীলাচলে মহাপ্রভু	কার্তিক চট্টোপাধ্যায়	অহীন্দ্র চৌধুরী, ভানু	১৯৫৭

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ : ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের বিজয়কাল

		বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম কুমার	
সাগর সঙ্গমে	দেবকী বসু		১৯৫৯
চাওয়া পাওয়া	তরণ মজুমদার		১৯৫৯
দীপ জ্বলে যাই	অসিত সেন		১৯৫৯
নীল আকাশের নীচে	মুণাল সেন		১৯৫৯
অপুর সংসার	সত্যজিৎ রায়		১৯৫৯
দেবী	সত্যজিৎ রায়	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	১৯৬০
হসপিটাল	সুশীল মজুমদার	সুচিত্রা সেন	১৯৬০
মানিক	বিজলীবরন সেন		১৩ জানুয়ারি, ১৯৬১
কেরী সাহেবের মুন্সী	বিকাশ রায়		২০ জানুয়ারি, ১৯৬১
রায় বাহাদুর	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়		৩ রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১
সাধক কমলাকান্ত	অপূর্ব মিত্র		১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১
সাথীহারা	সুকুমার দাশগুপ্ত		৩ রা মার্চ, ১৯৬১
লক্ষ্মীনারায়ণ	নির্মল চৌধুরী		১৭ ই মার্চ, ১৯৬১
মিস্টার এণ্ড মিসেস চৌধুরী	অসীম পাল		২৪ শে মার্চ, ১৯৬১
কোমল গান্ধার	ঋত্বিক ঘটক		৩১ শে মার্চ, ১৯৬১
বিষকন্যা			৩১ শে মার্চ, ১৯৬১
অগ্নিশঙ্কর			১৪ ই এপ্রিল, ১৯৬১
স্বরলিপি	অসিত সেন		১৪ ই এপ্রিল, ১৯৬১
মধ্যরাতের তারা	পিনাকী মুখোপাধ্যায়		২১ শে এপ্রিল, ১৯৬১
অর্ঘ্য	দেবকী বসু		৫ মে, ১৯৬১
তিন কন্যা	সত্যজিৎ রায়	চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, গোপাল রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ মে, ১৯৬১
স্বয়ম্বর	অসিত সেন		১৯ শে মে, ১৯৬১
মেঘ			২৬ শে মে, ১৯৬১
ঝিন্ডের বন্দী	তপন সিংহ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	৯ জুন, ১৯৬১
পঙ্কতিলক	মঙ্গল চক্রবর্তী		১৬ ই জুন, ১৯৬১

দিল্লী থেকে কলকাতা	সুশীল ঘোষ		৭ জুলাই, ১৯৬১
নেকলেস	দিলীপ নাগ		৭ জুলাই, ১৯৬১
কাঞ্চনমূল্য	নির্মল মিত্র		১৪ ই জুলাই, ১৯৬১
আজ কাল পরশু			২৮ জুলাই, ১৯৬১
কঠিন মায়ী	সুশীল মজুমদার		২৮ জুলাই, ১৯৬১
ডাইনি	মনোজ ভট্টাচার্য		১৮ আগস্ট, ১৯৬১
আশায় বাঁধিনু ঘর	কনক মুখোপাধ্যায়		২৫ শে আগস্ট, ১৯৬১
মধুরেন	শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়		১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
মিথুন লগ্ন	শিব ভট্টাচার্য		১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
পুনশ্চ	মৃগাল সেন		১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
ইঙ্গিত	তরু মুখোপাধ্যায়		২০ অক্টোবর, ১৯৬১
সপ্তপদী	অজয় কর	ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, তরুণ কুমার, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন	২০ অক্টোবর, ১৯৬১
দুই ভাই	সুধীর মুখোপাধ্যায়		২৭ শে অক্টোবর, ১৯৬১
আহবান	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়		১০ নভেম্বর, ১৯৬১
মা	চিত্ত বোস		১৭ নভেম্বর, ১৯৬১
কানামাছি	মৃগাল সেন		৮ ডিসেম্বর, ১৯৬১
কাঁচের স্বর্গ		দিলীপ মুখোপাধ্যায়, তরুণ কুমার	১৯৬২
ভগিনী নিবেদিতা		অমরেশ দাস, চন্দা দেবী	১৯৬২
অভিযান	সত্যজিৎ রায়	রবি ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬২
দাদাঠাকুর	সুধীর মুখোপাধ্যায়	ছবি বিশ্বাস, সুলতা চৌধুরী	১৯৬২
বিপাশা		উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, ছবি বিশ্বাস	১৯৬২
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা	তপন সিনহা	কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়	১৯৬২
কুমারী মোন			১৯৬২
কাঞ্চনজঙ্ঘা	সত্যজিৎ রায়	ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬২

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ : ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের বিজয়কাল

শিউলিবাড়ি	পিজুশ বোস	উত্তম কুমার, ছবি বিশ্বাস, তরণ কুমার	১৯৬২
বর্ণালি	অজয় কর	শর্মিলা ঠাকুর, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ি সান্যাল	১৯৬৩
ভ্রান্তিবিলাস	মনু সেন	উত্তম কুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬৩
দেয়া নেয়া	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তম কুমার, তনুজা	১৯৬৩
মহানগর	সত্যজিৎ রায়		১৯৬৩
নির্জন সৈকতে	তপন সিনহা		১৯৬৩
সাত পাকে বাঁধা		সুচিত্রা সেন, পাহাড়ি সান্যাল	১৯৬৩
শেষ অঙ্ক	হরিদাস ভট্টাচার্য	উত্তম কুমার, পাহাড়ি সান্যাল, শর্মিলা ঠাকুর, উৎপল দত্ত	১৯৬৩
সূর্য শিখা		উত্তম কুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস	১৯৬৩
উত্তর ফাল্গুনি	অসিত সেন	সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়	১৯৬৩
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	মধু বোস	অমরেশ দাস, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬৪
চারুলাতা	সত্যজিৎ রায়		১৯৬৪
জতুগৃহ	তপন সিনহা	উত্তম কুমার, অরুন্ধতী দেবী	১৯৬৪
কে তুমি	শ্যাম চক্রবর্তী	সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়	১৯৬৪
লালপাথর	সুশীল মজুমদার	উত্তম কুমার, সুপ্রিয়া দেবী, শ্রাবণী বসু, রবি ঘোষ	১৯৬৪
মরণতৃষা	সুরেশ রায়	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, তপতী ঘোষ	১৯৬৪
আকাশ কুসুম	মৃগাল সেন	অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৫
আলোর পিপাসা	তরণ মজুমদার	পাহাড়ি সান্যাল, বসন্ত চৌধুরী	১৯৬৫

অতিথি	তপন সিংহ	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়	১৯৬৫
কাপুরুষ	সত্যজিৎ রায়	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়	১৯৬৫
মহাপুরুষ	সত্যজিৎ রায়	রবি ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষ	১৯৬৫
প্রতিনিধি	মৃগাল সেন	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৫
রাজা রামমোহন	বিজয় বোস	বসন্ত চৌধুরী, ছায়া দেবী, বাসবি নন্দী	১৯৬৫
রাজকন্যা	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তম কুমার, রিনা ঘোষ	১৯৬৫
সুবর্ণরেখা	ঋত্বিক ঘটক	অভি ভট্টাচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়	১৯৬৫
গল্প হলেও সত্যি	তপন সিংহ		১৯৬৬
নায়ক	সত্যজিৎ রায়		১৯৬৬
উত্তর পুরুষ		বসন্ত চৌধুরী, রবি ঘোষ, অনুপ কুমার	১৯৬৬
আরোগ্য নিকেতন	বিজয় বোস	বিকাশ রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৭
চিড়িয়াখানা	সত্যজিৎ রায়	উত্তম কুমার	১৯৬৭
হাতেই বাজারে	তপন সিংহ	অশোক কুমার	১৯৬৭
জীবন মৃত্যু		উত্তম কুমার	১৯৬৭
গড় নসিমপুর	অজিত লাহিড়ী	উত্তম কুমার, তরুণ কুমার	১৯৬৮
চৌরঙ্গী	পিনাকীভূষণ মুখোপাধ্যায়	উত্তম কুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, বিশ্বজিত	১৯৬৮
তিন অধ্যায়	মঙ্গল চক্রবর্তী	উত্তম কুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী	১৯৬৮
পথে হল দেখা	শচীন অধিকারী		১৯৬৮
গুপী গাইন বাঘা বাইন	সত্যজিৎ রায়	তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ	১৯৬৯
মা ও মেয়ে	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৯
পরিনিতা	অজয় কর	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়	১৯৬৯

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ : ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের বিজয়কাল

অরণ্যের দিনরাত্রি	সত্যজিৎ রায়	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	১৯৭০
নিশিপদ্ম	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়	১৯৭০
সাগিনা মাহাতো	তপন সিংহ	দিলিপ কুমার	১৯৭০
প্রথম কদম ফুল	ইন্দর সেন	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	১৯৭০

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের ধারাকে আরো বিকশিত করেছিল বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কালজয়ী সৃষ্টি বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের কাছে বাংলা চলচ্চিত্র ঋণী। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কালজয়ী গল্প-উপন্যাসের কাহিনিকে চিত্ররূপ দান করে সিনেমা তৈরি করা হয়েছে। ফলে মানুষের কল্পনার জগত দৃশ্য লাভ করেছে। এমনই এক মহান চলচ্চিত্র হলো পথের পাঁচালী। বিভূতিভূষণের লেখা উপন্যাসকে চিত্ররূপ দিয়ে সিনেমা তৈরি করেন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। এই সিনেমাটি সত্যজিৎ রায়ের জীবনে এবং বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ অবদান রাখে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৯৫৫ সালে এই সিনেমাটি মুক্তি লাভ করে। এটি সত্যজিৎ রায়ের অপু ট্রিলজির (Apu Trilogy) প্রথম চলচ্চিত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায়, সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট এই সিনেমাটি মুক্তি লাভ করে। অভিনয়ে ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী সেনগুপ্ত, উমা দাশগুপ্ত, চুনীবালা দেবী, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা। সুরকার ও চিত্রগ্রাহক ছিলেন যথাক্রমে রবি শংকর ও সুরত মিত্র। ১৯৫৫ সালের ৩ রা মে নিউ ইয়র্ক শহরের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের একটি প্রদর্শনীতে এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। পথের পাঁচালী ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে সামাজিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে সমান্তরাল চলচ্চিত্রের ধারা তৈরি করে। স্বাধীন ভারতে নির্মিত পথের পাঁচালী ছিল প্রথম চলচ্চিত্র যা আন্তর্জাতিক মনোযোগ টানতে সক্ষম হয়। এটি ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৫৬ কান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার লাভ করে, যার ফলে সত্যজিৎ রায়কে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে একজন বলে গণ্য করা হয়। এছাড়াও এই চলচ্চিত্রটিকে প্রায়ই সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রের তালিকায় দেখা যায়। এছাড়া সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিত, অপূর সংসার এই সমস্ত সিনেমাগুলি বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগকে আরো সুসমৃদ্ধ করে তুলেছে। সত্যজিৎ রায় এখানে বাঙালির সমাজ জীবনের বাস্তবতার চিত্রগুলিকে অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলার গ্রাম বাংলার চিত্র অভাব, অনটন, সামাজিক ও মানবিক চাহিদাগুলোকে।^{১৬}

বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের অবদান অপরিসীম। তার মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, কোমল গাঙ্গার—এই সিনেমাগুলি বাংলা চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মেঘে ঢাকা তারা ছিল ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত চতুর্থ এবং প্রথম ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র। শক্তিপদ রাজগুরু মূল কাহিনি অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেন মৃগাল সেন। অভিনয়ে ছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী (নীতা), অনিল চট্টোপাধ্যায় (শংকর), নিরঞ্জন রায় (সনৎ) গীতা ঘটক (গীতা), বিজন ভট্টাচার্য (বাবা), গীতা দে (মা) দ্বিজু ভাওয়াল (মন্টু), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রনেন রায়চৌধুরী। ২ ঘন্টা ১৪ মিনিট স্থিতিকালের এই চলচ্চিত্রের সুরকার, চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্র

মৈত্র, দীনের গুপ্ত, রমেশ জোশি। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের প্রেক্ষাপটে এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত। ছবির মূল চরিত্র নীতা। পরিবারের বড় মেয়ে হওয়ায় পড়াশোনা শেষ হবার আগেই তাকে পরিবারের হাল ধরতে হয়। নীতার দুই ভাই-বোন মনু আর গীতা। বড় ভাই শঙ্কর, যার সংসারে মন নেই। শঙ্কর গায়ক হতে চায়। নীতা স্বপ্ন দেখে তার প্রেমিক সনৎ পি এইচ ডি শেষ করে এসে তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সনৎ নীতাকে বিয়ে করে না। নীতা অসুস্থ হয়ে পড়ে, শরীর ভেঙে যায়। তবু হাল ছাড়ে না পরিবারের। নীতার ভাই শঙ্কর বোম্বে থেকে বিখ্যাত গায়ক হয়ে আসে। নীতাকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। শঙ্করকে নীতা জানায় সে বাঁচতে চায়।

ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা ত্রয়ীর অংশ কোমল গান্ধার মুক্তি পায় ১৯৬১ সালে ৩১শে মার্চ। এই তিনটি ছবির মধ্যে কোমল গান্ধার ছবিটিই বেশি আশাবাদী। এই ছবিতে কাহিনির তিনটি বিষয় একের পর এক চিত্রিত হয়েছে—প্রধান চরিত্র অনুসূয়ার দোলাচল, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের বিভাজন এবং ভারত বিভাজন সংক্রান্ত মতভেদ। সুরকার ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চিত্রগ্রাহক দিলীপ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন—অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভৃগু), বিজন ভট্টাচার্য (গগন), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (শিবনাথ), অনিল চট্টোপাধ্যায় (ঋষি), সুপ্রিয়া দেবী (অনসূয়া), গীতা দে (শান্তা), চিত্রা সেন (জয়া), দেবব্রত বিশ্বাস, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নিবেদিতপ্রাণ ও আপোশবিহীন মানসিকতার মাধ্যমে, ঋত্বিক ঘটক তার নিজস্ব ভঙ্গিতে দেশভাগ, আদর্শবাদ, দুর্নীতি, শিল্প ও জীবনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, শিল্পের পরিধি ও শ্রেণি-সংগ্রামের বিষয়টি তুলে ধরেন। এই ছবিতে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার ইতিবাচক প্রেমের ধারণাটি প্রদর্শিত হয়েছে এবং মিলনান্তক দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবির সমাপ্তি ঘটেছে। এই ধারণা ঋত্বিক ঘটকের অন্যান্য ছবিতে দেখা যায় না।^১

‘সুবর্ণরেখা’ চলচ্চিত্রটি ১৯৬২ সালে তৈরি হলেও এটি মুক্তি পায় ১৯৬৫ সালে। এই চলচ্চিত্রটি মেঘে ঢাকা তারা এবং কোমল গান্ধার সহ একটি চলচ্চিত্র-ত্রয়ীর অংশ। অন্য দু’টির মতো এই চলচ্চিত্রটির বিষয় হলো ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর শরণার্থী সমস্যা। সুরকার ও চিত্রগ্রাহক ছিলেন যথাক্রমে ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান ও দিলীপ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন—অভি ভট্টাচার্য (ঈশ্বর চক্রবর্তী), বিজন ভট্টাচার্য (হরপ্রসাদ), ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী (ছোট্ট সীতা), গীতা দে (কুশল্যা), শ্যামল ঘোষাল, শ্রীমান তরুণ (ছোট্ট অভিরাম), রনেন রায় চৌধুরী (বাউল), অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (হরি বাবু), রাধা গোবিন্দ ঘোষ (ম্যানেজার), ঋত্বিক ঘটক (সংগীত শিক্ষক), মাধবী মুখোপাধ্যায় (সীতা), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (অভিরাম), জহর রায় (মুখোপাধ্যায় /ফোরম্যান), উমানাথ ভট্টাচার্য (অখিল বাবু), সীতা মুখোপাধ্যায় (কাজল দিদি), পিতাম্বর (রামবিলাস) প্রভৃতি। ১৯৯৮ সালে এশীয় চলচ্চিত্র পত্রিকা সিনেমার দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সমালোচকদের সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রের সমীক্ষার তালিকায় সুবর্ণরেখা ১১ তম স্থানে ছিলো। সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড চলচ্চিত্র পত্রিকার একটি সমীক্ষায় সমালোচক গিরিশ শম্ভু, পরিচালক অসিম আহলুওয়ালিয়া এবং অন্যান্য দুই জন এই চলচ্চিত্রটিকে তাঁদের নিজস্ব "সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্র" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, এবং এটি পরিচালকদের মত অনুসারে ৩২তম সেরা চলচ্চিত্র হিসাবে গণ্য হয়েছিলো।^২

বাঙালির জীবনের আধুনিকতার আঙ্গিকে চলচ্চিত্র বাঙালীকে দিয়েছেন নব উন্মাদনা। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাঙালি নিজেদের তুলে ধরেছে। স্বর্ণযুগ বলতে সেই সময়কেই বোঝায় যখন তা উৎকর্ষের শীর্ষে থাকে। তাই মনে করা

হয় ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলা চলচ্চিত্র সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছিল। যদিও কালের যাত্রায় বিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হয়েছে সবকিছু। সময়ের সাথে সাথে বদল ঘটেছে মানুষের ইচ্ছে, রুচি, পছন্দের। যুগের পরিবর্তনে উত্তর আধুনিকতা গ্রাস করেছে বাঙালির মনকে। তাই বদল ঘটেছে বাংলা চলচ্চিত্রেও। তবুও সে সময়ের সিনেমাগুলি আজও বাঙালির হৃদয়ে দাগ কেটে আছে। যদিও গ্রহণ করতে হয়েছে নতুনকে। কারণ পুরাতনের অস্বীকৃতি ব্যতীত নতুনের আবির্ভাব কল্পনা করা যায় না।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, জীবন, ভারতের ইতিহাস (প্রাগৈতিহাসিক যুগ—১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ), শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৪৯
২. চৌধুরী, তেসলিম, ভারতের ইতিহাস আদিমধ্য যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ (৬০০—১৫৫৬), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১
৩. মাইতি, প্রভাতাংশু ও মণ্ডল, অসিত কুমার, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (৬৫০—১৫৫৬), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭
৪. রায়, অনিরুদ্ধ, মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, এপ্রিল ২০২০
৫. সরকার, সুরাট, 'বাংলা চলচ্চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : এক কিংবদন্তি বাঙালি অভিনেতা', পূর্ব ভারত মানুষ ও সংস্কৃতি, সুজয় দেবনাথ, ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, বর্ষ ৭ সংখ্যা ২, ডিসেম্বর ২০২৪, পৃ. ৮৩—৮৪
৬. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80_%28%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%29?wprov=sfla1
৭. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%B2_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0?wprov=sfla1
৮. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE_%28%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%29?wprov=sfla1

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : প্রসঙ্গ সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা

রঞ্জিম সরকার

সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চলচ্চিত্র নির্মাণকারীর মূল চাবিকাঠি বা ছাড়পত্র, যার উপর নির্ভর করে একজন পরিচালক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সেখানে সাহিত্যিকের চিন্তা ভাবনা এবং পরিচালকের চিন্তা ভাবনা একই রকম থাকবে তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে বলা ভালো যে সাহিত্যের মূল টেক্সট বা ভাষ্য পরিচালকের অবলম্বনমাত্র। আর আমরা চলচ্চিত্রে যা দেখছি তা আসলে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই মূল টেক্সটের অতিরিক্ত আরেকটি নতুন টেক্সট বা ভাষ্য। অর্থাৎ এক—সাহিত্যিকের টেক্সট বা ভাষ্য, দুই—পরিচালকের টেক্সট বা ভাষ্য আর তৃতীয়টি হল এ দু’টি নিয়ে নতুন টেক্সট বা ভাষ্য; যেখানে আমরা মূল বিষয় থেকে সরে না গিয়ে বিষয়টিকে আলাদা পাঠ হিসাবে ব্যাখ্যা করে থাকি। ফেলুদার যে কটা গল্প, উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে সেখানে এই ধারণার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণেই বলা যেতে পারে যে ফেলুদা নিয়ে যতগুলো দীর্ঘ বা স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র হয়েছে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ এবং ‘সোনার কেপ্লা’ তাদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। তার একটা কারণ সত্যজিৎ রায় নিজে। তিনি অন্য ভাবনায় এই চলচ্চিত্র দু’টি নির্মাণ করেন। আর প্রসঙ্গক্রমে আমরা সবাই জানি, জটায়ু চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘সোনার কেপ্লা’ গল্পে। আর ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ চলচ্চিত্রে মগনলাল অন্যমাত্রা এনে দেয়। এক্ষেত্রে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ নিয়ে দু-একটা কথা সেরে ফেলা যাক। মি. ঘোষালের আড়াই ইঞ্চি লম্বা পাথর বসানো সোনার গণেশ মূর্তি চুরি ও পরে সেটি উদ্ধার করা এই গল্পের মূল বিষয়। মিঃ ঘোষাল যে ‘Work of art’-এর কথা বলেছেন তা আদতে গোটা চলচ্চিত্র জুড়েই বর্তমান নয় কি ?

খুব ভালো করে দেখলে দেখা যাবে, সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাসের ছব্ব প্রতিচ্ছবি চলচ্চিত্রে তুলে ধরেননি। বরং তিনি অভিনয়ের রীতি, পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন বা সংলাপ, আবহের ব্যবহার, ছবির ছন্দ-লয় (সেই সঙ্গে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি), ক্যামেরার বিভিন্ন কৌণিক ব্যবহার ইত্যাদির সহায়তায় উপন্যাসটিকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ চলচ্চিত্রের শুরুতে যে নাম দেখানো হয়েছে সেখানে তিনি এক অদ্ভুত ছবি তৈরি করেছেন। কীরকম সেটা? খেয়াল করলে দেখা যাবে ‘MAP OF KASHI’-র উপর চারটে সাদা গোল বৃত্ত রয়েছে, যার সাহায্যে কারা কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্যে যাঁরা আছেন তাদের নাম-পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা যদি আরও লক্ষ করি তবে দেখব সেই নাম-পরিচয়গুলো একবার ঘড়ির কাঁটার দিকে ও ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে দেখানো হচ্ছে এবং এক একটি করে বৃত্ত মুছে যাচ্ছে। এমনকি গোটা চলচ্চিত্র জুড়ে এই বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খেলা চলতে থাকে। রহস্য গোয়েন্দা গল্পের জট পাকানো এবং ওই এক-একটা বৃত্ত মুছে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে জট ছাড়ানোর কিনারা বা রহস্য সমাধানের পথ পাওয়া—তার শুরুটা যেন সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের প্রথম থেকেই করেছিলেন। গণেশ মূর্তি চুরি ও উদ্ধার, আর এর মধ্যে মছলিবাবার (মগনলাল) বিচিত্র

রহস্যজনক কর্মকাণ্ড এবং ফেলুদার ‘মগজাস্ত্র’ চলচ্চিত্রটি আলাদা মাত্রা দেয়। আমাদের কাছে উপন্যাসে বর্ণিত মগনলালের থেকেও চলচ্চিত্রের মগনলাল অনেক বেশি ভয়ংকর এবং একই সঙ্গে আকর্ষণীয়।

শার্লক হোমসের প্রভাব ফেলুদার উপর যেমন আছে, তেমনি মগনলালের উপরও অন্য বিদেশী চরিত্রের প্রভাব আছে বলে জানা যায়। হোমসের বেশ কয়েকটি কাহিনীতে তার একজন শত্রু বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। তার নাম প্রফেসর মরিয়ার্টি। শার্লক হোমসও তাঁর বন্ধু অনুচর ওয়াটসনের কাছে বলেছিলেন যে, মরিয়ার্টির সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই করে তাঁর মস্তিষ্ক যে পুষ্টি লাভ করে, সেই মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির খেলা আর অন্য কারও সঙ্গে হয় না।^১ উপন্যাসে মগনলালের বাড়ি-ঘর, ‘নাইফ-থ্রোইং’-এর দৃশ্য যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকেও অনেক বেশি রহস্যময়ভাবে চলচ্চিত্রে তাকে দেখানো হয়েছে। ‘নাইফ-থ্রোইং’-র দৃশ্য আসলে মগনলাল চরিত্রেরই অন্ধকার দিক। আমরা সাহিত্যে যেভাবে চরিত্রকে দেখি, চলচ্চিত্রে ‘ইন্ডিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ হয় ডিটেলের মধ্য দিয়ে এবং ডিটেলের সার্থক প্রয়োগেই বিষয়বস্তু বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে’।^২ সংলাপ, আবহ সংগীতের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উৎপল দত্ত অভিনয় শিল্পের দ্বারা সেই কাজটাকে আরও চমৎকারভাবে করেছেন। বলা যেতে পারে, ফেলুদাকে আমরা আরেকটি ভাষ্যে পাই তার কারণ এই মগনলাল চরিত্র তথা উৎপল দত্ত। উপন্যাসে যেভাবে মগনলালকে দেখি, চলচ্চিত্রে মগনলাল তার থেকেও আরও ত্রুণ ও ধূর্ত। শুধু উৎপল দত্ত নয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি এবং সন্তোষ দত্ত এদের মধ্যে বোঝাপড়া রসায়ন বিষয়বস্তুকে বর্ণাঢ্য করার পক্ষে যথেষ্ট। পরিচালক সত্যজিৎ রায়-এর কথা একটু পরে বলছি। আসলে ‘ডিটেলিং’ শিল্পরীতিরই একটি উপাদান। সন্তোষ দত্ত যেভাবে অভিনয় (যেটা দর্শকের মধ্যে আনন্দদান করে) করেন তাতে কমিকের স্পর্শ থাকলেও আদতে গুরুগম্ভীর কথার ফাঁকে তাঁর এই কথার চলন রহস্য উদ্ঘাটনের পথকেই প্রশস্ত করে। ফেলুদার চাউনি অর্থাৎ ‘বিগ্ ক্লোজ আপ শটে’ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখ-দ্রব্বর সম্মিলিত ভঙ্গি, খুতনিতে হাত, কপালের জিঞ্জাসু ভাঁজ গোয়েন্দাগল্প নায়কের অভিজ্ঞান হলেও, সবাক চলচ্চিত্রে নির্বাক অভিনয়ের এই অঙ্গভঙ্গি সরাসরি মূল টেক্সট-এর সঙ্গে চলচ্চিত্র ও দর্শকের যোগসূত্র স্থাপন করে এবং এই নিস্তব্ধতাই ভাষা হিসাবেই গুরুত্ব লাভ করে।

চলচ্চিত্রের এই অনুষ্ণের সূত্র স্মরণে রেখে ‘সোনার কেব্লা’ উপন্যাস পাঠে দেখা যাচ্ছে মানুষের মনকে জিয়োমেট্রির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাদাসিধে মানুষের মন চলে স্ট্রেট লাইনে আর অন্যদিকে সর্পিলা ভঙ্গিতে ঐক্যেঁকে চলে প্যাঁচালো মন, শুধু তাই নয় পাগলের মন কেমনভাবে কখন কোনদিকে চলবে সেটা কেউ বলতে পারে না অর্থাৎ ভিন্নমানুষের মন নানারকমের, যাকে বলা যেতে পারে জটিল জিয়োমেট্রির মতো।^৩ মানুষের এই বিচিত্র মন এবং শিশু মনের ‘জাতিস্মর’-এর বিচিত্র ধারণার এক রহস্যময় আলোখ্য নিয়ে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের ‘সোনার কেব্লা’। সেখানে মুকুলের পূর্বজন্মের কথা এবং কাঁকড়াবিছের গুপ্ত হানা (কাঁকড়াবিছের বিষ মুখে থাকে না, লেজে থাকে। অর্থাৎ আক্রমণের পদ্ধতি ভিন্নরকম।) মতো মন্দার বোস ও অমিয় বর্মণ দ্বারা মুকুল অপহৃত। এই রহস্য উদ্ঘাটনে ফেলুদার হস্তক্ষেপে রহস্যের সমাধান। রেল ও উটের অপূর্ব রোমাঞ্চকর দৃশ্য এসবই সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে আমাদের দেখিয়েছেন। উপন্যাসে যা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল, চলচ্চিত্রে সেগুলো আমাদের সামনে আসে। অবশ্য রেলের দৃশ্য আমরা ‘পথের পাঁচালী’ (২৬-শে অগস্ট, ১৯৫৫) চলচ্চিত্রেও দেখতে পাই। তার ব্যাখ্যা ছিল অন্যরকম। নাগরিক জীবনযাত্রার বিকাশ, অন্যদিকে অপু দুর্গার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন ও উৎসুক স্বপ্নালু চাউনি, তার

মাঝে টেলিগ্রাফ বৈদ্যুতিন খুঁটিতে অজানা শব্দ ও কাশবন ভেদ করে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে ট্রেনের আগমন- এসবই অপু-দুর্গার অস্তিত্বের পুনঃনির্মাণ।^৪ এখানে ট্রেন প্রতীক আকারে আসে। আর অন্যদিকে ‘সোনার কেব্লা’ (২৭-শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪) চলচ্চিত্রে ট্রেনের দৃশ্য ও ট্রেন-উটের দৃশ্যে যা দেখি তা আসলে রহস্য উপন্যাসেরই অংশ হিসাবে। যে ‘জটিল জিয়োমেট্রি’ কথা অনুচ্ছেদের শুরুতে বলা হয়েছিল তারই একটি অংশ হিসাবে এই দৃশ্যগুলিকে দেখতে পারি। কীরকম? শুধুমাত্র ট্রেন দৃশ্যে দেখা যায় মুকুল ও মন্দার বোসরা এক ট্রেনে। অর্থাৎ শিকার-শিকারী একসঙ্গে। মন্দার বোস ও অমিয় বর্মণ লুডো খেলার দৃশ্য, মুকুলকে ম্যাজিক দেখাবার দৃশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্য ট্রেনে ফেলুদা তোপ্সের সঙ্গে লালমোহনবাবুর (জটায়ু) প্রথম আলাপ। পরবর্তী ট্রেন ও উটের দৃশ্যে ফেলুদা শিকারকে শিকারীর কবল থেকে উদ্ধার করে। সুতরাং বলা যেতে পারে ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমায় ট্রেন প্রতীক আকারে এসেছিল, সেখানে কামরার ভেতরের দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক ছিল না। অপরদিকে ‘সোনার কেব্লা’-তে রহস্যের ছক দেখানোর জন্য কামরার ভেতরের দৃশ্য ছিল আবশ্যিক। সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের নির্মাণের ক্ষেত্রে নিজস্ব আবেদনকে তুলে ধরতেন গল্পের নিজস্ব উপস্থিতির মধ্য দিয়েই। তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে নির্মাণশৈলীর সেই বীজকে লুকিয়ে রাখতেন। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ ‘সোনার কেব্লা’ সে কারণেই হয়ত জনপ্রিয়। তাঁর জ্ঞানপিপাসু বা অজানা কিছু সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ সাহিত্য জগতে স্থানলাভে সহায়তা করে।

মুঘল সশ্রুটি আওরঙ্গজেবের আংটি চুরি ‘বাদশাহী আংটি’ উপন্যাসের মূল বিষয়। বনবিহারীবাবু এ গল্পের অন্যতম একটি চরিত্র। যিনি নিজের বাড়িতে একটি ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা নির্মাণ করেন। এবং সেখানে কুমির, আফ্রিকান বাঘ, হায়না, কাঁকড়াবিছে ও ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা পোষেন। শেষে দেখা যায়, লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে বনবিহারীবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে উপন্যাস ও চলচ্চিত্র হিসাবে এরকম আকস্মিক ঘটনা দুর্বলতারই পরিচয়। যাই হোক, আমরা যে তৃতীয় টেক্সট বা ভাষ্যের কথা বলছিলাম সেদিক থেকে এই উপন্যাসটি তেমন সাড়া ফেলেনি। জনপ্রিয়তার নিরিখে ‘রয়েল বেঙ্গল রহস্য’ কিছুটা হলেও এগিয়ে। ‘রয়েল বেঙ্গল রহস্য’ গল্পটি শুরু হচ্ছে—

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।।

ফেলুদা বলল, “আমাদের এবারের জঙ্গলের ঘটনাটা যখন লিখবি তখন ওই ছ লাইনের সংকেতটা দিয়ে আরম্ভ করিস। ‘সংকেতের ব্যাপারটা ঘটনার একটু পরের দিকে আসছে; তাই যখন জিঙ্কস করলাম ওটা দিয়ে শুরু করার কারণটা কী, তখন ও প্রথমে বলল, ‘ওটা একটা কায়দা। ওতে পাঠককে সুড়সুড়ি দেবে।’ উত্তরটা আমার পছন্দ হল না বুঝতে পেরেই বোধহয় আবার দু মিনিট পরে বলল, ‘ওটা শুরুতে দিলে গল্পটা যারা পড়বে তারা প্রথম থেকে মাথা খাটাতে পারবে।’”^৫

অন্যদিকে চলচ্চিত্র শুরু হচ্ছে একটি চিঠি পাঠ দিয়ে “আপনার বন্ধু শ্রীপ্রদোষ মিত্র মহাশয়ের ধুরন্ধর গোয়েন্দা হিসাবে খ্যাতি আছে বলিয়া শুনিয়াছি।” আর গল্পে বর্ণিত সংকেত সূত্রটি চলচ্চিত্রে বেশ কিছুটা পরে আসে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গল্প একভাবে শুরু হচ্ছে আর চলচ্চিত্র অন্যভাবে। এবং এই রহস্যগল্পে শশাঙ্কবাবুর মুখ থেকে শোনা তড়িৎবাবুর রহস্যজনক মৃত্যু বা রয়েল বেঙ্গল বাঘের কথা ফেলুদার কাছে যত না গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই সংকেত সূত্রটি। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে মূল রহস্যের গন্ধ। তড়িৎবাবুর মৃত্যু, রৌপ্যমুদ্রের ঘড়া লুঠ, বাঘের প্রসঙ্গ টোপ আকারে আসা, সিংহরায় পরিবারের সম্পত্তির কথা এ সমস্ত রহস্যের কিনারা ফেলুদা পায় এই সংকেত সূত্রের মধ্য দিয়ে। গল্পের যার উল্লেখ প্রথমে থাকলেও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে সেই সংকেত সূত্রে আশ্রয় করেই। অথচ গল্পের নাম যে প্রাণীর নামে তাকে চলচ্চিত্রে খুব কমবারই দেখা যায়। অর্থাৎ সাহিত্যে যেভাবে ঘটনা বর্ণনা করা হয় চলচ্চিত্রে সেভাবে বর্ণনা না করে ধ্বনি ও ইমেজের উপর নির্ভর করতে হয়। একটু আগে আমরা যে তৃতীয় টেক্সট বা ভাষ্যের কথা বলেছিলাম এখানে সেই ধারণাই স্পষ্ট।

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে সাহিত্যের ভাষা আর চলচ্চিত্রের ভাষা প্রয়োগগত দিক থেকে আলাদা। যে ভাষাতে আমরা সাহিত্য পাঠ করি, সে ভাষাতে চলচ্চিত্র পাঠ করি না। বলা বাহুল্য সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দু'টি পাঠ। অবশ্যই ভিন্ন ধরনের পাঠ। সাহিত্যে যা পাঠ করা হচ্ছে সেই পাঠটি চলচ্চিত্রে ছব্ব এক থাকবে তা কিন্তু নয়। মাধ্যম ভেদে পাঠভেদে পাল্টে যেতে থাকে। এর কারণ কী? আমরা যা পড়ছি বলা যেতে পারে তা লেখকেরই এক প্রকাশভঙ্গি। বিষয়, প্রকরণ, ভাব, লেখকের কল্পনা বৈচিত্র্য যে কোন সৃজনশীল শিল্পরূপের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর অন্যদিকে চলচ্চিত্রে যা দেখি তা এক অর্থে বলা যেতে পারে পরিচালকের 'ভিউ ফাইণ্ডার'। অর্থাৎ পরিচালক আমাদের চলমান কয়েকটা ছবি দেখান। 'একেই বলে শুটিং' গ্রন্থের ভূমিকাতে সত্যজিৎ রায় বলেছেন—

ফিল্ম তৈরির কাজটাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হল লেখা, দ্বিতীয় ছবি তোলা, আর তৃতীয় ছবি জোড়া ... শুটিং হয়ে গেলে, টুকরো টুকরো ভাবে তোলা দৃশ্যগুলো চিত্রনাট্যে যেমন আছে তেমন করে পর পর সাজিয়ে যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটাই লোকে পর্দায় দেখে।

আসলে দর্শকরা যা দেখে তা পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পগতরূপ। এক্ষেত্রে পরিচালককে মূলত তিনটি দিকে নজর রাখতে হয় এক চিত্রনাট্য, দুই সুদক্ষ অভিনয় পারদর্শীতা এবং তিন চিত্রনাট্যের সাথে সাযুজ্য রেখে ক্যামেরার কারসাজি। এই তিনের সমন্বয়ে মন্দ গল্পও ভালো চলচ্চিত্র হতে পারে। এর পাশাপাশি একজন পরিচালককে ব্যবসায়িক দিকটাও দেখতে হয়। যাতে করে চলচ্চিত্রটা ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখ দেখতে পায়। তার মানে এই নয় যে শিল্পকে পণ্য হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে। যদি দেখা যায় ব্যবসায়িক স্বার্থ চলচ্চিত্রের শিল্পগতরূপকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, তবে সেটি শিল্পমাধ্যমের কাছে বা যারা এই মাধ্যমটির সাথে জড়িয়ে আছে তাদের কাছে চিন্তার কারণ। কেন? এ ধরনের ব্যবসায়িক স্বার্থ ধীরে ধীরে তার বাজারচালিত শক্তি দিয়ে চলচ্চিত্রের শিল্পগতরূপকে গ্রাস করে। লোলুপ স্বার্থাশ্বেষী চক্র শিল্পীর নান্দনিক ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা ও চলচ্চিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে একথা প্রাসঙ্গিক একারণেই যে, জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁর সৃষ্ট শিল্পরূপ কখনই বাজার নিয়ন্ত্রিত লোলুপ স্বার্থাশ্বেষী চক্রের কবলে পড়েনি। তাঁর কাছে শিল্পীর শিল্পবোধ, শিল্প নির্দেশক, সঙ্গীত পরিচালকের (অভিনয় ও ক্যামেরার নেপথ্যে যাঁরা থাকেন প্রায় সকলের) পারঙ্গমতা ও উৎকর্ষের দিকটা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে সে কথাই বলেছেন। আসলে তাঁর কাছে গুরুত্বহীন কিছু ছিল না বলেই একটা চলচ্চিত্রের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।

আলোচনার অন্তিম পর্বে এসে একথা বলা যেতে পারে যে, ফেলুদা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র হিসাবে জনপ্রিয় সত্যজিৎ রায়-এর দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। সন্দীপ রায় তাঁর মত করে চেষ্টা করেছেন সেই ধারাকে অব্যাহত রাখার। তবে সত্যজিৎ রায় স্বতন্ত্র একারণে, তিনি বোধ ও মননের সেতু নির্মাণ করেছিলেন চলচ্চিত্র ও দর্শকদের মধ্যে। তিনি চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পের ব্যাখ্যা করেছিলেন—

Scripting is the beginning of film-making; editing the end. Direction is something built on these two pillars- sor Satyajit Ray at any rate. By exercising complete control of these two stages Satyajit integrates his work and makes it the complete translation of the picture in the mind ... Satyajit's sense of detail is closely linked with his keen observation of life, his memory of the character of the scene.^১

চলচ্চিত্রের নান্দনিক দিককে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর মনের ভাবনাকে অন্যরকমভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন চলচ্চিত্রে। শুধুমাত্র বাজার নিয়ন্ত্রিত স্বার্থে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি। ফলে তিনি তাঁর রহস্য গল্প উপন্যাসে রহস্যকে চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করেছেন। পাঠক সেই রহস্য সমাধানের সূত্র ধরে সেই টেক্সট-এর একরকম ভাষ্য নির্মাণ করে চলেছেন এবং এক নিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। আর অপরদিকে সেই গল্প চলচ্চিত্রে আর একরকম ভাষ্য তৈরি করে চলেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে ভুলে গিয়ে শিল্পের নান্দনিক প্রেক্ষাপটকেই আমরা বেছে নিয়েছি। দর্শককে প্রতিনিয়ত সঙ্গী করে এগিয়ে চলার দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া যে চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায় যেন তারই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেটা করতে গিয়ে তিনি সাহিত্যকে নির্বাচিত করেছিলেন। আর একটি বিষয় স্মরণে থাকবে যে ফেলুদা গল্প উপন্যাসের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে প্রতিপদে মূল গল্প উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখায় ভালো। দু'টি আলাদা আর্ট ফর্মকে এক করে না দেখার মূল কারণ কাহিনির চিত্রনাট্য লেখার সময় তার অল্পবিস্তর বা তার থেকে একটু বেশি পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী। তবে, গল্প, উপন্যাস অর্থাৎ মূল কাহিনির যে অংশগুলো পরিচালককে অনুপ্রাণিত করে, চলচ্চিত্রে পরিচালক সেটার প্রতিফলিতরূপকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন অর্থাৎ সাহিত্যের প্রতি এই আনুগত্যকে পরিচালক স্বীকার করেন। সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেও একথা বাঞ্ছনীয়।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, সন্দীপ, 'মগনলাল মেঘরাজ', আমি আর ফেলুদা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, বইমেলা ২০০৬, পৃ. ৩৫
২. রায়, সত্যজিৎ, 'ডিটেল সম্পর্কে দু'চার কথা', বিষয় চলচ্চিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ৫৬
৩. রায়, সত্যজিৎ, 'সোনার কেপ্লা', ফেলুদা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৮২
৪. Ray, Satyajit, Seton, Marie, Chapter 5 Pather Panchali, Portrait of A Director, "The train, diminutive as a toy crawling at the edge of the field, is the symbol of modern world cutting in upon village life. The train and its harsh clatter will form a link in the development of Apu and the important events in his life through the trio of flims. Here Apu makes the exciting discovery of its very existence", Penguin Random House India Pvt. Ltd, First published in the UK by Dobson Books 1971, P. 81
৫. রায়, সত্যজিৎ, 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', ফেলুদা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৩৭৩

৬. Ray, Satyajit, Seton, Marie, Chapter 10 RAY AS SCENARIST, Portrait of A Director, Penguin Random House India Pvt. Ltd, First published in the UK by Dobson Books 1971, P. 185–186.

গ্রন্থপঞ্জি :

১. রায়, সত্যজিৎ, *একেই বলে শুটিং*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৯
২. রায়, সত্যজিৎ, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮২
৩. সেন, সুকুমার, *ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৮
৪. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, *মানিকদার সঙ্গে*, আজকাল, কলকাতা, বইমেলা ১৯৯৩
৫. সেনগুপ্ত, সুনীত, *সত্যজিৎের ছবি ও খেরোর খাতা*, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০
৬. সাহা, সৌমিক (সম্পা.), *সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : বন্ধুতার আনাচ কানাচ*, কবিতীর্থ, কলকাতা, জুলাই ২০১৫
৭. দাশগুপ্ত, শিবাদিত্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, পাল, অনল (সম্পা.), *সত্যজিৎ সন্দেশ*, সত্যজিৎ রায় জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, কলকাতা, ২ মে ২০২২

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মৃগাল সেনের ‘আকালের সন্ধানে’

একতা গাঙ্গুলী

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ বাংলার ইতিহাসে এক গভীর মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের চিহ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডিনায়াল পলিসি (Denial policy) বাংলার চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল প্রকৃতিগত ও গুণগত পরিবর্তন যুদ্ধকালীন সময়ে তীব্র খাদ্য সংকটের সৃষ্টি করে যা নিঃসন্দেহে গ্রামবাংলার কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ফলত, বিংশ শতকের তিনের দশকের শেষ থেকেই বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অবিচার এবং মানবিক সম্পর্কের টানা পোড়েন সংকটের প্রতীক হিসাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রতিভাত হতে থাকে। মন্বন্তরপূর্ব ও মন্বন্তরভোর সময়ে বাংলার এই অস্থির চরিত্রকে সম্বল করে বাংলা সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রের জগতে এক নতুন জাগরণের উন্মেষ ঘটে। বাস্তবতা, প্রতিবাদ এবং মানবিক চেতনার কেন্দ্রীয় পটভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার সাংস্কৃতিক জগৎ।^১ বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকে, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘অশনি সংকেত’ চলচ্চিত্রে শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম এবং ক্ষুধার আতর্নাদ প্রতিফলিত হয়েছে। চলচ্চিত্রকার মৃগাল সেনের ‘আকালের সন্ধানে’ এই ধারার উত্তরাধিকার, যেখানে ঐতিহাসিক মন্বন্তরকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থে পুনর্নির্মাণ করার প্রয়াস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।^২ মৃগাল সেন তাঁর কর্মে ইতিহাসকে শুধু পুনরাবৃত্তি করেননি, বরং প্রশ্ন করেছেন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিজেই উত্তরের সন্ধানে নির্মাণ করেছেন ‘আকালের সন্ধানে’—যেখানে ইতিহাস বর্তমানের ছায়াও বহন করে। তাঁর সৃষ্টিকর্ম কেবল বিনোদনের পরিসরে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা এক গভীর চিন্তার, সমাজ সচেতনতার ও রাজনৈতিক আত্মসমালোচনার ক্ষেত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন—চলচ্চিত্র কেবল গল্প বলার মাধ্যম নয়, বরং সমাজ ও ইতিহাসের সত্যকে উন্মোচনের এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র। মৃগাল সেনের চলচ্চিত্রের প্রতিটি দৃশ্যে, সংলাপে তাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য থাকে এক সামাজিক বক্তব্য, এক প্রশ্নচিহ্ন, সর্বোপরি এক প্রতিবাদ। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ‘আকালের সন্ধানে’ সেই অর্থে তাঁর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি বলা যেতে পারে, যেখানে তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহতা ও তার সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াকে আপামর দর্শকের কাছে নতুন ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর কেবল একটি খাদ্য সংকট নয়, এটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার চূড়ান্ত উদাহরণ। ব্রিটিশ শাসনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, যুদ্ধকালীন নীতি এবং স্থানীয় জমিদারি-শোষণ মিলিত হয়ে এই মানবিক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে বাংলার গ্রামীণসমাজে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য, শোষণ এবং সামাজিক অসমতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসন বাংলাকে সামরিক ও খাদ্য সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এই সময় খাদ্য মজুত ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় জমিদাররা এই সুযোগে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও দামের বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। এর পাশাপাশি শহরে রপ্তানির জন্য চাল ও অন্যান্য

খাদ্যপণ্য স্থানান্তরিত হওয়ায় গ্রামীণ মানুষের কাছে খাদ্যের পরিসর সীমিত হতে থাকে।^৪ মন্বন্তরের সময় ব্রিটিশ প্রশাসন যথাযথ ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা ও সামরিক অগ্রাধিকার খাদ্য সরবরাহ এবং স্থানীয় ত্রাণব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যর্থতা সৃষ্টি করে। ফলে, দুর্ভিক্ষ দ্রুত বিস্তৃত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামাজিকভাবে, শিশু, বৃদ্ধ এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামীণ সমাজে দারিদ্র্য, শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্য মন্বন্তরের প্রভাবে দীর্ঘমেয়াদি করে তোলে।^৫ মন্বন্তরের মানবিক ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আনুমানিক ৩০-৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। মৃত মানুষের পরিবার আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রা ধ্বংসপ্রায় হয়। খাদ্য ও অর্থনীতির সংকটের কারণে গ্রামীণ সমাজের আস্থা ও সামাজিক সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘমেয়াদি, মন্বন্তর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জনগণের অসন্তোষ বাড়ায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্বরান্বিত ঘটায়। এন্টাইটেলমেন্ট থিওরি (Entitlement Theory)^৬ অনুযায়ী, মন্বন্তর কেবল খাদ্য উৎপাদনের অভাবে নয়, বরং মানুষের খাদ্য অধিকার হ্রাস এবং বাজার ও বিতরণ ব্যবস্থার ব্যর্থতার ফল। ১৯৪০-এর দশকে যখন মৃগাল সেন প্রথমবারের মত কলকাতায় এসেছিলেন তখন কলকাতা এক গভীর সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, খাদ্যসংকট, বেকারত্ব, আর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তর—এই সবই শহর কলকাতার চেহারা বদলে দিয়েছিল। শহরের একদিকে যুদ্ধের অর্থনৈতিক লভ্যাংশে মুনাফাখোর শ্রেণি গড়ে ওঠে, অন্যদিকে রাস্তায় অনাহারে মৃত্যুবরণ করা লক্ষ মানুষ। এই বৈপরীত্যই তাঁর মনের মধ্যে প্রশ্নের বীজ বপন করে, যা পরবর্তীকালে তাঁর চলচ্চিত্র ভাবনায় প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৬০-এর দশকে তাঁর নির্মিত 'ভূবন সোম' (১৯৬৯) তাঁকে ভারতীয় সমান্তরাল সিনেমার পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিণত হয়—সিনেমায় তিনি দেখতে শুরু করেন সমাজ, শ্রেণি ও মানুষের নৈতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। তাঁর মতে "Cinema became my political act. I chose the camera, not the slogan."^৭—আকালের সন্ধানে তাঁর এমনই এক সৃষ্টি। এটি কেবল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের উপর নির্মিত একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি 'চলচ্চিত্রের মধ্যে চলচ্চিত্র' (film within a film),^৮ যেখানে একটি ফিল্ম ইউনিট মন্বন্তরের পটভূমিতে সিনেমা তৈরি করতে গ্রামে যায়। কিন্তু তারা যখন গ্রামের বাস্তব জীবন দেখে বুঝতে পারে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, শোষণ—এই সব কিছু আজও একই রকম আছে। ফলে অতীত ও বর্তমানের সীমানা ভেঙে যায়। এই 'আকাল' শুধু ইতিহাসে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সমকালীন সমাজেও পুনরাবির্ভূত হয়। মৃগাল সেনের ভাষায়—"The famine never really ended—it only changed its form."^৯ পরিচালক এই চলচ্চিত্রে অতীত ও বর্তমানের এই মিশ্রতাকে ব্যবহার করেন রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে। তাঁর কাছে সিনেমা এক সামাজিক দলিল—যা দর্শককে কেবল আবেগে নয়, চিন্তায় আন্দোলিত করে। তিনি ব্যবহার করেন ব্রেখটীয় 'এলিয়েনেশন টেকনিক',^{১০} অর্থাৎ দর্শক যেন গল্পে হারিয়ে না যায়, বরং নিজেদের সমাজের সঙ্গে তুলনা করে ভাবতে শেখে। সংলাপের ভাঙন, চরিত্রদের আত্মসমালোচনামূলক সংলাপ—সবই এক উদ্দেশ্যে নির্মিত। দর্শক যেন অনুভব করে, এই দুর্ভিক্ষ শুধু ইতিহাস নয়, এটি আমাদের চারপাশেই বেঁচে আছে।

'আকালের সন্ধানে' চলচ্চিত্রের সূচনায় ট্রেনের ছুটে চলা, ক্ষেত ভরা সবুজ ফসল এক প্রতীকী দৃশ্য, যা সময় ও সমাজের গতিশীলতা ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তীতে দেখা যায় পাকা গ্রামের রাস্তায় কয়েকটি গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে—এই দৃশ্যটি বর্ণনা করে অবিভক্ত বাংলায় নগর সভ্যতা গ্রামজীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই

দৃশ্যের সঙ্গে পটভূমিতে সলিল চৌধুরীর বিখ্যাত গণসংগীত শোনা যায়, “হেই সামালো ধান হো, কাস্তে দাও শান হো”—যা পরিশ্রম, সংগ্রাম ও জীবনের অবিচল চক্রের প্রতীক। এরপরই ধীরে ধীরে বর্ণনাকারীর কণ্ঠ শোনা যায়—৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০, কলকাতা থেকে একটি সিনেমার দল ছবি তুলতে চলেছে এক গ্রামে, গ্রামের নাম হাতুই। স্ক্রিনে ফুটে ওঠে ছবির নাম—‘আকালের সন্ধানে’, এখানেই মন্বন্তরের ইতিহাস ও বর্তমানের সংলাপের সূচনা ঘটে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় জীর্ণকায় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক গ্রামের পাকা রাস্তার ধারে বসে বলেন—‘বাবুরা এয়েচেন আকালের ছবি তুলতে, আকাল তো আমাদিগের সর্বাদ্বে’—এটি আকালের সন্ধানে চলচ্চিত্রের অন্যতম গভীর ও প্রতীকী মুহূর্ত। এখানে গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তির কথায় ধরা পড়ে বাস্তব ও চলচ্চিত্রের জগতের সংঘাত। ‘বাবুরা’ বলতে বোঝানো হয়েছে শহুরে চলচ্চিত্রদলকে, যারা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তর নিয়ে ছবি তুলতে এসেছে। কিন্তু গ্রামের এই বৃদ্ধের সংলাপ ইঙ্গিত দেয় যে সেই ‘আকাল’ কেবল অতীতের ইতিহাস নয়—এখনও তাদের জীবনের অঙ্গ, তাদের দেহে-মনে, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সংগ্রামে তা বিরাজমান। অর্থাৎ, চলচ্চিত্রের দল ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে এসেছে, কিন্তু গ্রামের মানুষদের কাছে সেই ইতিহাস আজও অবসান হয়নি, তাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা রয়েই গেছে। এই সংলাপটি মৃগাল সেনের ব্রেকটীয় ‘এলিয়েনেশন ইফেক্ট’^{১১}—এর এক চমৎকার উদাহরণ যেখানে দর্শক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে বর্তমানের কঠোর বাস্তবতা উপলব্ধি করে।

গ্রাম হাতুইয়ে এসে পরিচালকসহ সিনেমার ইউনিট একটি প্রাচীন জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নেয় যা এক সময়ের ঐশ্বর্যের নিদর্শন, অথচ এখন নিঃসঙ্গ ও জীর্ণ। সেই বাড়িতে একশটি ঘরের মধ্যে মাত্র একটি ঘরে বাস করেন এক বৃদ্ধা ও তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী। বাকিরা সবাই শহরে চলে গেছেন এই দৃশ্যটি, নগরায়ণের ফলে গ্রামীণ জীবনের পতনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। মন্বন্তরের ছবি করতে এসে পরিচালক তার ইউনিটের কাছে কয়েকটি ছবি দেখান। পর্দায় ভেসে ওঠে দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার দুটি শিশুর ছবি—ক্ষুধা ও মৃত্যুর নগ্ন বাস্তবতার সামনে চলচ্চিত্রের কৃত্রিমতা মুহূর্তেই মুছে যায়। পরিচালক বলে ওঠেন—‘১৯৪৩—পৃথিবীতে যুদ্ধ, আর আমাদের দেশে তখন ভাগ হয়নি। একটা গুলি চলল না, বোমাও পড়ল না। কিন্তু একটা বছরে মরে গেল পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ, শুধু না খেতে পেয়ে। They starved and dropped dead.’ এই সংলাপটি শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নয়, বরং সেনের চলচ্চিত্রের মূল বক্তব্য যুদ্ধ নয়, মানুষকে হত্যা করেছে অভাব, লোভ, প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে তীব্রভাবে তুলে ধরে। এরপরই দেখা যায়, পরিচালক দর্শকদের সামনে আনেন গান্ধার সভ্যতার ‘Starving Buddha’ চিত্রটি। সংলাপে উঠে আসে ‘গান্ধার কালচার—স্টারভিং বুদ্ধা।’

ইস, না খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা!

তাহলে বুঝেছো—পেটে দানা পানি না পড়লে ভগবানও কুপোকাত।

এই কথোপকথন ধর্ম, ইতিহাস ও মানবতার সীমান্তে দাঁড়িয়ে এক গভীর সত্য উন্মোচন করে—ক্ষুধা সব দেবত্বকেও হার মানায়। এখানে মৃগাল সেন মূলত ব্রেকটীয় alienation effect-এর কৌশল ব্যবহার করেছেন, যাতে দর্শক আবেগ নয়, চিন্তার মাধ্যমে দৃশ্যটিকে গ্রহণ করে। এরপর পরিচালক পরিচিত হন হরেন-এর সঙ্গে, যিনি গ্রামবাসীদের একজন, একসময় গ্রামীণ নাট্যচর্চায় যুক্ত ছিলেন। হরেনের বাবা ও কাকা তাঁতের কাজ করেন, তিনি বলেন—সুতো পাওয়া যায় না, দাম আকাশছোঁয়া। কোনমতে দিন গুজরানো হচ্ছে আর কি! এখানে হরেন জানায়, তাঁর পরিবারের

জন্য তাকে শিল্পচর্চা ত্যাগ করতে হয়েছে। হরেন বলে—আপনি এর মর্ম বোঝেন, আপনি গুণী মানুষ। সংসারের চাপে থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কোথাও হিটলার, কোথাও লেলিন, কোথাও স্টালিন। এই সংলাপগুলো ১৯৪০-৫০-এর দশকের রাজনৈতিক আদর্শের অনুপ্রবেশকে প্রকাশ করে, যেখানে গ্রামের সাংস্কৃতিক চেতনা ধীরে ধীরে রাজনীতি ও মতবাদের রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। হরেনের সেই কথাটি—কলকাতা থেকে ভাবছিলাম কার্ল মার্কসের বই আনাবো...—এই সংলাপের মাধ্যমে মৃগাল সেন আসলে দেখাচ্ছেন, ‘আকাল’ শুধু পেটের নয়—চিন্তারও। হরেনের না-পড়া কার্ল মার্কস বইটি সেই ‘চিন্তার অভাব—এর প্রতীক, যা মানুষকে রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত হতে দেয়নি। এই দৃশ্যের ক্যামেরা-চালনা এবং হরেনের মুখের ক্লোজ-আপ শটে মৃগাল সেন যেন দর্শকদের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করেন শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি—সব মিলিয়ে কোথায় গেল মানুষের চেতনা? হরেনের মুখে ক্লান্তি, স্বপ্নভঙ্গ, এবং বঞ্চনার ছাপ যা আকালের সন্ধানে ছবির সামগ্রিক থিমের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

চলচ্চিত্রের মধ্যেই চলচ্চিত্রের শ্যুটিং শুরু হয়—যেখানে ১৯৪৩-এর মনস্তরকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। আকাশে মিলিটারি প্লেনের আওয়াজ, শত শত সেনাগাড়ি, গ্রামবাসীর আতঙ্ক—সবকিছু যেন বাস্তব ও অভিনয়ের সীমা ভেঙে দেয়। গ্রামবাসীর সিনেমার শ্যুটিং দেখতে ভিড় জমায়, কারণ তাদের কাছে সিনেমা দেখা মানেই এক অদ্ভুত বাস্তবের অভিজ্ঞতা। শ্যুটিং দেখতে আসেন গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারও। তিনি পরিচালককে বলেন—বিপ্লবমঙ্গল ওই টকি আমার ভালো লাগেনি। বিশ্বাসই সব। মানুষের পরিচয় এই ছবিটায় আসেনি। আমি পাপ পুণ্যের নিয়ম মানি না, আমি অধার্মিক। আসল হচ্ছে বিশ্বাস—ওটাই ধর্ম। আমি রাজনীতির কিছু বুঝি না। এই সেদিন কয়েকজন কচি কচি ছেলে গুলি খেয়ে মরে গেল—কিসের জন্য? সেই বিশ্বাস। সংলাপে ১৯৭০-র নকশালবাড়ি-পরবর্তী রাজনীতি ও আদর্শবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ‘বিশ্বাস’ শব্দটি এখানে এক দ্বন্দ্বময় ধারণা যেখানে যুব প্রজন্মের আত্মত্যাগ ও বিভ্রান্তি একসাথে প্রতিফলিত হয়।

চলচ্চিত্রের মধ্যকার চলচ্চিত্রের এক দৃশ্যে দেখা যায় গ্রামের কয়েকজন গ্রামবাসীর কথায় ১৯৪৩ এর আকালের ছবি ফুটে ওঠে—আকাল আকাশ ভেঙে অকাল নেমেছে।—এই সংলাপটি পুরো চলচ্চিত্রের সারমর্ম। ক্ষুধা যেন আকাশ থেকে নামা অভিশাপ, যার হাত থেকে কেউই রক্ষা পায় না। মৃগাল সেন এখানে বাস্তব ও প্রতীকের মিশ্রণে বাংলার দুর্ভিক্ষকে শুধু ইতিহাস নয়, এক চিরস্থায়ী মানসিক অবস্থা হিসেবে দেখিয়েছেন। ওই গ্রামেরই দরিদ্র কৃষক চন্দ্রধর—যার সংসারে আছে পুত্র অর্জুন, পুত্রবধু সাবিত্রী, এবং এক ছোট শিশু। মহাজন আসে তাদের তিন বিধা জমি কিনতে—মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে। চন্দ্রধর প্রতিউত্তরে দৃঢ়ভাবে জানায়—চাষির জমি গেলে থাকবে কি? জমি আমি বেচবনে। এখানে চন্দ্রধর প্রতীক হয়ে ওঠে কৃষকের প্রতিরোধী চেতনার, যেখানে জমি মানেই বেঁচে থাকা, স্বপ্ন, আত্মমর্যাদা। কিন্তু সেই প্রতিরোধই অভাবের কাছে ভেঙে পড়ে। এই দৃশ্যের পর গ্রাম্য শিক্ষক মাস্টারমশাই মহাজনের ভূমিকায় অভিনয়কারী শিল্পীকে জানান—আপনার মত লোক আজও আছে আমাদের গ্রামে। এই সংলাপটি বোঝায় গ্রামে এখনও কিছু মানুষ আছে যারা জোরজুলুমকারী, ঠগ মহাজন, জমিদার, ভোগ দখলকারী। যারা গ্রামে শকুনের ভূমিকা পালন করে।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় চন্দ্রধরের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অসুস্থ অর্জুন, শিশুসন্তানসহ এই অভাবের সংসারে সাবিত্রী উপার্জনের একমাত্র পথ হিসেবে দেহব্যবসা গ্রহণ করে। রাতে ঘরে

ফেরার পথে যখন সে কিছু চাল ও তেল নিয়ে আসে, অর্জুন জিজ্ঞেস করে—কোথায় পেলি? সাবিত্রী চুপ করে কিছুক্ষণ পর বলে—ভাত ফুটলে ডাকবো। এই সংলাপে মৃগাল সেন এক অবর্ণনীয় নীরবতা সৃষ্টি করেন যেখানে শব্দের চেয়ে মুখের নীরবতা অধিক অর্থবহ। কিন্তু অর্জুন সত্যটা বুঝে ফেলে—আমি জানি তুই কোথায় গেছিলি ... কলকাতার বাবুদের কাছে! ক্রোধ, অপমান ও অসহায়তার সে উনুন, হাঁড়ি ভেঙে দেয়, স্ত্রীকে প্রহার করে, সন্তানকে ছুড়ে মারতে যায় তখনই দুর্গা চিৎকার করে ওঠে। দুর্গা, গ্রামেরই আরেক গৃহবধূ—যার স্বামীর একটি হাত নেই, সংসার অভাবে জর্জরিত, আর দুমাসের এক শিশু সন্তান। সে সিনেমার ইউনিটে কাজ করে দিনে মাত্র সাত টাকা মজুরিতে। যখন সে শ্যুটিং সেটে সাবিত্রীকে দেখে, তখন নিজের মধ্যে যেন তাকে খুঁজে পায়। সাবিত্রী যেন তারই প্রতিচ্ছবি— একই দারিদ্র্য, একই ক্ষুধা, একই অজস্র যন্ত্রণা। দুর্গা চেষ্টা করে ওঠে, তার কান্না ও প্রতিবাদে শ্যুটিং বন্ধ হয়ে যায়। এই দৃশ্য মৃগাল সেনের চলচ্চিত্রজীবনের অন্যতম মর্মস্পর্শী প্রতীক। এখানে আকাল আর অভিনয়—দুয়ের পার্থক্য মুছে যায়। বাস্তবের মানুষ চলচ্চিত্রের কৃত্রিম আবরণের ভেতর ঢুকে পড়ে। এরপর দুর্গা বলে—‘আচ্ছা, তুমি আকাল কি দেখেছো আকাল? না তুমি কি করে জানবে সে তো অনেককাল আগের কথা।’ এই সংলাপই বাস্তবতার শেষ প্রশ্ন চলচ্চিত্রকাররা কি সত্যিই জানেন “আকাল” কী? পরিচালক মৃগাল সেন এখানে আত্মসমালোচনামূলক অবস্থান নেন, দর্শকদেরকেও সেই প্রশ্নে জড়িয়ে ফেলেন—আমরা যারা দেখছি, তারাও কি জানি ক্ষুধা কাকে বলে? আকাল সমগ্র গ্রামকে গ্রাস করলে সাবিত্রী তার সংসার, ঘর, সন্তান ফেলে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, সে তখন কেবল একটি চরিত্র নয় সে হলো বাংলার অভাবের নারীপ্রতীক। মাথায় বোঝা, চোখে জল, আর ছলছল চোখে তাকানো এই ছবিটি যেন নারী শ্রম, বঞ্চনা ও আত্মসমর্পণের প্রতীক। মৃগাল সেন এই দৃশ্যের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, ‘আকাল’ শুধু পেটের নয় সমস্ত গ্রামীণ সম্পর্ক ও অস্তিত্বের আকাল।

এরপর দেখা যায়, গ্রামে এক ভরা বাজার—শাকসবজি, মাছ, শাক-সবজি ভরা। কিন্তু হঠাৎই এক গ্রামবাসী রেগে বলে ওঠে—‘এসব কি হচ্ছে বলুন তো? তরি -তরকারিতে হাত দেওয়ার উপায় নেই!’ আপনারে কি চান আমরা না খেতে পেয়ে মরি? অপরজন বলেন—‘বাবুরা আকালের ছবি তুলতে এসে আকাল লাগিয়ে দিয়েছেন!’— এই সংলাপটি চলচ্চিত্রের মেটা-রিয়ালিজম বা বাস্তবতার ভিতরে আরেক বাস্তবতার প্রতীক। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করছে—চলচ্চিত্র নির্মাতারাই যেন বাস্তবের অভাব ডেকে এনেছেন অর্থাৎ শিল্প ও বাস্তব একে অপরের পরিপূরক, কিন্তু কখনো কখনো পরস্পরবিরোধীও। মৃগাল সেন এখানে দেখাতে চেয়েছেন—ইতিহাস পুনর্নির্মাণের চেষ্টায় যখন শিল্পী ‘আকাল’কে পুনরায় অভিনয় করে, তখন সে শুধু ইতিহাসের সাক্ষী নয়, বরং বর্তমান দুর্দশার অংশ হয়ে পড়ে।

পরবর্তী শ্যুটিং দৃশ্যে দেখা যায়, চলচ্চিত্র ইউনিট যখন চালের চোরাচালানের দৃশ্য শূট করছে, তখন বাস্তবে গ্রামের থানার স্থানীয় পুলিশ শ্যুটিং দেখেন। এখানে সিনেমা ও বাস্তবের সীমা মিলেমিশে যায়। এই মুহূর্তে মৃগাল সেন দর্শককে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন পুলিশের চোখের সামনে বাস্তব অপরাধ ঘটে, অথচ ন্যায়বিচার কেবল অভিনয়েই সীমাবদ্ধ। এটাই মৃগালের রাজনৈতিক বক্তব্যের শীর্ষবিন্দু—রাষ্ট্রযন্ত্রের অক্ষমতা, প্রশাসনের নৈতিক অন্ধত্ব এবং দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক কারণ একসাথে উন্মোচিত হয়।

এক পর্যায়ে গ্রামের মানুষেরা সিনেমার ইউনিটের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিভিন্ন কারণে এবং তারা গ্রামের মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে জড়ো হয়ে শ্যুটিং বন্ধ করতে উদ্যত হয়। সেখানে মাস্টারমশাই বলেন—‘আমরা হয়তো

ভুল করছি। 'অপরজন বলেন—“আমরা ঘর ছাড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। আকারের সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে যায়। কলকাতা থেকে কন্ট্রাক্টর বাবুরা এসে কি হালি না করেছিল!’

মাস্টারমশাই এর প্রতিউত্তরে বলেন—“কিছুই ভুলিনি এই সুদান্ন কি করে বাড়তি পাওনার জন্য চাষির থেকে জমি কেড়ে নিয়েছে আমি ভুলিনি। মানিক তুমি তখন ছোট ছিলে তোমার কাকার একচালা একখানা ঘর। কি করে জমি হল যা ভোগ দখল করছো তুমি আজ? আমি ভুলিনি। আর তুমি, তোমার কথাও আমার মনে আছে এইসব কথাই তারা ছবিতে দেখাচ্ছে। আমি দেখেছি, কেন তুমি তো ছিলে তুমি দেখিনি? তোমাদের কোথায় লেগেছে, আমি জানি।’ তাঁর স্মৃতিতে ফিরে আসে পঞ্চাশের মনস্তরের দুঃসহ দিনগুলি—যখন জমি হারানো, ক্ষুধা আর শোষণ গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। মৃগাল সেন এই দৃশ্যের মাধ্যমে মনস্তরের সামাজিক ক্ষতকে পুনরুজ্জীবিত করে দেখিয়েছেন, কিভাবে স্বাধীনতার পরেও মুক্তির স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে—যেখানে বাস্তবের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অন্যায় এখনো সেই অতীতেরই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে।

চলচ্চিত্রের শুটিং চলাকালীন বেশ্যার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য একজন মহিলার প্রয়োজন হয়। পরিচালক গ্রাম থেকে কাউকে নিতে চান, কিন্তু গ্রামের পুরুষেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—তাদের কাছে 'বেশ্যা' শব্দটি শুধুমাত্র নৈতিক কলঙ্কের প্রতীক, তারা বুঝতে চায় না যে এটি কেবল পর্দার অভিনয়। এই সামাজিক সংকীর্ণতাই গ্রামীণ মানসিকতার প্রতিফলন, যেখানে নারীকে কেবল সম্মানের প্রতীক হিসেবেই দেখা হয়, ব্যক্তি হিসেবে নয়। শেষে পরিচালক দুর্গাকে এই চরিত্রে নিতে চান। দুর্গা দারিদ্র্যের চাপে কিছু উপার্জনের আশায় রাজি হলেও, তার স্বামী বাধা দেয়—‘গ্রামের মান-সম্মান’ নষ্ট হবে বলে। তখন দুর্গার সংলাপটি ছবির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদের কণ্ঠ হয়ে ওঠে “গায়ের পাঁচজন তখনো ভাবেনি, এখনো ভাবতেছে না, তবে আজ কেন তারা আসে? সব ধুয়ে মুছে যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কি হবে মান-ইজ্জত দিয়ে? ধুয়ে খাবে?” এই সংলাপে দুর্গা কেবল নিজের নয়, সমগ্র নারী সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে। মৃগাল সেন এই দৃশ্যের মাধ্যমে পঞ্চাশের মনস্তরের মতোই দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও সামাজিক কপটতার মুখোশ উন্মোচন করেন। তিনি দেখান—যেখানে ক্ষুধা এখনো প্রাধান্য পায়, সেখানে 'মান-সম্মান' বা 'নৈতিকতা' আসলে কেবল শূন্য মুখোশ। দুর্গার প্রতিবাদই সেই মুক্তির চিৎকার, যা মনস্তরের মতোই মানবিক বোধের শূন্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। এই দৃশ্যে মৃগাল সেন নারীকে অর্থনৈতিক নিপীড়নের মুখোমুখি মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন, যে সমাজের প্রতীকী শিকার। দুর্গার প্রশ্ন—“মান ইজ্জত দিয়ে ধুয়ে খাবে?”—এটাই পুরো ছবির সামাজিক বিবেক 'আকালের সন্ধানে'—এর এই ধারাবাহিক দৃশ্যগুলিতে মৃগাল সেন গ্রামীণ সমাজের বাস্তব চেহারা উন্মোচন করেছেন। নারীর দারিদ্র্য, জমির অসম বণ্টন, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও নৈতিক ভণ্ডামি এখনো মুখোমুখি হয়।

চলচ্চিত্র আকালের সন্ধানে-এর শেষ পর্যায়ে যে সংকট দেখা দেয়, সেটি কেবল সিনেমার শুটিং বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এটি আসলে শহর ও গ্রামের, শিল্প ও বাস্তবতার মধ্যকার ভাঙনের এক প্রতীকী চিত্র। যখন দেখা যায় শুটিং বন্ধ হয়েছে, গ্রামবাসী ক্ষিপ্ত, এবং সেই সময় মাস্টারমশাই বলেন—‘আপনারা যে বিশ্বাস নিয়ে শুরু করেছিলেন, সে কি আর আছে? একটা ফাঁক, ভুল বোঝাবুঝি—আপনারা আর আমরা।’ এই সংলাপ চলচ্চিত্রের অন্যতম গভীর ও আত্মসমালোচনামূলক মুহূর্ত। এখানে “আপনারা” মানে শহরে বুদ্ধিজীবী, চলচ্চিত্র নির্মাতারা—যারা

দুর্ভিক্ষকে শিল্পে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, আর ‘আমরা’ মানে সেই বাস্তব মানুষ, যারা সেই দুর্ভিক্ষের শিকার। দু’পক্ষের এই ‘ফাঁক’ একদিকে যোগাযোগের ব্যর্থতা, অন্যদিকে শ্রেণি ও অভিজ্ঞতার ব্যবধানের প্রতীক। মৃগাল সেন এখানে শিল্পীর আত্মসচেতনতার প্রশ্ন তুলেছেন—যখন শিল্প বাস্তবকে ধরতে চায়, তখন কি তা বাস্তবকে সত্যিই স্পর্শ করতে পারে? নাকি তা কেবল তারই প্রতিরূপ সৃষ্টি করে? মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠে যে হতাশা, তা আসলে নির্মাতার নিজের আত্মসমালোচনা। সিনেমার ভেতরের সিনেমা (film within film) কৌশলের মাধ্যমে তিনি দেখান, কিভাবে ‘আকাল’ নামের এই সামাজিক দুর্যোগ কেবল ইতিহাসে নয়, শিল্প ও মানসের গভীরেও অবস্থান করছে।

শেষ দৃশ্যটি, যেখানে দুর্গার মুখ কালো পটভূমিতে ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যায়, সেটি চলচ্চিত্রের নীরব অথচ সর্বাধিক তীব্র মুহূর্ত। ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যায়, ‘ওরা চলে যাবার পর সপ্তাহখানেক বাদে দুর্গার ছেলে মারা যায়। স্বামী তিনদিন নিখোঁজ। দুর্গা এখন একা।’ এই একাকিত্বই যেন সমগ্র সমাজের প্রতীক—যেখানে নারী, গ্রাম, এবং নিম্নবর্গ ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দুর্গার মুখ ঝাপসা হওয়া মানে তার অস্তিত্ব মুছে যাওয়া নয়, বরং ইতিহাসের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া। মৃগাল সেন যেন আমাদের মুখে প্রশ্ন রেখে যান দুর্গা এখন একা, কিন্তু আমরা কি একা নই? এইভাবে চলচ্চিত্রটি শেষ হয়ে যায় আত্মসমালোচনামূলক এক নৈঃশব্দ্য, যেখানে বাস্তব ও শিল্প একে অপরকে প্রশ্ন করে যায়, আর আকাল রয়ে যায় অন্তরে।

রাজনৈতিকভাবে আকালের সন্ধানে এক নিঃশব্দ্য প্রতিবাদ। এটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করে, তেমনি স্বাধীন ভারতের সামাজিক ব্যর্থতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। স্বাধীনতার পরেও দারিদ্র্য, বেকারত্ব, এবং গ্রামীণ অব্যবস্থার যে অবসান ঘটেনি, তা এই চলচ্চিত্রে বারবার ফুটে ওঠে। মৃগাল সেন দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা পেলেও সমাজের মৌলিক কাঠামো বদলায়নি; শোষণ, শ্রেণি বৈষম্য এবং রাজনৈতিক উদাসীনতা একইভাবে টিকে আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে মৃগাল সেনের এই চলচ্চিত্র এক অনবদ্য প্রতীকী রচনা। এখানে ‘আকাল’ শুধু খাদ্য সংকট নয়, বরং ‘মানবতার অভাব’—এর রূপক। চরিত্ররা যখন গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, তখন তারা আবিষ্কার করে এক নির্মম সত্য সমাজে খাদ্যের চেয়ে করুণা ও ন্যায়বিচারের অভাবই বেশি ভয়াবহ। সেনের ক্যামেরা তাই কোনো রোম্যান্টিক বাস্তবতার ছবি আঁকে না। বরং তা বাস্তবতার ক্ষতচিহ্ন উন্মুক্ত করে।

মৃগাল সেনের ‘আকালের সন্ধানে’ কেবল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের চিত্র নয়, এটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার জীবন্ত প্রতিফলন। চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে যে অতীতের দুর্ভিক্ষ শুধুই ইতিহাস নয়; স্বাধীনতার পরও গ্রামীণ বাংলায় দারিদ্র্য, শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি মেলেনি। ব্রেকটিয় ‘এলিয়েনেশন’^{২২} কৌশলের ব্যবহার দর্শককে সরাসরি গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি আনে, যা আবেগপ্রবণতার পরিবর্তে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করা যায়। জমিদারী শোষণ, খাদ্য সংকট এবং সাধারণ মানুষের অভাব অতীতের পাশাপাশি সমকালীন সমাজেরও প্রাসঙ্গিকতাকে নির্দেশ করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যেখানে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রতিকূলতা অব্যাহত, সেখানেই আকালের সন্ধানে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে। চলচ্চিত্র অতীত এবং বর্তমানকে একত্রিত করে সামাজিক সচেতনতা জাগায় এবং দর্শককে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সচেতনভাবে ভাবতে সচেতন করে।

তথ্যসূত্র :

১. K. Sen Amarty, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford University Press, 1981, P. 55
২. Ghosh, Gautam, *Panchasher Manbantar O Banglar Sanskriti*, Papyrus, Kolkata, 2007, P. 122
৩. সেন, মৃনাল, *আমি ও আমার সিনেমা*, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৮
৪. Greenough, Paul, *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1941-44*, Oxford University Press, New Delhi, 1982, P. 45-78
- ৫ Mukherjee, Madhushree, *Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India During World War II*, Penguin, Kolkata, 2018, P. 215-217
৬. সেন, মৃনাল, *আমি ও আমার সিনেমা*, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩২
৭. Sen, Mrinal, *Always Being Born: A Memoir*, Stellar Publisher, Kolkata, 2004 P. 31
৮. সেন, মৃনাল, *আমি ও আমার সিনেমা*, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩২
৯. Sen, Mrinal, *Always Being Born: A Memoir*, Stellar Publisher, Kolkata, 2004, P. 49
১০. Ibid, P. 56
১১. সেন, মৃনাল, *আমি ও আমার সিনেমা*, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩২
১২. Sen, Mrinal, *Always Being Born: A Memoir*, Stellar Publisher, Kolkata, 2004 P. 56

দলিত মুক্তি : একটি প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ

গৌতম সরকার

আমরা (খ দল) অনেকেই দলিত বিষয়কে মেনে নিতে চাইনা। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে দলিত-রা আছে কি নেই?—এই বিতর্ক নানা মহলে বিদ্যমান। দলিত চর্চায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি শরণকুমার লিঙ্গালের ‘Towards an Aesthetic of Dalit Literature’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন অধ্যাপক মৃন্ময় প্রামাণিক ‘দলিত নন্দনতত্ত্ব’ নামে। এই অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। সেই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা অংশে অধ্যাপক প্রামাণিক বলেছেন এবং সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন—

বাংলা কীভাবে একেবারে ব্যতিক্রম হবে? মানে বাংলাকে ব্যতিক্রম ভাবা কেন? এখানেও ব্রাহ্মণ্যবাদ আছে নানা ভাবে, হিন্দুত্ববাদী ভারত সংস্কৃতির আধিপত্য আছে, জাত বিভাজন আছে।’

অর্থাৎ বক্তব্যকে স্বীকার করে নিলে; বলতে হয়—দলিত আছে। বাঙালি মনে এই চেতনা চেতন-অবচেতনে কাজ করে। কারণ তারা ব্রাহ্মণ্যবাদকে স্বীকার করে। কেন-না ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাংলা একেবারেই যে ভিন্ন তা কিন্তু নয়। এখানেও জাতপাত আছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য আছে। অবশ্য সেটা হয়তো অন্য কোনও প্রদেশের মত বেশি সক্রিয় নয়। আবার নিষ্ক্রিয়ও নয়। যদি এমন ধরে নিয়ে এগোই; তাহলে কীভাবে দলিতদের মুক্তি সম্ভব! কিংবা আদৌ সম্ভব কিনা—এই সম্ভাবনাকে প্রশ্ন করেই আমাদের এই আলোচনা।

অর্থাৎ প্রশ্ন উঠল—দলিত মুক্তি সম্ভব? হলে কীভাবে? এমন প্রশ্নে একটি গল্প মনে পড়ছে—গল্পটা একটা সার্কাসের হাতির। মাছত তাকে সামান্য শেখল পায়ে পরিয়ে বেঁধে রেখেছে। মাছত হাতিকে বুঝিয়েছে (মগজ ধোলাই) যে, তুমি বন্দি। তুমি কোনো মতে ছুটে পালাতে পারবে না। সেকারণে হাতি পায়ে শেখল নিয়ে যতদূর যাওয়া সম্ভব ঠিক ততদূর অবধি বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়ায়।

দলিত বিষয়ক আমার একটি পূর্বের লেখায় ‘সারকাজম’-এর আলোচনায় এই গল্পটি উল্লেখ করেছি মাত্র। সে বিষয়টি অন্য হলেও এর থেকে খুব একটা আলাদা নয়। যাইহোক, গল্পটিতে ‘সার্কাস’ (Circus) এবং ‘রিয়ালিটি’ (Reality) দুই-ই আছে। যথাসম্ভব দু’টি বিষয়ের পারস্পরিক আলোচনায় দলিত মুক্তি সম্ভব ও অসম্ভব দুই-ই বেড়িয়ে আসবে।

২

‘দলিত’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে—অনেকের আপত্তি আছে। তাদের মতে, নিজেদের দলিত বললে নিজেদেরই ছোটো করা হয়। আমরা নিজেদের ছোটো ভাবব কেন? বলব কেন? অপারক বলব কেন? অক্ষম বলব কেন? ইত্যাদি নানা রকমের প্রশ্ন করতে থাকে।

যারা এই দলের লোক তাদের তারিফ না করে পারি না। নিজস্ব উত্তরণ চাইলে এই মনোভাবের ভীষণ প্রয়োজন। কারণ, কানা যদি নিজেকে কানা ভেবেই অস্থির হয়ে ওঠে। তাহলে সে বড় অচল হয়ে যায়। ফলত Positive থাকে। এই হলো ‘ক’-দলের মূল মন্ত্র। অর্থাৎ এদের দলিতবোধ নেই। এদের চলাফেরাও দলিতের মতো নয়। কোনো কিছু সমস্যার কাছে এরা মাথা নত করে না। বরং উচিত জবাব দেয়।—‘আবো দো হড় জাতি’ এবং ‘দেখুং খোলাং আবু গেবান সবেনা’। এই আত্মবিশ্বাস হড় জাতির কাছে থেকে পাই। অর্থাৎ, আমরা হড় জাতি। আমরা হিন্দুদের চাইতে উঁচু জাতের লোক। এই আত্ম-গৌরবই দলিত মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার। এই আত্মবিশ্বাস থাকলে কোন কিছুর ভীতি হয় না। অর্থাৎ হড় জাতির মতো সকলের উচ্চস্বর হওয়া প্রয়োজন। আমি যা, আমার যা কিছু সবই গর্বের। এই হল ‘ক’ দলের মূল মন্ত্র।

৩

আর এক দল বলে—আমরা যা আমরা তাই। এরা ‘খ’ দল। এতে ছোটো বড়ো বিষয় নেই। আমি কানা হলে আমি কানা-ই। খোঁড়া হলে খোঁড়াই। আমরা আমাদেরকে তা বলেই সম্বোধন করব। এতে আমাদের আত্মগ্লানির কোনও বিষয় নেই। এই পরিস্থিতির জন্য আমরা লড়াই করব। আন্দোলন করব। যারা আমাদের উপহাস করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। যারা আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপদস্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। এই লড়াই ততক্ষণ অবধি চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই উপহাস ও অপদস্ত বন্ধ হয়। সমতায় না আসে। আমরা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে না নিয়ে আসতে পারি।

এই দল লড়াই করে চলেছে শারীরিক ও মানসিকভাবে। দলিত আন্দোলন গড়ে তুলেছে। সংগঠিত হয়েছে। দলিত সাহিত্য লিখে একাদেমি গড়ে জনে জনে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে চায়। অধিকার নিয়ে কথা বলে।

৪

উপরের একটি গল্প আর দল—‘ক’ এবং দল ‘খ’ নিয়েই মূল আলোচনা। গল্পটি হাতির। হাতির শক্তি ও সামর্থ্যের কাছে মাছত নেহাতই সামান্য। হাতি ইচ্ছে করলেই শেখল ছিঁড়ে কিংবা খুঁটি উপরে মাছতকে পিষে দিতে পারে। সেটাও পলকমাত্র সময়ে। কিন্তু হাতির ‘ইচ্ছ’-টি দীর্ঘদিন ধরে ঘষে-মেজে নির্মাণ করেছে মাছতের দল। মাছতের হাতের অঙ্কুশটি হল যাদুদণ্ড। যাদুই কা ছড়ি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে—

সরল শ্রেণি ব্যাখ্যা উচ্চবর্ণের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের সত্যকে চাপা দিতে চেয়েছে।^২

এই বিষয়টি জটিল মনে হলেও দুরহ মোটেই নয়। গল্পটির সূত্র ধরেই ‘রিয়েলিটি’ নির্মাণ করবার চেষ্টা করব। বিশাল সংখ্যক দলিত মানুষ। এরা চাইলেই সামান্য শেখল ছিঁড়ে পালাতে পারে। স্বাধীন হতে পারে। নিজেদের মতো যাপন করতে পারে। কিন্তু এদের ইচ্ছের টিকিটি বাঁধা আছে সেই ধর্মীয় অনুশাসন নামে ‘যাদুই কা ছড়ি’র কাছে। এই ছড়ি বছরের পর বছর অর্থাৎ যুগের পর যুগ—ধর্মের নামে, পাপের ভয় দেখিয়ে, অনুশাসন তৈরি করে একটা চরম অনিচ্ছা নির্মাণ করেছে। এই অনিচ্ছা বস্তুটিও বহুমাত্রিক। বহু চিন্তার বিষয়। ফলে সংখ্যাধিক্য দলিত সংখ্যালঘু মাছতের বশে।

‘অনিচ্ছা বহুমাত্রিক’—এটা বলার কারণ হল—

- প্রগতির চিন্তা, মুক্তির চিন্তা চিরতরে বিনাশ করেছে সেই মাছত গোষ্ঠী। আর সেকারণেই হাতি, তার ভারী ও মোটা শরীর নিয়ে কায়িকশ্রমিকের মর্যাদা (শ্লেষে) পেল। হাতি বুঝতেই চাইল না যে, এটা মাছতের কৌশল। এটা মাছতের ছল-চাতুরি। ফলে পায়ে বেড়ি নিয়ে হাতি ভাবল এটাই তার ভবিতব্য। এতেই তার মঙ্গল। মনে করার কথা—

ধর্মশাস্ত্র, দলিতদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। হাজার বছর ধরে দলিতকে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা হতে রোধ করে রাখা হয়েছে।^৭

- ‘চিন্তা’ বিষয়টি সচল রাখবার জন্য যে চর্চাগুলোর প্রয়োজন তা দলিতের অধিকারে ছিল না। সেখানে কায়িকশ্রমের তুলনায় বৌদ্ধিক চর্চার প্রয়োজন অনেক বেশি। চালাক প্রাণি মাছত সেই অধিকার কেড়ে নিল— ‘পাশবিকভাবে’। এতে যেটা হতে থাকল দলিত ও মাছতের ‘চিন্তা ও বুদ্ধি’-র পার্থক্য দিন দিন বাড়তে থাকল চক্রবৃদ্ধিহারে। মারাঠী দলিত কবি ওয়াহারু সোনাওয়ানের একটি কবিতা কথা মনে পড়ে। অনুবাদ করেছেন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ‘ঘন সবুজ বনে’ নামে। শেষ ছত্রটি—

সবুজ এই বনে
ল্যাংটো ছেলেমেয়েরা
আদিম সাম্যবাদ আর
গোলামীর খেলা খেলে বেড়ায়
কুঁড়ের সামনে, কাদামাটিতে।^৮

অর্থাৎ দলিতদের বিদ্যা ও বুদ্ধি হল না। তারা আদিতে যেমন ছিল এখন তেমনি আছে। শুধুমাত্র কায়িকশ্রমের বিনিময়ে সামান্য ভিক্ষায় এদের চলতে লাগল। এখন চলছে।

আমি অংকের ছাত্র নই। তাই গণিতের জটিল হিসাব বোঝাও আমার কাছে দুর্বোধ্য। তবে এখানে আমার স্কুলের এক গণিত শিক্ষকের একটি গল্প মনে করাব— ‘আমাকে আজ যত দিবি অর্থাৎ এক পয়সা কিংবা আধুলি—তাই দে। কিন্তু পরের দিন ডবল দিতে হবে’। তার সরল হিসেব বের করলে এমন দাঁড়ায়—

আজ একটা টাকা।
আগামীকাল দুই টাকা।
তারপর দিন চার টাকা
পরের দিন আট টাকা।।

অর্থাৎ এই অংকের ফল যা হয়, তা আমাদের কল্পনার অতীত না হলেও চিন্তাকে পীড়া দেয়। তেমনিভাবে ফারাক হতে থাকল দলিত ও মাছতের মধ্যে। মানসিক ও বৌদ্ধিক উভয়ই। ফলে যখনই দলিত আন্দোলন সংগঠিত হল তখনই টুটি চেপে হত্যা করল মাছত। তাতে তাকে কোনো কষ্টই করতে হল না। কারণ এই মেরে ফেলাটা দলিতদের নজরে এল না। বোধে এল না। দলিতদের মনেই হল এটা—হত্যা।

- যেসময়ে মাছত দলিতকে চিন্তা করবার সুযোগ দিল। আরও ভালো করে বললে, দলিতরা নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইল। ততক্ষণে দৌড়ের প্রতিযোগীদের স্টার্টিং পয়েন্ট হল—মাছত কয়েক আলোকবর্ষ সময়

এগিয়ে গিয়ে থেকে শুরু করল। তারও ততোধিক ‘আরও কয়েক আলোকবর্ষ’ সময় পিছিয়ে থেকে দৌড় শুরু করল দলিতেরা। এর ফলাফল যে-কোনো ‘জোলা’ মানুষও বের করে দেবে তা বলাই বাহুল্য। এর জন্য গণিত পড়তে হয় না। পণ্ডিতও হতে হয় না। দেবেশ রায় এই সত্যকে স্বীকার করে দলিতদের মুখে বসিয়েছেন—

হিন্দু সমাজ তাদের ওপর যে-অস্থিত্বের বিচ্ছিন্নতা ‘মনুসংহিতা’ থেকে চাপিয়ে দিয়েছে, তাঁরা সেই বিচ্ছিন্নতাকে বৈদিক যুগ পর্যন্ত পেছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।^৬

‘আরও কয়েক আলোকবর্ষ’ বলার পিছনেও কতকগুলো মর্মান্তিক কারণ আছে। মাছতে যেভাবে যাদুছড়ি দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে দিয়েছে তাতে দলিতেরা, নিজেরাই মারামারি ও দ্বন্দ্ব লিপ্ত। মাছতেরা দলিতের মধ্যে নানা উপশ্রেণি তৈরি করেছে। উঁচু নিচু বোধের বীজ বপন করেছে। ছোটো জাত ও বড়ো জাতের মতো জটিল বিষয় ছড়িয়ে দিয়েছে। তার কারণ ঐ-যে যাতে তারা একত্রিত হতে না পারে। এক সঙ্গে চিন্তা করতে না পারে।

গ্রাম বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—“কুকুরে কুকুরে কামড়াকামড়ি”। সেই অবস্থা হয়েছে দলিতদের। বস্তুত মাছতেরা এই বিষ ছড়িয়েছে সুচতুরভাবে। আপনারা যারা দলিতের নিয়ে একটু চর্চা করেন, তারা প্রায় সকলেই জানেন—তাদের মধ্যে এই উঁচু নিচু বোধটি প্রবল। যা উন্নতির অন্তরায়।

○ এবার আসি সারকাজম বিষয়ে। সারকাজম বিষয়টিই বেশ মজার। মাছত হাতিকে বেঁধেছে। হাতির দেখানো খেলায় মাছতের ভরণপোষণ হচ্ছে। অর্থাৎ দলিতের কায়িকশ্রমের উপরই মাছতের ভরসা। তাদের আবাদের ফসল নিচ্ছে অথচ টিটকারি করছে। চপ্পল ছুঁড়ছে। মল ছুঁড়ছে। উলঙ্গ করছে। চরম হাসির পাত্র করে তুলেছে।

হাতি শব্দে এক অদ্ভুত শোষণ শক্তি আছে। ‘সে শুষে জল পান করে’। গ্রামে একটি প্রবাদ আছে—‘কুকুর ভুকতেই থাকে হাতি চলতেই থাকে’। এখানে পরিহাস থাকলেও এক ভয়ঙ্কর রিয়েলিটি আছে। কারণ কুকুর যে যেউ ঘেউ করে তার অর্থ হাতির বোধগম্য হয় না। অর্থাৎ মাছত যে ইশারায় হাতিকে তাক করে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে—হাতি সেটা বুঝতেই পারে না। না বুঝতে পারার কারণ উল্লেখ আগেই করেছি। আবারও বলি চিন্তা ও বৌদ্ধিক চর্চা থেকে দলিতদের বিরত রেখেছে কয়েক যুগ ধরে।

বর্তমান সময়ে কিছুটা বদলেছে। দলিতরা বুঝতে পারছে। আন্দোলন করছে। নয়তো বা মাছতের বিষে জর্জরিত হয়ে চুনি কোটাল হচ্ছে কিংবা রোহিত ভ্যামুলা। এই দল যখনই জেগেছে তখনই নানা অজুহাতে নিরস্ত্র করেছে। আবারও সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া শুরু হয়েছে।

○ আমাকে যখন ‘দলিত মুক্তি’ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবার জন্য তৃপ্তি দি মানে কবি ও গদ্যকার তৃপ্তি সান্ধা এবং গাঙচিলের প্রকাশক অধীর বিশ্বাস ফোন করেন—তখন খুব হাসি পেয়েছিল। দলিতের আবার মুক্তি!—এই ভেবে।

মাছতেরা সামাজিক, ধর্মীয়ভাবে যে জটিলতা তৈরি করে রেখেছে—সেখান থেকে মুক্তি! এ সত্যি আশ্চর্যের!—“যেন সোনার পাথর বাটি”। অবশ্য একজন দলিত গবেষক হিসেবে কিছু বলার থাকে। সেটাই বলি—

ধরা যাক, ভারতের সংবিধানে কিছু নতুন আইন (দলিতদের পক্ষে ভারতীয় সংবিধানে যে আইন নেই সেটা বলা হচ্ছে না।) প্রণয়ন করা হবে। সেই সভায় আমিও দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত আছি। বাড়তি অনুষ্ণ যোগের খাতা আমার দিকে এগিয়ে এলে যে কয়টা ‘উপায়’ লিখব—তাই লিখছি। তবে বলে রাখা বড্ড প্রয়োজন, যে,

আমি কোনও সমাজতত্ত্ববিদ নই। সমাজে বদলে দেবার মতো কঠিন কঠিন মহাশক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্র জাতীয় অস্ত্রও আমার নেই।

- সর্বতভাবে সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ও সামাজিক মুক্তি চাই। এ প্রসঙ্গে কবি তৃপ্তি সান্দ্রার লেখা একটি প্রিয় কবিতার প্রিয় লাইন উচ্চারণ করি—

হায় রাম! অযোধ্যা ছাড়া আর

গোটা ভারতবর্ষে কোথাও তোর জায়গা হল না।

অর্থাৎ অযোধ্যায় রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমাদের কাছে হিন্দু ধর্মের পুনঃজাগরণ। এতে আবার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া অনুশাসন, শাসন নিয়ে বিজয়ে বেড়িয়ে পরবে। নিয়ে আসবে পুরানো ছায়ার তলে। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় মুক্তি কতটা আসবে—এ নিয়ে বেশ সন্দেহ আছে। দলিত আবার দলিততর হবে না তো? এর নিশ্চয়তা কই?

- উপরে দু’টি দলের কথা উল্লেখ করেছি। আমাদের হিসেবে দু’দলেই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দুই দলকেই আশ্বদকরের সেই অনুভবের কথা মনে করানো প্রয়োজন। মনে করা প্রয়োজন সেই কথা—লেলিন এ দেশে জন্মালে বিপ্লবের আগে যে কাজ করতেন তা জাতপাত বিনাশ।

অর্থাৎ দলিতের নিজেদের মধ্যে যে বিরোধ, উঁচু-নীচু, ছোটো-বড়ো বোধ আছে তার নিরসন করাই প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সর্ব ভারতীয় জাত-পাত বিনাশই প্রাথমিক লক্ষ্য হোক।

- ঠিক খরগোশ দৌড় না হলেও কচ্ছপ দৌড় হওয়া প্রয়োজন। সেটা নিশ্চিত হওয়া উচিত। যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ হবে দৃঢ়তার ও নিষ্ঠার সঙ্গে।
- অনেক ময়ূরপুচ্ছ দাঁরকাক আছে। তাদের কাজ হল অন্যদের দল ভারী করা। তাদের প্রকৃত শিক্ষিত করতে হবে।
- তর্ক যেকোনও বিষয়ে করা যায়। তর্ক করে একটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং মুক্তির পথ দেখা সম্ভব অথবা সম্ভব নয়। তবে দলিত বিষয়টি অনুভবের। কবিদের ভাষায়—‘সহৃদয়হৃদয়সংবাদী’^৬ হতে হবে। নাহলে অন্যের দুঃখ ও যন্ত্রণা বোঝা খুব কঠিন। একই কথা অন্যভাবে বললেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ কবিতায়—

ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এত কালো মেখেছি দু-হাতে

এতকাল ধরে!

কখনো তোমার করে, তোমাকে ভাবিনি।

‘তোমাকে তোমার করে ভাবলে’ যেকোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব। কবির যে আত্মগ্লানি অথবা যে সত্যকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সে অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সত্যে পৌঁছানও এক দেবত্ব। এটা দেবতারই ক্ষমতা।

আবারও স্মরণ করছি: চর্যাপদ যদি বাংলায় লেখা হয় এবং বাঙালির দ্বারা হয় তবে অস্বীকার করা যায় না দলিত বিষয়কেও—

নগর বারিহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া

Kangal Harinath:

A Distinctive Embodiment of Protest and Justice

Chandrima Chakraborty • Ashimananda Gangopadhyay

Kangal Harinath, the father of rural journalism, was a prominent figure in the second half of the nineteenth century.

A man of many qualities, Kangal Harinath was an educator, social reformer, literature lover, music lover, skilled journalist, people lover, a womanizer, and a successful representative of the helpless, exploited, and oppressed people of rural Bengal. Kangal, who was an orphan in his childhood, faced various hardships and obstacles in his life.

Deprived of traditional formal education, he later played the role of an educator. Especially in the field of women's education and women's welfare, he was a beacon of light in the dark era of that time. He was a worthy representative of modern education and building society. In his early life, he was an honest journalist, a protester who roared against the oppression and injustice of the landlords-indigo planters-moneylenders. Later, in the revolving circle of life, his meeting and association with Lalan Sai gave rise to spiritual and transcendental thoughts in his life. The inevitable result of which was the Baul group of 'Fikirchand'. He added a new trend to the Baul practice and Baul genre of Bengal. His Baul songs are a strange combination of physiology and psychology. His footwork was smooth in almost all areas of literature and music.

Since childhood, Harinath's life was always accompanied by poverty and without parental guidance. He was raised on the food and care of others. Although he had a strong desire to achieve education, it did not materialize in reality due to the crisis of guardianship and poverty. From a very young age, he had to seek to earn money. In his early life, he worked in a shop in Kumarkhali Bazar for a daily salary of two Paisa. Then Harinath joined the apprenticeship work at the Neelkuthi in Kumarkhali, the head office of '51 Kuthi'. During this short working life in Neelkuthi, he made plans and resolutions for his future life. During this time, he witnessed the indescribable oppression and exploitation of the Kuthials of Neelkuthi on the landlords and the determination to protest against this oppression arose in his mind. He understood that this tyranny must be brought to the attention of the public. From this time, the desire to publish a newspaper arose in his mind. Because, he understood that through this newspaper, he could shape public opinion by publishing accurate and truthful news to the general public.

Harinath believed that without education, boys and girls could not be brought back from the wrong path and brought back to the mainstream of normal life. He was a tireless soldier in the spread of education. At that time, Harinath had to fight against all odds to bring people who were obsessed with superstitions to the mainstream of education. He suppressed

all kinds of adversities in the field of establishing schools and women's education with infinite courage. His indomitable strength and courage could not divert him from his resolve. He gave the highest importance to justice by attracting the government's attention to prevent various problems in society and to protect the helpless poor villagers from the oppression of the indigo landlords. He realized that a permanent solution was needed to protect the villagers from the oppression of the indigo landlords. He has two paths open to him—

1. To organize the union power and build a remedial movement and
2. To draw the attention of the government by highlighting the exploitation and oppression of the people and their helpless condition through writing in the newspaper and to provide remedies for it.

Needless to say, Harinath adopted the second approach. He published some news in Ishwargupta's Sangbadprabhakar newspaper at this time. But this news coverage did not seem sufficient to him. In addition, Harinath's disagreement with the editor of the newspaper Ishwargupta became evident. He could not accept Ishwargupta's conservative attitude especially regarding women's education. One thing can be mentioned in this regard that although Harinath was firmly committed to women's education, he did not want women to earn money by pursuing higher education. His statement was: 'We do not expect women to earn money through higher education'.⁵

Here Harinath's conservative attitude is revealed and here his limitations can be seen. Harinath had a lot of love for his mother tongue, but he regretted not being able to receive English education himself. When Debendranath Tagore withdrew English education from the local school of the Shilaidah Zamindari, Harinath was very much hurt and he protested against it. Although he had a lot of love for his mother tongue, he gave great importance to the educational system compatible with practical life. He was very respectful of teaching foreign languages along with teaching through the mother tongue. The educational system compatible with practical life was the main aspect of his educational thought and philosophy. Harinath had another dispute with Ishwargupta. That was about protecting the interests of the oppressed people. Finally, he came to the decision of publishing a magazine under his own supervision and editing and took the initiative to publish it. Using the experience he had gained by writing for 'Sangbadprabhakar' and 'Hindupatriot' and by reading various newspapers, Harinath started publishing his famous 'Grambartaparakashika' on April, 1863 (1st Baishakh 1270 B.). This was the monthly edition of Grambarta. Then from April, 1869 (1276 B.) a fortnightly edition of Grambarta started being published. From April, 1870 (1277 B.) a weekly edition of Grambarta started being published. Grambarta was published for a long period of 22 years from April, 1863 to October, 1885 (1270 B. to 1292 B.). In order to properly manage the work and responsibilities of running a newspaper, Harinath finally left his teaching job and joined the newspaper business. The government's attention was attracted by the various informative news published in Grambartaparakashika and this benefited the people.

Harinath Majumdar never tolerated any injustice. Be it the eyesores of the landlord, the police brutality or the arrogance of the powerful. 'Grambarta' was able to eliminate many injustices and irregularities in the society. This newspaper was closely associated with the happiness, sorrow, hopes and aspirations of the villagers. 'Grambarta' had a strong role and

awareness about the problems and rights of farmers, weavers, raiyats (one kind of landlords), tenants and working people. Grambarta did not hesitate to talk about their sorrows and hardships. Harinath was able to accurately observe the sinister alliance between the landlord and the police. He understood that behind this sinister alliance there was the hidden support of the government. The landlords as well as the police, the protectors, became very angry with Harinath for mentioning the oppression of the landlords on the tenants in Grambarta. In the countryside, gamblers used to loot the wealth of the villagers. In this case, the police administration or the landlord did not play any role. In this situation, Harinath became angry with the judicial system of that time and lost faith in the judiciary.

The Grambarta was particularly sympathetic to the Pabna Rebellion. It mentioned in the Grambarta that the unjust oppression of the landlords on the raiyat peasants was the main reason for this discontent. A letter in the newspaper in June 1873 revealed that the oppression of the people and the unreasonable increase in tax were the main reasons for this protest.

Harinath's Grambarta did not hold back in criticizing the power of the state. Grambarta severely criticized the shortcomings of the people involved in the administrative system. The British District Magistrate of Pabna once forcibly collected the milking cows of a poor widow. Harinath protested this unjust and inconsistent behaviour of the magistrate and published a news in Grambarta titled 'Goru Chor Magistrate' (Cow Thief Magistrate). The magistrate got angry with Harinath and tried to punish him. But due to Kangal's extraordinary popularity and firmness of character, the magistrate was not able to endanger him, rather Kangal earned the praise of that magistrate for his fearlessness.

Harinath was able to set an example of fearless and honest journalism, even at the risk of his life. However, he had to repeatedly suffer losses for his sharp writing. At times, his life was in doubt. For his fearless role, he had to face the displeasure of both the district magistrate and the pargana landlords.

Harinath showed honest and courageous journalism. His conflict with the Tagore landlords reached its peak especially over the publication of news about the oppression of the peasants. The Tagore family of Jorasanko had an estate in the Birahimpur pargana of Kushtia. Shilaidaha was its headquarters. There were allegations of oppression of the peasants in the area of the Tagore landlords since the time of Prince Dwarkanath Tagore. During the time of Maharshi Debendranath Tagore, this oppression exceeded the level many times. Harinath used to publish the news of Debendranath's oppression of the peasants in the Grambartaparakashika. Harinath did not hesitate at all to publish the information that the peasants of Debendranath's estate were oppressed and humiliated in various ways due to the 'Agman Selami' and the collection of taxes. Debendranath could not accept this daring attitude of his, he repeatedly sent people to punish Harinath. He hired goons to kill Harinath. Unable to capture Harinath, Debendranath himself finally sent people to office to summon him and beat him with a shoe.

The Tagore landlords initially tried to subdue Harinath by offering him money, but Harinath was irresistible. He never bowed his head to anyone, especially when it came to opposing injustice. When this attempt failed, a force of lathiyals (staff-bearing guard) was deployed to restrain Harinath, but the lathiyals did not dare to touch the body of the brave Harinath. From the unpublished 'Diary' of Kangal, it is known that to save his endangered

friend Harinath from the hands of the landlord's lathiyals, Lalan Fakir, with his team, defeated the lathiyals.

Harinath was a courageous representative of progressive thought. In June 1873, the peasants in Pabna district of present-day Bangladesh revolted against the oppression of the landlords. The main reason for the Pabna peasant revolt was the abnormal increase in tax and 'abwab' (special tax) and the pressurisation to collect it. Kangal Harinath justified this revolt and stood by them. Harinath always showed his sincere sympathy for the sufferings of the peasants. The pitiful picture of the peasants of Bengal, who were devastated by the struggle for life, is depicted in his poem 'Durbhiksha Pirito Chasha' (Grambartaparakashika: July, 1874).

Another poem titled 'Jaai-Banga-Jaai' published in 'Grambarta' (August 1874) depicts the pathetic life of the poverty-stricken, food-deprived and destitute people of the village. The helpless condition of the people, who were oppressed by various government taxes and the landlord's tax, is described here. Harinath made special efforts through the publication of Grambartaparakashika to create a sense of protest and redress among the oppressed peasants. Under the rule of Grambarta, the oppressive landlords or their representatives were all restrained. However, Harinath did not only portray the oppression of the peasants by the landlords, he also recommended an end to the landlord-tenant conflict. Harinath tried to protect the interests of the peasants not only by publishing the newspaper but also by forming an organization. In the 19th century, some others had become vocal against the oppression and tyranny of the landlords, but no one could identify with the happiness and sorrow of the peasants so deeply and sincerely as Harinath, despite being the object of the landlord's displeasure and suffering considerable losses and humiliation. No temptation or fear could divert him from his role. In a larger sense, Harinath's contribution to the rights and interests of the peasants was extraordinary and historic.

The Santal Rebellion (1855), the Sepoy Mutiny (1857) were tribal uprisings and military protests against the British government. Kangal Harinath did not directly support these rebellions but indirectly blamed the government's view.

He published information in Grambartaparakashika to make the public aware of the anti-people policies of the government and to develop their protest mentality. Harinath also strongly criticized the government's decisions in Grambarta, stating the helplessness of the villagers regarding tax increases and imposition of new taxes. He published various informative news to the people about taxes such as income tax, license tax, municipal tax, etc. He blamed the excessive and unjust expenditure of the rulers of that time as the reason for the unimaginable tax increase. He published information in Grambarta that their unjust expenditure was the main reason for the empty treasury. It is known from the secret government report that he used to write criticizing the introduction of income tax—

In noticing the rumour that an income tax is likely to be imposed, the Grambartaparakashika of the 24th February, remarks, that the imposition of this tax, when the road cess is already in existence, will be a source of considerable hardship and difficulty. We would, however, prefer the income tax to the road cess. The former affects the rich and the Europeans, the latter only the poor cultivators of the soil.⁶

He blamed government indifference as an obstacle to the destruction and development of indigenous industries. He protested against Lord Lytton's Arms Act of 1878. In 1878, he raised his voice against Lord Lytton's Vernacular Press Act, highlighting its harmful aspects in his Grambartaparakashika and spreading it to the public. Harinath thought that the implementation of this law was flawed. Because, not all newspapers in Bengal wrote seditious articles, then how could this law be applicable to those newspapers? The liberal English Major, O'Donnell, supported Harinath's statement. He repeatedly expressed his anger against this law.

There were some characteristics of the 19th century intellectuals. That is, weakness or dependence on the British rule, seeking redress or justice from the royal power, gratitude to the ruling class. Kangal Harinath was not free from these characteristics. Harinath created an equation of loyalty, trust and gratitude to the royal power along with exploitation-torture-protest and opposition. This is where the limitations of his work and thoughts lie. However, despite Harinath's limitations and self-contradiction, he can be identified as a holder of progressive thoughts as he gave special importance to the welfare of the peasant subjects and the development of the middle class in his thoughts. The magazine Grambartaparakashika published under his editorship was a mirror of the socio-economic life of Bengal. He was always involved in the movements and rebellions of the weak, helpless, oppressed people against the oppressive landlords. He participated in person during the Sirajganj Tenants' Revolt in Pabna in 1872. Even at the risk of his life, he did not deviate from his position in favour of the subjects. Harinath took up the pen in favour of the indigo farmers against the indigo planters. He was motivated by the welfare of the helpless people of the village and the commoners. Unlike other intellectuals of the 19th century, he was not selfish or unscrupulous. Rather, he considered the welfare of the people and the love of the people as the ideal of life. As the editor of Grambarta, he served the country. The tough, ruthless truthful character that can be found in his protesting power is rare. Harinath played a historic and impeccable role in protecting the rights and interests of the farmers. He expressed the truth without hesitation for the needs of the common people. He wrote in Grambarta against the plight of the coolies. Although he was a non-Brahmin, he did not protest against the overall movement of the Brahmo Samaj, but pointed out the limitations of the movement. Brahmo marriage, widow marriage, polygamy, female education etc. were discussed in his magazine. He was vocal in condemning the drinking of alcohol by Ishwar Gupta, Harishchandra Mukherjee, Madhusudan Dutta etc. As a representative of rural intellectuals and the extremely poor, Kangal Harinath, who was honest, fearless, courageous and steadfast, created a unique example of protest. And this is where he is successful. Here his protesting nature has found success. He has created an impeccable example against injustice, oppression and injustice by assuming a unique role in the foreign British-ruled India. The uncompromising struggle he waged for the survival of the neglected common people of rural Bengal has given him a distinguished place. Deprived of formal education in childhood, being orphan and poverty-stricken, this self-educated man amazes us with his lifelong struggle against financial and political adversities. We believe and hope that Harinath's rebellious spirit will be captured for all time.

References:

1. Chowdhury, Abul Ahsan, *Kangal Harinath Gramin Manishar Protikriti*, Gangchil, Kolkata, April 2013, P. 98–101
2. Chowdhury, Abul Ahsan (Ed.), *Kangal Harinath Majumdar Smarakgrantha*, Bangla Academy, Dhaka, January 1998, P. 175–183
3. Chowdhury, Abul Ahsan, *Kangal Harinath Majumdar Jibani Granthamala*, Bangla Academy, Dhaka, February 1988, P. 62, 65, 68–69
4. Ghosal, Dhananjay (Ed.), *Harinath Majumdar O Bangali Samaj, Sahajatri*, Kolkata, January 2007, P. 31, 32, 161–162
5. Chattopadhyay, Dr. Ashok, *Kangal Harinath Mazumder Jiban Sahitya O Samakal*, Ubudash, Kolkata, April 2007, P. 41, 44, 110
6. Sarkar, Dr. Biplab, *Kangal Harinath O Samakalin Grambangla*, Corpus, Kolkata, July 2015, P. 44, 46, 50–52

প্রাবন্ধিক পরিচিতি

স্বরূপ দে:	সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, হিজলি কলেজ
কুন্তল কুণ্ডু :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়
ফারজানা হক :	গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; প্রভাষক, রত্নাই বগুলাবাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও, বাংলাদেশ
তাপস কর্মকার :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ক্যালকাটা গার্লস বি. টি. কলেজ, বালিগঞ্জ
বাপী নস্কর :	অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়
দীপঙ্কর মল্লিক :	সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
শুভশ্রী দাস :	SACT-I, বাংলা বিভাগ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, মুর্শিদাবাদ
নব গোপাল রায় :	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
পল্লবী হালদার :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
গোপাল ঘোষ :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস :	অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
সুমন ঘোষ :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীরামপুর কলেজ
হাসান আলি :	সম্পাদক, পঁহাত পত্রিকা
মনামী পাল :	গবেষক, ম্যানেজমেন্ট ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, মুর্শিদাবাদ
অরূপ পলমল :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, গোপীবল্লভপুর
প্রদীপকুমার পাত্র :	SACT, বাংলা বিভাগ, পি.আর.এম.এস. মহাবিদ্যালয়, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া
নিলুফা খাতুন :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
মিঠু জানা :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হিজলি কলেজ
অমর ভাণ্ডারী :	অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
তাপস মণ্ডল :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়, অমরকানন, বাঁকুড়া
পিয়াসা চৌধুরী :	প্রাক্তনী, বিশ্বভারতী
রঞ্জিত আদক :	গবেষক ও SACT-II, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)

প্রাবন্ধিক পরিচিতি

সোনা মণ্ডল :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্থশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
সেখ আসিক ইকবাল হোসেন :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মল্লিকা ঘোষ :	সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কালনা কলেজ
রমেশ সরেন :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেলদা কলেজ
সৌত্রিক ঘোষাল :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
জয়দীপ ঘোষ :	সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
সুসমন দণ্ডপাট :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
অভিষেক রায় :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পি.এন. দাস কলেজ
সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়
অদিতি রায় :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
গীতা রায় :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
সঙ্গীতা পাঁজা :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
সুশান্ত মণ্ডল :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
দীপঙ্কর দে :	স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
রাকা মাইতি :	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
সেখ পারভেজ হোসেন :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌরব গুঁইন মেমোরিয়াল কলেজ
শুভ রায় :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়
পীযুষ দাসমহাপাত্র :	SACT-I, বাংলা বিভাগ, বেলদা কলেজ
নূরনবী সেখ :	স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
পৌলমী হাজরা :	SACT, বাংলা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ
কাজী মাসুদা খাতুন :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
মৌমিতা চক্রবর্তী :	সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি
রাপ্তী পাণ্ডা :	গবেষক, সঙ্গীত বিভাগ, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি
শ্রীলেখা দাঁ :	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
মৌসুমী মাহাত :	প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্যাশকুমার রীত :	অধ্যাপক, রবীন্দ্রচর্চা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
মধুমিতা বসু :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

চন্দন আনোয়ার :	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
সঞ্জয় পাল :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়
দেবশ্রী পণ্ডা :	SACT-I, বাংলা বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্থশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
দেবশীষ মণ্ডল :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দিত্তিপ্রিয়া দাশগুপ্ত :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায় :	অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়
অমরেশ বিশ্বাস :	গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
অনিমেষ কুণ্ডু :	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু গভর্নমেন্ট কলেজ
সুপ্রিয়া ঘোষ :	স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
গৌতম বর্মণ :	অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়
সাগর মাহাত :	প্রাবন্ধিক
অর্পিতা মাইতি :	গবেষক, ইংরেজি বিভাগ, কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ছত্তিশগড়
	SACT-II, ইংরেজি বিভাগ, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, মানিকপাড়া
ধনঞ্জয় রায় :	SACT, বাংলা বিভাগ, শীতলকুচি কলেজ, কোচবিহার
সুরাট সরকার :	স্বাধীন গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন
রক্তিম সরকার :	সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, জঙ্গিপুর কলেজ
একতা গাঙ্গুলী :	প্রাবন্ধিক
গৌতম সরকার :	সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, মানিকচক কলেজ
চন্দ্রিমা চক্রবর্তী :	গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় :	অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সুজিতকুমার পাল-এর গ্রন্থসমূহ

প্রবন্ধগ্রন্থ :

কোচবিহার রাজ-আমল : রাজবাড়ির সাহিত্যচর্চা

প্রত্যয় প্রকাশনী

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট)

কলকাতা—৭০০০০৭৩

প্রবন্ধ : নানা বিষয়

ডানা

১৭/৫, ফিডার রোড, ব্যারাকপুর, কলকাতা—৭০০১২৩

বিশ্লেষণী আলোয় 'পল্লী-সমাজ'

প্রত্যয় প্রকাশনী

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট)

কলকাতা—৭০০০০৭৩

বিশ্লেষণী আলোয় বনফুলের 'ডানা'

কবচকুণ্ডল প্রকাশনী

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ—৭৪২১০২

কাব্যগ্রন্থ :

বিষণ প্রহরের ঠাট

ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট)

কলকাতা—৭০০০০৭৩

Contact: +91 9477156002
Email: skpal2009@gmail.com

**NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE COMMUNICATION
AND INFORMATION RESOURCES**
(Council of Scientific and Industrial Research)
14, Satsang Vihar Marg, New Delhi 110 067

Ms. V. V. Lakshmi, Head, National Science Library

Phone: 91-11-2686 3759

E-mail: vvlakshmi@niscair.res.in website: www.niscair.res.in

NSL/ISSN/INF/2014/798

Dated: April 4, 2014

**Dr. Sujit Kumar Pal,
MIG 8/11, KMDA-2,
Sewli Telenipara,
Barrackpore,
Kolkata**

Dear Sir/ Madam,

We are happy to inform you that the following serial(s) published by you has been registered and assigned ISSN (Print)

ISSN 2348 – 800X

Ekabinsha

It is important that the ISSN should be printed on every issue preferably at the right hand top corner of the cover page.

The Indian National Centre will be responsible for monitoring the use of ISSN assigned to Indian Serials and for supplying up to-date data of the same to the International Centre for ISSN, Paris. For this purpose we request you to send us the forth coming issue of your serial on complimentary basis.

We solicit your co-operation in this regard.

Yours sincerely

V.V. Lakshmi

(V.V. Lakshmi)

Head

National Science Library

Please don't forget to send a sample issue of the journal/URL with ISSN printed on it.

Contact : Ms. Shobhna Vij

e-mail : issn.india@niscair.res.in

phone : 011-26516672

**NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE COMMUNICATION
AND INFORMATION RESOURCES**
(Council of Scientific and Industrial Research)
14, Satsang Vihar Marg, New Delhi 110 067

Ms. V. V. Lakshmi, Head, National Science Library

Phone: 91-11-2686 3759

E-mail: vvlakshmi@niscair.res.in website: www.niscair.res.in

एनएसएल/आईएसएसएन/2014/798

दिनांक : 04/4/2014

डॉ. सुजीत कुमार,
एमआईजी-८/११, केएमडीए-२,
सेवली तेलेनिपारा, बैरकपोर
कोलकता

महोदय /महोदया

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निम्नलिखित प्रकाशन पंजीकृत कर लिये गये हैं एवं प्रिंट- issn आंबटित कर दिये गये हैं

ISSN 2348 – 800X

एकाबिन्षा

प्रकाशन की प्रत्येक प्रति के कवर पेज के दाहिने और के ऊपरी सिरे पर आई.एस.एस.एन. छपा होना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय पत्रिकाओं को आवंटित आई.एस.एस.एन की जांच करेगा एवं अद्यतन डाटा की जानकारी इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर आई.एस.एस.एन पेरिस को भेजेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्य हेतु प्रकाशन की एक प्रति आई.एस.एस.एन प्रिंट करके सम्मानार्थ भेंट हमें भेजें।

आपके सहयोग के लिए हम अभारी रहेंगे।

भवदीया

V. V. Lakshmi

(वी वी लक्ष्मी)

प्रमुख

नेशनल साईंस लाईब्रेरी एवं आईएसएसएन

कृपया हमें पत्रिका के सैम्पल आईएसएसएन प्रिंट के साथ भेजना ना भूलें।

EKABINSHA

ISSN: 2348-800X

International Peer-Reviewed Research
Journal in Bengali Language and Literature,
Society and Culture

Editor-in-Chief: Sujit Kumar Pal

Vol. 12 • Issue I • December 2025

Rs. 399 • \$ 8

Find us at:

Website: www.ekabinsha.com

ISSN

2348-800X